

RESPUBLIKA ILMİY-AMALIY KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

1-SON, 2026-YIL

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

OILAVIY VA KUNDUZGI PARVARISH XIZMATINING BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI O'RNI

**TOSHKENT VILOYATI BEKABOD TUMANI
MEHR NURI MCHJ KUNDUZGI PARVARISH
SOG'LOMLASHTIRISH MARKAZI, RAHBARI
ABDUMUTALIYEVA DURDONA MAXAMAT-SODIKOVNA**

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalarning ijtimoiy himoyasi, ularning jismoniy ehtiyojlarini qondirish, psixologik va ma'naviy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda oila va jamiyatning roli, bolalar uchun to'g'ri ijtimoiy himoya tizimini yaratish, jamiyatning barqaror rivojlanishining muhim omillari sifatida ijtimoiy himoya tizimi, oilalar, jamiyat va xalqaro tashkilotlarning bolalar ijtimoiy himoyasidagi hamkorligi, jamiyat va oilada bolalarning ijtimoiy himoyasi kabimasalalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: jamiyat, oila, ijtimoiy himoya, bolalar himoyasi, huquq, tenglik, tamoyillar, kuzatuv, diagnostika, statistik tahlil.

Kirish.

Ijtimoiy himoya – bu nafaqat ijtimoiy xizmatlar, balki huquqiy, iqtisodiy va psixologik himoya vositalarini ham o'z ichiga oladi. Jamiyatda va oilada bolalarning ijtimoiy himoyasi tushunchasi chuqur mazmun va mohiyatga ega. Bolalar ijtimoiy himoyasini aniqlashda ko'plab yondashuvlar mavjud. Bu tushuncha, asosan, bolalarning jamiyatdagi himoyasini ta'minlash, ularga o'rganish, rivojlanish, o'qish, sog'lomhayot kechirish, va adolatli sharoitlar yaratish uchun zarur bo'lgan barcha imkoniyatlarni taqdim etishga qaratilgan tizim sifatida tushuniladi.

Bolalar – jamiyatning eng himoyaga muhtoj qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ularning rivojlanishi, ta'limi, sog'lig'i, huquqlari va erkinliklari to'g'risida doimiy g'amxo'rlik va e'tibor talab etiladi. Bolalarning ijtimoiy himoyasi — bu bolalarning jamiyatda to'liq va xavfsiz o'sishi, o'z huquqlaridan foydalana olishlari va ularga zarur qo'llab-quvvatlashni ta'minlashga qaratilgan siyosat, tizim va amaliyotlar yig'indisidir.

Asosiy qism

Bugungi kunda imkoniyati cheklangan hamda alohida ehtiyojga ega bolalarni qo'llab-quvvatlash masalasi jamiyatning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, autizm, DTSP, Daun sindromi, ZPR, ZRR va boshqa tashxisli bolalarning sog'lom rivojlanishi uchun oilaviy muhit hamda kunduzgi parvarish xizmatlarining o'rni beqiyosdir. Bola rivojlanishida oila va maxsus markazlarning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Oilada bolaning ilk tarbiyasi shakllanadi. Ota-ona mehribonligi, e'tibori va qo'llab-quvvatlashi bolaning ruhiy holati hamda kelajakdagi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Imkoniyati cheklangan bolalar oddiy bolalarga nisbatan ko'proq mehr, sabr va tushunishga muhtoj bo'ladilar. Ota-onaning bolaga ishonchi va uni qo'llab-quvvatlashi bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Ayniqsa, bolani jamiyatdan ajratib qo'ymaslik, tengdoshlari bilan muloqot qilishga imkon yaratish muhim hisoblanadi.

Kunduzgi parvarish markazlari esa alohida ehtiyojli bolalarni rivojlantirishda muhim yordamchi tizim vazifasini bajaradi. Ushbu markazlarda bolalar nafaqat parvarish qilinadi, balki ularning jismoniy, ruhiy, nutqiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun maxsus mashg'ulotlar olib boriladi.

Defektolog, logoped, psixolog, tarbiyachi va boshqa mutaxassislarining hamkorlikdagi faoliyati bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kunduzgi parvarish xizmatining asosiy maqsadlaridan biri — bolalarni mustaqil hayotga tayyorlash va ijtimoiy moslashuvini kuchaytirishdir. Mashg'ulotlar davomida bolalarda nutq rivojlantiriladi,

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

mayda va yirik motorika ustida ishlanadi, o‘z-o‘ziga xizmat qilish ko‘nikmalari shakllantiriladi. Shu bilan birga, bolalarning qiziqishlari va qobiliyatlarini aniqlash orqali ularni qo‘llab-quvvatlash imkoniyati yaratiladi.

Oilaviy va kunduzgi parvarish xizmatining uzviy hamkorligi esa yanada samarali natijalarni beradi. Mutaxassislar tomonidan ota-onalarga tavsiyalar berilishi, uy sharoitida bajarilishi kerak bo‘lgan mashqlar va rivojlantiruvchi faoliyatlarning davom ettirilishi bolaning rivojlanish jarayonini tezlashtiradi. Chunki bola markazda olgan bilim va ko‘nikmalarini oilada davom ettirsa, natija yanada mustahkam bo‘ladi.

Bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan mehr-muhabbat va ijobiy munosabatni kuchaytirish muhimdir. Ularni jamiyatning faol a‘zosi sifatida ko‘rish, teng imkoniyat yaratish va qo‘llab-quvvatlash har bir insonning vazifasidir. Zero, har bir bolaning qalbida katta orzular va imkoniyatlar yashaydi.

Xulosa qilib aytganda, oilaviy va kunduzgi parvarish xizmatlari imkoniyati cheklangan bolalarning hayotida muhim o‘rin tutadi. Mehr, sabr va to‘g‘ri yondashuv orqali har bir bolada rivojlanish va yutuqqa erishish imkoniyati mavjud. Jamiyatning bunday bolalarga bo‘lgan e‘tibori va qo‘llab-quvvatlashi esa ularning baxtli kelajagi uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992-yil 8-dekabr). –Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 1992. – B. 32-45.
2. "Bolalar huquqlari to‘g‘risida"gi qonun (O‘zbekiston Respublikasining 2008-yilda qabul qilingan qonuni). – Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2008. –B. 15-20.
3. D.S.Qaxarova “ Inklyuziv ta’lim texnologiyasi” o‘quv va metodik qo‘llanma 2014-yil
4. "Bola huquqlari to‘g‘risida"gi konvensiya (BMT, 1989). – Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 1994. – B.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

MAKTAB TA'LIMI SOXASIDA INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH VA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR UCHUN ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARNI QO'LLASH.

TOSHKENT VILOYATI CHINOZ TUMANI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 1- MAKTAB MAXSUS PEDAGOGI DJALILOVA NILUFAR DILSHODOVNA

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda joriy qilinayotgan yangi ta'lim tizimi ya'ni inklyuziv ta'lim tizimining takomillashuvi, va bu ta'lim tizimi maktablarda ham joriy qilinganligi, maktab ta'lim tizimidagi imkoniyati cheklangan bolalarga o'z tengdoshlari qatorida ta'lim berish va shu bilan bir vaqtda ularning ehtiyoji hamda qobiliyatlariga qarab individual yondoshish, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadi va vazifalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, inklyuziv, rivojlanish, takomillashuv, harakat, inklyuziya, ijodiy yondashuv, maxsus ta'lim, uyg'unlashish

Mamlakatimizda ta'lim tizimiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktab ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

Maktab va Maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, shu yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, bolalarning sifatli maktab ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash ko'zda tutildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoniga muvofiq O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida 2020-2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Bu konsepsiyada alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha quyidagi vazifalar belgilandi:

- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'lim oladigan ta'lim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar o'qitiladigan ta'lim muassasalarini zarur adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, turli kasblarga o'qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish uchun inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, umumta'lim muassasalarini maxsus moslamalar (ko'tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), shuningdek tegishli kadrlar (maxsus pedagog, bolalarni ruhiy-pedagogik kuzatish bo'yicha mutaxassislar) bilan ta'minlash;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash va boshqalar.

Inklyuziv ta'lim bu o'zi nima? INKLYUZIV - (inklyuziya - inglizcha [inclusion] - uyg'unlashish) Hamkorlikdagi ta'lim bo'lib, butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng samarali, eng insonparvar ta'lim sifatida tan olingan. Imkoniyati cheklangan bolalarni maktab ta'lim tashkilotlariga sog'lom tengdoshlari bilan birga ta'lim olishidir. Inklyuziv ta'lim pedagog xodimlar va ota-onalar tomonida ta'lim jarayoniga ijodiy yondashuvni o'zida aks ettiradigan tabiiy jarayon hisoblanadi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Inklyuziv ta'lim rasmiy ta'lim tushunchasidan ancha kengroq. Bu ta'limda ko'proq o'qishda, o'rganishda imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlanadi. Inklyuziv bog'chada tarbiyachi qanday sifatlarga ega bo'lish kerak? Inklyuziv ta'limda o'qituvchining kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Shulardan kelib chiqib inklyuziv ta'lim sifatini oshirish xam ancha muhim yo'nalishdir. Inklyuziv ta'lim tizimidagi psixologik xizmat tizimining ilmiy va amaliy vazifalari turli mamlakatlarda turlicha joriy etilmoqda. Bizning umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda psixologik xizmat tizimi o'ziga xos usulda joriy etildi va dastlabki eksperimental tadqiqotlar olib borilmoqda. Inklyuziv ta'lim olayotgan har bir bolaning iqtidorini, individual imkoniyatlarini va boshqa bir qator shaxsiy sifatlarim batafsil o'rganmay, tahlil qilmay turib, mazkur o'quvchining kelajagini pedagogik jihatdan to'g'ri baholab bo'lmaydi. O'quvchilarning faolligini ta'minlashda bugungi kunda psixologik xizmat tizimi tomonidan bartaraf qilinishi lozim bo'lgan muammolar mavjud. Bolalarni ruhiy va intellektual tayyorgarligi asosida maktabga qabtil qilish shunday masalalardan biridir. Inklyuziv ta'limdagi bola shaxsini to'g'ri tushunish va uning harakatlarini tahlil qila olish zarur. «Har bir shaxs qaytarilmas temperamentdir», - degan edi fiziolog olim LP.Pavlov. Psixologik xizmatning umumiy maqsadlaridan kelib chiqib, psixolog umumiy o'rta ta'limi maktablarida quyidagi vazifalarni bajarishi talab etiladi:

1. Bolalarning har bir yosh bosqichida shaxs sifatida va intellektual jihatdan to'laqonli rivojlanishini ta'minlash, ularda o'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish;
2. Har bir bolaga individual yondashuvni va uning psixologik-pedagogik o'rganilishini ta'minlash;
3. Bolaning intellektual jihatdan va shaxs sifatida rivojlanish jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan chetga chiqishlarni profilaktika qilish;

Bugun bolani har tomonlama rivojlantiradigan, uni fikrlashga o'rgatadigan, qobiliyatining asta-sekin o'sib borishiga imkoniyat yaratadigan, tafakkurning yangi-yangi qirralarini ochadigan pedagogik usullar va maxsus psixologik xizmat tizimi mavjud bo'lgan taqdiridagina ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin, Yuqoridagilardan kelib chiqib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida psixologik xizmatni tashkil etish hamda uni har tomonlama rivojlantirib borish kelajak avlod taraqqiyoriga ulkan zamin hozirlaydi. Bu esa, o'z navbatida psixologik xizmatning ijtimoiy-iqtisodiy tomonlarini o'rganib chiqish kerakligini talab etadi. bir insonning o'zigagina xos imkoniyatlari mavjudligi va unga hamisha jiddiy e'tibor berish zarurligi haqida to'xtalib o'tadi. maktabda psixolog o'zining rejadagi ishlaridan boshqa ishlarni xam amalga oshiradi. Inklyuziv ta'lim berish o'qituvchilar ishi sifatining asosiy mezonlari – o'qituvchi o'quvchilarning turli toifada ekanligiga qaramay barcha bolalarning huquqini himoya va hurmat qilishi Yana bir sifat - hamkorlikni yo'lga qo'yish. Chunki o'qituvchilar uchun hamkorlik va o'zaro fikr almashish muhimdir. O'qituvchi o'z faoliyatini tizimli baholab borishi, muntazam malakasini oshirishi, alohida ta'lim ehtiyojlari bor bolalarning intizomli va muassasalararo guruhlar bilan samarali ishlashi uchun liderlik hamda boshqaruv malakalarini qo'llash, muammolarni birgalikda hal qilish, keng qamroqli maktab hamkorligini yo'lga qo'yish kabi xislatlarga ega bo'lish kerak. Inklyuziv ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi?

- o'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etish imkonini beradi
- mustaqil harakatlanish birgalikda, hamkorlikda ishlash imkoniyati orqali yuzaga keladi;
- dunyoqarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi;
- o'qishga bo'lgan ehtiyeji va qiziqishlari ortadi;
- o'zini barcha bilan bir xil his qila boshlaydi; - ilgari sezilmagan imkoniyatlari ochiladi; - yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlari yo'qoladi.

Inklyuziv ta'lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat'i nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Ma'lumki, inklyuziv ta'limda maxsus ta'lim ehtiyojidagi bolalar barcha bolalar bilan birga ma'lum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlashtiriladi. Maxsus ta'lim aqliy, jismoniy tashqi ko'rinishga muvofiq amalga oshirilsa, inklyuziv ta'lim bolaning qobiliyati va imkoniyatlariga ko'ra belgilanadi. Maxsus ta'lim o'qitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali o'qitilsa, inklyuziv ta'lim bolaga yo'naltirilgan va moslashtirilgan, yo'riqnomali, barchaga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida o'qitiladi. Inklyuziv ta'limning o'ziga xos muhim jihati shundaki, bolalar va o'qituvchi bir-birlaridan o'rganishadi hamda muammolarni birgalikda xal etishadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktab ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning ahamiyati shundaki, imkoniyati cheklangan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog'lom bolalar qatoriga qo'shib sifatli ta'lim olishini ta'minlagan holda bolada ruhiy va jismoniy hissiyotlarini va haraktlarini rivojlantirishdir. Nuqsoni bor bolalarni har tomonlama tarbiyash orqali ularni ona-Vatanga, tabiatga nisbatan go'zallikni his etishga, tafakkurini rivojlantirishga, bolalarning talab-ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktab ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori PQ-4312 08.05.2019
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risidagi qarori -4860 13.10.2020
3. D.S.Qaxarova “ Inklyuziv ta'lim texnologiyasi” o'quv va metodik qo'llanma 2014-yil
4. F.B. Umarova. MAKTAB TA'LIMDA INKLYUZIV TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.

TISHLAR PARVARISHINING INSON SALOMATLIGIGA TASIRI

**QASHQADARYO VILOYATI KITOB TUMANI
TISH SHIFOKORI TEXNIK MUTAXASISI
XAKIMOV SANJAR SOBIR O'G'LI**

ANNOTATSIYA. Ushbu maqola orqali muallif inson salomatligida tishlarning ahamiyati, ularni parvarish etish yo'llari xaqida batafsil yoritib o'tgan.

Kirish

Inson salomatligi — jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Sog'lom inson har tomonlama faol, mehnatga layoqatli va ijtimoiy hayotda faol ishtirok eta oladi. Salomatlikni saqlashda esa og'iz bo'shlig'i gigiyenasi, xususan, tishlar parvarishi alohida o'rin tutadi. Ko'pchilik tishlarni faqat chiroyli ko'rinish uchun muhim deb hisoblaydi, ammo aslida ularning ahamiyati bundan ancha kengdir.

Tishlar inson organizmida ovqat hazm qilish jarayonining boshlanishida ishtirok etadi. Shuningdek, ular nutq ravonligini ta'minlaydi va insonning tashqi ko'rinishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli tishlar parvarishi nafaqat estetik, balki tibbiy va ijtimoiy ahamiyatga ham ega.

Tishlarning tuzilishi va vazifalari

Tishlar murakkab tuzilishga ega bo'lib, ular emal, dentin va pulpa qismlaridan tashkil topgan. Emal — tishning eng tashqi va eng qattiq qatlami bo'lib, u tishni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Dentin esa emal ostida joylashgan bo'lib, tishga mustahkamlik beradi. Pulpa qismi esa qon tomirlari va nervlardan iborat bo'lib, tishning "tirik" qismi hisoblanadi.

Tishlarning asosiy vazifasi ovqatni maydalash va chaynashdan iborat. Yaxshi chaynalmagan ovqat oshqozonga ortiqcha yuk tushiradi va hazm jarayonini qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, tishlar tovushlarni aniq talaffuz qilishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, old tishlar nutqning ravon chiqishida katta ahamiyatga ega.

Tishlar insonning tashqi ko'rinishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sog'lom va oppoq tishlar insonda ijobiy taassurot uyg'otadi, aksincha, tishlarning yomon holati esa o'ziga bo'lgan ishonchni pasaytirishi mumkin.

Og'iz bo'shlig'i gigiyenasining ahamiyati

Og'iz bo'shlig'i gigiyenasi inson salomatligining ajralmas qismi hisoblanadi. Agar og'iz tozaligiga e'tibor berilmasa, turli kasalliklar yuzaga keladi. Eng keng tarqalgan kasalliklardan biri — karies bo'lib, u tish emalining asta-sekin yemirilishiga olib keladi.

Bundan tashqari, milk kasalliklari, masalan, gingivit va parodontit ham og'iz gigiyenasi yetarli darajada bo'lmaganda rivojlanadi. Bu kasalliklar tishlarning bo'shshishiga va hatto tushib ketishiga olib kelishi mumkin.

Og'izdagi zararli bakteriyalar faqat tish va milk bilan cheklanib qolmaydi. Ular qon orqali boshqa organlarga tarqalib, yurak-qon tomir kasalliklari, nafas yo'llari kasalliklari va hatto qandli diabet kabi kasalliklarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois og'iz gigiyenasiga beparvo qarash jiddiy oqibatlariga olib keladi.

Tish parvarishining asosiy qoidalari

Tishlarni sog'lom saqlash uchun kundalik hayotda oddiy, ammo muhim qoidalarga amal qilish zarur: Birinchidan, tishlarni kuniga kamida ikki mahal — ertalab va kechqurun tozalash kerak. Tish tozalash jarayoni kamida 2–3 daqiqa davom etishi lozim.

Ikkinchidan, tish ipi (floss) yordamida tish oralig'ini tozalash muhim. Chunki oddiy tish cho'tkasi bu joylarga yetib bora olmaydi.

Uchinchidan, to'g'ri ovqatlanish ham katta ahamiyatga ega. Shirinliklar va gazli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish tish emaliga zarar yetkazadi. Aksincha, sabzavot va mevalar tishlarni tabiiy ravishda

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

tozalashga yordam beradi.

To‘rtinchidan, stomatolog ko‘rigidan muntazam o‘tib turish kerak. Mutaxassislar kamida har 6 oyda bir marta tishlarni tekshirtirishni tavsiya etadi.

Bundan tashqari, zararli odatlardan — masalan, chekish va juda issiq yoki sovuq ovqatlarni tez-tez iste‘mol qilishdan saqlanish ham tish salomatligini mustahkamlashga yordam beradi.

Tish salomatligining umumiy organizmga ta‘siri

Tishlar holati butun organizm faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, og‘iz bo‘shlig‘idagi yallig‘lanishlar immun tizimni zaiflashtiradi va organizmni turli infeksiyalarga nisbatan himoyasiz qiladi. Shuningdek, tish og‘rig‘i insonning kundalik faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu holat uyqu buzilishiga, asabiylikka va ish qobiliyatining pasayishiga olib keladi.

Psixologik jihatdan ham tishlarning sog‘lom bo‘lishi muhim. Chiroyli tabassum insonning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy aloqalarni yaxshilaydi va umumiy kayfiyatga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tishlar parvarishi inson salomatligini saqlashda muhim o‘rin tutadi. U nafaqat og‘iz bo‘shlig‘i sog‘lig‘ini, balki butun organizm faoliyatini ta‘minlashga xizmat qiladi. To‘g‘ri va muntazam parvarish orqali ko‘plab kasalliklarning oldini olish mumkin.

Har bir inson tishlariga e‘tiborli bo‘lishi, gigiyena qoidalariga amal qilishi va muntazam ravishda stomatolog ko‘rigidan o‘tib turishi zarur. Zero, sog‘lom tishlar — sog‘lom hayot garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology – inson organizmi fiziologiyasi bo‘yicha asosiy manba.
2. Oral Anatomy, Histology and Embryology – tishlar tuzilishi va rivojlanishi haqida.
3. World Health Organization rasmiy sayti – og‘iz salomatligi bo‘yicha tavsiyalar.
4. Clinical Periodontology and Implant Dentistry – milk kasalliklari va davolash usullari.
5. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi materiallari va uslubiy qo‘llanmalari.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

INKLYUZIV TA'LIMDA KO'RINMAS TO'SIQLAR VA ULARNING BARQAROR TARAQQIYOTGA TA'SIRI: TIZIMLI YONDASHUV FARG'ONA VILOYATI MARG'ILON SHAHAR MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 19- SONLI MAKTAB MAXSUS PEDAGOG XODIMI ZOKIROVA MUSHTARIYBEGIM RUSTAMBEK QIZI

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim tizimida mavjud bo'lgan ko'rinmas (ya'ni bevosita sezilmaydigan, ammo ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan) to'siqlar tahlil qilinadi. Ushbu to'siqlar pedagogik, ijtimoiy-psixologik, madaniy va institutsional omillar asosida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ularning barqaror taraqqiyotga ta'siri tizimli yondashuv asosida yoritiladi. Maqolada inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish uchun kompleks chora-tadbirlar taklif etiladi.

Kirish

Hozirgi globallashuv davrida ta'lim tizimi har bir inson uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan bo'lishi lozim. Inklyuziv ta'lim — bu nogironligi bo'lgan, maxsus ehtiyojli yoki turli ijtimoiy guruhlariga mansub bolalarni umumiy ta'lim tizimiga jalb etishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, inklyuziv ta'limni joriy etish jarayonida ko'plab ochiq muammolar bilan bir qatorda “ko'rinmas to'siqlar” ham mavjud. Ushbu to'siqlar ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, ammo ular ta'lim sifatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

Barqaror taraqqiyot maqsadlari (BTM) nuqtai nazaridan qaraganda, sifatli va inklyuziv ta'lim jamiyat rivojining asosiy omillaridan biridir. Shu sababli, inklyuziv ta'limdagi yashirin muammolarni aniqlash va bartaraf etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hususiyatlaridan biri hisoblanadi va u quyidagicha ifodalanadi.

Asosiy

1. Ko'rinmas to'siqlar tushunchasi va ularning asosiy turlari.

Ko'rinmas to'siqlar — bu tashqi jihatdan sezilmaydigan, biroq ta'lim jarayonida qatnashuvchilarning imkoniyatlarini chekllovchi omillardir. Ular quyidagi turlarga bo'linadi:

1.1. Psixologik to'siqlar

O'qituvchilarning stereotiplari

O'quvchilarning o'ziga ishonchsizligi

Jamiyatdagi noto'g'ri qarashlar

1.2. Pedagogik to'siqlar

Individual yondashuv yetishmasligi

O'qituvchilarning inklyuziv metodlardan xabardor emasligi

O'quv dasturlarining moslashtirilmaganligi

1.3. Institutsional to'siqlar

Normativ-huquqiy bazaning yetarli darajada ishlamasligi

Moliyaviy resurslarning cheklanganligi

Infratuzilmaning yetarli emasligi

1.4. Madaniy va ijtimoiy to'siqlar

Nogironlikka nisbatan stigmaning mavjudligi

Oilalarning inklyuziv ta'limga tayyor emasligi

Jamiyatdagi diskriminatsion munosabatlar

2. Ko'rinmas to'siqlarning ta'lim sifatiga ta'siri

Ko'rinmas to'siqlar quyidagi salbiy oqibatlariga olib keladi:

Ta'limda tengsizlikning kuchayishi

O'quvchilarning ijtimoiylashuv darajasining pasayishi

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Ta'lim samaradorligining kamayishi

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonchning susayishi

Masalan, o'qituvchining past kutishlari (low expectations) o'quvchining rivojlanishiga jiddiy to'sqinlik qiladi. Bu esa o'z navbatida, o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi.

3. Inklyuziv ta'lim va barqaror taraqqiyot o'rtasidagi bog'liqlik

Inklyuziv ta'lim barqaror taraqqiyotning ajralmas qismi hisoblanadi. Ayniqsa:

4-maqсад (Sifatli ta'lim) — barcha uchun teng ta'lim imkoniyati

10-maqсад (Tengsizlikni kamaytirish) — ijtimoiy adolatni ta'minlash

Ko'rinmas to'siqlar mavjud bo'lsa, ushbu maqsadlarga erishish qiyinlashadi. Shuning uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish barqaror taraqqiyot strategiyalarining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

4. Tizimli yondashuv asosida yechimlar

Ko'rinmas to'siqlarni bartaraf etish uchun tizimli yondashuv zarur. Bu quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

4.1. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish

Inklyuziv o'quv dasturlarini ishlab chiqish

Differensial yondashuvni joriy etish

4.2. Pedagoglarni tayyorlash

Maxsus trening va malaka oshirish kurslari

Inklyuziv pedagogika bo'yicha bilimlarni kengaytirish

4.3. Jamiyatni xabardor qilish

OAV orqali targ'ibot ishlari

Ijtimoiy stereotiplarni yo'qotish

4.4. Siyosiy va institutsional qo'llab-quvvatlash

Davlat dasturlarini kuchaytirish

Moliyalashtirishni oshirish

5. Amaliy tavsiyalar

Har bir maktabda psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etish

Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish

Inklyuziv monitoring tizimini yaratish

Individual ta'lim rejaları (ITR)ni qo'llash

Xulosa. Inklyuziv ta'lim tizimidagi ko'rinmas to'siqlar — bu jamiyat rivojiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi muammolardan biridir. Ularni aniqlash va bartaraf etish orqali nafaqat ta'lim sifati oshadi, balki ijtimoiy adolat va tenglik ham ta'minlanadi.

Tizimli yondashuv asosida amalga oshirilgan chora-tadbirlar inklyuziv ta'limni samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Natijada, bu barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Turdimov. Psixologik yordamga muhtoj bolalarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2019. – 45-bet.

2. G.Shodmonova. Inkluziv muhitda pedagogik kompetensiya. – Toshkent: “O'qituvchi”, 2020. – 87-bet

3. T.G'aniyeva. Imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy integratsiya qilishda ota-ona rolining ahamiyati. – Toshkent: “Universitet”, 2021. – 120-bet.

4. B.Asadov. Inkluziv ta'lim psixologiyasi va tarbiya. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2019. – 112-bet.

5. N.Yusupova. Defektologiyada xorijiy tajribalar (Зарубежный опыт в дефектологии). – Toshkent: “Universitet”, 2021. – 99-bet.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

INKLYUZIV TA'LIMDAGI IJTIMOIIY HIMOYAGA MUHTOJ BO'LGAN BOLALARNI JAMIYATDA O'Z O'RNINI TOPISHGA KO'MAKLASHISH FARG'ONA VILOYATI MARG'ILON SHAHAR MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 19- SONLI MAKTAB MAXSUS PEDAGOG XODIMI TURSUNOVA NARGIZAXON NOSIRALI QIZI

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalarning ijtimoiy himoyasi, ularning jismoniy ehtiyojlarini qondirish, psixologik va ma'naviy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda oila va jamiyatning roli, bolalar uchun to'g'ri ijtimoiy himoya tizimini yaratish, jamiyatning barqaror rivojlanishining muhim omillari sifatida ijtimoiy himoya tizimi, oilalar, jamiyat va xalqaro tashkilotlarning bolalar ijtimoiy himoyasidagi hamkorligi, jamiyat va oilada bolalarning ijtimoiy himoyasi kabimasalalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: jamiyat, oila, ijtimoiy himoya, bolalar himoyasi, huquq, tenglik, tamoyillar, kuzatuv, diagnostika, statistik tahlil.

Kirish.

Bolalar – jamiyatning eng himoyaga muhtoj qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ularning rivojlanishi, ta'limi, sog'lig'i, huquqlari va erkinliklari to'g'risida doimiy g'amxo'rlik va e'tibor talab etiladi. Bolalarning ijtimoiy himoyasi — bu bolalarning jamiyatda to'liq va xavfsiz o'sishi, o'z huquqlaridan foydalana olishlari va ularga zarur qo'llab-quvvatlashni ta'minlashga qaratilgan siyosat, tizim va amaliyotlar yig'indisidir. Ijtimoiy himoya – bu nafaqat ijtimoiy xizmatlar, balki huquqiy, iqtisodiy va psixologik himoya vositalarini ham o'z ichiga oladi. Jamiyatda va oilada bolalarning ijtimoiy himoyasi tushunchasi chuqur mazmun va mohiyatga ega. Bolalar ijtimoiy himoyasini aniqlashda ko'plab yondashuvlar mavjud. Bu tushuncha, asosan, bolalarning jamiyatdagi himoyasini ta'minlash, ularga o'rganish, rivojlanish, o'qish, sog'lom hayot kechirish, va adolatli sharoitlar yaratish uchun zarur bo'lgan barcha imkoniyatlarni taqdim etishga qaratilgan tizim sifatida tushuniladi.

Asosiy qism

Ijtimoiy himoya – bu faqat fuqarolik huquqlarini himoya qilish emas, balki bolalarning iqtisodiy, ijtimoiy, sog'liqni saqlash va ma'naviy ehtiyojlarini ham qamrab oladi. Bolalarni himoya qilishning asosiy maqsadi, ularning jamiyatda teng huquqli va baxtli hayot kechirishlariga imkon yaratishdir. Bolalar – o'zlarini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan, o'rganishga va ijtimoiy muhitga moslashishga ehtiyoj sezadigan aholi qatlamidir. Ularning huquqlari, o'rganish imkoniyatlari, sog'liqni saqlash, uy-joy va boshqa zaruriyatlari jamiyat tomonidan doimiy nazoratda bo'lishi kerak. Jamiyatda va oilada bolalarning ijtimoiy himoyasi tizimi quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

1. Jamiyatda va oilada bolalarning huquqlari va erkinliklari. Har bir bola o'zining inson sifatida huquqlarga ega bo'lishi kerak. Bolalar huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiya (BCHB) va boshqa huquqiy hujjatlar, bolalarga nisbatan diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslikni, ularni shaxs sifatida hurmat qilishni, vaqti-vaqti bilan ehtiyojlariga qarab yordam berishni belgilaydi.
2. Tenglik va adolat. Har bir bola teng huquqlarga ega bo'lishi kerak. Taqsimot, imkoniyatlar va xizmatlar tenglik asosida amalga oshirilishi lozim. Hech bir bola ijtimoiy yoki iqtisodiy holatiga qarab biron-bir huquqdan mahrum bo'lmasligi kerak.
3. Jamiyatda va oilada bolalarni himoya qilishning universalligi. Bolalar ijtimoiy himoyasi barcha bolalarni o'z ichiga oladi, masalan, yetim bolalar, nogiron bolalar, iqtisodiy jihatdan zaif oilalar farzandlari, immigratsiya qilgan bolalar, ijtimoiy va psixologik jihatdan qiyinchiliklarga duchor bo'lgan bolalar.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

4. Bolalarning o'zaro munosabatlar va tarbiyasi. Ijtimoiy himoya tizimi faqat tashqi sharoitlar bilan cheklanmasdan, bolalarning o'zgaralar bilan aloqalari, oila muhitida ularni tarbiyalash va o'qitish kabi masalalarni ham o'z ichiga oladi.

5. Jamiyatda va oilada bolalarni himoya qilishda jamiyat va davlatning mas'uliyati. Bolalar ijtimoiy himoyasi faqat ota-onalar yoki oilalarning mas'uliyatiga emas, balki butun jamiyat va davlatning vazifasidir. Oila va davlatning o'zaro aloqalarini mustahkamlash, har bir bolaning huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Bolalar ijtimoiy himoyasining ijtimoiy-psixologik asoslari ham katta ahamiyatga ega. Bola o'sib-ulg'ayganida uning psixologik holati, rivojlanishi va muhit bilan o'zaro aloqasi jamiyatning qo'llab-quvvatlashi, psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash orqali shakllanadi. Shuning uchun, ijtimoiy himoya faqat tashqi yordam emas, balki bola ichki holatini, uning psixologik va emotsional ehtiyojlarini inobatga olgan holda amalga oshirilishi zarur. Jamiyatda bolalarning psixologik ehtiyojlari haqida to'g'ri tushuncha va bilimga egabo'lish, ularni tarbiyalash va qo'llab-quvvatlashda muvaffaqiyatli bo'lish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, bola o'sishi jarayonida u bilan ishlashda oilaning, maktab va boshqa ijtimoiy muassasalarining muhim o'rni bor. Jamiyatda va oilada bolalarni ijtimoiy himoya qilishning asosiy mexanizmlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Qonunchilik – bolalar huquqlarini himoya qilishga doir qabul qilingan milliy va xalqaro qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar. Bolalar huquqlari bo'yicha Konventsiya (BCHB) va O'zbekiston Respublikasining bolalar huquqlarini himoya qilishga doir qonunlari asosida bolalar ijtimoiy himoyasi tizimi shakllanadi. Ijtimoiy xizmatlar – bolalar uchun ijtimoiy yordam ko'rsatish xizmatlari, ularning sog'lig'ini saqlash, ta'lim olish, turar joy bilan ta'minlash, jamiyatga moslashish kabi xizmatlar. | ta'lim va tarbiya – bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, ularning bilim olishga bo'lgan ehtiyojini qondirish, shuningdek, tarbiya muhitini yaratish.

Tibbiy yordam va sog'liqni saqlash – bolalarga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish, ularning jismoniy va psixologik holatini nazorat qilish, kasalliklarning oldini olish vadavolash.

Ijtimoiy muhofaza tizimi – ijtimoiy himoyaning yuridik va iqtisodiy tizimlarida bolalarning huquqlari himoya qilinishi va ularni zarur ijtimoiy yordam bilan ta'minlash. Bolalarning ijtimoiy himoyasi, ularning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishni o'z ichiga olgan, murakkab va ko'p jihatli tizimdir. Jamiyat va davlatning bu boradagi mas'uliyati juda katta bo'lib, har bir bola o'z huquqlari, ehtiyojlari va xavfsizligi ta'minlangan holda o'sishi kerak. Shuningdek, ijtimoiy himoya tizimining muvaffaqiyati faqat qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar bilan cheklanmay, balki bola psixologiyasi va ijtimoiy ehtiyojlari bilan ham chambarchas bog'liqdir. Bolalarning ijtimoiy himoyasi faqatgina davlat, jamiyat va oilaning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, barcha sohalarida muvofiqlikni ta'minlashni talab qiladi. Bu tizimning rivojlanishi jamiyatning kelajagi uchun katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992-yil 8-dekabr). –Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 1992. – B. 32-45.
2. "Bolalar huquqlari to'g'risida"gi qonun (O'zbekiston Respublikasining 2008-yilda qabul qilingan qonuni). – Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2008. –B. 15-20.
3. "Bola huquqlari to'g'risida"gi konventsiya (BMT, 1989). – Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 1994. – B.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

GAP VA UNING DERIVATSION XUSUSIYATLARI

Salayeva Zarina Gulmorat qizi
Samarqand davlat chet tillar instituti
Sharq tillari fakulteti 4-kurs talabasi
+998942665056

Annotatsiya. Mazkur maqolada gapning sintaktik birlik sifatidagi o'rni hamda uning derivatsion xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda gapning struktur-semantik tuzilishi, transformatsion imkoniyatlari va hosil bo'lish jarayonlari yoritiladi. Shuningdek, derivatsiyaning kengayish, qisqartirish va kommunikativ o'zgarish kabi ko'rinishlari misollar asosida izohlanadi. Gapning dinamik tabiati va uning nutq jarayonidagi funksional ahamiyati aniqlanadi. Tadqiqot natijalari sintaktik birliklar o'rtasidagi munosabatlarni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: gap, derivatsiya, sintaksis, transformatsiya, struktur-semantik tahlil, kommunikativ birlik.

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda gap til tizimining eng muhim, murakkab va ko'p qirrali birliklaridan biri sifatida alohida ilmiy e'tibor markazida turadi. Gap nafaqat grammatik birlik, balki inson tafakkuri va nutq faoliyatining bevosita mahsuli sifatida kommunikativ jarayonning asosiy vositasidir. U orqali inson borliq haqidagi bilimlarini ifodalaydi, fikr almashadi va ijtimoiy munosabatlarni amalga oshiradi. Shu bois gapning strukturaviy, semantik va funksional jihatlarini o'rganish tilshunoslik fanining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Til tizimi dinamik xarakterga ega bo'lib, undagi birliklar doimiy ravishda o'zgarish va rivojlanish jarayonida bo'ladi. Ayniqsa, gap darajasida yuz beradigan strukturaviy va semantik o'zgarishlar tilning ichki imkoniyatlarini namoyon etadi. Shu nuqtai nazardan, gapni faqat tayyor shakldagi birlik sifatida emas, balki hosil bo'luvchi, rivojlanuvchi va transformatsiyalanuvchi tizim elementi sifatida o'rganish zarurati yuzaga keladi. Bunday yondashuv esa lingvistikada derivatsiya tushunchasining kengayib borishi bilan bevosita bog'liqdir. Derivatsiya dastlab so'z yasash jarayonlarini ifodalovchi tushuncha sifatida shakllangan bo'lsa-da, hozirgi zamon tilshunosligida u yanada kengroq mazmun kasb etib, sintaktik darajadagi hosil bo'lish jarayonlarini ham qamrab olmoqda. Sintaktik derivatsiya orqali gaplarning turli modellari o'rtasidagi munosabatlar, ularning bir-biridan hosil bo'lish yo'llari hamda transformatsion imkoniyatlari aniqlanadi. Bu esa gapni statik emas, balki dinamik va ko'p bosqichli tizim sifatida talqin qilish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Gap va uning derivatsion xususiyatlarini o'rganish masalasi tilshunoslikda turli nazariy maktablar doirasida shakllangan ilmiy qarashlarga asoslanadi. Dastlab struktur tilshunoslik vakillari, xususan Ferdinand de Saussure tilni tizim sifatida talqin qilib, undagi birliklar o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qaratgan¹. Bu yondashuv gapni mustaqil, ammo tizim ichida o'zaro bog'langan birlik sifatida o'rganish uchun muhim nazariy asos yaratdi. Shuningdek, Leonard Bloomfield sintaktik birliklarni formal va distributiv tahlil qilish orqali gapning struktur modelini aniqlashga katta hissa qo'shgan². Sintaktik derivatsiya masalasi esa chuqurroq ilmiy asosni Noam Chomsky tomonidan ishlab chiqilgan generativ grammatika nazariyasida topdi. Uning "Syntactic Structures" asarida gapning chuqur va yuzaki tuzilmalari o'rtasidagi transformatsion munosabatlar yoritilib, gaplarning

¹ Saussure, F. de. Course in General Linguistics. – New York: McGraw-Hill, 1966.

² Bloomfield, L. Language. – Chicago: University of Chicago Press, 1933.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

hosil bo'lish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan³. Mazkur yondashuv derivatsiyani sintaktik darajada tushuntirish imkonini berib, gapni dinamik tizim sifatida talqin qilishga zamin yaratdi.

Rus tilshunosligida ham mazkur masala keng o'rganilgan bo'lib, Viktor Vinogradov gapning funksional va stilistik jihatlarini tahlil qilgan⁴. Uning tadqiqotlarida gapning nutq jarayonidagi roli va uning turli funksional turlari ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, Yuri Apresyan til birliklarining semantik tizimini tahlil qilib, ularning o'zaro munosabatlari va derivatsion imkoniyatlarini ko'rsatib beradi⁵.

O'zbek tilshunosligida ham gap va uning derivatsion xususiyatlari muayyan darajada tadqiq etilgan. Xususan, o'zbek sintaksisiga oid ilmiy ishlarda gapning struktur-semantik xususiyatlari, uning modellari hamda transformatsion imkoniyatlari o'rganilgan⁶. Biroq derivatsiya tushunchasining sintaktik darajada chuqur va tizimli tadqiqi hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu sababli, mavjud ilmiy qarashlarni umumlashtirish va rivojlantirish ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda gap va uning derivatsion xususiyatlarini o'rganish uchun struktur-semantik, transformatsion hamda distributiv tahlil metodlaridan foydalanildi. Ushbu yondashuvlar orqali gapning tuzilishi, hosil bo'lish jarayonlari va sintaktik o'zgarishlari tahlil qilindi. Shuningdek, qiyosiy va kontekstual tahlil metodlari yordamida gaplarning turli modellari hamda ularning nutqdagi funksional xususiyatlari aniqlandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Gap til tizimining markaziy sintaktik birligi sifatida predikativlik, modallik va kommunikativlik kabi asosiy kategoriyalarni o'zida mujassamlashtiradi. Struktur yondashuvga ko'ra, gapning yadrosi ega va kesim munosabatidan tashkil topadi va aynan shu munosabat predikativlikni yuzaga keltiradi⁷. Masalan, "Talaba ilmiy maqola yozdi" gapida ega (talaba) va kesim (yozdi) o'rtasidagi munosabat voqelikni ifodalashga xizmat qiladi. Biroq zamonaviy tilshunoslikda gap faqat statik birlik sifatida emas, balki derivatsion jarayonlar orqali hosil bo'luvchi va o'zgaruvchi tizim elementi sifatida talqin etiladi. Bu esa gapning ichki strukturasi va uning o'zgarish mexanizmlarini chuqurroq o'rganishni talab etadi. Sintaktik derivatsiya nazariyasi gaplarning turli modellardan hosil bo'lishini izohlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Noam Chomsky tomonidan ilgari surilgan transformatsion grammatika nazariyasiga ko'ra, gaplar chuqur tuzilma (semantik asos) va yuzaki tuzilma (real nutq shakli) o'rtasidagi transformatsiyalar orqali yuzaga keladi⁸. Masalan, "O'qituvchi mavzuni tushuntirdi" gapining chuqur tuzilmasi saqlangan holda, u "Mavzu o'qituvchi tomonidan tushuntirildi" shakliga o'tadi. Bu yerda obyekt subyekt pozitsiyasiga ko'tarilib, gapning sintaktik konfiguratsiyasi o'zgaradi. Bunday transformatsiyalar derivatsiyaning asosiy ko'rinishlaridan biri hisoblanadi.

Derivatsion jarayonlar kengayish (ekspansiya) orqali ham namoyon bo'ladi. Gapning minimal modeli turli aniqlovchilar, to'ldiruvchilar va hol bo'laklari yordamida murakkablashadi. Masalan, "Talaba yozdi" – "Iqtidorli talaba ilmiy maqolani tez yozdi". Bu yerda aniqlovchi ("iqtidorli"), to'ldiruvchi ("ilmiy maqolani") va hol ("tez") qo'shilishi orqali gapning semantik hajmi kengayadi. Struktur jihatdan bu kengayish gapning asosiy yadrosini saqlagan holda uning informatsion yukini

³ Chomsky, N. Syntactic Structures. – The Hague: Mouton, 1957.

⁴ Виноградов, В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М.: Высшая школа, 1972.

⁵ Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика. – М.: Наука, 1974.

⁶ Nurmonov, A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi: Sintaksis. – Toshkent: Fan, 2012.

⁷ Saussure, F. de. Course in General Linguistics. – New York: McGraw-Hill, 1966.

⁸ Chomsky, N. Syntactic Structures. – The Hague: Mouton, 1957.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

oshiradi⁹. Shuningdek, murakkab gaplar derivatsion jihatdan sodda gaplardan hosil bo'lishi mumkin: "U kitob o'qidi va uni tahlil qildi" kabi qo'shma gaplar ikki predikativ markaz asosida shakllanadi. Qisqartirish (reduksiya) jarayonlari ham derivatsiyaning muhim turi hisoblanadi. Bunda murakkab sintaktik konstruktsiyalar ixcham shaklga keltiriladi. Masalan, "U kelganidan keyin biz ish boshladik" gapi "U kelgach, ish boshladik" shaklida ifodalanadi. Bu jarayonda sintaktik vositalar qisqaradi, ammo mazmuniy yadrosi saqlanib qoladi. Yana bir misol: "Men uni ko'rganimda xursand bo'ldim" – "Uni ko'rib xursand bo'ldim". Bu holatda ergash gap qisqarib, fe'ning ravishdosh shakli orqali ifodalanadi¹⁰.

Derivatsiyaning yana bir muhim ko'rinishi gapning kommunikativ turlarini o'zgartirish bilan bog'liq. Masalan, darak gapdan so'roq yoki buyruq gap hosil qilish: "Sen darsga kelasan" – "Sen darsga kelasanmi?" yoki "Darsga kel!". Shuningdek, inkor shakl: "U ishlaydi" – "U ishlamaydi". Bu transformatsiyalar orqali gapning kommunikativ maqsadi o'zgaradi, biroq uning asosiy semantik yadrosi saqlanadi. Bu holat derivatsiyaning funksional jihatini namoyon etadi¹¹. Shuningdek, gapning derivatsion xususiyatlari sintaktik sinonimiya hodisasida ham yaqqol ko'rinadi. Masalan, "U kelganidan so'ng yig'ilish boshlandi" va "U kelgach, yig'ilish boshlandi" gaplari mazmun jihatdan bir xil bo'lsa-da, struktur jihatdan farqlanadi. Bu esa derivatsiya orqali turli sintaktik variantlarning yuzaga kelishini ko'rsatadi. Bundan tashqari, "Men kitobni o'qib chiqdim" va "Men kitobni o'qishni tugatdim" kabi konstruktsiyalar ham semantik yaqinlikka ega bo'lib, turli derivatsion modellarning natijasidir.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, gap til tizimining dinamik va ko'p qirrali sintaktik birligi bo'lib, uning derivatsion xususiyatlari turli struktur-semantik o'zgarishlar orqali namoyon bo'ladi. Transformatsiya, kengayish va qisqartirish kabi jarayonlar gapning yangi shakllarini hosil qilishga xizmat qiladi hamda uning kommunikativ imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, derivatsiya gapni statik emas, balki rivojlanuvchi va o'zgaruvchan tizim elementi sifatida talqin etish imkonini beradi. Shu jihatdan, gapning derivatsion xususiyatlarini o'rganish tilshunoslikda sintaktik munosabatlarni chuqurroq anglashga va nutq jarayonini samarali tahlil qilishga muhim ilmiy asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bloomfield, L. *Language*. – Chicago: University of Chicago Press, 1933.
2. Chomsky, N. *Syntactic Structures*. – The Hague: Mouton, 1957.
3. Nurmonov, A. *O'zbek tilining nazariy grammatikasi: Sintaksis*. – Toshkent: Fan, 2012.
4. Saussure, F. de. *Course in General Linguistics*. – New York: McGraw-Hill, 1966.
5. Апресян, Ю.Д. *Лексическая семантика*. – М.: Наука, 1974.
6. Виноградов, В.В. *Русский язык (Грамматическое учение о слове)*. – М.: Высшая школа, 1972.

⁹ Bloomfield, L. *Language*. – Chicago: University of Chicago Press, 1933.

¹⁰ Виноградов, В.В. *Русский язык (Грамматическое учение о слове)*. – М.: Высшая школа, 1972.

¹¹ Апресян, Ю.Д. *Лексическая семантика*. – М.: Наука, 1974.

ЎЗБЕКИСТОН: ЗАМОНАВИЙ ИLM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Умурбаев Рустам Шакиржанович
Учитель (тренер) Академии «СТРАТЕГ»
город Ташкент

E-mail: urustam316@gmail.com

Тел.: [+998946995982](tel:+998946995982)

«БРИКС: ВЛИЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные процессы взаимодействия стран Центральной Азии с объединением БРИКС. Также, анализируется влияние БРИКС на региональные, экономические и политические тенденции. Особое внимание уделяется возможностям сотрудничества, вызовам и перспективам интеграции региона в многосторонние механизмы БРИКС в контексте изменяющегося мирового порядка.

Ключевые слова: БРИКС, Центральная Азия, международное сотрудничество, экономика, геополитика, развитие, интеграция.

Введение

БРИКС (*Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка*) (от англ. **BRICS** – *Brazil, Russia, India, China, and South Africa*) за последние два десятилетия превратился в одну из наиболее влиятельных площадок глобальной многополярности. Изначально рассматриваемое как экономическое объединение быстроразвивающихся стран, сегодня БРИКС становится мощным политико-экономическим инструментом, влияющим на формирование новой архитектуры международных отношений. Для Центральной Азии данное объединение приобретает особое значение, учитывая стратегическое положение региона и его богатые природные ресурсы. В последние годы страны Центральной Азии проявляют возрастающий интерес к углублению взаимодействия с БРИКС.

Материал и методы

Это связано не только с экономическими выгодами, но и с необходимостью диверсификации внешнеполитических и торговых связей. Например, Узбекистан и Казахстан активно участвуют в диалоге с БРИКС в статусе партнёров, стремясь расширить торгово-инвестиционное сотрудничество и привлечь технологии из стран-участниц. Влияние БРИКС на регион выражается, прежде всего, через экономические механизмы. В рамках Нового банка развития (НБР) БРИКС, созданного в 2014 году, появляются перспективы финансирования инфраструктурных и «зелёных» проектов. Для Центральной Азии, где актуальны проблемы водных ресурсов, энергетической безопасности и транспортных коммуникаций, это открывает значительные возможности. Инвестиции со стороны Китая и Индии уже активно трансформируют региональную экономику, стимулируя промышленное и транспортное развитие.

Результаты

В геополитическом плане БРИКС становится альтернативой западным институтам, таким как МВФ и Всемирный банк. Его деятельность способствует усилению глобального юга, что в свою очередь помогает странам Центральной Азии укреплять собственный суверенитет и выстраивать более независимую внешнюю политику. Регион всё чаще рассматривается как мост между Евразией, Южной Азией и Ближним Востоком. Расширение БРИКС, которое в 2024 году включило новые государства (в частности, Саудовскую Аравию, Египет, Иран, Эфиопию и ОАЭ), также оказывает прямое воздействие на Центральную Азию. Появление в объединении ближневосточных партнёров создаёт новые логистические и энергетические маршруты, в которых регион может играть ключевую роль. В этом контексте БРИКС способствует формированию широкой экономической дуги сотрудничества от Восточной Азии до Европы. Однако, взаимодействие Центральной Азии с БРИКС сталкивается и с рядом вызовов. Среди них – несбалансированность интересов стран-участниц, различия в уровнях

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

экономического развития, а также отсутствие чётких механизмов институциональной интеграции. Кроме того, в регионе уже действуют другие объединения, такие как ШОС и ЕАЭС, что иногда создаёт дублирование форматов.

Обсуждение

Тем не менее, эксперты отмечают, что БРИКС может стать площадкой для развития прагматичного сотрудничества без политического давления. Особенно актуальным является участие региона в инициативах по цифровизации, энергетическому переходу и устойчивому развитию. Эти направления совпадают с приоритетами стран Центральной Азии, ориентированных на модернизацию и инновации. Важным аспектом является и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Заключение

Таким образом, влияние БРИКС на Центральную Азию становится всё более ощутимым. Регион получает новые возможности для интеграции в глобальные процессы без потери политической независимости. В то же время, успешная реализация этих возможностей требует взвешенного подхода, дипломатической гибкости и стратегического планирования. В условиях растущей многополярности Центральная Азия может стать не просто объектом, а активным участником новой мировой системы, где БРИКС играет ключевую роль, как платформа альтернативного развития.

Подтверждение

Также в рамках БРИКС обсуждаются совместные образовательные и научные программы, академические обмены и проекты в сфере технологий. Это открывает возможности для молодёжи Центральной Азии интегрироваться в глобальные образовательные процессы, не ограничиваясь западными институтами. В долгосрочной перспективе усиление роли БРИКС в регионе может привести к созданию новых форматов взаимодействия, таких как «БРИКС + Центральная Азия», где обсуждались бы вопросы торговли, экологии, цифровой безопасности и миграции. Участие стран региона в этих форматах не только укрепит их экономический потенциал, но и позволит выработать общий подход к региональной безопасности и устойчивому развитию.

Список использованной литературы:

1. Nye, J. "The Future of Power." Oxford University Press, 2022.
2. Lukin, A. "BRICS and the Global Order." Routledge, 2021.
3. Сафранчук, И. "Центральная Азия и БРИКС: новые горизонты сотрудничества". Москва: МГИМО, 2023.
4. O'Neill, J. "The Growth Map: Economic Opportunity in the BRICS and Beyond." Penguin, 2020.
5. Asian Development Bank. Central Asia Regional Economic Outlook 2024.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

NASOSLAR VA NASOS STANTSİYALARINING TASNIFLANISHI VA QO'LLANISHI

*Nazarova Mohira Xolmuminovna,
Xidirova Yulduz Xo'janazarovna,
Farmanov Behzod Ilhomovich
Qarshi davlat texnika universiteti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada nasoslar va nasos stantsiyalarining tasniflanishi, ishlash prinsiplari hamda ularning xalq xo'jaligidagi qo'llanilish sohalarini yoritilgan. Nasos qurilmalarining tarixiy rivojlanishi, ularning tuzilishi va asosiy elementlari haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, nasoslarning suyuqlikka energiya berish usuli, ishlash tamoyili va konstruktiv xususiyatlariga ko'ra turlari tahlil qilingan. Qishloq va suv xo'jaligi, sanoat hamda energetika sohalarida nasoslarning ahamiyati alohida ko'rsatib o'tilgan. Ayniqsa, markazdan qochma va kurakli nasoslarning keng qo'llanilishi, ularning afzalliklari va samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: nasos, nasos stantsiyasi, gidravlik mashina, markazdan qochma nasos, hajmiy nasos, dinamik nasos, oqimchali nasos, sug'orish tizimi, suv ta'minoti, gidromexanizatsiya, energetika, suyuqlik uzatish.

Respublikamizda bozor iqtisodiyoti islohotlarini chuqurlashtirish jarayonida qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish, uni sifatini oshirish, ilg'or tajribalar va yangi sug'orish texnikalarini qo'llash, yer va suv resurslaridan oqilona va unumli foydalanish muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish hisoblanadi [1]. Shuning uchun nasos qurilmalari va stantsiyalarini loyihalash, qurish va samarali foydalanish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelmoqda. [2].

Suv uzatish mashinalarini yaratilishi uzoq o'tmishli tarixga ega. Odam yoki hayvon kuchi bilan harakatga keltiriladigan chig'ir va noriya deb nomlangan suv uzatish mashinalari eramizdan ming yillar avval Misrda qo'llangan. Suyuqlik harakatini mexanik harakatga aylantirib, cho'michlari yordamida suvni ko'taruvchi charxpalak O'rta Osiyo, Xindiston, Xitoy va Misrda qadim zamonlarda ekinlarni sug'orishda qo'llangan va hozirgi kungacha etib kelgan [3]. Oddiy tuzilishdagi porshenli nasoslar eramizdan avvalgi 4-asrda ya'ni Aristotel davrida qo'llangani tarixdan ma'lum. Bu nasoslar daraxt tanasidan parmalab tayyorlanib, inson yoki hayvon kuchi bilan harakatga keltirilgan. Markazdan qochma nasosning birinchi shaklini italiyalik Djiovanni Jordan ixtiro qilgan bo'lsa, 1703 yilda Devani Papin uning eng sodda konstruksiyasini tayyorlagan [4].

Birinchi elektrlashtirilgan ko'chmas nasos stantsiyalar 1959 yilda qurilgan Mirzacho'ldagi «Bayavut» va Farg'ona vodiysidagi «To'raqo'rg'on» nasos stantsiyalari hisoblanadi. O'zbekistonning irrigatsiya tizimlarida 1960-90 yillarda 1604 nasos stantsiyalari qurilgan bo'lib, ular 2 mln ga dan ortiqroq ya'ni 60 foizga yaqin sug'oriladigan yerlarga yiliga 50 mlrd m³ miqdordagi suvni chiqarib beradi. Yer osti suvlari sathini pasaytirish va sug'orish maqsadlarida 11,5 ming dona vertikal quduq nasos qurilmalari ham barpo etilgan. Bulardan tashqari aholini ichimlik suv bilan ta'minlash, chiqindi suvlarni chiqarib tashlash va qishloq xo'jalik korxonalarining ekinlarni sug'orish ichki nasos qurilmalari mavjud.

Nasos deb, tashqaridan olingan mexanik yoki boshqa turdagi energiyani suyuqlik oqimining energiyasiga aylantirib beruvchi gidravlik mashinaga aytiladi. Nasos, dvigatel, mexanik energiya uzatmasi, so'rish va bosimli quvurlaridan iborat suyuqlik uzatishga mo'ljallangan tuzilmaga nasos qurilmasi deyiladi.

Suv xo'jalik tizimlaridagi nasos stantsiyalari ahamiyatiga qarab, sug'orish, quritish, suv ta'minoti, kanalizatsiya, vertikal quduq va gidromexanizatsiya nasos qurilmalari va stantsiyalari turlariga bo'lish mumkin. Nasos stantsiyalarning asosiy uskunalari ularga o'rnatiladigan nasos agregatlari (nasos, dvigatel, ular o'rtasidagi uzatma) hisoblanadi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Nasoslarni ishlash tarzi, suyuqlikka energiya berish usuli, tuzilishi, ishchi elementining harakatlanish usuli, hosil qiladigan bosimi, uzatiladigan suyuqlik turi, valining joylashish holati va boshqa xususiyatlari bo'yicha tasniflash usullari mavjud. Suyuqlikka energiya berish xususiyati bo'yicha nasoslarni to'rt guruhga bo'lish mumkin [3]:

1) suv ko'targichlar-ya'ni suyuqlikning holat energiyasini (Z) o'zgartiruvchi qurilmalar: charxpalak, chig'ir, suv ko'tarish g'ildiragi, Arximed vinti, havoli suv ko'targichlar, kapillyar nasoslar va hokazo.

2) oqimchali nasoslar - suyuqliqni kinetik energiyasini ($V^2/2g$) o'zgartiruvchi nasoslar: gidroelevator, ejektor, injektor va hokazo;

3) Hajmiy nasoslar- suyuqlikning potensial energiyasi (P/γ) o'zgartiruvchi mashinalar: porshenli (plunjerli), rotorli, vintli, qanotli, diafragmali nasoslar, suv halqali vakuum-nasoslar, gidravlik taran va hokazo;

4) kurakli nasoslar-suyuqlikning potensial (P/γ) va kinetik ($V^2/2g$) energiyalarini o'zgartiruvchi mashinalar: markazdan qochma, diagonal, o'qiy va uyurmali nasoslar.

Nasoslar ishlash tarzi bo'yicha ikkita ya'ni dinamik va hajmiy nasoslar guruhiga bo'linadi [3,5] (1-rasm).

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Ish bo‘linmasida (g‘ildirakda) suyuqlik dinamik kuch ta‘sirida harakatlanuvchi, so‘rg‘ich va uzatkich qismlari bilan doimiy bog‘langan holda suyuqlikni uzatuvchi nasoslar dinamik nasoslar deyiladi.

Ish bo‘linmasi hajmini o‘zgarishi, hamda so‘rg‘ich va uzatkich qismlari bilan bog‘lanishi davriy ravishda sodir bo‘lishi hisobiga suyuqliqni uzatuvchi nasoslar hajmiy nasoslar deyiladi. Yuqorida keltirilgan nasoslar halq xo‘jaligining turli sohalarida keng qo‘llaniladi. Masalan, markazdan qochma nasoslar qishloq va suv xo‘jaligining sug‘orish va quritish tizimlarida, aholi suv ta‘minoti va oqava suv tizimlarida, issiqlik energetika qurilmalarining bug‘ qozonlariga va issiqlik tormog‘iga suv uzatishda, quruq yoqilg‘i bilan ishlaydigan issiqlik elektr stantsiyalarida (IES) kul-suv aralashmasini chiqarib tashlashda, ximiya sanoatida turli ximiyaviy reagent, eritma va yog‘larni uzatishda, qurilishda va ko‘mir sanoatida gidromexanizatsiya ishlarida, oziq–ovqat va engil sanoatda suv va turli

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

qorishmalarni uzatishda, neft maxsulotlarini uzoq masofaga haydab berishda, sanoat korxonalarini va turli uskunalarni texnik, xo'jalik va yong'inga qarshi tizimlarida keng qo'llanilmoqda. Oxirgi yillarda katta yer maydonlarini o'zlashtirish natijasida qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish va va katta sanoat shaharlarini suv bilan ta'minlash, hamda IES larining bug' turbinalarini quvvatini ortishi munosabati bilan ularni kondensatorlariga aylanma suvni uzatish tezkorligi yuqori o'qiy va diagonal nasoslar bilan amalga oshirilmoqda.

Oqimchali nasoslar bug' turbinalari kondensatorlaridan havo chiqarishda, quduqlardan suv chiqarish, IES larida suv-kul aralashmasini chiqarib tashlashda, gidromexanizasiya usulida tuproq ishlarini bajarishda loyqa haydash uchun, torf qatlamlarini suv bilan yuvib chiqarishda, hamda kimyo va neft sanoatda turli maqsadlarda foydalaniladi.

Qishloq va suv xo'jaligi sohasida asosan kurakli (markazdan qochma va o'qiy) nasoslar keng tarqalgan. Yaylovlar suv taminoti uchun quduqlardan suv chiqaruvchi tasmali va chilvirli kapillyar nasoslar va erliftlardan foydalaniladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki kurakli nasoslar ixcham, engil, arzon, eyiladigan va uriladigan detallari kamroq, dvigatel bilan ulash oson, tez ishga solish va rostlash imkoniyatiga ega ekanligi, suyuqlikni bir tekis uzatishi, foydalanish sodda va kam xarajatli, FIK yuqori, ifloslangan suyuqliklarni chiqarish imkoniyati, ishonchli va uzoq muddat ishlashi kabi afzalliklarga ega bo'lganligi uchun halq xo'jaligida ko'p qo'llaniladi. Hozirgi davrda bosimi 3500 m gacha va suyuqlik uzatishi 40 m³/s va undan ortiq chegaralarda ishlovchi kurakli nasoslar ishlab chiqarilgan.

LITERATURE

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори.1999-2000 йилларда ирригация ва мелиорация ишларини амалга ошириш тўғрисида.1999.20 май.
2. Раҳимбоев Ф.М., Холиқулов С.И. Сув хўжалигига оид русча-ўзбекча-французча луғат . Тошкент, Ўқитувчи, 1998.
3. Латипов К.Ш. Гидравлика, гидромашиналар ва гидроюриткичлар. Тошкент: Ўқитувчи, 1992.- 336 б.
4. Черкасский В.М. Насосы, компрессоры, вентиляторы.М.: Энергоатомиздат, 1984.- 416 с.
5. Насосы и насосные станции /В.Ф.Чебаевский, К.П.Вишнеvский, Н.Н.Накладов и др. Под ред. В.Ф.Чебаевского (учебник для студентов высш.учеб.заведений). М.: Агропромиздат, 1989. – 416 с.
6. Кондахаров Б.К. Совершенствование управления ремонтными работами на крупных каскадах насосных станций. // Перевод водохозяйственных эксплуатационных организаций на рыночные отношения: Матер.Респ.науч. конф.-Ташкент.2002.-с.56.
7. Дульнев В.Б. Борьба с сором и засасыванием воздуха в циркуляционные насосы. - Электрические станции, 1995, №7.с.20-23.
8. Бабенко Ю.М., Коваленко Ю.В. Насосы. Учеб.пособие. Ростов н/Д. (Ростов н/Д Гос. Акад.с-х. машиностр.): 2001.-104 с.
9. Мамажонов М. Насослар ва насос стantsiyalari. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik Т.: 2012y.398 bet

**DIZARTRIYA. DIZARTRIYA TURLARI, DIZARTRIYANING KELIB CHIQISH
SABABLARI VA UNING OLDINI OLISH, DIZARTRIYA BO'YICHA OLIB
BORILADIGAN KORREKSION PEDAGOGIK ISHLAR METODIKASI**

**ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MAKTABGACHA TA'LIM VA MAXSUS PEDAGOGIKA FAKULTETI
MAXSUS PEDAGOGIKA (LOGOPEDIYA YO'NALISHI)
3-KURS 302-GURUH TALABASI
MARUFJONOVA NODIRA MUZAFFARBEK QIZI.**

Annotatsiya: Ushbu maqolada dizartriya, dizartriyaning kelib chiqish sabablari, dizartriya turlari, dizartriyaning belgilari va uni davolash yo'llari, dizartriyaning oldini olish metodikalari, olib boriladigan pedagogik psixologik ishlar metodikasi haqida ochib berilgan.

Kalit So'zlar: dizartriya, korreksiya, ovoz, nutq, bulbar, psevdabulbar, travma, antropofonik, fanalogik.

Аннотация: В данной статье описывается дизартрия, причины дизартрии, типы дизартрии, симптомы дизартрии и способы ее лечения, методы профилактики дизартрии, а также методология педагогико-психологической работы.

Ключевые слова: дизартрия, коррекция, голос, речь, бульбарный, псевдобульбарный, травма, антропофонический, фанологический.

Abstract: This article describes dysarthria, the causes of dysarthria, types of dysarthria, symptoms of dysarthria and ways to treat it, methods of preventing dysarthria, and the methodology of pedagogical psychological work.

Keywords: dysarthria, correction, voice, speech, bulbar, pseudobulbar, trauma, anthropophonic, phanalogical.

Ma'lumki mamlakatimizda hozirgi kunga kelib nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar juda ham ko'p uchramoqda. Ularning soni keskin darajada oshib bormoqda. Bunga sabab onaning xomiladorlik vaqtidagi turli xil travmalar, tug'ruq jarayonidagi turli xil travmalar va tug'ilgandan keying jarayonlar sabab bo'lishi mumkin. Bunday nutq nuqsonlaridan biri bu dizartriya hisoblanadi. Xo'sh unda dizartriya bu nima? dizartriya qanday kasallik degan savollar tug'ilishi tabiiy albatta. Dizartriya bu nutq apparatining organik buzilishi hisoblanadi. Dizartriya markaziy xarakterdagi nutq buzilishi hisoblanadi. Dizartriya-nutq apparati inervatsiyasining organik buzilishi sababli nutqning talaffuz tomondan buzilishidir. Dizartriya termini grekcha so'zdan olingan bo'lib dis-bo'lak, arthon-biriktirish degan ma'noni bildiradi.

Dizartriyada ish olib borgan olimlar va dizartriya turlari. Dizatriyada nutq a'zolarining (yumshoq tanglay, til, lablar) kam xarakatlanishi natijasida nutq tovushlari artikulyatsiyasining qiyinlashishi kuzatiladi, shu bilan birgalikda ovoz, nafas buzilishlari hamda nutqning sur'ati, ritmi va ifodaliligida o'zgarishlar kuzatiladi. Dizatriyaning og'ir formasida nutq butunlay tushunarsiz holatga keladi. Buni anatriya deb ham atash mumkin. Dizatriyada miyaning turli joylarida jaroxatlarni aniqlash mumkin. Masalan miya yarim sharining chap va o'ng tomonida, yetti tuxumsimon markazdan o'tuvchi sistema, asab tugunchalari qobig'ida, diensifal doirada, to'rt tepaligida, ko'prik, cho'zinchoq va orqa miyada kuzatish mumkin. Dizatriyani birinchi bo'lib M.S. Margulis ta'kidlab o'tgan u dizatriyaning belgilash diagnostikasi odatda nervalagik alomatlarining barcha shart –sharoitlarini inobatga olgan xolda ish olib borgan. 1888-yilda Goweris nutqning bunday buzilishini serebral va bulbar shakllarga ajratadi.

Dizatriyaning neyroanatomik tamoyiliga amal qilgan xolda eng mukammal tasniflash Peocher tomonidan ishlab chiqilgan va u dizatriyaning quyidagi shakllarga ajratadi:
-po'stloqli;

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

-po'stloqosti;

-pedenkulyar; -supranuklear/psevda bulbar;/ -bulbar nuklear; -serebellyar; -diensefal; -mezeensefal; -miya nervlari shikastlanishi bilan bog'liq periferik dizatriya; -chuqur sezuvchanlikning buzilishi bilan bog'liq dizatriya; -miyaning aralashlash shikastlanishlaridagi/toksikoz xolatlar/dizartriya; -epilepsiya paytidagi dizatriya; -miasteniyaya paytidagi dizatriya; -po'stloqosti ekspressiv dizatriya.

Dizartriyaning belgilari va sabablari : Dizartriyaning asosiy belgilari bular nutqiy artikulyatsiya motorikasi va nutqiy nafas bilan bog'liq bo'lgan tovushlar talaffuzi va ovoz nuqsonlaridir. Dizartriya dislaliyadan farqli ravishda ham unli ham undosh tovushlar talaffuzida kamchiliklar kuzatiladi. Dizartriya buzulishlarning turlariga ko'ra nuqsonlar quyidagicha bo'linadi.

Antropofonik (tovushini buzib talaffuz qilish);

Fonologik (tovushini yo'qligi, tovushini almashtirish differensiallanmagan talaffuz).

Dizartriyaning barcha shakllarida artikulyatsiya motorikasi buzilishlar kuzatilib, ular juda ko'p belgilarga ega bo'ladi. Dizartriya artikulyatsiya motorikasining buzilishlari artikulyatsiya mushaklarining harakatchanligining cheklanganligi natijasida kelib chiqadi va bu hol mushaklar tonusining ortishi, ixtiyorsiz harakatlar va diskoordinatsion buzilishlar hisobiga yanada og'irlashadi. Dizartriya nafas muskulaturasining innervatsiyasining buzilishi natijasida nutqiy nafas buzilishlari kelib chiqadi. Bunda nafas olish ritmi nutqni ma'noli tuzilishini boshqarmaydi, nutq akti jarayonida nafas olish tezlashadi, nafas chiqarish asosan qisqa va burun orqali chiqariladi.

Dizartriya turli xil sabablarga ega bo'lish mumkin. Eng tez tez uchraydiganlar orasiga asab tizimining o'zgarishi, miyada yoki embolida shikastlanishlar va o'smalar yuzni yoki tilni falaj qiladigan narsa. Bu tug'ilishdan paydo bo'lganida, bu odatda miya yarim palsi yoki mushak distrofiyasining natijasidir. Talaffuzdagi qiyinchiliklarga nisbatan, odatda to'rt asosiy xato aniqlanadi: almashtirish, tashlab qo'yish kirish va buzilish. To'g'ri fonemani noto'g'ri bilan almashtirishdan iborat almashtirish, ayniqsa 'r' o'rniga 'g'ni talaffuz qilishda tez-tez uchraydi.

Dizartriya korreksion-pedagogik ishlar tizimi

Dizartriyaning bartaraf etish bo'yicha olib boriladigan logopedik ta'sir tizimi kompleks ravishda amalga oshiriladi, ya'ni artikulyatsion apparat massaji va gimnastik mashqlar, ovoz va nafas ustida ishlash, umumiy davolash, jismoniy tarbiya, fizioterapiya va dori-darmonlar bilan davolash ishlari.

Dizartriya olib boriladigan ishlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. 1-bosqich tayyorlov bosqichi 2-bosqich boshlang'ich kommunikativ talaffuz qobiliyatini shakllantirish bosqichi Dizartriyaning davolash asosan buzilishlarni keltirib chiqaradigan o'zgarishga bog'liq, chunki iloji bo'lsa, yakuniy sababni tuzatish simptomlarni yo'q qiladi. Shu bilan birga, asosiy muammoni o'zgartirish mumkin bo'lmagan holatlarda nutqni yaxshilash uchun aralashuvlar mavjud bo'ladi. Xulosa qilib aytish mumkinki, dizartriyaning kelib chiqishi asosan onaning xomiladorlik paytidagi turli xil travmalar yoki tug'ruq jarayonidagi travmalar, bolaning tug'ilgandan keying rivojlanish jarayonidagi buzilishlar sababli kelib chiqish mumkin. Dizartriyaning korreksiyalashda asosan nafas olishni to'g'rilash, to'g'ri talaffuzga alohida e'tibor berish lozim. Dizartriyaning davolashda nevrolog, logoped, psixolog ota-onalar bilan birgalikda faoliyat olib boriladi. Bunda avvalo bolada nafas korreksiyasini amalga oshirishimiz, ovoz tonini normaga keltirishimiz lozim. Dizartriyaning oldini olish uchun esa bola paydo bo'lgandan boshlab bolani rivojlanishiga alohida e'tibor berish, har xil travmalardan bolani saqlash lozim bo'ladi. Har qanday bolada ovoz eng kerakli nutq hisoblanadi. Shu sababli bolani nutqini korreksiyalash lozim bo'ladi. Sababi nutq insonning eng oliy faoliyati hisoblanadi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR:

1: Logopediya M. Ayupova Toshkent 2008. y

2: logopediya M. Ayupova, L. Mo'minova Toshkent 1993. y

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand filiali
Koreys filologiyasi yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Abdurasulova Anora Sattorovna
SAMARQAND SHAHRIDAGI AFROSIYOB MUZEYI DEVORIY RASMLARIDA
KOGURYO VAKILLARI TASVIRI

1965-yilda hozirgi Samarqand shahrida joylashgan Afrosiyob muzeyi hududidan topilgan devoriy rasmlarda Koguryo (고구려) xalqiga xos bo'lgan muhim belgilar — xususan, soch turmagi va kiyim-kechak aniq tasvirlangan inson obrazlari mavjud. Ushbu tasvirlar mahalliy va xorijiy olimlar e'tiborini tortgan hamda keng qamrovli ilmiy tadqiqotlarga sabab bo'lgan.

Devoriy rasmlarning yaratilish davri milodiy VII asr, taxminan 650-yillar atrofida ekanligi aniqlangach, o'sha davrda Koguryo elchilari Samarqandgacha qanday yo'llar orqali yetib kelgani masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida o'rganila boshlandi. Shu bilan birga, Koguryoning Tang sulolasi va turk qabilalari bilan bo'lgan siyosiy va diplomatik aloqalari ham chuqur tahlil qilindi. Ma'lumki, mazkur davlat ilgari Suy sulolasi hamda turklar bilan aloqada bo'lgan.

Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, Koguryo elchilari dastlab Mo'g'uliston hududidagi O'rxon daryosi atrofidagi dashtlarga yetib kelgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik esa ular So'g'diylar vositachiligida Samarqandga, ya'ni Afrosiyob devoriy rasmlari joylashgan hududga yetib kelgan, degan ilmiy taxmin mavjud.

Mazkur davrda Kangju hududi G'arbiy Turk xoqonligi ta'siri ostida bo'lgan va geografik jihatdan ularning markaziy hududlaridan janubroqda joylashgan. Shu bois, agar Koguryo elchilari Samarqandga yetib kelgan bo'lsa, bu ularning G'arbiy Turk xoqonligi bilan diplomatik aloqalar o'rnatganini ko'rsatadi.

Koguryo elchilarining Kangju hududiga qanday yo'llar orqali yetib kelganini aniqlash Afrosiyob muzeyi devoriy rasmlarini to'g'ri talqin qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu orqali o'sha davrdagi xalqaro diplomatik munosabatlarni yanada aniqroq tahlil qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Afrosiyob devoriy rasmlarida tasvirlangan Koguryo elchilarining tadqiqotchilar e'tiborini tortishining asosiy sababi — ushbu davlat vakillarining faoliyati nihoyatda uzoq hududlargacha yetib borganligidir. Xususan, Suy sulolasi va Tang sulolasi tahdidiga qarshi kurashish maqsadida Koguryoning ko'p tomonlama ittifoqlar tuzishga intilgani VI–VII asrlar xalqaro munosabatlarining muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Afrosiyob devoriy rasmlaridagi elchi tasvirlari ushbu diplomatik sa'y-harakatlarning Markaziy Osiyogacha yetib borganini ko'rsatuvchi muhim dalil sifatida baholanadi.

Taxminan 7000 km uzoqlikdagi hududlar bilan aloqalar o'rnatish masalasi ham ilmiy jihatdan alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotlarga ko'ra, Koguryo elchilari avval turklar va Suy sulolasi bilan aloqalar o'rnatgan. Shu asosda ular O'rxon daryosi atrofidagi hududlargacha yetib borgan, so'ngra esa So'g'diylar vositasida Samarqandga kelgan bo'lishi mumkin.

Manbalarda qayd etilishicha, Koguryo davrida elchilar bosh kiyim sifatida qush patlaridan foydalangan. Bu holat nafaqat yozma manbalarda, balki Xitoy va Koreyaga oid tarixiy tasviriy materiallarda ham aks etgan. Jumladan, Shaanxi hududidagi Tang sulolasi davriga oid qabr devoriy rasmlarida ham shunga o'xshash bosh kiyimli shaxslar tasvirlangan. Bu esa Afrosiyob devoriy rasmlaridagi shaxslarning haqiqatan ham Koguryo elchilari bo'lishi mumkinligi haqidagi ilmiy fikrlarni mustahkamlaydi.

Turli mamlakat olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida Afrosiyob devoriy rasmlarining yaratilish davri asosan VII asrning uchinchi choragiga to'g'ri kelishi haqidagi umumiy ilmiy xulosa shakllangan. Mazkur davrda Buyuk Ipak yo'li orqali bevosita savdo va

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

madaniy aloqalar mavjud bo'lgan. Natijada Koreya va Markaziy Osiyo o'rtasida uzoq zanjirli savdo va diplomatik aloqalar tizimi shakllangan.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Shishkin V .L Drevniy Samarkand 1963
G'afurjan Pugachenkova Isskustvo Sogda 1987 T ashkent
Buyuk Ipak Y o'li bo'yicha ilmiy maqolalar va materiallar

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

AMALIY TIBBIYOTDA MUAMMOLAR VA YUTUQLAR

Abbosova Gulandon

ADTI Davolash fakulteti 325-guruh talabasi

ANNOTATSIYA: Maqolada amaliy tibbiyotdagi muammolar, zamonaviy yutuqlar va shaxsiy amaliy kuzatuv natijalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Amaliy tibbiyot, antibiotiklarga chidamlilik, surunkali kasalliklar, diagnostika, skrining, telemeditsina, profilaktika, sog'liqni saqlash.

KIRISH

Amaliy tibbiyot bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu soha bevosita bemorlarni tashxislash, davolash va kasalliklarning oldini olish bilan bog'liq bo'lib, jamiyat salomatligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda tibbiyotda sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, bir qator dolzarb muammolar ham mavjud. Eng muhim muammolardan biri — antibiotiklarga chidamlilikdir. Antibiotiklarni noto'g'ri va nazoratsiz qo'llash natijasida mikroorganizmlar ularga moslashib bormoqda. Bu holat ayniqsa rivojlanayotgan hududlarda, jumladan Markaziy Osiyo va Afrika davlatlarida ko'proq uchraydi. Natijada oddiy infeksiyon kasalliklarni davolash ham qiyinlashmoqda.

Yana bir dolzarb muammo bu surunkali kasalliklarning ortib borishidir. Qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va onkologik kasalliklar bugungi kunda asosiy o'lim sabablaridan hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida ham arterial gipertenziya va diabet kasalliklari keng tarqalgan bo'lib, ular uzoq muddatli davolanishni talab qiladi. Bundan tashqari, tibbiy xizmatdan foydalanishdagi tengsizlik ham muhim muammolardan biridir. Qishloq hududlarda malakali shifokorlar va zamonaviy diagnostika uskunalari yetishmasligi kuzatiladi. Bu esa kasalliklarni o'z vaqtida aniqlash va davolash imkoniyatini cheklaydi.

Aholining tibbiy madaniyati pastligi ham amaliy tibbiyot samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab bemorlar shifokorga kech murojaat qiladi yoki o'z-o'zini davolash bilan shug'ullanadi. Bu esa kasalliklarning asoratlanishiga olib keladi.

Shu bilan birga, amaliy tibbiyotda muhim yutuqlarga ham erishilgan. Xususan, skrining dasturlarining joriy etilishi kasalliklarni erta aniqlash imkonini bermoqda. O'zbekistonda aholi o'rtasida profilaktik ko'riklar o'tkazilishi natijasida ko'plab kasalliklar boshlang'ich bosqichda aniqlanmoqda.

Zamonaviy diagnostika usullarining rivojlanishi ham katta ahamiyatga ega. MRT, KT va laborator tekshiruvlar orqali kasalliklarni aniq tashxislash imkoniyati oshdi. Bu esa davolash samaradorligini sezilarli darajada yaxshiladi.

Minimal invaziv jarrohlik usullarining keng qo'llanilishi ham muhim yutuqlardan biridir. Laparoskopik operatsiyalar orqali bemorlar tezroq sog'ayadi va asoratlar kamayadi. Shuningdek, telemeditsina xizmatlari rivojlanib, masofadan turib tibbiy maslahat olish imkoniyati kengaydi. Aholining tibbiy madaniyatini oshirishga qaratilgan targ'ibot ishlari ham ijobiy natijalar bermoqda. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish, profilaktik ko'riklarga jalb qilish orqali kasalliklarning oldini olish mumkin.

AMALIY KUZATUV VA TADQIQOT NATIJALARI

Andijon tumanidagi ko'p tarmoqli tibbiyot muassasasida olib borgan shaxsiy amaliy faoliyatim davomida bemorlarning tibbiy yordamga murojaat qilish holatlarini kuzatdim. Kuzatuvlarim davomida ayrim bemorlarning shifokorga kech murojaat qilishi, o'z-o'zini davolashga moyilligi hamda profilaktik ko'riklariga yetarli e'tibor bermasligi aniqlandi. Shu bilan birga, zamonaviy diagnostika usullaridan foydalanish kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolash imkoniyatini sezilarli darajada oshirishini qayd etdim. Aholining tibbiy savodxonligini oshirish orqali ko'plab kasalliklarning oldini olish mumkinligi ma'lum bo'ldi.

Olib borgan ushbu amaliy kuzatuvlarim natijasi shuni ko'rsatadiki, sog'liqni saqlash tizimida

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

profilaktik tadbirlarni kuchaytirish va aholi o'rtasida tibbiy tushuntirish ishlarini kengaytirish bugungi kunda juda muhim ahamiyatga ega. Mavjud muammolarga qaramay, erishilgan yutuqlar amaliy tibbiyot sohasining izchil rivojlanib borayotganidan dalolat beradi. Kelgusida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish va aholining tibbiy savodxonligini oshirish orqali sog'liqni saqlash tizimi yanada takomillashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. JSST (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti) Global salomatlik ko'rsatkichlari. Jeneva, 2024.
2. Harrisonning ichki kasalliklar prinsiplari. 21-nashr.
3. Robbins va Kotran kasalliklarning patologik asoslari. 10-nashr.
4. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari, 2024.
5. JSST (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti) Antimikrob chidamlilik bo'yicha hisobot, 2023.
6. Devidsonning tibbiyot prinsiplari va amaliyoti. 24-nashr.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

CULTURAL EQUIVALENCE IN TRANSLATION: BALANCING NATIONAL IDENTITY AND GLOBAL REACH

Abdullayeva Mohinur Nishonovna

2nd year of bachelor degree student

Uzbekistan state world languages university

Supervisor: **Temirov Sirojiddin Shoymardon o'g'li**

Senior Teacher, Department of Practical Translation of English Language

Annotation: This article explores the concept of cultural equivalence in translation, focusing on the challenges that arise when transferring culturally bound elements from one language to another. It highlights the importance of maintaining the national identity embedded in the source text while ensuring the translated version is accessible and relatable to a global audience. The paper analyzes various translation strategies, such as domestication and foreignization, and discusses real-life examples from literary and media translation. The study aims to shed light on the translator's role in mediating between cultures and fostering cross-cultural understanding.

Keywords: Cultural equivalence, translation strategies, national identity, globalization, domestication, foreignization, cross-cultural communication.

Introduction

In an increasingly interconnected world, translation serves not only as a linguistic bridge but also as a cultural one. Translators are often tasked with more than simply converting words from one language to another—they must also navigate complex cultural nuances, values, and traditions embedded in the source text. One of the most significant challenges in this regard is achieving cultural equivalence—the ability to transfer meaning in a way that preserves the source culture's identity while making the message comprehensible and relatable to the target audience.

Cultural references such as idioms, humor, food, customs, historical events, and social norms often do not have direct equivalents in the target language. As a result, translators must make careful decisions: Should they localize the content to fit the expectations of the target culture (domestication), or should they preserve the foreign elements to retain authenticity (foreignization)? These decisions have a profound impact on how the text is perceived and understood, and they can either strengthen or weaken the cultural richness of the original message.

This article examines the concept of cultural equivalence in translation, exploring its theoretical foundations, practical implications, and the delicate balance translators must strike between national identity and global accessibility. Through a discussion of key translation strategies and real-world examples, the paper aims to highlight the translator's role as a cultural mediator and the importance of cultural sensitivity in the translation process.

Literature Review

The issue of cultural equivalence has long been a central topic in translation studies, particularly in the context of increasing globalization. Translators are often faced with the challenge of preserving national identity while making texts accessible to a broader, international audience. This tension has led to the development of various theoretical approaches aimed at balancing cultural specificity and global readability.

Eugene Nida introduced the concept of dynamic equivalence, which emphasizes the importance of conveying meaning and effect rather than maintaining strict formal correspondence. According to this approach, a successful translation should evoke a similar response in the target audience as the original text does in its source context. This perspective allows for a degree of cultural adaptation when necessary. In contrast, Lawrence Venuti proposed the strategies of domestication and foreignization. Domestication involves adapting the text to the cultural norms of the target audience, thereby improving readability but potentially reducing cultural distinctiveness. Foreignization, on the

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

other hand, seeks to preserve the original cultural elements, even if this results in a less familiar or more challenging reading experience for the audience. Similarly, Peter Newmark distinguished between semantic and communicative translation. Semantic translation focuses on preserving the original meaning and linguistic structure, while communicative translation prioritizes the comprehension and response of the target reader. These frameworks highlight the ongoing debate between fidelity to the source text and adaptation for the target audience. Recent studies suggest that achieving cultural equivalence depends largely on context, purpose, and audience expectations. Rather than applying a single fixed method, translators are encouraged to make informed decisions based on the specific requirements of each text. As a result, balancing national identity and global reach remains a dynamic and context-dependent process.

Methods

This study adopts a qualitative research approach to examine how cultural equivalence is achieved in translation. The analysis is based on selected examples drawn from literary and journalistic texts that contain culturally specific elements. The data selection process focused on texts that reflect national traditions, idiomatic expressions, and culturally bound references. These examples were chosen to illustrate the challenges translators face when transferring meaning across different cultural contexts. Each example was analyzed in both the source and target language to identify shifts in meaning and cultural representation. The study applies a comparative analysis to evaluate different translation strategies, including adaptation, explicitation, borrowing, and substitution. Each strategy is examined in terms of its effectiveness in preserving cultural identity while ensuring accessibility for a global audience. In addition, contextual analysis is used to understand how meaning is shaped by cultural and situational factors. This method allows for a deeper examination of how translation choices influence both interpretation and reception. The methodology aims to demonstrate that there is no universal solution to achieving cultural equivalence. Instead, effective translation requires flexible decision-making based on the purpose of the text and the needs of its intended audience.

Results and discussion

The question of how to convey cultural meaning in translation is at the heart of translation studies. Language and culture are deeply intertwined, and words often carry meanings shaped by the historical, social, and emotional context of the culture they belong to. Therefore, translating a text is not merely a matter of substituting words from the source language with their equivalents in the target language; it involves interpreting and conveying the cultural significance behind those words. This makes the role of the translator particularly complex, especially when working between languages and cultures that are vastly different.

One of the central debates in cultural translation is the choice between domestication and foreignization—terms coined by Lawrence Venuti. Domestication refers to a strategy where the translator adapts the text to fit the norms and expectations of the target culture, making it more familiar and accessible to the audience. On the other hand, foreignization preserves the foreign elements of the source text, intentionally reminding the reader that the work comes from a different culture.

For instance, when translating a novel from Japanese to English, a translator might choose to keep culturally specific terms like *tatami* (a type of mat) or *bento* (a packed lunch box) in their original form, adding footnotes or context for understanding. This foreignization strategy respects the cultural uniqueness of the source text. However, another translator might choose to replace these terms with more familiar equivalents, such as “straw mat” or “lunchbox,” which would be considered domestication. Each approach has its strengths and limitations, and the choice often depends on the purpose of the translation and the target audience.

Cultural equivalence also poses challenges in the translation of idioms, proverbs, and humor. These elements are deeply embedded in culture and often lose their impact when translated literally. For example, the English idiom “kick the bucket” (meaning to die) may not make sense to someone

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

unfamiliar with English-language culture. A translator must find an equivalent phrase in the target language that conveys the same idea and emotional tone. Similarly, humor based on wordplay or cultural references may require creative adaptation to produce the intended effect in the target culture. Another area where cultural equivalence plays a crucial role is in the translation of advertising, film, and literature. These forms of media are often rich in cultural references, requiring translators to have deep knowledge of both source and target cultures. In film subtitles or dubbing, translators may modify character names, jokes, or references to suit local audiences, which can sometimes spark debates about the loss of cultural authenticity. Yet, such adaptations are often necessary to make the content meaningful and enjoyable to the audience.

The impact of globalization has further complicated the issue. As more content is produced for international consumption, translators are under pressure to make texts universally understandable, which can sometimes lead to the dilution of cultural identity. While globalization promotes wider communication, it can also create a tendency toward cultural homogenization. Translators, therefore, must strike a delicate balance between making a text globally accessible and preserving the unique voice and values of the source culture.

Moreover, technology and machine translation have introduced new dimensions to cultural translation. Tools like Google Translate or AI-based translators may produce grammatically correct translations but often fail to grasp the cultural nuances and emotional subtext of the original. This limitation highlights the irreplaceable role of human translators in achieving cultural equivalence.

The translator's own subjectivity and cultural awareness significantly influence the translation process. A translator who is sensitive to the cultural context and intent of the original text is more likely to produce a translation that respects both the source and the target cultures. Translator training programs now emphasize the importance of cultural competence, encouraging future translators to develop not only linguistic skills but also intercultural communication abilities.

Achieving cultural equivalence in translation is not a mechanical task but an art that requires deep cultural insight, critical thinking, and ethical decision-making. The translator must constantly navigate between preserving the cultural essence of the source text and making it comprehensible to a new audience. Whether through domestication, foreignization, or a balanced mix of both, the ultimate goal remains the same: to foster understanding and connection between cultures.

Cultural equivalence cannot be achieved without a deep understanding of context. This includes not only linguistic context but also historical, social, and even political contexts. A word or phrase might carry a neutral meaning in one culture but could be offensive or controversial in another. For example, colors can have vastly different connotations across cultures—white symbolizes purity in many Western countries, but in some Eastern cultures, it is associated with mourning. A translator must be aware of these symbolic meanings to avoid misinterpretation or cultural insensitivity.

One of the most sensitive areas in cultural translation is the translation of religious texts, such as the Qur'an, the Bible, or Buddhist scriptures. These texts are not only linguistically complex but also deeply tied to the culture, traditions, and beliefs of a community. Translators working with sacred texts must be exceptionally careful to preserve theological meaning and cultural integrity. Any misinterpretation can lead to serious misunderstandings or even offense. This is why many religious scholars insist that certain texts should be studied in their original languages.

Some cultural concepts are considered untranslatable, meaning there are no direct equivalents in the target language. These are often referred to as culture-specific items or *realia*. For example, the Japanese term *wabi-sabi* refers to a world view centered on the acceptance of transience and imperfection—there is no single English word that fully captures this idea. In such cases, translators must find creative ways to explain or describe the concept without losing its essence. They might use a paraphrase, footnote, or even retain the original term and provide additional context.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Translators are not neutral conduits; they hold power in shaping how one culture is perceived by another. For instance, the way a culture is portrayed in the translation of a novel or film can reinforce stereotypes or challenge them. Translators must therefore act ethically and responsibly, being aware of the implications of their choices. This is especially relevant in the translation of texts involving marginalized or minority groups. The translator's decisions can either empower these voices or distort them.

Several famous case studies illustrate the complexities of cultural equivalence:

- *Harry Potter series*: In translating J.K. Rowling's books into other languages, translators had to decide how to deal with character names, spells (often Latin-based wordplay), and British cultural references like boarding schools, food, and holidays. Some translations localized heavily, while others retained many British elements.
- *Advertisements*: The translation of slogans and brand names can sometimes fail if cultural research isn't done properly. For example, the slogan "Come Alive with Pepsi" was famously mistranslated into Chinese as "Pepsi brings your ancestors back from the grave," creating an unintended and humorous effect.
- *Film & TV*: In subtitling and dubbing international content like Korean dramas or Turkish series, translators often must adapt family roles, forms of address, and cultural references to be understandable while still preserving the feel of the original.

Conclusion

Cultural equivalence in translation is a complex and multifaceted challenge that lies at the core of intercultural communication. As translators bridge the gap between languages, they are also responsible for transmitting values, beliefs, customs, and worldviews embedded within the source text. Achieving this balance requires more than just linguistic knowledge—it demands cultural sensitivity, creativity, and ethical awareness.

Whether through strategies like domestication or foreignization, the translator must constantly navigate the tension between preserving the source culture's identity and making the text accessible to the target audience. There is no one-size-fits-all solution; every translation task is unique and requires careful analysis of context, purpose, and audience expectations.

In a globalized world where information crosses borders more rapidly than ever before, the translator's role as a cultural mediator has become even more critical. By respecting cultural differences while finding meaningful ways to connect across them, translators contribute to mutual understanding, tolerance, and global dialogue. Thus, cultural equivalence is not merely a technical issue in translation—it is a deeply human task that shapes how cultures perceive and relate to one another.

References

1. Bassnett, S. (2002). *Translation Studies* (3rd ed.). London: Routledge.
2. Baker, M. (1992). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. London: Routledge.
3. Hatim, B., & Mason, I. (1997). *The Translator as Communicator*. London: Routledge.
4. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.
5. Nida, E. A. (1964). *Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating*. Leiden: E.J. Brill.
6. Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge.
7. Venuti, L. (1998). *The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference*. London: Routledge.
8. Nord, C. (2005). *Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis*. Amsterdam: Rodopi.
9. House, J. (2015). *Translation as Communication across Languages and Cultures*. London: Routledge.
10. Ivarsson, J., & Carroll, M. (1998). *Subtitling*. Simrishamn: TransEdit HB.

11. Snell-Hornby, M. (2006). The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints? Amsterdam: John Benjamins Publishing.

12. Tymoczko, M. (2007). Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St. Jerome Publishing.

**NUQSONLI BOLALARNING NUTQ SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA
INNOVATSION LOGOPEDIK YONDASHUVLAR**

*Abdumalikova Shahnoza Maqsudbek qizi
Andijon shahar 43-umumta'lim maktabi logopedi*

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutq salohiyatini rivojlantirishda qo'llaniladigan zamonaviy logopedik usullar, artikulyatsion mashqlar va o'yin texnologiyalarining samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot maktab yoshidagi bolalarning nutqiy rivojlanishidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется эффективность современных логопедических методов, артикуляционной гимнастики и игровых технологий, применяемых для развития речевого потенциала детей с нарушениями речи. Исследование направлено на устранение барьеров в речевом развитии детей школьного возраста.

ABSTRACT: This article analyzes the effectiveness of modern speech therapy methods, articulatory exercises, and game technologies used to develop the speech potential of children with speech impairments. The research is aimed at overcoming barriers in the speech development of school-aged children.

Kalit so'zlar: logopediya, nutq nuqsoni, artikulyatsiya, korreksion ish, diksiya, nutq salohiyati, logopedik o'yinlar.

Ключевые слова: логопедия, дефекты речи, артикуляция, коррекционная работа, дикция, речевой потенциал, логопедические игры.

Keywords: logopedics, speech defects, articulation, correctional work, diction, speech potential, speech therapy games.

KIRISH

Bola shaxsining shakllanishida nutq eng muhim muloqot va bilish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Biroq, so'nggi yillarda maktab yoshidagi bolalar orasida nutq nuqsonlari (dislaliya, dizartriya, duduqlanish va h.k.) tez-tez kuzatilmoqda. Nutqidagi kamchiliklar bolaning nafaqat ta'limni o'zlashtirishiga, balki tengdoshlari bilan ijtimoiy muloqotga kirishishiga ham to'sqinlik qiladi. Andijon shahar 43-umumta'lim maktabi tajribasi shuni ko'rsatadiki, nuqsonli bolalarning nutq salohiyatini oshirish uchun tizimli logopedik yondashuv zarur.

2. METODOLOGIYA

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy va amaliy metodlardan foydalanildi:

- **Diagnostic tahlil:** Bolalarning nutq a'zolari tuzilishi va tovush talaffuzining dastlabki holatini o'rganish.

- **Artikulyatsion mashqlar kompleksi:** Til va lab mushaklarini mustahkamlashga qaratilgan maxsus mashg'ulotlar.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

• **Innovatsion o'yin texnologiyalari:** Nutqni rivojlantiruvchi didaktik o'yinlar va zamonaviy logopedik metodikalardan foydalanish.

• **Logopedik massaj:** Nutq mushaklari tonusini me'yorlashtirish uchun qo'llaniladigan mexanik ta'sir usullari.

3. NATIJALAR

Olib borilgan korreksion ishlar natijasida quyidagi ko'rsatkichlarga erishildi:

• Tekshirilgan bolalarning **65%** ida tovushlarni talaffuz qilishda sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

• Didaktik o'yinlar orqali bolalarning lug'at boyligi o'rtacha **30-40%** ga boyidi.

• Artikulyatsion mashqlar natijasida nutq apparatining harakatchanligi yaxshilanib, nutqning ravonligi va diksiyasi me'yorlashdi.

• Bolalarning ijtimoiy qo'rquvlari kamayib, jamoa oldida so'zlashga bo'lgan qiziqishi ortdi.

4. MUHOKAMA

Nuqsonli bolalar bilan ishlashda faqatgina tovush ustida ishlash kifoya emas. Nutq salohiyatini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Muhokamalar shuni ko'rsatadiki, logopedik mashg'ulotlarni maktab ta'limi bilan parallel ravishda olib borish, bolaning psixologik holatini hisobga olish samaradorlikni oshiradi. Andijon shahridagi 43-maktab misolida ko'rilgan ushbu metodlar boshqa ta'lim muassasalarida ham tatbiq etilishi mumkin. Eng muhimi, logoped, o'qituvchi va otalarning uch tomonlama hamkorligi bolaning benuqson so'zlashi va nutq salohiyati o'sishiga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Ayupova M.Yu.** "Logopediya" (darslik). – Toshkent, 2007.
2. **Mo'minova L.R.** "Bolalar nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etish". – Toshkent, 2013.
3. **Volkova L.S.** "Logopediya: Uchebnik dlya vuzov". – Moskva, 2009.
4. **O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni.** – Lex.uz.
5. **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-46-sonli Farmoni** va sohaga oid boshqa me'yoriy hujjatlar.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA ALOHIDA EHTIYOJLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK YONDASHUVLAR, MUAMMO VA KAMCHILIKLAR

Abdurazzoqova Nodiraxon Anvarovna
Andijon shahri 12-maxsus maktab o'qituvchisi

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashda psixologik va pedagogik yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. Inklyuziv muhitni shakllantirish, o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olish, ularning ijtimoiy moslashuvi va psixologik qo'llab-quvvatlanishi masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, inklyuziv ta'limda pedagog, psixolog va ota-onalar hamkorligining samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, alohida ehtiyoj, psixologik yondashuv, pedagogik qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy moslashuv.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvning joriy etilishi jamiyatda tenglik va adolat tamoyillarini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Inklyuziv ta'lim — bu jismoniy, aqliy yoki psixologik rivojlanishida turli xil cheklovlarga ega bo'lgan bolalarning sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim olishini nazarda tutuvchi jarayondir. Bunday ta'lim muhiti har bir bolaning shaxs sifatida rivojlanishiga, o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishiga sharoit yaratadi.

Inklyuziv ta'limda asosiy e'tibor o'quvchining nuqsoniga emas, balki uning imkoniyatlariga qaratiladi. Shu sababli pedagog va psixologlardan yuqori kasbiy mahorat, sabr-toqat va individual yondashuv talab etiladi.

Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari

Inklyuziv ta'lim quyidagi muhim tamoyillarga asoslanadi:

- barcha bolalar ta'lim olish huquqiga ega;
- har bir o'quvchi noyob shaxs hisoblanadi;
- ta'lim jarayonida individual ehtiyojlar inobatga olinadi;
- ijtimoiy moslashuv va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish ustuvor hisoblanadi.

Ushbu tamoyillar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi va ularning jamiyatga integratsiyalashuviga yordam beradi.

Alohida ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlashda psixologik yondashuvlar

Inklyuziv sinflarda psixologik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Psixologning asosiy vazifasi — o'quvchining ruhiy holatini o'rganish, uning stress va xavotir darajasini kamaytirish, ijobiy emotsional muhit yaratishdan iborat.

Alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashda quyidagi psixologik usullar samarali hisoblanadi:

- individual suhbatlar va diagnostika;
- motivatsiyani oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar;
- o'z-o'zini baholashni shakllantirish;
- ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi treninglar.

Mazkur yondashuvlar o'quvchining ichki salohiyatini ochishga va uning ta'lim jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Pedagogik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati

Inklyuziv ta'limda pedagogning roli beqiyosdir. O'qituvchi dars jarayonini o'quvchilarning individual imkoniyatlariga moslashtirishi, differensial topshiriqlar berishi va baholashda adolat tamoyiliga amal qilishi lozim.

Pedagogik qo'llab-quvvatlash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

- moslashtirilgan o'quv dasturlari;
- vizual va amaliy materiallardan foydalanish;
- o'quvchilarni rag'batlantirish;
- ijobiy munosabatni shakllantirish.

Bunday yondashuv natijasida alohida ehtiyojli o'quvchilar darslarda o'zlarini erkin his qiladi va bilimlarni o'zlashtirish jarayoni yengillashadi.

Ota-onalar va mutaxassislar hamkorligi

Inklyuziv ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan ota-onalar, pedagoglar va psixologlar o'rtasidagi hamkorlikka bog'liq. Ota-onalar farzandining rivojlanish jarayonida faol ishtirok etib, mutaxassislar bilan doimiy aloqada bo'lishi zarur.

Hamkorlik orqali:

- o'quvchining muammolari erta aniqlanadi;
- individual rivojlanish rejalari ishlab chiqiladi;
- ta'lim va tarbiya jarayonida uzviylik ta'minlanadi.

Inklyuziv ta'lim alohida ehtiyojli o'quvchilarning jamiyatda to'laqonli hayot kechirishiga zamin yaratadi. Psixologik va pedagogik yondashuvlarning uyg'unligi, ijobiy ta'lim muhiti va samarali hamkorlik inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Har bir bolaning imkoniyatiga ishonish va uni qo'llab-quvvatlash — inklyuziv ta'limning eng muhim vazifasidir.

Imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olishi nihoyatda yuqori e'tiborni talab qiluvchi umuta'lim tizimining sohasi hisoblanib, imkoniyati cheklangan bolalar jamiyatning ijtimoiy qatlamidir, chunki ularning ko'pchiligi kam ta'minlangan oilalarda voyaga yetganlar. Inklyuziv ta'lim – bu imkoniyati cheklangan bolalarni barcha zaruriy vositalar bilan ko'pchilik bolalar uchun amalga oshiriluvchi ta'lim tadbirlariga jalb etishdir. Shundagina biz imkoniyati cheklangan barcha bolalarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga erishishimiz mumkin. Maxsus yordamga muhtoj bolalarni umumta'lim muassasalari tizimida o'qitish borasida respublikamizda ko'zga ko'rinarli ishlar qilindi.

Inklyuziv ta'limga jalb etilganda boshqa (sog'lom) o'quvchilar: - do'stona muhitni yaratadilar; - maxsus ehtiyojli bolalarga g'amho'rlik qiladilar, ularni turli o'yinlarga jalb qiladilar; - sinf tadbirlarida ishtirok etadilar; - tozalik va ozodalikni ta'minlaydilar; - jamoa oldida ma'suliyat hissini rivojlantiradilar; - didaktik va o'yin vositalarini tayyorlashda birgalikda ishtirok etadilar.

Ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni joriy etish jarayonida hal etilishi kerak bo'lgan ko'plab to'siqlar ham mavjud. - Pedagog xodimlarning ruhiy va jismoniy kamchiliklarga ega bolalarning individual xususiyatlari haqida to'la ma'lumotga ega bo'lmaganliklari; - o'quv ish rejaralarini, qolaversa, ta'lim-tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil qilish masalalari; - imkoniyati cheklangan bolalarning yot muhitga moslashuv va guruhdagi o'zaromunosabatlar; - ota-onalarning inklyuziv ta'limga munosabati; ota-onalar uchun nogiron bolalarni o'qitish tizimi, inklyuziv ta'lim tizimi haqidagi o'quvqo'llanmalarining yo'qligi; -maxsus ehtiyojli bolalarni uyda o'qitish uchun mutaxassislarning mablag' bilanta'minlash tizimining joylarda talab darajasida yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi; -nogiron bolalar oilasi bilan maktabning uzviy aloqasi yo'qligi; -nogiron bolalarni maktabga kelishi uchun transport bilan ta'minlash masalalari; -chekka qishloqlardagi tashxisning yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi; nogironlar aravachalari, qo'ltiq hassalar, eshituv apparatlari, ko'zoynaklar, travmatologik poyafzalarning yetishmasligi; -davlat tomonidan kasb-hunarga yo'naltirish, ish bilan ta'minlash, muammolari to'laqonlihal qilinmaganligi; -nogiron bolalarga qarovchi ota-onalar uchun nafaqaning yo'qligi; -tevarak-atrof muhitini nogiron bolalarga nisbatan salbiy munosabati; -nogiron bolalar bilan ishlash mahallalarda yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi va nodavlat-notijorat tashkilotlarning faoliyati yetarli emasligi; -nogiron bolalarning ota-onalaridagi huquqiy bilimining yetarli emasligi va davlattomonidan belgilangan imtiyozlarni bilmasligi; -ta'lim muassasalari uchun kadrlarning yetarli emasligi; -inshootlarning maxsus yordamga muhtoj bolalar

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

uchun moslashtirilmaganligi; -malaka oshirish tizimida umumta'lim pedagoglarini maxsus ta'lim yo'nalishi bo'yicha qayta tayyorlash ishlari talab darajasida emasligi.

Inklyuziv ta'limda maktabdagi jismoniy sharoit ham katta o'rin tutadi. Oddiy qilibaytadigan bo'lsak, barcha maktablar eshigiga o'quvchilar zinapoyalar orqali kirib boradilar. Lekin bu zinapoyalardan maxsus aravachalarda yuradigan nogiron bolalar ko'tarila olmaydilar, hattoqo'ltiqayoqda yuradigan bolalar ham, qiynalishlari mumkin. Demak, zinapoyalardan ham, eshiklardan ham sog'lom bolalar bilan birga nogiron bolalar ham bemalol o'tishlari uchun qulaysharoit yaratilishi shart. Bundan tashqari, sinf xonalari va laboratoriyalardagi maxsus o'rindiqhamda moslamalar ham nogiron bolalarga mos bo'lishi kerak. O'qishga imkon yaratish ham judamuhimdir. Yozish qobiliyatlarida buzilish mavjud bo'lgan bolalarga tovush va tasvirnikattalashtirish yetarli bo'lmaydi. Bunda o'quvchilar imo-ishora yoki Brayl xatini puxta o'rganishlari kerak. Aqliy nuqsoni bor bolalar soddalashtirilgan yozma yoki og'zaki informatsiyani olishlari kerak. O'quv rejasini bunday differensiyalash o'qituvchilarda o'z ishlarigaijodiy yondashishni taqozo etadi. Maktab ma'muriyati buning uchun o'qituvchilarga imkonyaratib berishi kerak. Bunday ijodiy yondashuv o'quv rejasiga qattiq talab qo'yilgan joylardabirmuncha qiyinchilik tug'dirishi mumkin

Inklyuziv ta'lim tizimini samarali tashkil etish, barcha imkoniyati cheklangano'quvchilarni umumta'lim tizimiga qamrab olish hamda ijobiy natijalarga erishish uchun mavjudmuammolari ularni bartaraf etish yo'llarini izlab topish hamda amalga oshirish lozim. Buyuk Britraniya davlati "Bolalarni qutqaring" tashkiloti, uning boshqa mamlakatlardagi tashkilotlari inklyuziv ta'limdagi asosiy to'siqlarni xalq ta'limi tizimi va maktablarga qo'yadi

Bizning fuqarolik jamiyatiga qadam qo'yayotgan davlatimizda bunday to'siqlarni o'z-o'zini boshqarishning milliy modeli bo'lgan mahallarda hal etish mumkin. Jamiyatda insonlar orasida nogiron bolalar haqida bilimlarning yetishmasligi oqibatidamaxsus ehtiyojli bolalar ta'limdan chetda qolib ketmoqdalar. Bundan tashqari nogiron bolaningqobiliyatlari, huquqlari va ehtiyojlari muntazam ravishda qadrlanmasa, bolalarda o'ziga vaqobiliyatlariga nisbatan salbiy munosabat shakllanib boradi.

XULOSA

Har qanday jamiyatda har bir bolanoyob, maxsus ehtiyojli bolalar esa boshqa bolalar singari huquq, ehtiyoj va intilishlarga ega degandalilni idrok etish zarurati mavjuddir. Ushbu bilimlarni chuqurlashtirish bu imkoniyati cheklanganish olib borish bola, oila, hamjamiyat darajasida hamma uchun muhimdir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fayziyeva U., Nazarova D., Kolbayeva X. J. Eshitishida muammolari bo'lgan bolalarinklyuziv ta'limi. O'XTV Avloniy nomidagi XTRXMOMI, BMT Yunisef. XBJ.T.,2005
2. X.N.Muzaffarova, D.Tangirova "Inklyuziv ta'lim" fani bo'yicha o'quv metodik qo'llanma. Jizzax davlat pedagogika instituti. 2011 y.
3. "Inklyuziv ta'lim" fanidan o'quv-uslubiy majmua. A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlatpedagogika instituti. Toshkent -2014.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning 13.10.2020 yildagi «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4860-son qarori.

**DEFEKTOLOGIYA: ORTOPEDAGOGIKA YO‘NALISHIDA AUTIZM
SINDROMINI O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI**

Abdusalomova Asilaxon Jo‘raqo‘zi qizi

Ish joyi: Toshkent Xalqaro Kimyo Universiteti Namangan filiali

Yashash joyi: Farg‘ona viloyati, Dang‘ara tumani, Soyshildir MFY

Telefon: +998 97 042 04 94

Ilmiy loyiha nomi: Defektologiya: Ortopedagogika

ANNOTATSIYA : Ushbu maqolada autizm sindromi bo‘lgan bolalarga ortopedagogik yordam ko‘rsatish masalalari ko‘rib chiqiladi. Maxsus ehtiyojli bolalarni ta‘lim muhitiga integratsiya qilish va defektologik ta‘sir ko‘rsatish usullari tahlil qilinadi. Korreksion ishlar va rehabilitatsiyada mutaxassislarning roliga alohida e‘tibor qaratilgan.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются вопросы ортопедагогической помощи детям с синдромом аутизма. Анализируются методы дефектологического воздействия и интеграции детей с особыми потребностями в образовательную среду. Особое внимание уделяется коррекционной работе и роли специалистов в реабилитации.

ANNOTATION : This article discusses the issues of orthopedagogical assistance to children with autism syndrome. Methods of defectological impact and integration of children with special needs into the educational environment are analyzed. Special attention is paid to correctional work and the role of specialists in rehabilitation.

Kalit so‘zlar: defektologiya, ortopedagogika, autizm sindromi, korreksiya, rehabilitatsiya, maxsus ta‘lim, imkoniyati cheklangan bolalar.

KIRISH

Hozirgi kunda jamiyatimizda sog‘liqni saqlash va ta‘lim tizimining muhim yo‘nalishlaridan biri — imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirishdir. Defektologiya va uning tarkibiy qismi bo‘lgan ortopedagogika sohasida autizm sindromi (bolalar autizmi) bo‘lgan shaxslar bilan ishlash alohida ahamiyat kasb etadi. Autizm — bu muloqot, ijtimoiy aloqalar va xulq-atvorning o‘ziga xosligi bilan tavsiflanuvchi holat bo‘lib, u kompleks pedagogik yondashuvni talab qiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Autizm muammosi L. Kanner va G. Asperger kabi olimlarning tadqiqotlaridan boshlangan. O‘zbekiston defektologiya maktabida L.R. Mo‘minova, P.M. Po‘latova kabi olimlar bolalardagi nuqsonlarni korreksiya qilishning nazariy asoslarini ishlab chiqqanlar. Ortopedagogika sohasidagi zamonaviy izlanishlar esa bolaning nafaqat jismoniy, balki **emotsional va ijtimoiy rivojlanishini bir butunlikda ko‘rib chiqish zarurligini ta‘kidlaydi.**

METODOLOGIYA VA TADQIQOT USULLARI

Loyiha doirasida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Kuzatuv: Autizm sindromi bo‘lgan bolalarning ijtimoiy muhitdagi xulq-atvorini o‘rganish.
- Individual yondashuv: Har bir bolaning individual rivojlanish xaritasini tuzish.
- Sensor integratsiya: Sezish a‘zolari orqali axborotni qabul qilishni yaxshilash usullarini

qo‘llash.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Ortopedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, autizm sindromi bo‘lgan bolalarda tayanch-harakat tizimi va ijtimoiy kommunikatsiya o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjud. Bolalar bilan olib borilgan korreksion mashg‘ulotlar natijasida quyidagilar aniqlandi:

1. Maxsus pedagogik o‘yinlar bolalarda muloqotga bo‘lgan ehtiyojni 30% ga oshiradi.
2. Vizual sxemalar va kartochkalar (PECS usuli) bolaning kundalik ehtiyojlarini

ifodalashida asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

3. Oila a'zolari bilan olib boriladigan psixologik suhbatlar korreksion jarayonning samaradorligini ikki barobarga tezlashtiradi.

XULOSA

Defektologiyaning ortopedagogika yo'nalishi autizm sindromi bo'lgan bolalarni jamiyatga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilish va ularning yashirin qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda muhim o'rin tutadi. Ilmiy loyiha natijalari shuni ko'rsatadiki, erta tashxis qo'yish va tizimli pedagogik yordam berish orqali bolaning ijtimoiy ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mo'minova L. R. Defektologiyaning nazariy asoslari. — T., 2005.
2. Po'latova P. M. Maxsus pedagogika. — T., 2014.
3. Nikolskaya O. S. Autichniy rebenok. Puti pomoshi. — M.: Terevinf, 2014.
4. Shopler E. Podderjka autichnix detey. — M., 2005.
5. Grand P. Dj. Vvedenie v defektologiyu. — SPb., 2012.
6. Vigotskiy L. S. Osnovi defektologii. — M.: Pedagogika, 1983.
7. Lapshin V. A. Osnovi defektologii. — M.: Prosveshenie, 1991.
8. Mamaychuk I. I. Pomosh psixologa detyam s autizmom. — SPb., 2007.
9. Piters T. Autizm: Ot teoreticheskogo ponimaniya k pedagogicheskomu vozdeystviyu. — M., 2003.
10. Nurmuhamedova M. Bolalar defektologiyasi. — T., 2010.
11. Lebedinskaya K. S. Deti s narusheniyami obsheniya. — M., 1989.
12. Gilbert K. Autizm: Meditsinskoe i pedagogicheskoe soprovojdienie. — M., 2005.
13. Kovalev V. V. Psixiatriya detskogo vozrasta. — M., 1995.
14. Frit U. Autizm: Ozvuchivanie problemi. — M., 2008.
15. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA RAHBARNING STRATEGIK FAOLIYATI

Adilova Zulxumor Abdurashidovna
Samarqand tuman Ixtisoslashtirilgan maktab direktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirish jarayonida maktab rahbarining strategik faoliyati, boshqaruv madaniyati hamda ta'lim muassasasida samarali pedagogik muhit yaratishdagi o'zni yoritiladi. Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar rahbarlardan faqat ma'muriy boshqaruvni emas, balki uzoq muddatli maqsadlarni belgilash, pedagogik jamoani yagona g'oya atrofida birlashtirish, o'quvchilarning bilim sifati va tarbiyaviy natijalarini muntazam tahlil qilishni talab etmoqda. Shu jihatdan maktab direktorining strategik fikrlashi, tashabbuskorligi, innovatsion yondashuvi va jamoani rivojlantirishga qaratilgan faoliyati ta'lim sifati barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

Maqolada rahbarning strategik rejalashtirish, ta'lim jarayonini monitoring qilish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirish, ota-onalar va mahalla bilan hamkorlikni kuchaytirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish kabi vazifalari ilmiy-metodik jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim muassasasida sifatli boshqaruv tizimini yo'lga qo'yish, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, o'qituvchilarning ijodiy faolligini rag'batlantirish hamda maktabning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: strategik boshqaruv, maktab rahbari, rahbarlik faoliyati, pedagogik jamoa, innovatsion boshqaruv, ta'lim muassasasi, monitoring, strategik rejalashtirish, liderlik, boshqaruv madaniyati, pedagogik samaradorlik, sifatli ta'lim, kasbiy rivojlanish, ta'lim jarayoni.

Kirish

Bugungi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan davrda ta'lim sifati har bir jamiyat taraqqiyotining muhim mezonlaridan biri hisoblanadi. Maktab ta'limida sifatli bilim berish, o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va ularni mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Bu jarayonda ta'lim muassasasi rahbarining boshqaruv faoliyati, tashkilotchiligi va strategik fikrlashi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki maktabdagi ta'lim sifati nafaqat o'qituvchilarning kasbiy mahoratiga, balki rahbar tomonidan yaratilgan sog'lom pedagogik muhitga ham bevosita bog'liqdir. Shu bois zamonaviy maktab rahbari ta'lim jarayonini rivojlantiruvchi, yo'naltiruvchi va natijadorlikka olib boruvchi yetakchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.¹²

Ta'lim sifatini oshirishda rahbarning strategik faoliyati uzoq muddatli maqsadlarni belgilash, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish va jamoani yagona maqsad sari birlashtirish bilan izohlanadi. Rahbar ta'lim muassasasining rivojlanish yo'nalishini to'g'ri aniqlashi, pedagoglarning kasbiy salohiyatini oshirishga sharoit yaratishi va o'quvchilarning bilim darajasini muntazam tahlil qilib borishi zarur. Bunda dars sifati, tarbiyaviy ishlar samaradorligi, ota-onalar bilan hamkorlik va maktab ichki muhitining barqarorligi muhim o'rin tutadi. Strategik boshqaruv rahbardan yangicha fikrlashni, muammolarni oldindan ko'ra bilishni va ularni oqilona qarorlar orqali hal etishni talab qiladi. Ana shunday yondashuv ta'lim muassasasida barqaror rivojlanish va yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Rahbarning strategik boshqaruv faoliyati va ta'lim sifatiga ta'siri

Ta'lim sifatini oshirishda rahbarning strategik boshqaruv faoliyati eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Strategik boshqaruv rahbardan maktabning bugungi holatini chuqur tahlil qilishni, mavjud imkoniyat va muammolarni aniqlashni hamda kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini

1. ¹² “2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-134-son Farmoni. 2022.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

belgilashni talab etadi. Maktab rahbari ta'lim muassasasining maqsad va vazifalarini aniq belgilab, ularni amalga oshirish uchun samarali ish rejasini ishlab chiqishi lozim. Bunday rejalashtirish ta'lim jarayonining izchil, tizimli va natijador bo'lishiga xizmat qiladi. Rahbar tomonidan belgilangan strategik maqsadlar pedagogik jamoa faoliyatiga yo'nalish beradi. Shuningdek, har bir o'qituvchi o'z faoliyatini umumiy maqsad bilan uyg'unlashtirish imkoniga ega bo'ladi. Natijada maktabda mas'uliyat, intizom va natijaga yo'naltirilgan ish muhiti shakllanadi. Strategik boshqaruvning samarali tashkil etilishi o'quvchilarning bilim sifati oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois rahbarning strategik fikrlashi ta'lim muassasasi taraqqiyotining asosiy tayanchi hisoblanadi.

Zamonaviy maktab rahbari faqat ma'muriy nazorat bilan cheklanib qolmasdan, ta'lim jarayonining mazmuni, sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi yetakchi shaxs sifatida faoliyat yuritishi kerak. U dars jarayonlarini kuzatish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilish, o'qituvchilarning metodik yondashuvlarini o'rganish orqali ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlaydi. Rahbarning strategik faoliyati ta'lim muassasasida aniq maqsadga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantiradi. Bu tizimda har bir pedagogning vazifasi, mas'uliyati va natijasi aniq ko'rinib turadi. Rahbar o'quv jarayonidagi kamchiliklarni vaqtida aniqlab, ularni bartaraf etish choralari ishlab chiqishi zarur. Ayniqsa, fanlar kesimida o'quvchilarning bilim ko'rsatkichlarini tahlil qilish ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuv orqali rahbar maktabdagi mavjud muammolarga ilmiy va amaliy yechim topadi. Shu bilan birga, pedagogik jamoaning ish samaradorligi ham ortib boradi. Demak, rahbarning strategik faoliyati ta'lim sifati barqarorligini ta'minlovchi bosh omillardan biridir.¹³

Rahbarning strategik boshqaruv faoliyati maktabning ichki imkoniyatlarini to'g'ri yo'naltirish va mavjud resurslardan oqilona foydalanish bilan ham bog'liqdir. Har bir ta'lim muassasasida pedagogik kadrlar salohiyati, moddiy-texnik baza, o'quvchilar qiziqishi va ota-onalar bilan hamkorlik darajasi turlicha bo'ladi. Rahbar ushbu imkoniyatlarni chuqur o'rganib, maktab rivoji uchun eng maqbul yo'nalishlarni belgilashi kerak. Strategik reja asosida ishlash ta'lim muassasasida tartibli boshqaruv, aniq nazorat va samarali natijani yuzaga keltiradi. Bunda rahbarning tashabbuskorligi, muammolarga ijodiy yondashuvi va jamoani ruhlantira olish qobiliyati katta ahamiyatga ega. Rahbar maktab hayotidagi har bir jarayonni sifat ko'rsatkichi bilan bog'lab borishi lozim. Masalan, dars sifati, fan olimpiadalari natijalari, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijtimoiy faolligi ta'lim sifatining muhim belgilaridir. Ushbu ko'rsatkichlarni doimiy nazorat qilish maktab faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, strategik boshqaruv rahbar faoliyatining asosiy mazmunini tashkil etadi.

Pedagogik jamoani rivojlantirishda rahbarning yetakchilik roli

Ta'lim sifatini oshirishda pedagogik jamoaning kasbiy salohiyati muhim o'rin tutadi. Maktab rahbari o'qituvchilar jamoasini yagona maqsad sari birlashtira olishi, ularning bilim va tajribasidan samarali foydalanishi zarur. Rahbarning yetakchilik roli aynan jamoada hamkorlik, ishonch va mas'uliyat muhitini shakllantirishda namoyon bo'ladi. Har bir o'qituvchi o'z mehnatining qadrlanishini his qilsa, unda ijodiy izlanish va kasbiy rivojlanishga bo'lgan intilish kuchayadi. Rahbar pedagoglarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi, ularni yangi metodlardan foydalanishga undashi kerak. Buning natijasida dars jarayonlari jonlanadi, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi ortadi. Pedagogik jamoaning muntazam rivojlanishi ta'lim sifatining oshishiga bevosita xizmat qiladi. Rahbar

2. ¹³ "Maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarini attestatsiyadan o'tkazish tartibi to'g'risida" Vazirlar Mahkamasining 572-son qarori. 2021.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

esa bu jarayonda yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi va tashkil etuvchi shaxs vazifasini bajaradi. Shu sababli rahbarning yetakchilik salohiyati maktab taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega.¹⁴

Rahbar pedagoglarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash uchun metodik ishlarni samarali tashkil etishi lozim. Maktabda ochiq darslar, seminar-treninglar, fan oyliklari, tajriba almashish mashg'ulotlari va metodik maslahatlar muntazam yo'lga qo'yilishi kerak. Bunday tadbirlar o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishiga yordam beradi. Rahbar har bir pedagogning kuchli va zaif tomonlarini bilib, unga mos metodik yordam ko'rsatishi zarur. Ayniqsa, yosh o'qituvchilarni tajribali ustozlarga birlashtirish, mentorlik tizimini yo'lga qo'yish ta'lim sifatini oshirishda samarali natija beradi. Pedagogning kasbiy mahorati oshgani sari darsning mazmuni, metodikasi va natijadorligi ham yaxshilanadi. Rahbar o'qituvchilarni faqat nazorat qiluvchi emas, balki ularni qo'llab-quvvatlovchi hamkor sifatida yondashishi kerak. Bunday boshqaruv usuli pedagogik jamoada ijobiy muhitni kuchaytiradi. Natijada maktabda sifatli ta'limga yo'naltirilgan ijodiy jamoa shakllanadi.

Pedagogik jamoani rivojlantirishda rahbarning adolatli baholash va rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yishi ham muhimdir. O'qituvchining mehnatini munosib e'tirof etish uning kasbiy faolligini oshiradi. Rahbar ilg'or tajribaga ega pedagoglarni qo'llab-quvvatlashi, ularning tajribasini ommalashtirishi va boshqalarga namuna sifatida ko'rsatishi lozim. Shu bilan birga, kamchiliklarga ega bo'lgan pedagoglarga tanqidiy emas, balki amaliy yordam beruvchi yondashuv zarur. Rahbar o'qituvchilarni darsda yangi usullarni qo'llashga, axborot texnologiyalaridan foydalanishga va o'quvchilar bilan individual ishlashga yo'naltirishi kerak. Bunday faoliyat ta'lim jarayonining sifatini oshiradi va o'quvchilar natijasida ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Pedagogik jamoada sog'lom raqobat, ijodiy hamkorlik va o'zaro yordam muhiti shakllansa, maktab faoliyati yanada samarali bo'ladi. Rahbarning yetakchilik fazilatlarini ana shu jarayonlarni to'g'ri boshqarishda namoyon bo'ladi. Demak, ta'lim sifatini oshirishda pedagogik jamoani rivojlantirish rahbar strategiyasining ajralmas qismidir.¹⁵

Ta'lim sifatini monitoring qilish va innovatsion boshqaruv yondashuvlari

Ta'lim sifatini oshirishda monitoring tizimini samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Monitoring rahbarga maktabdagi ta'lim jarayonining real holatini aniqlash, o'quvchilarning bilim darajasini baholash va mavjud muammolarni vaqtida ko'rish imkonini beradi. Maktab rahbari sinflar, fanlar va o'qituvchilar kesimida natijalarni muntazam tahlil qilib borishi zarur. Bunday tahlil orqali qaysi yo'nalishlarda qo'shimcha ish olib borish kerakligi aniqlanadi. Ta'lim sifati monitoringi faqat baholarni tekshirish bilan cheklanmasligi kerak, balki dars sifati, o'quvchining faolligi, mustaqil fikrlashi va amaliy ko'nikmalarini ham qamrab olishi lozim. Rahbar monitoring natijalariga asoslanib, metodik yordam, qo'shimcha mashg'ulotlar va individual yondashuvlarni tashkil etadi. Bu esa ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni bosqichma-bosqich bartaraf etishga xizmat qiladi. Monitoringning doimiylikni maktab faoliyatida aniqlik va mas'uliyatni kuchaytiradi. Shu bois sifat monitoringi rahbar strategik faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir.

Innovatsion boshqaruv yondashuvlari ta'lim sifatini oshirishda rahbar faoliyatining zamonaviy ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda maktab rahbari ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli platformalar, interfaol metodlar va zamonaviy baholash usullarini joriy etishga alohida e'tibor qaratishi zarur. Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning

3. ¹⁴ Kenjaboyev A.E., Karimova B.X. Pedagogik menejment asoslari. O'quv qo'llanma. Termiz: IRFON-PRINT, 2023.

4. ¹⁵ Nuraliyeva N.B., Xolmurotov Sh.B., Xolmurodov A.Sh. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samarali boshqarishni tashkil etish yo'llari. O'quv qo'llanma. Jizzax, 2024.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, o'qituvchilarning metodik imkoniyatlarini kengaytiradi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Rahbar maktabda yangilikka ochiq muhit yaratishi, pedagoglarni izlanishga undashi va ilg'or tajribalarni amaliyotga tatbiq etishi kerak. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan maktablarda chuqurlashtirilgan fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish katta natija beradi. Rahbar innovatsion loyihalar, fan to'garaklari, tanlovlar va ijodiy mashg'ulotlarni qo'llab-quvvatlashi lozim. Bunday faoliyat o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi. Innovatsion boshqaruv ta'lim muassasasining raqobatbardoshligini ham oshiradi. Demak, rahbarning yangilikka intilishi maktab taraqqiyotining muhim shartidir.

Ta'lim sifatini oshirishda rahbarning ota-onalar, mahalla va jamoatchilik bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi ham strategik ahamiyatga ega. Chunki o'quvchining ta'lim-tarbiyasi faqat maktab bilan chegaralanmaydi, balki oila va ijtimoiy muhit bilan bevosita bog'liqdir. Rahbar ota-onalar bilan samarali muloqot o'rnatishi, ularni maktab hayotiga jalb qilishi va o'quvchilarning rivojlanishiga birgalikda mas'uliyat bilan yondashishi zarur. Bunda ota-onalar yig'ilishlari, maslahat uchrashuvlari, tarbiyaviy tadbirlar va hamkorlik loyihalari muhim o'rin tutadi. Rahbar jamoatchilik bilan aloqalarni kuchaytirish orqali maktabning ijtimoiy mavqeini oshiradi. Maktab, oila va mahalla hamkorligi o'quvchilarning intizomi, faolligi va ta'limga munosabatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Strategik rahbarlik aynan mana shunday keng qamrovli hamkorlik tizimini tashkil etishni talab qiladi. Ta'lim sifatiga yo'naltirilgan innovatsion va hamkorlikka asoslangan boshqaruv maktabning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Shunday qilib, rahbarning strategik faoliyati ta'lim sifatini oshirishda hal qiluvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa

Ta'lim sifatini oshirishda rahbarning strategik faoliyati maktab taraqqiyotini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Rahbar ta'lim muassasasida aniq maqsad, samarali reja, kuchli nazorat va sog'lom pedagogik muhitni shakllantirsa, o'quvchilarning bilim darajasi hamda o'qituvchilarning kasbiy faolligi ortadi. Ayniqsa, zamonaviy maktab rahbari faqat boshqaruvchi emas, balki jamoani ruhlantiruvchi, yangilikka yetaklovchi va ta'lim sifati uchun mas'ul strategik lider bo'lishi zarur. Shunday yondashuv maktabda ijodkorlik, hamkorlik va natijadorlik muhitini mustahkamlaydi. Natijada ta'lim muassasasining rivojlanish imkoniyatlari kengayadi.

Xulosa qilib aytganda, rahbarning strategik boshqaruvi ta'lim jarayonini rejalashtirish, monitoring qilish, pedagoglar salohiyatini oshirish va innovatsion metodlarni joriy etish bilan chambarchas bog'liqdir. Maktab direktori har bir o'qituvchi va o'quvchining imkoniyatini to'g'ri baholab, ularni umumiy maqsad sari yo'naltira olishi kerak. Ta'lim sifatiga erishish uchun maktab, oila va jamoatchilik hamkorligi ham muhim ahamiyatga ega. Strategik faoliyat asosida boshqarilgan ta'lim muassasasida intizom, mas'uliyat va sifat ko'rsatkichlari barqaror rivojlanadi. Demak, rahbarning uzoqni ko'ra bilishi va samarali boshqaruv qarorlari ta'lim sifatini oshirishning muhim kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-134-son Farmoni. 2022.
2. "Maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarini attestatsiyadan o'tkazish tartibi to'g'risida" Vazirlar Mahkamasining 572-son qarori. 2021.
3. Ismoilov R.X. Ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv. Toshkent: Innovatsiya, 2022.
4. Kenjaboyev A.E., Karimova B.X. Pedagogik menejment asoslari. O'quv qo'llanma. Termiz: IRFON-PRINT, 2023.
5. Mirmahmudova A. Ta'limni boshqarish usullari va boshqaruv qarorlari. Ilmiy maqola. 2023.
6. Nuraliyeva N.B., Xolmuratov Sh.B., Xolmurodov A.Sh. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samarali boshqarishni tashkil etish yo'llari. O'quv qo'llanma. Jizzax, 2024.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

7. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga oid metodik tavsiyalar. Toshkent, 2023.
8. Radjabova G.U. Ta'lim sohasida pedagogik menejmentning xususiyatlari. Ilmiy maqola. 2026.
9. Siddikov B., Jo'rayev V.T. Pedagogik menejment. Darslik. Farg'ona, 2023.

INTERNET SAYTLAR

1. Lex.uz
2. President.uz
3. Stat.uz
4. Uzedu.uz
5. Ziyonet.uz

BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHINING KECHIKISHI SABABLARI

Axmadaliyeva Zarnigor Mamajonovna
Andijon shahar 43-maktab Logoped-shtat rahbari
+998773372525

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda nutq rivojlanishining kechikishiga olib keluvchi asosiy omillar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda biologik, psixologik va ijtimoiy omillarning nutq shakllanishiga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, markaziy asab tizimi faoliyatidagi buzilishlar, eshitish muammolari, noto'g'ri nutqiy muhit hamda raqamli texnologiyalardan ortiqcha foydalanish kabi sabablar yoritilgan. Maqolada nutq rivojlanishidagi kechikishni erta aniqlash va uning oldini olish choralarining ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: nutq rivojlanishi, kechikish, bolalar nutqi, biologik omillar, ijtimoiy muhit, eshitish muammolari, diagnostika, erta aralashuv

Аннотация:

В данной статье рассматриваются основные причины задержки речевого развития у детей. Особое внимание уделяется биологическим, психологическим и социальным факторам, влияющим на формирование речи. Анализируются такие причины, как нарушения центральной нервной системы, проблемы слуха, неблагоприятная речевая среда, а также чрезмерное использование цифровых технологий. Подчеркивается важность ранней диагностики и профилактики речевых нарушений.

Ключевые слова: речевое развитие, задержка речи, детская речь, биологические факторы, социальная среда, нарушения слуха, диагностика, раннее вмешательство

Abstract:

This article analyzes the main causes of delayed speech development in children. The study examines biological, psychological, and social factors that influence speech formation. Particular attention is given to central nervous system disorders, hearing impairments, inadequate language environment, and excessive use of digital technologies. The importance of early diagnosis and preventive measures in addressing speech delays is also emphasized.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Keywords: speech development, speech delay, children's speech, biological factors, social environment, hearing impairment, diagnosis, early intervention

Kirish

Bugungi kunda bolalar nutq rivojlanishining kechikishi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va tibbiy muammo sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Nutq — bolaning tafakkuri, ijtimoiylashuvi va shaxs sifatida shakllanishida muhim omil bo'lib, uning o'z vaqtida rivojlanmasligi keyingi ta'lim jarayoniga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda turli yoshdagi bolalar orasida nutq rivojlanishidagi kechikish holatlarining ortib borayotgani mutaxassislar tomonidan qayd etilmoqda. Bu esa ushbu muammoning sabablarini chuqur o'rganish va samarali yechimlar ishlab chiqishni talab etadi. Bolalarda nutq rivojlanishining kechikishi turli omillar bilan bog'liq bo'lib, ular biologik (markaziy asab tizimi faoliyatidagi buzilishlar, genetik omillar), psixologik (emotsional muhit, kommunikativ yetishmovchilik) hamda ijtimoiy (oilaviy muhit, nutqiy aloqa yetishmasligi) jihatlarni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli muhitda bolalarning gadgetlarga ortiqcha bog'lanib qolishi ularning jonli muloqotdan cheklanishiga olib kelib, nutq rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasida bolalar rivoji, ularning sog'lom va barkamol voyaga yetishini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jumladan, PQ-3261 – maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror, hamda PQ-4312 – maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, shu jumladan nutq va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu hujjatlarda erta rivojlanish, inkluziv ta'lim va maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash masalalari ham ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq nuqsonlarini erta aniqlash, profilaktika qilish va logopedik yordamni takomillashtirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa nutq rivojlanishidagi kechikishlarning oldini olish va ularni bartaraf etishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi — bolalarda nutq rivojlanishining kechikishiga olib keluvchi omillarni ilmiy tahlil qilish, ularning tasnifini ishlab chiqish hamda muammoni erta aniqlash va bartaraf etishning samarali usullarini asoslab berishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Bolalarda nutq rivojlanishining kechikishi muammosi logopediya, psixologiya va pediatriya sohalarida keng o'rganilgan dolzarb yo'nalishlardan biridir. Ilmiy adabiyotlarda nutq rivojlanishi murakkab psixofiziologik jarayon sifatida talqin qilinadi va uning shakllanishi biologik hamda ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog'liq ekani ta'kidlanadi. L.S. Vygotsky o'z tadqiqotlarida nutq va tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni asoslab, nutq rivojlanishida ijtimoiy muhitning hal qiluvchi rolini ko'rsatib bergan. Uning fikricha, nutq bolaning kattalar bilan muloqoti jarayonida shakllanadi. A.R. Luriya esa nutq jarayonlarini bosh miya faoliyati bilan bog'lab, markaziy asab tizimidagi buzilishlar nutq rivojlanishida kechikishlarga olib kelishini ilmiy asoslab bergan. R.E. Levina va T.B. Filicheva bolalarda nutq buzilishlarining tasnifi, diagnostikasi va korreksion ishlar tizimini ishlab chiqqan bo'lib, nutq rivojlanishidagi kechikishlarni erta aniqlashning ahamiyatini alohida ta'kidlagan.

Zamonaviy tadqiqotlarda esa nutq rivojlanishiga raqamli muhitning ta'siri keng o'rganilmoqda. Ayrim ilmiy manbalarda bolalarning ortiqcha gadgetlardan foydalanishi jonli muloqotning kamayishiga va nutq faolligining susayishiga olib kelishi qayd etiladi. Shuningdek, eshitish buzilishlari, perinatal shikastlanishlar va genetik omillar ham asosiy sabablar sifatida ko'rsatiladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nutq rivojlanishining kechikishi ko'p omilli muammo bo'lib, uni kompleks yondashuv asosida o'rganish zarur.

Metodologiya

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Mazkur tadqiqotda bolalarda nutq rivojlanishining kechikishi sabablarini aniqlash uchun kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayoni nazariy va amaliy bosqichlardan iborat bo'lib, quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Nazariy tahlil metodi-Ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, maqolalar va normativ hujjatlar o'rganildi. Ushbu bosqichda nutq rivojlanishining kechikishiga ta'sir qiluvchi biologik, psixologik va ijtimoiy omillar tahlil qilindi.

2. Kuzatuv metodi-Maktabgacha yoshdagi bolalarning kundalik nutq faoliyati kuzatildi. Bolalarning talaffuzi, so'z boyligi, muloqotga kirishish darajasi va nutq faolligi qayd etildi.

3. Diagnostik testlar-Nutq rivojlanish darajasini aniqlash uchun logopedik testlar qo'llanildi. Fonematik eshituv, artikulyatsion apparat holati va lug'at boyligi baholandi.

4. Suhbat va anketa-Ota-onalar va tarbiyachilar bilan suhbatlar o'tkazilib, bolaning oilaviy muhitdagi nutqiy faoliyati o'rganildi. Shuningdek, anketa orqali qo'shimcha ma'lumotlar yig'ildi.

5. Qiyosiy tahlil-Olingan natijalar yosh me'yorlari bilan taqqoslanib, nutq rivojlanishidagi kechikish darajasi aniqlanildi. Biologik va ijtimoiy omillar o'rtasidagi bog'liqlik statistik va sifat jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar ishonchliligini ta'minlash uchun bir nechta metodlar o'zaro solishtirildi va kompleks tahlil asosida xulosalar chiqarildi.

Natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar bolalarda nutq rivojlanishining kechikishi bir nechta omillar bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Kuzatuv va diagnostik testlar natijasida ishtirokchi bolalarning katta qismida nutq rivojlanishida turli darajadagi kechikishlar mavjudligi aniqlandi. Natijalarga ko'ra, asosiy muammolar quyidagilarda namoyon bo'ldi:

- tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish;
- so'z boyligining yetarli emasligi;
- gap tuzish qobiliyatining sustligi;
- muloqotga kirishishda passivlik.

Tahlil jarayonida nutq rivojlanishining kechikishiga eng ko'p ta'sir qiluvchi omillar sifatida quyidagilar aniqlandi:

- oilaviy nutqiy muhitning yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- ota-onalar tomonidan bola bilan kam muloqot qilish;
- eshitish bilan bog'liq yengil buzilishlar;
- markaziy asab tizimi rivojlanishidagi kichik og'ishlar;
- raqamli qurilmalardan (telefon, planshet) ortiqcha foydalanish.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, nutqiy muloqotga boy muhitda tarbiyalanayotgan bolalarda nutq rivojlanishi ancha tez va barqaror kechadi. Aksincha, ijtimoiy muloqoti cheklangan va ekran vaqtiga ko'p ega bolalarda nutq rivojlanishining kechikishi ko'proq kuzatildi. Shuningdek, diagnostika natijalari shuni ko'rsatdiki, erta aniqlangan holatlarda logopedik yordam samarasi yuqori bo'lgan, kech aniqlangan hollarda esa korreksion jarayon ko'proq vaqt talab qilgan.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslanib shuni xulosa qilish mumkinki, bolalarda nutq rivojlanishining kechikishi ko'p omilli muammo bo'lib, u biologik, psixologik va ijtimoiy omillar bilan uzviy bog'liqdir. Eng muhim sabablar sifatida oilaviy muhitdagi nutqiy muloqot yetishmasligi, eshitish va nevrologik muammolar hamda raqamli texnologiyalardan ortiqcha foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, nutq rivojlanishidagi kechikishlarni erta aniqlash va logopedik yordamni o'z vaqtida boshlash bolaning keyingi rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ota-onalarning faol ishtiroki va bola bilan muntazam muloqoti nutq rivojlanishini tezlashtiradi. Umuman olganda, nutq rivojlanishining kechikishini kamaytirish uchun kompleks yondashuv — ya'ni tibbiy, pedagogik va psixologik chora-tadbirlarni birgalikda qo'llash zarur hisoblanadi.

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Foydalanilgan adabiyotlar

7. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi. *Maktabgacha ta’limni rivojlantirish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar to‘plami*. – Toshkent, 2023. – 180 b. (40–70-betlar)
8. Vygotsky L.S. *Tafakkur va nutq*. – Moskva: Pedagogika, 1982. – 287 b. (95–130-betlar)
9. Luriya A.R. *Oliy nerv faoliyati va nutq jarayonlari*. – Moskva: Nauka, 1979. – 310 b. (120–155-betlar)
10. Levina R.E. *Logopediya asoslari*. – Moskva: Prosveshcheniye, 2005. – 256 b. (60–98-betlar)
11. Filicheva T.B., Chirkina G.V. *Bolalarda nutq buzilishlarini diagnostika va korreksiya qilish*. – Moskva: Vidos, 2009. – 320 b. (75–120-betlar)
12. McLeod S. *Speech Development in Children: Theory and Practice*. – London: Routledge, 2017. – 400 p. (110–145-betlar)
13. Bishop D.V.M. *Language Development and Its Disorders*. – Cambridge University Press, 2014. – 350 p. (85–120-betlar)
14. World Health Organization (WHO). *Child Development and Early Intervention Guidelines*. – Geneva, 2020. – 150 p. (55–80-betlar)
15. Snowling M.J. *Developmental Language Disorders*. – Oxford University Press, 2019. – 320 p. (100–135-betlar)
16. Tomblin J.B. *Research in Speech and Language Impairment*. – Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2015. – Vol. 58(4). – pp. 1120–1135 (1125–1130-betlar)

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

BOSHLANG'ICH VA O'RTA MAKTAB O'QUVCHILARINING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

Akbarova Shoxista Usmonaliyevna

Toshkent shahar Bektemir tumani, 291-sonli umumta'lim maktabi o'qituvchisi

Manzil: Toshkent shahar, Bektemir tumani, "Abay" mahallasi

Tel: +998 50 716 38 30

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy maktab ta'limida o'quvchilarning mantiqiy va mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyalarining o'rnini va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida dars jarayonida muammoli vaziyatlarni yaratish orqali o'quvchilarning bilish faolligini oshirish usullari tahlil qilingan. Maqolada Bektemir tumanidagi 291-maktab tajribasiga tayanib, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashning samarali pedagogik strategiyalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, mustaqil fikrlash, pedagogik texnologiya, mantiqiy tafakkur, Bektemir tajribasi, motivatsiya, innovatsion yondashuv.

Abstract

This article discusses the role and importance of problem-based learning technologies in improving the logical and independent thinking skills of students in modern school education. During the research, methods of increasing the cognitive activity of students by creating problem situations in the lesson process were analyzed. Based on the experience of School No. 291 in the Bektemir district, effective pedagogical strategies for applying theoretical knowledge in practice are described.

Keywords: problem-based learning, independent thinking, pedagogical technology, logical thinking, Bektemir experience, motivation, innovative approach.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifasi o'quvchilarga tayyor bilimlarni berish emas, balki ularni bilimni mustaqil izlab topishga va muammolarni tahlil qilishga o'rgatishdir. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida ham shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirish ustuvor vazifa qilib belgilangan. Bektemir tumani kabi jadal rivojlanayotgan hududlarda maktab ta'limi mazmunini modernizatsiya qilish, xususan, o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

METODOLOGIYA

Tadqiqot Bektemir tumanidagi 291-sonli maktabning bir necha sinflari misolida olib borildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Muammoli vaziyat yaratish:** Dars boshida o'quvchilarga yechimi turlicha bo'lgan savollar berish orqali ularning diqqatini jalb qilish.
2. **Qiyosiy tahlil:** An'anaviy (tushuntirish-namoyish etish) usul bilan muammoli ta'lim usuli qo'llanilgan darslarning samaradorligini solishtirish.
3. **So'rovnomalar:** O'quvchilarning darsdagi qiziqishi va mustaqillik darajasini aniqlash bo'yicha anketa o'tkazish.

NATIJALAR

O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijasida quyidagi ko'rsatkichlar qayd etildi:

- Muammoli ta'lim metodlari qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish sifati 22 foizga yuqori bo'ldi.
- O'quvchilarning 70 foizdan ortig'i darsdagi muammoli savollarga javob berishda nafaqat darslik, balki qo'shimcha adabiyotlardan ham foydalanishga harakat qilgan.
- Bektemir tumani maktablari sharoitida raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan muammoli darslar o'quvchilarning ijtimoiy adaptatsiyasini tezlashtirishi aniqlandi.

MUHOKAMA

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Aniqlangan natijalar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi darsda faqat ma'lumot beruvchi subyekt bo'lib qolmasligi kerak. 291-maktabda o'tkazilgan darslar tahlili shuni isbotladiki, muammoli vaziyat o'quvchida "bilish ehtiyoji"ni uyg'otadi. Masalan, aniq fanlarda formulani shunchaki yozib berish emas, balki hayotiy misol orqali formulaning kelib chiqish zaruriyatini tushuntirish o'quvchida mustaqil tadqiqotchilik ko'nikmasini hosil qiladi. Bu esa Bektemir tumanidagi yosh pedagoglar uchun metodik yangilik bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Maktab ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash — bu shaxsning kreativ qobiliyatini ochishning kalitidir. Xulosa o'rnida quyidagilarni taklif etamiz:

1. Har bir darsda kamida bitta muammoli savol yoki amaliy keysni (hayotiy vaziyatni) muhokama qilish tizimini joriy etish.
2. Bektemir tumanidagi 291-maktab misolida o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish va guruhlarda ishlash kompetensiyasini rivojlantirish.
3. Dars jarayoniga muammoli vaziyatlarni integratsiya qilishda hududiy (mahalliy) xususiyatlardan misollar keltirish, bu esa o'quvchining vatanparvarlik va daxldorlik hissini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Ziyomuhammadov B. "Pedagogik mahorat". – Toshkent, 2012.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. "Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari". – Toshkent, 2006.
4. Dewey, J. How We Think. New York: D.C. Heath & Co, 1910.
5. Makhmutov M.I. Problem-based education. Moscow: Pedagogika, 1975.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SEZGI VA IDROKNING RIVOJLANISHI

Amonova Dildora Kosimovna
Samarqand shahar, 33-DMTT direktori

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolani mazmun-mohiyati shundan iboratki, maktabgacha yoshdagi bolalarda sezgi a'zolari va idroki, bolalarning psixik taraqqiyotlari, bu borada rurli mashg'ulotlarni tashkil qilishning ahamiyati, teri sezgirligi bog'cha yoshidagi bolalardagi ta'siri, teri sezgirligini rivojlantirish va boshqa ko'plab ma'lumotlar berib o'tilgan

Kalit so'zlar: sezgi a'zolari, Sensor tarbiya, tarbiyachi, ta'limiy mashg'ulotlar, eshitish sezgisi zaif bo'lgan bolalar, Yan Amos Komenskiy, teri sezgirligi.

KIRISH

Bolaning bog'cha yoshidagi davri sezgi a'zolari va idrokining intensiv rivojlanish davri hisoblanadi. Bolalar sezgi va idroklarining yordami bilan tevarak-atrofdagi narsalarning shaklan katta-kichikligini va ranglarini bilib oladilar. Ularning sezgi a'zolari (ko'rish, eshitish, hid, ta'm-teri, taktil) va idroklari dunyoni bilish qurolidir. Shuning uchun bolalarning psixik taraqqiyotlari asosan ana shu yuqoridagi sezgi a'zolari va idroklarining taraqqiyotiga bog'liq. Ana shuning uchun ham hozirgi kunda bog'chada bolalarga beriladigan sensor tarbiyaning roli nihoyat darajada ortib bormoqda. Bu yerda shunday bir savol tug'iladi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Sensor tarbiya deganda nimani tushunamiz? Sensor tarbiya aqliy tarbiyaning bir bo'lagi bo'lib, biz bunda sezgi a'zolari va idrokni maqsadga muvofiq ravishda rivojlantirish va mukammallashtirishni tushunamiz. Bolalar tarbiyachining rahbarligi ostida turli mashg'ulotlarda narsalarning har xil xususiyatlarini, qattiq-yumshoqligini, rangini, shaklini qayta-qayta idrok qilgan ekanlar, ularning ongida narsalarning turli xususiyatlariga doir etalonlar (andaza, obrazlar) yuzaga keladi. Keyinchalik bolalar narsalarning xususiyatlarini, belgilarini idrok qilganlarida o'z tasavvurlaridagi etalonlarga taqqoslab, solishtirib ko'radilar. Shuning uchun bog'chada bolalarga sensor tarbiya berish orqali ularda etalon tasavvurlarni hosil qilish katta ahamiyatga egadir.

Sezgi a'zolari hissiy yo'l bilan egallanadi. Ana shuning uchun sezgi a'zolarini yoshlik davridan boshlab o'tkirlashtirish, ya'ni sensor tarbiya nihoyatda zarurdir. Odamlargagina xos bo'lgan musiqa tovushlariga nisbatan sezgirlik, tovushlarning nozik tomonlarini anglay bilish sezgirligi, biron narsaning tekkanini seza bilish kabi nihoyatda muhim xususiyatlar bog'chada amalga oshiriladigan sensor tarbiya orqali rivojlantiriladi.

Bog'cha yoshidagi bolalar narsalarni o'z qo'llari bilan bevosita ushlamasalar ham, ko'rish va eshitish bilan qanoatlanadigan bo'ladilar. Bolaning ko'rish sezgisi bog'cha yoshigacha bo'lgan davrda juda tez takomillashadi. Shuning uchun bolaning ko'zi katta yoshdagi odamlar ko'ziga nisbatan uzoqni ko'ra oladi. Agarda bolaning ko'zi biron kasallikka uchramay, normal va sog'lom taraqqiy etsa, ko'rish o'tkirligi katta yoshdagi odamlarnikiga nisbatan ikki-uch barobar ortiq bo'ladi. Bog'cha yoshidagi bolalar sezgisini o'stirishda tarbiyachining roli juda kattadir.

Tarbiyachi turli qiziqarli mashg'ulotlar orqali bolalar sezgi a'zolarining sezgirlik darajasini o'stirishga yordam berishi kerak. Bunda bolalar sezgi a'zolarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni aniq va mazmunli o'yinlar bilan bog'lab o'tkazish yaxshi natija beradi. Masalan, bolalarda uzoqdagi narsalarning farqini ajrata olish sezgirligini takomillashtirish uchun rangli va har xil kattalikdagi qutichalar yoki kubiklarni ma'lum uzoqlikka qo'yib, farqini ajrata olish o'yinini o'tkazish mumkin. Bunda bolalarning ko'rish sezgirliklari darajasiga qarab, kubiklar qo'yilgan masofalarni ayrim bolalarga nisbatan uzoqlashtirish va boshqa bolalarga nisbatan esa yaqinlashtirish mumkin. Har bir tarbiyachi o'z qo'l ostidagi bolalar sezgi a'zolarining holatini, sezgirlik darajasini yaxshi bilishi kerak.

Turli mashg'ulotlarni tashkil qilishda buning ahamiyati juda kattadir. Ba'zi bolalarda kamqonlik yoki boshqa bir sabab tufayli ko'rish sezgirligi zaif bo'ladi. Ayrim tarbiyachilar esa buni o'z vaqtida aniqlamaydilar, natijada bola aybsiz bo'lsa ham tarbiyachidan tez-tez dakki yeb turadi. Masalan, tarbiyachi rasm bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlarda (rasimga qarab so'zlab berish) ko'rish sezgirligi zaif bolani orqaroqqa o'tqazib qo'yishi mumkin. Natijada bola rasmdagi ayrim detallarni mutlaqo ko'rmaydi yoki g'ira-shira ko'rsa ham, ajrata olmaydi. Tarbiyachi esa, bolada ko'rish sezgirligining zaifligini bilmay, uni diqqatsizlikda ayblab, urisha boshlaydi. Bolalar bog'cha yoshida ranglarning farqini yaxshi ajrata oladigan bo'ladilar. Biroq ular faqat asosiy ranglarni yaxshi biladilar, murakkab ranglar, masalan, sarg'ish, ko'kimtir, pushti, jigarrang, to'q qizil, och havo rang, zangori, binafsha rang, oqimtir, timqora kabilarni esa yaxshi bilmaydilar. Bog'cha yoshidagi bolalar bu murakkab ranglarning nomini ham to'g'ri ayta olmaydi. Shuning uchun bolalar gaplarning bunday murakkab nomlarini tarbiyachilardan eshitish orqali o'zlashtiradilar. Ba'zi paytlarda esa o'zlari bilganlaricha ayta boshlaydilar. Masalan, timqorani – ja qora, pushti rangni – sal qizil, yashil, zangori, binafsha ranglarni umumiy ravishda «ko'k» deb ataydilar.

ASOSIY QISM

Har bir tarbiyachi o'z ish tajribasidan biladiki, kichik guruh bolalariga nisbatan katta guruh bolalari ranglarning o'zini ham, nomlarini ham yaxshi farqlay oladilar. Bu, albatta, mashq qilish va turmush tajribasining ortishi natijasidir.

Bolalar yorqin (juda yaltiroq) ranglarni yoqtiradilar. Yorqin ranglar ularga qandaydir zavq bag'ishlaydi. Bola ranglarni hali bir-biridan yaxshi farqlay olmaydi. Unga ranglarning farqini bilishga yordam qiladigan o'yinchoqlar berish lozim. Bolalar rasimli kitobchalar va o'yinchoqlar bilan

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

shug'ullanganlarida ularni ko'zlariga juda yaqin tutadilar. Mana shunday paytlarda bolalarga rasmiy kitob va o'yinchoqlarni ko'zlaridan birmuncha uzoqroq masofada tutishni o'rgatish lozim.

Bolalarni ta'limiy mashg'ulotlardan so'ng kengroq joyga olib chiqib, ochiq havoda o'ynatish kerak. Bunda bolalar uzoq masofa va manzaralarni tomosha qiladilar hamda shuning bilan birga mashg'ulotda toliqqan ko'zlariga dam beradilar. Shunday qilib, bog'chada bolaning tasavvuri, xotirasi, tafakkuri va xayolining taraqqiyoti uchun turli-tuman yorqin obrazlar beruvchi ko'rish sezgisining faoliyatini har xil mashqlar orqali izchil ravishda oshirib borish kerak.

Bog'cha yoshidagi bolalarning psixik jihatdan taraqqiy etishlarida eshitish sezgisining ham roli juda kattadir. Bola eshitish orqali nutqni egallaydi. Nutq esa inson taraqqiyotining eng muhim manbalaridan biridir. Eshitish sezgisi, yuqorida aytib o'tganimizdek, bolalarda yildan yilga tez rivojlanadi. Agar bog'cha yoshidagi bolaning eshitish a'zosi (qulog'i) biron kasallikka uchramay, normal rivojlanib borsa, tez orada kamolotga erishadi va natijada eshitish sezgirligi kuchayadi. Bolalarning eshitish a'zolari anatomik jihatdan katta odamlarnikiga nisbatan birmuncha nozik va zaif bo'ladi. Ayrim bolalarning ko'rish sezgilari zaifroq bo'lgani singari boshqa bir bolalarning eshitish sezgilari zaifroq bo'lishi mumkin.

Tarbiyachi bog'cha yoshidagi bolalar eshitish sezgilari sezgirligini tekshirib ko'rishi kerak. Yaxshi eshitmaydigan bolalar odatda anqov va hadiksiraydigan bo'ladilar. Bunday bolalar «kar», «karquloq», «anqov» degan laqab olishdan qo'rqib, o'zlarining ayblarini hech kimga, hatto tarbiyachiga ham bildirmaslikka tirishadilar. Eshitish sezgisi zaif bo'lgan bolalar nutqi o'zlashtirishdan orqada qoladi. Bu esa ularning umuman psixik taraqqiyotdan orqada qolishlariga olib kelishi mumkin.

Tarbiyachi eshitish sezgisi zaif bo'lgan bolalarni aniqlab olgandan so'ng ularga nisbatan individual munosabatda bo'lishi kerak. Bunday bolalarni hikoya o'qib berish yoki suhbatlashish kabi mashg'ulotlarda eng oldingi qatorga o'tkazish lozim. Bundan tashqari, eshitish sezgisi zaif bolalar ayrim narsalarni qaytaqayta so'rganlarida ularni jerkib tashlamay, osoyishtalik bilan aniq javob berish lozim.

Ba'zi bir ota-onalar va tarbiyachilar bunday bolalarning qayta-qayta so'roqlariga osoyishtalik bilan javob berish o'rniga «Ha, nima, karquloqmisan eshitib o'tir, ovsar!» deb urishib beradilar. Natijada bola o'z tengdoshlari o'rtasida mulzam bo'lib, ikkinchi marta so'rashga yuragi bezillaydigan bo'lib qoladi. Mana shunday g'ayripedagogik munosabatda bo'lish bolaning umumiy psixik taraqqiyotiga juda salbiy ta'sir etadi. Chunki bola eshita olmagan va, binobarin, tushuna olmagan narsalarni kattalardan so'rab olish o'rniga, o'zi bilganicha talqin qilishga odatlanib qoladi. Ana shularni nazarda tutib, bog'cha yoshidagi bolalarning asosiy bilish qurollari bo'lgan ko'rish va eshitish sezgilarini normal rivojlantirish ishiga zo'r mas'uliyat bilan qarash lozim.

Bog'cha yoshidagi bolalar umuman ta'mni emas, balki ta'mning barcha turlarini deyarli ajrata oladilar. Hidlarga nisbatan ham xuddi shunday. Biroq bu ishdagi bolalarning turmush tajribalari juda ozligi tufayli ayrim hidlarning nomini to'g'ri ayta olmasliklari mumkin. Bog'cha yoshidagi bolalarning hid va ta'm bilish a'zolari anatomik tuzilishi jihatidan katta odamlarning hid va ta'm bilish a'zolaridan deyarli farq qilmasada, lekin funksiyasi, ya'ni o'z vazifasini qay darajada bajarishi jihatdan biroz farq qiladi. Bu farq hid va ta'm bilish sezgirligining o'tkirligida namoyon bo'ladi. Katta odamlarda hid va ta'm bilish sezgirligi bolalarga nisbatan o'tkirroq bo'ladi. Shu narsa diqqatga sazovorki, boshqa sezgilarga nisbatan hid va ta'm bilish sezgilarini bog'cha yoshidagi bolalarda qandaydir yo'l bilan mashq qildirish orqali rivojlantirish birmuncha qiyin. Ilk yoshdagi bolalar har bir narsani o'z qo'llari bilan ushlab, timirskilab ko'rishga harakat qiladilar.

XULOSA

Bolalardagi bu xususiyat ularning bog'cha yoshidagi davrlarida ham saqlanib qoladi. Ana shu sababli bog'cha yoshidagi bolalar ham har bir narsani shunday sirdan ko'rib qo'ya qolish bilan qanoatlanmay, «Qani, men bitta ko'ray», «Qani menga berib turing» degan iboralar bilan qo'llarini cho'zib intilaveradilar. Bog'cha bolalaridagi bu xususiyatni ularning haddan tashqari

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

qiziquvchanliklari va turmush tajribalarining ozligi bilan tushuntirish mumkin. Shu sababli bolalardagi bunday intilishni bo'g'masdan, imkoniyat boricha so'ragan narsalarini ushlab ko'rishlariga ijozat berish kerak.

Teri sezgirligi bog'cha yoshidagi bolalarda ham xuddi katta odamlardagi kabi organizmning ayrim joylarida kuchli, ayrim joylarida esa kuchsizroq joylashgan bo'ladi. Bolalarda qo'l barmoqlarining uchi va yuz qismlari boshqa joylariga nisbatan g'oyat sezgirdir. Teri sezgirligini turli mashg'ulotlar va mashqlar orqali rivojlantirish mumkin. Masalan, ko'zni bog'lab, turli narsalarni qo'l bilan paypaslab aniqlash, har xil taxtachalarning sillqlik darajasini aniqlash, bog'chalarda keng qo'llaniladigan «Ajoyib xaltacha» va hokazo o'yinlarni o'tkazish mumkin.

Teri sezgirligini rivojlantirish mumkinligining isboti sifatida ko'r tug'ilgan bolalarni ko'rsatish mumkin. Chunki, tug'ma ko'r tug'ilgan bolalar tevarak-atrofdagi narsalarni bilishda asosiy qurol hisoblangan teri sezgirligini kishini hayratda qoldiradigan darajada rivojlantira oladilar. Shunday qilib, bolaning butun bog'cha yoshidagi davrida hamma sezgi a'zolari jadal rivojlanib boradi.

Normal sharoitda tarbiyalangan sog'lom bola yaxshi takomillashgan ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm va teri sezgilariga ega bo'ladi. Mana shu sezgi a'zolari tashqi olamdagi narsa va hodisalarni aks ettirishda birdan-bir vositadir.

Mashhur chex pedagoglaridan Yan Amos Komenskiy bilish jarayonida sezgi a'zolarining (analizatorlarning) rolini juda obrazli qilib tasvirlab bergan edi. Yan Amos Komenskiyning fikricha: «Sezgi a'zolarimiz ongimizdan (miyadan) tashqi olamga qarata ochilgan darchalardir. Biz ongimizda aks ettirayotgan hamma narsa va hodisalar faqat mana shu darchalar orqali ongimizga kiradi». Bu haqiqatan ham juda to'g'ri o'xshatishdir. Chunonchi, bironta darcha bekilib qolgan bo'lsa (ya'ni bironta sezgi a'zolarimiz ishdan chiqqan bo'lsa) u paytda biz shu sezgi a'zoyimiz bilan bog'liq bo'lgan narsalarni to'la aks ettira olmaymiz.

Ongimizdan tashqari olamga qarata ochilgan mana shu darchalar qanchalik keng va ravon ochilgan bo'lsa, atrofimizdagi narsa va hodisalarni shunchalik chuqur hamda atroflicha aks ettiramiz. Mana shuning uchun bog'chada ham, oilada ham bolalarning sensor tarbiyalariga, ya'ni sezgi a'zolarini takomillashtirishga alohida ahamiyat bilan qarash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Maktabgacha ta'limning davlat standard. O'zPFITI. T., 1995.
2. P. Yusupova. Maktabgacha pedagogika. T., «O'qituvchi», 1996. II. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. T., «O'zbekiston», 2000.
3. Uchinchi ming yillikning bolasi. O'quv qo'llanma. T., «Ma'rifat — Madadkor», 2001.
4. U. Tolipov, M. Usmonboyeva. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T., «Fan», 2005.
5. Sh. Shodmonova. Maktabgacha pedagogika. T., «Fan va texnologiyalar», 2005.
6. Pedagogika fanidan izohli lug'at. (Tuzuvchilar: J. Hasanboyev, X. To'raqulov, O. Hasanboyeva, N. Usmonov). T., «Fan va texnologiyalar», 2009.
7. «Barkamol avlod yili» davlat dasturi. T., «O'zbekiston», 2010. 8. Oilada barkamol avlod tarbiyasi. (O. Hasanboyeva tahriri ostida). T., «Fan va texnologiyalar», 2010.
9. O. Hasanboyeva. Barkamol avlod ma'naviyati. T., «O'zbekiston», 2010.

**IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARGA SOG'LOM TURMUSH TARZINI
YARATISH YO'LLARI**

Aripbayeva Nozima Ismoil qizi

+99891 348 43 73

Namangan KIUT SPDP UC 4 kurs

Namangan davlat universiteti Axborot-resurs mazkazi

Axborot texnologiya bo'limi mudiri

Annotatsiya

Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning asosiy yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqotda to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, gigiyena qoidalariga rioya qilish hamda psixologik barqarorlikni ta'minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, oilaviy tarbiya, maktab muhiti va rehabilitatsiya jarayonlarining sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Natijada kompleks yondashuv bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanishini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan bolalar, sog'lom turmush tarzi, rehabilitatsiya, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, gigiyena, psixologik sog'liq

Аннотация

В данной статье анализируются основные пути формирования здорового образа жизни у детей с ограниченными возможностями. Рассматриваются вопросы правильного питания, физической активности, соблюдения правил гигиены и обеспечения психологической устойчивости. Также изучается роль семейного воспитания, школьной среды и реабилитационных процессов в формировании здорового образа жизни. В результате обосновывается, что комплексный подход играет важную роль в улучшении физического и психического развития детей.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, здоровый образ жизни, реабилитация, физическая активность, правильное питание, гигиена, психологическое здоровье

Abstract

This article analyzes the main ways of forming a healthy lifestyle for children with disabilities. It examines proper nutrition, physical activity, hygiene practices, and psychological stability. The study also considers the role of family upbringing, school environment, and rehabilitation processes in developing a healthy lifestyle. The findings show that a comprehensive approach plays an important role in improving the physical and mental development of children.

Keywords: children with disabilities, healthy lifestyle, rehabilitation, physical activity, proper nutrition, hygiene, psychological health

Kirish

Imkoniyati cheklangan bolalar salomatligi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bugungi kunda ta'lim va sog'liqni saqlash tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu toifadagi bolalarda jismoniy, psixologik yoki ijtimoiy rivojlanishdagi o'ziga xosliklar ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda alohida yondashuvni talab qiladi. Shu sababli sog'lom turmush tarzini to'g'ri tashkil etish ularning hayot sifatini oshirishda asosiy omil hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi nafaqat to'g'ri ovqatlanish yoki jismoniy faollikni anglatadi, balki psixologik barqarorlik, gigiyena qoidalariga rioya qilish, kun tartibini to'g'ri tashkil etish hamda ijtimoiy faollikni ham o'z ichiga oladi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarda bu omillar rehabilitatsiya jarayonini tezlashtirish va ularning jamiyatga moslashuvini yengillashtirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, sog'lom turmush tarzini erta yoshdan shakllantirish bolalarning kelajakdagi jismoniy va ruhiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu asosda ushbu maqolaning maqsadi — imkoniyati cheklangan bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish yo'llarini tahlil qilish va samarali tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Sog'lom turmush tarzining mazmuni va ahamiyati

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun sog'lom turmush tarzi ularning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi muhim tizim hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi faqat kasalliklarning oldini olish emas, balki organizmning funksional imkoniyatlarini yaxshilash, hayot sifatini oshirish va ijtimoiy moslashuvni ta'minlashga qaratilgan kompleks yondashuvdir.

Bu jarayonda quyidagi asosiy yo'nalishlar muhim hisoblanadi:

- to'g'ri ovqatlanish;
- muntazam jismoniy faollik;
- gigiyena qoidalariga rioya qilish;
- psixologik barqarorlikni ta'minlash;
- ijtimoiy faollikni oshirish.

To'g'ri ovqatlanish imkoniyati cheklangan bolalar salomatligini saqlashda asosiy omillardan biridir. Ularning organizmi ko'pincha qo'shimcha vitaminlar va minerallarga ehtiyoj sezadi.

Asosiy tamoyillar:

- balanslangan oziq-ovqat ratsioni;
- vitaminlarga boy mahsulotlar iste'moli;
- shakar va yog'li mahsulotlarni cheklash;
- muntazam ovqatlanish rejimi.

To'g'ri ovqatlanish bolalarning immun tizimini mustahkamlaydi va umumiy rivojlanishini yaxshilaydi.

Jismoniy faollik va rehabilitatsiya

Jismoniy faollik imkoniyati cheklangan bolalarda harakat tizimini rivojlantirish va mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Rehabilitatsiya jarayonida maxsus mashqlar va fizioterapiya usullari qo'llaniladi.

Asosiy yo'nalishlar:

- davolovchi jismoniy tarbiya;
- suzish mashqlari;
- yurish va koordinatsiya mashqlari;
- fizioterapevtik muolajalar.

Inclusive Education tamoyillariga ko'ra, har bir bolaning imkoniyatiga mos jismoniy faoliyat turi tanlanadi.

Gigiyena va kundalik tartib

Gigiyena qoidalariga rioya qilish sog'lom turmush tarzining ajralmas qismidir. Imkoniyati cheklangan bolalarda bu ko'nikmalarni shakllantirish alohida e'tibor talab qiladi.

Muhim jihatlar:

- shaxsiy gigiyena ko'nikmalarini o'rgatish;
- kun tartibini to'g'ri tashkil qilish;
- uyqu va dam olish rejimini saqlash;
- toza muhitda yashash va o'qish.

Bu omillar bolalarning sog'lig'ini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Psixologik sog'lomlik va ijtimoiy moslashuv

Psixologik barqarorlik sog'lom turmush tarzining muhim qismidir. Imkoniyati cheklangan bolalar ko'pincha emotsional bosim va ijtimoiy cheklovlarga duch keladilar.

Shu sababli:

- ijobiy muhit yaratish;
- psixologik qo'llab-quvvatlash;
- o'ziga ishonchni oshirish;
- tengdoshlar bilan muloqotni rivojlantirish

juda muhim hisoblanadi. Bu jarayon ularning jamiyatga moslashuvini yengillashtiradi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Oila va ta'lim muassasalarining roli

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda oila va maktab hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar bolalarning kundalik hayotini nazorat qiladi, maktab esa bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi.

Hamkorlik yo'nalishlari:

- ota-onalar uchun treninglar;
- maktabda sog'lom turmush targ'iboti;
- reabilitatsiya markazlari bilan hamkorlik;
- individual rivojlanish rejalari.

Muammolar va ularni bartaraf etish

Amaliyotda bir qator muammolar mavjud:

- maxsus sharoitlarning yetishmasligi;
- ota-onalarning yetarli bilimiga ega emasligi;
- jismoniy faollik uchun infratuzilma kamligi;
- psixologik qo'llab-quvvatlashning yetarli emasligi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tizimli yondashuv va davlat hamda jamiyat hamkorligi zarur. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, imkoniyati cheklangan bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. To'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, gigiyena va psixologik barqarorlik birgalikda qo'llanilgandagina samarali natija beradi. Bu esa bolalarning sog'lig'ini yaxshilash va jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvini ta'minlaydi.

Xulosa

Imkoniyati cheklangan bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish ularning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sog'lom turmush tarzi faqat alohida omillarga emas, balki to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, gigiyena va psixologik barqarorlik kabi yo'nalishlarning uyg'unlashgan tizimiga asoslanadi. Shuningdek, bu jarayonda oila, ta'lim muassasalari va reabilitatsiya tizimining hamkorligi muhim hisoblanadi. Kompleks yondashuv qo'llanilganda bolalarning sog'lig'i yaxshilanadi, mustaqillik darajasi oshadi va jamiyatga moslashuvi yengillashadi. Shu sababli sog'lom turmush tarzini shakllantirish uzluksiz va tizimli jarayon sifatida qaralishi lozim.

Tavsiyalar

1. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun individual sog'lom turmush tarzi dasturlarini ishlab chiqish.
2. Maktablarda sog'lom ovqatlanish va gigiyena madaniyatini shakllantirish bo'yicha muntazam targ'ibot ishlarini olib borish.
3. Jismoniy faollik va reabilitatsiya mashg'ulotlarini bolaning imkoniyatiga mos ravishda tashkil etish.
4. Ota-onalar uchun sog'lom turmush tarzi bo'yicha trening va seminarlar o'tkazish.
5. Psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini kuchaytirish va bolalar uchun qulay emotsional muhit yaratish.
6. Ta'lim muassasalarini moslashtirilgan sport va reabilitatsiya jihozlari bilan ta'minlash.
7. Mutaxassislar (shifokor, psixolog, pedagog) hamkorligini tizimli yo'lga qo'yish.
8. Bolalarning kundalik rejimini to'g'ri tashkil etish va muntazam nazorat qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi materiallari: bolalar salomatligi va reabilitatsiya bo'yicha uslubiy qo'llanmalar.
3. World Health Organization. *Healthy Living: What is a Healthy Lifestyle?* Geneva, 2022.
4. UNICEF. *Children with Disabilities and Well-being*. New York, 2019.
5. UNESCO. *Inclusive Education and Child Development*. Paris, 2005.
6. United Nations. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York, 2006.

- Hallahan D. P., Kauffman J. M., Pullen P. C. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Pearson, 2019.
- Smith D. D. *Introduction to Special Education: Making a Difference*. Pearson, 2020.
- Ishmuhamedov R. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. Toshkent, 2019.
- Alimuhamedov R., Jo'rayev R. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. Toshkent, 2018.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQIDA RIVOJLANMASLIK MUAMMOSI: PSIXOPEDAGOGIK TAHLIL VA SAMARALI YECHIMLAR

Fayzullayeva Zohila Xabebullo qizi
Namangan viloyati, Pop tumani, 52-DMTT tarbiyachisi

ANNOTATSIYA: Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy logopediya va defektologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri — maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishining kechikishi va uning salbiy oqibatlari tadqiq etiladi. Maqolada nutq nuqsonlarining etiopatiogenezi, ya'ni kelib chiqishining biologik va ijtimoiy omillari batafsil yoritilgan. Shuningdek, tarbiyachi va logopedning hamkorlikdagi faoliyati orqali nutqiy muhitni boyitish, innovatsion metodikalarni qo'llash va oila bilan ishlash tizimi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Nutq ontogenezi, sensorik integratsiya, fonematik idrok, logopedik ritmika, korreksion-pedagogik jarayon, inkluziv yondashuv.

I. KIRISH

Nutq — inson psixikasining oliy funksiyasi bo'lib, u tafakkur, xotira va diqqat kabi jarayonlar bilan uzviy bog'liqdir. Bolaning ilk yoshidan boshlab nutqiy muloqotga bo'lgan ehtiyoji uning ijtimoiy mavjudot sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Biroq, bugungi kunda texnogen taraqqiyot va ijtimoiy o'zgarishlar natijasida bolalar o'rtasida nutq rivojlanmasligi (NRK — Nutq rivojlanishining kechikishi) holatlari ko'payib bormoqda. Bu muammo nafaqat nutqning tovush tomonini, balki bolaning umumiy intellektual va emotsional rivojlanishini ham tormozlaydi. Shuning uchun, ushbu mavzuni ilmiy jihatdan kengaytirilgan holda o'rganish muhim ahamiyatga ega.

II. NUTQ RIVOJLANMASLIGINING ETIOLOGIYASI (SABABALARI)

Nutq rivojlanishidagi nuqsonlar kompleks xarakterga ega bo'lib, ularni ikki guruhga ajratish mumkin:

2.1. Endogen (Ichki/Biologik) omillar:

- Prenatal davr: Homiladorlik paytidagi toksikoz, onaning yuqumli kasalliklari, gipoksiya (kislorod yetishmasligi).
- Natal davr: Tug'ruq jarayonidagi jarohatlar, muddatidan oldin tug'ilish.
- Postnatal davr: Go'daklik davrida o'tkazilgan og'ir infeksiyon kasalliklar, eshitish a'zolaridagi nuqsonlar.

2.2. Ekzogen (Tashqi/Ijtimoiy) omillar:

- Nutqiy gospitalizm: Bola bilan yetarli darajada muloqot qilmaslik, emotsional aloqaning yo'qligi.
- "Raqamli autizm" (Gadjetlarga bog'liqlik): Ekran qarshisida uzoq vaqt qolish bolaning passiv tinglovchiga aylanishiga va faol nutqni shakllantirishga bo'lgan intilishini so'ndiradi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

• Mikrosotsiumdagi salbiy muhit: Oiladagi doimiy janjallar, bolaga nisbatan befarqlik yoki o'ta qattiqqo'llik.

III. NUTQ NUQSONLARINING KLASSIFIKATSIYASI VA BELGILARI

Nutq rivojlanmasligi bir necha darajalarda namoyon bo'ladi (L.S. Volkovning tasnifi bo'yicha):

1. I daraja: Nutqiy vositalarning deyarli yo'qligi. Bola muloqotda tushunarsiz tovush birikmalari yoki imo-ishoralardan foydalanadi.

2. II daraja: Nutqning umumiy elementlari mavjud, biroq lug'at boyligi juda cheklangan. So'zlarni bo'g'inli strukturasi buzilgan bo'ladi.

3. III daraja: Erkin nutq elementlari bor, lekin grammatik va fonetik xatolar ko'p uchraydi. Masalan, kelishik qo'shimchalarini noto'g'ri qo'llash.

IV. KORREKSION-PEDAGOGIK STRATEGIYALAR

52-DMTT sharoitida o'tkazilayotgan tajribalar asosida nutqni rivojlantirishning quyidagi innovatsion usullarini taklif etamiz:

4.1. Sensorik integratsiya va Mayda motorika

Miya po'stlog'ida nutq markazi va qo'l barmoqlari harakati markazi yonma-yon joylashgan. Shuning uchun "Su-jok" terapiyasi, qum bilan ishlash va donli ekinlar bilan o'yinlar nutqni rag'batlantirishning samarali usulidir.

4.2. Logopedik ritmika (Logoritmika)

Musiqqa, harakat va nutqning uyg'unligi. Bolalar she'rlarni ma'lum bir ritm asosida, harakatlar bilan birga bajarganda, ularning nutqiy nafas olishi yaxshilanadi va duduqlanishning oldi olinadi.

4.3. Skovoz-metodika (Vaziyatli muloqot)

Tarbiyachi kun davomida har bir harakatini (ovqatlanish, kiyinish, sayr) nutq bilan sharhlab borishi ("Parallel nutq"). Bu bolaning passiv lug'atini faol lug'atga aylantirishga yordam beradi.

V. OILA VA DMTT HAMKORLIGI

Nutq rivojlanmasligini bartaraf etishda uchlik tizimi (Bola — Tarbiyachi — Ota-ona) ishlashi shart. Ota-onalar uchun tavsiyalar:

- Bola bilan ko'z muloqotini o'rnatish.
- Unga ertaklarni o'qib berish va mazmunini oddiy so'zlar bilan so'rash.
- Bolaning xato talaffuzini masxara qilmasdan, to'g'ri variantini qayta takrorlash.

VI. XULOSA

Bolalar nutqida rivojlanmaslik — bu hukm emas, balki to'g'ri yo'naltirilgan pedagogik faoliyat natijasida bartaraf etilishi mumkin bo'lgan holatdir. Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, kompleks yondashuv (tibbiy, psixologik va pedagogik) qo'llanilganda bolalarning maktab ta'limiga tayyorgarlik darajasi sezilarli darajada oshadi. Har bir bola individual yondashuvga loyiq va bizning vazifamiz ularning "so'zsiz" dunyosini rang-barang nutq bilan boyitishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. 2019-yil.
2. M. Ayupova. "Logopediya". Toshkent, O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2007.
3. V.A. Belyakova. "Logopediya: Darslik". Moskva, 2015.
4. L.S. Vigotskiy. "Nutq va tafakkur". (Ilmiy asarlar to'plami).

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

INKLYUZIV TA'LIMDAGI INTEGRATSIYA VA ADAPTATSIYA JARAYONLARINING AHAMIYATI: DEFEKTOLOGIK YONDASHUV

Fotima Nabiyevna

Andijon viloyati, Buloqboshi tumani, 4-sonli umumta'lim maktabi defektologi

Manzil: Buloqboshi tumani, Nayman MFY, Toshmahalla ko'chasi, 13-uy

Tel: +998 94 225 66 69

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni joriy etishning fundamental asoslari — integratsiya va adaptatsiya jarayonlarining ilmiy-amaliy ahamiyati yoritiladi. Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarning ijtimoiy muhitga moslashishi, ularning defektologik rehabilitatsiyasi hamda o'quv dasturlarini modifikatsiya qilish masalalari tahlil qilinadi. Buloqboshi tumani 4-maktab tajribasi misolida inklyuziv muhitni samarali tashkil etish bo'yicha metodik tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, integratsiya, adaptatsiya, defektologiya, alohida ta'lim ehtiyojlari (ATEB), ijtimoiy rehabilitatsiya, Buloqboshi tajribasi.

Abstract. This article highlights the scientific and practical significance of integration and adaptation processes, which are the fundamental pillars of implementing inclusive education in secondary schools. The social adaptation of children with special educational needs, their defectological rehabilitation, and issues of modifying educational programs are analyzed. Methodological recommendations for the effective organization of an inclusive environment are put forward based on the experience of School No. 4 in the Buloqboshi district.

Keywords: inclusive education, integration, adaptation, defectology, special educational needs (SEN), social rehabilitation, Buloqboshi experience.

KIRISH

Zamonaviy pedagogikaning ustuvor vazifalaridan biri — bu har bir bolaga teng ta'lim olish imkoniyatini yaratishdir. Inklyuziv ta'lim jarayonida ikki asosiy tushuncha: **integratsiya** (bolaning jismoniy jihatdan sinf jamoasiga qo'shilishi) va **adaptatsiya** (bolaning o'quv dasturi va ijtimoiy muhitga moslashishi) muhim o'rin tutadi. Defektolog sifatida bizning vazifamiz — boladagi mavjud nuqsonlarni korreksiyalash orqali uning umumta'lim muhitida o'zini to'laqonli his qilishiga ko'maklashishdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi — adaptatsiya jarayonlarining bolaning ruhiy-intellektual rivojlanishidagi rolini asoslab berishdir.

METODOLOGIYA

Tadqiqot Buloqboshi tumanidagi 4-sonli umumta'lim maktabining inklyuziv sinflarida tahsil olayotgan o'quvchilar misolida olib borildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Defektologik diagnostika:** Bolalarning kognitiv va nutqiy rivojlanish darajasini aniqlash.
2. **Individual adaptiv dastur (IAP):** Har bir o'quvchi uchun uning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'quv materiallarini soddalashtirish.
3. **Sotsiometriya:** Integratsiya jarayonida bolaning sog'lom tengdoshlari bilan muloqot darajasini o'rganish.

NATIJALAR

O'tkazilgan korreksion-pedagogik ishlar natijasida quyidagi ijobiy natijalarga erishildi:

- Tizimli integratsiya natijasida alohida ehtiyojli bolalarning ijtimoiy qo'rquvlari (izolyatsiya) 45% ga kamaydi.
- O'quv dasturlarini adaptatsiya qilish (soddalashtirish va ko'rgazmalilikni oshirish) natijasida o'zlashtirish koeffitsiyenti o'rtacha 30% ga o'sdi.
- Defektologik mashg'ulotlar orqali bolalarda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish va mustaqil ishlash ko'nikmalari shakllandi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, integratsiya faqatgina bolani sinfga kiritish bilan yakunlanmaydi. Haqiqiy natija adaptatsiya jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilgandagina namoyon bo'ladi. Buloqboshi tumani 4-maktab tajribasida ko'rinishicha, defektolog va sinf o'qituvchisining hamkorligi boladagi psixologik to'siqlarni yengishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Bolaning imkoniyatiga moslashtirilgan muhit — uning jamiyatdagi integratsiyasini tezlashtiradi.

XULOSA

Inklyuziv ta'limda integratsiya va adaptatsiya jarayonlarini takomillashtirish uchun quyidagilar taklif etiladi:

1. **Korreksion muhit:** Umumta'lim maktablarida defektologik xonalarni maxsus didaktik va texnik vositalar bilan boyitish.
2. **Uzluksiz monitoring:** Bolaning adaptatsiya darajasini har chorakda tahlil qilib, individual dasturlarni yangilab borish.
3. **Psixologik tayyorgarlik:** Sog'lom o'quvchilar va ularning ota-onalari o'rtasida inklyuziv madaniyatni shakllantirish bo'yicha tushuntirish ishlarini kuchaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi PF-6084-sonli Farmoni.
3. Aynazarova J.J. "Inklyuziv ta'limning pedagogik-psixologik asoslari". – Toshkent, 2021.
4. Mamatov M. "Alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi". – Toshkent, 2019.
5. Loreman, T. Inclusive Education: Supporting Diversity in the Classroom. London: Routledge, 2010.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

O'zbekiston Milliy universiteti
Jurnalistika va o'zbek fakulteti 1-bosqich talabasi
Abdullayeva Shahlo
+998998592607

O'ZBEK VA NEMIS TILLARIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqola nemis va o'zbek tillarida frazeologik iboralarning qo'llanilishi haqida umumiy ma'lumotlar beradi. Bu tildagi iboralar nutqning aniqroq va kuchli bo'lishga yordam beradi. Tadqiqot natijasida ushbu tillardagi frazeologizmlarning o'ziga xos jihatlari aniqlanib, ularning lingvokulturologik ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Nemis tilidagi frazeologik iboralar, o'zbek tilidagi frazeologik birliklar, o'zbek va nemis tilidagi iboralarning o'xshash va farqli jihatlari, qiyosiy tahlil, lingvokulturologiya,

Frazeologiya so'zi yunoncha "phraseo" — nutq, "logos" — ta'limot so'zlaridan olingan bo'lib, frazeologik birliklar haqidagi ta'limotni anglatadi. O'zbek tilida frazeologik birliklar, ya'ni iboralarning qo'llanilishi adabiy tilimizning boy samarasidir. Ulardan foydalanish orqali tilimizning go'zalligi, obrazlilik namoyon bo'ladi.

O'zbek tilida frazeologik iboralarning rivojlanishi va qo'llanilishi haqida bir qator olimlar o'z ilmiy ishlarida muhim ma'lumotlar berishgan¹⁶. Ular quyidagilar:

Ayniqsa, Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining frazeologik lug'ati", N.Mahmudovning "O'zbek tilining frazeologik lug'ati" kabi asarlari o'zbek frazeologiyasini o'rganishda asosiy manba hisoblanadi.

Nemis tili frazeologizmiga oid olimlar olimlar tadqiqot ishlar qilgan. Xususan, Sh. S.Imyaminova "Nemis tili frazeologiyasi", SH.Do'sbekov "Nemis so'zlashuv nutqida qiyosiy frazeologik birliklarning ishlatilishi", M.Abdulazizova "Nemis tilidagi frazeologizmlarning tarjima usullari" kabi asarlari nemis tilidagi frazeologizmlarni o'rganishda muhim manba bo'lib, tarjima jarayonida duch kelinadigan iyinchiliklarni yengishda yordam beradi.

Frazeologik iboralarning har bir til leksikasini boyitishda tilning obrazlilikini ta'minlashda muhim ahamiyati bor. Nemis va o'zbek tillari frazeologik fondining shakllanishida ularning tarixi, madaniyati, turmush tarzi va e'tiqodi muhim omil bo'lgan. "Qo'lini ko'tarish" erkin birikmasi bizning tilimizda yordam so'ramoq ma'nosida ishlatilsa, "Die Hand heben" (qo'lni ko'tarish) turg'un birikmasi, odatda, biror narsani so'rash uchun foydalaniladi. Ba'zi frazeologik birliklar o'zbek va nemis tillarida bir xil ma'noga ega bo'lib, faqat grammatik jihatdan farq qiladi. Masalan, o'zbek tilida "yulduzlar ustida yurmoq" (iborasi shodlikda yashamoq ma'nosini ifodalasa, nemis tilida "Auf Wolke sieben schweben" (yetti bulutda suzish) birikmasi ham o'zbek tilidagi muqobili sifatida yuqori kayfiyatni aks ettiradi.

Ko'plab frazeologizmlar xalqning tarixi bilan bog'liq. Masalan, o'zbek tilidagi "otning kallasidek" iborasi hajmning kattaligini bildirish uchun ishlatilsa, nemis tilidagi "so gross wie ein Elefant" (fildek katta) iborasi shunga o'xshash ma'noni anglatadi.

¹⁶ N.G'ulomov "O'zbek tilining frazeologik lug'ati"; A.Madvaliyev, N.G'ulomov. "O'zbek tilining frazeologizmlari"; A.Mamatov "Frazeologiya va uning lingvistik xususiyatlar"; B.Yo'ldoshev "O'zbek tilida frazeologik birliklarning semantik tuzilishi"

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Frazeologik birliklarning ma'nosi, ularning tilda ishlatilgan matniga qarab o'zgaradi. O'zbek va nemis tillarida ba'zi frazeologik birliklarning ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lsa ham, ularning qo'llanilishi farq qilishi mumkin.

O'zbek tilida "Bir kunlik qo'shni bo'lmoq" iborasi vaqt o'tishi bilan o'zgarishlar yuz berishi ma'nosini mujassamlashtiradi, nemis tilida esa "Auf der faulen Haut liegen" birikmasi begona ish qilmaslik, uyda qolish ma'nosini anglatadi. Ammo "Bir kunlik qo'shni bo'lmoq" frazeologizmida biror odamning kelajagini oldindan aytish ma'nosi ham mavjud.

Shuningdek, har ikkala tilda ham atoqli shaxslar haqidagi frazeologik birikmalar uchraydi. Masalan, nemis tilida "eyshteyn" (aqli kishi), "nesse" (o'ziga ishonuvchi kishi), o'zbek tilida "shermuhammad" (kuchli odam), "carlson" (chivindi q odam) kabi iboralarni misol qilib keltirish mumkin.

Nemis tilidagi frazeologizmlar o'zbek tilidagi iboralar bilan sinonim ham bo'ladi va ularni qiyosiy tahlil usulida o'rganish mumkin. Masalan, nemis tilidagi "Man empfängt den Mann nach dem Gewand und entlasst ihn nach dem Verstand" frazeologizmi o'zbek tilidagi "Kiyimiga qarab kutib olinadi va aqliga qarab kuzatib qo'yiladi" birikmasi bilan solishtirish mumkin. Biroq, iboralarni qo'llashda, ularning grammatik va leksik jihatdan o'zgarishlar ro'y beradi: "pashshadan fil yasama" iborasi orqali "qo'shib-chatib gapirish" ma'nosi anglashiladi. Bu iboraning nemis tilidagi ekvivalenti esa "Auf einer Mücke einen Elefanten machen".

Tilshunoslikda bir xil ma'noni ifodalovchi turli shakldagi til birliklarining mavjudligi variantlashuv deb nomlanadi. O'zbek va nemis tillarida iboralar variantlashuvga uchrashi mumkin, ya'ni bir ma'noni ifodalash uchun turli usullar qo'llaniladi. Masalan, "Tilingga ehtiyot bo'l" \ "Tilingni tiy" kabi o'zbekcha iboralar hamda "Sei vorsichtig mit deinen Worten" \ "Halte deine Zunge im Zaum" nemischa birikmalarning variantlashuvida iboralar tarkibidagi so'zlar o'zgargan, ammo umumiy ma'no saqlanib qolgan.

Har bir millatning frazeologizmlarida ularning tarixiy, madaniy va ijtimoiy xususiyatlarini aks ettiruvchi realiyalar mavjud. Masalan, o'zbek millatiga xos birliklardan biri mehmondo'stlikdir. O'zbek xalqida mehmon doimiy hurmat bilan kutib olinadi. bundan tashqari, "Osh yeyilguncha, gapirgan yaxshi" — maqoli o'zbek oshxonasiga ishora qilmoqda. Nemis millatida ham o'ziga xos realiyalar bor. Ular aniq rejalashtirish va tartib- intizomga katta ahamiyat berishadi: "Ordnung muss sein" (Tartib bo'lishi shart). Vaqtning juda muhim ekanligi haqida nemis millatiga xos ibora bor: "Zeit ist Geld" (Vaqt- bu pul).

Frazeologizmlarning asosiy tomoni shundaki, bunday birikmalarning bir tildan ikkinchi tilga so'zma-so'z tarjima qilinmasligidadir, chunki iboralarning ma'nosi birikma orasida ishtirok etuvchi so'zlarning ma'nosiga bog'liq emas.

O'zbek va nemis frazeologiyasining farqlaridan biri – bu madaniyat va urf-odatlar o'rtasidagi farqlarni aks ettiradigan frazeologizmning mavjudligidir. O'zbek tilida ko'proq tabiat va oilaviy qadriyatlar, an'anaviy hayotga oid frazeologik birliklar uchraydi. Misol uchun, "Xalqning kuchi qo'lda" iborasi o'zbeklarning mehnatkashligi, qo'l mehnatiga katta ahamiyat berishni ifodalaydi. Nemis tilida esa, asosan, ishbilarmonlikka yo'naltirilgan frazeologik birliklarni ko'rish mumkin. Masalan, "Den Nagel auf den Kopf treffen" (muammoni to'g'ri anglash), bu ishning ko'zini bilish hamda ehtiyotkor bo'lishni ifodalaydi.

Nemis va o'zbek tillarining frazeologik fondlari o'ziga xos xususiyatlarga ega, ularni qiyosiy o'rganish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

1. Frazeologik birikmalar lug'at boyligining muhim qismi hisoblanadi. Ular orqali tilning ifodaliligi oshadi.
2. Ibora har bir xalqning mentaliteti, dunyoqarashi va turmush tarzini aks ettiruvchi muhim elementdir.
3. Bir qator frazeologik birliklar qiyoslanayotgan tillarda uchraydi. Bunga sabab ularning qadimda bir tilda bo'lgani yoki bir-biridan o'zlashtirgani bo'lishi mumkin.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Xullas, o'zbek va nemis tillaridagi frazeologik birliklarni qiyosiy tahlil qilish, tillarning o'ziga xos madaniyati, tarixiy tajribasi va ijtimoiy konteksti haqida chuqur tushuncha hosil qiladi. Bu tahlil, o'zbek va nemis tillarini o'rganish jarayonida ikki til orasidagi farqlar va o'xshashliklarni kashf qilish, shuningdek, ularni to'g'ri va samimiy ravishda ishlatishni o'rgatish uchun juda foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Do'sbekov Sherali. Nemis tili so'zlashuv nutqida qiyosiy frazeologik birliklarning ishlatilishi. Toshkent — 2022
2. Imyaminova SH.S. “Nemis tili frazeologiyasi”. Toshkent – 2011
3. Abdusaidov A. Frazeologizmlar – matbuot tilida ta'sirchan vosita. Samarqand:2001
4. Rahmatullayev Sh. Frazeologik birliklarning asosiy ma'no turlari. – T.: Akadem nashr. 1985.
5. Mamatov A. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari: Filol. fan. dokt.... diss. avtoref. Toshkent, 2000.
6. 29. Yo'ldoshev B. Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funktsional-uslubiy xususiyatlari : Filol. fan. dokt.... diss. avtoref. Toshkent, 1993.
7. Umarxo'jayev M. Olmon tili leksikologiyasi va frazeologiyasi..Andijon 2010
8. Yo'ldoshev B. “Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funktsional – uslubiy xususiyatlari : Filol. fan. dokt... diss. avtoref. Toshkent, 1993
9. Shavkat Rahmatullayev.”O'zbek tilining frazeologik lug'ati”. Toshkent:” O'qituvchi “ nashriyoti, 1978.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALAR KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI BOSQICHI

Toshkent amaliy fanlar universiteti
Raqamli va fundamental fanlar kafedrasini mudiri
PhD, dotsent Taylakova Guli Bekmuratovna
gulitaylakova88@gmail.com

*“Sun'iy intellekt XXI asrning belgilovchi texnologiyasiga aylanadi
va u ta'lim, mehnat hamda butun jamiyatni tubdan o'zgartiradi.”*

Andrew Ng

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning oliy ta'limda talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Tadqiqot intellektual tizimlarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi shaxsiylashtirilgan ta'lim, moslashuvchan baholash va asosiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi degan g'oyaga asoslanadi. Tadqiqot raqamli kompetensiyani rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlarni tahlil qiladi va sun'iy intellektga asoslangan ta'lim muhitlarining afzalliklarini ta'kidlaydi. Pedagogik kuzatish, qiyosiy tahlil, eksperimental o'rganish, statistik baholash kabi usullar qo'llanilgan. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar integratsiyasi oliy ta'lim transformatsiyasining yangi bosqichini ifodalaydi va raqamli iqtisodiyot uchun raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli kompetensiya, oliy ta'lim, raqamli texnologiyalar, adaptiv ta'lim, e-learning, innovatsiya, kompetensiyaga asoslangan yondashuv.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль искусственного интеллекта и цифровых технологий в развитии компетенций студентов в высшем образовании. Исследование основано на идее, что интеграция интеллектуальных систем в образовательный процесс создает новые возможности для персонализированного обучения, адаптивной оценки и формирования ключевых компетенций. В исследовании анализируются современные подходы к развитию цифровых компетенций и подчеркиваются преимущества образовательных сред на основе ИИ. Были использованы такие методы, как педагогическое наблюдение, сравнительный анализ, экспериментальное исследование и статистическая оценка. Интеграция ИИ и цифровых технологий представляет собой новый этап в трансформации высшего образования и способствует подготовке конкурентоспособных специалистов для цифровой экономики.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая компетентность, высшее образование, цифровые технологии, адаптивное обучение, электронное обучение, инновации, компетентностный подход.

Abstract. This article examines the role of artificial intelligence and digital technologies in the development of students' competencies in higher education. The study is based on the idea that the integration of intelligent systems into the educational process creates new opportunities for personalized learning, adaptive assessment, and the formation of key competencies. The research analyzes modern approaches to digital competence development and highlights the advantages of SI-based educational environments. Methods such as pedagogical observation, comparative analysis, experimental study, and statistical evaluation were employed. The study concludes that the integration of SI and digital technologies represents a new stage in the transformation of higher education and contributes to the preparation of competitive specialists for the digital economy.

Keywords: artificial intelligence, digital competence, higher education, digital technologies, adaptive learning, e-learning, innovation, competency-based approach.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellekt tizimlarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimining mazmuni, shakli va metodologiyasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari natijasida bilimlar iqtisodiyoti shakllanib, unda axborot bilan ishlash, tezkor qaror qabul qilish va innovatsion fikrlash kabi ko'nikmalar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtasi nazardan, oliy ta'lim muassasalari oldida turgan asosiy vazifalardan biri — zamonaviy mehnat bozori talablariga mos, raqamli kompetent, mustaqil fikrlay oladigan va texnologik jihatdan moslashuvchan mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi o'quv jarayonini tubdan yangilash imkonini bermoqda. Xususan, SI asosidagi tizimlar o'quv materiallarini individuallashtirish, talabalarning bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilish, hamda ularning o'zlashtirish sur'atiga mos adaptiv ta'lim muhitini yaratish imkoniyatini beradi. Bu esa an'anaviy o'qitish metodlaridan farqli ravishda har bir talabaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda samarali ta'limni tashkil etishga xizmat qiladi.

Raqamli kompetentlik esa zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ko'p komponentli tizim sifatida talqin etilib, u nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki axborotni izlash va tanlash, uni tahlil qilish va qayta ishlash, muammolarni raqamli vositalar orqali hal etish, samarali kommunikatsiya qilish hamda raqamli xavfsizlik qoidalariga amal qilish kabi qobiliyatlarni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, raqamli kompetentlik shaxsning tanqidiy fikrlashi, kreativ yondashuvi va raqamli muhitda mas'uliyatli faoliyat yuritish madaniyatini ham shakllantiradi. Shu sababli, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga chuqur integratsiyalash orqali talabalar kompetentligini rivojlantirish masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, bunday yondashuv o'quv jarayonini nafaqat texnologik jihatdan boyitadi, balki uni tizimli, moslashuvchan va natijaga yo'naltirilgan pedagogik model sifatida shakllantirish imkonini beradi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot metodologiyasi tizimli, kompetensiyaviy va innovatsion yondashuvlar uyg'unligi asosida tashkil etildi. Mazkur yondashuvlar talabalarning raqamli kompetentligini kompleks rivojlantirish, shuningdek, ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida qayta tashkil etish imkonini berdi. Tadqiqotda raqamli kompetentlikni shakllantirish jarayoni ko'p komponentli pedagogik tizim sifatida qaralib, uning nazariy va amaliy jihatlari o'zaro bog'liq holda o'rganildi. Tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Jumladan, ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili orqali raqamli kompetentlik, sun'iy intellekt texnologiyalari va zamonaviy ta'lim yondashuvlari bo'yicha mavjud ilmiy qarashlar o'rganildi. Taqqoslash va umumlashtirish metodlari yordamida an'anaviy va innovatsion yondashuvlarning samaradorligi solishtirildi. Pedagogik modellashtirish orqali sun'iy intellekt asosidagi ta'lim modeli ishlab chiqildi va uning struktura hamda funksional komponentlari belgilab berildi.

Talabalarning kompetentlik darajasini aniqlash maqsadida so'rovnoma va diagnostik testlar qo'llanildi. Ushbu vositalar orqali talabalar bilim, ko'nikma va malakalari boshlang'ich hamda yakuniy bosqichlarda baholandi. Tadqiqotning asosiy qismi sifatida tajriba-sinov ishlari tashkil etilib, ular orqali ishlab chiqilgan metodikaning amaliy samaradorligi tekshirildi. Olingan natijalarni ilmiy asoslash va guruhlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash uchun statistik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tajriba-sinov ishlari oliy ta'lim muassasasining axborot texnologiyalari yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida amalga oshirildi. Tadqiqot ishtirokchilari ikki guruhga ajratildi: nazorat guruhi va tajriba guruhi. Nazorat guruhida ta'lim jarayoni an'anaviy o'qitish metodlari asosida tashkil etildi, bunda o'quv materiallari asosan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar orqali yetkazildi.

Tajriba guruhida esa sun'iy intellekt asosidagi ta'lim muhiti joriy etildi. Ushbu muhit doirasida o'quv jarayoni adaptiv va interaktiv shaklda tashkil etilib, quyidagi vositalardan foydalanildi: adaptiv o'quv

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

platformalar, sun'iy intellekt asosidagi test tizimlari, virtual laboratoriyalar hamda interaktiv muammoli topshiriqlar. Mazkur vositalar talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitish, ularning faol ishtirokini ta'minlash va mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qildi.

Talabalarning raqamli kompetentligini baholash uchun bir qator mezonlar ishlab chiqildi. Ular qatoriga axborot savodxonligi, raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari, muammo yechish qobiliyati, kommunikatsiya kompetensiyasi hamda mustaqil ta'lim faoliyati ko'nikmalari kiritildi. Ushbu mezonlar talabalarning nafaqat texnik bilimlarini, balki ularning analitik fikrlash, hamkorlikda ishlash va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini ham kompleks baholash imkonini berdi. Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlab, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim modelining samaradorligini ilmiy asosda aniqlashga xizmat qildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti talabalar raqamli kompetentligini rivojlantirishda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tajriba guruhida o'quv jarayonining adaptiv va interaktiv tarzda tashkil etilishi natijasida talabalarning bilim olish jarayoni faollashdi hamda o'zlashtirish ko'rsatkichlari oshdi. Tajriba natijalariga ko'ra, talabalarning axborotni izlash, tahlil qilish va qayta ishlash ko'nikmalari ancha rivojlanganligi kuzatildi. Bu esa sun'iy intellekt asosidagi o'quv tizimlarining talabalarga moslashtirilgan individual topshiriqlarni taqdim etishi bilan izohlanadi.

Talabalar muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, turli yechim variantlarini ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini faol rivojlantirdilar. Tadqiqot davomida talabalarning mustaqil o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi ortgani ham aniqlandi. Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim muhiti o'quv jarayonini individuallashtirish orqali talabalarni faol ishtirok etishga undadi va ularning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytirdi. Bundan tashqari, o'quv jarayonida interaktivlik va talabalarning ishtirok darajasi sezilarli oshdi. Raqamli platformalar va interaktiv vositalardan foydalanish talaba va o'qituvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirdi hamda ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga imkon yaratdi.

Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, tajriba guruhida talabalarning individual ta'lim traektoriyasi shakllanib, har bir talaba o'z bilim darajasi va ehtiyojlariga mos tarzda rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Olingan natijalar statistik tahlil yordamida qayta ishlanib, tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlar aniqlashtirildi. Tahlil natijalari tajriba guruhida ko'rsatkichlar nazorat guruhiga nisbatan yuqori ekanligini hamda bu farq ishonchli darajada ($p < 0.05$) ekanligini tasdiqladi. Bu esa sun'iy intellekt asosidagi ta'lim yondashuvining pedagogik samaradorligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan ta'lim modeli an'anaviy o'qitish yondashuvlariga nisbatan bir qator muhim pedagogik ustunliklarga ega. Ushbu ustunliklar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarning faolligini kuchaytirish hamda ularning raqamli kompetentligini kompleks rivojlantirish bilan izohlanadi.

Birinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini beradi. Adaptiv o'quv tizimlari har bir talabaning bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va ehtiyojlariga mos topshiriqlarni shakllantiradi. Bu esa an'anaviy "bir xil yondashuv – barcha uchun" modelidan farqli ravishda, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi va o'quv samaradorligini oshiradi.

Ikkinchidan, SI asosidagi ta'lim muhiti o'quv jarayonini adaptiv va moslashuvchan shaklda tashkil etadi. Tizim talabaning faoliyatini doimiy tahlil qilib boradi va uning natijalariga qarab o'quv materiallarini moslashtiradi. Bu yondashuv bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga hamda o'quv jarayonining uzluksiz rivojlanishiga xizmat qiladi.

Uchinchidan, sun'iy intellekt texnologiyalari orqali real vaqt rejimida monitoring va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Bu o'qituvchiga talabalarning o'zlashtirish darajasini tezkor baholash,

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

muammoli jihatlarni aniqlash va pedagogik qarorlarni asosli qabul qilish imkonini beradi. Natijada ta'lim jarayoni yanada samarali va boshqariladigan tizimga aylanadi.

Bundan tashqari, SI asosidagi ta'lim muhitlari talabalarning nafaqat bilim olish jarayonini, balki ularning mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Interaktiv topshiriqlar va simulyatsion muhitlar talabalarda real hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish qobiliyatini shakllantiradi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limga integratsiyasi zamonaviy raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu yondashuv talabalarda texnologik savodxonlik, raqamli muhitda samarali ishlash madaniyati hamda o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini mustahkamlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari SI asosidagi ta'lim modeli an'anaviy yondashuvlarga nisbatan nafaqat texnologik, balki pedagogik jihatdan ham ustun ekanligini ko'rsatadi. Bu esa zamonaviy oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiyani samarali amalga oshirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti talabalar kompetentligini rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab berdi. Tadqiqot natijalari ushbu yondashuv zamonaviy oliy ta'lim tizimida pedagogik samaradorlikni oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Mazkur yondashuv bir qator muhim afzalliklarni namoyon etdi. Xususan, u ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, o'quv jarayonini individuallashtirish imkonini beradi, talabalarning raqamli kompetensiyalarini kompleks rivojlantiradi hamda zamonaviy mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga zamin yaratadi.

Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim muhiti talabalarning mustaqil o'qish faoliyatini kuchaytirib, ularning analitik fikrlash, muammo yechish va kreativ yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kelgusida sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga yanada chuqur integratsiya qilish, adaptiv ta'lim tizimlarini kengaytirish hamda raqamli ta'lim platformalarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu esa oliy ta'limda sifatli, innovatsion va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modelini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Publications Office of the European Union. <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu>
2. Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. European Commission. <https://publications.jrc.ec.europa.eu>
3. Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates. Bloomsbury Academic.
4. Захарова, И. Г. (2019). Информационные технологии в образовании. Москва: Академия.
5. Роберт, И. В. (2020). Современные педагогические технологии в цифровом образовании. Москва: Просвещение.
6. Taylakova, G. B. (2025). Talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar. Oliy ta'lim va innovatsion texnologiyalar jurnali, 1(2), 10–18.
7. Bekmuratovna, G. T. (2024). Raqamli ta'lim muhitida pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligi. Pedagogik ta'lim va taraqqiyot jurnali, 3(1), 25–31.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Saidova Gavharoy Farxod qizi
Student at Samarkand branch of Kimyo International
University in Tashkent, e-mail address:

Gavharoysaidova90@gmail.com

ACADEMIC AND SOCIAL MOTIVATIONAL INFLUENCES ON STUDENTS' ACADEMIC PERFORMANCE

Abstract. This study examines the influence of academic and social motivation on students' academic performance. Based on a comparative analysis of previous empirical studies involving 109 students exposed to different instructional strategies (teacher-centered, student-centered, and interactive methods), the findings indicate that both motivational types significantly shape learning outcomes. Students' self-beliefs, expectations, and interactions with teachers and peers strongly affect academic success. Interactive and student-centered approaches proved more effective than traditional lecture-based methods. The study concludes that improving motivational strategies can enhance students' performance

Keywords: academic motivation, social motivation, academic performance, teaching methods, student engagement

Introduction

Motivation is considered one of the most important factors influencing students' academic success. It affects how students approach learning, complete tasks, and achieve their goals.

Academic motivation refers to students' internal drive to succeed in learning environments, while social motivation is related to external influences such as teachers, peers, and family support. These factors shape students' engagement, persistence, and overall performance in academic settings. Students who are more motivated tend to participate actively in lessons, show higher levels of concentration, and achieve better results compared to less motivated learners. Therefore, understanding motivation is essential in improving educational outcomes.

This study aims to examine how academic and social motivation interact to influence students' academic performance.

Literature Review

Research on student motivation has been widely discussed in educational studies.

Wentzel and Wigfield (1998) emphasize that students' academic performance is strongly influenced by both academic and social motivational factors. They explain that learners' beliefs about their abilities, expectations of success, and personal values significantly affect their level of engagement in learning activities.

Furthermore, Irfan Mushtaq and Shabana Nawaz Khan (n.d.) found that multiple academic and social factors contribute to students' performance at the intermediate level. Their study highlights that teaching methods, student behavior, and classroom environment all play an important role in determining academic outcomes.

Similarly, research by Smith (2020) suggests that student motivation is closely linked to academic achievement, where motivated students tend to achieve higher grades and show better learning behavior.

In addition, Ali and Khan (2021) indicate that students' academic performance is affected by both internal and external factors, including motivation, teaching style, and institutional environment. Their findings support the idea that interactive learning methods improve student engagement and success.

Moreover, studies on teaching approaches (e.g., comparative research on teacher-centered, student-centered, and interactive methods) show that interactive teaching leads to better academic performance compared to traditional lecture-based instruction.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Overall, these studies demonstrate that both academic and social motivations, as well as effective teaching strategies, significantly influence students' academic outcomes.

Methodology

This study adopts a quantitative research design based on the analysis of previous empirical studies. This study synthesizes findings from empirical research involving 109 students who were exposed to different instructional strategies, including teacher-centered, student-centered, and interactive teaching methods. The collected data was analyzed using comparative analysis to evaluate differences in academic performance among the groups. The study also considers findings from existing literature to support the interpretation of results.

Results

The findings of the study reveal that motivation has a direct impact on academic performance.

Students with higher levels of academic motivation demonstrated better academic results compared to those with lower motivation levels. They were more engaged in learning activities and showed greater persistence in completing tasks.

Additionally, social factors such as peer support and teacher encouragement were found to positively influence students' academic success.

The results also indicate that interactive teaching methods produce the highest academic performance, followed by student-centered approaches, while teacher-centered methods are the least effective.

Discussion

The results of this study are consistent with previous research findings which emphasize the importance of both academic and social motivation in shaping student achievement.

Students who are actively engaged in learning environments and who receive support from teachers and peers tend to perform better academically.

However, some differences were observed in the effectiveness of teaching methods, particularly between traditional lecture-based instruction and interactive learning approaches.

These findings suggest that both intrinsic motivation (personal interest and goals) and extrinsic motivation (external support and encouragement) are essential for improving academic performance.

Conclusion

In conclusion, this study highlights the importance of academic and social motivation in students' learning processes.

It is recommended that teachers and educational institutions focus on enhancing motivational strategies to improve student outcomes.

Future research should explore additional factors affecting motivation.

References

- Ali, A., & Khan, S. (2021). Factors affecting students' academic performance: A study of internal and external influences. *Educational Research Review*.
- Mushtaq, I., & Khan, S. N. (2013). Teaching methods and students' academic performance. Assignment 2, EDU301. Retrieved from <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/92816624/...>
- Smith, J. (2020). Student motivation and academic achievement. *Journal of Education and Learning Studies*.
- Wentzel, K. R., & Wigfield, A. (1998). Academic and social motivational influences on students' academic performance. *Educational Psychology Review*, 10(2), 155–175. <https://doi.org/10.1023/A:1022137619834>

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

HAMZA HAKIMZODA NIYOZIY IJODIDA MILLIY UYG'ONISH G'OYALARI VA JADIDCHILIK HARAKATI TALQINI

University of Business and science universiteti
Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi
2-bosqich talabasi Alimjonova Gavxaroy G'ofurjon qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asr o'zbek madaniyati va adabiyotining yirik siyosi Hamza Hakimzoda Niyoziyning ijtimoiy-pedagogik qarashlari hamda dramaturgiyasining milliy uyg'onish davridagi ahamiyati tadqiq etiladi. Shuningdek, maqolada adibning "Usuli jadid" maktablari rivojidadagi hissasi va "Boy ila xizmatchi", "Maysaraning ishi" kabi asarlarining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari bugungi kun nuqtai nazaridan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, ma'rifatparvarlik, dramaturgiya, milliy teatr, pedagogika, ijtimoiy ziddiyat, "Devoni Nihoniy", inqilobiy ruh.

KIRISH

XX asrning boshlari Turkiston o'lkasi uchun ijtimoiy-siyosiy va madaniy evrilishlar davri bo'ldi. Bu davrda maydonga chiqqan jadidchilik harakati xalqni asriy qoloqlikdan qutqarish, millatni ma'rifatli qilish g'oyasini ilgari surdi. Ushbu harakatning eng yorqin va ziddiyatli vakillaridan biri Hamza Hakimzoda Niyoziydir. Uning ijodiy va ijtimoiy faoliyati shunchaki adabiyot emas, balki xalqning o'zligini anglash jarayoni bilan uzviy bog'liq edi. Hamza o'zbek adabiyotiga yangi janrlar, yangi uslub va eng muhimi, yangi qahramon – o'z huquqi uchun kurashuvchi shaxsni olib kirdi.

I. HAMZA PEDAGOGIKASI: "YENGIL ADABIYOT"DAN MILLIY MA'RIFATGACHA
Hamza faoliyatining boshlang'ich nuqtasi muallimlik edi. U o'sha davrdagi diniy sxolastik ta'lim tizimini isloh qilish zarurligini anglab yetdi. 1911-1914-yillarda u Qashqar, Qo'qon va Marg'ilonda maktablar ochib, ularda dunyoviy ilmlarni o'qitishni yo'lga qo'ydi.

1.1. Darsliklar yaratish metodikasi

Hamza nafaqat maktab ochdi, balki o'quv qo'llanmalarining yo'qligi muammosini ham hal qildi. Uning "Yengil adabiyot" (1914), "O'qish kitobi" (1914) va "Qiroat kitobi" (1915) asarlari o'zbek pedagogikasi tarixida inqilobiy qadam bo'ldi. Bu kitoblarda tabiat hodisalari, geografiya, tarix va axloq masalalari sodda, xalqchil tilda bayon etilgan edi.

1.2. Ta'lim va tarbiya uyg'unligi

Adibning fikricha, bola faqat bilim olishi kifoya emas, u milliy ruhda tarbiya topishi lozim. U o'z maktablarida teatr to'garaklarini tashkil etdi, bolalar bilan birga xalq qo'shiqlarini o'rgandi. Bu esa ta'limni san'at bilan bog'lashning ilk namunalari edi.

II. DRAMATURGIYA: IJTIMOY FOJIA VA KOMEDIYA SINTEZI

Hamza o'zbek professional dramaturgiyasining otasidir. U teatni "ibra xonasi" (ibrat maskani) deb atagan va undan xalqni uyg'otish vositasi sifatida foydalangan.

2.1. "Zaharli hayot yoxud Ishq qurbonlari" – Jadid dramasi cho'qqisi

Bu asar 1915-yilda yozilgan bo'lib, unda sevishgan yoshlar – Mahmudxon va Maryamxonning fojiasi tasvirlangan. Dramada Hamza eski jamiyatdagi mutaassiblik, pulga sig'inish va ayollar huquqsizligini qattiq tanqid ostiga oladi. Asar oxirida qahramonlarning o'limi o'sha davrdagi jamiyatning ma'naviy chirishiga ishoradir.

2.2. "Boy ila xizmatchi" – Sinfy va insoniy ziddiyat

Ushbu asar Hamza mahoratining eng yuksak namunasi hisoblanadi. Garchi sovet davrida bu asar faqat "boy va kambag'al" jangi sifatida talqin qilingan bo'lsa-da, bugun biz unda insoniy qadr-qimmat, sadoqat va xiyonat o'rtasidagi kurashni ko'ramiz. Solihboy obrazi – bu shunchaki boy emas, balki ma'naviyatsiz amaldor timsolidir. G'ofurning fojiasi esa butun bir millatning chorasizligi ramzidir.

2.3. "Maysaraning ishi" va xalq og'zaki ijodi

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Hamza xalq qiziqchiligini professional sahnaga olib chiqdi. Maysara obrazi orqali o'zbek ayolining aql-zakovati, tadbirkorligi va zolim qoziyu a'lamlar ustidan g'alaba qozonishi tasvirlangan. Bu asar hamon o'zbek teatri repertuarining oltin fondidan joy olib kelmoqda.

III. SHE'RIYAT: MUMTOZ AN'ANALARDAN IJTIMOYIY REALIZMGACHA

Hamzaning shoirlik faoliyatini ikki bosqichga bo'lish mumkin:

Nihoniy taxallusi bilan yozilgan she'rlar: Bu davrda u Navoiy, Fuzuliy va Bedil an'analarini davom ettirdi. Uning "Devoni Nihoniy" asari lirik g'azallar va falsafiy ruboiylarga boy.

Ijtimoiy-siyosiy she'riyat: 1914-yildan keyin Hamza she'riyati o'zgaradi. "Yig'la, Turkiston!", "Dardiga darmon istamas" kabi she'rlarida u o'z xalqini g'aflat uyqusidan uyg'onishga chaqiradi.

"Ko'zingni och, senga ne bo'ldi, ey millat?

Qachongacha davom etar ushbu kulfat?" – degan misralarida adibning millat dardi ochiq-oydin namoyon bo'ladi.

IV. MUSIQA VA JAMOATCHILIK FAOLIYATI

Hamza o'zbek milliy musiqasini nota tizimiga tushirish va uni asrash bo'yicha ham katta ishlar qilgan. U xalq orasida yurib, o'nlab folklor namunalari to'plagan. Uning o'zi ham mohir bastakor bo'lib, ko'plab "milliy ashulalar" yaratgan. Bu ashulalar ma'rifiy mazmunda bo'lib, oddiy xalq tushunishi oson bo'lgan kuylarga solingan.

Hamzaning Shohimardondagi faoliyati, u yerda maktab va klublar ochishi, ayollar ozodligi uchun kurashishi uning hayoti fojia bilan tugashiga sabab bo'ldi. Biroq u qoldirgan meros o'zbek ma'naviyatining ajralmas qismiga aylandi.

XULOSA

Hamza Hakimzoda Niyoziy shaxsi va ijodi o'zbek xalqining milliy uyg'onish tarixidagi eng muhim sahifalardan biridir. Uning ma'rifatparvarlik g'oyalari, pedagogik qarashlari va o'lmas dramatik asarlari bugungi kunda ham yosh avlodni vatanparvarlik va ilmga muhabbat ruhida tarbiyalashda xizmat qilmoqda. Adibning murakkab hayot yo'li va qoldirgan boy adabiy merosi kelajakda ham yangicha ilmiy tadqiqotlar uchun manba bo'lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov N. XX asr o'zbek adabiyoti manzaralari. – Toshkent: "O'zbekiston", 2008.
2. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoiylik. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2002.
3. Sharafiddinov O. Cho'lponni anglash. – Toshkent: "Yozuvchi", 1994. (Hamza va jadidlar munosabati qismi).
4. Oripov M. O'zbek pedagogikasi tarixi. – Toshkent: "O'qituvchi", 1996.
5. Ziyoeva S. XX asr o'zbek dramaturgiyasi genezisi. Ilmiy maqola. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali, 2021, №4.
6. Hamza Hakimzoda Niyoziy. Devoni Nihoniy. – Toshkent: "Badiiy adabiyot nashriyoti", 1968.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

GLOBALLASHAYOTGAN DUNYODA O'ZBEKISTONNING O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Ahadov Abbos Shahobiddin o'g'li

Jizzax viloyati Paxtakir tumani

1-sonli texnikum

Tarix fan o'qituvchisi

abbosahadov47@gmail.com

Annotatsiya: Globallashuv jarayoni bugungi kunda jahon iqtisodiy, siyosiy va madaniy tizimlarining o'zaro integratsiyalashuvi bilan tavsiflanadi. Ushbu maqolada O'zbekistonning globallashuv sharoitidagi o'rni, uning xalqaro maydondagi siyosiy va iqtisodiy faolligi hamda global jarayonlarga moslashish strategiyalari tahlil qilinadi. Ayniqsa, mamlakatning tashqi siyosati, investitsion jozibadorligi va mintaqaviy hamkorlikdagi roli alohida yoritiladi. Shuningdek, maqolada O'zbekistonning globallashuv jarayonida duch kelayotgan muammolari va imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Raqamli iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish va ta'lim tizimidagi islohotlar orqali mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillar natijasida O'zbekistonning jahon hamjamiyatidagi o'rni tobora mustahkamlanib borayotgani asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, O'zbekiston, xalqaro hamkorlik, iqtisodiy rivojlanish, raqamli iqtisodiyot, investitsiya, innovatsiya, tashqi siyosat, integratsiya, barqaror rivojlanish

Kirish

Globallashuv jarayoni XXI asrning eng muhim va dolzarb jarayonlaridan biri hisoblanadi. U dunyo mamlakatlari o'rtasida iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarning kuchayishi bilan tavsiflanadi. Bugungi kunda hech bir davlat globallashuv jarayonidan chetda qolmaydi, aksincha, ushbu jarayonda faol ishtirok etish orqali o'z taraqqiyotini ta'minlashga intiladi. O'zbekiston ham mustaqillikka erishganidan so'ng jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv yo'lini tanlab, xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlashga kirishdi. Mamlakatning ochiq tashqi siyosati, iqtisodiy islohotlari va investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlari globallashuv jarayonida faol qatnashishga xizmat qilmoqda. Shu bois, O'zbekistonning globallashayotgan dunyodagi o'rni va ahamiyatini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.¹⁷

Hozirgi kunda O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida muhim geosiyosiy va geoiqtisodiy o'ringa ega davlat sifatida e'tirof etilmoqda. Mamlakat tabiiy resurslarga boyligi, qulay geografik joylashuvi va yosh hamda salohiyatli aholi bilan ajralib turadi. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar, jumladan, iqtisodiyotni liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va raqamli texnologiyalarni joriy etish O'zbekistonning global maydondagi raqobatbardoshligini oshirmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish, transport-logistika tizimini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirish masalalari ham ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonlar O'zbekistonning globallashuv sharoitida barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekistonning globallashuv jarayonidagi iqtisodiy o'rni

O'zbekiston globallashuv jarayonida iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Mamlakat ochiq iqtisodiyot modeliga bosqichma-bosqich o'tib, xalqaro savdo aloqalarini kengaytirmoqda. So'nggi yillarda eksport va import hajmining oshishi, yangi bozorlarning o'zlashtirilishi iqtisodiy faollikni kuchaytirdi. Xususan, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarida sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Bu esa O'zbekistonning global iqtisodiyotdagi o'rnini

1. ¹⁷ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Mamlakatning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayoni ham iqtisodiy ochiqlikni yanada oshirishga qaratilgan. Shu bilan birga, iqtisodiy siyosatning modernizatsiyasi globallashtirish talablariga mos ravishda olib borilmoqda.¹⁸

Investitsion muhitni yaxshilash O'zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xorijiy investorlar uchun qulay sharoitlar yaratilib, erkin iqtisodiy zonalar faoliyati kengaytirilmoqda. Bu esa mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini oshirishga xizmat qilmoqda. Yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etilib, ish o'rinlari yaratilmoqda. Natijada iqtisodiy barqarorlik va aholi farovonligi ortib bormoqda. Investitsiyalar orqali ilg'or texnologiyalar kirib kelib, ishlab chiqarish samaradorligi oshmoqda. Bu esa mamlakatni global iqtisodiy tizimga yanada chuqur integratsiyalashuviga imkon bermoqda.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi ham globallashtirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda elektron hukumat, raqamli xizmatlar va onlayn savdo tizimlari jadal rivojlanmoqda. Bu jarayon iqtisodiy faoliyatni tezlashtirib, shaffoflikni ta'minlaydi. Shuningdek, IT sohasi rivoji yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli texnologiyalar orqali xalqaro bozorga chiqish imkoniyati kengaymoqda. Bu esa mamlakatning innovatsion salohiyatini oshiradi. Natijada O'zbekiston global raqamli iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylanmoqda.¹⁹

Transport-logistika tizimining rivojlanishi ham iqtisodiy globallashtirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonning geografik joylashuvi Markaziy Osiyoda transport markazi bo'lish imkonini beradi. Temir yo'l, avtomobil va havo transporti infratuzilmasi takomillashtirilmoqda. Xalqaro transport koridorlari orqali yuk tashish hajmi ortib bormoqda. Bu esa savdo aloqalarini kengaytirishga xizmat qiladi. Logistika tizimining rivojlanishi eksport-import operatsiyalarini yengillashtiradi. Shu tariqa mamlakat global iqtisodiy tizimga faol qo'shilmoqda. Energetika sohasining rivoji ham iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omildir. O'zbekiston energiya resurslariga boy davlat sifatida bu imkoniyatdan samarali foydalanmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga e'tibor kuchaytirilmoqda. Quyosh va shamol energetikasi loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Energetika sohasidagi islohotlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Natijada mamlakat global energetika bozorida ham o'z o'rnini mustahkamlamoqda.²⁰

Sanoat tarmoqlarining modernizatsiyasi ham muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar joriy etilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Mahsulot sifatining yaxshilanishi eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Ayniqsa, avtomobilsozlik, to'qimachilik va kimyo sanoati rivojlanmoqda. Bu esa iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlaydi. Sanoatning rivoji mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlaydi. Natijada O'zbekiston global sanoat tizimida faol ishtirok etmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biridir. Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng imkoniyatlar yaratilgan. Kreditlar, subsidiyalar va soliq imtiyozlari berilmoqda. Bu esa yangi biznes subyektlarining paydo bo'lishiga

2. ¹⁸ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.

3. ¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.

4. ²⁰ Xodjayev B.Y. Raqamli iqtisodiyot asoslari. – Toshkent, 2020.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

olib kelmoqda. Kichik biznes iqtisodiyotda muhim ulushni egallaydi. U bandlikni ta'minlashda ham katta rol o'ynaydi. Natijada iqtisodiy barqarorlik mustahkamlanmoqda.²¹

O'zbekistonning siyosiy va xalqaro maydondagi o'rni

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng mustaqil tashqi siyosat yuritishni boshladi. Mamlakat tinchlikparvarlik va o'zaro manfaatli hamkorlik tamoyillariga asoslanadi. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik kengaytirildi. Bu esa global siyosiy tizimda faol ishtirok etishga imkon yaratdi. O'zbekiston BMT, SHHT va boshqa tashkilotlarda faol ishtirok etmoqda. Natijada mamlakatning xalqaro obro'-e'tibori oshib bormoqda. Tashqi siyosatning ochiqligi ham muhim omil hisoblanadi. Mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish O'zbekiston siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalar mustahkamlanmoqda. Savdo-iqtisodiy, madaniy va siyosiy aloqalar kengaymoqda. Bu esa mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarni yo'lga qo'ygan. Natijada o'zaro ishonch mustahkamlanmoqda. Bu esa globallashuv jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash masalalari ham muhim o'rin tutadi. O'zbekiston terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda faol ishtirok etmoqda. Mamlakat mintaqada tinchlikni saqlash tashabbuslarini ilgari surmoqda. Bu esa xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Xavfsizlik masalalariga e'tibor siyosiy barqarorlikni ta'minlaydi. Natijada rivojlanish uchun qulay muhit yaratiladi. Bu esa globallashuv jarayonida muhim omil hisoblanadi. Diplomatik aloqalar tarmog'i kengayib bormoqda. O'zbekiston ko'plab davlatlar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan. Elchixonalar va konsulliklar faoliyati kengaymoqda. Bu esa xalqaro aloqalarni mustahkamlaydi. Diplomatiya orqali iqtisodiy va madaniy hamkorlik rivojlanadi. Natijada mamlakatning global maydondagi mavqei oshadi. Bu esa tashqi siyosat samaradorligini ko'rsatadi.

O'zbekiston xalqaro tashabbuslarni ilgari surishda ham faol. Ekologiya, suv resurslari va iqlim o'zgarishi bo'yicha takliflar berilmoqda. Bu tashabbuslar xalqaro miqyosda muhokama qilinmoqda. Mamlakat global muammolar yechimiga hissa qo'shmoqda. Bu esa O'zbekistonning nufuzini oshiradi. Xalqaro hamkorlikda faol ishtirok etish muhim ahamiyatga ega. Natijada mamlakatning siyosiy roli mustahkamlanmoqda. Huquqiy islohotlar ham siyosiy rivojlanishda muhim o'rin tutadi. Qonunchilik tizimi takomillashtirilmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish kuchaytirilmoqda. Bu esa demokratik jamiyat qurilishiga xizmat qiladi. Huquqiy davlat tamoyillari mustahkamlanmoqda. Natijada xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik kengayadi. Bu esa globallashuv jarayonida muhim omil hisoblanadi.

O'zbekistonning madaniy va ijtimoiy globallashuvdagi o'rni

Madaniy globallashuv jarayonida O'zbekiston o'z milliy qadriyatlarini saqlab qolgan holda jahon madaniyatiga integratsiyalashmoqda. Mamlakat boy tarixiy merosga ega bo'lib, bu uning global madaniyatdagi o'rnini belgilaydi. Madaniy almashinuv jarayonlari rivojlanmoqda. Xalqaro festivallar va tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu esa madaniyatlararo muloqotni kuchaytiradi. O'zbekistonning madaniy merosi jahon miqyosida e'tirof etilmoqda. Natijada turizm rivojlanmoqda. Ta'lim tizimi ham globallashuv jarayonida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda xalqaro standartlarga mos ta'lim tizimi joriy etilmoqda. Xorijiy universitetlar bilan hamkorlik kuchaymoqda. Talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu esa bilim va tajriba almashinuvini ta'minlaydi. Ta'lim sifati oshib bormoqda. Natijada raqobatbardosh kadrlar tayyorlanmoqda.

Ijtimoiy sohada ham muhim o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Aholi farovonligini oshirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishidir. Ijtimoiy himoya tizimi takomillashtirilmoqda. Sog'liqni

5. ²¹ O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish hisobotlari. – Toshkent, 2022–2024.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

saqlash va ta'lim sohalariga e'tibor kuchaymoqda. Bu esa aholi turmush darajasini yaxshilaydi. Natijada jamiyatda ijtimoiy barqarorlik ta'minlanadi. Axborot texnologiyalarining rivoji ijtimoiy hayotga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Internet va kommunikatsiya vositalari keng tarqalgan. Bu esa axborot almashinuvini tezlashtiradi. Ijtimoiy tarmoqlar jamiyat hayotida muhim rol o'ynaydi. Natijada fuqarolarning faolligi oshmoqda. Bu esa jamiyat rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Turizm sohasining rivojlanishi ham madaniy globallashuvning muhim jihatlaridan biridir. O'zbekiston tarixiy shaharlari bilan mashhur. Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlar turistlarni jalb qiladi. Turizm infratuzilmasi rivojlanmoqda. Bu esa iqtisodiy va madaniy aloqalarni kengaytiradi. Natijada mamlakatning xalqaro nufuzi oshadi. Milliy qadriyatlarni saqlash ham muhim ahamiyatga ega. Globallashuv jarayonida milliylikni yo'qotmaslik zarur. O'zbek xalqining urf-odatlarini va an'analarini rivojlantirilmoqda. Bu esa madaniy merosni asrab-avaylashga xizmat qiladi. Milliy madaniyat global madaniyat bilan uyg'unlashmoqda. Natijada madaniy bo'yliklar yanada boyimoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayoni O'zbekiston uchun katta imkoniyatlar va yangi rivojlanish yo'nalishlarini ochib bermoqda. Mamlakat iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarida olib borayotgan islohotlar orqali jahon hamjamiyatiga tobora chuqurroq integratsiyalashmoqda. Xususan, investitsion muhitni yaxshilash, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali O'zbekistonning global maydondagi o'rni mustahkamlanmoqda. Shu bilan birga, mamlakat o'z milliy manfaatlarini himoya qilgan holda, barqaror va muvozanatli rivojlanish siyosatini olib bormoqda.

Kelgusida O'zbekistonning globallashuv jarayonidagi muvaffaqiyati amalga oshirilayotgan islohotlarning izchil davom ettirilishiga bog'liq bo'ladi. Ayniqsa, innovatsiyalarni joriy etish, ta'lim sifatini oshirish va yoshlar salohiyatidan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ekologik muammolarni hal etish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish va xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish orqali mamlakatning global tizimdagi o'rni yanada mustahkamlanadi. Natijada O'zbekiston nafaqat mintaqada, balki jahon miqyosida ham muhim va nufuzli davlat sifatida rivojlanishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2022.
4. Abdurahmonov Q.X. Iqtisodiy rivojlanish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2021.
5. Xodjayev B.Y. Raqamli iqtisodiyot asoslari. – Toshkent, 2020.
6. Rasulov A.R. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. – Toshkent, 2022.
7. To'xtayev N.T. Globallashuv va milliy taraqqiyot. – Toshkent, 2021.
8. Karimov U.B. Innovatsion iqtisodiyot va uning rivojlanish yo'nalishlari. – Toshkent, 2023.
9. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish hisobotlari. – Toshkent, 2022–2024.
10. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha tahliliy materiallar. – Toshkent, 2023.

GO'ZAL BEGIM IJODIDA MILLIY QADRIYAT MASALASI

Jo`raboyeva Zamiraxon

University of Business and Science filologiya o'zbek tili yo`nalishi

K.O`Z 24-05 guruh talabasi

ANNOTATSIYA. Maqolada Go'zal Begim she'riyatida milliy qadriyatlar va etnosotsial tafakkurning badiiy talqini tadqiq etiladi. Shoira ijodida millatning ma'naviy-axloqiy kodeksi, o'zbekona hayo va andisha me'yorlarining zamonaviy she'riyatdagi o'rni ilmiy tahlilga tortilgan. Milliy qadriyatlar badiiy matnning mazmuniy asosi va shaxs identikligini belgilovchi bosh omil sifatida dalillangan.

KALIT SO'ZLAR. Milliy qadriyat, Go'zal Begim, milliy o'zlik, etik me'yor, ma'naviy meros, badiiy tafakkur, o'zbekona mentalitet, sadoqat, milliy kod, sotsiomadaniy qadriyat.

Go'zal Begim 1974-yili Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida tug'ilgan. Go'zal Begim, ikki millatga mansub ulkan daraxtning mevasi. Otasi Jayhun, Onasi Idil suvlaridan simirib voyaga yetgan. Go'zal Begim bolaligini shunday tasvirlaydi: „Bolaligimda Xorazmning bepoyon qumliklari har kuni, har lahza ko'z oldimda tovlanardi va onamning hadsiz-hududsiz o'rmonlar haqidagi ertaklari qumliklarga tutashib ketardi. Xorazm – bu mening yurtim, yurak urug'im qadalgan voha. Xorazm – bu endigina gulga kirgan yantoqning ifori, saksovullar epkiniga aylangan diyor. Ulkan sahrolar bag'rini yashnatib turgan saksovul va yantoqlarni Xorazm lolalari, degim keladi. Qumtog'lar – Vatanimning mukammal suvratlaridir,, deya tariflaydi. Ko'rishimiz mumkinki, Go'zal Begim yoshligidan ertaklar bilan ulg'aygan.

Xorazm – quyoshning qarorgohi, saxiy oftobday yaxshiyu yomondan mehr taftini ayamaydigan insonlar o'lkasi. Xorazm hech bir ta'riflarsiz yurak osmonida balandlab-balandlab kezguvchi diyor. Shoironing ijodi bo'yicha shoir Bahrom Ro'zimuhammad quyidagicha fikr bildirgan: “Shoira ruh kengliklariga o'zicha sayr qiladi, nimalarnidir izlaydi, topmoqchi bo'ladi. Bu intilishlar ajabtovur emas, bizga tanish, judayam tanish, ammo o'sha tanishlik sezgisi idrokimizdan uzoqlarda jimirlaydi. Eng muhimi, shoira SO'Zni aniq bir kayfiyatga monand tarzda ishlata bilgan, shuurimiz zavqu shavqini ta'minlash darajasida qalam tebratgan,, deb o'z fikir xullosasini bayon etgan.

Shoironing «Sukunat jarangi» «Uchayotgan yaproq soyasi» “Shabada qirg'og'i” nomli she'riy kitoblari chop etilgan. “O'zbek modern she'riyati “Yoshlar kitobi” “Anor” to'plamlarida asarlari e'lon qilingan. She'rlari rus, ingliz, qozoq va boshqa tillarga tarjima qilingan.

She'riyat insonlar qalbiga mehr-muhabbat, go'zallik, ezgu fazilat va emotsionallik bag'ishlash bilan birga borliqning har bir ne'matidan zavq olish imkoniyatini ham yaratadi. She'r — tuyg'ular, hayotdan olingan taassurot va tafakkurlar mevasi!... Insonda hayotning har bir voqea-hodisasidan xulosa chiqarish va taassurot olish qobiliyati bor ekan, undagi tafakkur ko'lami his-tuyg'u, kechinmalar bilan birgalikda shakllanib boradi!.

Abdulkhakim Xorazmning eng baland cho'qqisidir. Shunday ulug' inson bilan bir zamin va bir zamonda tug'ilgani Go'zal Begim va boshqa xorazmliklar uchun ham ajoyib siylovdir. Axir, bir asrda shunday ulug' inson yashaganini bilib, his etib yashashning o'zi baxt-ku! Mana – Xorazmning ko'zimiz yetib, yuragimiz yeta olmagan bemisl qoyasi. Ustoz Go'zal

Begim va boshqa o'nlab yoshlarda mutolaaga, badiiy so'zga va go'zalliklarni his tib yashashga rag'bat uyg'otgan. Matnazar Abdulkhakim – Xorazm xarakteri, boyligi, uning dukillab urayotgan yuragi bo'lib ko'rinadi. Xorazimning yuksak insoni desak ham bo'ladi.

Go'zal Begimning so'z yo'liga kirishida Xorazmga dahli bo'lgan va bo'lmagan, so'z qadrini har nedan baland tutguvchi juda ko'p aziz insonlarning hissasi bor. Hayotdagi har bir inja harakatlardan ta'sir tuyadigan, tomirlarida poyonsiz his va hayajonni muhrlagan otasi Rajabdurdi

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Matyoqub o'g'li, onasi Zulfira Minnig'ali qizining va ustozlari Gulposhsha Abdurashid qizi hamda Yo'ldosh Eshmurodning bergan bilimlari, hayot tajribalari katta ahamiyatga ega.

Ko'zlarimda ko'rinsa Vatan,
Tuproq isi kelsa tomirlarimdan
Ko'nglim cho'kib ketgan har bir lahzada
Ko'zimni agar ko'zimga qo'yib yig'lasam.

Yig'lasam ko'zimda titrasa Vatan,
So'zimning bir cheti yeyilgan bo'lsa.
Netayin, uzilgan yaproq ortidan
Yuragim vatanday ko'rinib tursa.

Bu yerda Vatan tashqi muhitdan insonning ichki a'zolariga, qoniga va tomirlariga ko'chadi. Milliy qadriyat sifatida tuproq – insonning kelib chiqishi va o'zligini anglatadi. Shoira vatanparvarlikni shunchaki sevish emas, balki uni o'z vujudining bir qismi sifatida his qilish darajasiga ko'taradi.

Ruhiy izzat va Poklanish qadriyati "Ko'nglim cho'kib ketgan har bir lahzada, Ko'zimni agar ko'zimga qo'yib yig'lasam" misralari milliy xarakterimizdagi sabr va botiniy muloqot madaniyatini ko'rsatadi. Shoira dabdabali hayqiriqlardan qochadi. Uning uchun Vatan – eng og'ir damlarda insonni o'z-o'zi bilan yuzlashtiradigan, ruhini poklaydigan muqaddas kuchdir. Bu o'zbekona andisha va samimiylik qadriyatining badiiy ko'rinishidir.

Uzilgan yaproq va Milliy fojia ramzi She'rning davomidagi "Uzilgan yaproq ortidan, Yuragim vatanday ko'rinib tursa" tasviri milliy qadriyatlarning yo'qolishi yoki ulardan uzoqlashish fojiasiga ishoradir. Shoira lirik qahramoni Vatanni butun holda emas, balki "uzilgan yaproq" kabi kichik, ammo jonli bo'laklarda ham ko'ra oladi. Bu esa tabiatga nisbatan milliy-estetik munosabatni ifodalaydi. Go'zal Begimning ushbu turkum she'rlari milliy qadriyatlarni modernistik shaklda talqin etishning eng muvaffaqiyatli namunasidir.

Vatan – bu faqat yashash uchungina kerak bo'ladigan hudud emas, balki insonning ko'z qorachig'iga joylangan ma'naviy olamdir. Shoira milliy qadriyatlarni an'anaviy tasvirlardan modern ramzlarga ko'chirib, o'zbekona ruhni yangicha talqin etadi."

Bu she'rning yaratilishi, vatandan olisda bo'lgan talabalik payitlarida dunyoga kelgan.

Tarixiy xotira va shajara qadriyati: Go'zal Begim she'riyatida milliy qadriyat faqat bugun bilan cheklanmaydi. Shoira insonni ajdodlar silsilasining davomchisi sifatida tasvirlaydi. Uning ijodida **shajara** va **ildiz** tushunchalari muhim o'rin tutadi. Bu o'zbek xalqining "yetti pushtini bilish" va otabobolar ruhiga ehtirom ko'rsatishdek azaliy qadriyatining badiiy ifodasidir. Lirik qahramon o'zini tarix oldida mas'uliyatli his etadi. Adabiyotshunos olim Q. Yo'ldoshev ta'kidlaganidek, „Go'zal Begim an'anaviy milliy qadriyatlarni modern (zamonaviy) shakllarda kuylaydi. Uning she'rlarida milliy ruh balandparvoz hayqiriqlar bilan emas, balki chuqur falsafiy mushohada va sukunat orqali ifodalanadi. Bu sabr va bosiqlik kabi milliy xarakterimizga xos xususiyatlarni ko'rsatadi.

Ayol ruhiyati va milliy etik tushunchalar shoira ijodida ayol obrazi milliy qadriyatlarning tashuvchisi sifatida namoyon bo'ladi. G. Rahimova tadqiqotlarida ko'rsatilishicha, Go'zal Begim she'rlaridagi "men" – bu o'zligini anglagan, milliy ildizlariga tayanib jahon adabiyoti bilan bo'ylashayotgan o'zbek ayolining ruhiy qiyofasidir. Undagi sog'inch va izzat zamirida milliy g'urur va poklik yotadi.

Badiiy ramzlar va tabiat .

Tabiatning boyliklari bo'lgan "suv", "tuproq", "shabboda" kabi ramzlar shunchaki tabiat tasviri emas, balki ajdodlar ruhini bog'lab turuvchi vositalardir. Bu orqali milliy qadriyatlarning bardavomligi, insonning o'z o'tmishi oldidagi mas'uliyati badiiy ifoda etiladi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Milliy ramzlar: Beshik, chiroq va oston: Shoira she'rlarida milliy turmush tarzi ramzlari (masalan, ostonaga ehtirom, chiroq yoritish, beshik kabi detallar) falsafiy mazmun kasb etadi. Bu detallar shunchaki ashyo emas, balki o'zbek xonadonining muqaddasligi va avlodlar davomiyligini anglatuvchi qadriyatlardir.

Xulosa qilib aytganda, shoira she'riyatida milliy qadriyatlarni shunchaki o'tmish yodgorligi sifatida emas, balki zamonaviy insonning ruhiy ehtiyoji va ma'naviy qiyofasi sifatida talqin etishi bilan ajralib turadi. Shoira ijodida Xorazm tuprog'iga bo'lgan sadoqat, oilaviy shajara va ajdodlar xotirasiga hurmat kabi tushunchalar lirik qahramonning ichki olami bilan uyg'unlashib ketganligini har bir she'rlarida ko'rishimiz mumkin.

Go'zal Begimning lirik merosi milliy qadriyatlarning badiiy tafakkurdagi o'rini belgilashda, ayniqsa, ayol qalbi prizmasi orqali millatning ma'naviy-axloqiy kodeksini yoritib berishda muhim ilmiy-estetik ahamiyatga egadir.

FOYDALILGAN ADABIYOTLAR:

1. Go'zal Begim. Sukunat jarangi. – T.: Yozuvchi, 19981.
2. <https://ziyouz.uz/hikmatlar/aforizmlar/yozuvchilar-adabiyot-togrisida>Ziyouz.uz Yozuvchilar adabiyot to'g'risida
3. Quronov S. Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari. – T.: Akademnashr, 2018
4. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. – T.: Yangi asr avlodi, 2006. (Aynan Go'zal Begimga bag'ishlangan "Vatan – ko'ngil mulki" sarlavhali tahlili).
5. Rahimova, G. Mustaqillik davri ayol shoirlari ijodida Vatan va milliy qadriyatlar talqini. // O'zMU xabarлари, 2019.
6. Normatov U. Ijod sehri. – T.: Sharq, 2007. (Zamonaviy she'riyatda badiiy mahorat).

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

EFL LEARNERS' DIFFICULTIES IN PRODUCTIVE SKILLS: THE ROLE OF ANXIETY, CONFIDENCE, AND LANGUAGE PROCESSING

G'ofurova Mubina Jasur qizi
ISFT Institute, Tashkent, Uzbekistan
E-mail: gofurovamubina097@gmail.com

Abstract. For many English learners, speaking and writing are emotional challenges beyond schoolwork. While comprehension may be strong, expressing ideas feels difficult. This paper examines three causes: anxiety, confidence, and language processing. Learners struggle not only due to limited vocabulary or grammar but also because of emotional states and cognitive processing. Teachers can create supportive classrooms by understanding these factors. The paper also previews practical strategies to address these challenges, aiming to boost student confidence and success in speaking and writing.

Keywords: EFL learners, productive skills, anxiety, confidence, language processing

Annotatsiya. Ko'plab ingliz tili o'rganuvchilar uchun gapirish va yozish oddiy o'quv vazifasidan ko'ra ko'proq hissiy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ular matnni tushunishda yaxshi bo'lishi mumkin, biroq o'z fikrlarini ifoda etish ularga qiyin tuyuladi. Ushbu maqola uchta asosiy sababni ko'rib chiqadi: xavotir, o'ziga ishonch va tilni qayta ishlash jarayoni. O'rganuvchilar nafaqat lug'at boyligi yoki grammatik bilim yetishmasligi sababli, balki hissiy holatlari va kognitiv fikrlash jarayonlari tufayli ham qiynaladilar. O'qituvchilar ushbu omillarni tushungan holda qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishlari mumkin. Maqolada, shuningdek, bu qiyinchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan amaliy strategiyalar ham ko'rib chiqiladi. Ularning maqsadi — talabalar o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va gapirish hamda yozishda muvaffaqiyatga erishishiga yordam berishdir.

Kalit so'zlar: EFL o'rganuvchilar; produktiv ko'nikmalar; xavotir; o'ziga ishonch; tilni qayta ishlash; gapirish; yozish

Аннотация: Для многих изучающих английский язык говорение и письмо представляют собой не просто учебные задания, а эмоциональные трудности. Хотя понимание может быть достаточно высоким, выражение собственных мыслей часто вызывает сложности. В данной статье рассматриваются три основные причины: тревожность, уверенность в себе и языковая обработка. Обучающиеся сталкиваются с трудностями не только из-за ограниченного словарного запаса или недостаточного знания грамматики, но и вследствие их эмоционального состояния и когнитивных процессов. Понимание этих факторов позволяет преподавателям создавать более поддерживающую образовательную среду. В статье также представлены практические стратегии, направленные на преодоление данных трудностей. Их цель — повысить уверенность студентов и помочь им добиться успеха в говорении и письме.

Ключевые слова: изучающие английский язык; продуктивные навыки; тревожность; уверенность в себе; языковая обработка; говорение; письмо

Introduction

Anyone who has tried speaking a foreign language knows the feeling: you have ideas, but the words just do not come out easily. For EFL learners, this happens every day. They might do well in reading and listening, but hesitate or even go quiet when it is time to speak or write. This gap between understanding and using a language is a common challenge. People often blame it on not knowing enough words or grammar, but that is not the whole story. Many learners actually know more than they can say. This article looks closely at three important reasons for this struggle: anxiety, confidence, and language processing. These are not just theories—they are real experiences for every learner. By seeing how these factors work and connect, we can better understand why speaking and writing are hard and how to help.

Understanding Productive Skills

Speaking and writing are called productive skills because they require learners to actively create language. Unlike listening or reading, where the input is already provided, here learners must generate ideas, choose words, build sentences, and express meaning. This process is complex. According to Levelt (1989), speaking alone involves several steps: first deciding what to say, then organizing it into language, and finally producing it. Writing follows a similar path, although with more time to think and revise. For EFL learners, these steps do not always flow naturally. Instead, they often feel slow and effortful, like trying to assemble a puzzle while someone is watching.

Anxiety: When Emotions Interrupt Thinking

Anxiety is one of the strongest barriers to effective communication. In language learning, it often appears as fear of making mistakes, fear of being judged, or simply feeling nervous when using English. Horwitz et al. (1986) describe language anxiety as a specific type of anxiety linked to language learning situations. It is not just “being shy,” it can directly affect how the brain works. When learners feel anxious:

- Their thoughts become less organized.
- They struggle to remember vocabulary.
- They may avoid speaking altogether.

It is as if the brain is trying to protect itself instead of communicating. Research by MacIntyre and Gardner (1994) shows that anxiety reduces working memory capacity. In simple terms, the brain has less space to process language. This is why a student who knows a word may suddenly forget it during a conversation. However, anxiety is not always harmful. A small amount can motivate learners to prepare and stay focused. The problem arises when it becomes overwhelming, turning communication into a stressful experience rather than a meaningful one. There are practical ways teachers can help students lower anxiety in the classroom. For example, pair work and small group activities give learners safer spaces to speak without the pressure of the whole class listening. Low-stakes practice, such as short informal conversations or warm-up games, encourages students to try without fear of being judged. Teachers can also model mistakes themselves and show that errors are a normal part of learning, helping to create a supportive atmosphere. These techniques make it easier for students to take risks and participate more actively.

Confidence: The Courage to Use What You Know

If anxiety is the brake, confidence is the engine. Confidence, or self-efficacy, is the belief that “I can do this.” According to Bandura (1997), this belief plays a crucial role in how people approach challenges.

In language learning, confident students:

- Speak more fluently and freely
- Take risks with new words and structures.
- Do not fear making mistakes.

On the other hand, learners with low confidence often stay silent, even when they have the knowledge to participate. They may rely on memorized sentences instead of expressing their own ideas. Confidence grows through experience. Each successful interaction, no matter how small, adds a brick to the foundation. A kind teacher, a supportive classmate, or even a moment of being understood can make a lasting difference.

Language Processing: The Mind at Work

Behind every spoken sentence lies a rapid and complex mental process. Language processing involves retrieving words, applying grammar rules, and organizing ideas, all within seconds. For native speakers, much of this happens automatically. For EFL learners, it often requires conscious effort. According to Skehan (1998), learners have limited cognitive resources. This means they

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

cannot fully focus on fluency, accuracy, and complexity at the same time. Something always has to give.

This explains why learners might:

- Speak fluently but make mistakes
- Speak accurately but very slowly
- Avoid complex ideas altogether

Another common issue is translation. Many learners first think in their native language and then translate into English. This extra step slows down communication and increases the chance of errors. With practice, however, processing becomes more automatic. Words come faster, sentences form more easily, and communication feels more natural. According to Art Tsang, anxiety and confidence are interconnected since greater self-confidence in pronunciation can help reduce anxiety, and these factors often influence how learners process and produce language. High anxiety can block processing and reduce confidence. Strong confidence can lower anxiety and improve performance. Better processing can increase confidence and reduce hesitation. It is like a cycle. A negative experience can reinforce fear, while a positive one can build momentum. Understanding this interaction is essential for both learners and teachers. It shows that improving productive skills is not just about learning more words, but about creating the right mental and emotional conditions for using them.

1.Implications for Teaching

If we accept that emotions and cognition play a major role, then teaching must go beyond grammar exercises.

2.Creating a Safe Environment

Students need to feel that mistakes are part of learning, not something to be punished. A relaxed classroom encourages participation.

3.Encouraging Practice

Regular speaking and writing activities help learners build automaticity. The more they use the language, the easier it becomes.

4.Giving Supportive Feedback

Feedback should guide, not discourage. Highlighting what students do well can boost confidence significantly.

5.Promoting Real Communication

Tasks should feel meaningful, not mechanical. When learners have something genuine to say, they are more motivated to express it.

Conclusion

The difficulties EFL learners face in speaking and writing are not simply due to a lack of knowledge. They are shaped by a complex interaction of emotions, beliefs, and mental processes. Anxiety can silence a learner. Confidence can give them a voice. Language processing determines how smoothly that voice is expressed. When these elements are understood and addressed, something shifts. Learners begin to move from hesitation to expression, from fear to communication. And in that moment, language stops being just a subject and becomes a tool for connection.

References:

1. Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control.
2. Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety.
3. Levelt, W. J. M. (1989). Speaking: From Intention to Articulation.
4. MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1994). The Subtle Effects of Language Anxiety on Cognitive Processing.
5. Skehan, P. (1998). A Cognitive Approach to Language Learning.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

GOSPITAL PEDAGOGIKANING RIVOJLANISH TARIXI, MAQSADI VA MOHIYATI

University of Business and science universiteti
Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi
2-bosqich talabasi Qodirjonova Asal G'ulomjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy pedagogikaning muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan hospital pedagogikaning shakllanish bosqichlari, uning o'ziga xos mazmuni va ijtimoiy-pedagogik mohiyati yoritiladi. Uzoq muddatli davolanishda bo'lgan bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlash va ularning psixologik reabilitatsiyasida pedagogik faoliyatning o'rni tahlil qilinadi.

KIRISH. Insoniyat sivilizatsiyasining hozirgi bosqichida har bir bolaning, uning sog'lig'i holatidan qat'i nazar, sifati ta'lim olish huquqi ustuvor vazifa hisoblanadi. Surunkali kasalliklar bilan kurashayotgan va shifoxona sharoitida uzoq muddat qolib ketayotgan bolalar uchun ta'lim nafaqat bilim olish manbai, balki kuchli terapevtik vositadir. Aynan shu ehtiyoj negizida hospital pedagogika sohasi shakllandi va rivojlandi. 1. Hospital pedagogikaning shakllanish tarixi Hospital pedagogika nisbatan yosh soha bo'lsa-da, uning ildizlari XX asrning o'rtalariga borib taqaladi. Ilk qadamlar: Ikkinchi jahon urushidan so'ng Yevropada jarohatlangan va surunkali kasalliklarga chalingan bolalar soni ortishi shifoxonalarda o'quv guruhlarini tashkil etishni taqozo etdi. Fransiya tajribasi: 1940-1950 yillarda Fransiyada shifoxona maktablari tizimi tizimli ravishda shakllana boshladi. Pedagoglar shifokorlar bilan hamkorlikda bolaning umumiy holatiga qarab o'quv yuklamasini belgilashgan.

Xalqaro e'tirof: 1988-yilda xalqaro miqyosda "Hospital Organization of Pedagogues in Europe" (HOPE) tashkilotining tuzilishi ushbu sohani ilmiy va amaliy jihatdan birlashtirdi. Bugungi kunda hospital pedagogika raqamli texnologiyalar va inkluziv ta'lim prinsiplari asosida yangi bosqichga chiqdi. 2. Hospital pedagogikaning maqsadi va vazifalari Hospital pedagogikaning bosh maqsadi — og'ir va uzoq muddatli kasallik tufayli statsionar sharoitida davolanayotgan bolalarning ta'limiy, ijtimoiy va psixologik ehtiyojlarini qondirish orqali ularning hayot sifatini yaxshilashdir. Asosiy vazifalari: Ta'limiy uzviylikni ta'minlash: Bolaning maktab dasturidan ortda qolmasligini ta'minlash va sog'aygandan so'ng o'z jamoasiga moslashishini osonlashtirish. Psixologik qo'llab-quvvatlash: Kasallik va muolajalar bilan bog'liq bo'lgan qo'rquv, depressiya va tushkunlikni pedagogik metodlar orqali bartaraf etish. Ijtimoiy reabilitatsiya: Bemorni "kasal bola" stereotipidan chiqarib, uni "o'quvchi" maqomiga qaytarish. Kognitiv rivojlanish: Diqqat, xotira va fikrlash jarayonlarini faollashtirish orqali organizmning umumiy tonusini oshirish. 3. Hospital pedagogikaning mazmuni va o'ziga xosligi: Hospital pedagogika an'anaviy pedagogikadan bir qancha fundamental jihatlari bilan farq qiladi. Uning mazmuni individualizatsiya va moslashuvchanlik tamoyillariga quriladi. Ta'lim shakllari: Yotoq yonidagi ta'lim (Bedside teaching): O'quvchi palatadan chiqqan holatlarda o'qituvchi bevosita bemor yotgan joyda dars o'tadi. Kichik guruhlar: Shifoxona qoshidagi maxsus jihozlangan o'quv xonalarida o'tiladigan mashg'ulotlar. Masofaviy ta'lim: Raqamli platformalar yordamida bolaning o'z maktabi yoki maxsus markazlar bilan aloqasini ta'minlash. Pedagogik texnologiyalar: Hospital pedagogikada art-terapiya, o'yin texnologiyalari va loyiha usullari keng qo'llaniladi. Chunki dars jarayoni bolani og'riqli muolajalardan chalg'itishi va unda ijobiy motivatsiya uyg'otishi lozim. 4. Hospital pedagogning kasbiy kompetensiyasi. Hospital pedagog oddiy o'qituvchidan ko'ra kengroq qamrovli bilimga ega bo'lishi shart. Uning kompetensiyalari tarkibiga quyidagilar kiradi:

Tibbiy savodxonlik: Kasallik turlari va ularning bolaning psixofizik holatiga ta'sirini tushunish. Psixologik barqarorlik: Og'ir bemor bolalar va ularning ota-onalari bilan ishlashda emotsional bardoshlilik. Didaktik moslashuvchanlik: O'quv materialini bolaning charchoq darajasiga qarab

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

tezkorlik bilan o'zgartira olish. 5. Gospital pedagogikaning ijtimoiy va gumanistik mohiyati Gospital pedagogikaning mohiyati "Bolalikni asrab qolish" g'oyasiga asoslanadi. Kasallik bolani o'z tengdoshlaridan, o'yinlardan va ijtimoiy hayotdan uzib qo'yadi. Pedagog esa shifoxona muhitida "normallik" hissini qayta tiklovchi shaxsdir. Ma'lumki, ijobiy emotsiyalar va intellektual faollik organizmning immun tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, gospital pedagogika faqatgina bilim berish emas, balki davolash jarayonining ajralmas qismi — pedagogik terapiya hisoblanadi. Xulosa:Gospital pedagogika — bu ta'lim va tibbiyot chorrahasida joylashgan, insonparvarlik tamoyillariga yo'g'rilgan fan sohasidir. Uni rivojlantirish nafaqat ta'lim tizimini takomillashtiradi, balki jamiyatning imkoniyati cheklangan shaxslarga bo'lgan yuksak e'tiborini namoyon etadi. Kelajakda gospital pedagogikani raqamlashtirish va har bir shifoxonada maxsus pedagogik shtatlarni kengaytirish dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Vygotskiy L. S. Defektologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1990.
- 2.Kachalova L. P. Gospitalnaya pedagogika: uchebnoye posobiye. – M.: Yurayt, 2021.
- 3.European Association for Hospital Education (HOPE). The Charter of the Rights of the Sick Child in Hospital. 1988.
- 4.Saliyeva Z. Inkluziv ta'limning pedagogik asoslari. – Toshkent, 2019.
- 5.Shackleton, N. Hospital Schools: A Global Perspective. Journal of Pediatric Nursing, 2018.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

INKLYUZIV TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY MOHIYATI

Goziyeva Nargiza Murodillayevna

*Andijon viloyati, Baliqchi tumani, 44-sonli umumta'lim maktabi maxsus pedagogi
Manzil: Baliqchi tumani, Olimbek MFY, Ziyolilar ko'chasi, 11-uy Tel: +998 94 388 83 27*

Annotatsiya Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimining muhim bo'g'ini bo'lgan inklyuziv ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalarini tatbiq etish masalalari yoritilgan. Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarning o'quv motivatsiyasini oshirish, ularning kognitiv jarayonlarini faollashtirishda innovatsion yondashuvlarning o'rni tahlil qilingan. Baliqchi tumanidagi 44-maktab tajribasi misolida maxsus pedagogning faoliyatida qo'llaniladigan zamonaviy metodlarning samaradorligi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, innovatsion texnologiyalar, maxsus pedagogika, korreksion ta'lim, multimedia vositalari, individual yondashuv, Baliqchi tajribasi.

Abstract This article discusses the implementation of innovative pedagogical and information technologies in the process of inclusive education, which is an important part of the modern education system. The role of innovative approaches in increasing the learning motivation of children with special educational needs and activating their cognitive processes is analyzed. Based on the experience of School No. 44 in the Baliqchi district, the effectiveness of modern methods used in the activities of a special educator is scientifically substantiated.

Keywords: inclusive education, innovative technologies, special pedagogy, correctional education, multimedia tools, individual approach, Baliqchi experience.

KIRISH

Inklyuziv ta'lim — bu shunchaki imkoniyati cheklangan bolalarning umumta'lim maktabiga kelishi emas, balki ularning ehtiyojlariga moslashgan yuqori texnologik muhitni yaratishdir. Bugungi kunda maxsus pedagogika sohasiga innovatsiyalarning kirib kelishi alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan (ATEB) bolalarni jamiyatga integratsiya qilish jarayonini tezlashtirmoqda. Tadqiqotning dolzarbligi an'anaviy ta'lim metodlarining ATEB bolalar bilan ishlashda yetarli samara bermayotganligi va innovatsion texnologiyalarni tizimli qo'llash zarurati bilan belgilanadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot Baliqchi tumanidagi 44-sonli maktabning inklyuziv sinflarida maxsus pedagog faoliyati doirasida olib borildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Multimedia va interfaol texnologiyalar:** Dars jarayonida sensorli ekranlar va audio-vizual dasturlar orqali bolaning idrok etish darajasini oshirish.
2. **Kreativ o'yin texnologiyalari:** Aqliy va jismoniy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar uchun moslashtirilgan elektron didaktik o'yinlar.
3. **Individual monitoring:** Innovatsion metodlar qo'llanilishidan oldingi va keyingi o'zlashtirish ko'rsatkichlarini qiyosiy tahlil qilish.

NATIJALAR

Innovatsion texnologiyalarni qo'llash natijasida quyidagi ijobiy natijalar qayd etildi:

- ATEB bolalarning o'quv materiallariga bo'lgan qiziqishi va darsdagi diqqat barqarorligi 30-35 foizga ortdi.
- Vizual va sensorli texnologiyalar yordamida axborotni qabul qilish tezligi yaxshilandi, bu esa korreksion ishlarning samaradorligini oshirdi.
- Bolalarda mustaqil harakat qilish va raqamli savodxonlik elementlari shakllana boshladi, bu ularning ijtimoiy adaptatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

MUHOKAMA

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Maxsus pedagog faoliyatida innovatsiya — bu faqatgina kompyuterdan foydalanish emas, balki bolaning individual xususiyatiga mos keladigan yangi metodikani (masalan, art-terapiya yoki qum terapiyasining raqamli shakllari) kashf etishdir. 44-maktab tajribasi shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi "tushunmovchilik to'sig'i"ni bartaraf etadi. Biroq, texnologiyalarni qo'llashda bolaning jismoniy va ruhiy charchab qolmasligini hisobga oluvchi sog'lom pedagogik me'yorlarga amal qilish zarur.

XULOSA

Inklyuziv ta'limda innovatsiyalarni muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun quyidagilar taklif etiladi:

1. **Resurs markazlarini boyitish:** Maktablarda maxsus pedagoglar uchun mo'ljallangan zamonaviy dasturiy ta'minotlar va yordamchi texnik vositalarni ko'paytirish.
2. **Kadrlar malakasi:** Maxsus pedagoglarning AKT sohasidagi kompetensiyalarini doimiy ravishda oshirib borish.
3. **Moslashuvchanlik:** Har bir innovatsion texnologiyani bolaning o'ziga xos nuqsoni (nutqiy, aqliy yoki jismoniy) darajasiga qarab adaptatsiya qilish.

Xulosa qilib aytganda, innovatsiyalar inklyuziv ta'limning "yuragi" bo'lib, u bolalarga imkoniyatlar eshigini kengroq ochishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktyabrdagi PF-6084-sonli Farmoni.
3. Aynazarova J.J. "Inklyuziv ta'limning pedagogik-psixologik asoslari". – Toshkent, 2021.
4. Mamatov M. "Alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi". – Toshkent, 2019.
5. Loreman, T. Inclusive Education: Supporting Diversity in the Classroom. London: Routledge, 2010.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

PEDAGOGIKA TA'LIM JARAYONIDA O'QITUVCHINING ZAMONAVIY AXBOROT TEXNALOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Gulyamova Roxila Boturovna

Samarqand shahar

Oliy ma'lumotli pedagog

Annotatsiya: o'qituvchilar ZATni qo'llash orqali ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qilish, talabalar bilan muloqotni kuchaytirish va ularning o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning qiyinchiliklari va ularni bartaraf etish yo'llari ham muhokama qilinadi. O'qituvchilar uchun ZATdan foydalanishning samarali strategiyalari, masalan, multimedia materiallar, onlayn platformalar va interaktiv dasturlarni qo'llash, ta'lim jarayonini yanada boyitishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim jarayoni, zamonaviy axborot texnologiyalari, interaktiv ta'lim, ta'lim resurslari, individual yondashuv, multimedia materiallar, innovatsion metodlar.

Аннотация: учителя могут сделать образовательный процесс более интерактивным и эффективным, используя ZAT, получают возможность укрепить коммуникацию со студентами и повысить их навыки саморазвития. Также будут обсуждаться проблемы внедрения современных информационных технологий и пути их преодоления. Эффективные стратегии использования ИКТ учителями, такие как использование мультимедийных материалов, онлайн-платформ и интерактивных программ, помогут еще больше обогатить образовательный процесс.

Ключевые слова: педагогика, образовательный процесс, современные информационные технологии, интерактивное образование, образовательные ресурсы, индивидуальный подход, мультимедийные материалы, инновационные методы.

Abstract: By using ICT, teachers will have the opportunity to make the educational process more interactive and effective, enhance communication with students, and increase their self-development skills. The difficulties of implementing modern information technologies and ways to overcome them will also be discussed. Effective strategies for teachers to use ICT, such as the use of multimedia materials, online platforms, and interactive programs, will help to further enrich the educational process.

Key words: pedagogy, educational process, modern information technologies, interactive education, educational resources, individual approach, multimedia materials, innovative methods.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta'lim jarayoniga kiritilishi ta'limning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada interaktiv va samarali qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Pedagogik ta'limda o'qituvchining zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi nafaqat dars jarayonini yangilaydi, balki o'quvchilarda zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishda, innovatsion fikrlashni rivojlantirishda, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish sohasida turli tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Zamonaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni va ahamiyatini o'rganishning boshliqlaridan biri sifatida ularning ta'lim tizimiga kiritilishi, o'qituvchining malakasini oshirish, o'quvchilarni ta'lim jarayoniga faol jalb qilish masalalari alohida e'tiborga olinadi. A. Sh. Raxmonov (2016) tomonidan olib borilgan tadqiqotda, zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim tizimidagi roli va o'quvchilarning ta'limga nisbatan faolligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. U o'qituvchilarning AKTga oid bilimlarini mustahkamlash va ularni amaliyotda qo'llashni samarali ta'limning asosiy omili deb hisoblaydi. Eksperiment va empirik tadqiqotlar orqali olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning o'z-o'zini baholash va mustaqil

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Interaktiv texnologiyalar yordamida o'quvchilarning fikrlash darajasi yuqorilashi va ijodiy yondashuvlari kuchaygan. Shuningdek, o'qituvchilarning texnologik kompetensiyasining oshishi darslarning interaktivligini, samaradorligini va o'quvchilarning motivatsiyasini sezilarli darajada yaxshiladi. Eksperimentda an'anaviy uslublar bilan dars o'tkazgan guruh va zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan guruh o'rtasidagi natijalar taqqoslanganda, texnologiyalarni qo'llagan guruhning natijalari ancha yuqori bo'ldi. Bu, o'z navbatida, zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonida ta'sirchan vosita ekanligini tasdiqladi. O'qituvchilar axborot texnologiyalaridan faqat ma'lumotlarni taqdim etish uchun emas, balki o'quvchilarning interaktiv ishtirokini rag'batlantirish, fikr almashish va o'qish jarayonini samarali tashkil etish uchun foydalanishlari kerakligini ko'rsatdi. Tadqiqotning muhokamasi davomida, axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonida keng qo'llanilishi o'qituvchilarning pedagogic yondashuvlarini yangilashni talab qilishi, ularning texnologik malakasini oshirish zarurligini ta'kidlandi. Biroq, texnologiyalardan samarali foydalanish faqatgina mavjud resurslar va moslashuvchan metodik yondashuvlarga asoslanib amalga oshirilishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar= o'quvchilarning darslarda faol ishtirok etishlarini ta'minlab, ularning motivatsiyasini oshiradi va o'qituvchilarni yangi pedagogik metodlarga moslashtiradi. Tadqiqot davomida o'qituvchilarning axborot texnologiyalarini o'z faoliyatlariga muvaffaqiyatli joriy etish uchun pedagogik mahoratini doimiy ravishda yangilab borishlari zarurligi aniqlangan. Bundan tashqari, eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan guruh o'quvchilari an'anaviy usulda o'qigan guruhga qaraganda yaxshiroq natijalarga erishganlar. Bu, axborot texnologiyalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Taklif etilgan yo'nalishlar o'qituvchilarning texnologik kompetensiyasini oshirish, ta'lim jarayonida interaktiv va innovatsion metodlarni kengaytirish, shuningdek, o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Zamonaviy axborot texnologiyalari (ZAT) ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi. Ular o'qituvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi. Multimedia vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida masofaviy aloqani ta'minlash, bu esa geografik cheklolarni bartaraf etadi. Internet orqali turli manbalardan ma'lumot olish imkoniyati, bu esa o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi. O'qituvchilar zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun bir qancha usullarni qo'llashlari mumkin: O'qituvchilar elektron darsliklardan va onlayn resurslardan foydalanib, darslarni yanada qiziqarli va interaktiv qilishlari mumkin. Moodle, Google Classroom kabi platformalarda darslarni tashkil etish, o'quvchilarga vazifalar berish va natijalarni kuzatish. Video, audio va grafik materiallardan foydalanish orqali murakkab tushunchalarni osonroq anglash imkoniyatini yaratish. O'yin elementlarini qo'shish orqali o'quvchilarni motivatsiya qilish va ularning qiziqishini oshirish. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun o'qituvchilar doimiy ravishda o'z malakalarini oshirib borishlari zarur. Buning uchun quyidagi usullarni qo'llash mumkin:

- Seminarlarda ishtirok etish: axborot texnologiyalari bo'yicha seminarlar va treninglarda qatnashish.
- Onlayn kurslar: turli onlayn platformalarda mavjud bo'lgan kurslarda qatnashish.
- Tajribalar almashish: boshqa o'qituvchilar bilan tajriba almashish, innovatsion usullarni o'rganish.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi ahamiyati tobora ortib bormoqda. O'qituvchilar bu texnologiyalarni samarali qo'llab, o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ta'lim sifatini yaxshilashlari mumkin. O'qituvchilarning doimiy ravishda o'z malakalarini oshirishlari va yangi metodlarni o'rganishlari, zamonaviy ta'lim tizimining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyot va havolalar

1. Yuldasheva F. T. (2021). O'qituvchilar uchun axborot texnologiyalari metodikasini rivojlantirish.
2. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi.
3. Ismoilova M. A. (2018). Interaktiv metodlar va axborot texnologiyalarining o'quv jarayoniga ta'siri.

4. Journal of Modern Education Technology, 3(2), 45-52.
5. Gulyamov J. T., & Nematov B. H. (2022). Pedagogik innovatsiyalar va axborot texnologiyalarining integratsiyasi.
6. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti.
7. Andreeva I. V. (2017). Pedagogicheskie tekhnologii i metodiki obucheniya s ispol'zovaniem sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy. Moscow: Nauka.
9. <https://inlibrary.uz/index.php/mead/article/view/85917>

**NOGIRONLIGI BO'LGAN BOLALARNI UMUMTA'LIM MAKTABLARIGA
INTEGRATSIYA QILISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI**

Hakimova Oltinoy Rustam qizi
Sirdaryo viloyati Yangiyer Shahar
11-maktab maxsus pedagogi

Annotatsiya. Ushbu maqolada nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilish jarayonida uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqotda inklyuziv ta'limni tashkil etishdagi pedagogik, psixologik va ijtimoiy omillar yoritilgan. Shuningdek, maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun mos ta'lim muhiti yaratish, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish hamda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida nogironligi bo'lgan bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun kompleks yondashuv zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, integratsiya, nogironligi bo'lgan bolalar, umumta'lim maktabi, maxsus ehtiyoj, pedagogik yondashuv, ijtimoiy moslashuv

Аннотация

В данной статье анализируются проблемы и пути их решения при интеграции детей с инвалидностью в общеобразовательные школы. В исследовании рассматриваются педагогические, психологические и социальные факторы организации инклюзивного образования. Также освещаются вопросы создания адаптированной образовательной среды, повышения профессиональной подготовки учителей и укрепления сотрудничества с родителями. В результате исследования обосновывается необходимость комплексного подхода для успешной интеграции детей с инвалидностью в общество.

Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция, дети с инвалидностью, общеобразовательная школа, особые потребности, педагогический подход, социальная адаптация

Abstract

This article analyzes the problems and possible solutions related to the integration of children with disabilities into general education schools. The study examines pedagogical, psychological, and social factors in organizing inclusive education. It also highlights the importance of creating an adaptive learning environment, improving teachers' professional competencies, and strengthening cooperation with parents. The research concludes that a comprehensive approach is necessary for the successful integration of children with disabilities into society.

Keywords: inclusive education, integration, children with disabilities, general education school, special needs, pedagogical approach, social adaptation

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Kirish

Hozirgi davrda ta'lim tizimida barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Inclusive Education nogironligi bo'lgan bolalarning sifatli ta'lim olishi, jamiyat hayotida faol ishtirok etishi hamda ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi — jismoniy yoki psixik imkoniyatlaridan qat'i nazar, barcha o'quvchilarning umumta'lim muassasalarida birgalikda ta'lim olishiga sharoit yaratishdir.

So'nggi yillarda dunyoning ko'plab davlatlarida nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Chunki maxsus ehtiyojli bolalarni alohida muassasalarda emas, balki sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'qitish ularning ijtimoiylashuvi, kommunikativ ko'nikmalari va mustaqil hayotga tayyorlanishida muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, bunday integratsiya jarayonida pedagogik, psixologik, moddiy-texnik va tashkiliy muammolar ham uchrab turadi. Nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilish uchun mos ta'lim muhiti yaratish, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur hisoblanadi. Ayniqsa, ta'lim muassasalarida tolerantlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhitini shakllantirish integratsiya samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maqolaning maqsadi — nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilish jarayonida uchraydigan asosiy muammolarni tahlil qilish hamda ularni bartaraf etishning samarali yo'llarini yoritishdan iborat.

Bugungi kunda Inclusive Education tizimini rivojlantirish ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilishning asosiy maqsadi — barcha bolalarga teng ta'lim olish imkoniyatini yaratish hamda ularning jamiyatda faol ishtirok etishini ta'minlashdir. Integratsiya jarayonida maxsus ehtiyojli bolalar sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim oladi, bu esa ularning ijtimoiylashuvi va psixologik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Inklyuziv ta'lim nafaqat nogironligi bo'lgan bolalar uchun, balki barcha o'quvchilar uchun tolerantlik, hamjihatlik va insonparvarlik qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli zamonaviy ta'lim tizimida integratsion yondashuv alohida ahamiyat kasb etmoqda. Integratsiya jarayonida uchraydigan pedagogik muammolar

Nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga jalb qilish jarayonida bir qator pedagogik muammolar yuzaga keladi. Eng avvalo, ayrim o'qituvchilarning inklyuziv ta'lim bo'yicha yetarli bilim va malakaga ega emasligi ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik muammolarga quyidagilar kiradi:

- o'quv dasturlarining barcha o'quvchilarga moslashtirilmaganligi;
- individual yondashuvning yetarli emasligi;
- maxsus metodik qo'llanmalar kamligi;
- sinfdagi o'quvchilar sonining ko'pligi;
- o'qituvchilarning psixologik tayyorgarligi yetarli emasligi.

Shuningdek, ayrim hollarda o'qituvchilar maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlashda qiyinchilikka duch keladilar. Bu esa dars jarayonining samaradorligini pasaytiradi. Integratsiya jarayonida nogironligi bo'lgan bolalar psixologik to'siqlarga ham duch kelishlari mumkin. Ayrim o'quvchilar o'z tengdoshlari bilan muloqot qilishda qiynaladi, o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'ladi yoki jamoadan ajralib qolish holatlari kuzatiladi.

Bundan tashqari:

- diskriminatsiya va stereotiplar;
- tengdoshlar tomonidan yetarli qabul qilinmaslik;
- ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar;
- ota-onalarning xavotiri

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

integratsiya jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Psixologik qo'llab-quvvatlashning yetarli emasligi ham bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini kamaytirishi mumkin. Shu sababli maktablarda psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Ko'plab umumta'lim maktablarida nogironligi bo'lgan bolalar uchun zarur infratuzilma to'liq shakllanmagan. Jumladan:

- pandus va liftlarning yetishmasligi;
- maxsus jihozlangan sinfxonalarning kamligi;
- assistiv texnologiyalarning mavjud emasligi;
- maxsus o'quv vositalarining yetarli emasligi.

Bu holatlar maxsus ehtiyojli o'quvchilarning erkin harakatlanishi va sifatli ta'lim olishini qiyinlashtiradi. Ayniqsa, qishloq hududlaridagi maktablarda bunday muammolar ko'proq uchraydi. Inklyuziv ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan pedagoglarning kasbiy kompetensiyasiga bog'liq. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki psixologik qo'llab-quvvatlovchi va motivator vazifasini ham bajaradi.

Samarali integratsiya uchun o'qituvchi:

- individual yondashuvni qo'llashi;
- tolerant muhit yaratishi;
- interaktiv metodlardan foydalanishi;
- barcha o'quvchilarni dars jarayoniga jalb qilishi;
- ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarur.

Shuningdek, pedagoglarning inklyuziv ta'lim bo'yicha malakasini oshirish bo'yicha trening va seminarlar tashkil etish muhim hisoblanadi. Nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilishda ota-onalar bilan hamkorlik muhim omillardan biridir. Ota-onalar farzandining qobiliyati, ehtiyoji va psixologik holati haqida o'qituvchilarga muhim ma'lumot bera oladi.

Hamkorlik quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi mumkin:

- muntazam suhbat va maslahatlar;
- psixologik treninglar;
- ota-onalar yig'ilishlari;
- individual rivojlantirish dasturlarini birgalikda ishlab chiqish.

Bu esa bolalarning ta'lim jarayoniga moslashuvini yengillashtiradi.

Muammolarni bartaraf etish yo'llari

Integratsiya jarayonidagi muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Buning uchun:

1. Ta'lim muassasalarida inklyuziv infratuzilmani rivojlantirish;
2. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish;
3. Maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish;
4. Assistiv texnologiyalarni joriy etish;
5. Psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish;
6. Jamiyatda tolerantlik madaniyatini shakllantirish;
7. Davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorligini rivojlantirish zarur.

Shuningdek, xorijiy tajribalarni o'rganish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish integratsiya samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun pedagogik, psixologik va moddiy omillar o'zaro uyg'un holda tashkil etilishi lozim. Integratsiya jarayonida qulay ta'lim muhiti yaratish, o'qituvchilar va ota-onalar hamkorligini mustahkamlash hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Inklyuziv ta'lim orqali nogironligi bo'lgan bolalarning jamiyatga moslashuvi, bilim olish

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

imkoniyatlari va ijtimoiy faolligini oshirish mumkin. Bu esa jamiyatda tenglik va insonparvarlik tamoyillarini qaror toptirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilish zamonaviy Inclusive Education tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon barcha bolalarga teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish, ularning jamiyatga moslashuvi va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida integratsiya jarayonida pedagogik, psixologik, ijtimoiy hamda moddiy-texnik muammolar mavjudligi aniqlandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning inklyuziv ta'lim bo'yicha yetarli tayyorgarlikka ega emasligi, maxsus o'quv vositalarining kamligi, infratuzilmaning to'liq moslashtirilmaganligi hamda ayrim hollarda jamiyatdagi stereotiplar integratsiya samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, qulay ta'lim muhiti yaratish, individual yondashuvni qo'llash, psixologik qo'llab-quvvatlash va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish integratsiya jarayonining muvaffaqiyatli tashkil etilishida muhim omil ekanligi asoslandi. Shunday qilib, nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga integratsiya qilish nafaqat ta'lim tizimini rivojlantirishga, balki jamiyatda insonparvarlik, tenglik va tolerantlik muhitini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Tavsiyalar

1. Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim uchun mos infratuzilma yaratish zarur.
2. O'qituvchilarning inklyuziv ta'lim bo'yicha kasbiy kompetensiyalarini oshirish maqsadida muntazam seminar va treninglar tashkil etish lozim.
3. Nogironligi bo'lgan bolalar uchun moslashtirilgan o'quv dasturlari va metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish tavsiya etiladi.
4. Ta'lim jarayonida assistiv texnologiyalar va zamonaviy pedagogik vositalardan keng foydalanish kerak.
5. Maktablarda psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish va o'quvchilarga ijtimoiy-psixologik yordam ko'rsatish muhim hisoblanadi.
6. Ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash hamda ularni inklyuziv ta'lim jarayoniga faol jalb qilish zarur.
7. Jamiyatda nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan ijobiy munosabat va tolerantlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish lozim.
8. Xorijiy tajribalarni o'rganish va ilg'or innovatsion yondashuvlarni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid qaror va farmonlari (2020–2025 yy.).
3. UNESCO. *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. Paris, 2005.
4. UNICEF. *The State of the World's Children: Children with Disabilities*. New York, 2013.
5. World Health Organization. *World Report on Disability*. Geneva, 2011.
6. United Nations. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York, 2006.
7. Booth T., Ainscow M. *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: CSIE, 2016.
8. Florian L. *The SAGE Handbook of Special Education*. London: SAGE Publications, 2014.
9. Hallahan D. P., Kauffman J. M., Pullen P. C. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Pearson, 2019.
10. Smith D. D. *Introduction to Special Education: Making a Difference*. Pearson, 2020.
11. Ishmuhamedov R. *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. Toshkent, 2019.

12. Alimuhamedov R., Jo'rayev R. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING TABIIY FANLARGA QO'SHGAN HISSASI

Hakimova Manzura Musurmonovna
Samarqand davlat pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi
Email: samarkand20242712@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy fanlarning mazmuni va ularning asosiy yo'nalishlari yoritilgan. Sharq mutafakkirlarining astronomiya, matematika, fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot va geografiya fanlariga qo'shgan hissalarini batafsil tahlil qilingan. Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi, Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Abu Bakr ar-Roziy, Umar Xayyom, Jamshid al-Koshiy, Jabir ibn Hayyon, Al-Idrisiy kabi buyuk allomalar ilmiy meroslari orqali nafaqat Sharq, balki butun jahon ilm-fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shganliklari faktlarga asoslanib yoritiladi.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar, Sharq mutafakkirlari, astronomiya, matematika, fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot, geografiya

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность естественных наук и их основные направления. Подробно анализируется вклад восточных мыслителей в развитие астрономии, математики, физики, химии, биологии, медицины и географии. На основе фактов показано, что такие великие ученые, как Мирзо Улугбек, Али Кушчи, Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхон Беруни, Ибн Сина, Абу Бакр ар-Рази, Омар Хайям, Джамшид аль-Каши, Джабир ибн Хайян, аль-Идриси внесли огромный вклад не только в развитие науки Востока, но и в мировую науку в целом.

Ключевые слова: естественные науки, восточные мыслители, астрономия, математика, физика, химия, биология, медицина, география

Annotation: This article examines the essence of natural sciences and their main branches. It provides a detailed analysis of the contributions of Eastern thinkers to the development of astronomy, mathematics, physics, chemistry, biology, medicine, and geography. Based on factual evidence, it highlights how great scholars such as Mirzo Ulugbek, Ali Qushchi, Muhammad al-Khwarizmi, Abu Rayhon Beruni, Ibn Sina, Abu Bakr al-Razi, Umar Khayyam, Jamshid al-Kashi, Jabir ibn Hayyan, and Al-Idrisi contributed immensely not only to Eastern science but also to global scientific progress.

Keywords: natural sciences, Eastern thinkers, astronomy, mathematics, physics, chemistry, biology, medicine, geography.

Tabiiy fanlar — tabiat hodisalari va qonuniyatlarini ilmiy asosda o'rganadigan fanlar majmuasidir. Bu fanlar kuzatish, tajriba, hisoblash va tahlil metodlariga asoslanadi. Ularning asosiy maqsadi inson va tabiat o'rtasidagi munosabatni tushuntirish, tabiat sirlarini ochish va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishdir. Tabiiy fanlarga astronomiya, matematika, fizika, kimyo, biologiya,

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

geografiya, geologiya va tibbiyot kabi yo'nalishlar kiradi. Har bir soha Sharq allomalari tomonidan alohida rivojlantirilgan bo'lib, ularning ilmiy merosi bugungi zamonaviy fan asosini tashkil etadi.²²

Astronomiya rivojida Sharq olimlari

Mirzo Ulug'bek (1394–1449) Samarqandda dunyoning eng yirik rasadxonasini qurib, “Ziji Jadidi Kuragoniy” asarida 1018 ta yulduz koordinatasini aniqladi. Uning ishlari XVII asrgacha Yevropada

qo'llanildi. Shogirdlari — Ali Qushchi, Qozizoda Rumi va Jamshid al-Koshiy astronomiya rivojida katta hissa qo'shdi.

Ali Qushchi (1403–1474) Aristotel ta'limotini rad etib, astronomiyani mustaqil fan sifatida rivojlantirdi. Yerning aylanishi haqida fikr bildirgan va bu nazariya keyinchalik Kopernik qarashlariga yaqin keladi.

Ahmad Farg'oniy (IX asr) ekvator uzunligini hisoblagan, “Samoviy harakatlar haqida kitob” yozgan. Uning ishlari Yevropa dengizchiligida asosiy manba bo'lgan.²³

Muhammad al-Xorazmiy (780–850) “Hisob al-jabr val-muqobala” asari orqali algebra asoschisi sifatida tanilgan. “Algoritm” atamasi uning nomidan kelib chiqqan. Shuningdek, “Zij as-Sindhind” astronomik jadvallarini yaratgan.

Umar Xayyom (1048–1131) kublar tenglamasini yechish metodini ishlab chiqqan. Shuningdek, hijriy taqvimni isloh qilib, eng aniq taqvimlardan birini yaratgan.

Jamshid al-Koshiy (1380–1429) π sonini yuqori aniqlikda hisoblab, o'nlik kasrlarni amaliyotga kiritdi. Uning “Miftah al-hisob” asari matematikaga katta ta'sir ko'rsatdi.

Fizika va mexanikaga qo'shilgan hissa;

Abu Rayhon Beruniy (973–1048) “Qonun al-Mas'udiy” asarini yozib, uni G'aznaviylar sultoni Mas'ud G'aznaviyga bag'ishladi. Ushbu asarda astronomiya va matematika bo'yicha 150 bob jamlangan. Beruniy jismlarning zichligini o'lchash usullarini ishlab chiqqan, Yer radiusini aniqlashga urinib ko'rgan.²⁴

Ibn Sino (980–1037) fizika va mexanikada inersiya tushunchasini ilgari surgan. U akustika, yorug'lik tarqalishi, issiqlik xususiyatlari haqida ilmiy fikrlar bildirgan.

Kimyo sohasidagi yutuqlar;

Jabir ibn Hayyon (VIII asr) tajribaviy kimyo laboratoriyasini yaratdi. Distillatsiya, kristallash va filtrlash usullarini kashf qildi. “Kimyo otasi” sifatida tanilgan. Beruniy metallarning xossalari va turli elementlarning og'irligini yozib qoldirgan. Bu kimyoga oid dastlabki ilmiy tajribalardan hisoblanadi.

Biologiya va tibbiyotdagi yutuqlar;

Ibn Sinoning “Al-Qonun fi't-tibb” asari 5 jilddan iborat bo'lib, anatomiya, fiziologiya, dori vositalari va kasalliklar haqida yozilgan. Ushbu kitob Parij, Bolonya, Oksford, Padua, Istanbul universitetlarida 500 yil davomida asosiy qo'llanma bo'lib xizmat qilgan. Shogirdlari Juzjoniy, Bahmanyor va Abu Ubayd ilmiy maktabni davom ettirgan.

Abu Bakr ar-Roziy (865–925) “Kitob al-Hovi” asarida tibbiyot bo'yicha ensiklopediya yaratgan. Chechak va qizamiq kasalliklarini birinchi bo'lib farqlagan, dorilarni kimyoviy jihatdan tayyorlash usullarini yozgan.

Geografiya va geologiya faniga qo'shilgan hissa;

1. ²² Beruniy A.R. Qonun al-Mas'udiy. — Qazna, XI asr.

2. ²³ O'zbekiston Fanlar Akademiyasi rasmiy veb-sayti – www.academy.uz

3. ²⁴ Farg'oniy A. Kitob fi al-Harakat as-Samaviya. — Bag'dod, IX asr.

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Al-Idrisiy (1100–1165) o‘z davrida eng aniq geografik xaritanı chızgan. “Kitob Rujar” asarida Yevropa, Osiyo va Afrika geografıyası haqida ma’lumot bergan. Uning xaritasi dengızchılar tomonidan kashfiyotlar davrida asosiy qo‘llanma sifatida ishlatilgan.²⁵

Beruniy geodeziya, mineralogiya va geologiya bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan. Tog‘ jinslari va yer qatlamlari haqida ilmiy mulohazalar bildirgan. Sharq mutafakkirlarining tabiiy fanlarga qo‘shgan hissasi beqiyosdir. Ulug‘bekning yulduz jadvali, Qushchining mustaqil astronomiya haqidagi qarashlari, Xorazmiyning algebra asoslari, Xayyom va Koshiy matematikadagi yangiliklari, Beruniy va Ibn Sinoning fizik-tabiiy tadqiqotlari, Ibn Sino va Roziyning tibbiy asarlari, Jabir ibn Hayyonning kimyoviy tajribalari, Al-Idrisiy geografik xaritalari butun insoniyat ilmiy merosining bebaho qismiga aylangan.

Abdus Salam (Pokiston, 1926–1996). Sohasi: Fizika, 1979-yilda Nobel mukofotini oldi. U zaif yadroviy kuch va elektromagnit kuchni yagona nazariya orqali birlashtirdi (Elektroslab nazariyasi). Bu nazariya zamonaviy elementar zarrachalar fizikasi rivojida poydevor bo‘ldi. Zamonaviy “Standart model” fizikasi yaratilishiga asos bo‘lgan.

Ahmed Zewail (Misr, 1946–2016) Sohasi: Kimyo, 1999-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo‘ldi. U femtokimyo yo‘nalishini yaratdi — bu usul kimyoviy reaksiyalarnı femtosekund (10^{-15} s) darajada kuzatish imkonini beradi. Molekulyar kimyo va farmatsevtika sohalarida inqilobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi.

Yuan Tseh Lee (Tayvan, 1936-yilda tug‘ilgan) Sohasi: Kimyo, 1986-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan. U molekulyar nurlar yordamida reaksiyalar dinamikasini chuqur o‘rgandi. Kimyoviy reaksiyalar qanday boshlanishini va molekularlar qanday to‘qnashishini aniq tahlil qildi.

Tu Youyou (Xitoy, 1930-yilda tug‘ilgan) Sohasi: Farmakologiya 2015-yilda Nobel mukofotini oldi. U artemisinin dori moddasi yordamida malariyani davolash usulini kashf qildi. Millionlab insonlarning hayotini saqlab qoldi.

Ali Javan (Eron, 1926–2016) Sohasi: Fizika 1960-yilda dunyodagi birinchi gaz lazerini ixtiro qilgan olim. Lazer texnologiyalari tibbiyot, aloqa, sanoat va harbiy sohalarda qo‘llanilmoqda.

C. N. R. Rao (Hindiston, 1934-yilda tug‘ilgan) Kimyo va materialshunoslik, 1980-yillardan boshlab qattiq jism kimyosi va nanotexnologiya bo‘yicha yetakchi olim. 1500 dan ortiq ilmiy maqola va 50 dan ziyod kitob muallifi. Yangi yarimo‘tkazgich materiallari yaratishda ulkan hissa qo‘shgan.

Osamu Shimomura (Yaponiya, 1928–2018) Sohasi: Biokimyo, 2008-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan. U yashil florissant oqsil (GFP)ni kashf qilgan. Bu oqsil biologiyada hujayralarnı kuzatish uchun eng muhim vositaga aylandi.

Sharq olimlari qadimdan Ibn Sino, Beruniy, Ulug‘bek kabi buyuk zotlardan boshlab, XX va XXI asrlarda ham tabiiy fanlarga ulkan hissa qo‘shib kelmoqda. Masalan, Abdus Salamning fizika nazariyalari, Ahmed Zewailning femtokimyosi, Tu Youyouning malariyaga qarshi dorisi, Ali Javan ixtiro qilgan lazer, Osamu Shimomuraning GFP oqsili — bularning barchasi ilm-fanni yangi bosqichga olib chiqdi.

Zamonaviy O‘zbekiston olimlarining tabiiy fanlarga qo‘shgan hissasi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach (1991-yildan boshlab), tabiiy fanlar sohasida ham yangi izlanishlar boshlandi. Sharq mutafakkirlari merosini davom ettirgan zamonaviy olimlar turli yo‘nalishlarda xalqaro ilm-fan rivojiga hissa qo‘shib kelmoqda.

Fizika va nanotexnologiya; To‘lqin Teshabayev — O‘zbekistonlik yosh fizik olim, yarimo‘tkazgichlar va nanotexnologiyalar sohasida izlanishlar olib bormoqda. Uning ishlari zamonaviy elektronika va energiya tejoyvchi texnologiyalar rivojiga xizmat qiladi.

4. ²⁵ Xorazmiy M. Kitob al-jabr val-muqobala. — Bag‘dod, IX asr.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Geologiya va tabiiy resurslar; Ubaydulla Karimov (1940–2017) — O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi, geologiya bo'yicha xalqaro miqyosda tanilgan olim. U Markaziy Osiyo hududidagi yer osti boyliklarini, xususan, foydali qazilmalarni o'rganishda katta hissa qo'shgan.

G'ulom Abdullaev — differensial tenglamalar va matematik fizika sohasida taniqli olim. Uning ishlari nazariy fizika va amaliy matematikaga asos bo'ladi.

Shavkat Ayupov — algebra va matematik strukturalar bo'yicha xalqaro miqyosda tan olingan matematik.

Biologiya va tibbiyot sohasida; Habibulla Akilov — biologiya sohasida o'zbek olimi, genetika va o'simlikshunoslikda ilmiy tadqiqotlari bilan mashhur. Alimov Kamoliddin — tibbiyot sohasida, yuqumli kasalliklar va ularni davolash yo'llari haqida izlanishlar olib borgan.

Demak, Sharq mutafakkirlari merosi faqat o'tmishda qolib ketmagan, balki zamonaviy o'zbek olimlari tomonidan ham davom ettirilmoqda. Fizika, matematika, biologiya, geologiya, tibbiyot va ekologiya yo'nalishidagi izlanishlar O'zbekiston ilm-fanining dunyo miqyosida o'z o'rniga ega ekanligini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beruniy A.R. Qonun al-Mas'udiy. — Qazna, XI asr.
2. Ibn Sino. Al-Qonun fi't-tibb. — Buxoro, XI asr.
3. Xorazmiy M. Kitob al-jabr val-muqobala. — Bag'dod, IX asr.
4. Umar Xayyom. Al-jabr risolasi.
5. Ulug'bek M. Ziji Jadidi Kuragoniy. — Samarqand, XV asr.
6. Farg'oniy A. Kitob fi al-Harakat as-Samaviya. — Bag'dod, IX asr.
7. Encyclopaedia Britannica. "Abdus Salam – Pakistani physicist." britannica.
8. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi rasmiy veb-sayti – www.academy.uz
9. Internet manbalar: academy.uz, wikipedia.org, plato.stanford.edu, academia.edu, bukhari.uz.
10. Nobel Prize Official Website. "Ahmed Zewail – Facts." nobelprize.org
11. Nobel Prize Official Website. "Tu Youyou – Facts." nobelprize.org
12. IEEE Global History Network. "Ali Javan and the Gas Laser." ieeeghn.org (https://ethw.org/Ali_Javan).

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

XULQ-ATVOR BUZILISHIDAGI BOLALAR MUAMMOLARI VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI: PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAHLIL

Hamrayeva Nafisa Ahad qizi
Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on tumani,
54-umumta'lim maktabi pedagog-psixologi
Manzil: Kattaqo'rg'on tumani, Payshanba shaharchasi
Tel: +998 50 582 08 09

Annotatsiya

Ushbu maqolada maktab yoshidagi bolalarda kuzatiladigan xulq-atvor buzilishlarining asosiy ko'rinishlari, ularning shakllanishiga ta'sir etuvchi biologik, ijtimoiy va psixologik omillar tadqiq etiladi. Maqolada xulq-atvori og'ishgan bolalar bilan ishlashda yuzaga keladigan muammolar va ularni korreksiyalashning samarali usullari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari o'qituvchi va ota-onalar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: xulq-atvor buzilishi, deviant xulq, ijtimoiy adaptatsiya, agressiya, oilaviy muhit, korreksion ishlar, o'smirlik davri.

Abstract

This article examines the main manifestations of behavioral disorders in school-aged children, as well as the biological, social, and psychological factors influencing their formation. The article analyzes the problems encountered in working with children with deviant behavior and effective methods of their correction. The research results serve to develop practical recommendations for teachers and parents.

Keywords: behavioral disorder, deviant behavior, social adaptation, aggression, family environment, correctional work, adolescence.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida bolalarning intellektual salohiyati bilan bir qatorda ularning ijtimoiy-psixologik salomatligi ham muhim o'rin tutadi. Biroq, so'nggi yillarda maktab o'quvchilari orasida xulq-atvorning me'yordan og'ishi (devianlik), agressiv harakatlar va ijtimoiy tartibga bo'ysunmaslik holatlari ko'p kuzatilmoqda. Xulq-atvori buzilgan bolalar nafaqat o'zining o'quv faoliyatiga, balki atrofdagilarning ham ruhiy xotirjamligiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammoni o'rganish va uning tub sabablarini aniqlash o'z vaqtida profilaktika choralarini ko'rish imkonini beradi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi umumta'lim maktablari o'quvchilari misolida olib borildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Psixodiagnostika:** Bolalarning agressiya darajasi va asabiylik holatini aniqlash uchun Bass-Darki so'rovnomasi.
2. **Anketalashtirish:** Ota-onalar va sinf rahbarlari o'rtasida bolaning oilaviy va ijtimoiy muhitini o'rganish bo'yicha so'rovlar.
3. **Kuzatuv:** Dars va tanaffus jarayonida bolaning tengdoshlari bilan muloqot madaniyatini bevosita kuzatish.

NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida bolalarda xulq-atvor buzilishiga sabab bo'luvchi asosiy omillar quyidagicha guruhlandi:

- **Oilaviy omillar (55%):** Noto'liq oilalar, ota-ona e'tiborsizligi yoki o'ta qattiqqo'llik, oiladagi nizolar.
- **Ijtimoiy-psixologik omillar (30%):** Tengdoshlarining salbiy ta'siriga tushish, o'zini namoyon qila olmaslik, maktabga moslashishning qiyinligi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

• **Biologik omillar (15%):** Markaziy nerv tizimidagi kichik nuqsonlar, irsiy moyillik va gormonal o'zgarishlar (ayniqsa o'smirlik davrida).

MUHOKAMA

Aniqlangan natijalar shuni ko'rsatadiki, xulq-atvor buzilishi ko'pincha bolaning ichki "protesti" (noroziligi) ko'rinishidir. Agar bola oilada o'z o'rnini topa olmasa, u e'tiborni jalb qilishning destruktiv (buzuvchi) yo'llarini tanlaydi. 54-maktab misolida tahlil qilinganda, ko'p hollarda ota-onasi uzoq muddatli migratsiyada bo'lgan bolalarda emotsional yetishmovchilik tufayli xulq-atvor og'ishi ko'proq namoyon bo'layotgani aniqlandi. Bu esa maktab psixologidan nafaqat bola bilan, balki uning vasiylari bilan ham ishlashni talab etadi.

XULOSA

Xulq-atvorida nuqsoni bor bolalar bilan ishlashda quyidagi chora-tadbirlar samarali hisoblanadi:

1. **Erta diagnostika:** Muammoni boshlang'ich sinflardayoq aniqlab, bolaga individual yondashuvni yo'lga qo'yish.
2. **Pedagogik hamkorlik:** Maktab, mahalla va oila o'rtasidagi "uchburchak" tizimini mustahkamlash.
3. **Psixologik treninglar:** Bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish va agressiyani jilovlash (reabilitatsiya) mashg'ulotlarini muntazam o'tkazish.

Xulosa o'rnida, xulq-atvor buzilishi — bu hukm emas, balki bolaning yordam so'rab qilayotgan chorlovidir. To'g'ri yo'naltirilgan pedagogik e'tibor bu muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. "Xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". Toshkent, 2018.
2. G'oziyev E. "Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi)". – Toshkent: "O'qituvchi", 2010.
3. Ruzmatova M. "Deviant xulq-atvor psixologiyasi". – Toshkent, 2015.
4. Bandura A. "Aggression: A Social Learning Analysis". Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.
5. Vygotsky L.S. "Pedagogik psixologiya". – Moskva, 1991.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASH *ABDURAXMONOV BEKRUZ NURQUL O'G'LI*

Sayxunobod tumani 1-son Texnikumi Matematika va informatika fani o'qituvchisi
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Email: abduraxmanovbekruz@gmail.com

ABSTRACT

The rapid evolution of the digital economy has fundamentally transformed the landscape of global commerce, communication, and data exchange. This transformation, while fostering unprecedented economic growth and innovation, has concurrently escalated the complexity and scale of cybersecurity threats. In this context, artificial intelligence (AI) emerges as a pivotal tool for enhancing cybersecurity frameworks to safeguard digital assets and infrastructures. This article provides a comprehensive examination of the integration of AI-based technologies within cybersecurity strategies amid the digital economy environment. It addresses the growing vulnerabilities inherent in digital economic systems, explores the applicability of AI techniques such as machine learning, deep learning, and natural language processing for threat detection and mitigation, and evaluates the challenges and limitations associated with deploying AI in cybersecurity. By reviewing contemporary literature and analyzing current methodologies, this study elucidates the potential of AI to proactively identify, prevent, and respond to cyber threats in real-time, thereby reinforcing the resilience of digital economic infrastructures. Furthermore, the article proposes a multi-layered AI-driven cybersecurity framework tailored to the digital economy's dynamic and complex nature, emphasizing the necessity for adaptive, intelligent defense mechanisms. The findings highlight that while AI significantly enhances threat detection accuracy and response speed, it also requires careful consideration regarding ethical implications, data privacy, and adversarial attacks. Ultimately, this research contributes to a deeper understanding of how AI can be harnessed effectively to ensure robust cybersecurity in the continuously evolving digital economy.

INTRODUCTION

The digital economy, characterized by the pervasive use of digital technologies to facilitate economic activities, has become a cornerstone of modern society. Its expansive growth is driven by the integration of internet-based services, cloud computing, big data analytics, and the Internet of Things (IoT), which collectively enable enhanced connectivity and operational efficiency across sectors. However, this digital transformation introduces substantial cybersecurity challenges. The proliferation of interconnected devices and systems increases the attack surface, exposing critical infrastructures, businesses, and individuals to sophisticated cyber threats. Cyberattacks such as ransomware, data breaches, and distributed denial-of-service (DDoS) attacks have escalated in frequency and complexity, inflicting significant financial losses and eroding trust in digital platforms. The dynamic and rapidly evolving nature of these threats necessitates innovative and adaptive cybersecurity solutions.

Artificial intelligence offers promising capabilities to revolutionize cybersecurity in the digital economy. AI systems can analyze vast amounts of data, recognize intricate patterns, and detect anomalies in real-time, which are critical for identifying emerging cyber threats that often evade traditional security measures. Machine learning algorithms, for instance, have been employed to classify malicious activities and predict potential attack vectors, thereby enabling preemptive countermeasures. Despite its potential, the integration of AI into cybersecurity faces challenges, including algorithmic biases, the risk of adversarial attacks targeting AI models, and concerns regarding data privacy and ethical use. Moreover, the deployment of AI-based cybersecurity solutions requires robust infrastructure and skilled personnel to interpret AI outputs effectively.

The primary objective of this article is to investigate the role of artificial intelligence in enhancing cybersecurity within the framework of the digital economy. This involves a detailed analysis of current AI techniques used in cybersecurity, their effectiveness in mitigating cyber risks, and the obstacles hindering their widespread adoption. The article aims to offer a comprehensive understanding of how AI can be strategically leveraged to create resilient cybersecurity architectures capable of addressing the unique demands of the digital economy. To achieve this, the study undertakes an extensive review of existing academic and industry literature, followed by an exploration of research methodologies pertinent to AI-based cybersecurity solutions. The ultimate goal is to provide actionable insights and recommendations for policymakers, cybersecurity professionals, and researchers dedicated to securing the digital economy against increasingly sophisticated cyber threats.

LITERATURE REVIEW

The intersection of artificial intelligence and cybersecurity has garnered substantial scholarly attention over the past decade, reflecting the urgency to address mounting cyber threats in the digital economy. Early studies primarily focused on applying traditional machine learning algorithms to detect known patterns of malicious behavior. For instance, Sommer and Paxson (2010) emphasized anomaly detection techniques based on statistical models to identify deviations from normal network traffic. These foundational works laid the groundwork for subsequent advances that leveraged more sophisticated AI models capable of recognizing complex and evolving attack patterns.

Recent literature demonstrates a shift towards deep learning methodologies that capitalize on neural networks' ability to process unstructured and high-dimensional data. Huang et al. (2019) developed a deep convolutional neural network model for intrusion detection, which showed superior accuracy compared to conventional approaches. Similarly, recurrent neural networks (RNNs) have been utilized for sequential data analysis, enabling the detection of temporal patterns indicative of cyber intrusions (Yin et al., 2017). Moreover, natural language processing (NLP) techniques have been integrated into cybersecurity frameworks to analyze textual data such as phishing emails and social engineering attempts, as highlighted by Abdelhamid et al. (2020).

The literature also acknowledges the challenges associated with AI deployment in cybersecurity environments. Adversarial machine learning, a subfield that studies how attackers can manipulate AI models to evade detection, has been extensively discussed. Goodfellow et al. (2018) illustrated how adversarial examples could deceive neural networks, raising concerns about the reliability of AI-powered defenses. Consequently, research has focused on developing robust AI models resilient to such attacks, including adversarial training and defensive distillation (Papernot et al., 2016).

In the context of the digital economy, several studies have analyzed the implications of AI-enhanced cybersecurity on economic activities and trust. For example, Chen et al. (2021) examined how AI-driven cybersecurity frameworks contribute to the protection of digital financial transactions and e-commerce platforms. Their findings suggest that AI not only improves threat detection but also supports regulatory compliance and risk management. Concurrently, ethical considerations regarding AI use, such as data privacy and transparency, have been explored by Mittelstadt et al. (2016), who argue for the establishment of governance frameworks to oversee AI applications in cybersecurity.

Local research contributions have begun to address region-specific cybersecurity challenges within the digital economy. For example, Alimov et al. (2022) investigated the integration of AI with existing cybersecurity infrastructure in emerging digital markets, highlighting the need for tailored AI algorithms that account for unique threat landscapes and resource constraints. However, there remains a gap in comprehensive frameworks that unify AI techniques with practical cybersecurity policies in digital economic settings.

This literature review reveals a trajectory of increasing sophistication in AI applications for cybersecurity, marked by advancements in machine learning, deep learning, and NLP. It also underscores the dual necessity of enhancing AI robustness against adversarial threats and addressing

ethical and governance issues. The present study builds upon these insights to propose a holistic AI-based cybersecurity framework responsive to the demands of the digital economy, thereby contributing novel perspectives to both academic discourse and practical implementation.

RESEARCH METHODOLOGY

This research adopts a mixed-methods approach combining qualitative and quantitative techniques to explore the efficacy of AI in ensuring cybersecurity within the digital economy. The methodological framework is structured to comprehensively analyze existing AI technologies, assess their applicability in real-world cybersecurity scenarios, and develop a conceptual model tailored to digital economic environments.

Initially, a systematic literature review was conducted to gather and synthesize relevant academic articles, industry reports, and case studies published over the last decade. Databases such as IEEE Xplore, ScienceDirect, and Google Scholar were utilized, employing keywords including "artificial intelligence," "cybersecurity," "digital economy," "machine learning," and "deep learning." This process enabled the identification of prevailing AI methodologies, their applications, strengths, and limitations in cybersecurity contexts.

Subsequently, the study employed a comparative analysis of various AI algorithms commonly used for cybersecurity tasks such as intrusion detection, malware classification, and anomaly detection. Performance metrics including accuracy, precision, recall, and computational efficiency were evaluated based on existing experimental data sourced from public datasets like NSL-KDD, CICIDS2017, and UNSW-NB15. This quantitative assessment elucidates the operational capabilities of AI models under different threat scenarios and data conditions.

To supplement the quantitative analysis, expert interviews with cybersecurity professionals and AI researchers were conducted. These semi-structured interviews provided insights into practical challenges faced during AI implementation, including integration with legacy systems, managing false positives, and addressing ethical concerns. The qualitative data enriched the understanding of contextual factors influencing AI adoption in cybersecurity within the digital economy.

The research also involved the development of a conceptual AI-driven cybersecurity framework. This framework integrates multi-layered AI techniques encompassing data preprocessing, real-time threat detection, response automation, and continuous learning mechanisms. The design process incorporated principles of scalability, adaptability, and robustness, ensuring suitability for diverse digital economic infrastructures.

Data triangulation was achieved by cross-verifying findings from literature review, performance evaluations, and expert opinions, enhancing the validity and reliability of the study. Limitations related to data availability and the rapidly evolving nature of AI and cyber threats are acknowledged, and recommendations for ongoing research are proposed.

Overall, the methodological rigor and comprehensive scope of this research facilitate a nuanced understanding of how AI can be effectively harnessed to secure the digital economy, offering both theoretical contributions and practical implications.

CONCLUSION

The investigation into AI-based cybersecurity within the digital economy context reveals that artificial intelligence possesses transformative potential to address the multifaceted challenges posed by contemporary cyber threats. AI techniques, particularly machine learning and deep learning models, have demonstrated remarkable proficiency in detecting and mitigating a broad spectrum of cyberattacks with enhanced accuracy and speed compared to traditional methods. This capability is essential given the increasing complexity and volume of cyber threats targeting digital economic infrastructures. The research highlights that the integration of AI into cybersecurity frameworks enables proactive threat identification, real-time response, and adaptive learning, thereby reinforcing the resilience of digital systems against evolving attacks.

Nevertheless, the deployment of AI in cybersecurity is not without obstacles. The vulnerability of AI models to adversarial attacks necessitates the development of robust defense mechanisms to safeguard the integrity of AI-driven security solutions. Moreover, ethical considerations such as data privacy, transparency, and algorithmic fairness must be rigorously addressed to foster trust among stakeholders and comply with regulatory standards. The study emphasizes the importance of establishing comprehensive governance frameworks that oversee AI applications in cybersecurity, ensuring responsible and effective utilization.

Practically, the proposed multi-layered AI-driven cybersecurity framework offers a strategic blueprint for organizations operating within the digital economy. By combining diverse AI methodologies with continuous monitoring and response capabilities, this framework accommodates the dynamic nature of cyber threats and supports scalable implementation across various sectors. The inclusion of expert insights underscores the imperative for collaboration between AI developers, cybersecurity experts, and policymakers to harmonize technological innovation with operational realities and regulatory requirements.

In conclusion, artificial intelligence stands as a critical enabler of robust cybersecurity in the digital economy, capable of transforming defensive strategies and safeguarding digital assets. Future research should focus on refining AI robustness against adversarial manipulations, enhancing interpretability of AI decisions, and exploring the socio-technical implications of AI integration in cybersecurity. Through sustained interdisciplinary efforts, AI can be effectively harnessed to create secure, trustworthy digital economic ecosystems that underpin sustainable growth and innovation.

BIBLIOGRAPHY

1. Abdelhamid, N., Ayesh, A., va Thabtah, F. (2020). Phishing detection based associative classification data mining. *Expert Systems with Applications*, 41(13), 5948-5959.
 2. Alimov, R., Tursunov, S., va Yusupov, A. (2022). AI integration in cybersecurity infrastructure of emerging digital markets: Challenges and opportunities. *Journal of Digital Economy Studies*, 6(1), 45-67.
 3. Chen, L., Zhao, J., va Wang, M. (2021). AI-driven cybersecurity frameworks for digital financial transactions: Enhancing trust and compliance. *International Journal of Financial Technology*, 9(3), 210-234.
 4. Goodfellow, I., McDaniel, P., va Papernot, N. (2018). Making machine learning robust against adversarial inputs. *Communications of the ACM*, 61(7), 56-66.
 5. Huang, C., Xu, Y., va Liu, Z. (2019). Deep learning based network intrusion detection system: A review. *Journal of Network and Computer Applications*, 133, 18-28.
 6. Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., va Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data va Society*, 3(2).
 7. Papernot, N., McDaniel, P., Wu, X., Jha, S., va Swami, A. (2016). Distillation as a defense to adversarial perturbations against deep neural networks. *IEEE Symposium on Security and Privacy*.
 8. Sommer, R., va Paxson, V. (2010). Outside the closed world: On using machine learning for network intrusion detection. *IEEE Symposium on Security and Privacy*
 9. Yin, C., Zhu, Y., Fei, J., va He, X. (2017). A deep learning approach for intrusion detection using recurrent neural networks. *IEEE Access*, 5, 21954-21961.
- Additional references:
10. Buczak, A. L., va Guven, E. (2016). A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection. *IEEE Communications Surveys va Tutorials*, 18(2), 1153-1176
 11. Chio, C., va Freeman, D. (2018). *Machine Learning and Security: Protecting Systems with Data and Algorithms*. O'Reilly Media.
 12. Kim, G., Lee, S., va Kim, S. (2014). A novel hybrid intrusion detection method integrating anomaly detection with misuse detection. *Expert Systems with Applications*, 41(4), 1690-1700.

- 13.Sarker, I. H. (2021). Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions. SN Computer Science, 2(3), 160.
- 14.Sharma, A., va Chen, Y. (2020). AI-enabled cybersecurity: Challenges and opportunities in the digital era. Journal of Cybersecurity Research, 4(2), 87-102.
- 15.Zhou, W., va Leung, H. (2017). Cybersecurity in the era of AI: A comprehensive survey. ACM Computing Surveys, 50(6), Article 100.

THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Komilova Ominaxon Abdulatif kizi

Student of Uzbekistan State World Languages University

Email: komilovaominaxon64@gmail.com

Scientific adviser: ZIYAYEVA MUHAYYO USMONJONOVNA.

Uzbekistan State World Languages University

Senior teacher in the Department of Integrated course 3

Annotatsiya: Mazkur maqolada nogironligi bo'lgan bolalarni jamiyatga moslashtirishda inklyuziv ta'limning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Unda inklyuziv ta'limning pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatlari tahlil qilinib, bolalarning ijtimoiylashuvi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishi hamda jamiyatga integratsiyalashuvidagi ahamiyati bayon etilgan. Shuningdek, O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, mavjud muammolar va ularning yechimlari haqida fikr yuritilgan. Maqolada inklyuziv ta'limning insonparvarlik, tenglik va adolat tamoyillariga asoslanganligi alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, nogironligi bo'lgan bolalar, ijtimoiy moslashuv, teng imkoniyat, maxsus ehtiyoj, pedagogika, integratsiya, jamiyat, insonparvarlik.

Annotation: This article discusses the role and importance of inclusive education in the social adaptation of children with disabilities. It analyzes the pedagogical, psychological, and social aspects of inclusive education and explains its significance in improving children's socialization, self-confidence, and integration into society. The article also examines the reforms implemented in Uzbekistan to develop inclusive education, existing challenges, and possible solutions. Special attention is given to the fact that inclusive education is based on the principles of humanity, equality, and justice.

Keywords: inclusive education, children with disabilities, social adaptation, equal opportunity, special needs, pedagogy, integration, society, humanity.

Today, ensuring the right of every individual to receive quality education has become one of the most important issues worldwide. In particular, involving children with disabilities in social life, shaping them as equal members of society, and helping their socialization have become major tasks of the modern educational system. Therefore, inclusive education is recognized as one of the most important and humane directions of contemporary pedagogy. Inclusive education is a system in which children with disabilities study together with their healthy peers in general educational institutions. This form of education helps children avoid isolation from society, increases their self-confidence, and prepares them for social life. The most important aspect of inclusive education is that it values every child as an individual regardless of their physical or mental condition. The famous

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

American philosopher and educator John Dewey stated: "Education is not preparation for life; education is life itself" (*John Dewey, Democracy and Education, 1916, p. 51*). This idea deeply reflects the essence of inclusive education because children learn how to live in society, communicate with others, and find their place in life through the educational process itself.

The Concept and Essence of Inclusive Education

The word "inclusive" comes from the English word "include," which means "to involve" or "to add." The main goal of inclusive education is to create equal opportunities for all children. In this system, the child's human value is considered more important than physical or mental limitations. In the past, children with disabilities often studied in special schools or boarding institutions. As a result, they were separated from society to some extent. Inclusive education aims to remove such barriers. Through this system, all children study in the same environment, communicate with one another, and develop together. According to UNESCO, inclusive education reduces discrimination, strengthens social adaptation, and creates a tolerant environment in society. Inclusive education is important not only for children with disabilities but also for healthy children because they learn values such as kindness, empathy, equality, and cooperation in practice.

Social Adaptation of Children with Disabilities

Social adaptation is the process through which an individual adjusts to society and its social environment. For children with disabilities, this process may sometimes be difficult because they often face stereotypes, misunderstanding, and psychological pressure from society. Such situations may lead to low self-esteem, shyness, and social isolation. Inclusive education helps reduce these problems. When children study together in one classroom, friendship and solidarity are formed among them. This allows children with disabilities to feel themselves as full members of society. They learn how to communicate with others, work in groups, and adapt to different life situations. The Russian psychologist and educator Lev Vygotsky said: "The social environment is the decisive factor in child development" (*L.S. Vygotsky, Thought and Language, 1934, p. 88*). Indeed, the healthier and more supportive the environment is, the greater the child's opportunity for development becomes. Children educated in inclusive environments develop independence, communication skills, and psychological stability. Moreover, they face fewer difficulties in choosing future professions and adapting to working life. Most importantly, they begin to feel that they are valuable and necessary members of society. Inclusive education also positively influences parents' emotional state. Parents gain hope and confidence when they see their children studying and socializing together with others.

The Pedagogical Importance of Inclusive Education

Inclusive education requires great responsibility and professional skills from teachers. Educators should consider each child's individual characteristics and apply appropriate teaching methods. Therefore, inclusive education demands the use of modern pedagogical technologies. In inclusive classrooms, differentiated instruction, individual approaches, interactive methods, and collaborative learning are considered effective. Every child has different learning abilities and ways of understanding information. Teachers should organize lessons by considering these differences. The famous educator Maria Montessori stated: "Each child is a unique world" (*The Absorbent Mind, 1949, p. 17*). This statement reflects one of the main principles of inclusive education because inclusive education aims to reveal every child's abilities and support their personal development. Today, teachers are not only providers of knowledge but also psychologists, motivators, and guides. Therefore, improving teachers' professional qualifications is very important for the development of inclusive education.

Development of Inclusive Education in Uzbekistan

In recent years, great attention has been paid to the development of inclusive education in Uzbekistan. The government has implemented several reforms aimed at providing quality education

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

opportunities for all children. In 2020, a decree entitled “On Measures to Further Improve the System of Education for Children with Special Educational Needs” was adopted. This document became an important legal basis for the development of inclusive education. Today, inclusive classrooms are being established in some general schools, special educators are working actively, and educational programs are being adapted. In addition, attention is being paid to creating accessible infrastructure for children with disabilities. Despite these achievements, some problems still exist. In certain regions, there is a shortage of qualified specialists, schools are not fully adapted technically, and some stereotypes in society negatively affect the development of inclusive education. Therefore, improving inclusive education requires cooperation between the government, schools, and society.

Problems and Their Solutions

There are several challenges in developing inclusive education systems. Some schools still lack special conditions and resources, teachers may not have enough experience, and parents may not have sufficient information about inclusive education. In addition, negative attitudes toward children with disabilities remain one of the major social problems. To solve these problems, it is necessary to provide regular professional training for teachers, adapt school environments, and promote inclusive education through mass media. Organizing seminars and training sessions for parents is also important. Most importantly, society's attitude toward children with disabilities should change because true inclusion is achieved not only through laws but also through human compassion and understanding.

Conclusion

In conclusion, inclusive education is one of the most effective ways to help children with disabilities adapt to society. It not only helps them receive education but also prepares them for social life, increases their self-confidence, and enables them to find their place in society. Inclusive education is based on the principles of humanity, equality, and justice. Therefore, every country and society should pay special attention to developing this system. The level of a society's development is determined, first of all, by its attitude toward vulnerable groups. Every child has the right to study, dream, and achieve a place in society. Inclusive education is one of the most important tools for ensuring this right.

References:

1. Dewey, John. *Democracy and Education*. New York: Macmillan, 1916.
2. Vygotsky, L.S. *Thought and Language*. MIT Press, 1934.
3. Montessori, Maria. *The Absorbent Mind*. New York: Holt, 1949.
4. Keller, Helen. *The Story of My Life*. New York, 1903.
5. UNESCO. “Inclusive Education and Classroom Practices.”
6. Decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on Inclusive Education.
7. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.

Azimov Ruslan Oktamovich

Turon Universiteti, Tibbiyot fakulteti, davolash ishi yo‘nalishi talabasi

Аннотация: Настоящие рекомендации представляют собой обновление руководства Испанского общества неврологии по лечению острого ишемического инсульта на основе критического обзора существующей литературы. Рекомендации сформулированы в соответствии с уровнем доказательности исследований. Организация систем экстренной помощи должна обеспечивать доступ всех пациентов с острым инсультом к специализированному лечению в отделениях инсульта (stroke units). Стандарт ухода включает лечение артериального давления только при значениях выше 185/105 мм рт. ст., коррекцию гипергликемии выше 155 мг/дл и снижение температуры тела антипиретиками при подъёме выше 37,5 °С. Необходимо предотвращать и своевременно лечить неврологические и системные осложнения. Декомпрессивная гемикраниэктомия должна рассматриваться при злокачественном отёке мозга. Внутривенная тромболитическая терапия с рекомбинантным тканевым активатором плазминогена (rtPA) проводится в первые 4,5 часа от начала симптомов при отсутствии противопоказаний. Фармакологическая внутриартериальная тромболитическая терапия возможна в первые 6 часов, механическая тромбэктомия — до 8 часов для передней циркуляции; для задней циркуляции окно может быть расширено до 12–24 часов. Данных для рутинного применения нейпротекторов недостаточно. Антикоагуляция рекомендуется при тромбозе венозных синусов.

Ключевые слова: церебральный инфаркт, ишемический инсульт, тромболитическая терапия, нейпротекция, отделения инсульта, церебральный венозный тромбоз.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие рекомендации являются обновлением руководства Испанского общества неврологии по лечению острого ишемического инсульта, основанным на пересмотре и анализе существующей библиографии по теме. Рекомендации устанавливаются в соответствии с уровнем доказательности проанализированных исследований.

Раздел 1. Организация медицинской помощи, код инсульта, отделения инсульта.

Инсульт представляет собой неврологическую неотложную ситуацию, поскольку патологические механизмы, запускающийся после ишемии или кровоизлияния в мозг, прогрессируют очень быстро, а период, в течение которого лечение может быть эффективным, короток. Наличие высокоэффективных, но с узким соотношением риск/польза специфических методов лечения требует соответствующей организации систем медицинской помощи и оснащения больниц, способных принимать пациентов с инсультом.

Декларация Хельсингборга рекомендует, чтобы все пациенты с инсультом имели лёгкий доступ к диагностическим методам (таблица 2) и доказано эффективным методам лечения в острой фазе заболевания, в частности к помощи неврологов и уходу в отделениях инсульта (ОИ). Учитывая высокую стоимость этих ресурсов и невозможность их внедрения во всех больницах государственной системы с ограниченными средствами, необходимо правильно организовать системы помощи, чтобы любой пациент мог получить доступ к ним в зависимости от особенностей каждой территории здравоохранения. Это обстоятельство, а также узкое терапевтическое окно большинства доступных методов лечения обязывают координировать разные уровни помощи для обеспечения минимального времени ответа, позволяющего быстро оценить и лечить пациента в больнице специалистами-неврологами. В этом смысле полезной оказалась внедрение так называемого «кода инсульта», который подразумевает координированное действие служб скорой помощи вне больницы с больницами, принимающими пациента. Процедура до госпитальной помощи с применением согласованных

протоколов, распознаванием неотложности и организацией транспортировки в оснащённые центры (с дежурным неврологом, ОИ и возможностью применения специфических методов лечения, таких как тромболизис) с предварительным уведомлением называется до госпитальным кодом инсульта. Доказано, что до госпитальных код инсульта сокращает время оказания помощи и задержку в применении лечения. Также отделения неотложной помощи больниц должны организовать приём таких пациентов с целью максимального сокращения задержек. Протоколы, направленные на эту цель, называются внутрибольничным кодом инсульта и также очень эффективны (уровень доказательности 2a).

Системы телемедицины, позволяющие прямую связь между больницами без круглосуточного невролога и референными центрами инсульта, могут быть полезны для приближения специализированных ресурсов при наличии географических барьеров. Таким образом удаётся увеличить число пациентов, оценённых экспертами-неврологами, и число применённых специфических методов лечения, сокращая задержку (уровень доказательности 2a).

Большинству пациентов с инсультом требуется госпитализация; исключение возможно у пациентов с предшествующей деменцией, ранее диагностированным терминальным заболеванием или при выраженном желании не госпитализироваться, при условии обеспечения адекватного ухода вне больницы.

Лечение должно проводиться в отделениях инсульта (ОИ), поскольку доказано с уровнем доказательности 1a, что это улучшает исход, снижая смертность и инвалидизацию, уменьшая вероятность осложнений и зависимость, с благоприятным соотношением стоимость/эффективность. Польза обусловлена не инвазивным неврологическим мониторингом и применением протоколов общего ухода, направленных на поддержание гомеостаза, а также правильным применением специфических методов лечения. Уход в ОИ улучшает также показатели качества помощи (средняя длительность пребывания, повторная госпитализация, смертность и необходимость институционализации) и значительно снижает экономические затраты на лечение инсульта. ОИ — это географически ограниченная структура, подчинённая неврологическому отделению, специализированная на оказании помощи пациентам с инсультом, координируемая и осуществляемая экспертами-неврологами при сотрудничестве с другими медицинскими специальностями (кардиология, сосудистая хирургия, нейрорадиология, нейрохирургия, реабилитация, неотложная помощь и др.), физиотерапевтами для раннего начала физиотерапии и социальными работниками. В ОИ имеется непрерывный не инвазивный мониторинг и обученный персонал сестринского дела с рекомендуемым соотношением медсестра/пациент не менее 1:6. Доступны персонал и диагностические службы 24 часа в сутки, протоколы и клинические пути ведения пациентов на основе научных доказательств. Количество коек в ОИ должно планироваться в соответствии с потребностями обслуживаемого населением больницы. Рекомендуется одна мониторируемая койка в ОИ на 100 000 жителей.

Критерии госпитализации: пациенты с инсультом в острой фазе (менее 48 часов от начала), лёгкий или умеренный неврологический дефицит, транзиторная ишемическая атака, без ограничения по возрасту. Критерии исключения: необратимое повреждение мозга, предшествующая деменция или зависимость, тяжёлые или смертельные сопутствующие заболевания, острая черепно-мозговая травма.

Раздел 2. Общий уход и нефармакологическая церебропротекция.

Термин относится к поддержанию в нормальных пределах артериального давления, гликемии, газового состава крови и температуры тела, а также к профилактике и раннему выявлению осложнений. Это значительно улучшает смертность и заболеваемость в

среднесрочной перспективе, поэтому необходимо мониторировать витальные показатели и неврологический статус пациента в первые 48 часов или пока он остаётся нестабильным.

Поддержание адекватной вентиляторной функции — одна из приоритетных задач общего ведения. В большинстве случаев достаточно полу сидячего положения. Однако при нарушении дыхательной функции требуется интубация трахеи и искусственная вентиляция лёгких. Гипоксия вследствие частичной обструкции дыхательных путей, пневмонии или гипервентиляции может увеличить зону поражения и ухудшить прогноз. Имеются данные, что дополнительное введение кислорода низким потоком у пациентов с инсультом снижает частоту ночных денатураций, что может способствовать улучшению исхода. При выявлении гипоксии (сатурация кислорода <95 %) следует начинать оксигенотерапию (уровень доказательности 2b).

Ведение артериального давления. Артериальная гипертензия очень часто встречается в острой фазе инсульта. Во многих случаях наблюдается спонтанное снижение давления в первые дни. В острой фазе инсульта применение антигипертензивных препаратов должно быть осторожным, поскольку механизмы регуляции мозгового кровообращения в ишемической зоне нарушены, и снижение перфузионного давления может ухудшить региональный мозговой кровоток в зоне пен умбры, усугубляя ишемию. Различные исследования показывают U-образную зависимость между функциональным прогнозом, смертностью после инсульта и уровнем систолического/диастолического давления: вероятность смерти или зависимости выше при слишком низких или слишком высоких значениях, наиболее благоприятными являются 110–180/70–105 мм рт. ст. (уровень доказательности 2a). Поэтому лечение рекомендуется только при систолическом давлении >185 мм рт. ст. или диастолическом >105 мм рт. ст.

Данные показывают, что контролируемое лечение гипертензии в острой фазе безопасно, хотя лишь отдельные исследования демонстрируют пользу, а другие не показывают снижения сосудистых событий или улучшения исхода, а иногда даже предполагают возможный вред.

При возможности следует использовать пероральный путь с препаратами, оказывающими минимальное влияние на региональный мозговой кровоток (блокаторы рецепторов ангиотензинная, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы). Избегать препаратов, вызывающих резкое и интенсивное снижение давления (антагонисты кальция, диоксид). При необходимости внутривенного пути использовать препараты с предсказуемым и легко обратимым действием (лабеталол, урапидид, нитропруссид) с жёстким мониторингом, чтобы избежать падений более 20 %.

Исключения, изменяющие уровень давления, требующий лечения: сопутствующая ишемия миокарда, сердечная недостаточность, расслоение аорты или гипертоническая энцефалопатия.

После острой фазы следует начинать лечение артериальной гипертензии как меру вторичной профилактики в соответствии со специальными руководствами.

Гипотензия после инсульта встречается редко. Её причинами обычно являются гиповолемия или сердечная недостаточность. При её появлении необходимо исключить осложнения (инфаркт миокарда, расслоение аорты, тромбоэмболию лёгочной артерии, желудочно-кишечное кровотечение). Кроме лечения причины, гипотензию корректируют объёмозамещающими растворами и, при необходимости, вазопрессорами (допамин).

Гипертермия отрицательно влияет на прогноз церебрального инфаркта: выше 37,5 °C увеличивается вероятность прогрессирования и смерти (уровень доказательности 2a). Лечение антипиретиками при повышенной температуре улучшает исход, но не полезно рутинно при нормальной температуре (уровень доказательности 1b). При лихорадке необходимо выявить и лечить причину и применять антипиретики (парацетамол или метамизол, физические методы при необходимости), если капиллярная температура >37,5 °C. Экспериментальные данные

показывают, что гипотермия уменьшает размер инфаркта. В клинике возможно индуцировать гипотермию физическими или фармакологическими методами, однако пока нет данных, подтверждающих её пользу в плане улучшения функционального прогноза или снижения смертности; кроме того, гипотермия повышает риск инфекционных осложнений, прежде всего пневмонии. Продолжаются исследования по оптимизации этой методики.

Контроль гликемии Гипергликемия в острой фазе, а также стойкая гипергликемия >155 мг/дл в первые 48 часов после инсульта ухудшает функциональный прогноз и повышает смертность (уровень доказательности 2b). Она ассоциирована с прогрессированием инфаркта, снижением эффективности тромболитической терапии и повышением риска кровоизлияния после него. Лечение инсулином позволяет корректировать гипергликемию, но не доказано улучшение исхода (уровень доказательности 1b). Рекомендуется избегать введения глюкозосодержащих растворов в первые 24–48 часов (за исключением диабетиков, у которых риск гипогликемии выше), поддерживать гликемию ниже 155 мг/дл. Гипогликемию лечат глюкозосодержащими растворами. Рекомендуется мониторировать гликемию в острой фазе у всех пациентов не реже чем каждые 6 часов, чаще при нестабильных значениях.

Водно-электролитный и нутриционный баланс Недостаточность питания после инсульта способствует осложнениям. Пациенты могут иметь серьёзные нарушения питания из-за дисфагии или сниженного уровня сознания. При сохранении этих состояний более 48–72 часов следует начинать энтеральное питание через назогастральный зонд. Способность к глотанию следует проверять ежедневно для профилактики аспирации. Поскольку дисфагия к жидкостям встречается чаще, в начальной фазе их избегают до подтверждения нормального глотания; при дисфагии жидкости дают с загустителями или в гелеобразной форме для предотвращения дегидратации. Избегание длительного голодания снижает смертность и осложнения (уровень доказательности 1b).

Физиотерапия в острой фазе Ранняя мобилизация снижает частоту осложнений (болезненное плечо, пролежни, контрактуры и др.). Существующие работы и метаанализы подтверждают эффективность физиотерапии и реабилитации в функциональном восстановлении в среднесрочной перспективе; эффект выше при раннем и специфическом лечении (уровень доказательности 1a). Пассивную физиотерапию начинают рано, активную реабилитацию — после стабилизации пациента.

Некоторые вещества с депрессивным действием на ЦНС (особенно агонисты ГАМК) могут замедлять восстановление после инсульта и должны по возможности избегаться в острой фазе (нейролептики, бензодиазепины, барбитураты, фенитоин и другие антиконвульсанты, антиспастики). При необходимости их применяют с осторожностью (уровень доказательности 3a). Напротив, раннее применение антидепрессантов — ингибиторов обратного захвата серотонина (флуоксетин, циталопрам) при наличии показаний улучшает настроение и способствует функциональному восстановлению (уровень доказательности 1a).

Раздел 3. Профилактика и лечение неврологических осложнений. Декомпрессивная краниэктомия.

Наиболее частые неврологические осложнения — отёк мозга с внутричерепной гипертензией, эпилептические припадки и геморрагическая трансформация инфаркта.

Постинфарктный отёк мозга с внутричерепной гипертензией может привести к грыже мозга и является причиной смерти в первую неделю при больших полушарных инфарктах, особенно у молодых пациентов, или при мозжечковых инфарктах с компрессией IV желудочка и возможной вторичной гидроцефалией. Термин «злокачественный инфаркт средней мозговой артерии» (ЗИСМА) обозначает инфаркты с торпидным течением в этом бассейне вследствие окклюзии ствола средней мозговой артерии или дистальной части внутренней сонной артерии. Клиническая картина характеризуется признаками тотального инфаркта передней циркуляции,

ухудшением сознания и радиологическими признаками ишемии более 50 % территории СМА. Позже наблюдается выраженный отёк с масс-эффектом и смещением срединных структур. Летальность ЗИСМА даже при агрессивном медикаментозном лечении составляет 80 %. Клинические и радиологические данные позволяют предсказать плохой прогноз и отобрать пациентов для агрессивного лечения. Необходим строгий мониторинг для раннего выявления ухудшения.

Начальное лечение профилактическое: умеренное ограничение жидкости (избегать гип осмолярных растворов), лечение сопутствующих состояний, ухудшающих отёк (гипоксия, гиперкапния, гипертермия, артериальная гипертензия, задержка мочи и др.), возвышенное положение головного конца кровати на 30° (уровень доказательности 3b).

Высокие дозы кортикостероидов не снижают смертность и инвалидность, способствуют инфекциям и ухудшают контроль гликемии, поэтому не применяются (уровень доказательности 1a).

Осмотические агенты (маннитол 20 % или глицерол 10 %) снижают внутричерепное давление транзиторной и не доказали эффективности в снижении смертности или инвалидности, поэтому не рекомендуются рутинно (уровень доказательности 1a). Гипервентиляция после интубации даёт транзиторный эффект и используется только как вспомогательное средство перед декомпрессивной краниэктомией.

Декомпрессивная краниэктомия при ЗИСМА доказала снижение смертности и в некоторых случаях инвалидности при выполнении рано (до 48 часов от начала симптомов), у молодых пациентов (≤ 60 лет) без клинических признаков грыжи или тяжёлых сопутствующих состояний (уровень доказательности 1a). Краниотомия должна быть обширной (не менее 12 см) с вскрытием твёрдой мозговой оболочки. Установка датчика внутричерепного давления не доказала пользы (уровень доказательности 2b).

При больших мозжечковых инфарктах, вызывающих обструктивную гидроцефалию или компрессию ствола мозга, субокципитальная краниэктомия эффективна (уровень доказательности 3a) и предпочтительнее изолированного дренирования желудочков, которое может вызвать восходящую транстенториальную грыжу. Критерии времени и возраста менее строгие, чем при гемикраниэктомии.

Эпилептические припадки могут осложнять острую фазу инсульта. Чаще они парциальные, с или без вторичной генерализации. Риск рецидива низкий при ранних припадках, выше при поздних (3–5 % случаев); из пациентов с поздними припадками 54–66 % развивают эпилепсию. Антиконвульсантная терапия показана только при рецидивирующих припадках и не рекомендуется как профилактика. Антиэпилептические препараты первого поколения (особенно фенитоин) не являются предпочтительными в острой фазе из-за возможного влияния на восстановление. Ламотриджин и габапентин показали лучший профиль эффективности/безопасности (уровень доказательности 1a). Леветирацетам полезен при поздних постинсультных припадках и может применяться в острой фазе (уровень доказательности 3b).

Раздел 4. Профилактика и лечение не неврологических осложнений Инфекционные осложнения.

Наиболее частые — пневмония и инфекция мочевыводящих путей. Пневмония развивается у пациентов с нарушенным сознанием, кашлевым рефлексом или дисфагией и является важной причиной смерти. Необходимо выявлять пациентов группы риска и применять профилактические меры (изоляция дыхательных путей, респираторная физиотерапия, аспирация секретов, предотвращение рвоты).

Инфекция мочевыводящих путей может вызывать сепсис у 5 % пациентов, чаще у женщин и тяжёлых больных. Следует избегать катетеризации мочевого пузыря, кроме строгих показаний.

При лихорадке необходимо исключить пневмонию или инфекцию мочевыводящих путей и при подозрении начинать антибиотикотерапию рано (уровень доказательности 2b). Рекомендуется эмпирическая терапия амоксициллин/клавуланатом 1–2 г в/в каждые 8 часов. При аллергии — хинолоны (ципрофлоксацин 200–400 мг каждые 12 часов). Далее лечение корректируется по результатам посевов.

Глубокий венозный тромбоз Частое осложнение, в некоторых случаях приводящее к тромбоэмболии лёгочной артерии (причина смерти в 25 % случаев инсульта). Низкомолекулярные гепарины эффективны в профилактике (уровень доказательности 1a). Аспирин также эффективен в профилактике тромбоэмболии лёгочной артерии (уровень доказательности 1a). Физические методы (эластичные чулки, пневмокомпрессия) не показали значимого снижения частоты тромбоза (уровень доказательности 1a).

Раздел 5. Специфическое лечение церебральной ишемии в острой фазе.

С патофизиологической точки зрения возможны два подхода: улучшение или восстановление мозгового кровотока в ишемической зоне и применение фармакологических агентов для подавления клеточных и молекулярных нарушений в зоне пен умбры (фармакологическая церебро-протекция). Обе стратегии должны применяться рано. В последнее время добавилось понятие репарации на основе пластичности мозга.

Меры, направленные на улучшение или восстановление мозгового кровотока Необходимо обеспечивать стабильную гемодинамику. Для реканализации используются антитромботические, тромболитические средства и механическая тромбэктомия.

Тромболитики и механическая тромбэктомия. Существуют достаточные доказательства на основе рандомизированных исследований (NINDS, ECASS, ATLANTIS), метаанализов и постмаркетинговых исследований для рекомендации внутривенной тромболизис rtPA (0,9 мг/кг) у пациентов с острым церебральным инфарктом менее 4,5 часов от начала симптомов, поскольку лечение улучшает клинический и функциональный исход через 3 месяца (уровень доказательности 1a). Главный риск — геморрагические осложнения, в частности симптомная внутримозговая геморрагия (2 % по данным регистра SITS-ISTR). Частота осложнений снижается при строгом соблюдении рекомендаций и критериев отбора пациентов.

Возраст старше 80 лет не является противопоказанием. Частота благоприятного функционального исхода у пациентов старше 80 лет, получивших rtPA, значительно выше, чем в группе без тромболизиса.

Эпилептические припадки в начале инсульта не должны быть причиной отказа от тромболизиса при подтверждении инфаркта нейровизуализацией.

Польза тромболизиса тем выше, чем раньше начато лечение. Не рекомендуется применять другие системные тромболитики из-за высокого риска геморрагий.

До трети пациентов после внутривенной тромболизис испытывают реокклюзию. Ультразвук, применяемый одновременно с rtPA, улучшает реканализацию и исход (уровень доказательности 1b).

Тромболизис внутриартериальный (в том числе в комбинации с внутривенным) перспективен. По данным PROACT II, внутриартериальная тромболизис проурокиназой эффективно реканализирует окклюзированные артерии и увеличивает процент независимых пациентов через 3 месяца, хотя повышает риск геморрагий (уровень доказательности 1b). Окно для передней циркуляции — 6 часов, для задней — до 12–24 часов (при прогрессирующих или флюктуирующих симптомах).

Механическая тромбэктомия устройствами (MERCİ, Multi-MERCİ, PENUMBRA) позволяет достигать реканализации в 45–81 % случаев. Процедуры механической реканализации могут рассматриваться как вариант у пациентов с противопоказаниями к внутривенной тромболитической терапии при наличии спасенной ткани: окно 8 часов для передней циркуляции и аналогичное для задней (уровень доказательности 1b/4). Выполняются только в опытных центрах.

Не имеется достаточных доказательств для рутинного применения нейропротекторов. Антикоагуляция показана при тромбозе венозных синусов.

Заключение.

Лечение острого ишемического инсульта основано на специализированной помощи в отделениях инсульта, срочном применении общего ухода и внутривенной тромболитической терапии в первые 4,5 часа. Внутриартериальные фармакологические и механические методы реканализации могут быть полезны в отобранных случаях. Терапии защиты и репарации мозга находятся в стадии разработки.

Использованная литература

1. J.A. Egado, M. Alonso de Leciñana, E. Martínez-Vila, E. Díez-Tejedor. Guía para el tratamiento del infarto cerebral agudo // E. Díez Tejedor (Ed.). Guía para el Diagnóstico y Tratamiento del Ictus. Guías Oficiales de la Sociedad Española de Neurología N.º 3. Prous Science, 2006. ISBN 84-8124-225-X: 97-132.
2. Centre for Evidence Based Medicine [consultado 2011]. Disponible en: <http://www.cebm.net/>.
3. I. Aboderin, G. Venables, K. Asplund. Stroke management in Europe // J Intern Med. 1996; 240: 173-180.
4. T. Kjellström, B. Norrving, A. Shatchkute. Helsingborg Declaration 2006 on European stroke strategies // Cerebrovasc Dis. 2007; 23: 231-241.
5. M. Alonso de Leciñana, A. Gil Nuñez, E. Díez Tejedor. Relevance of stroke code, stroke unit and stroke networks in organization of acute stroke care. The Madrid Acute Stroke Care Program // Cerebrovasc Dis. 2009; 27 (Suppl 1): S140-S147.
6. R. Belvis, D. Cocho, J. Martí-Fàbregas et al. Benefits of a prehospital stroke code system. Feasibility and efficacy in the first year of clinical practice in Barcelona, Spain // Cerebrovasc Dis. 2005; 19: 96-101.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

FIZIKA FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHDA TALABALARNING KOGNITIV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH prof.A.Umarov, katta o'qituvchi O.Suvonova-TAFU

Annotatsiya. Mazkur maqolada fizika fanini o'qitishda raqamli vositalardan foydalanish talabalarning kognitiv faolligini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, xususan simulyatsion dasturlar, virtual laboratoriyalar va interaktiv modellar yordamida fizik tushunchalarni vizual tarzda tushuntirish talabalarning o'quv faoliyatini faollashtirishi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari raqamli vositalar asosida tashkil etilgan darslar talabalarning bilimlarni mustaqil tahlil qilish, ilmiy xulosa chiqarish va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: fizika ta'limi, raqamli texnologiyalar, kognitiv faollik, simulyatsiya, virtual laboratoriya, interaktiv o'qitish.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические возможности использования цифровых средств в обучении физике для развития когнитивной активности студентов. Обосновано, что наглядное объяснение физических понятий с использованием цифровых технологий, в частности симуляционных программ, виртуальных лабораторий и интерактивных моделей, способствует активизации учебной деятельности студентов. Результаты исследования показывают, что занятия, организованные на основе цифровых средств, способствуют развитию у студентов навыков самостоятельного анализа знаний, формулирования научных выводов и решения проблемных ситуаций.

Ключевые слова: физическое образование, цифровые технологии, когнитивная активность, симуляция, виртуальная лаборатория, интерактивное обучение.

Abstract. This article analyzes the pedagogical possibilities of using digital tools in teaching physics to develop students' cognitive activity. It is substantiated that the visual explanation of physical concepts through digital technologies, particularly simulation programs, virtual laboratories, and interactive models, enhances students' learning activity. The results of the study show that classes organized on the basis of digital tools contribute to the development of students' abilities to independently analyze knowledge, draw scientific conclusions, and solve problem situations.

Keywords: physics education, digital technologies, cognitive activity, simulation, virtual laboratory, interactive learning.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda raqamli vositalardan foydalanish murakkab va abstrakt fizik hodisalarni tushuntirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi.

Fizika fanining nazariy xarakterga ega bo'lishi talabalarning uni o'zlashtirish jarayonida qiyinchiliklar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu bois zamonaviy ta'lim metodikasi fizik tushunchalarni vizual va interaktiv shaklda tushuntirishga asoslangan yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi.

Raqamli vositalar yordamida tashkil etilgan o'quv jarayoni talabalarning kognitiv faoliyatini faollashtirib, bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirish jarayonini jadallashtiradi.

Masalaning qo'yilishi. Fizika fanini o'qitishda kognitiv faollikni rivojlantirish talabalarning ilmiy tafakkurini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Fizika tabiat hodisalarini tushuntiruvchi fundamental qonuniyatlarga asoslangan fan bo'lgani sababli, uni o'rganish jarayonida talabalar nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtiradi, balki muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ilmiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Shu sababli fizika fanini o'qitishda quyidagi savol dolzarb hisoblanadi: raqamli vositalar yordamida fizika fanini o'qitish talabalarning kognitiv faolligini qanday rivojlantiradi?

Yechish usullari. Mazkur masalani hal etishda quyidagi metodlardan foydalanildi: pedagogik kuzatuv; taqqoslash tahlili; simulyatsion modellar yordamida o'qitish; muammoli o'qitish metodlari [3-4]

Raqamli texnologiyalar asosida fizika darslarini tashkil etishda quyidagi vositalardan foydalanildi: simulyatsion dasturlar (PhET); virtual laboratoriyalar; interaktiv grafik modellar [1-2].

Bunday yondashuv fizika hodisalarini vizual tarzda tushuntirish orqali talabalarning kognitiv faoliyatini faollashtiradi.

Natija. Fizika fanini o'qitishda raqamli vositalardan foydalanish talabalarning kognitiv faolligini rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayon quyidagi bosqichlarda namoyon bo'ladi.

Masalan, Idrok va tushunish kognitiv faoliyatning boshlang'ich bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda talaba fizik hodisalarni kuzatadi va ularning mohiyatini anglashga harakat qiladi. Misol uchun Elektrostatika bo'limini o'rganishda talabalar elektr maydon chiziqlarini simulyatsiya orqali kuzatadi. Musbat zaryad atrofida elektr maydon chiziqlari barcha yo'nalishlarda tashqariga tarqaladi, manfiy zaryad atrofida esa maydon chiziqlari zaryadga yo'naladi.

Simulyatsiya orqali talabalar elektr maydon chiziqlarining zichligi maydon kuchlanganligiga bog'liq ekanligini ko'rish orqali fizik hodisani vizual tarzda anglaydi.

1-rasm. Elektrostatik maydon chiziqlarini simulyatsiya orqali tushunish modeli

Elektrostatika bo'limini o'rganishda elektr maydon tushunchasini talabalarga anglatishda vizual modellashtirish va simulyatsiya texnologiyalari muhim didaktik vosita hisoblanadi. Elektr maydon chiziqlari zaryadlarning fazodagi ta'sirini tasvirlovchi shartli grafik model bo'lib, ular orqali maydon yo'nalishi va kuchlanganligi haqida tasavvur hosil qilinadi.

Musbat zaryad atrofida elektr maydon chiziqlari zaryaddan tashqariga yo'nalgan holda radial tarzda tarqaladi, manfiy zaryad atrofida esa maydon chiziqlari zaryad tomon yo'naladi. Bu hodisa elektr maydon kuchlanganligining yo'nalishini ko'rsatadi.

Elektr maydon chiziqlarining zichligi maydon kuchlanganligiga proporsional bo'lib, chiziqlar qanchalik zich joylashgan bo'lsa, maydon shunchalik kuchli bo'ladi. Shuning uchun simulyatsiya jarayonida talabalar zaryadlar atrofida chiziqlar zichligi o'zgarishini kuzatib, elektr maydonning fazoviy taqsimotini vizual ravishda tushunadi.

Natijada talabalarda quyidagi kognitiv jarayonlar shakllanadi:

- fizik hodisani vizual idrok qilish;
- nazariy tushunchani simulyatsiya orqali anglash;
- maydon kuchlanganligi va zaryad o'rtasidagi bog'lanishni tahlil qilish.

Bu jarayon talabalarning idrok va tushunish bosqichidagi kognitiv faolligini rivojlantirishga xizmat qiladi hamda murakkab elektromagnit hodisalarni o'zlashtirishni osonlashtiradi.

Kognitiv faollikning keyingi bosqichi tahlil qilish bo'lib, bunda talaba fizik hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlaydi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Misol uchun Kulon qonuni asosida ikki zaryad o'rtasidagi kuchni tahlil qilish mumkin: agar

$$q_1=2\mu C, \quad q_2=3\mu C, \quad r=0.5 \text{ m bo'lsa, } F=0.216 \text{ N}$$

Talaba bu jarayonda zaryadlar orasidagi masofa oshganda elektrostatik kuch qanday o'zgarishini tahlil qiladi. Natijada u masofa ikki baravar oshsa, kuch to'rt baravar kamayishini tushunadi.

Muammoli vaziyatlar talabaniq mustaqil fikrlashini faollashtiradi. Fizika darslarida muammoli savollar qo'yish orqali talabalarning kognitiv faoliyati rag'batlantiriladi.

Misol uchun savol: Nima sababdan elektr maydon chiziqlari hech qachon kesishmaydi?

Talaba bu savol ustida fikrlab quyidagi xulosaga keladi: agar maydon chiziqlari kesishsa, bir nuqtada elektr maydon ikki xil yo'nalishga ega bo'lib qoladi. Bu esa fizik jihatdan mumkin emas. Shu tariqa muammoli vaziyat talabaniq mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi.

Kognitiv faoliyatning yuqori bosqichi ilmiy xulosa chiqarishdir. Bu bosqichda talaba kuzatilgan hodisalarni umumlashtirib, nazariy qonuniyatlarni tushunadi.

Misol uchun Simulyatsiya orqali parallel plastinkali kondensator ichidagi elektr maydon o'rganiladi.

Talabalar tajriba natijasida quyidagi xulosaga keladi:

- kuchlanish ortganda elektr maydon kuchlanganligi ortadi;
- plastinkalar orasidagi masofa oshganda maydon kuchlanganligi kamayadi.

Bu jarayon talabalarning ilmiy tafakkurini rivojlantiradi.

Fizika fanini o'qitishda kognitiv faollikni rivojlantirish talabalarning ilmiy tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Simulyatsion modellar, virtual laboratoriyalar va interaktiv o'qitish metodlari fizik hodisalarni vizual tarzda tushuntirish orqali talabalarning idrok etish, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni hal qilish va ilmiy xulosa chiqarish

ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu sababli raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan fizika ta'limi talabalarning kognitiv faoliyatini faollashtirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Fizika fanini raqamli vositalar asosida o'qitish talabalarning kognitiv faolligini rivojlantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar fizik tushunchalarni vizual va interaktiv shaklda tushuntirish imkonini beradi hamda talabalarning bilimlarni mustaqil o'zlashtirish jarayonini jadallashtiradi.

Tadqiqot natijalari raqamli vositalardan foydalanish fizika ta'limining samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zacharia Z., Olympiou G. The Use of Interactive Simulations in Physics Teaching. *Computers & Education*, 2021.
2. Pranata O. D. Physics Education Technology (PhET) as a Game-Based Learning Tool. *Pedagogical Research*, 2023.
3. Begmatova D.A., Eshkuvatov, H., Abdullayev, N., ... Suvonova, O., Ishtayev, J. Use of educational technologies in teaching the basics of nanofysics, nanomaterials and nanotechnologies. *Jurnal Scopus Q2. Results in Optics.*, 2024, 16, 100717.
4. Xolboyev, Y., Tursunmetov, K., Tajiboyeva, X., Begmatova, D., Abdullayev, N., Sodiqova, S., & Nomozova, D. (2025). Methodology of teaching the topic of "electromagnetic waves" in a systematized and integrated way. *Results in Optics*, 100889. *Jurnal Scopus Q2*.

**GEMATOPOETIK ILDIZ HUJAYRALAR VA QON KASALLIKLARIDA REGENERATIV
TIBBIYOT ISTIQBOLLARI**

Musinjonov Alisherjon Qobiljon o'g'li

University of Business and Science

Tibbiyot kafedrası, o'qituvchisi

alisherbee1995@gmail.com

Mo'minov Muxtorjon Murodjon o'g'li

University of Business and Science

Umumkasbiy fanlar kafedrası, o'qituvchisi

muxtorjonmominov0@gmail.com

Jakbarova Zilola Abdulaziz qizi

University of Business and Science

Tibbiyot fakulteti, DI yo'nalishi

25-06 guruh talabasi

jakbarovazilola2@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada gematopoetik ildiz hujayralar (HSC) ning gistologik, anatomik va molekulyar xususiyatlari hamda ularning qon kasalliklaridagi roli tahlil qilindi. Qizil suyak ko'migidagi ildiz hujayralarning differensiasiya jarayoni, stromal nisha bilan o'zaro ta'siri va sitokinlar orqali boshqarilishi yoritildi. Shuningdek, leykemiya, aplastik anemiya va boshqa gematologik kasalliklarda HSC funksiyasining buzilish mexanizmlari ko'rib chiqildi. Regenerativ tibbiyotda suyak ko'migi transplantatsiyasi va stem cell terapiyaning zamonaviy yo'nalishlari ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: gematopoez, ildiz hujayra, suyak ko'migi, leykemiya, regenerativ tibbiyot, differensiasiya, gistologiya.

Abstract: This article analyzes hematopoietic stem cells (HSC), their histological and anatomical characteristics, and their role in hematological diseases. The differentiation pathways, bone marrow niche interactions, and regulatory cytokines are discussed. Pathological alterations in leukemia and bone marrow failure are highlighted. Modern regenerative medicine approaches, including stem cell transplantation, are reviewed.

Keywords: hematopoiesis, stem cells, bone marrow, leukemia, regenerative medicine.

Аннотация: В данной статье рассматриваются гематопозитические стволовые клетки (ГСК), их гистологические, анатомические и молекулярные особенности, а также их роль в развитии заболеваний крови. Описываются процессы дифференцировки ГСК в костном мозге, их взаимодействие со стромальным микроокружением и регуляция с помощью цитокинов и факторов роста. Особое внимание уделено патологическим изменениям при гематологических заболеваниях, таких как лейкемия и апластическая анемия. Кроме того, проанализированы современные достижения регенеративной медицины, включая трансплантацию костного мозга, клеточную терапию и перспективы генной терапии. Представленные данные основаны на современных научных исследованиях и подчеркивают важность применения стволовых клеток в диагностике и лечении заболеваний крови.

Ключевые слова: гематопоз, гематопозитические стволовые клетки, костный мозг, лейкемия, апластическая анемия, регенеративная медицина, клеточная терапия, дифференцировка, иммуногистохимия, трансплантация

Kirish: Gematopoetik ildiz hujayralar (HSC) organizmda barcha qon hujayralarining manbai hisoblanadi. Ular asosan qizil suyak ko'migida joylashgan bo'lib, o'z-o'zini yangilash va differensiasiya qilish qobiliyatiga ega. Zamonaviy tibbiyotda HSC nafaqat fiziologik jarayonlarni tushinishda, balki ko'plab kasalliklarni davolashda ham muhim o'rin egallaydi.

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

So‘nggi yillarda regenerativ tibbiyot rivojlanishi natijasida ildiz hujayralardan foydalanish imkoniyatlari kengaydi. Ayniqsa, qon kasalliklari — leykemiya, aplastik anemiya va immun tanqisliklarda HSC asosiy terapevtik vositaga aylanmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: So‘nggi yillarda gematopoetik ildiz hujayralar (GIH) va ularning klinik tibbiyotdagi qo‘llanilishi bo‘yicha ko‘plab ilmiy izlanishlar amalga oshirilmog‘da. Adabiyotlarda GIHlarning asosiy xususiyati sifatida ularning o‘z-o‘zini yangilash va turli qon hujayra turlariga aylanish qobiliyati alohida ta‘kidlanadi. Ushbu biologik imkoniyatlar ularni regenerativ tibbiyotning muhim manbalaridan biriga aylantiradi.

Hozirgi ilmiy manbalarga ko‘ra, gematopoetik ildiz hujayralar asosan suyak ko‘migida joylashgan bo‘lib, ular mikroatrof (niche) bilan murakkab o‘zaro ta‘sirida faoliyat yuritadi. Bu muhit hujayralarning ko‘payishi, differensiyalanishi va saqlanish jarayonlarini boshqaradi. Shu sababli ushbu tizimdagi buzilishlar turli qon kasalliklarining, jumladan leykemiya, aplastik anemiya va boshqa gematologik patologiyalarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Adabiyotlarda gematopoetik ildiz hujayra transplantatsiyasi (HSCT) ko‘plab og‘ir qon kasalliklarini davolashda eng samarali usullardan biri sifatida ko‘rsatiladi. Ushbu usul orqali bemorda buzilgan gemopoez jarayoni sog‘lom donor hujayralari yordamida tiklanadi. Biroq klinik kuzatuvlarda transplantatsiyadan keyingi asoratlar, xususan immun mos kelmaslik va graft-versus-host reaksiyasi (GVHD) muhim muammo sifatida qayd etiladi.

So‘nggi tadqiqotlar mesenchimal stromal hujayralarning HSCT jarayonidagi yordamchi rolini ham ko‘rsatmoqda. Ular yallig‘lanish jarayonlarini kamaytirish, suyak ko‘migi mikroatrofini qo‘llab-quvvatlash hamda transplantatsiya muvaffaqiyatini oshirishda ishtirok etadi. Shu bilan birga, ushbu hujayralarning klinik qo‘llanilishi hali to‘liq standartlashtirilmagan va qo‘shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Zamonaviy ilmiy ishlarda induksiyalangan pluripotent ildiz hujayralar (iPSC) asosida gematopoetik hujayralar olish yo‘nalishi ham faol o‘rganilmoqda. Bu texnologiya donor yetishmovchiligi muammosini kamaytirish va bemorga moslashtirilgan hujayra terapiyasini rivojlantirish imkonini beradi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, gematopoetik ildiz hujayralar asosidagi davolash usullari istiqbolli bo‘lsa-da, ularning klinik samaradorligini oshirish, xavfsizligini ta‘minlash va asoratlarni kamaytirish bo‘yicha qo‘shimcha ilmiy izlanishlar zarur.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqot gematopoetik ildiz hujayralar (GIH) va ularning regenerativ tibbiyotdagi qo‘llanilish istiqbollari o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, u asosan nazariy-analitik yondashuv asosida olib borildi. Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlar, zamonaviy klinik kuzatuvlar va xalqaro bazalarda ma‘lumotlar tizimli tahlil qilindi.

Tadqiqotning asosiy usuli sifatida adabiyotlar tahlili (literature review) tanlandi. Bunda so‘nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar, monografiyalar va klinik tavsiyalar o‘rganilib, gematopoetik ildiz hujayralarning biologik xususiyatlari, ularning suyak ko‘migidagi faoliyati hamda turli qon kasalliklarida qo‘llanilish samaradorligi tahlil qilindi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli orqali gematopoetik ildiz hujayra transplantatsiyasi (HSCT) natijalari boshqa davolash usullari bilan solishtirildi. Bu yondashuv orqali transplantatsiyaning afzalliklari va cheklovlari, shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan asoratlar (masalan, GVHD va immun mos kelmaslik reaksiyalari) o‘rganildi.

Tadqiqotda mantiqiy umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan ham foydalanildi. Ushbu usullar yordamida olingan ma‘lumotlar asosida GIHlarning regenerativ tibbiyotdagi o‘rni va kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari bo‘yicha xulosalar shakllantirildi.

Ma‘lumotlar ishonchliligini ta‘minlash maqsadida faqat ilmiy asoslangan, xalqaro tibbiy bazalarda (PubMed, Scopus va boshqa ochiq ilmiy resurslar) chop etilgan manbalar tanlab olindi.

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Tadqiqotda statistik tahlil elementlari bevosita qo‘llanilmagan bo‘lsa-da, mavjud klinik natijalar sifat jihatdan baholandi.

Umuman olganda, qo‘llanilgan metodologiya gematopoetik ildiz hujayralar bo‘yicha mavjud ilmiy bilimlarni tizimli o‘rganish va ularni klinik tibbiyot nuqtai nazaridan tahlil qilish imkonini berdi. **Natijalar:** O‘tkazilgan nazariy va adabiyotlar tahlili natijasida gematopoetik ildiz hujayralar (GIH)ning regenerativ tibbiyotdagi o‘rni yuqori darajada muhim ekanligi aniqlandi. Tahlil qilingan manbalar GIHlarning asosiy biologik xususiyatlari — o‘z-o‘zini yangilash va turli qon hujayralariga differensiyalanish qobiliyati — ularni gematologik kasalliklarni davolashda asosiy hujayra manbai sifatida qo‘llash imkonini berishini ko‘rsatdi.

Natijalarga ko‘ra, gematopoetik ildiz hujayra transplantatsiyasi (HSCT) leykemiya, aplastik anemiya, limfoma va boshqa og‘ir qon kasalliklarida eng samarali davolash usullaridan biri hisoblanadi. Ko‘plab klinik tadqiqotlar HSCT yordamida gemopoez jarayonini qayta tiklash va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash mumkinligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, tahlil jarayonida mesenchimal stromal hujayralar (MSH)ning HSCT samaradorligini oshirishdagi yordamchi roli aniqlangan. Ular immun javobni tartibga solish, yallig‘lanish darajasini kamaytirish va suyak ko‘migi mikroatrofini qo‘llab-quvvatlash orqali transplantatsiya natijalariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Adabiyotlar asosida olingan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatdiki, induksiyalangan pluripotent ildiz hujayralar (iPSC) texnologiyasi kelajakda donor hujayralarga bo‘lgan ehtiyojni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bu usul bemorga individual moslashtirilgan hujayra terapiyasini yaratish imkonini beradi. Biroq tahlil qilingan manbalarda HSCT jarayonida bir qator klinik muammolar ham mavjudligi qayd etilgan. Jumladan, graft-versus-host disease (GVHD), infeksiyon asoratlar va donor–retsipient mos kelmasligi kabi holatlar davolash samaradorligini cheklashi mumkin.

Muhokama: Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, gematopoetik ildiz hujayralar zamonaviy regenerativ tibbiyotning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ularning biologik xususiyatlari nafaqat qon hujayralarini tiklash, balki immun tizimni qayta shakllantirish imkonini ham beradi.

HSCT amaliyotida erishilgan yutuqlarga qaramay, klinik cheklovlar hanuzgacha dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Xususan, GVHD rivojlanishi transplantatsiya natijalariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va bemorlarning uzoq muddatli rehabilitatsiyasini murakkablashtiradi. Shu sababli, hozirgi tadqiqotlar immun javobni boshqarish va xavfsiz transplantatsiya protokollarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Mezenximal stromal hujayralarning qo‘llanilishi ushbu muammolarni qisman kamaytirishi mumkinligi adabiyotlarda qayd etilgan. Ular yallig‘lanishga qarshi ta‘siri va regenerativ xususiyatlari bilan HSCT jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi. Biroq ularning klinik qo‘llanilishida standartlashtirish yetarli darajada shakllanmaganligi sababli qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Shuningdek, iPSC texnologiyasi muhokama qilinadigan eng muhim istiqbolli yo‘nalishlardan biridir. Ushbu yondashuv donor yetishmovchiligi muammosini bartaraf etishi va bemor uchun individual hujayra terapiyasini yaratishga imkon berishi bilan ahamiyatlidir. Biroq uning xavfsizligi, genetik barqarorligi va klinik qo‘llanilishi hali to‘liq o‘rganilmagan.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, gematopoetik ildiz hujayralar asosidagi terapiya yuqori potensialga ega bo‘lsa-da, uni keng klinik amaliyotga joriy etish uchun texnologik, immunologik va bioxavfsizlik muammolarini hal qilish zarur.

Ko‘rsatkich	HSCT (Transplantatsiya)	iPSC texnologiyasi	Mezenximal hujayralar
Asosiy maqsad	Qon tizimini tiklash	Individual hujayra yaratish	Yordamchi regeneratsiya

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Ko'rsatkich	HSCT (Transplantatsiya)	iPSC texnologiyasi	Mezenximal hujayralar
Manba	Donor suyak ko'migi / qon	Bemorning o'z hujayrasi	Suyak ko'migi / yog' to'qimasi
Afzallik	Klinik isbotlangan usul	Donor talab qilmaydi	Immuni boshqaradi
Cheklov	GVHD xavfi	Hali to'liq klinik emas	Standart protokol yo'q
Qo'llanilish	Leykemiya, anemiya	Tajriba bosqichi	HSCT bilan birga

Xulosa: Gematopoetik ildiz hujayralar regenerativ tibbiyotda muhim o'rin egallaydi, chunki ular qon hujayralarini tiklash va gematopoetik tizimni qayta tiklash qobiliyatiga ega. Adabiyotlar tahlili HSCT usuli ko'plab qon kasalliklarini davolashda samarali ekanini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, transplantatsiya jarayonida GVHD va boshqa asoratlar kabi cheklovlar mavjud. Kelajakda iPSC va boshqa hujayra texnologiyalari ushbu muammolarni kamaytirib, davolash samaradorligini oshirishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Copelan, E. A. (2006). Hematopoietic stem-cell transplantation. *New England Journal of Medicine*, 354(17), 1813–1826.
2. Orkin, S. H., & Zon, L. I. (2008). Hematopoiesis: an evolving paradigm for stem cell biology. *Cell*, 132(4), 631–644.
3. Weissman, I. L. (2000). Stem cells: units of development, units of regeneration, and units in evolution. *Cell*, 100(1), 157–168.
4. Appelbaum, F. R. (2007). Hematopoietic-cell transplantation at 50. *New England Journal of Medicine*, 357(15), 1472–1475.
5. Ball, L. M., & Egeler, R. M. (2008). Umbilical cord blood transplantation: state of the art. *Haematologica*, 93(3), 360–367.
6. Dahlberg, C. I. et al. (2011). Hematopoietic stem cell niches and disease. *Nature Reviews Immunology*, 11(4), 277–286.
7. Tisdale, J. F. (2014). Gene therapy for hemoglobin disorders. *Hematology American Society of Hematology Education Program*, 2014(1), 334–343.
8. Gluckman, E. et al. (1989). Hematopoietic reconstitution in a patient with Fanconi's anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identical sibling. *New England Journal of Medicine*, 321(17), 1174–1178.
9. Mayani, H. (2010). Biology of human hematopoietic stem and progenitor cells. *Archives of Medical Research*, 41(2), 101–110.
10. National Institutes of Health (NIH). Hematopoietic Stem Cell Transplantation Guidelines. <https://www.nih.gov>

УДК: 378.147:004.9

Жураев Ахмаджон Голибжонович. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Физики факултети 2-босқич талабаси
E-mail: juraevahmad0@gmail.com Telefon: 90 820 57 86

Илмий Раҳбари: Худайқулов Хол Жумаевич, Педагогика фанлари доктори, профессор. Халқаро “Педагогик таълим” фанлари академиясининг академиги.
Эл.pochta: xol.xudayqulov.51@mail.ru. Telefon: 90-128-47-10

ТЕХНИК ТАЪЛИМДА АДАПТИВ ЎҚИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА НЕЙРОСЕТЛИ АРХИТЕКТУРАНИ ҚЎЛЛАШ: ПЕДАГОГИК САМАРАДОРЛИКНИ БАҲОЛАШ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Аннотация:Мазкур мақолада техник олий таълим муассасаларида адаптив ўқитиш тизимларини лойиҳалаш ва жорий этишда нейросетли архитектурадан фойдаланишнинг педагогик асослари ёритилган. Тадқиқот объекти сифатида машина ўқитишига асосланган контент мослаштириш алгоритмлари, ҳамда уларнинг ўқув жараёнидаги когнитив юкни камайтиришдаги роли кўриб чиқилган. Педагогик самарадорликни баҳолашнинг кўрсаткичли-таҳлилий модели таклиф этилган бўлиб, ушбу модел талабаларнинг билимни ўзлаштириш динамикасини реал вақт режимида назорат қилиш имконини беради. Экспериментал натижалар шуни кўрсатдики, адаптив тизимни қўллаш мажбурий дисциплиналар бўйича ўзлаштириш кўрсаткичини 23% га ошириш билан бирга мустақил ишлаш маданиятини ҳам ривожлантиради.

Калит сўзлар: адаптив ўқитиш, нейросет, техник таълим, когнитив юк, машина ўқитиши, педагогик диагностика.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РАЗРАБОТКЕ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Аннотация:В данной статье рассматриваются педагогические основы проектирования и внедрения адаптивных систем обучения на базе нейросетевых архитектур в технических вузах. Исследование сосредоточено на алгоритмах адаптации контента на основе машинного обучения и их роли в снижении когнитивной нагрузки в процессе обучения. Предложена индикаторно-аналитическая модель оценки педагогической эффективности, позволяющая в режиме реального времени отслеживать динамику усвоения знаний студентами. Экспериментальные результаты показывают, что внедрение адаптивной системы повышает успеваемость по профильным техническим дисциплинам на 23%, одновременно способствуя формированию культуры самообразования.

Ключевые слова: адаптивное обучение, нейронная сеть, техническое образование, когнитивная нагрузка, машинное обучение, педагогическая диагностика.

APPLICATION OF NEUROSETIC ARCHITECTURE IN THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE LEARNING SYSTEMS IN TECHNICAL EDUCATION: A METHODOLOGY FOR EVALUATING PEDAGOGICAL EFFECTIVENESS

Abstract: This article examines the pedagogical foundations of designing and implementing adaptive learning systems based on neural network architectures in technical higher education institutions. The research focuses on machine learning-based content adaptation algorithms and their

role in reducing cognitive load during the educational process. An indicator-analytical model for assessing pedagogical effectiveness is proposed, enabling real-time monitoring of students' knowledge acquisition dynamics. Experimental results demonstrate that implementation of the adaptive system increases academic performance in core technical disciplines by 23%, while simultaneously fostering a culture of self-directed learning.

Keywords: adaptive learning, neural network, technical education, cognitive load, machine learning, pedagogical diagnostics.

Кириш: Замонавий технологик тараққиёт таълим соҳасига тубдан янги талаблар қўяди. Техника йўналишидаги олий таълим дастурлари мазмуни тез суръатлар билан янгиланиб борар экан, анъанавий бир хилдаги педагогик ёндашувлар талабаларнинг индивидуал когнитив имкониятларига мос келмай қолмоқда. Бундай вазиятда адаптив ўқитиш тизимлари (АОТ) алоҳида аҳамият касб этади: ушбу тизимлар ҳар бир ўқувчининг ўзлаштириш суръати, хато намунаси ва интерактивлик тарихига асосланиб ўқув контентини мослаштира олади.

Нейросетли алгоритмлар, хусусан рекуррент нейрон тармоқлари (RNN) ва трансформер архитектуралари таълим аналитикаси соҳасида кенг қўлланилмоқда. Аммо бу технологияларни педагогик назария билан боғловчи тизимли тадқиқотлар Ўзбекистон олий таълими контекстида ҳали етарли даражада ривожланмаган. Мазкур мақола ана шу бўшлиқни тўлдиришга қаратилган.

Мавзу бўйича адабиётлар таҳлили: Адаптив ўқитиш тизимларини педагогик жиҳатдан асослаш борасида Bloom (1984) нинг «2 сигма муаммоси» концепцияси асосий назарий замин бўлиб хизмат қилади. Муаллиф яқка тартибдаги ўқитишнинг гуруҳий ўқитишга нисбатан ўрта ҳисобда икки стандарт оғишга тенг афзалликни таъминлашини исботлаган. Замонавий АОТлар ушбу принципни алгоритмик равишда амалга оширишга ҳаракат қилади.

VanLehn (2011) интеллектуал ўқитиш тизимлари (ITS) метаанализида таъкидлайдики, энг самарали ITS лар бошланғич дидактик назариялар (дарсликка асосланган ўқитиш) га нисбатан 0,76 стандарт оғишлик афзалликни намоён этади. Конт ва Каррер (2020) нинг кейинги ишларида машина ўқитиши воситасида когнитив юкни прогноз қилиш Свеллернинг когнитив юк назариясига мувофиқ дарс мазмунини автоматик тарзда мослаштириш имконини беради деб кўрсатилган.

Ўзбекистонда Назаров (2022) ва Тошматов (2023) лар рақамли таълим муҳитида геймификация ва адаптив элементларни ўқув дастурларига жорий этишга доир тажрибаларни тавсифлаган. Бироқ мазкур ишларда нейросет асосидаги мослаштириш алгоритмларининг педагогик самарадорлигини ўлчаш учун методологик асос тақлиф этилмаган.

Тадқиқот методологияси: Тадқиқот 2023–2024 ўқув йилида ТДТУ Компьютер муҳандислиги факультети 2-курс талабалари ($n = 120$) иштирокида ўтказилди. Экспериментал гуруҳ ($n = 60$) муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган нейросет асосидаги АОТ орқали «Алгоритмлар ва маълумотлар тузилмалари» курсини ўрганди; назорат гуруҳи ($n = 60$) анъанавий LMS (Moodle) муҳитида ишлади.

Тақлиф этилган АОТ архитектураси уч қатламдан иборат: (1) диагностика модули — биринчи уч ҳафта мобайнида талабанинг ўқув хатти-ҳаракати тарихи асосида билиш профилини шакллантиради; (2) тавсия модули — Graph Attention Network (GAT) архитектурасидан фойдаланиб навбатдаги оптимал мавзуни ва мураккаблик даражасини белгилайди; (3) баҳолаш модули — форматив тест натижаларини таҳлил қилиб моделни тизимли янгилаб туради.

Педагогик самарадорлик кўрсаткичлари сифатида қуйидагилар қабул қилинди: якуний имтиҳон баллининг ўсиш динамикаси (Δ score), ўқув материали билан фаол ишлаш вақти (TAV), хато такрорланиш коэффициенти (KXT) ва ўқув жараёнидан қониқиш даражаси (ЎЈҚД, Likert

5 балли шкала). Маълумотлар IBM SPSS Statistics 27 дастурида ANCOVA ва Манн-Уитни U-тест орқали таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама: Экспериментал гуруҳ талабаларининг якуний имтиҳон ўртача балли 71,4 дан 87,9 га ($\Delta = +23,2\%$, $p < 0,001$), назорат гуруҳиники эса 70,8 дан 78,1 га ($\Delta = +10,3\%$) ошди. ANCOVA натижалари АОТнинг дастлабки билим даражасидан мустақил ҳолда кучли ижобий таъсир кўрсатганини тасдиқлади ($F(1,117) = 34,6$; $\eta^2 = 0,23$). Бу натижа АОТнинг паст ва ўрта тайёргарликдаги талабалар учун айниқса самарали эканлигини кўрсатади.

Хато такрорланиш коэффициенти экспериментал гуруҳда 0,41 дан 0,17 га тушди (назорат гуруҳида: 0,39 дан 0,31 га). Бу кўрсаткич нейросет алгоритмининг хатоли мавзуларни ўз вақтида аниқлаб, такрорий мустаҳкамлаш вазифаларини тавсия қила олишини исботлайди. Ўқув жараёнидан қониқиш даражаси экспериментал гуруҳда 3,2 дан 4,3 га кўтарилди (назорат гуруҳи: 3,1 дан 3,4 га), бу эса АОТнинг фақат билиш эмас, балки мотивацион жабҳага ҳам ижобий таъсир этганини кўрсатади.

Олинган натижалар Свеллернинг когнитив юк назарияси нуқтаи назаридан шарҳланганда, АОТ ортиқча когнитив юкни (extraneous load) камайтириш орқали ўқувчининг ишчи хотирасини муносиб (germane load) юк учун бўшатиб бераётганлиги маълум бўлади. Алгоритм ҳар бир талабага мураккаблик зонасини Выготскийнинг «яқин ривожланиш зонаси» (ЯРЗ) принципи асосида мослаштириб, материал ўрта даражадан ортиқ мушкул бўлмаслигини таъминлайди.

Хулоса: Мазкур тадқиқот техник таълимда нейросет асосидаги адаптив ўқитиш тизимларини педагогик жиҳатдан асослаш ва уни самарадорлик кўрсаткичлари орқали баҳолаш мумкинлигини экспериментал равишда тасдиқлади. Таклиф этилган GAT архитектурали АОТ якуний ўзлаштиришни 23% га ошириш, хатони 2,4 баробар камайтириш ва ўқув мотивациясини яхшилаш нуқтаи назаридан анъанавий LMS ёндашувидан статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада устун эканлиги исботланди.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, таклиф этилган кўрсаткичли-таҳлилий модел Ўзбекистон олий таълим муассасалари учун АОТ педагогик самарадорлигини баҳолашнинг стандарт методологик асоси сифатида хизмат қила олади. Келгусида тадқиқотни мультимодал маълумотлар (видео диққат таҳлили, психофизиологик кўрсаткичлар) асосида кенгайтириш режалаштирилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Bloom B.S. The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring // Educational Researcher. – 1984. – Vol. 13, No. 6. – P. 4–16.
2. VanLehn K. The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems // Educational Psychologist. – 2011. – Vol. 46, No. 4. – P. 197–221.
3. Sweller J. Cognitive Load Theory // Psychology of Learning and Motivation. – Academic Press, 2011. – Vol. 55. – P. 37–76.
4. Conati C., Karner A. Toward Adaptive Support for Student Reflection with an Intelligent Tutoring System // Artificial Intelligence in Education. – 2020. – P. 89–102.
5. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978. – 159 p.
6. Назаров Н.Х. Рақамли таълим муҳитида геймификация технологияларини қўллаш // Педагогика ва психология. – 2022. – №3. – Б. 45–53.
7. Тошматов Б.А. Олий таълимда адаптив ўқитиш дастурларининг самарадорлигини баҳолаш мезонлари // ЎзМУ хабарлари. – 2023. – №2. – Б. 112–119.

8. Veličković P. et al. Graph Attention Networks // International Conference on Learning Representations (ICLR). – 2018. – P. 1–12.
9. Corbett A., Anderson J. Knowledge Tracing: Modeling the Acquisition of Procedural Knowledge // User Modeling and User-Adapted Interaction. – 1994. – Vol. 4. – P. 253–278.
10. Papadimitriou I., Gyftodimos G. Learning Analytics and the Learning Design Process // Journal of Educational Technology & Society. – 2021. – Vol. 24, No. 1. – P. 38–53.
11. Худайкулов Х.Ж. Педагогик маҳорат. Тошкент, Навруз. 2013.
12. Худайкулов Х.Ж. Педагогика.Учебное пособие. -Тошкент. Иновация-Зиё. 2011.
- 13.Худайкулов Х.Ж. Влияние информационных и коммуникационных технологий на обучающихся в эпоху глобализации. Журнал. Современный обучения. № 4 2025 г.
14. Худайкулов, Х. Ж. "Замонавий таълим самарадорлигини оширишда педагогик технологиядан фойдаланиш." -Ташкент. Навруз . 2011.

**AQLIY RIVOJLANISHI ORQADA QOLGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMDA
O'QITISH METODIKASI**

Saydaliyeva Dilnoza Nozimjon qizi
Andijon viloyati Andijon tumani
54-maktab maxsus pedagogi

Annotatsiya

Mazkur maqolada aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishning zamonaviy metodik asoslari tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual psixologik va pedagogik xususiyatlarini hisobga olish, differensial va individual yondashuvni qo'llash, korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada aqliy rivojlanishi sust bo'lgan bolalarda bilish jarayonlarini rivojlantirish, ijtimoiy moslashuvni kuchaytirish hamda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar, korreksion pedagogika, individual yondashuv, differensial ta'lim, pedagogik texnologiyalar, ijtimoiy moslashuv, maxsus ta'lim, rivojlantiruvchi metodlar, kommunikativ ko'nikmalar.

Annotation

This article analyzes modern methodological approaches to teaching children with intellectual developmental delays in an inclusive education environment. The study highlights the importance of considering students' individual psychological and pedagogical characteristics, applying differentiated and individualized approaches, and organizing corrective-developmental activities in the educational process. In addition, the article reveals the significance of innovative pedagogical technologies and interactive methods aimed at developing cognitive processes, strengthening social adaptation, and improving communicative skills in children with intellectual disabilities.

Keywords: Inclusive education, children with intellectual disabilities, corrective pedagogy, individualized approach, differentiated instruction, pedagogical technologies, social adaptation, special education, developmental methods, communicative skills.

Аннотация

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

В данной статье анализируются современные методические основы обучения детей с задержкой интеллектуального развития в условиях инклюзивного образования. Освещаются вопросы учета индивидуальных психологических и педагогических особенностей учащихся, применения дифференцированного и индивидуального подходов, а также организации коррекционно-развивающих занятий. Кроме того, раскрывается значение инновационных педагогических технологий и интерактивных методов, направленных на развитие познавательных процессов, усиление социальной адаптации и формирование коммуникативных навыков у детей с интеллектуальными нарушениями.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, дети с интеллектуальными нарушениями, коррекционная педагогика, индивидуальный подход, дифференцированное обучение, педагогические технологии, социальная адаптация, специальное образование, развивающие методы, коммуникативные навыки.

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida inklyuziv ta'limni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Jamiyatda har bir bolaning sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash, ularning individual imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish zamonaviy pedagogikaning muhim vazifalaridan biridir. Shu jihatdan aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni umumta'lim muassasalariga jalb etish, ularga mos pedagogik sharoit yaratish hamda samarali o'qitish metodikasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi — imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatdan ajratmagan holda teng huquqli ta'lim bilan ta'minlash, ularning ijtimoiylashuvi va mustaqil hayotga moslashuvini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Aqliy rivojlanishi sust bo'lgan bolalarda bilish jarayonlari, xotira, tafakkur, diqqat va nutq faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari kuzatiladi. Bu esa ta'lim jarayonida maxsus pedagogik yondashuvlarni, korreksion-rivojlantiruvchi metodlarni hamda individual ta'lim strategiyalarini qo'llashni talab qiladi.

Mamlakatimizda ham inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, umumta'lim maktablarida inklyuziv sinflarni tashkil etish, pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini oshirish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish maqsad qilinmoqda.

Aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish jarayoni pedagogdan yuqori darajadagi kasbiy mahorat, sabr-toqat va individual yondashuvni talab etadi. Bunday bolalar bilan ishlashda ko'rgazmalilik, takrorlash, o'yin texnologiyalari, interfaol metodlar va amaliy mashg'ulotlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, o'quvchilarning psixologik holatini qo'llab-quvvatlash, ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish ham ta'lim samaradorligini oshiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi — aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishning samarali metodikalarini tahlil qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyatini yoritish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mazkur tadqiqotda aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitish metodikasining samaradorligini aniqlashga qaratilgan ilmiy-pedagogik yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy metodlarning o'zaro uyg'unligi asosida ilmiy izlanish olib borildi.

Tadqiqotning metodologik asosini inklyuziv ta'lim tamoyillari, korreksion pedagogika, maxsus psixologiya hamda individual-differensial yondashuv nazariyalari tashkil etdi. Tadqiqot davomida aqliy rivojlanishi sust bo'lgan bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etishning samarali usullari tahlil qilindi. Ilmiy tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Nazariy tahlil metodi — mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar, ilmiy maqolalar hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlar o'rganilib, tahlil qilindi. Ushbu metod orqali inklyuziv ta'limning mazmuni, maqsadi va aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni o'qitishning o'ziga xos jihatlari aniqlandi.

Kuzatish metodi — inklyuziv sinflarda olib borilgan dars jarayonlari kuzatilib, o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligi, kommunikativ ko'nikmalari va o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasi o'rganildi.

Suhbat metodi — pedagoglar, ota-onalar va o'quvchilar bilan individual hamda guruhli suhbatlar tashkil etildi. Suhbatlar orqali bolalarning ta'limga moslashuvi, psixologik holati va pedagogik yordamga bo'lgan ehtiyojlari haqida ma'lumotlar olindi.

Pedagogik tajriba-sinov metodi — tadqiqot davomida inklyuziv ta'limda qo'llaniladigan interfaol metodlar, didaktik o'yinlar, ko'rgazmali vositalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining samaradorligi amaliy jihatdan sinovdan o'tkazildi. Taqqoslash va tahlil metodi — an'anaviy va innovatsion o'qitish metodlarining natijalari o'zaro solishtirilib, ularning samaradorlik darajasi tahlil qilindi. Tadqiqot bazasi sifatida umumta'lim maktablaridagi inklyuziv sinflar tanlandi. Tadqiqotda aqliy rivojlanishi sust bo'lgan o'quvchilarning bilish faoliyati, nutq rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va o'quv motivatsiyasidagi o'zgarishlar monitoring qilindi. Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda amalga oshirildi:

Diagnostik bosqich — o'quvchilarning boshlang'ich bilim darajasi va psixologik holati o'rganildi.

Shakllantiruvchi bosqich — maxsus metodik yondashuvlar va innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida ta'lim jarayoni tashkil etildi.

Nazorat bosqichi — olib borilgan pedagogik ishlarning samaradorligi tahlil qilinib, natijalar umumlashtirildi.

Metodologik yondashuvlarning kompleks tarzda qo'llanilishi tadqiqot natijalarining ilmiy ishonchligi va amaliy ahamiyatini ta'minlashga xizmat qildi.

Tadqiqot jarayonida aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishda qo'llanilgan innovatsion pedagogik metodlarning samaradorligi tajriba-sinov ishlari asosida o'rganildi. Tadqiqotda jami 48 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Ularning 24 nafari tajriba guruhi, 24 nafari esa nazorat guruhi sifatida tanlandi. Tajriba guruhi bilan individual yondashuv, interfaol metodlar, didaktik o'yinlar, ko'rgazmali vositalar hamda korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlar asosida ish olib borildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usullari qo'llanildi.

Tadqiqotning diagnostik bosqichida o'quvchilarning bilish faoliyati, kommunikativ ko'nikmalari, o'quv motivatsiyasi va ijtimoiy moslashuv darajasi o'rganildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilarning 62 foizida diqqatning barqaror emasligi, 58 foizida nutqiy faollikning sustligi, 54 foizida esa o'quv motivatsiyasining past darajada ekanligi kuzatildi.

Shakllantiruvchi bosqich davomida 4 oy mobaynida maxsus metodik yondashuvlar asosida darslar tashkil etildi. Mashg'ulotlarda "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolli o'yinlar", sensor rivojlantiruvchi mashqlar va vizual taqdimotlardan foydalanildi. Natijada o'quvchilarning darsdagi faolligi va mustaqil ishlash ko'nikmalarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhi o'quvchilarida o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasi 37 foizga oshgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich atigi 15 foizni tashkil etdi. Shuningdek, kommunikativ ko'nikmalar va ijtimoiy moslashuv darajasida ham tajriba guruhida yuqori natijalar qayd etildi.

Pedagoglar va ota-onalar bilan o'tkazilgan suhbatlar natijasida inklyuziv ta'limda individual yondashuv, psixologik qo'llab-quvvatlash hamda interfaol metodlardan foydalanish bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishi aniqlangan. Ota-onalarning 82 foizi farzandlarida ijtimoiy faollik va muloqot ko'nikmalarining yaxshilanganini ta'kidlagan. Olingan natijalar aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va korreksion-

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

rivojlantiruvchi metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishda maxsus metodik yondashuvlarning muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, individual va differensial yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilish faoliyati, kommunikativ ko'nikmalari hamda ijtimoiy moslashuv darajasining sezilarli oshishiga xizmat qiladi.

Tajriba guruhi natijalarining nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'lishi interfaol metodlar, didaktik o'yinlar va korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, ko'rgazmali vositalar va amaliy mashqlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning diqqatini uzoqroq saqlash, o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Bu holat maxsus pedagogika va defektologiya sohasidagi ilmiy qarashlar bilan ham mos keladi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, aqliy rivojlanishi sust bo'lgan bolalarda o'quv faoliyatiga qiziqish ko'proq emotsional qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali shakllanadi. Shu sababli pedagogning kommunikativ mahorati, sabr-toqati va motivatsion yondashuvi inklyuziv ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Tadqiqot davomida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ijobiy psixologik muhit o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirishga yordam bergani kuzatildi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari ota-onalar bilan hamkorlikning muhimligini ham ko'rsatdi. Ota-onalarning ta'lim jarayoniga faol jalb etilishi bolalarning uy sharoitida ham rivojlantiruvchi mashqlarni davom ettirishiga imkon yaratdi. Natijada bolalarda ijtimoiy moslashuv, o'ziga ishonch va muloqot qilish ko'nikmalari yaxshilandi.

Biroq tadqiqot davomida ayrim muammolar ham kuzatildi. Jumladan, ayrim umumta'lim maktablarida maxsus pedagoglar va psixologlarning yetishmasligi, o'quv-metodik vositalarning cheklanganligi hamda pedagoglarning inklyuziv ta'lim bo'yicha amaliy kompetensiyalarining yetarli emasligi ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Bu esa inklyuziv ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va metodik ta'minotni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, inklyuziv ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash nafaqat aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarning akademik natijalarini yaxshilaydi, balki ularning jamiyatga integratsiyalashuvi, mustaqil hayotga tayyorlanishi va shaxs sifatida rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois inklyuziv ta'lim jarayonida korreksion-rivojlantiruvchi metodlarni keng qo'llash pedagogik faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Mazkur tadqiqot natijalari aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishda maxsus metodik yondashuvlar va innovatsion pedagogik texnologiyalarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Inklyuziv ta'lim nafaqat imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olish huquqini ta'minlaydi, balki ularning ijtimoiylashuvi, kommunikativ ko'nikmalarining rivojlanishi hamda jamiyat hayotiga faol integratsiyalashuviga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida qo'llanilgan individual va differensial yondashuvlar, didaktik o'yinlar, interfaol metodlar hamda korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlar o'quvchilarning bilish faoliyati va o'quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshirgani aniqlandi. Ayniqsa, ko'rgazmalilikka asoslangan darslar, amaliy topshiriqlar va kommunikativ mashqlar bolalarning o'quv materiallarini samarali o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, inklyuziv ta'lim muhitida pedagogning kasbiy kompetentligini oshirish, psixologik qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish hamda ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish ta'lim samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biridir. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida maxsus metodik vositalar, zamonaviy texnologiyalar va malakali mutaxassislar bilan

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

ta’minlash zarurligi ham tadqiqot davomida o‘z tasdig‘ini topdi. Xulosa qilib aytganda, aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’lim asosida o‘qitish jarayonida korreksion-pedagogik ishlarni tizimli tashkil etish, innovatsion metodlardan foydalanish va individual yondashuvni ta’minlash orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Bu esa kelajakda inklyuziv ta’lim tizimini yanada rivojlantirish, pedagoglarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish va maxsus ehtiyojli bolalarning sifatli ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining inklyuziv ta’limni rivojlantirishga oid qarorlari va me’yoriy hujjatlari. – Toshkent, 2021.
4. Ayupova M.Yu. Maxsus pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019. – 256 b.
5. Po‘latova P.M. Inklyuziv ta’lim asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 214 b.
6. Nurkeldiyeva D.A. Korreksion pedagogika va logopediya. – Toshkent: Tafakkur, 2020. – 198 b.
7. Vygotskiy L.S. Defektologiya asoslari. – Moskva: Prosveshcheniye, 1995. – 432 b.
8. Leontev A.N. Psixik rivojlanish muammolari. – Moskva: Pedagogika, 2003. – 512 b.
9. Karimova V.M. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Universitet, 2018. – 240 b.
10. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2017. – 304 b.

AUTIZM SPEKTRIDAGI BUZILISHLAR BO'LGAN BOLALARDA SENSOR VA EMOTSIONAL REGULYATSIYANI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN FAOLIYATI

Xasanova Shaxnoza Isroilovna
Andijon viloyati Andijon tumani
54-maktab maxsus pedagogi

Annotatsiya

Mazkur maqolada autizm spektridagi buzilishlar (ASB) bo'lgan bolalarda sensor va emotsional regulyatsiyani rivojlantirishda o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion yondashuvlarning samaradorligi yoritilgan. Tadqiqotda sensor integratsiya, emotsional moslashuv va kommunikativ faollikni shakllantirishda didaktik, harakatli hamda rolli o'yinlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, o'yin terapiyasining bolalarning hissiy holatini boshqarish, tashqi ta'sirlarga moslashish va ijtimoiy munosabatlarga kirishishdagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada korreksion mashg'ulotlarni tashkil etishning pedagogik-psixologik shartlari hamda amaliy tavsiyalar keltirilgan. Tadqiqot natijalari o'yin faoliyatiga asoslangan yondashuvlar ASB bo'lgan bolalarda sensor sezgirlikni me'yorlashtirish, emotsional barqarorlikni oshirish va adaptiv xulq-atvorni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: autizm spektridagi buzilishlar, sensor regulyatsiya, emotsional regulyatsiya, o'yin terapiyasi, korreksion yondashuv, sensor integratsiya, ijtimoiy moslashuv, kommunikativ rivojlanish, maxsus pedagogika, psixologik yordam.

Аннотация

В данной статье рассматривается эффективность коррекционных подходов, основанных на игровой деятельности, в развитии сенсорной и эмоциональной регуляции у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Анализируется значение дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых игр в формировании сенсорной интеграции, эмоциональной адаптации и коммуникативной активности детей. Особое внимание уделяется роли игровой терапии в управлении эмоциональным состоянием, адаптации к внешним раздражителям и развитии социальных взаимодействий. В статье также представлены психолого-педагогические условия организации коррекционных занятий и практические рекомендации. Результаты исследования подтверждают, что игровые коррекционные подходы способствуют нормализации сенсорной чувствительности, повышению эмоциональной устойчивости и развитию адаптивного поведения у детей с РАС.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, сенсорная регуляция, эмоциональная регуляция, игровая терапия, коррекционный подход, сенсорная интеграция, социальная адаптация, коммуникативное развитие, специальная педагогика, психологическая помощь.

Abstract

This article examines the effectiveness of play-based corrective approaches in developing sensory and emotional regulation in children with Autism Spectrum Disorders (ASD). The study analyzes the importance of didactic, physical, and role-playing games in improving sensory integration, emotional adaptation, and communicative activity. Particular attention is given to the role of play therapy in managing emotional states, adapting to external stimuli, and enhancing social interaction skills. The article also presents psychological and pedagogical conditions for organizing corrective sessions and provides practical recommendations. The findings indicate that play-based interventions positively influence sensory sensitivity normalization, emotional stability, and adaptive behavior development in children with ASD.

Keywords: Autism Spectrum Disorders, sensory regulation, emotional regulation, play therapy, corrective approach, sensory integration, social adaptation, communicative development, special education, psychological support.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Bugungi kunda bolalar rivojlanishidagi nevropsixologik va kommunikativ buzilishlarni erta aniqlash hamda samarali korreksion-pedagogik yordam ko'rsatish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, autizm spektridagi buzilishlar (ASB) bo'lgan bolalar sonining ortib borayotgani ularning ta'lim-tarbiyasi, ijtimoiy moslashuvi va psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishni talab etmoqda. ASB bo'lgan bolalarda nutq va kommunikativ qiyinchiliklar bilan bir qatorda sensor sezgirlikning buzilishi, emotsional beqarorlik, tashqi ta'sirlarga haddan tashqari reaksiya bildirish yoki aksincha, ularga sust javob qaytarish holatlari ham tez-tez kuzatiladi. Mazkur omillar bolaning ijtimoiylashuvi va kundalik faoliyatiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sensor regulyatsiya bolaning tashqi muhitdan kelayotgan tovush, yorug'lik, hid, teginish va harakat kabi ta'sirlarni qabul qilishi, qayta ishlashi hamda ularga mos ravishda javob qaytara olish qobiliyatini ifodalaydi. Emotsional regulyatsiya esa bolaning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish va ijtimoiy vaziyatlarga mos ravishda ifoda eta olish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Autizm spektridagi buzilishlar bo'lgan bolalarda aynan ushbu ikki yo'nalishdagi qiyinchiliklar ularning o'quv faoliyati, muloqoti va xulq-atvorida murakkabliklarni yuzaga keltiradi. Shu sababli sensor va emotsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi korreksion metodlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy maxsus pedagogika va psixologiyada o'yin faoliyati bolaning rivojlanishidagi eng tabiiy va samarali vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi. O'yin jarayonida bola atrof-muhitni anglaydi, hissiy tajriba orttiradi, muloqotga kirishadi va o'z xatti-harakatlarini boshqarishni o'rganadi. Ayniqsa, ASB bo'lgan bolalarda o'yin terapiyasi va o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion mashg'ulotlar sensor integratsiyani rivojlantirish, emotsional zo'riqishni kamaytirish, ijtimoiy moslashuvni shakllantirish hamda kommunikativ faollikni oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Didaktik o'yinlar, harakatli mashqlar, musiqali faoliyatlar, taktil va vizual stimulyatsiyaga asoslangan mashg'ulotlar bolaning sensor tizimini muvozanatlashtirishga xizmat qiladi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, autizm spektridagi buzilishlar bo'lgan bolalarda sensor va emotsional regulyatsiyani rivojlantirishga qaratilgan o'yin asosidagi korreksion yondashuvlarni ilmiy jihatdan o'rganish hamda amaliyotga tatbiq etish bugungi inklyuziv ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki o'yin faoliyati orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning individual ehtiyojlari va qiziqishlariga mos ravishda olib borilishi mumkin bo'lib, bu esa korreksion ishlarning samaradorligini oshiradi.

Mazkur maqolaning maqsadi autizm spektridagi buzilishlar bo'lgan bolalarda sensor va emotsional regulyatsiyani rivojlantirishda o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion yondashuvlarning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, maqolada o'yin terapiyasining asosiy turlari, ularning psixologik-pedagogik ahamiyati hamda korreksion faoliyatdagi samaradorligi yoritiladi.

Mazkur tadqiqot autizm spektridagi buzilishlar (ASB) bo'lgan bolalarda sensor va emotsional regulyatsiyani rivojlantirishda o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion yondashuvlarning samaradorligini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot jarayonida psixologik-pedagogik kuzatuv, diagnostik tahlil, eksperimental metod hamda sifat va miqdoriy tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot bazasi sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda maxsus ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan autizm spektridagi buzilishlar tashxisi qo'yilgan bolalar tanlab olindi. Tadqiqotda 5–8 yosh oralig'idagi 20 nafar bola ishtirok etdi. Ishtirokchilar sensor sezgirlik darajasi, emotsional holati va kommunikativ rivojlanish xususiyatlariga ko'ra dastlabki diagnostikadan o'tkazildi. Diagnostika jarayonida bolalarning tashqi stimullarga munosabati, emotsional reaksiyalari, diqqatning barqarorligi, muloqotga kirishish holati hamda xulq-atvoridagi o'ziga xosliklar kuzatildi. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi:

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Birinchi bosqich – diagnostik tahlil, mazkur bosqichda bolalarning sensor va emotsional rivojlanish holatini aniqlash maqsadida kuzatuv, suhbat va maxsus diagnostik mashqlardan foydalanildi. Sensor sezgirlikni baholashda bolaning tovush, yorug'lik, teginish va harakatga bo'lgan reaksiyalari o'rganildi. Emotsional regulyatsiyani aniqlashda esa bolaning stress holatidagi xatti-harakati, hissiyotlarni ifodalash darajasi va ijtimoiy vaziyatlarga moslashuv ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Ikkinchi bosqich – korreksion-rivojlantiruvchi faoliyat, eksperimental bosqich davomida o'yin faoliyatiga asoslangan maxsus korreksion mashg'ulotlar tashkil etildi. Mashg'ulotlar haftasiga 3 marotaba, har biri 30–40 daqiqa davomida olib borildi. Korreksion faoliyat quyidagi yo'nalishlarni qamrab oldi: sensor integratsiyani rivojlantiruvchi o'yinlar, taktil va vizual stimulyatsion mashqlar, musiqali-harakatli o'yinlar, rolli va kommunikativ o'yinlar, emotsionalni anglash va ifodalashga qaratilgan didaktik mashqlar. Mashg'ulotlarda individual va kichik guruh shakllaridan foydalanildi. Har bir faoliyat bolaning yosh xususiyati, qiziqishi va individual ehtiyojidan kelib chiqib tashkil etildi. O'yin davomida rag'batlantirish, ijobiy mustahkamlash va vizual ko'rsatmalardan keng foydalanildi.

Uchinchi bosqich – yakuniy tahlil, korreksion mashg'ulotlardan so'ng bolalarda kuzatilgan o'zgarishlar qayta diagnostika asosida baholandi. Olingan natijalar dastlabki ko'rsatkichlar bilan taqqoslandi. Tahlil jarayonida bolalarning sensor ta'sirlarga moslashuvi, emotsional barqarorligi, muloqotga kirishish faolligi hamda adaptiv xulq-atvoridagi ijobiy o'zgarishlar aniqlandi.

Tadqiqotning metodologik asosini maxsus pedagogika, rivojlantiruvchi psixologiya, sensor integratsiya nazariyasi hamda o'yin terapiyasi konsepsiyalari tashkil etdi. Tadqiqot davomida ilmiylik, tizimlilik, individuallashtirish va bolaning psixofiziologik imkoniyatlarini hisobga olish tamoyillariga amal qilindi. Mazkur metodologik yondashuv o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion ishlarning ASB bo'lgan bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'sirini kompleks tarzda o'rganish imkonini berdi.

Tadqiqot davomida autizm spektridagi buzilishlar (ASB) bo'lgan bolalarda sensor va emotsional regulyatsiyani rivojlantirishga qaratilgan o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion mashg'ulotlarning samaradorligi tahlil qilindi. Eksperimental ishlar yakunida ishtirokchilarda kuzatilgan o'zgarishlar dastlabki diagnostika natijalari bilan solishtirildi va ijobiy dinamik ko'rsatkichlar aniqlandi.

Dastlabki diagnostika natijalariga ko'ra, tadqiqotda ishtirok etgan bolalarning 70 % ida yuqori darajadagi sensor sezgirlik, 20 % ida o'rta darajadagi sezgirlik va 10 % ida sensor reaksiyalarning sustligi kuzatildi. Emotsional regulyatsiya bo'yicha esa bolalarning 65 % ida hissiy beqarorlik, 25 % ida emotsional nazoratning qisman shakllanganligi hamda 10 % ida nisbatan barqaror emotsional holat qayd etildi. Shuningdek, ishtirokchilarning aksariyatida kommunikativ faollikning pastligi, ko'z bilan kontaktning sustligi va ijtimoiy vaziyatlardan qochish holatlari kuzatildi.

Korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlar 4 oy davomida muntazam olib borildi. Mashg'ulotlar yakunida bolalarda sensor moslashuv, emotsional boshqaruv va kommunikativ faoliyat ko'rsatkichlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra: bolalarning 75 % ida sensor ta'sirlarga moslashuv darajasi yaxshilandi, 68 % ishtirokchida emotsional reaksiyalarni boshqarish ko'nikmalari rivojlandi, 72 % bolada ijtimoiy muloqotga kirishish faolligi oshdi, 60 % ishtirokchida agressiv yoki stereotip harakatlar kamaydi, 80 % bolada o'yin jarayoniga qiziqish va faol ishtirok etish holati kuchaydi. Kuzatuvlar davomida ayniqsa musiqali-harakatli o'yinlar va sensor integratsiyaga asoslangan mashqlar bolalarning hissiy holatini barqarorlashtirishda samarali natija bergani aniqlandi. Rolli o'yinlar esa kommunikativ faollikni rivojlantirish hamda tengdoshlari bilan ijtimoiy munosabatlarga kirishishda muhim vosita bo'lib xizmat qildi.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion yondashuvlar ASB bo'lgan bolalarda sensor va emotsional regulyatsiyani rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ayniqsa, individual yondashuv asosida tashkil etilgan o'yin mashg'ulotlari bolalarning tashqi muhitga moslashuvi, emotsional barqarorligi va ijtimoiy faolligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

birga, tadqiqot davomida ota-onalar va pedagoglarning korreksion jarayondagi faol hamkorligi natijadorlikni yanada kuchaytirgani kuzatildi.

Tadqiqot natijalari autizm spektridagi buzilishlar (ASB) bo'lgan bolalarda sensor va emotsional regulyatsiyani rivojlantirishda o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion yondashuvlarning yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Kuzatilgan ijobiy o'zgarishlar maxsus pedagogika va rivojlantiruvchi psixologiya sohasidagi mavjud ilmiy qarashlar bilan uyg'unlik kasb etadi. Xususan, o'yin faoliyati bolaning psixik rivojlanishida yetakchi faoliyat turi sifatida uning hissiy, kommunikativ va ijtimoiy tajribasini boyituvchi muhim vosita ekanligi yana bir bor tasdiqlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, sensor integratsiyaga asoslangan mashg'ulotlar bolalarda tashqi stimullarga moslashuvni yaxshilashga yordam berdi. Tadqiqot boshida tovush, yorug'lik, teginish va harakatga nisbatan kuchli yoki sust reaksiyalar kuzatilgan bo'lsa, korreksion mashg'ulotlardan so'ng ushbu reaksiyalarda me'yorlashuv jarayoni yuz berdi. Bu holat o'yin orqali tashkil etilgan sensor stimulyatsiya bolaning markaziy nerv tizimi faoliyatini muvofiqlashtirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Ayniqsa, qum terapiyasi, suv bilan o'yinlar, yumshoq materiallar bilan ishlash va musiqali mashg'ulotlar bolalarning hissiy zo'riqishini kamaytirishda samarali bo'ldi.

Emotsional regulyatsiya bilan bog'liq natijalar ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida bolalarda agressiv holatlar, affektiv reaksiyalar va stereotip harakatlarning kamaygani kuzatildi. Bu esa o'yin terapiyasining emotsional holatni boshqarish va ichki zo'riqishni kamaytirishdagi rolini ko'rsatadi. Rolli va kommunikativ o'yinlar orqali bolalar turli ijtimoiy vaziyatlarni modellashtirish imkoniga ega bo'ldilar, natijada ularning his-tuyg'ularni ifodalash, navbat kutish, boshqalar bilan hamkorlik qilish kabi ko'nikmalari shakllandi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari individual yondashuvning muhimligini ham ko'rsatdi. ASB bo'lgan bolalarda rivojlanish darajasi, sensor ehtiyojlar va emotsional reaksiyalar turlicha bo'lgani sababli korreksion mashg'ulotlarni standart shaklda emas, balki bolaning individual xususiyatlariga moslashtirilgan holda tashkil etish yuqori samaradorlikni ta'minladi. Ayrim bolalarda vizual o'yinlar samarali bo'lgan bo'lsa, boshqalarida harakatli yoki taktil mashg'ulotlar kuchliroq natija berdi. Bu esa korreksion ishlarni differensial yondashuv asosida olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Muhokama jarayonida ota-onalar va pedagoglarning hamkorligi ham alohida ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Mashg'ulotlarda ota-onalarning faol ishtiroki bolalarning yangi ko'nikmalarni kundalik hayotda mustahkamlashiga yordam berdi. Shu sababli korreksion-rivojlantiruvchi dasturlarni amalga oshirishda mutaxassis, pedagog va oilaning uzviy hamkorligini yo'lga qo'yish muhim omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion yondashuvlar nafaqat sensor va emotsional regulyatsiyani rivojlantirishda, balki bolalarning umumiy ijtimoiy moslashuvi va kommunikativ faolligini oshirishda ham samarali ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, tadqiqotning ayrim cheklovlari ham mavjud. Jumladan, ishtirokchilar sonining nisbatan kamligi va tadqiqot muddatining qisqaligi natijalarni yanada kengroq miqyosda umumlashtirish imkoniyatini cheklaydi. Kelgusida turli yosh guruhlari va uzoq muddatli korreksion dasturlar asosida qo'shimcha ilmiy izlanishlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur tadqiqot autizm spektridagi buzilishlar (ASB) bo'lgan bolalarda sensor va emotsional regulyatsiyani rivojlantirishda o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion yondashuvlarning samaradorligini o'rganishga bag'ishlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'yin terapiyasi va rivojlantiruvchi o'yin mashg'ulotlari ASB bo'lgan bolalarning sensor sezgirligini me'yorlashtirish, emotsional holatini barqarorlashtirish hamda kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

O'yin faoliyati bolaning tabiiy ehtiyoji va asosiy rivojlanish vositasi sifatida korreksion jarayon samaradorligini oshirdi. Tadqiqot davomida sensor integratsiyaga asoslangan mashqlar, musiqali-harakatli o'yinlar, rolli va didaktik faoliyatlar bolalarning tashqi stimullarga moslashuvini

yaxshilashga, emotsional zo'riqishni kamaytirishga va ijtimoiy faollikni oshirishga xizmat qilgani aniqlandi. Ayniqsa, individual yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar har bir bolaning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olish imkonini berdi va korreksion ta'sirning samaradorligini kuchaytirdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'yin asosidagi korreksion mashg'ulotlardan so'ng bolalarda sensor ta'sirlarga moslashuv, emotsional boshqaruv va muloqotga kirishish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi. Stereotip harakatlarning kamayishi, agressiv reaksiyalarning pasayishi hamda o'yin va ijtimoiy faoliyatga qiziqishning ortishi kuzatildi. Bu esa o'yin faoliyatining nafaqat pedagogik, balki psixologik va terapevtik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida pedagog, psixolog va ota-onalar hamkorligining muhimligi ham tasdiqlandi. Korreksion mashg'ulotlarning uy sharoitida davom ettirilishi va ota-onalarning faol qo'llab-quvvatlashi bolalarda shakllangan ko'nikmalarni mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shu sababli ASB bo'lgan bolalar bilan ishlashda kompleks va tizimli yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, o'yin faoliyatiga asoslangan korreksion yondashuvlar autizm spektridagi buzilishlar bo'lgan bolalarning sensor va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda samarali metod sifatida namoyon bo'ldi. Kelgusida mazkur yo'nalishda kengroq amaliy tajribalar, innovatsion texnologiyalar va uzoq muddatli ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lev Vygotsky. Tafakkur va nutq. – Moskva: Pedagogika, 1982.
2. Jean Piaget. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
3. Leo Kanner. Autistic Disturbances of Affective Contact // Nervous Child. – 1943. – №2. – B. 217–250.
4. Temple Grandin. The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum. – Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
5. Stanley Greenspan., Serena Wieder. Engaging Autism: Using the Floortime Approach to Help Children Relate, Communicate, and Think. – Cambridge: Da Capo Press, 2006.
6. A. Jean Ayres. Sensory Integration and the Child. – Los Angeles: Western Psychological Services, 2005.
7. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). – Washington DC, 2013.
8. World Health Organization. International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11). – Geneva, 2019.
9. Lorna Wing. The Autistic Spectrum: A Guide for Parents and Professionals. – London: Constable, 1996.
10. Barry M. Prizant. Uniquely Human: A Different Way of Seeing Autism. – New York: Simon & Schuster, 2015.
11. O. R. Mavlonova. Maxsus pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
12. P. M. Po'latova. Inklyuziv ta'lim asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
13. N. X. Dadaxo'jayeva. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar psixologiyasi. – Toshkent: Tafakkur, 2020.
14. UNICEF. Inclusive Education for Children with Disabilities. – New York, 2021.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

UDK 621.383.51:504.5

O'ZBEKISTONDA QUYOSH PANELLARI SAMARADORLIGIGA CHANG IFLOSLANISHINING TA'SIRI: MUAMMO TAHLILI VA YECHIM YO'LLARI

Xudoyberdiyeva Diyora Shuxrat qizi. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetining fizika fakulteti, fizika yo'nalishi 2-kurs talabasi
El.pochta: diyorashuxratovna685@gmail.com. Тел:99-067-19-47

Ilmiy Raxbari: Xudayqulov Xol Jumaevich, Pedagogika fanlari doktori, professor. Xalqaro "Pedagogik ta'lim" fanlari akademiyasining akademigi.
Эl.pochta: xol.xudayqulov.51@mail.ru. Telefon: 90-128-47-10

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston quyosh energetikasining bugungi kundagi eng dolzarb, ammo kam o'rganilgan muammosi — panellarning chang bilan ifloslanishi tahlil qilinadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizning quruq iqlim sharoitida oddiygina chang sababli energiya ishlab chiqarish samaradorligi 10% foizdan 50% foizgacha tushib ketishi mumkin. 4,7 GVtlik ulkan loyihalar va "Nur Buxoro" QES misolida ko'rinib turibdiki, bu muammo nafaqat texnik, balki katta iqtisodiy ahamiyatga ega. Maqolada xalqaro tajribaga tayangan holda, yurtimiz sharoiti uchun eng maqbul va suvni tejaydigan tozalash strategiyalari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: fotovoltaika, chang ifloslanishi, quyosh panellari samaradorligi, O'zbekiston, qayta tiklanadigan energetika, texnik xizmat ko'rsatish, havo ifloslanishi.

ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация: Исследуется влияние пылевого загрязнения на КПД солнечных панелей в Узбекистане. Анализ показывает, что в аридном климате потери энергии достигают 10–50%. Учитывая высокий уровень запыленности региона, проблема имеет критическое значение для устойчивости энергетики. На основе мирового опыта предложены стратегии технического обслуживания, адаптированные к условиям Центральной Азии.

Ключевые слова: фотовольтаика, пылевое загрязнение, КПД солнечных панелей, Узбекистан, возобновляемая энергетика, техническое обслуживание.

IMPACT OF DUST SOILING ON SOLAR PANEL EFFICIENCY IN UZBEKISTAN: PROBLEM ANALYSIS AND SOLUTIONS

Abstract: While Uzbekistan is rapidly expanding its solar energy capacity, the critical issue of dust accumulation remains largely overlooked. This research highlights that in arid Central Asian climates, unmaintained panels can lose between 10% and 50% of their efficiency. With 4.7 GW of new capacity and major projects like the Nur Bukhara plant, managing these losses is no longer just a technical task—it is an economic necessity. By synthesizing global research, this paper offers practical, water-efficient maintenance strategies specifically tailored for Uzbekistan's unique environment.

Keywords: photovoltaics, dust soiling, solar panel efficiency, Uzbekistan, renewable energy, maintenance strategy, air pollution.

1. Kirish: O'zbekiston quyosh energetikasi sohasida keskin o'sishni boshdan kechirmoqda. 2025-yil oktabr oyiga kelib mamlakatda 4,7 GVt quvvatli quyosh va shamol elektr stansiyalari o'rnatildi [1]. 2025-yilning yanvar-oktabr oylarida quyosh va shamol elektr stansiyalari 9 000 GVt-soatdan ortiq elektr energiya ishlab chiqardi — bu 2023-yilga nisbatan 14 barobar ko'p [1]. 2025-

yil dekabr oyida esa Abu-Dabidagi Masdar kompaniyasi tomonidan qurilgan 250 MVt quvvatli Nur Buxoro quyosh elektr stansiyasi — Markaziy Osiyodagi birinchi quyosh va batareya saqlash tizimi loyihasi — prezident Mirziyoyev tomonidan tantanali ravishda ishga tushirildi [2].

Biroq bu jadal rivojlanish jarayonida muhim amaliy muammo e'tibordan chetda qolmoqda: quyosh panellari yuzasida chang to'planishi. O'rta Osiyo — dunyodagi eng yuqori changli havo mintaqalaridan biri. Xalqaro ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, quruq iqlim sharoitida tozalanmagan panellar sezilarli quvvat yo'qotishlarga duchor bo'ladi [3, 4]. Bu muammo ayniqsa O'zbekiston uchun dolzarb, chunki mamlakat havo ifloslanishi bo'yicha dunyo reytinglarida yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi — xalqaro ilmiy tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish, chang ifloslanishining FV-panellar samaradorligiga ta'sirini aniqlash va O'zbekiston sharoitiga mos texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

2. O'zbekistonda quyosh energetikasi va havo ifloslanishi muammosi

O'zbekiston quyosh energetikasi uchun juda qulay tabiiy sharoitga ega. Xalqaro energetika agentligi (XEA) ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat hududidagi kunlik o'rtacha insolyatsiya 5-6 kVt·soat/m² ni tashkil etadi [5]. Hukumat 2030 yilga qadar umumiy o'rnatilgan quvvatni 27 GVt ga, shu jumladan quyosh energiyasi ulushini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan [1]. Jahon banki O'zbekistondagi quyosh loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi: 2024-yil dekabrda Xorazm viloyatida 100 MVt quvvatli yangi stansiya uchun 3,5 million dollar kafolat ajratildi [6].

Shu bilan birga, O'zbekiston havo sifati jiddiy muammoga duch kelmoqda. Toshkent 2024-2025 yillarda dunyodagi eng iflos havoli yirik shaharlar reytingida muntazam ravishda dastlabki o'rinlarni egalladi. Markaziy Osiyo — dunyodagi eng changloq mintaqalardan biri: bu holat Qizilqum va Qoraqum cho'llarining yaqinligi, Orol dengizining qurishidan hosil bo'lgan tuz va chang, shuningdek sanoat va transport chiqindilari bilan bog'liq [3]. Aynan shu omillar quyosh panellariga to'planuvchi chang miqdorini Yevropaga qaraganda ancha yuqori qiladi. Chang ifloslanishi muammosi O'zbekiston uchun ikki jihatdan muhim: birinchidan, panellarning samaradorligi pasayadi va kutilgan miqdorda elektr energiya ishlab chiqarilmaydi; ikkinchidan, bu yo'qolishlar Nur Buxoro kabi yirik loyihalarda katta iqtisodiy zararga olib kelishi mumkin — chunki bu stansiya yiliga 585 GVt·soatdan ortiq energiya ishlab chiqarishi rejalashtirilgan [2].

3. Chang ifloslanishining FV-panellarga ta'siri: xalqaro tadqiqotlar tahlili

3.1. Umumiy ko'rinish

So'nggi o'n yilliklarda butun dunyoda chang ifloslanishining quyosh panellariga ta'siri keng o'rganildi. Muhim ilmiy xulosa shundan iborat: yo'qolishlar iqlim sharoiti, chang tarkibi va panelning texnik xususiyatlariga qarab juda katta farq qiladi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mo'tadil sharoitda yo'qolishlar 10-30% ni tashkil etsa, quruq va yarim quruq iqlimda bu ko'rsatkich 50% va undan yuqori bo'lishi mumkin [3, 4, 7].

3.2. Markaziy Osiyo va yaqin mintaqalardagi tadqiqotlar

Markaziy Osiyo sharoitiga eng yaqin bo'lgan Tojikistonning Dushanbe shahrida o'tkazilgan eksperimental tadqiqot alohida e'tiborga loyiq. Nazarov va boshqalar [8] tomonidan 2023-yil iyun-iyul oylarida o'tkazilgan tadqiqotda chang sirt zichligi 0,427 mg/sm² ga yetganda panel samaradorligi 36% ga kamayishi aniqlandi. Tadqiqot davrida uchta chang bo'roni qayd etildi, bu esa samaradorlikni yanada pasaytirdi. Dushanbe va Toshkentning geografik va iqlim o'xshashligi sababli bu natijalar O'zbekiston uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Yaqin Sharq mintaqasida — iqlim jihatdan O'rta Osiyoga o'xshash — ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Iordaniyada Axmed va boshqalar o'tkazgan tadqiqotda oyiga bir marta tozalash rejimida eng yomon holda 2,99% quvvat yo'qolishi qayd etildi [9]. Biroq Saudiya Arabistonida bir necha oy davomida yo'qolishlar 32-40% ga yetgani ham qayd etilgan [3]. Bu farq chang tarkibi, yog'ingarchilik miqdori va mahalliy iqlim sharoitlariga bog'liq.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Atacama cho'lida (Chili) o'tkazilgan keng ko'lamli tadqiqotda Kordero va boshqalar [10] 12 oy davomida tozalanmagan panellar yillik energiya yo'qolishlari shimoliy qirg'oq hududida 39% ga yetishini aniqladi. Bu tadqiqot cho'l iqlimining panellarga qanchalik jiddiy ta'sir ko'rsatishini yaqqol ko'rsatadi.

3.3. Yo'qolishlarga ta'sir etuvchi asosiy omillar

Xalqaro adabiyotlar tahlili asosida chang ifloslanishidan yo'qolishlarga ta'sir etuvchi asosiy omillarni ajratish mumkin [4, 7, 11]:

Iqlim sharoiti: yog'ingarchilik miqdori, namlik, shamol tezligi va yo'nalishi changning to'planish tezligini belgilaydi. Quruq va kamyog'in iqlimda yo'qolishlar sezilarli darajada yuqori bo'ladi.

Chang tarkibi: turli xil chang zarrachalarining ta'siri farq qiladi. Ilmiy tadqiqotlar ko'mir changi eng yuqori optik to'siqni hosil qiladi (64% gacha yo'qolish), mayda qum (32%) va gips (30%) ko'rsatkichlarini qayd etgan [4].

Panel o'rnatish burchagi: gorizontal panellarda chang ko'proq to'planadi, 30-35° burchakda o'rnatilgan panellarda esa yog'ingarchilikning tabiiy tozalash ta'siri kuchliroq namoyon bo'ladi [7].

Tozalash intervali: tozalash oralig'i qisqargan sari yo'qolishlar kamayadi. BAA da o'tkazilgan tadqiqotda 3 oy tozalanmagan panellar kunlik tozalanadigan panellarga nisbatan 13% kam quvvat ishlab chiqargani aniqlandi [9].

4. Dunyo bo'yicha tadqiqot natijalari taqqoslash jadvali

Quyidagi jadvalda turli iqlim sharoitlarida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarning asosiy natijalari umumlashtirilgan:

1-jadval. Chang ifloslanishidan yo'qolishlar: dunyo tajribasi

Mintaqa / Mamlakat	Iqlim turi	Yo'qolishlar	Manba
Saudiya Arabistoni	Quruq, issiq	32-40% (bir necha oy)	Sayyah va boshq. [3]
Quvayt	Quruq, issiq	17-65% (38 kun)	JSDEWES [7]
Misir	Quruq	33,5-65,8% (1-6 oy)	JSDEWES [7]
Iordaniya	Yarim quruq	2,99% (oyiga)	Axmed va boshq. [9]
Chili (Atacama)	Cho'l	39% (yillik)	Kordero va boshq. [10]
Tojikiston (Dushanbe)	Yarim quruq	36% (yuqori changda)	Nazarov va boshq. [8]
AQSh	Mo'tadil	0,21% (kunlik)	JSDEWES [7]

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, yo'qolishlar iqlim sharoitiga qarab juda katta farq qiladi: mo'tadil AQShda kunlik 0,21% dan, Quvaytnin quruq sharoitida 65% gacha. O'zbekiston iqlimi — quruq va changloq — Saudiya Arabistoni va Quvayt ko'rsatkichlariga yaqin bo'lib, bu mamlakatda chang muammosini jiddiy deb baholash uchun asos beradi.

5. O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar

5.1. Tozalash strategiyasi

Xalqaro tadqiqotlar tahlili asosida O'zbekiston iqlim sharoiti uchun quyidagi tozalash strategiyalarini tavsiya etish mumkin. Quruq yozgi davrda (iyun-avgust) — har 7-14 kunda bir marta tozalash; bahorgi va kuzgi davrda — har 14-21 kunda bir marta; qishki davrda — yog'ingarchilik panellarni tabiiy tozalaganligi sababli har oyda bir marta yetarli [4, 11].

Tozalash usulini tanlashda O'zbekistondagi suv tanqisligini hisobga olish lozim. Ilmiy adabiyotlar quruq tozalash (cho'tka bilan) va elektrostatik chang tozalash usullarini suv resurslariga

nisbatan tejamliroq alternativa sifatida tavsiya etadi [7, 11]. Ayniqsa Navoiy va Buxoro kabi suv tanqis hududlarda bu usullar amaliy ahamiyat kasb etadi.

5.2. Panel o'rnatish bo'yicha tavsiyalar

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, panel og'ish burchagi chang to'planishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston kengligi uchun optimal burchak — $30-35^\circ$ — bir vaqtning o'zida ham insolyatsiyani maksimal qiladi, ham yog'ingarchilikning tabiiy tozalash ta'siridan foydalanish imkonini beradi [7]. Gorizental o'rnatishdan qochish kerak, chunki bunday panellarda chang ko'proq to'planadi.

5.3. Kelajak tadqiqotlar yo'nalishlari

O'zbekistonda chang ifloslanishi muammosi hali etarlicha o'rganilmagan. Kelajakdagi tadqiqotlar uchun quyidagi yo'nalishlar ustuvor hisoblanadi: O'zbekistonning turli mintaqalarida — Toshkent, Samarqand, Navoiy, Buxoro — real sharoitda eksperimental o'lchashlar o'tkazish; mahalliy chang tarkibini (mineral tuzilishi, zarracha o'lchami) tahlil qilish; Nur Buxoro va boshqa yirik QES lardan real ishlab chiqarish ma'lumotlarini to'plash va tahlil qilish. Bunday tadqiqotlar O'zbekiston uchun aniq hisob-kitoblarga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish standartlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

6. Xulosa

Ushbu maqolada xalqaro ilmiy adabiyotlar tahlili asosida O'zbekistondagi quyosh panellari uchun chang ifloslanishi muammosining dolzarbligi asoslab ko'rsatildi. Asosiy xulosalar:

- Quruq va yarim quruq iqlim sharoitida chang ifloslanishi quyosh panellari samaradorligini 10% dan 50% gacha pasaytirishi mumkin [3, 4, 7];
- O'zbekiston — Markaziy Osiyodagi eng changloq va havosi eng iflos mamlakatlardan biri sifatida — bu muammoga ayniqsa sezgir;
- 4,7 GVt o'rnatilgan quvvat va 250 MVt quvvatli Nur Buxoro QES fonda chang yo'qolishlarini kamaytirish katta iqtisodiy ahamiyat kasb etadi [1, 2];
- Tojikistonning Dushanbe shahrida o'tkazilgan tadqiqot — O'zbekistonga iqlim jihatdan eng yaqin — 36% gacha yo'qolishlarni qayd etgan [8];
- Yozgi davrda har 7-14 kunda tozalash va $30-35^\circ$ og'ish burchagi yo'qolishlarni sezilarli kamaytirishi mumkin [4, 7, 11];
- O'zbekiston sharoitida maxsus eksperimental tadqiqotlar o'tkazish — kelajakdagi ilmiy ishlarning ustuvor yo'nalishi.

O'zbekiston quyosh energetikasiga milliardlab dollar sarmoya kiritilayotgan hozirgi davrda chang ifloslanishi muammosiga e'tibor qaratish nafaqat ilmiy, balki iqtisodiy va energetik xavfsizlik nuqtai nazaridan ham zarur. Ushbu maqola ushbu muhim yo'nalishda kelajakdagi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi deb umid qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Urpelainen J. Uzbekistan: Full Steam Ahead with Renewables // Energy Transition With Professor Johannes. – 2025. – URL: <https://energyprof.substack.com> (murojaat sanasi: 01.04.2026).
2. Construction Review Online. Uzbekistan Unveils First Utility-Scale Solar and Battery Storage Project, Nur Bukhara. – 2025. – URL: <https://constructionreviewonline.com> (murojaat sanasi: 01.04.2026).
3. Sayyah A., Horenstein M.N., Mazumder M.K. Energy yield loss caused by dust deposition on photovoltaic panels // Solar Energy. – 2014. – Vol. 107. – P. 576-604.
4. Hussain A. va boshq. A holistic review of the effects of dust buildup on solar photovoltaic panel efficiency // Cleaner Energy Systems. – 2024. – Vol. 7. – Art. 100092.
5. EA. Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap. – Paris: International Energy Agency, 2022.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

6. World Bank. Uzbekistan to Launch a New Solar Plant in the Khorezm Region with Support from the World Bank Group. – 2024. – URL: <https://worldbank.org> (murojaat sanasi: 01.04.2026).

7. JSDEWES. Impact of Dust and Shade on Solar Panel Efficiency and Development of a Simple Method for Measuring the Impact of Dust in any Location // Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. – 2022.

8. Nazarov B.I. va boshq. The Effect of Dust Deposition on the Performance of Solar Panels in the Conditions of the City of Dushanbe // Applied Solar Energy. – 2024. – Vol. 60.

9. Ahmed F. va boshq. Effect of soiling and periodic cleaning on solar cells output in Ma'an, Jordan // Renewable Energy. – 2020.

10. Cordero R.R. va boshq. Effects of soiling on photovoltaic (PV) modules in the Atacama Desert // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8.

11. Al-Addous M. va boshq. A review of dust accumulation on PV panels in the MENA and the Far East regions // Journal of Engineering and Applied Science. – 2022. – Vol. 69.

QATTIQ JISMLARNING ERISH VA QOTISH DIAGRAMMASINI MAVZUSINI O'RGANISHDA SIMULYATSION MODELLASHTIRISH DASTURINI FOYDALANISH

Djaynarova Shohida Do'stmurodovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Intellectual muhandislik tizimlari yo'nalishi magistranti

E-mail: shohida.djaynarova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qattiq jismlarning erish va qotish jarayonlarini o'rganishga mo'ljallangan simulyatsion dastur yaratish masalasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqot davomida fazaviy o'tish jarayonlarining fizik-matematik asoslari tahlil qilinib, harorat va vaqtga bog'liq holda modellashtirish uchun matematik modellar ishlab chiqildi. Shuningdek, erish va qotish diagrammalarining nazariy asoslari o'rganilib, ularni kompyuter muhitida vizuallashtirish usullari ishlab chiqildi. Natijada talabalarga qulay interfeysga ega bo'lgan, qattiq jismlarning fazaviy o'zgarishlarini virtual muhitda kuzatish va tahlil qilish imkonini beruvchi dasturiy ta'minotdan foydalanildi. Mazkur dasturdan ta'lim jarayonida samarali foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: qattiq jismlar, erish jarayoni, qotish jarayoni, fazaviy o'tish, simulyatsiya, modellashtirish, diagramma, matematik model, virtual laboratoriya.

Keywords: solid materials, melting process, solidification process, phase transition, simulation, modeling, diagram, mathematical model, virtual laboratory.

Ключевые слова: твердые тела, плавление, кристаллизация, фазовый переход, моделирование, симуляция, диаграмма, математическая модель, виртуальная лаборатория.

Zamonaviy fan va texnika rivojlanishi jarayonida moddalar xossalarini chuqur o'rganish, ayniqsa ularning fazaviy o'zgarish jarayonlarini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Qattiq jismlarning erish va qotish hodisalari nafaqat fundamental fizika va materialshunoslik sohalarida, balki sanoat texnologiyalari, metallurgiya, elektronika hamda energetika tizimlarida keng qo'llaniladi. Ushbu jarayonlarni to'g'ri tushunish va boshqarish orqali materiallarning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash, energiya samaradorligini oshirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish mumkin. An'anaviy tajriba usullari ko'pincha murakkab, vaqt talab qiluvchi va qo'shimcha resurslarni talab etadi. Shu sababli hozirgi kunda fizik jarayonlarni o'rganishda kompyuter simulyatsiyasi muhim

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

o'rin egallamoqda. Simulyatsion dasturlar yordamida real jarayonlarni modellashtirish, ularning dinamikasini kuzatish va turli parametrlarning ta'sirini tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Mazkur maqolada qattiq jismlarning erish va qotish jarayonlarini o'rganish maqsadida maxsus yaratilgan simulyatsion dasturdan foydalaniladi. Dastur yordamida haroratning vaqtga bog'liqligi kuzatiladi, erish va qotish nuqtalari aniqlanadi hamda olingan natijalar asosida tegishli grafik bog'lanishlar quriladi. Ushbu yondashuv orqali fazaviy o'zgarishlarning mohiyati yanada chuqurroq o'rganiladi. Qattiq jismlarning erishi va qotishi laboratoriya ishning asosiy maqsadi — qattiq jismlarning erish va qotish jarayonlarini simulyatsiya asosida o'rganish, tajriba natijalarini tahlil qilish va ularning nazariy asoslari bilan solishtirishdan iborat. Qattiq jismlarning erish va qotish jarayonlari moddaning fazaviy o'zgarishlariga kiradi va ular termodinamika hamda molekulyar fizika qonunlari asosida tushuntiriladi. Qattiq holatda modda zarrachalari kristall panjara tugunlarida joylashgan bo'lib, ular faqat tebranish harakatini bajaradi. Harorat ortishi bilan zarrachalarning tebranish amplitudasi oshadi va ma'lum kritik nuqtaga yetganda kristall panjara buzila boshlaydi. Natijada modda suyuq holatga o'tadi, bu jarayon erish deb ataladi. Erish jarayoni davomida moddaning temperaturasi doimiy qoladi, garchi tashqaridan issiqlik berilishi davom etsa ham. Buning sababi shundaki, berilgan issiqlik energiyasi zarrachalar orasidagi bog'lanishlarni uzishga sarflanadi. Ushbu issiqlik miqdori yashirin issiqlik (yoki erish issiqligi) deb ataladi. Jarayon quyidagi ifoda bilan tavsiflanadi:

$$Q = \lambda * m$$

bunda Q - berilgan issiqlik miqdori, λ - moddaning erish issiqligi, m - modda massasi. Modda to'liq suyuqlikka aylangandan so'ng, harorat yana oshishni boshlaydi va bu bosqichda issiqlik energiyasi zarrachalarning kinetik energiyasini orttirishga sarflanadi. Aksincha, sovitish jarayonida suyuq modda o'z energiyasini yo'qotadi va ma'lum temperaturada qattiq holatga o'tadi, bu jarayon qotish deb ataladi. Qotish jarayonida ham harorat ma'lum vaqt davomida o'zgarmay qoladi, chunki energiya kristall panjarani tiklashga sarflanadi. Erish va qotish harorati bir xil qiymatga ega bo'lib, u moddaning muhim fizik xossalariidan biridir. Masalan, sof moddalar uchun bu temperatura aniq qiymatga ega bo'ladi, aralashmalar uchun esa erish intervali kuzatiladi. Haroratning vaqtga bog'liqligi odatda grafik ko'rinishda ifodalanadi. Ushbu grafikda bir necha xarakterli sohalar ajratiladi: dastlab qattiq moddaning qizdirilishi (harorat oshadi), so'ng erish bosqichi (harorat o'zgarmaydi), undan keyin suyuq moddaning qizdirilishi, va nihoyat sovitish hamda qotish bosqichlari. Mazkur laboratoriya ishida aynan shu nazariy qonuniyatlar simulyatsiya orqali tekshiriladi. Qizdiruvchi pech yordamida moddaning harorati oshiriladi, potensiometr orqali esa haroratga mos elektr signali o'lchanadi. Natijada erish va qotish jarayonlarining fizik mohiyati amaliy jihatdan tasdiqlanadi hamda ularning grafik tasviri olinadi. Shu tariqa, nazariy asoslar qattiq jismlarning fazaviy o'zgarishlarini tushunishda muhim rol o'ynaydi va ular tajriba natijalari bilan bevosita bog'liq holda o'rganiladi.

Amaliy qism. Mazkur laboratoriya ishida qattiq jismlarning erish va qotish jarayonlari simulyatsion dastur yordamida amaliy jihatdan o'rganildi. Dasturda tok manbai, qizdiruvchi pech, potensiometr (o'lchov qurilmasi), muz muhiti va taymer kabi elementlar o'zaro bog'langan holda ishlaydi. Ushbu tizim orqali moddaning haroratini vaqt bo'yicha o'zgarishi kuzatildi va erish-qotish diagrammasi olindi. Tajriba dastlab tok manbaiga kuchlanish berish bilan boshlandi. Tok manbaida kuchlanish 10 V etib tanlandi. Qizdiruvchi pech ushbu elektr energiyani issiqlik energiyasiga aylantiradi. Qizdiruvchi pechda ajralayotgan elektr quvvatni quyidagi formula yordamida ifodalanadi.

$$P = \frac{U^2}{R}$$

Bunda U - kuchlanish, R - qarshilik, P - quvvat (issiqlikka aylanuvchi energiya tezligi)

Erish. Bu bosqich rasmda ko'rsatilmagan, lekin muhim:

$$Q = P * t$$

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Bunda: Q - ajralgan issiqlik, t — vaqt. Issiqlik harorati oshirmaydi, modda fazasini o'zgartiradi. Dasturda: potensiometr o'zgarmaydi, lekin issiqlik berish davom etadi, Suyuqlikni qizdirish:

$$Q=c*m*\Delta T$$

harorat yana oshadi. Sovitish (muz yordamida), tizim issiqlik yo'qotadi. Q kamayadi, harorat pasayadi. Qotish:

$$Q=\lambda*m$$

Berilgan formulalar simulyatsion dasturda amalga oshirilayotgan barcha jarayonlarning matematik modelini tashkil etadi. Elektr energiyaning issiqlik energiyasiga aylanishi orqali moddaning temperaturasi o'zgaradi. Hosil bo'lgan issiqlik esa moddaning temperaturasi va agregat holatini o'zgartiradi, bu esa

$$Q=c*m*\Delta T$$

tenglamasi bilan ifodalanadi. Shunday qilib, simulyatsiya dasturi real fizik jarayonlarni modellashtirib, elektr energiya → issiqlik energiya → fazaviy o'zgarish zanjirini aniq ko'rsatib beradi. Tajriba jarayonining bosqichlari. Dastlab modda qattiq holatda bo'lib, qizdirish boshlanishi bilan uning temperaturasi oshib bordi. Bu bosqichda harorat va vaqt orasida deyarli chiziqli bog'lanish kuzatiladi. Masalan, tajriba davomida quyidagi qiymatlar qayd etildi:

Vaqt (s)	Potensiometr (mV)	Temperatura (°C, nisbiy)
0	0	0
20	20	20
40	40	40
60	60	60

Ushbu bosqichda issiqlik quyidagi formula asosida haroratni oshiradi: $Q=c*m*\Delta T$ bu yerda c - moddaning issiqlik sig'imi, m - massa, ΔT - haroratning o'zgarishi. Erish bosqichi: Temperatura ma'lum qiymatga yetganda (masalan, 70°C atrofida), modda erishni boshlaydi. Shu nuqtadan boshlab temperatura o'zgarmay qoladi, garchi issiqlik berilishi davom etsa ham. Tajriba natijasi:

Vaqt (s)	Temperatura (°C, nisbiy)
0	70
80	70
100	70

Bu holatda berilgan issiqlik quyidagicha aniqlanadi: $Q =\lambda*m$, demak, bu bosqichda issiqlik harorat oshishiga emas, balki moddaning fazasini o'zgartirishga sarflanadi. Suyuq holatda qizdirish. Modda to'liq erigach, harorat yana oshishni boshlaydi:

Vaqt (s)	Temperatura (°C, nisbiy)
120	75
140	80

Bu bosqichda yana: $Q=c*m*\Delta T$ formula amal qiladi. Sovitish va qotish jarayoni, keyingi bosqichda tizim muz muhiti orqali sovitildi. Temperatura pasaya boshladi:

Vaqt (s)	Temperatura (°C, nisbiy)
160	70
180	70

Bu yerda qotish jarayoni kuzatildi. Temperaturaning o'zgarishligi qotish nuqtasini bildiradi. Ushbu jarayonda issiqlik ajralib chiqadi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Vaqt, t (sek)	Erish T (°C)	Erish tavsifi	Qotish T (°C)	Qotish tavsifi
0	-40	Qattiq faza qizishi	120	Suyuq faza sovishi
30	-20	Qattiq faza qizishi	60	Suyuq faza sovishi
60	0	Qattiq faza qizishi tugashi	0	Qotish boshlanishi
90	0	Erish (fazali o'tish)	0	Qotish (fazali o'tish)
120	0	Erish tugashi	0	Qotish tugashi
150	60	Suyuq faza qizishi	-20	Qattiq faza sovishi
180	120	Suyuq faza qizishi davom etadi	-40	Qattiq faza sovishi davom etadi

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Tajriba natijasida “harorat–vaqt” grafigi quyidagi xususiyatlarga ega bo‘ldi. Dastlab chiziqli o‘shish, gorizont, yana o‘shish), pasayish (sovitish), gorizont uchastka (qotish jarayoni). Bu natijalar nazariy qonuniyatlarga to‘liq mos keladi. Ayniqsa, erish va qotish jarayonlarida haroratning o‘zgarishligi tajribada aniq tasdiqlandi. Simulyatsiya dasturi yordamida qattiq jismlarning fazaviy o‘zgarishlari muvaffaqiyatli modellashtirildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, issiqlik berilishi va olinishi jarayonlari moddaning agregat holatini o‘zgartirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu amaliy ish orqali erish va qotish hodisalarining fizik mohiyati chuqur o‘zlashtirildi va grafik ko‘rinishda tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. *Materialshunoslik va muhandislik asoslari* (10-nashr). John Wiley & Sons.
2. Porter, David A., D. A., Easterling, Kenneth E., K. E., & Sherif, Mohamed Y., M. Y. (2009). *Metallar va qotishmalarda fazaviy o‘tishlar* (3-nashr). CRC Press. Callister Jr., William D., W. D., & Rethwisch, David G., D. G. (2020).
3. Çengel, Yunus A., Y. A., & Boles, Michael A., M. A. (2019). *Termodinamika: muhandislik yondashuvi* (9-nashr). McGraw-Hill Education.
4. Incropera, Frank P., F. P., DeWitt, David P., D. P., Bergman, Theodore L., T. L., & Lavine, Adrienne S., A. S. (2017). *Issiqlik va massa almashinuvi asoslari* (7-nashr). John Wiley & Sons.
5. Gaskell, David R., D. R., & Laughlin, David E., D. E. (2018). *Materiallar termodinamikasi* (6-nashr). CRC Press.
6. Askeland, Donald R., D. R., & Wright, Wendelin J., W. J. (2015). *Materiallar faniga kirish* (7-nashr). Cengage Learning.
7. Smith, William F., W. F., & Hashemi, Javad, J. (2011). *Materialshunoslik va muhandislik asoslari* (5-nashr). McGraw-Hill.
8. ASM International. (2018). *Fazaviy diagrammalar va ularning qo‘llanilishi bo‘yicha qo‘llanma*. ASM International.

**RADIOAKTIV MODDALARNING ORGANIZMGA KIRISHI VA ICHKI
NURLANISHNING PATOLOGIK TA'SIRI**

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrası o'qituvchisi:

Xolmetov Shavkat Sherimatovich

e-mail: dilmurodabdurahmon@gmail.com

Toshkent davlat Tibbiyot Universiteti, talaba

Norova Maftuna Sherzod qizi

E-mail: norovamaftuna70@gmail.com +9989885658081

Annotatsiya: Ushbu maqolada radioaktiv moddalarning inson organizmiga kirish yo'llari va ichki nurlanishning patologik ta'siri tahlil qilinadi. Ionlashtiruvchi nurlanish manbalari nafas yo'llari, ovqat hazm qilish tizimi hamda teri orqali organizmga tushib, turli a'zo va to'qimalarda to'planishi mumkin. Radioaktiv izotoplarning biologik yarim parchalanish davri va ularning to'qimalarda selektiv yig'ilishi ichki nurlanishning xavf darajasini belgilaydi. Natijada hujayra darajasida DNK shikastlanishi, mutatsiyalar, apoptoz jarayonlarining buzilishi hamda malign o'sma kasalliklarining rivojlanishi kuzatiladi. Bundan tashqari, qon tizimi, qalqonsimon bez va suyak to'qimasi kabi radiosensitiv organlar eng ko'p zararlanadi. Maqolada ichki nurlanishning o'tkir va surunkali shakllari, ularning klinik belgilari hamda biologik oqibatlarini yoritilgan. Shuningdek, radiatsion xavf omillarini kamaytirish va profilaktik chora-tadbirlarning ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: radioaktiv moddalar, ichki nurlanish, ionlashtiruvchi nurlanish, DNK shikastlanishi, mutatsiya, radiatsion toksiklik, qalqonsimon bez, leykemiya, radiosensitiv organlar, biologik yarim parchalanish.

**ПОСТУПЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМ И
ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ**

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути поступления радиоактивных веществ в организм человека и патологические эффекты внутреннего облучения. Ионизирующее излучение может проникать в организм через дыхательные пути, пищеварительную систему и кожу, накапливаясь в различных органах и тканях. Биологический период полувыведения радионуклидов и их избирательное накопление в тканях определяют степень опасности внутреннего облучения. В результате на клеточном уровне наблюдаются повреждения ДНК, мутации, нарушения процессов апоптоза, а также развитие злокачественных новообразований. Наиболее чувствительными к радиации являются кроветворная система, щитовидная железа и костная ткань. В статье также рассматриваются острые и хронические формы внутреннего облучения, их клинические проявления и биологические последствия. Особое внимание уделено профилактическим мерам и снижению радиационных рисков.

Ключевые слова: радиоактивные вещества, внутреннее облучение, ионизирующее излучение, повреждение ДНК, мутации, радиационная токсичность, щитовидная железа, лейкемия, радиочувствительные органы, биологический период полувыведения.

**ENTRY OF RADIOACTIVE SUBSTANCES INTO THE BODY AND PATHOLOGICAL
EFFECTS OF INTERNAL RADIATION EXPOSURE**

Abstract: This article examines the routes of radioactive substances entering the human body and the pathological effects of internal radiation exposure. Ionizing radiation can enter the body through the respiratory tract, digestive system, and skin, accumulating in various organs and tissues. The biological half-life of radionuclides and their selective accumulation in tissues determine the severity of internal exposure. As a result, DNA damage, mutations, disruption of apoptosis processes,

and the development of malignant tumors occur at the cellular level. The hematopoietic system, thyroid gland, and bone tissue are among the most radiosensitive organs. The article also discusses acute and chronic forms of internal exposure, their clinical manifestations, and biological consequences. Special attention is given to preventive measures and reduction of radiation risks.

Keywords: radioactive substances, internal radiation, ionizing radiation, DNA damage, mutations, radiation toxicity, thyroid gland, leukemia, radiosensitive organs, biological half-life.

Kirish: Radioaktiv moddalarning organizmga kirishi va ichki nurlanishning patologik ta'siri hozirgi zamon radiobiologiyasi va tibbiyotining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) hamda UNSCEARning ma'lumotlariga ko'ra, ionlashtiruvchi nurlanish inson populyatsiyasida saraton kasalliklarining muhim ekologik omillaridan biri bo'lib, umumiy onkologik kasalliklarning sezilarli qismini tashkil etadi [1,2,9]. Bu ko'rsatkichlar radiatsion omillar aholi salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishini ko'rsatadi.

Dunyo miqyosida ionlashtiruvchi nurlanish va radioaktiv moddalarning organizmga ta'siri hozirgi kunda jiddiy sog'liq muammolaridan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda 60 milliondan ortiq tibbiy rentgen tekshiruvlari amalga oshiriladi, bu esa aholining katta qismini past dozali nurlanishga duchor qiladi. UNSCEAR hisobotlariga ko'ra, insonlar yiliga o'rtacha 2,4 mSv tabiiy nurlanish oladi, biroq ayrim hududlarda bu ko'rsatkich bundan 2–3 barobar yuqori bo'lishi mumkin. [16]

Xalqaro Saraton Tadqiqotlari Agentligi (IARC) baholariga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili qayd etiladigan saraton kasalliklarining taxminan 3–10% i ionlashtiruvchi nurlanish bilan bog'liq omillar natijasida rivojlanadi. Bu esa har yili millionlab yangi kasallik holatlari radiatsion xavf bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Masalan, dunyoda yiliga o'rtacha 19–20 million yangi saraton holati qayd etilsa, shundan 500 mingdan 2 milliongacha holat radiatsion omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.[17]

Chernobil AES avariyasidan keyin Belarus, Ukraina va Rossiya hududlarida qalqonsimon bez saratoni, ayniqsa bolalar orasida, 10–20 barobar oshgani aniqlangan (Chernobyl Forum, WHO). Bundan tashqari, ushbu hududlarda radioaktiv yod-131 ta'siri natijasida ayrim aholida ichki nurlanish dozasi 100 mSv dan yuqori bo'lgan holatlar qayd etilgan.

Fukusima AES hodisasidan keyin esa Yaponiyada 100 mingdan ortiq odamda radiatsion monitoring o'tkazilgan va ayrim guruhlarda radioaktiv seziv-137 darajasi me'yoriy ko'rsatkichdan 10–100 barobar yuqori ekani aniqlangan (IAEA hisobotlari). [18]

Radioaktiv moddalar organizmga asosan nafas yo'llari, ovqat hazm qilish tizimi va teri orqali kiradi. IAEA va UNSCEAR ma'lumotlariga ko'ra, ayrim radionuklidlar (masalan, yod-131, stronsiy-90, seziv-137) organizmda selektiv to'planish xususiyatiga ega bo'lib, turli to'qimalarda ichki nurlanish manbaini hosil qiladi [1,3,14]. Bu moddalarning biologik yarim parchalanish davri uzoq bo'lgani uchun ular organizmda uzoq vaqt saqlanib qoladi

Ichki nurlanish hujayra darajasida DNK zanjirining shikastlanishi, erkin radikallar hosil bo'lishi va oksidativ stressning kuchayishi bilan kechadi. Natijada mutatsiyalar, hujayra proliferatsiyasining buzilishi va apoptoz jarayonlarining izdan chiqishi kuzatiladi, bu esa malign o'sma kasalliklarining rivojlanishiga olib kelishi mumkin [4,6,2]. WHO va UNSCEAR ma'lumotlarida radiatsion ta'sir natijasida leykemiya va qalqonsimon bez saratoni xavfi oshishi qayd etilgan [2,9].

Chernobil AES avariyasidan keyingi epidemiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zarar ko'rgan hududlarda qalqonsimon bez saratoni bir necha barobarga oshgan [8,9]. Bu holat ayniqsa bolalar va o'smirlar orasida yuqori darajada kuzatilgan bo'lib, bu yosh organizmlarning radiatsiyaga sezgirligi bilan izohlanadi [2,14].

Radiatsiyaga eng sezgir to'qimalar qatoriga qon yaratish tizimi, qalqonsimon bez, suyak iligi va jinsiy bezlar kiradi. ICRP va radiobiologik tadqiqotlar bu organlarning past dozadagi nurlanishga ham juda

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

sezgir ekanligini tasdiqlaydi [11,14]. Shu sababli ichki nurlanishni o'rganish va uning oldini olish radiatsion xavfsizlik tizimining muhim qismi hisoblanadi.

Umuman olganda, radioaktiv moddalarning organizmga kirish mexanizmlarini va ularning biologik ta'sirini o'rganish nafaqat nazariy radiobiologiya, balki amaliy tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimi uchun ham katta ahamiyatga ega [1,3,4].

Shu sababli radioaktiv moddalarning organizmga kirishi va ichki nurlanishning patologik ta'sirini o'rganish bugungi kunda nafaqat nazariy, balki amaliy tibbiyot uchun ham dolzarb hisoblanadi, chunki bu holat bevosita aholi sog'lig'i va genetik xavfsizlikka ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, radioaktiv moddalarning organizmga kirishi va ichki nurlanishning patologik ta'siri zamonaviy radiobiologiya va tibbiyotning eng muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ionlashtiruvchi nurlanish inson organizmiga turli yo'llar orqali kirib, ichki nurlanish manbaini hosil qiladi va bu jarayon hujayra darajasida chuqur biologik o'zgarishlarga olib keladi.

Ichki nurlanish natijasida DNK shikastlanishi, mutatsiyalar, hujayra o'sishining buzilishi hamda o'sma kasalliklarining rivojlanish xavfi ortadi. Ayniqsa qon yaratish tizimi, qalqonsimon bez va suyak iligi kabi radiosensitiv organlar kuchli zararlanadi. Statistik ma'lumotlar ham bu muammoning dolzarbligini tasdiqlaydi: saraton kasalliklarining sezilarli qismi ionlashtiruvchi nurlanish bilan bog'liq bo'lib, ayrim favqulodda radiatsion hodisalardan keyin onkologik kasalliklar bir necha barobar oshgani kuzatilgan.

Shu bois radioaktiv moddalarning organizmga kirish mexanizmlarini chuqur o'rganish, ichki nurlanishning biologik ta'sirini tahlil qilish hamda profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat tibbiy amaliyotda, balki aholi salomatligini muhofaza qilish va radiatsion xavfsizlikni ta'minlashda ham asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNSCEAR. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations.
2. WHO. Health Effects of Ionizing Radiation. World Health Organization.
3. IAEA. Radiation Biology Training Manual. International Atomic Energy Agency.
4. Hall, E. J., Giaccia, A. J. Radiobiology for the Radiologist.
5. Turner, J. E. Atoms, Radiation, and Radiation Protection. Wiley.
6. Podgorsak, E. B. Radiation Physics for Medical Physicists.
7. NCRP Report No. 160. Ionizing Radiation Exposure of the Population.
8. Chernobyl Forum. Chernobyl's Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts.
9. UNSCEAR Report 2008. Effects of Ionizing Radiation.
10. Kovalenko, A. N. Radiobiologiya asoslari.
11. Khavinson, V. K. Radiatsion tibbiyot.
12. Durnova, G. N. Radiatsion biologiya va tibbiyot.
13. UNSCEAR Report 2013. Sources and Effects of Ionizing Radiation.
14. ICRP Publication 103. Radiation Protection Recommendations.
15. Bushberg, J. T. The Essential Physics of Medical Imaging.
16. WHO (World Health Organization) – Ionizing Radiation and Health Effects Report
17. UNSCEAR (2008, 2013) – Sources and Effects of Ionizing Radiation
18. Chernobyl Forum Report (WHO/UNSCEAR/IAEA) – Health Effects of the Chernobyl Accident

**СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С
ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ И ИХ ИНТОНАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Собирова Маржона Содикжон кизи
магистрант 1 курса, Лингвистика: русский язык,
Навоийского государственного университета

Аннотация: В данной статье рассматриваются стилистические особенности простых предложений с однородными членами и их интонационное оформление в современном русском языке. Особое внимание уделяется роли однородных членов предложения в повышении выразительности, логической последовательности и эмоциональной насыщенности речи. Анализируется функционирование однородных членов в различных стилях речи, а также особенности их интонационного оформления. В работе также раскрывается значение однородных конструкций в синтаксической системе современного русского языка.

Ключевые слова: однородные члены предложения, простое предложение, стилистика, интонация, синтаксис, современный русский язык, выразительность речи, грамматическая структура.

Abstract: This article examines the stylistic features of simple sentences with homogeneous members and their intonational design in the modern Russian language. Special attention is paid to the role of homogeneous members in enhancing the expressiveness, logical consistency, and emotional coloring of speech. The study analyzes the functioning of homogeneous constructions in different styles of speech and highlights the peculiarities of their intonation patterns. The paper also discusses the significance of homogeneous structures in the syntactic system of the modern Russian language.

Keywords: homogeneous members of the sentence, simple sentence, stylistics, intonation, syntax, modern Russian language, speech expressiveness, grammatical structure.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy rus tilida bir xil sintaktik vazifani bajaruvchi, ya'ni bir xil so'roqqa javob beruvchi va gapning bir xil bo'lagi sifatida qatnashuvchi bir jinsli bo'lakli sodda gaplarning stilistik xususiyatlari hamda ularning intonatsion tuzilishi tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida bunday gaplarning nutqning ifodaliligi, ta'sirchanligi va mantiqiy aniqligini ta'minlashdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bir jinsli bo'laklarning turli uslubiy qatlamlarda qo'llanishi, ularning ohang orqali ifodalanish xususiyatlari hamda zamonaviy rus tilidagi funksional ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: bir jinsli bo'laklar, sodda gap, stilistik xususiyatlar, intonatsiya, sintaksis, zamonaviy rus tili, nutq ifodaliligi, grammatik tuzilma.

ВВЕДЕНИЕ

Язык является важнейшим средством общения между людьми. Каждый язык обладает своей грамматической системой, синтаксической структурой и богатством стилистических средств. В современном русском языке синтаксис характеризуется разнообразием конструкций, которые позволяют точно, логично и выразительно передавать мысли. Одним из таких синтаксических средств являются простые предложения с однородными членами. Однородные члены предложения представляют собой такие элементы синтаксической структуры, которые выполняют одинаковую синтаксическую функцию, отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения. Они соединяются между собой с помощью сочинительной связи и играют важную роль в построении выразительной и логически последовательной речи. Использование однородных членов предложения значительно расширяет стилистические возможности языка. Такие конструкции помогают уточнить содержание высказывания, подчеркнуть отдельные смысловые элементы и придать речи

определённую эмоциональную окраску. Особенно активно однородные члены предложения используются в художественном, публицистическом и научном стилях речи.

Особое значение при построении предложений с однородными членами имеет их интонационное оформление. Интонация выступает важным средством выражения смысла и структурирования высказывания. В предложениях с однородными членами интонация помогает выделить перечисление, подчеркнуть логические связи между элементами и усилить выразительность речи. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью более глубокого изучения стилистических особенностей простых предложений с однородными членами и их интонационного оформления в современном русском языке.²⁶

Целью данной статьи является анализ стилистических особенностей простых предложений с однородными членами, а также рассмотрение их интонационного оформления в системе современного русского языка.

Стилистические особенности простых предложений с однородными членами (научный анализ)

Однородные члены предложения являются одним из важных средств синтаксической организации речи в современном русском языке. Они обеспечивают логическую структурированность высказывания, способствуют более точному и развернутому выражению мысли, а также выполняют значительные стилистические функции.

По мнению известного русского лингвиста Виктор Владимирович Виноградов, однородные члены предложения играют важную роль в формировании выразительности синтаксической структуры речи. Учёный отмечал, что перечислительные конструкции позволяют автору не только передать информацию, но и создать определённый ритм и эмоциональную окраску текста.²⁷

Другой исследователь синтаксиса русского языка, Дитмар Эльяшевич Розенталь, подчёркивал, что однородные члены предложения помогают уточнять смысл высказывания и систематизировать информацию. В научной и учебной литературе они часто используются для перечисления признаков, характеристик и этапов различных процессов.

Стилистическая выразительность предложений с однородными членами особенно ярко проявляется в художественной литературе. Например, в произведениях Лев Николаевич Толстой можно встретить многочисленные перечисления, которые помогают автору создавать детальные и живописные описания окружающего мира.

Например:

Он видел широкие поля, тёмные леса, тихие реки и далёкие деревни.

В данном предложении однородные дополнения создают образную картину природы и усиливают художественную выразительность текста.

Также использование однородных членов предложения характерно для произведений Александр Сергеевич Пушкин, где перечисления помогают передать эмоциональное состояние героя или динамику событий.

1. ²⁶ Ахманова О. С. *Словарь лингвистических терминов*. – Москва: КомКнига, 2007.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахманова,_Ольга_Сергеевна

2. ²⁷ Виноградов В. В. *Русский язык (Грамматическое учение о слове)*. – Москва: Наука, 2005.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виноградов,_Виктор_Владимирович

Например:

Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса.

Здесь однородные элементы создают яркий поэтический образ и усиливают эстетическое воздействие текста.

Кроме того, предложения с однородными членами обладают определённой **ритмико-интонационной организацией**, которая способствует лёгкому восприятию информации. Перечислительная интонация делает речь более плавной и логически последовательной.²⁸

Таким образом, однородные члены предложения выполняют важные стилистические функции:

- способствуют уточнению и детализации мысли;
- усиливают выразительность и эмоциональность речи;
- создают образность текста;
- обеспечивают логическую последовательность и структурированность высказывания.

Благодаря этим особенностям простые предложения с однородными членами широко используются во всех функциональных стилях современного русского языка — художественном, публицистическом, научном и разговорном.

Интонационное оформление предложений с однородными членами

Интонация является важнейшим средством организации устной речи и играет значительную роль в синтаксической структуре предложения. В современном русском языке интонация выполняет не только фонетическую, но и смысловозначительную функцию. Особенно ярко её роль проявляется в предложениях с однородными членами, где интонация помогает структурировать высказывание, выделять элементы перечисления и передавать различные смысловые оттенки.

Предложения с однородными членами характеризуются особой **перечислительной интонацией**, которая является одним из основных средств их интонационного оформления. При произнесении таких предложений каждый однородный член выделяется паузой и определённым интонационным рисунком. Обычно в перечислении первые элементы произносятся с повышением тона, тогда как последний элемент сопровождается понижением интонации, что сигнализирует о завершённости мысли.

Например:

На выставке были представлены картины, скульптуры, фотографии и декоративные изделия.

В данном предложении каждое слово, обозначающее вид экспонатов, произносится с небольшой паузой. Интонация постепенно повышается, а на последнем элементе перечисления наблюдается её понижение. Таким образом создаётся логически завершённая структура высказывания.

Интонация перечисления играет важную роль в передаче логических отношений между однородными членами предложения. Она помогает слушателю правильно воспринимать структуру высказывания и отделять однородные элементы друг от друга. Благодаря интонации становится понятным, что перечисляемые слова относятся к одному и тому же члену предложения и выполняют одинаковую синтаксическую функцию.

Особое значение интонационное оформление имеет в тех случаях, когда однородные члены соединяются **без союзов**. В таких конструкциях именно интонация выполняет основную функцию объединения элементов перечисления.

3. ²⁸ Голуб И. Б. *Стилистика русского языка*. – Москва: Айрис-пресс, 2010.

<https://www.bookvoed.ru/book?id=351845>

Например:

Ветер усиливался, темнело небо, начинался дождь.

Здесь однородные сказуемые объединяются не союзами, а интонацией перечисления, которая помогает воспринимать данные действия как последовательные элементы одного высказывания.

Интонация также тесно связана с пунктуационным оформлением предложений с однородными членами. Паузы, возникающие в устной речи, обычно отражаются на письме в виде запятых. Таким образом, интонация и пунктуация находятся в тесной взаимосвязи и вместе формируют синтаксическую структуру предложения.²⁹

Кроме перечислительной интонации, в предложениях с однородными членами могут использоваться и другие интонационные модели. Например, **интонация противопоставления**, которая возникает при использовании противительных союзов (*но, а, однако*).

Например:

Он хотел помочь, но не смог этого сделать.

В данном случае интонация подчёркивает контраст между двумя частями высказывания и усиливает смысловое противопоставление.

Интонационное оформление предложений с однородными членами может изменяться в зависимости от коммуникативной цели высказывания. Если говорящий стремится подчеркнуть один из элементов перечисления, он может усилить логическое ударение на данном слове. Это позволяет выделить наиболее важную часть информации и обратить на неё внимание слушателя.

Например:

*Он купил не яблоки, не груши, а именно **апельсины**.*

В данном предложении интонационное выделение последнего элемента усиливает его смысловую значимость.

Интонация играет важную роль и в создании **эмоциональной выразительности речи**. В художественной литературе писатели часто используют перечисления с особой интонацией, чтобы передать динамику событий, эмоциональное состояние персонажей или атмосферу происходящего.

Например:

Он бежал по улицам, по площадям, по мостам, не чувствуя усталости.

Здесь перечисление усиливает ощущение движения и создаёт динамичную картину действия.

Следует отметить, что интонационное оформление предложений с однородными членами зависит также от **стиля речи**. В научном стиле перечисления обычно произносятся более ровно и нейтрально, поскольку основной задачей является точная передача информации. В публицистическом стиле интонация может быть более выразительной и эмоциональной, что помогает усилить воздействие на аудиторию. В художественном стиле интонационные возможности перечисления используются наиболее широко, поскольку они способствуют созданию образности и эмоциональной насыщенности текста.

Кроме того, важным элементом интонационного оформления является **ритм речи**. Однородные члены предложения создают определённую ритмическую структуру высказывания, которая делает речь более гармоничной и легко воспринимаемой.

²⁹ Грамматика современного русского литературного языка. – Москва: Наука, 2009.

<https://rusgram.narod.ru>

Повторяющиеся синтаксические конструкции формируют своеобразный ритм, усиливающий выразительность текста.

Таким образом, интонация играет ключевую роль в оформлении предложений с однородными членами. Она помогает выделять элементы перечисления, устанавливать логические связи между ними, передавать эмоциональные оттенки речи и обеспечивать правильное восприятие высказывания слушателем. Интонационное оформление тесно связано с пунктуацией, синтаксической структурой предложения и коммуникативной задачей высказывания. Благодаря этим особенностям предложения с однородными членами обладают широкими выразительными возможностями и занимают важное место в системе современного русского языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённого исследования было установлено, что простые предложения с однородными членами занимают важное место в синтаксической системе современного русского языка и обладают значительным стилистическим потенциалом. Однородные члены предложения выполняют важные коммуникативные и выразительные функции, обеспечивая логическую последовательность, полноту и точность передачи мысли.

Анализ показал, что использование однородных членов предложения позволяет значительно расширить стилистические возможности речи. С их помощью автор может детализировать описание предметов, явлений и действий, подчеркнуть важные смысловые элементы высказывания, а также усилить эмоциональную выразительность текста. Благодаря перечислительным конструкциям речь становится более насыщенной, образной и динамичной. Особое значение в предложениях с однородными членами имеет их интонационное оформление. Интонация играет важную роль в структурировании высказывания, выделении элементов перечисления и установлении смысловых связей между ними. Перечислительная интонация, логическое ударение и паузы помогают слушателю правильно воспринимать структуру предложения и лучше понимать содержание высказывания. Проведённый анализ также показал, что предложения с однородными членами широко используются во всех функциональных стилях современного русского языка. В научном стиле они способствуют точности и системности изложения материала, в публицистическом стиле усиливают убедительность и выразительность речи, а в художественном стиле помогают создавать яркие образы и передавать эмоциональное состояние персонажей.

Таким образом, стилистические особенности простых предложений с однородными членами и их интонационное оформление представляют собой важный аспект синтаксической организации речи. Их использование способствует более точному, логичному и выразительному выражению мысли, что подтверждает значимость данных конструкций в системе современного русского языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахманова О. С. *Словарь лингвистических терминов*. – Москва: КомКнига, 2007.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахманова,_Ольга_Сергеевна
2. Виноградов В. В. *Русский язык (Грамматическое учение о слове)*. – Москва: Наука, 2005.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виноградов,_Виктор_Владимирович
3. Голуб И. Б. *Стилистика русского языка*. – Москва: Айрис-пресс, 2010.
<https://www.bookvoed.ru/book?id=351845>
4. *Грамматика современного русского литературного языка*. – Москва: Наука, 2009.
<https://rusgram.narod.ru>
5. Земская Е. А. *Русская разговорная речь*. – Москва: Флинта, 2012.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Земская,_Елена_Андреевна

6. Крылова О. А. *Синтаксис современного русского языка*. – Москва: Просвещение, 2015.
<https://www.elibrary.ru>
7. Розенталь Д. Э. *Справочник по русскому языку. Пунктуация и стилистика*. – Москва: Оникс, 2018.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Розенталь,_Дитмар_Эльяшевич
8. *Русская грамматика* / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – Москва: Наука, 2005.
<https://rusgram.narod.ru>
9. *Современный русский язык: учебник* / под ред. В. А. Белошапковой. – Москва: Высшая школа, 2016.
<https://www.bookvoed.ru>
10. Шанский Н. М. *Лексикология современного русского языка*. – Москва: ЛКИ, 2020.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шанский,_Николай_Максимович

**“INSONIY FAZILATLAR SINOVDA : ODAM BO’LISH NAQADAR QIYIN”
“ODAM BO’LISH QIYIN ASARI “ TALQINI**

**University of business and science universiteti
Filologiya fakulteti O’zbek tili va adabiyoti yo’nalishi
2-bosqich talabasi Yoqubjonova Mashhuraxon Shuxratjon qizi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Odam bo’lish qiyin” asarining mazmun-mohiyati hamda unda ilgari surilgan insoniy fazilatlar masalasi tahlil qilinadi. Asarda insonning ma’naviy shakllanishi, hayot sinovlari jarayonida uning ichki dunyosi va axloqiy qarashlari qanday namoyon bo’lishi yoritilgan. Shuningdek, halollik, sabr, mehr-shafqat, vijdon kabi yuksak insoniy fazilatlar jamiyatdagi o’rni va ahamiyati ochib beriladi. Maqolada inson bo’lishning murakkabligi, bu yo’lda uchraydigan to’siqlar hamda shaxs kamoloti uchun zarur bo’lgan omillar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar: inson, insoniy fazilatlar, ma’naviyat, halollik, sabr, mehr-shafqat, vijdon, axloq, shaxs kamoloti, hayot sinovlari, tarbiya, jamiyat.

KIRISH. Inson hayoti- bu doimiy izlanish, sinov va tanlovlarda iborat murakkab jarayondir. Har bir inson dunyoga kelar ekan, u avvalo yashashni o’rganadi, ammo haqiqiy inson bo’lib yetishish uchun katta ma’naviy mehnat talab etiladi. “Odam bo’lish qiyin” asari aynan shu haqiqatni chuqur ochib beruvchi, inson qalbining nozik jihatlarini yorituvchi asarlardan biridir. Asarda insoniy fazilatlar, vijdon, halollik sabr kabi tushunchalar hayotiy misollar orqali tahlil qilinadi. Mazkur asarda insoniy fazilatlar markaziy o’rin egallaydi. Muallif insonni faqat tashqi ko’rinish yoki jamiyatdagi mavqei bilan emas, balki uning ichki dunyosi, axloqi va vijdoni orqali baholaydi. Masalan, asarda qahramonlardan biri shunday deydi: “Odam bo’lish uchun avvalo vijdonli bo’lish kerak, vijdoni yo’q odamdan yaxshilik kutma.” Bu fikr orqali muallif insonning ichki dunyosi –vijdon eng muhim mezon ekanini ko’rsatadi. Ayniqsa, hayot sinovlari jarayonida insonning asl qiyofasi namoyon bo’lishi ta’kidlanadi. Chunki inson tinch va qulay sharoitda emas, balki qiyinchiliklarga duch kelganda o’zining haqiqiy kimligini ko’rsatadi. Asarda shunday fikr ilgari suriladi: “Odam bo’lish –bu faqat yashash emas, balki boshqalarga yaxshilik qilish, vijdon bilan

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

yashashdir.” Ushbu jumla asarning asosiy g’oyasini ifodalaydi. Haqiqatan ham, insoniylik faqat so’zda emas, balki amalda-kundalik hayotda, boshqalar bilan munosabatda namoyon bo’ladi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, asarda insonning shaxs sifatida shakllanishi murakkab jarayon ekani ham aytib o’tiladi. Qahramonlar hayotidagi turli holatlar’ ularning qaror qabul qilishi va ichki kurashlari orqali insonning asl qadr-qimmatini aniqlanadi. Yozuvchi ayniqsa, odamlarning manfaat va vijdon o’rtasida qolgan paytdagi tanlovi ularning kimligini belgilashini ko’rsatadi. Bunda tashqari asarda sabr-bardosh masalasi ham chuqur yoritiladi. Hayto har doim ham inson istaganidek kechavermaydi. Qiyinchiliklar, yo’qotishlar, adolatsizliklar-bularning barchasi insonni sinovdan o’tkazadi. Kimdir bu sinovlar oldida taslim bo’ladi, kimdir esa aksincha, yanada kuchli bo’lib chiqadi. Demak insoniy fazilatlar shunday vaziyatlarda sinaladi. Asarda jamiyatning ham roli alohida ko’rsatib o’tiladi. Inson yolg’iz holda shakllanmaydi- uni oila, muhit, tarbiya shakllantiradi. Agar jamiyatda adolat, mehr va hurmat ustuvor bo’lsa, unda barkamol insonlar ko’payadi. Aksincha, ma’naviy qadriyatlar zaiflashgan jamiyatda insoniylik ham sinov ostida qoladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, “Odam bo’lish qiyin” asari inson hayotining eng muhim haqiqatlaridan birini ochib beradi: inson bo’lib tug’ilish oson, ammo haqiqiy inson bo’lib yashash katta mas’uliyat va matonat talab qiladi. Men o’ylaymanki, asarni o’qigan har bir kitobxon o’g’ilmi, qizmi, asardagi qahramonlarni o’rniga o’zini qo’yib ko’radi va fikrlaydi, men nima qilgan bo’lar edim?, qanday yo’l tutar edim? deya savollarni o’ziga beraveradi. Buning natijasida esa asar xotirasiga muxrlanib qoladi, hayotida davomida shunday vaziyatlarga duch kelib qolsa muammoga qanday qaray olishni bila oladi. Har bir inson o’z hayoti davomida turli sinovlarga duch keladi va aynan shu jarayonda uning insoniy fazilatlarini ko’rinadi. Demak, odam bo’lish – bu doimo o’z ustida ishlash, to’g’ri yo’lni tanlash va yaxshilik sari intilish demakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O’lmas Umarbekov. Tanlangan asarlar. 1-jild
Toshkent: Sharq, 2002
2. O’tkir Hoshimov. Umr savdosi. Toshkent: Sharq, 1998.
3. O’lmas Umarbekov. Odam bo’lish qiyin. Yamgi asr avlodi Toshkent-2019
4. www. ziyo. Com
5. Jo’rayev H. O’zbek romani va zamonaviylik. - Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi NMIU, 1983
6. Xasanov, B. O’zbek adabiyoti tarixi. - Toshkent: O’qituvch 2001
7. Saidov, A. Adabiyotshunoslik asoslari. - Toshkent: O’zbekiston, 2009
8. Tursunov, A. Ijtimoiy romanlar tahlili. - Toshkent: Fan, 2012

O'Z MUVAFFAQIYATIGA SHUBHA QILISH-ICHKI KURASH VA O'SISH OMILI

Sadullayeva Mavluda Seydulla qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

Ingliz tili ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Self-doubt in succes-an inner struggle and a path to growth

Sadullayeva Mavluda Seydulla qizi

2nd year student of the English language department of the

Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni

СОМНЕНИЕ В СВОЁМ УСПЕХЕ – ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА И ПУТЬ К РОСТУ

Садулаева Мавлуда Сейдулла кизи

Студентка 2 курса кафедры английского языка

Ургенчский государственный университет имени Абу Райхона Беруни

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson qalbida kechadigan eng nozik va murakkab holatlardan biri -o'z muvaffaqiyatiga, kuchiga shubha qilish masalasi yoritiladi. Bu maqolada insonning ichki kechinmalari, o'z yutuqlarini qadrlay olmaslik, ishonmaslik, yetarlicha baho bera olmaslik kabi holatlar yoritiladi. Shuningdek bu kabi holatlarning inson ruhiyatiga ta'siri va rivojlanish jarayonidagi o'rni hissiy va hayotiy misollar orqali ochib beriladi.

Kalit so'zlar: muvaffaqiyat, shubha, o'zini anglash, ishonch, tafakkur, rivojlanish, ichki kurash

Annotatsiya: *This article explores one of the most delicate and complex emotional states in human life -doubting one's achievements, and struggling to accept success. The article highlights the reasons behind this self-doubt, its emotional impact, and its role in personal growth through meaningful and reflective discussion.*

Keywords: *success, self-doubt, inner, struggle, self-awareness, confidence, reflection,*

Аннотация: В данной статье рассматривается одно из самых тонких и сложных состояний человека — сомнение в собственных достижениях. Анализируются внутренние переживания, чувство недостаточности и неспособность принять свой успех. Также раскрываются причины данного состояния, его влияние на эмоциональное состояние человека и роль в личностном развитии.

Ключевые слова: *успех, сомнение, внутренний конфликт, самосознание, уверенность, мышление, развитие*

Ba'zan inson hayotida shunday lahzalar bo'ladiki, u yutuqqa erishadi ammo bu yutug'ini yetarli deb qabul qilmaydi. Va ko'pincha o'zini boshqalar bilan solishtira boshlaydi. Ba'zida yetarlicha natija, mehnat, e'tirof bor lekin ichkarida nimadir yetishmayotgandek tuyuladi.

Va inson o'ziga takror va takror turli savollar berib o'zini va ruhiyatini cho'ktira boshlaydi. Bu savollar esa asta-sekin ichki shubha va o'ziga ishonmaslikni keltirib chiqaradi. Men bunga qodir emasman kabi fikrlarni yuzaga keltiradi. Bilishimizcha aqlli insonlar ko'pincha ko'proq o'ylaydi. Ular oddiy narsalarni ham chuqur tahlil qiladi. Shu sababi ular o'z muvaffaqiyatidan qoniqishmaydi va shunchaki qabul qilishadi. Ular har bir natijaning ortida sabab izlaydi. Ba'zan esa bu izlanish ularni o'ziga nisbatan qattiq tanqid qilishga olib keladi. Shubha esa asta-sekin ichki qaramlikka olib keladi. Bular ichki suhbatga aylanadi. Bu suhbat esa tinmay davom etadi va ruhiyatga ta'sir ko'rsata boshlaydi. Insonlar tashqaridan kulib yurishi mumkin. lekin ichkarida u o'zini sinab baholab, ba'zan esa inkor etib yashaydi. Bu holat ayniqsa mukammalikka intiladigan insonlarda kuchliroq bo'ladi. Ular uchun oddiy yaxshi natija yetarli emas. Ular har doim yaxshiroq bo'lishni xohlaydi. Ammo bu istak ba'zan ularni yutuqlaridan qoniqmaslikni va bundan zavqlanishdan mahrum qiladi. Yana bir muhim jihat- bu taqqoslash yokida kim bilandir yokida nimadir bilan solishtirish. Inson boshqalarning muvaffaqiyatini ko'radi va o'zini ular bilan solishtira boshlaydi. Natijada esa insonda o'ziga bo'lgan

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

ishonchi yo'qola boshlaydi va o'z yutug'ini kamaytiradi. Lekin aslida shubha har doim ham yomon emas.

Shubha ham ba'zida insonga katta kuch bag'ishlaydi va insonni o'sishga undaydi. Bu esa vaholanki insonni harakat qilishga majbur qiladi. Agar inson ba'zida shubha qilib turmasa o'zini mukammal deb hisoblasa barini oddiy va yetarli deb hisoblasa hech qanaqa harakat qilamaydi. Natijada bu o'z ustida ishlashdan va yanada yuksakroq muvaffaqiyatdan, yutug'lardan mahrum qiladi. Inson o'zini qabul qilgan paytdagina haqiqiy tinchlikni topadi. O'zini qabul qilish esa nafaqat kuchli tomonlarni, balki kamchiliklarni ham tan olishdir.

Inson hayotidagi eng chuqur va eng jim kechadigan jarayonlaridan biri-bu uning uning o'ziga bo'lgan munosabatidir. O'z muvaffaqiyatiga shubha qilish esa ana shu munosabatning eng nozik ko'rinishidir. Inson tashqi tomondan muvaffiyatli ko'rinishi mumkin, ammo uning ichki dunyosida savollar, ikkilanishlar va o'zini anglashga bo'lgan intilish doimiy davom etadi. Ba'zan inson o'z yutuqlarini ko'ra olmaydi, ularni oddiy yoki tasodifiy deb hisoblaydi. Bu esa uning o'ziga nisbatan ishonchini pasaytirad. Ammo aslida har bir natija -bu mehnat, sabr va ichki kuchning mahsulidir. Uni inkor qilish esa o'z yo'lini inkor qilish bilan barobar.

Xulosa

Inson hayotida davomida eng katta kurashlar ko'pincha tashqarida emas, balki uning ichida kechadi. O'z muvaffaqiyatiga shubha qilish ham ana shunday ichki kurashlardan biridir. Bu shubha ba'zan insonni to'xtatadi, uni ikkilanishga majbur qiladi, o'z qadrini past baholashga olib keladi. Ammo shu bilan birga, u insonni o'ylashga, o'zini anglashga va yanada chuqurroq yashashga undaydi. Lekin shuni unutmaslik kerak, inson o'zini faqat kamchiliklari orqali baholasa, u hech qachon o'zining haqiqiy qadrini anglay olmaydi. Har bir erishilgan natija-bu mehnat, sabr va jasoratning natijasidir. Shuning uchun inson o'zidan shubhalanishi mumkin, bu tabiiy. Ammo u bu shubha ichida yo'qolib qolmasligi kerak. U har safar yana o'ziga ishonishi va o'z yo'lini davom ettirishi lozim. Va harakat qilayotgan inson esa -allaqachon muvaffaqiyat bo'sag'asidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **O'z muvaffaqiyatiga shubha qilish haqida maqolalar – Internet manbalari**
2. **Shaxsiy rivojlanish va o'ziga ishonch mavzusidagi materiallar**
3. **Ichki shubha va o'zini anglash bo'yicha tavsiyalar va maqolalar**
4. **Motivatsion maqolalar va psixologik bloglar**
5. **Shaxsiy kuzatishlar va hayotiy tajribalar**

SHE'RIY SAN'ATLARNING JOZIBASI
Maxamadjonova Ominaxon Elyorjon qizi
Andijon viloyati 8-sonli texnikum

Axborot vositalari mashinalari va kompyuter tarmoqlari yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy tasvir vositalarining she'riy janrlarda qay darajada estetik oshiruvchi ifoda usuli ekanligi yoritib beriladi. SHuningdek, she'riy san'atlar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Maqolaning maqsadi o'zbek tili naqadar boy til ekanligini ko'rsatishdir.

Kalit so'zlar: husni ta'lil, tashbex, tardi' aks, tazod, tashxis, tamsil, talmeh, tasdir, tasbe, mubolag'a husni ta'lil, ruju, tajohuli orif, kitobat, ishtiyoq, nido, irsoli masal, istiora, tanosub, takrir, mukarrar.

Kirish

Inson dunyoga kelibdiki, go'zallikni sevib yashaydi. She'riy san'atlar ham insonni bir o'qishda o'ziga jalb etadi. Ularni ko'pchilik talabalar tushunish oson emas deb hisoblaydi, ammo she'riy san'atlar bezak beruvchi vositadir. Ayniqsa, g'azal, she'r kabi janrlarda qo'llanganda o'zgacha joziba baxsh etadi. She'riy san'atlar 2 turga bo'linadi. Ular lafziy va ma'naviy san'atlardir.

1. Ma'naviy san'atlar - so'zlar bilan aloqador bo'lib, so'zlarning ma'nosini, ko'chma ma'nolarini bo'rttirish va o'xshatish orqali obrazli yaratuvchi she'riy san'atdir. Ma'naviy san'atlar o'quvchi ongida chuqur tasavvur qoldiradi.
2. Lafziy san'atlar - she'riy nutqda tovushlarning o'ziga xos ritmik xususiyatlariga e'tibor qaratadi. Bu san'atlar she'rga muayyan musiqiy ohang, tivushlar uyg'unligi va ritm olib kirishga xizmat qiladi. Quyida she'riy san'atlarning bir nechtasini ko'rib chiqamiz:

Tazod (arabcha "zid", "qarama qarshi") – ya'ni oson qilib tushuntirganda bir biriga antonim bo'lgan so'zlarning qo'llanilishi.

Ul parivash hajridinkim, yig'ladim devonavor,

Kimsa bormukim, anga ko'rganda kulgu kelmadi.

Ushbu baytdagi yig'ladim va kulgu so'zlari tazod she'riy san'atini yuzaga chiqargan, chunki yig'i va kulgu so'zlari bir biriga zid ma'nolidir.

Talmeh (arabcha "chaqmoq chaqishi", "nazar tashlash") she'riy san'atida shoir she'rdagi o'tmishdagi tarixiy shaxslar yoki voqeaga ishora qiladi.

Ey Yusuf husnli,

Meni Ya'qub kabi g'am uyiga solma.

Ushbu baytdagi talmehni yuzaga chiqarayotgan so'zlar Yusuf va Ya'qub so'zidir, chunki Yusuf payg'ambar va otasi Ya'qub payg'ambar tarixiy shaxslardir.

Tashxis (arabcha "shaxslantirish")- jonli va jonsiz narsalar, tabiat manzaralari jonlotlar, buyumlar kabilarga insonga xos bo'lgan xususiyatlarning ko'chirib o'tkazilshidir.

Bahor ayyomida sahro sanami jonga rohat, tanga quvvat beradi.

Ushbu baytdagi tashxis bahor ayyomida sahro go'zalligining jonli odam- sanamga mengzab ta'riflanishi.

Tashbeh (arabcha "o'xshatish")-ikki yoki undan ortiq narsa va hodisalar, xususiyatlar o'rtasida mavjud bo'lgan o'xshashlikni qiyoslash san'ati. Masalan, "Yuzing go'zallikdagi gul kabilidir".

Vosita ishtirok etgan o'xshatishlarda tashbeh aniq ko'rinib, bilinib turadi. So'z san'atida –ek, -day, -simon, -vor, -saro, -oso, -vash, -iy, -oyin kabi qo'shimchalar kabi, singari, misli, go'yo, yanglig', xuddi, o'xshash, nechukki va boshqa so'zlar vosita bo'lib keladi.

Senga binafsha kibi qaddi nigun,

Bosh ko'tara olmay yotdin zabun.

Ushbu baytda sen binafsha kabi qaddingni bukib turasan, uyatdan bosh ko'tara olmay mag'lub holda qolasan deya o'xshatilgan.

Eng ko'p qo'llaniladigan tashbehlar:

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

- bo'y- sarv daraxti
- soch- sunbul, mushk
- qosh- yoy
- kiprik- o'q
- g'amza-qilich, xanjar
- tishlar- inju
- lab- la'l, obi hayot

Tajohuli orif - bilib turib bilmaslikka olish.

Mengiz yo ravzayi rizvonmudur bu ?

Og'iz yo g'unchayi xandonmidur bu?

Mubolag'a - kuchaytirish, bo'rttirish.

Kecha kelgumdir debon ul sarvi gulro' kelmadi,

Ko'zlarimg'a kecha tong otquncha uyqu kelmadi.

Irsoli masal - maqol keltirish san'ati.

Har kishikim birovga qozg'ay choh,

Tushgay ul choh aro o'zi nogoh.

Ishtiyoq - bir o'zakdan hosil bo'lgan o'zakdosh so'zlarnig qatnashishi.

Ta'rifi ishq dardiga etgin yurak qonin siyoh,

Dilga yoz dilbar so'zin, jonon so'zini jonga yoz.

Tarse - ikki misradagi parcha so'zlarnig o'zaro teng, qofiyadosh va vazndosh bo'lishi .

Sendek menga bir yori jafokor topilmas,

Mendek senga bir zori vafodor topilmas.

Kitobat - arab alifbosidagi harflarnig shaklidan foydalanib timsol yaratish san'ati.

Mushkin qoshining hay'ati ul chashmi jallod ustina,

Qatlim uchun nas kelturur "nun"eltibon "sod"ustina.

Istiora-badiiy tasvir vositasi, narsa va hodisalarning o'xshashligi asosida bir birining nomini ikkinchisiga ko'chirish (metafora)dir.

Istioraga misollar:

Sher yurak- (jasur odam)

Oq ko'ngil (mehribon inson)

Ohu ko'z (chiroyli ko'z)

Kim aytsa, desa ham to'g'ri so'z dag'aldir,

Unga ipak gazmol yubordim, u esa tikan tugib yubordi.

Ushbu baytda ipak gazmol- taklif, tikan- rad etishdir.

Boshqa she'riy san'atlar:

Husni ta'lil - chiroyli dalillash

Tamsil - hayotiy misol keltirish

Tasdir - birinchi misra boshidagi so'z ikkinchi misra oxirida takrorlanishi

Tasbe - birinchi misra oxiridagi so'z ikkinchi misra boshida takrorlanishi

Tardi' aks - teskari qo'llash

Istihroj - harflar orqali (yashirin)so'z yasash

Nido - baytda shaxs, narsa, jonivor (jonli-jonsiz)ga murojaat

Tajnis - omonim so'zlarnig qo'lanilishi

Iyhom - bir so'z baytda ikki xil ma'nnoni anglatib, shubhaga solish degan ma'noni anglatadi

Litota - kichraytirish

Muvozina - vazn jihatdan tenglik

Ta'did - sanoq, hisob, miqdor, uyushiq bo'lakalr qo'llash

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Tadrij - darajama- daraja oshirish

Takrir – takrorlash

Mukarrar - qayta-qayta (takrorlash san’ati)

Alletratsiya - she’rdan bir xil tovushlar takrori

Jamu-taqsim - to‘plash va taqsimlash

Apostrofa - jonli narsalarga jonlidek murojaat qilish

Xulosa: O‘zbek tili naqadar boy tildir. Uning negizida minglab insonlarnig mehnati turadi. O‘z tilimizni qadrlash har birimizning burchimizdir. Til bizni kim ekanligimizni ko‘rsatadi. She’riy san’atlar uni yanada jozibali etadi. Bundan mohirona foydalangan buyuk mutaffakirlarimiz bizlarga o‘zlaridan boy meros qoldirgan. Biz esa ularning ishlarini davom ettiruvchi shaxs bo‘lishimiz kerak. Butun dunyoga o‘zbek tili maftunkor til ekanligini ko‘rsatish uchun harakat qilishim kerak.

“Ko‘ngilga kelgan so‘z- she’r, yurakdan chiqqani esa san’atdir”.

(Alisher Navoiy)

Foydalanilgan manbalar.

1. uz.wikipedia.org sayti
2. “Badoye’ ul-bidoya” (Alisher Navoiy)
3. “Xazoyin ul-maoniy” (Alisher Navoiy)
4. t.melmuhimiuz sayti

INGLIZ TILINING INTERNET VA IJTIMOIIY TARMOQLARDAGI O'RNI

Maxmaraimova Intizor Ahmadovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Filologiya va tillarni o'qitish 116- guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Haqberdiyeva Gulrux Tolibovna

Samarqand kompusi Assisent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ingliz tilining internet va ijtimoiy tarmoqlar tizimidagi funksional o'rnini tahlil qilishga qaratilgan. Unda ingliz tilining raqamli muhitda asosiy aloqa vositasi sifatida qo'llanishi, axborot uzatish va almashish jarayonlaridagi roli hamda global onlayn kommunikatsiyada tutgan mavqei yoritiladi. Shuningdek, ijtimoiy platformalar orqali ingliz tilining keng yoyilishi va uning foydalanuvchilar nutq madaniyatiga ko'rsatadigan ta'siri ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tili, internet muhiti, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli aloqa, global kommunikatsiya, axborot almashinuvi, onlayn platformalar, media muhit, digital til, til o'zgarishi.

Аннотация: Данное исследование направлено на анализ функциональной роли английского языка в системе интернета и социальных сетей. В работе рассматривается использование английского языка как основного средства коммуникации в цифровой среде, его роль в процессах передачи и обмена информацией, а также его положение в глобальной онлайн-коммуникации. Кроме того, изучается широкое распространение английского языка через социальные платформы и его влияние на речевую культуру пользователей.

Ключевые слова: английский язык, интернет-среда, социальные сети, цифровая коммуникация, глобальная коммуникация, обмен информацией, онлайн-платформы, медиасреда, цифровой язык, языковые изменения.

Annotation: This study is aimed at analyzing the functional role of the English language within the system of the internet and social media. It examines the use of English as the main means of communication in the digital environment, its role in information transfer and exchange processes, and its position in global online communication. In addition, the widespread use of English through social platforms and its influence on users' speech culture are also explored.

Keywords: English language, internet environment, social media, digital communication, global communication, information exchange, online platforms, media environment, digital language, language change.

Kirish

“Ijtimoiy tarmoqlar va ingliz tili” tushunchalari bugungi kunda global axborot makonida eng ko'p uchraydigan va bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ikki muhim fenomen sifatida qaraladi. Hozirgi davrda ingliz tili dunyo miqyosida asosiy xalqaro muloqot vositasi vazifasini bajarayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar katta hajmdagi axborotni jamlovchi va tarqatuvchi raqamli platformalar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ta'kidlash joizki, ushbu ikki global hodisa o'zaro uzviy aloqaga ega bo'lib, biri ikkinchisini to'ldirib keladi. Ingliz tili ijtimoiy tarmoqlar muhitida xalqaro muloqotni ta'minlovchi asosiy vosita sifatida muhim o'rin egallaydi. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook kabi platformalar millionlab foydalanuvchilarni birlashtiradi va ularning katta qismi muloqot jarayonida ingliz tilidan keng foydalanadi. Shu sababli ingliz tilining global miqyosda tarqalishi uni raqamli madaniyatning ajralmas tarkibiy qismiga aylantirgan.

Mazkur mavzu doirasida ingliz tilining ijtimoiy tarmoqlardagi o'rni va uning madaniy ta'siri muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon tilning global auditoriyalarni birlashtirishdagi rolini hamda onlayn muloqot madaniyatiga ko'rsatadigan ta'sirini chuqurroq anglash imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ingliz tilining keng qo'llanilishiga sabab bo'lgan asosiy omillardan biri — yirik raqamli platformalarning dastlab AQSh va Buyuk Britaniyada yaratilganidir. Dastlab ingliz

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

tilida ishlab chiqilgan ushbu platformalar keyinchalik global foydalanuvchilar ehtiyojiga mos ravishda boshqa tillarga ham moslashtirilgan.

Metod

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida ingliz tilining internet va ijtimoiy tarmoqlardagi funksional o'rnini aniqlash uchun bir qator ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Dastlab, nazariy yondashuv asosida mavzuga oid ilmiy manbalar, lingvistik adabiyotlar hamda raqamli kommunikatsiya sohasidagi tadqiqotlar o'rganilib chiqildi. Bu esa ingliz tilining global internet muhitida shakllanishi va rivojlanish jarayonini tahlil qilishga yordam berdi. Shuningdek, solishtirma (qiyosiy) tahlil usuli orqali turli ijtimoiy tarmoqlarda ingliz tilining qo'llanilish holati va uning kommunikativ xususiyatlari taqqoslandi. Bu yondashuv ingliz tilining turli millat vakillari o'rtasida umumiy muloqot vositasi sifatida shakllanishini aniqlash imkonini berdi. Bundan tashqari, kuzatuv metodi yordamida ijtimoiy tarmoqlardagi real nutq amaliyoti — xeshteglar, qisqartmalar, emoji va inglizcha iboralarning qo'llanishi o'rganildi. Bu jarayon tilning raqamli muhitdagi amaliy ishlatilishini yoritishga xizmat qildi. Olingan ma'lumotlar tahlil va umumlashtirish usullari orqali tartibga solinib, yakuniy ilmiy xulosalar shakllantirildi. Natijada ingliz tilining internet va ijtimoiy tarmoqlardagi global kommunikatsiyadagi o'rnini haqida aniq tasavvur hosil qilindi.

Natijalar

“Ijtimoiy tarmoqlar va ingliz tili” tushunchalari bugungi global axborot makonida eng ko'p uchraydigan va o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan ikki muhim hodisa sifatida namoyon bo'lmoqda. Hozirgi davrda ingliz tili dunyo miqyosida asosiy xalqaro muloqot vositasi vazifasini bajarayotgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar esa katta hajmdagi axborotni jamlash va tarqatish imkonini beruvchi eng yirik raqamli platformalar hisoblanadi. Mazkur ikki fenomen o'rtasida bevosita aloqadorlik mavjud bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ingliz tili ijtimoiy tarmoqlar muhitida global kommunikatsiyani ta'minlovchi asosiy til sifatida keng qo'llanilmoqda. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook kabi platformalar har kuni millionlab foydalanuvchilarni birlashtiradi va ularning katta qismi muloqot jarayonida ingliz tilidan foydalanadi. Ingliz tilining xalqaro miqyosda keng tarqalishi uni zamonaviy internet madaniyatining ajralmas tarkibiy qismiga aylantirdi. Ushbu mavzu doirasida ingliz tilining ijtimoiy tarmoqlardagi o'rnini, uning kommunikativ ahamiyati hamda madaniy ta'siri alohida e'tibor talab qiladi. Bu esa tilning global auditoriyalarni birlashtirishdagi rolini chuqurroq anglash imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ingliz tilining keng qo'llanishiga asosiy sabablaridan biri sifatida yirik platformalarning dastlab AQSh va Buyuk Britaniyada yaratilgani ko'rsatiladi. Ushbu platformalar avvaliga ingliz tilida faoliyat yuritgan bo'lib, keyinchalik global foydalanuvchilar ehtiyojiga mos ravishda boshqa tillarga ham moslashtirilgan.

Mulohaza

Ingliz tilining internet va ijtimoiy tarmoqlardagi o'rnini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, u bugungi raqamli jamiyatda eng muhim kommunikatsiya vositalaridan biriga aylangan. Internetning global xususiyati turli millat va madaniyat vakillarini yagona axborot maydonida birlashtirgan bo'lib, aynan ingliz tili bu jarayonda asosiy bog'lovchi til vazifasini bajarmoqda. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlarda ingliz tilidan keng foydalanish axborot almashinuvi tezligini oshiradi hamda kontentning xalqaro auditoriyaga yetib borishini osonlashtiradi. Shu sababli ingliz tili nafaqat aloqa vositasi, balki global raqamli axborot oqimining asosiy tiliga aylanib bormoqda. Biroq bu jarayon ayrim salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarda inglizcha so'z va iboralarning ortib borishi natijasida mahalliy tillarning qo'llanishi cheklanishi va nutq madaniyatida aralashuv kuchayishi kuzatiladi. Bu holat ayniqsa yoshlar nutqida yaqqol seziladi. Shunga qaramay, ingliz tilini o'rganish va undan foydalanish global axborot makoniga kirish, zamonaviy bilimlardan foydalanish va xalqaro muloqotda ishtirok etish imkoniyatini kengaytiradi. Shu jihatdan, ingliz tilining ijtimoiy tarmoqlardagi roli ham imkoniyatlar, ham ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladigan jarayon sifatida baholanadi. Umuman olganda,

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

internet va ingliz tili o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik global kommunikatsiyaning rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda va bu jarayonni muvozanatli tarzda boshqarish dolzarb masalalardan biridir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili va ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy jamiyat hayotida muhim o'rin egallovchi o'zaro bog'liq omillar hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar ingliz tilining global miqyosda keng tarqalishiga va rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatib, uning amaliy qo'llanilish doirasini yanada kengaytirmoqda. Bu jarayon orqali yirik xalqaro brendlar va tashkilotlar o'z auditoriyasi bilan samarali muloqot o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, ingliz tili ham ijtimoiy tarmoqlarning global ahamiyat kasb etishida muhim rol o'ynaydi, chunki u turli mamlakatlar vakillari o'rtasida umumiy aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi. Bu esa xalqaro aloqalarning mustahkamlanishiga va o'zaro hamkorlikning rivojlanishiga zamin yaratadi. Umuman olganda, ingliz tili va ijtimoiy tarmoqlar bir-birini to'ldiruvchi ikki muhim tizim bo'lib, ularning o'zaro ta'siri global kommunikatsiyaning yanada rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyot va havolalar

1. Boyd, D. M., Ellison, N. B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 2007. 39 pages. N. N Zubaydova "The Role Of Country Studies In Teaching English". *Theoretical & Applied Science*, 310-312, 2020
2. Thurlow, C., Lengel, L., Tomic, A. *Computer Mediated Communication: Social Interaction and the Internet*. SAGE Publications, 2004. 312 pages.
3. Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., Silvestre, B. S. *Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media*. *Business Horizons*, 2011. 39 pages.
4. Shokhista, R. (2023). The Significance Of Emphasizing Communicative Competence As The Foundation For Teaching Listening And Speaking Skills Rustamova Shokhista Sharifovna. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 25-28.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

HOZIRGI O'ZBEK TILIDA KESIM VA UNING GRAMMATIK TABIATI

Maxmudova Ruxshona Eldiyor qizi

Samarqand davlat Chet tillari instituti

rmaxmudova566@gmail.com

+998888117705

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi o'zbek tilida kesim va uning grammatik tabiati sintaktik hamda semantik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda kesimning predikativlikni ifodalashdagi o'rni, fe'l-kesim va ot-kesimlarning grammatik xususiyatlari hamda gap tarkibidagi funksional vazifalari yoritilgan. Shuningdek, kesimning zamon, shaxs-son va modal ma'nolarni ifodalash imkoniyatlari ilmiy manbalar asosida tadqiq etilgan. Maqolada zamonaviy o'zbek tilidagi turli gap konstruksiyalari misolida kesimning struktur-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kesim, predikativlik, sintaksis, grammatik kategoriya, fe'l-kesim, ot-kesim, gap bo'laklari, struktur-semantik tahlil.

KIRISH

Tilshunoslikda gapning mazmuniy va grammatik markazi sifatida kesim muhim o'rin egallaydi. Gapning predikativlik xususiyati aynan kesim orqali yuzaga chiqib, fikrning zamon, shaxs, mayl hamda voqelikka munosabatini ifodalaydi. Shu sababli kesim gapning nafaqat grammatik tayanchi, balki kommunikativ markazi ham hisoblanadi. Hozirgi o'zbek tilida kesimning grammatik tabiatini o'rganish sintaktik tizim qonuniyatlarini aniqlash, gap bo'laklari o'rtasidagi munosabatlarni yoritish hamda til birliklarining funksional imkoniyatlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy tilshunoslikdagi antropotsentrik, kognitiv va funksional yondashuvlar esa kesimning semantik hamda pragmatik xususiyatlarini chuqur tadqiq etishni talab qilmoqda.

O'zbek tilida kesim turli grammatik shakllar va so'z turkumlari orqali ifodalanadi. Fe'l-kesimlar bilan bir qatorda ot, sifat, son va olmosh orqali ifodalangan kesimlarning mavjudligi uning grammatik tabiati murakkab va ko'p qirrali ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, sodda va qo'shma gaplarda kesimning struktur-semantik vazifalari turlicha namoyon bo'lib, uning nutqdagi funksional yukini belgilaydi. O'zbek tilshunosligida kesim masalasi yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, uning grammatik mohiyatini zamonaviy lingvistik qarashlar asosida qayta ko'rib chiqish zarurati saqlanib qolmoqda. Shu bois mazkur maqolada kesimning grammatik tabiati, struktur-semantik xususiyatlari hamda gap tarkibidagi funksional vazifalari zamonaviy til materiallari asosida tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Hozirgi o'zbek tilida kesim va uning grammatik tabiati o'zbek tilshunosligida sintaktik tadqiqotlarning muhim obyektlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kesimning gapning predikativ markazi sifatidagi o'rni, uning morfologik va sintaktik xususiyatlarini aniqlash yuzasidan bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Mazkur masalaning nazariy asoslari dastlab akademik Abdulhamid G'ulomov va Asqarovlarning ilmiy qarashlarida shakllanib, ularda kesim gapning grammatik tayanchi hamda predikativlikni ifodalovchi asosiy unsur sifatida talqin qilinadi³⁰. Olimlar kesimning shaxs-son, zamon va mayl kategoriyalari bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydilar.

Nurmonov o'z tadqiqotlarida kesimni formal-sintaktik va semantik-sintaktik jihatdan tahlil qilib, uni nutqiy mazmuni shakllantiruvchi sintaktik markaz sifatida baholaydi³¹. Olim kesimning valentlik imkoniyatlarini yoritib, gapdagi boshqa bo'laklarning unga tobelanishini ilmiy asosda tushuntiradi. Mahmudov esa kesimning kommunikativ-pragmatik vazifalariga e'tibor qaratib, predikativlikning yuzaga chiqishida kesimning muhim o'rin tutishini ko'rsatadi³². Bu yondashuv

³⁰ G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis. – Toshkent: O'qituvchi, 1987. – 256 b.

³¹ Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Sintaksis. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 232 b.

³² Mahmudov N. Til va nutq. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004. – 128 b.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

kesimni nafaqat sintaktik, balki kommunikativ birlik sifatida ham talqin qilish imkonini beradi. Turkologiyada ham kesim muhim sintaktik kategoriya sifatida o'rganilgan. Jumladan, Viktor Vinogradov kesimni gapning markaziy komponenti deb baholasa³³, Nikolay Baskakov turkiy tillarda fe'l-kesimlarning grammatik tabiati va shaxs-son kategoriyalari bilan bog'liqligini tahlil qilgan³⁴. So'nggi yillarda esa kesim masalasi kognitiv va funksional yondashuvlar asosida tadqiq etilib, uning matn hosil qilishdagi roli hamda pragmatik imkoniyatlari o'rganilmoqda³⁵. Shunga qaramay, hozirgi o'zbek tilida kesimning grammatik tabiatini zamonaviy lingvistik paradigmalarda kompleks tadqiq etish zarurati saqlanib qolmoqda.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda hozirgi o'zbek tilida kesim va uning grammatik tabiatini o'rganishda tavsifiy, struktur-semantik hamda qiyosiy-tahliliy metodlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida sintaksis va grammatika bo'yicha ilmiy manbalar tahlil qilinib, kesimning morfologik va sintaktik xususiyatlari o'rganildi. Shuningdek, fe'l-kesim va ot-kesimlarning gap tarkibidagi funksional vazifalari badiiy hamda publitsistik matnlar asosida tahlil qilindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot davomida hozirgi o'zbek tilida kesimning grammatik tabiati sintaktik va semantik jihatdan tahlil qilinib, uning gap tarkibidagi markaziy vazifasi aniqlandi. O'zbek tilshunosligida kesim masalasi yuzasidan olib borilgan ilmiy qarashlar shuni ko'rsatadiki, kesim gapning predikativ markazi sifatida barcha grammatik munosabatlarni birlashtiradi. Jumladan, A. G'ulomov va M. Asqarova kesimni "gapning hukm bildiruvchi asosiy bo'lagi" deb ta'riflaydi hamda predikativlik aynan kesim orqali yuzaga chiqishini ta'kidlaydi³⁶. Olimlarning fikricha, kesim shaxs, zamon va mayl kategoriyalarini ifodalash orqali fikrni reallik bilan bog'laydi. Masalan, "Talaba maqola yozdi" gapida "yozdi" shakli o'tgan zamon va uchinchi shaxs ma'nolarini ifodalab, gapning grammatik markazi vazifasini bajarmoqda. Ushbu holat G'ulomov va Asqarova tomonidan qayd etilgan nazariy qarashlarning amaliy tasdig'i sifatida namoyon bo'ladi.

A. Nurmonov o'zining sintaksisga oid tadqiqotlarida kesimni faqat grammatik shakl sifatida emas, balki gapning semantik yadrosi sifatida ham talqin qiladi. Olimning ta'kidlashicha, gapdagi boshqa bo'laklarning mazmuniy va sintaktik munosabati aynan kesim orqali shakllanadi. Masalan, "O'quvchilar bog'da daraxt ekishdi" gapida ega ("o'quvchilar") va hol ("bog'da") bevosita "ekishdi" kesimiga tobelanadi. Nurmonov bu jarayonni valentlik hodisasi bilan izohlaydi va kesimning gapdagi sintaktik pozitsiyasini belgilovchi asosiy unsur ekanligini ko'rsatadi³⁷. Tadqiqot davomida tahlil qilingan misollar ham kesimning gap tarkibidagi boshqa bo'laklarni boshqaruvchi markaziy birlik ekanligini tasdiqladi.

N. Mahmudov esa kesimning kommunikativ-pragmatik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratadi. Olimning fikricha, kesim orqali so'zlovchining voqelikka bo'lgan munosabati ifodalanadi va predikativlikning kommunikativ mohiyati yuzaga chiqadi³⁸. Masalan, "U kelgan bo'lsa kerak" gapidagi "bo'lsa kerak" shakli taxmin ma'nosini ifodalab, so'zlovchining subyektiv munosabatini aks ettiradi. Mahmudov bunday konstruktsiyalarni modal-predikativ birliklar sifatida izohlaydi. Tadqiqot natijalari ham modal ma'nolarning kesim orqali faol ifodalanishini ko'rsatdi.

³³ Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. – Москва: Наука, 1975. – 559 с.

³⁴ Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. – Москва: Наука, 1979. – 275 с.

³⁵ Sayfullayeva R., Mengliyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. – 304 b.

³⁶ G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis. – Toshkent: O'qituvchi, 1987. – 256 b.

³⁷ Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Sintaksis. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 232 b.

³⁸ Mahmudov N. Til va nutq. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004. – 128 b.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Rus tilshunosi Viktor Vinogradov gapning predikativ asosini o'rganar ekan, kesimni "gapning tashkil etuvchi yadrosi" deb baholaydi³⁹. Uning fikricha, predikativlik kategoriyasi zamon va modallik bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu xususiyatlar kesim orqali yuzaga chiqadi. Masalan, "Bahor keldi" va "Bahor kelmoqda" gaplari o'rtasidagi grammatik farq aynan kesimning zamon shakllari orqali ifodalanadi. Vinogradovning ushbu nazariy qarashlari turkiy tillar sintaksisini o'rganishda ham muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilgan.

Turkolog olim Nikolay Baskakov esa turkiy tillarda fe'l-kesimlarning grammatik xususiyatlarini tadqiq qilib, kesimning shaxs-son kategoriyalari bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi⁴⁰. Olimning fikricha, turkiy tillarda predikativlikning asosiy ko'rsatkichi fe'l-kesim hisoblanadi. Masalan, "Men bordim", "Sen bording", "U bordi" kabi konstruksiyalarda kesim tarkibidagi shaxs-son qo'shimchalari predikativ munosabatni aniq ifodalaydi. Tadqiqot davomida o'zbek tilidagi shunga o'xshash misollar tahlili Baskakovning ilmiy qarashlarini tasdiqladi. Shuningdek, tadqiqot natijalari ot-kesimlarning ham o'zbek tilida faol qo'llanishini ko'rsatdi. R. Sayfullayeva va B. Mengliyev ot-kesimlarni nominativ predikatsiyaning asosiy shakllaridan biri sifatida izohlaydi⁴¹. Olimlarning fikricha, "U shifokor", "Bugun havo sovuq" kabi gaplarda predikativlik intonatsiya va sintaktik qurilish orqali yuzaga chiqadi. Tahlil qilingan materiallar ham ot-kesimlarning zamonaviy nutqda keng qo'llanilishini hamda ularning kommunikativ vazifasi yuqori ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, hozirgi o'zbek tilida kesim gapning asosiy grammatik va semantik markazi sifatida muhim sintaktik vazifa bajaradi. Tadqiqot natijalari kesim orqali predikativlik, zamon, shaxs-son, mayl hamda modal ma'nolar ifodalanishini ko'rsatdi. Shuningdek, kesimning fe'l bilan bir qatorda ot, sifat va boshqa so'z turkumlari orqali ham ifodalanishi uning grammatik imkoniyatlari keng ekanligini tasdiqlaydi. Ilmiy manbalar tahlili kesimning gap tarkibidagi boshqa bo'laklarni birlashtiruvchi markaziy unsur ekanligini hamda zamonaviy o'zbek tilida uning struktur-semantik va kommunikativ xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis. – Toshkent: O'qituvchi, 1987. – 256 b.
2. Mahmudov N. Til va nutq. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004. – 128 b.
3. Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Sintaksis. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 232 b.
4. Sayfullayeva R., Mengliyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. – 304 b.
5. Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. – Москва: Наука, 1979. – 275 с.
6. Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. – Москва: Наука, 1975. – 559 с.

³⁹ Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. – Москва: Наука, 1975. – 559 с.

⁴⁰ Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. – Москва: Наука, 1979. – 275 с.

⁴¹ Sayfullayeva R., Mengliyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. – 304 b.

ORQA MIYA, UZUNCHOQ MIYA, O'RTA MIYA VA ORALIQ MIYA FIZIOLOGIYASI

Mohinur Doniyarova Ixtiyor qizi
1-son Davolash ishi 311-guruh talabasi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Ushbu maqolada markaziy nerv tizimining muhim bo'limlari hisoblangan orqa miya, uzunchoq miya, o'rta miya va oraliq miyaning fiziologik xususiyatlari yoritilgan. Har bir bo'limning asosiy funksiyalari, reflektor faoliyati, hayotiy muhim markazlarning boshqarilishi hamda organizm homeostazini ta'minlashdagi roli ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari nerv tizimi faoliyatini tushunishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: markaziy nerv tizimi, orqa miya, uzunchoq miya, o'rta miya, oraliq miya, refleks, homeostaz.

KIRISH (Introduction)

Markaziy nerv tizimi (MNT) organizm faoliyatini boshqaruvchi va muvofiqlashtiruvchi asosiy tizim hisoblanadi. Uning tarkibiga bosh miya va orqa miya kiradi. MNTning turli bo'limlari bir-biri bilan uzviy bog'langan holda sezgi, harakat, vegetativ va psixik jarayonlarni ta'minlaydi. Ayniqsa, orqa miya, uzunchoq miya, o'rta miya va oraliq miya fiziologiyasi organizmning hayotiy muhim funksiyalarini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolaning maqsadi mazkur miya bo'limlarining fiziologik xususiyatlarini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

MATERIAL VA USULLAR (Materials and Methods)

Tadqiqot davomida fiziologiya va neyrobiologiya sohasidagi ilmiy adabiyotlar, darsliklar va o'quv qo'llanmalar tahlil qilindi. Ma'lumotlar solishtirma-tahliliy usul, tizimli yondashuv hamda mantiqiy umumlashtirish asosida o'rganildi. Inson nerv tizimi fiziologiyasiga oid nazariy manbalar asosiy material sifatida foydalanildi.

NATIJALAR (Results)

Orqa miya fiziologiyasi

Orqa miya markaziy nerv tizimining eng quyi bo'limi bo'lib, reflektor va o'tkazuvchi funksiyalarni bajaradi. Orqa miya orqali bosh miya va periferik nerv tizimi o'rtasida impulslar almashinuvi amalga oshadi. Oddiy reflekslar (masalan, tizza refleksi) orqa miya darajasida amalga oshadi. Shuningdek, u mushak tonusi va harakatlarni muvofiqlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Uzunchoq miya fiziologiyasi

Uzunchoq miya hayotiy muhim markazlarni o'z ichiga oladi. Nafas olish, yurak faoliyati va qon tomirlar tonusini boshqaruvchi markazlar aynan shu bo'limda joylashgan. Yutish, yo'tal, aksa urish kabi himoya reflekslari uzunchoq miya orqali amalga oshiriladi. Ushbu miya bo'limining shikastlanishi hayot uchun xavfli hisoblanadi.

O'rta miya fiziologiyasi

O'rta miya ko'rish va eshitish reflekslarini boshqarishda ishtirok etadi. U mushaklar tonusini saqlash, tana holatini muvozanatda ushlab turish va reflektor harakatlarni muvofiqlashtirishda muhim ahamiyatga ega. O'rta miya orqali sezgi impulslarining qayta ishlanishi sodir bo'ladi.

Oraliq miya fiziologiyasi

Oraliq miya tarkibiga talamus va gipotalamus kiradi. Talamus sezgi impulslarini bosh miya po'stlog'iga uzatishda "asosiy uzatish markazi" vazifasini bajaradi. Gipotalamus esa vegetativ nerv tizimi va endokrin tizim faoliyatini boshqarib, tana harorati, suv-tuz muvozanati, ochlik va chanqoqlik hissini nazorat qiladi. Shu bois oraliq miya organizm homeostazini saqlashda muhim rol o'ynaydi.

MUHOKAMA (Discussion)

O'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, orqa miya va bosh miyaning quyi bo'limlari mustaqil funksiyalarga ega bo'lsa-da, ular yagona funksional tizim sifatida faoliyat yuritadi. Har bir

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

bo'limning fiziologik vazifasi aniq bo'lib, ularning uyg'un faoliyati organizmning normal hayot faoliyatini ta'minlaydi. Nerv tizimining ushbu bo'limlarida yuzaga keladigan buzilishlar jiddiy patologik holatlarga olib kelishi mumkin. Zamonaviy neyrofiziologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, orqa miya va bosh miyaning quyi bo'limlari nafaqat reflektor faoliyatni amalga oshiradi, balki yuqori nerv faoliyati bilan ham uzviy aloqada ishlaydi. Avvalgi yondashuvlarda orqa miya faqat oddiy reflekslar markazi sifatida talqin qilingan bo'lsa, hozirgi ilmiy qarashlarga ko'ra, u harakat stereotiplarini shakllantirish va mushaklararo muvofiqlikni ta'minlashda ham ishtirok etadi. Bu holat ayniqsa yurish va avtomatlashtirilgan harakatlar mexanizmlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Uzunchoq miya faoliyatining fiziologik ahamiyati klinik kuzatuvlar orqali ham tasdiqlangan. Nafas olish va yurak-qon tomir markazlarining shikastlanishi nafas ritmining buzilishi, arterial bosimning keskin pasayishi kabi og'ir holatlarga olib keladi. Bu esa uzunchoq miyaning organizm hayotiy faoliyatini saqlab qolishdagi markaziy rolini ko'rsatadi. Shu bilan birga, himoya reflekslarining buzilishi infeksiyon va mexanik ta'sirlarga sezuvchanlikni oshiradi.

O'rta miya va oraliq miyaning o'zaro funksional aloqalari sensor va motor jarayonlarning integratsiyasini ta'minlaydi. O'rta miya darajasida vizual va eshitish signallariga tezkor reflektor javoblar shakllanadi, bu esa tashqi muhitga moslashishda muhim ahamiyatga ega. Oraliq miyaning, xususan gipotalamusning vegetativ va endokrin tizim bilan bog'liqligi stressga moslashish, energiya almashinuvi va emotsional holatlarni boshqarishda asosiy mexanizm hisoblanadi.

Shuningdek, muhokama jarayonida shuni ta'kidlash joizki, markaziy nerv tizimining ushbu bo'limlari faoliyati yoshga bog'liq holda o'zgaradi. Bolalik davrida reflektor javoblar ustun bo'lsa, voyaga yetgan sari yuqori markazlar tomonidan nazorat kuchayadi. Qarilik davrida esa neyronlararo aloqalarning susayishi natijasida reflekslar sekinlashishi mumkin. Bu holat pedagogika va tibbiyot amaliyotida individual yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, orqa miya, uzunchoq miya, o'rta miya va oraliq miya o'rtasidagi funksional uyg'unlik markaziy nerv tizimining samarali ishlashini ta'minlaydi. Ushbu bo'limlarning birida yuzaga keladigan buzilish butun nerv tizimi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, ularning fiziologiyasini chuqur o'rganish neyrologik kasalliklarni erta aniqlash va reabilitatsiya jarayonlarini takomillashtirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA (Conclusion)

Xulosa qilib aytganda, orqa miya, uzunchoq miya, o'rta miya va oraliq miya fiziologiyasi organizmning hayotiy muhim funksiyalarini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu miya bo'limlari reflektor faoliyat, vegetativ boshqaruv va homeostazni ta'minlashda yetakchi rol o'ynaydi. Mazkur mavzuni chuqur o'rganish tibbiyot va pedagogika sohalarida mutaxassislar tayyorlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. Elsevier, 2021.
Ganong W.F. Review of Medical Physiology. McGraw-Hill, 2020.
Tortora G.J., Derrickson B.H. Principles of Anatomy and Physiology. Wiley, 2019.
Qodirov A.A. Odam fiziologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
Ahmedov B., Rahimov S. Nerv tizimi fiziologiyasi. Toshkent, 2017.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

BEL SOHASIDAGI DISK CHURRALARI: ERTA DIAGNOSTIKA, ZAMONAVIY DAVOLASH VA OLDINI OLISHNING KOMPLEKS YONDASHUVI

Mo'minjonova Parinoz

parinozmominjonova@gmail.com

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy neyroxirurgiya va nevrologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri — bel sohasidagi umurtqalararo disk churrallari tahlil qilinadi. Maqolada ilk bor diagnostika, davolash va oldini olish jarayonlarining uzviy zanjiri — kompleks yondashuv modeli taklif etilgan. Tadqiqotda patologiyani erta bosqichda aniqlash metodikasi, MRT-diagnostika ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili hamda invaziv va konservativ davolash algoritmlari bayon etilgan. Tadqiqot natijalari bemorlarni nafaqat og'riqdan xalos etish, balki ularning hayot sifatini tubdan yaxshilash va nogironlik xavfini minimallashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Bel sohasidagi disk churrasi, radikulopatiya, MRT-diagnostika, erta tashxis, mikrodissektomiya, kompleks yondashuv, profilaktika, hayot sifati, neyrorabilitatsiya.

Kirish

Evolutsion taraqqiyot natijasida murakkab tayanch-harakat tizimiga ega bo'lgan inson organizmi, bugungi kunga kelib shiddatli urbanizatsiya va mehnat faoliyatining avtomatlashuvi oqibatida surunkali gipodinamiya hamda o'ta yuqori statik yuklamalar sharoitida faoliyat yuritishga majbur bo'lmoqda. Biologik evolyutsiyaning konservativligi va texnologik inqilobning shiddati o'rtasidagi ushbu nomutanosiblik umurtqa pog'onasi degenerativ-distrofik kasalliklarining, xususan, bel sohasidagi umurtqalararo disk churrallarining zamonaviy klinika va neyroxirurgiya oldidagi eng o'tkir muammoga aylanishiga asosiy zamin yaratdi.

Umurtqa pog'onasi nafaqat organizmning tayanch-harakat vazifasini bajaradi, balki markaziy asab tizimidan kelayotgan impulslarni periferiyaga yetkazuvchi asosiy magistral yo'ldir. Bel sohasi (L₁-L₅) esa tananing barcha vertikal va dinamik yuklamalarini o'ziga qabul qiluvchi eng zaif nuqta hisoblanadi. Bu yerdagi disklar — o'ziga xos gidrodinamik amortizatorlar bo'lib, ularning tarkibidagi pulpoz yadro va tolali halqaning har qanday mikrotravmasi butun organizm gomeostazini izdan chiqaradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sayyoramiz aholisining taxminan 80-85 foizi hayoti davomida kamida bir marta vertebrogen og'riq sindromiga duch keladi. Tibbiyotning jadal rivojlanishiga, MRT va MSKT kabi yuqori texnologik diagnostika vositalari joriy etilishiga qaramasdan, disk churrallari sababli kelib chiqadigan vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik va erta nogironlik ko'rsatkichlari pasayish tendensiyasiga ega emas. Aksincha, kasallikning "yosharishi" — ya'ni 18-25 yoshdagi talabalar va ofis xodimlari orasida keng tarqalishi muammoni nafaqat tibbiy, balki strategik ijtimoiy-iqtisodiy masalaga aylantirdi. Ushbu tadqiqot ishi doirasida biz bel sohasidagi disk churrallarini shakllanish mexanizmlari, ularni klinik-nevrologik jihatdan erta aniqlashning zamonaviy algoritmlari hamda neyroxirurgik aralashuvlarsiz hayot sifatini tiklashga qaratilgan profilaktik choralarini kompleks tahlil qilamiz. Maqolaning maqsadi — amaliy sog'liqni saqlash tizimida ushbu patologiyani boshqarishning yangi, samarali modelini taklif etishdan iborat.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Ushbu mavzuning dolzarbligi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan bir necha fundamental omillar bilan asoslanadi:

1. Tibbiy-demografik inqiroz:

Oxirgi o'n yillikda umurtqalararo disk churrallari bilan kasallanish ko'rsatkichi o'rtacha 12-15 foizga oshgan. Eng xatarli nuqta shundaki, patologiya asosan mehnatga layoqatli (25-45 yosh) aholi qatlamida uchraydi. Bu nafaqat sog'liqni saqlash, balki davlatning inson kapitaliga ta'sir qiluvchi xavfdir.

2. Biomexanik va gipodinamik faktor:

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Zamonaviy turmush tarzida inson o'tirgan holatda o'rtacha 8-10 soat vaqt o'tkazadi. Fizika qonunlariga ko'ra, o'tirgan holatda bel umurtqalariga tushadigan bosim tik turishga qaraganda 1.5-2 barobar yuqori bo'ladi. Bu holat diskning diffuz oziqlanishini buzib, uning muddatidan oldin degeneratsiyasiga (eskirishiga) sabab bo'lmoqda.

3. Erta tashxisning yetishmovchiligi:

Aksariyat bemorlar shifokorga kasallikning o'tkir bosqichida — og'riq chidab bo'lmas darajaga yetganda yoki oyoqlarda parez (kuchsizlik) boshlanganda murojaat qilishadi. Vaholanki, disk churrasini protruziya (boshlang'ich siljish) bosqichida aniqlash neyroxirurgik operatsiyalarning 90 foizini oldini olish imkonini beradi.

4. Ijtimoiy-iqtisodiy zarar:

Disk churrallari sababli beriladigan vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik varaqalari soni bo'yicha ushbu kasallik nafas yo'llari infeksiyalaridan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi. Bu esa sog'liqni saqlash budjetiga va oilaviy daromadlarga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOTNING MAQSADI VA VAZIFALARI

Tadqiqotning asosiy maqsadi — bel sohasidagi umurtqalararo disk churrallarini erta diagnostika qilish mezonlarini takomillashtirish, zamonaviy konservativ va jarrohlik davolash taktikasini optimallashtirish hamda kasallik asoratlarining oldini olishga qaratilgan kompleks profilaktika modelini ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, tadqiqot jarayonida bemorlarning neyrologik holatini dinamik baholash orqali ularning hayot sifatini tiklash va nogironlik xavfini minimallashtirishning ilmiy asoslangan strategiyasini shakllantirish ko'zda tutulgan.

Ushbu maqsadga erishish uchun tadqiqot oldiga quyidagi vazifalar qo'yilgan:

1. Bel sohasidagi disk churrallarining shakllanishida gipodinamiya va noqulay statik yuklamalarning patogenetik rolini ilmiy jihatdan baholash;
2. MRT diagnostikasining samaradorligini tahlil qilish orqali disk protruziyasi va ekstruziyasini erta aniqlashning vizual mezonlarini shakllantirish;
3. Zamonaviy dori preparatlari (NYAQV, miorelaksantlar) va fizioterapevtik muolajalarning kombinatsiyalangan holatdagi samaradorligini o'rganish;
4. Bemorlarni jarrohlik amaliyotidan keyingi yoki konservativ davolashdan so'ng ijtimoiy-mehnat faoliyatiga qaytarishning profilaktik choralarini tizimlashtirish.

Tadqiqot ob'yekti: Bel sohasidagi disk churrasi (L₄-L₅, L₅-S₁) tashxisi bilan kuzatilgan turli yoshdagi bemorlarning klinik va instrumental ko'rsatkichlari.

Tadqiqot predmeti: Disk churrallarini aniqlashda MRT vizualizatsiyasi, neyrologik statusning o'zgarishi hamda qo'llaniladigan davolash va profilaktika choralarining ta'siri.

TADQIQOT MATERIALARI VA USULLARI

Ushbu tadqiqot ishi bel sohasidagi umurtqalararo disk churrallarini tashxislash va davolash samaradorligini oshirish maqsadida neyrologiya va neyroxirurgiya yo'nalishidagi klinik kuzatuvlarga asoslandi. Tadqiqot materiallari sifatida 2024-2025 yillar davomida bel sohasidagi og'riq sindromi va radikulopatiya shikoyatlari bilan murojaat qilgan bemorlarning ambulator va statsionar xaritalari tahlil qilindi.

1. Tadqiqot obyektining tavsifi:

Kuzatuv ostiga jami 60 nafar bemor olindi. Tadqiqotning xolisligini ta'minlash maqsadida bemorlar ikki asosiy guruhga ajratildi:

Asosiy guruh (30 nafar bemor): Ushbu guruhda an'anaviy dori terapiyasiga qo'shimcha ravishda biz taklif etgan erta aniqlash algoritmi va individual profilaktik reabilitatsiya kompleksi qo'llanildi.

Nazorat guruhi (30 nafar bemor): Ushbu guruhdagi bemorlar umumqabul qilingan standart klinik protokollar asosida konservativ davolash kursini oldilar.

Bemorlarning yosh ko'rsatkichlari 22 yoshdan 56 yoshgacha bo'lib, ularning o'rtacha yoshi 38 - 42 yoshni tashkil etdi. Jinsiy tarkibga ko'ra, erkaklar 34 nafarni (56.6%), ayollar esa 26 nafarni (43.4%)

tashkil qildi. Ta'kidlash joizki, bemorlarning 70 foizidan ortig'i aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi va kunlik ish rejimida surunkali gipodinamiya holatida bo'lgan shaxslardir.

2. Klinik-nevrologik tekshiruv usullari:

Barcha bemorlar uchun yagona tekshiruv protokoli ishlab chiqildi. Klinik tekshiruvlar jarayonida quyidagi nevrologik ko'rsatkichlarga alohida e'tibor qaratildi:

Antalgik holat va harakat cheklanishi: Bel sohasidagi umurtqa pog'onasining harakatchanlik darajasi va skolioz belgilari baholandi.

Og'riq darajasini baholash: Vizual analogik shkala (VAS) yordamida og'riq intensivligi 10 ballik tizimda o'rganildi.

Reflektor va sensor soha: Tiz va axill reflekslarining holati, dermatomalarda sezuvchanlikning pasayishi (gipesteziya) darajasi aniqlandi.

Kuchlanish simptomlari: Laseg, Neri va Vasserman kabi patologik simptomlarning burchak darajasi o'lchandi.

3. Instrumental va statistik diagnostika usullari:

Maqolaning ilmiy asosi sifatida barcha bemorlarda Magnit-rezonans tomografiya (MRT) tekshiruvi o'tkazildi. MRT natijalari asosida churraning quyidagi parametrlari tahlil qilindi:

Churraning o'lchami (protruziya – 5 mm gacha, ekstruziya – 5 mm dan yuqori);

Lokalizatsiyasi (medial, paramedial, foraminal);

Orqa miya kanali va asab ildizchalarining kompressiya darajasi.

Tadqiqotda qo'llanilgan usullar majmuasi har bir bemorning holatiga individual yondashish imkonini beradi. Klinik belgilar va MRT vizualizatsiyasi natijalarining o'zaro qiyoslanishi, disk churrallarini nafaqat aniqlash, balki ularning rivojlanish bosqichlarini to'g'ri baholashga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida, asoratli holatlarning oldini olish va davolash samaradorligini tahlil qilish uchun ishonchli klinik asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA

O'tkazilgan tahlillar bel sohasidagi disk churrallarini kompleks davolashda parhez va jismoniy reabilitatsiyaning o'rni beqiyos ekanligini ko'rsatdi.

1. Klinik va instrumental tahlil natijalari

MRT tekshiruvlari natijasiga ko'ra, patologik jarayon asosan L₅-S₁ (50%) va L₄-L₅ (45%) segmentlarida joylashganligi aniqlandi. Bemorlarning 58,3 foizida kasallikning protruziya (5 mm gacha) bosqichi qayd etildi. Bu esa bemorlarning yarmidan ko'pida operatsiyasiz, konservativ yo'l bilan to'liq sog'ayish imkoniyati mavjudligini tasdiqlaydi.

2. Davolash samaradorligi va parhezning roli

Asosiy guruhda dori terapiyasi bilan birga maxsus parhez joriy etildi. Bunda quyidagi cheklovlar natija samaradorligini oshirdi:

Tuz va sho'r mahsulotlar: Disk atrofidagi shishni kamaytirish va dori ta'sirini tezlashtirish uchun cheklandi.

Shakar va xamir ovqatlar: Yallig'lanish jarayonlarini kamaytirish va vazn nazorati uchun ratsiondan chiqarildi.

Achchiq va dudlangan mahsulotlar: Moddalar almashinuvini yaxshilash maqsadida taqiqlandi.

Natijada, ushbu kompleks yondashuv qo'llanilgan guruhda 92% holatda og'riq sindromi 5-kunidayoq sezilarli pasaydi. Faqat standart dori olgan nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich atigi 65% ni tashkil etib, qolgan bemorlarda turg'un og'riqlar saqlanib qoldi.

3. Muhokama

Tadqiqot shuni isbotladiki, disk churrasini davolashda faqat simptomatik dorilar bilan cheklanish yetarli emas. Tuz va shakarni cheklash orqali to'qimalardagi mikrosirkulyatsiyani yaxshilash dori vositalarining ta'sirini 1,5–2 barobarga oshiradi. Bu esa operatsiyaga ehtiyojni kamaytirib, bemorni qisqa muddatda mehnat faoliyatiga qaytarish imkonini beradi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bel sohasidagi disk churralarini erta bosqichda (protruziya) aniqlash nogironlikning oldini olishning asosiy garovidir. Davolashda "dori + jismoniy mashq + parhez" uchligi standart davolash usulidan sezilarli darajada yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Tuz va shakarni cheklashga asoslangan parhez disk atrofidagi shishni kamaytirib, asoratlar xavfini keskin pasaytiradi. Amaliy sog'liqni saqlash tizimida ushbu metodikani keng joriy etish bemorlarni qisqa muddatda mehnat faoliyatiga qaytarish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Гасанова Н. М. и др. ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ СЛЮНЫ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИРУДИНА // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 564-569.
2. Карабаев М., Косимова Г. С., Сидиков А. А. Логико-математические модели количественной оценки интегрального уровня индивидуального физического здоровья на основе адаптационного потенциала организма // Журнал клинической и профилактической медицины, (1). – 2023. – С. 38-45.
3. G'iyosov Z. A. "Neyrologiya va neyroxirurgiya asoslari". Darslik. Toshkent, 2021.
4. Jensen M. C., et al. "Magnetic Resonance Imaging of the Lumbar Spine in People without Back Pain". The New England Journal of Medicine. (Ushbu manba dunyoda disk churrasi bo'yicha eng ko'p qidiriladigan va iqtibos keltiriladigan klassik asar hisoblanadi).
5. Deyo R. A., Mirza S. K. "Herniated Lumbar Intervertebral Disk". New England Journal of Medicine, 2016. (Dunyo miqyosidagi eng asosiy klinik qo'llanmalardan biri).
6. Popov S. V. "Reabilitatsiya v nevrologii". Moskva, GEOTAR-Media, 2020.
7. World Health Organization (WHO). "Guidelines on physical activity and sedentary behaviour". Geneva, 2023.

RAQAMLASHTIRILGAN “ZAKOVAT”: MILLIY INTELEKTUAL O'YINNI ZAMONAVIY PLATFORMAGA KO'CHIRISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH MEKANIZMLARI

Muallif: KAMOLITDINOV KAMRONBEK KAMOLIDDIN O'G'LI

Ilmiy rahbar: Olimjonova Saodat

Ish joyi/Tashkilot: International school of finance technology and science

Instituti Axborot tizim va texnologiyalari yunalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning milliy intellektual o'yinlaridan biri hisoblangan “Zakovat” o'yinini raqamli transformatsiya qilish, uni zamonaviy mobil platformaga ko'chirish va tizimda kiber-shaffoflikni ta'minlash masalalari tahlil qilinadi. Globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda yoshlar e'tibori asosan ko'ngilochar video o'yinlarga qaratilmoqda. Bu esa an'anaviy intellektual o'yinlarni modernizatsiya qilishni taqozo etadi. Tadqiqot obyekti sifatida o'yin jarayonlarida shaffoflikning pastligi va mobil qurilmalar yordamida ruxsatsiz ma'lumot izlash (cheating) holatlarining oldini olish mexanizmlari olingan. Maqolada yuqori darajadagi UI/UX dizayn, Python va C++ kabi texnologiyalar asosida ishlovchi anti-cheat tizimi hamda foydalanuvchilarning “raqamli shaxsiyatini” shakllantiruvchi geymifikatsiya imkoniyatlari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *Zakovat, raqamli transformatsiya, kiberxavfsizlik, anti-cheat tizimi, geymifikatsiya, raqamli gigiyena, intellektual o'yinlar, raqamli shaxsiyat.*

1. Kirish (Introduction) “Zakovat” intellektual jamoaviy o'yini O'zbekiston yoshlarining mantiqiy fikrlash qobiliyatini o'stirish, ularning kognitiv salohiyatini oshirish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan milliy loyihalardan biridir. Hozirgi axborot asrida turli xil vizual jozibador video o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlarning ommalashishi oqibatida yoshlarning an'anaviy formatdagi intellektual mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishida pasayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ushbu holat milliy o'yinlarni yangi bosqichga olib chiqish, aniqrog'i, ularning raqamli muqobillarini yaratish zaruratini keltirib chiqaradi.

An'anaviy oflayn yoki qisman onlayn o'tkaziladigan o'yinlarda adolat va shaffoflik tamoyillarini to'liq ta'minlash tobora qiyinlashib bormoqda. Xususan, ishtirokchilar tomonidan o'yin davomida internet tarmog'idan va mobil qurilmalardan yashirincha foydalanish (cheating) holatlari tez-tez uchramoqda. Bu kabi qoidabuzarliklar o'yinning shaffoflik darajasini pasaytirib, ishtirokchilarning bilimga bo'lgan ishonchini va motivatsiyasini so'ndiradi. Shularni inobatga olgan holda, ushbu ishning asosiy maqsadi “Zakovat” o'yinining yuqori texnologik raqamli platformasini yaratish hamda tizimda raqamli gigiyena va mutlaq shaffoflikni ta'minlovchi yangi avlod dasturiy ta'minotini amaliyotga joriy etishdan iborat.

2. Metodologiya (Methods) Platformani ishlab chiqish jarayonida yoshlarning raqamli ehtiyojlari, axborot xavfsizligi talablari va zamonaviy dasturiy arxitektura tamoyillari kompleks o'rganib chiqildi. Dasturiy yechimlar quyidagi asosiy bosqichlarda amalga oshirildi:

- **Zamonaviy arxitektura va UI/UX dizayn:** Platforma yoshlar auditoriyasiga mos keluvchi, ilg'or UI/UX dizayn standartlari asosida yaratildi. Dastur interfeysi foydalanuvchiga ortiqcha murakkabliklarsiz o'yinga kirish, o'z jamoasini topish va jarayonni boshqarish imkonini beradi. Platformaning uzluksiz ishlashini ta'minlashda ma'lumotlar bazasi hamda real vaqt rejimida xizmat qiluvchi server arxitekturasi qo'llanildi.
- **Anti-cheat va kiberxavfsizlik mexanizmi:** Shaffoflikni ta'minlash – platformaning fundamental yadrosi hisoblanadi. Dastur to'g'ridan-to'g'ri mobil qurilmalarda ishlashga mo'ljallangan bo'lib, o'yin sessiyasi vaqtida qat'iy “kapsula” rejimiga o'tadi. O'yinchi savolga javob berayotgan vaqtda dastur fon rejimida boshqa ilovalarga o'tishni, brauzerni ochishni yoki qidiruv tizimlaridan foydalanishni bloklaydi. Agar foydalanuvchi tizimdan chiqishga yoki boshqa ilovani ochishga urinsa, dastur

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

algoritm(lari) (C++ va Python yordamida yozilgan maxsus triggerlar) bu harakatni qoidabuzarlik sifatida qayd etadi va ishtirokchining imkoniyatini cheklaydi.

3. Natijalar (Results) Yaratilgan platforma shunchaki raqamlashtirilgan savol-javob maydoni bo'lib qolmasdan, yoshlar o'rtasida sog'lom raqobatni kuchaytiruvchi kompleks ijtimoiy-intellektual tarmoqqa aylantirildi. Olingan asosiy amaliy natijalar quyidagilardan iborat:

- **Raqamli shaxsiyat (Profil) tizimi:** Dasturda har bir foydalanuvchining o'z shaxsiy kabineti mavjud. Tizim ishtirokchining intellektual faolligini to'liq arxivlaydi: qatnashgan o'yinlar soni, qaysi jamoalar tarkibida harakat qilgani, to'g'ri javoblar statistikasi va yig'ilgan umumiy ballar. Bu foydalanuvchining ilmiy-mantiqiy salohiyatini aks ettiruvchi raqamli portfoliyo vazifasini o'taydi.
- **Ochiq reyting (Leaderboard) va Geymifikatsiya:** Tizimda global va lokal reytinglar joriy etilgan. Foydalanuvchilar nafaqat o'z natijalarini, balki boshqa ishtirokchilarning yutuqlarini ham ochiq kuzata oladi. Kimning "Top" o'rinlarda ekanligini ko'rish shaffoflikni mustahkamlaydi va shu bilan birga ishtirokchilarga kuchli psixologik motivatsiya beradi. Ular o'z reytingini oshirish uchun bilimlarini muntazam takomillashtirib borishga harakat qiladilar.

4. Muhokama va Xulosa (Discussion & Conclusion) Hozirgi shiddatli axborot asrida yoshlarning intellektual va kognitiv qobiliyatlarini asrab qolish hamda ularni zamonaviy ruhda tarbiyalash muhim ijtimoiy masalalardandir. Amalga oshirilgan ushbu tadqiqot va amaliy loyiha shuni ko'rsatadiki, an'anaviy o'yinlarni oddiygina internet tarmog'iga o'tkazish yetarli emas; bu jarayonda shaffoflikni, xavfsizlikni va adolatni kafolatlovchi kompleks yechimlar zarur.

Xulosa qilib aytganda, "Zakovat" o'yinini mobil raqamli platformaga ko'chirish loyihasi O'zbekiston yoshlari uchun xavfsiz va adolatli intellektual maydonni shakllantirishda muhim qadam bo'ldi. Joriy qilingan "anti-cheat" mexanizmlari o'yin jarayonidagi har qanday qing'irliklar va ruxsatsiz ma'lumot qidirish holatlariga chek qo'ydi. Shu bilan birga, platformaning zamonaviy dizayni va mukammal geymifikatsiya tizimi foydalanuvchilarda ijobiy raqamli shaxsiyatni shakllantirishga xizmat qilib, ularni yuqori marralar sari undaydi. Kelgusida ushbu platformani yanada kengaytirish, maktab va oliy o'quv yurtlari miqyosida ommaviy intellektual turnirlarni avtomatlashtirilgan tarzda, inson omilisiz va yuksak shaffoflikda o'tkazish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida mamlakatda raqamli intellektual avlodni yetishtirishga qo'shilgan ulkan hissa hisoblanadi.

RAQAMLI AUDIT VA TEXNOLOGIYALAR: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Rixsitillayeva Madinaxon Izzatilla qizi
Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot sharoitida audit tizimining transformatsiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur maqolada raqamli audit tushunchasi, uning mohiyati, zamonaviy texnologiyalar (sun'iy intellekt, Big Data, blockchain, continuous auditing) asosida audit jarayonlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Maqolada raqamli auditning afzalliklari, muammolari va O'zbekiston iqtisodiyoti uchun rivojlanish istiqbollari tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli audit joriy etilishi audit samaradorligini 2-3 baravar oshirishi va moliya tizimini shaffoflashtirishi mumkin. Kalit so'zlar: raqamli audit, sun'iy intellekt, blockchain, continuous auditing, O'zbekiston.

Kalit so'zlar: raqamli audit, sun'iy intellekt, blockchain, Big Data, continuous auditing, kiberxavfsizlik, O'zbekiston iqtisodiyoti.

Kirish

So'nggi o'n yilliklarda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi barcha sohalarda, jumladan audit faoliyatida tub o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. An'anaviy audit usullari – qo'lda hujjat tekshiruv, yillik hisobotlarni tahlil qilish va statistik namunalarga tayanish – bugungi kunda o'z dolzarbligini yoqotmoqda. Buning o'rniga raqamli audit kirib kelayapti, u real vaqt rejimida ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tahlil qilish imkonini beradi.

Jahon miqyosida audit firmalari (Deloitte, PwC, EY, KPMG – “Big Four”) raqamli transformatsiyaga katta sarmoya kiritmoqda. Masalan, 2025-yilda Deloitte hisobotiga ko'ra, global audit bozorining 25% qismi raqamli texnologiyalarga o'tgan. O'zbekistonda esa bu jarayon dastlabki bosqichda: Moliya vazirligi va Markaziy bankning 2024-2026 yillarga mo'ljallangan strategiyalarida raqamli auditni joriy etish ko'zda tutilgan. Biroq, kichik va o'rta korxonalar uchun texnologik infratuzilma yetishmasligi muammo bo'lib qolmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi raqamli auditning mohiyati, texnologiyalari, afzalliklari, muammolari va O'zbekistondagi istiqbollari tizimli tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot metodlari: adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlar va case-study usullari. Natijalar audit amaliyotchilari va siyosatchilar uchun amaliy ahamiyatga ega.

1. Raqamli auditning mohiyati va ahamiyati

Raqamli audit – bu audit jarayonlarini avtomatlashtirish, sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data) va bulutli texnologiyalar yordamida real vaqt rejimida tahlil qilishga asoslangan zamonaviy tizimdir. Uning asosiy mohiyati – ma'lumotlar oqimini uzluksiz monitoring qilish va bashoratli analitikadan foydalanish. An'anaviy audtdan farqli o'laroq, raqamli audit yillik emas, balki doimiy (continuous) tekshiruvlarga asoslanadi.

Masalan, AI algoritmlari moliyaviy tranzaksiyalardagi anomalialarni (firibgarlik, xatolar) sekundlar ichida aniqlaydi. PwC'ning 2024-yilgi global so'roviga ko'ra, raqamli audit firibgarlik holatlarini 40% tezroq ochib beradi. Ahamiyati quyidagilarda:

- **Xatarlarni boshqarish:** Real vaqt rejimida xavf signallarini beradi.
- **Shaffoflik:** Blokcheyn texnologiyasi orqali tranzaksiyalar o'zgartirib bo'lmaydi.
- **Samaradorlik:** Audit vaqtini 50-70% qisqartiradi.

O'zbekiston kontekstida raqamli audit milliy iqtisodiyotni raqamlashtirish strategiyasiga (Prezident farmoni PF-60, 2022) to'liq mos keladi. Masalan, Toshkent fond birjasida blokcheyn joriy etilishi audit jarayonlarini soddalashtiradi. Shu bilan birga, raqamli audit kichik biznes uchun moliyaviy hisobotlarni avtomatlashtirib, xarajatlarni kamaytiradi.

2. Asosiy texnologiyalar

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Raqamli auditning muvaffaqiyati zamonaviy texnologiyalarga bog'liq. Quyida asosiylari batafsil ko'rib chiqiladi.

2.1. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish

AI auditda anomalialarni aniqlash, bashorat qilish va qaror qabul qilishda qo'llaniladi. Mashinaviy o'qitish modellari (masalan, neural tarmoqlar) millionlab tranzaksiyalarni tahlil qiladi. Misol: IBM Watson Auditor AI firibgarlikni 95% aniqlik bilan topadi. O'zbekistonda IT-Parkdagi startaplar shunga o'xshash loyihalarni ishlab chiqmoqda.

2.2. Big Data va analitika

Big Data katta hajmdagi ma'lumotlarni (terabaytlar) qayta ishlaydi. Hadoop va Spark kabi platformalar audit uchun ishlatiladi. Natija: audit namunalari 100% ga oshiriladi, xatolar kamayadi. Gartner prognoziga ko'ra, 2026-yilda Big Data audit bozorining 35% ini egallaydi.

2.3. Blockchain texnologiyasi

Blockchain tranzaksiyalarni taqsimlangan daftar shaklida saqlaydi, o'zgartirish mumkin emas. Misol: EY'ning Nightshade platformasi blokcheyn auditini ta'minlaydi. O'zbekistonda Markaziy bankning CBDC (raqamli so'm) loyihasi blokcheynni joriy etadi.

2.4. Continuous auditing

Bu doimiy monitoring tizimi bo'lib, yillik auditni kunlik tekshiruvga aylantiradi. Thomson Reuters va Wolters Kluwer kabi kompaniyalar bunday dasturlarni taklif etadi. Afzalligi: xatarlar real vaqtda bartaraf etiladi.

Ushbu texnologiyalar birgalikda audit samaradorligini 2-3 baravar oshiradi (IDC, 2025).

Texnologiya	Asosiy funktsiya	Afzalliklar	Kamchiliklar	O'zbekistondagi qo'llanilishi
Sun'iy intellekt	Anomaliya aniqlash, bashorat	95% aniqlik, tezlik	O'qitish xarajati yuqori	IT-Park startaplari, TATU loyihalari
Big Data	Katta ma'lumot tahlili	100% namuna qamrovi	Saqlash xarajati	Markaziy bank monitoringi
Blockchain	O'zgartirib bo'lmaydigan daftar	Shaffoflik, ishonch	Tezlik past	CBDC (raqamli so'm) pilot
Continuous auditing	Doimiy monitoring	Real vaqt rejimi	Tizimni doimiy yangilash	Soliq qo'mitasi platformalari

3. Afzalliklar

Raqamli audit an'anaviy usullarga nisbatan ko'plab afzalliklarga ega. Batafsil:

- **Tezlik oshishi:** Real vaqt rejimida natijalar (kunlar o'rniga soatlar). Misol: KPMG'ning Pilot loyihasida audit 60% tezroq yakunlangan.
- **Inson xatolari kamayishi:** AI 70-80% xatolarni oldini oladi (ACCA tadqiqoti, 2024).
- **Xarajatlar qisqarishi:** Avtomatlashtirish xarajatlarni 20-30% tejaydi, ayniqsa kichik firmalarda.
- **Shaffoflik va ishonch:** Blokcheyn investorlar va regulyatorlarga to'liq ochiqlik beradi.
- **Bashoratli qobiliyat:** AI kelajakdagi xavflarni prognoz qiladi.

O'zbekistonda bu afzalliklar soliq auditini soddalashtirib, korrupsiyani kamaytiradi. Masalan, Soliq qo'mitasi raqamli platformalarni joriy etishi yillik byudjetga 500 mlrd so'm tejashga olib kelishi mumkin.

4. Muammolar

Raqamli auditning rivojlanishi to'siqlarga duch kelmoqda. Asosiylari:

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

4.1. Kiberxavfsizlik xavfi

Ma'lumotlar oqishi va hujumlar xavfi yuqori. Yechim: ISO 27001 standartlari va AI-based firewalllar. 2025-yilda global kiberhujumlar 20% oshgan (Cybersecurity Ventures).

4.2. Malakali kadrlar yetishmasligi

O‘zbekistonda AI va blokcheyn mutaxassisleri kam. Yechim: universitetlar (TATU, Inha) bilan hamkorlikda ta’lim dasturlari.

4.3. Yuqori investitsiya xarajatlari

Kichik firmalar uchun qiymat (birinchi yil 100-500 mln so‘m). Yechim: bulutli xizmatlar (AWS, Azure) va davlat subsidiyalari.

4.4. Huquqiy va etik muammolar

Ma'lumotlar maxfiyligi (GDPR analogi kerak). O‘zbekistonda “Raqamli iqtisodiyot to‘g‘risida”gi qonunlarni yangilash zarur.

Bu muammolarni hal qilish uchun bosqichma-bosqich strategiya talab etiladi.

Xulosa

Raqamli audit zamonaviy audit tizimining asosiy yo‘nalishi sifatida kelajakda yanada rivojlanadi. Uning texnologiyalari (AI, Big Data, blockchain) auditni tez, aniq va shaffof qiladi. O‘zbekiston uchun istiqbollar katta: 2030-yilga kelib bozor ulushi 60% ga yetishi, iqtisodiy o‘rishni 1-2% tezlashtirishi mumkin (IDC prognozi). Tavsiyalar: davlat tomonidan pilot loyihalar, ta’lim va xalqaro hamkorlik. Raqamli auditni joriy etish milliy raqamlashtirish strategiyasining muhim qismiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Deloitte. (2025). *State of Digital Audit*. Nyu-York: Deloitte Press.
2. PwC. (2024). *Global Economic Crime and Fraud Survey*. London: PwC.
3. Gartner. (2025). *Forecast: Enterprise Audit Technologies, Worldwide*. Stamford: Gartner.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli farmoni (2022). *Raqamli O‘zbekiston – 2030*.
5. IDC. (2025). *Future of Auditing in Emerging Markets*. Framingham: IDC.
6. EY. (2024). *Blockchain in Assurance Case Study*. London: EY Global.

RAUF PARFI VA SHAVKAT RAHMON IJODINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*Namangan davlat pedagogika
instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi
Uzb-AU-25 guruhi talabasi
Rahimjonova Sadoqat*

*Ilmiy rahbar: Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD) Irodaxon Ibragimova*

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘zbek she‘riyatida ikki buyuk shoir - Rauf Parfi va Shavkat Rahmon ijodining o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilgan. Ushbu tadqiqot jarayonida ikki shoir shaxsiyatining o‘xshash taraflarini, qaysi uslubda ijod qilgani va qanday davrda yashagani haqida ma‘lumot olish mumkin.

Kalit so‘zlar. Vatan, muhit, shaxs, she‘riyat, an‘ana, poetika, jasorat, millat, shoir.

Annotation. This article analyzes the unique characteristics of the works of two great poets in Uzbek literature - Rauf Parfi and Shavkat Rahmon. In the course of this study, we can obtain information about the similarities in the personalities of the two poets, the style in which they created, and the era in which they lived.

Keywords. Homeland, environment, personality, poetry, tradition, poetics, courage, nation, poet.

Аннотация. В данной статье проанализированы особенности творчества двух великих узбекских поэтов — Рауфа Парфи и Шавката Рахмона. В ходе этого исследования можно получить информацию о сходных чертах личности двух поэтов, о том, в каком стиле они творили и в какую эпоху жили.

Ключевые слова. Родина, окружение, личность, поэзия, традиция, поэтика, смелость, нация, поэт.

“Adabiyot ikki ruhning orasidagi bir tasodif nuqtasidir, degan edi Charles de Boses. Darhaqiqat, bu bir-biridan farq qiluvchi ruhni bir joyga keltirib berishga va anglatishga yordam beradigan nuqta adabiyot ekan, *ijod olamida ijodkor oddiy odam emas*, u endi insondan farq qiladi, u mo‘jiza yarata oladi, unda so‘z bor, endi u yuraklarni boshqara oladi. Biz kutmagan satrlar orqali aytolmay turgan, ifodasini topolmay turgan tuyg‘uni ayta oladi”⁴². XX asr 60-yillari o‘zbek she‘riyatida alohida o‘rin tutadi. Bu davr ba‘zi shoirlar uchun Renessans davrining boshlanishidir. Ushbu davrda ikki buyuk shoir ijod qilgan. Bu shoirlar o‘zidan oldingi davrlarning erkin, demokratik adabiy an‘anasini va betakror estetik dunyoqarashini chuqur o‘rgangan. Ular tutqun ijtimoiy muhitda san‘atkorning o‘ziga xos ma‘naviy-axloqiy faoliyatiga oid bebaho va noyob estetik tajribani shakllantirdi.

Ma‘lumki, sho‘rolar adabiyotining mustakam chegaralari bor edi. U payt maktabdagi darsliklardan boshlab hammaga - yozishga mehri tushgan har bir boladan tortib adabiyotda umrini o‘tkazayotgan shoirlargacha - sotsialistik realizm deb atalgan metod yo‘rig‘ida ijod qilishga majbur qilishgan. “Sotsialistik realizm - adabiyotni hayotdan yuz o‘girtirib, partiyaviy manfaatga, kommunistik g‘oyaga bo‘ysundirish. Partiyaning yo‘rig‘idan chiqmay, maddohlik sari yo‘l ochadigan, habarakallachi, ijodkorlarni qo‘g‘irchoqqa aylantiradigan g‘oya. Partiya yo‘rig‘idan chiqmasang, omad seniki!”⁴³ Bilishimiz mumkinki, ikki shoir tutqun ijtimoiy muhitda ham o‘ziga xos ma‘naviy-axloqiy faoliyatda o‘zini ko‘rsata oldi. Rauf Parfi va Shavkat Rahmon - o‘sha xalqparvar, Vatani

⁴² <https://api.ziynet.uz/uploads/books/641/6006b34c1ee93.pdf>

⁴³ Turkiy adabiyot durdonalari. Rauf Parfi Shavkat Rahmon. O‘zbekiston: Toshkent, 2022. 3-bet

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan jadidlarimizning izdoshi edi. Ular urf bo'lmagan mavzularda ijod qildi. O'zini yozdi, o'z ko'ngli, dardi va qarashlarini o'zining Vatanini, armonini, davr bilan bo'lgan yuzma-yuz kurashlarni qalamga tushirdi. Shu sababli ikki shoir she'rlari baxtli damlar sururini baxsh etishga yordam beradi. Shunday tutqun ijtimoiy muhitda san'atkorning o'ziga xos ma'naviy-xloqiy faoliyatiga oid bebaho va noyob estetik tajriba shakllandi.

“Ijodkor har doim ham so'zlar ma'nosiga e'tibor beravermaydi. Lekin Shavkat Rahmon she'riyatida har bir so'z shunchaki qo'llanmaydi. “Kosa tagida nim kosa” tarzida so'zlarning ishtiroki individual tafakkur mahsuli hisoblanadi.”⁴⁴ Ushbu ikki shoir ijod qilar ekan, kam so'zlardan foydalanib juda katta ma'noni ifodalab beradi. Ikki shoir asarlarida o'ziga xos individual xususiyatlarni tilda aks ettiradi. Shavkat Rahmon she'rlarida o'ziga xos lisoniy jihatlar - bu lisoniy vositalarning o'z tagma'noga egaligi bilan ajralib turadi. U she'rlarida har bir so'zni ehtiyotkorlik va tagma'no bilan qo'llaydi:

*Qalandar shamol ham suygan do'stimdir,
Har bir chumolining qarindoshiman.*

Ijodkor ushbu misrada qalandarni shamolga o'xshatyapti, chunki u daydi shamolga o'xshab beqaror bo'ladi. U do'stlarini qalandarga, o'zini esa chumoliga o'xshatyapti. Chumoli- mehnatkashlik ramzi hisoblanadi. U har bir mehnatkashning do'stiman, demoqchi. Do'stlarini qalandarga o'xshatar ekan, hammani do'st deb bilganlar hayotda juda ko'p pand yeyishi haqida aytib o'tyapti.

Rauf Parfi ijodida sifatlar, xususan, rang bildiruvchi so'zlardan keng foydalangan, takror va ohangdorlikka e'tibor qaratgan. U dunyoni ranglar vositasida ko'radi, undagi tovushlar va ohangdorlik u uchun ahamiyatlidir.

*Seni bemor deb aytdi, oh,
Bu so'z za'far, bu so'z qaro.
Oh, dil ozor, oh dil siyoh,
Dil yig'ladi motamsaro.*

Rauf Parfi shaxsiyati o'zgacha inson va bu ham uning ijodida yaqqol aks etadi.

Rauf Parfi ijodida “vaqt” konseptining noodatiy tarzda verballashuvini kuzatishimiz mumkin. Shoir bir she'rida vaqtni bosh miyamizdan to'kilgan asrlar, deb ta'riflansa, boshqa birida devor deya ataydi:

*Vaqt-
Bosh miyamizdan to'kilgan asrlar
Vaqt bir devor bo'lsa,
Qalbimizni soat singari...*

Shavkat Rahmon ijodida esa vaqt nisbatan salbiy bo'yoqlar bilan ifoda qilingan:

*Olmalarni ichi qora vaqt
Olib qo'ydi qo'llarimizdan,
Shundan beri chaqirtikanday
Firoq o'sar yo'llarimizdan*

Shoirning fikriga ko'ra, vaqt shafqatsizdir. U insonlarning imkoniyatlarini, tuyg'ularini va baxtini olib qo'yadi. Sevganiga erisha olamagan va diydoriga yetmagan lirik qahramonlar vaqtni aybdor qiladi.

Ikki shoir ijodida “vaqt” konseptining verballashuvida o'z tushunchalarini e'tirof etgan. Rauf Parfi: “Vaqt - bosh miyamizdan to'kilgan asrlar; vaqt - devor”, Shavkat Rahmon esa “Ichi qora vaqt; vaqtlar qabristoni; behuda o'tgan vaqtga achinish kerak va qadrlanishi kerak” - deya ta'riflaydi.

⁴⁴ Ibragimova Irodaxon Artikmashrabovna “Poetik tafakkurning lisoniy reprezentatsiyalashuvi (XX asr o'zbek she'riyati misolida)” - Namangan – 2024

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

“She’riyat cheksizlikdir - ammo she’riyatning osmoniga boqib cheksizlikning ham cheki bor deb o‘ylaysiz. She’riyat insonning ilkin nafasidir, poyonsiz nafasning moddiylikka aylanishidir, balki.”⁴⁵ Lirik asarlar shoir va shoiralarning hissiyotlari va ichki kechinmalari orqali ro‘yobga chiqadi. She’riyatda leksemalardan kam foydalanilgan bo‘lsa ham juda chuqur ma’noli bo‘ladi. Ushbu ikki shoir ham ko‘p so‘zlardan foydalanmadi, aksincha, kam so‘zdan foydalanib juda chuqur ma’noga ega bo‘lgan asarlarni ommaga namoyon qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimova Irodaxon Artikmashrabovna “Poetik tafakkurning lisoniy reprezentatsiyalashuvi (XX asr o‘zbek she’riyati misolida)” - Namangan – 2024
2. <https://api.ziyonet.uz/uploads/books/641/6006b34c1ee93.pdf>
3. Turkiy adabiyot durdonalari. Rauf Parfi Shavkat Rahmon. O‘zbekiston: Toshkent, 2022. 3-bet

⁴⁵ <https://api.ziyonet.uz/uploads/books/641/6006b34c1ee93.pdf>

O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIM: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY RIVOJLANISH YO'LLARI *Ilmiy-tahliliy maqola*

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda inklyuziv ta'limning joriy holati, qonunchilik bazasi va uni rivojlantirishda xorij davlatlarining ilg'or tajribalaridan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Finlandiya, Germaniya, Kanada va Koreya Respublikasi kabi mamlakatlardagi inklyuziv ta'lim modellari tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Maqola siyosatchilar, ta'lim mutaxassisleri va tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, ta'lim islohoti, xalqaro hamkorlik, O'zbekiston, barcha uchun ta'lim.

1. Kirish: Inklyuziv ta'lim nima va nima uchun muhim?

Inklyuziv ta'lim — bu barcha bolalar, jumladan nogiron yoki rivojlanishida alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarning umumiy ta'lim muassasalarida birga ta'lim olishini ta'minlovchi yondashuv. Bu konsepsiya shunchaki bolalarni bir xona ichida o'tirishidan iborat emas — balki har bir o'quvchining noyob salohiyatini, qobiliyatini va ehtiyojini hisobga olgan holda sifatli ta'lim olishi uchun moslashuvchan muhit yaratishdir.

BMTning Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risidagi konventsiyasi (2006) va "Barcha uchun ta'lim" Dakar harakati doirasida inklyuziv ta'lim butun dunyoda ustuvor yo'nalishga aylandi. Izolyatsiya yoki segregatsiya asosidagi an'anaviy yondashuvlar ko'proq mamlakatlarda qayta ko'rib chiqilmoqda. Buning asosiy sababi — izlanishlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv muhitda o'qiyotgan nogiron bolalar nafaqat ijtimoiy, balki akademik jihatdan ham yuqori natijalarga erishmoqdalar.

O'zbekiston ham 2008 yilda mazkur konventsiyani ratifikatsiya qildi va bu mamlakatda inklyuziv ta'lim siyosatini shakllantirish uchun huquqiy asos yaratdi. Biroq siyosat va amaliyot o'rtasidagi tafovut hali ham katta muammoligicha qolmoqda. Ushbu maqola ana shu tafovutni qoplashda xorij tajribasining qanday yordam bera olishini o'rganadi.

2. O'zbekistondagi inklyuziv ta'limning hozirgi holati

O'zbekistonda ta'lim tizimidagi islohotlar so'nggi yillarda kuchayib bormoqda. 2017–2021 yillarda amalga oshirilgan "Harakatlar strategiyasi" va keyingi "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi ta'lim sohasini tubdan isloh qilishni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab berdi. Xususan, 2020 yilda qabul qilingan "Nogiron shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun va 2022–2026 yillarga mo'ljallangan inklyuziv ta'lim konsepsiyasi muhim hujjatlar hisoblanadi.

Ammo rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekistonda nogiron bolalarning faqat 30–35 foizi umumta'lim maktablarida tahsil olmoqda. Qolganlar maxsus internat maktablarida yoki umuman ta'lim tizimidan tashqarida qolmoqdalar. Buning asosiy sabablari quyidagilardir: birinchidan, o'qituvchilarning inklyuziv pedagogika bo'yicha malakasi yetarli emas; ikkinchidan, maktab binolari va darsliklar ko'pincha nogironlar uchun moslashtirilmagan; uchinchidan, jamiyatda stereotiplar va stigmalashtirish holatlari hali kuchli; to'rtinchidan, defektolog, logoped va ijtimoiy pedagoglar soni talab darajasidan ancha pastdir.

2022 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 700 000 dan ortiq nogiron shaxs ro'yxatga olingan bo'lib, ularning taxminan 200 000 tasi 18 yoshgacha. Maktab yoshidagi nogiron bolalarning ta'lim qamrovi masalasi milliy miqyosda hal etilishi zarur bo'lgan strategik muammo sifatida e'tirof etilmoqda.

3. Xorij davlatlarining inklyuziv ta'lim sohasidagi tajribasi

Xalqaro miqyosda inklyuziv ta'limda eng muvaffaqiyatli natijalarga erishgan davlatlardan biri — Finlandiyadir. Finlandiya modeli individual ta'lim rejalari (IEP), kichik sinf hajmlari va yordamchi

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

o'qituvchilar tizimiga asoslanadi. Mamlakatda har bir maktabda maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash uchun maxsus tayyorlangan pedagoglar mavjud. Bu tizimda asosiy tamoyil shuki, bola maktabga moslashtirilmaydi — maktab bolaga moslashtiriladi.

Germaniyada federativ tuzilma inklyuziv ta'limni turlicha amalga oshirishga imkon beradi. Biroq 2009 yilda BMT konventsiyasini ratifikatsiya qilgandan so'ng, barcha federal erlar inklyuziv maktablarni rivojlantirish bo'yicha majburiyat oldi. Germaniyada inklyuziv sinflarda ikki o'qituvchi (tandem) modeli keng qo'llanilmoqda: biri asosiy fanni o'tsa, ikkinchisi maxsus ehtiyojli o'quvchilarga qo'shimcha yordam ko'rsatadi.

Kanada, xususan Ontario viloyati, inklyuziv ta'limning dunyodagi eng yaxshi namunalaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bu yerda Universal Design for Learning (UDL) — ya'ni Barcha uchun universal ta'lim loyihalash metodologiyasi joriy etilgan. Mazkur yondashuv darslik va topshiriqlarni har xil o'quvchi turlariga mos keluvchi tarzda ishlab chiqishni nazarda tutadi: matn, audio, video, interaktiv va hokazo formatlarda.

Koreya Respublikasi esa Osiyo mintaqasida inklyuziv ta'lim sohasida eng jadal rivojlanayotgan davlatlardan biri. 1994 yilgi Maxsus ta'lim to'g'risidagi qonundan beri mamlakat maktablarida inklyuziya darajasi sezilarli oshdi. Koreya tajribasining asosiy xususiyati — davlat-xususiy hamkorlik va ta'lim texnologiyalarini keng qo'llash: nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun maxsus dasturiy ta'minot, ekran o'quvchilar va boshqa texnik yordam vositalaridan foydalanish.

4. O'zbekiston va xorij davlatlari o'rtasidagi hamkorlik

O'zbekiston inklyuziv ta'limni rivojlantirish yo'lida bir qator xalqaro tashkilotlar va davlatlar bilan samarali hamkorlik olib bormoqda. UNICEF O'zbekiston bilan birgalikda "Har bir bola maktabda" dasturini amalga oshirib, nogiron bolalarni umumta'lim maktablarida o'qitish uchun zarur sharoitlar yaratishga yordam bermoqda. BMT Rivojlanish Dasturi (UNDP) esa inklyuziv ta'lim siyosatini ishlab chiqish va mutaxassislar salohiyatini oshirishda texnik ko'mak ko'rsatmoqda.

Germaniya texnik hamkorlik agentligi (GIZ) O'zbekistonda 2018 yildan boshlab "Inklyuziv ta'lim" loyihasini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Bu loyiha doirasida pilot maktablarda inklyuziv sinf modellari joriy etildi, o'qituvchilar uchun treninglar va uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqildi. Shuningdek, Koreya Xalqaro Hamkorlik Agentligi (KOICA) O'zbekistonda maktablarni qurilish va jihozlash, o'qituvchi malakasini oshirish kabi yo'nalishlarda investitsiyalar amalga oshirmoqda.

Qo'shma Shtatlarning USAID tashkiloti ham "O'qish va o'rganish" dasturi orqali O'zbekistondagi umumta'lim maktablarini modernizatsiya qilishga hissa qo'shmoqda. Xususan, darsliklar va o'qitish materiallari zamonaviy pedagog yondashuvlar asosida qayta ishlab chiqildi. Rossiya bilan ikki tomonlama hamkorlik doirasida esa defektologiya va logopediya sohasida mutaxassislar almashinuvi va birgalikda ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Xalqaro hamkorlikning amaliy natijalaridan biri sifatida 2021–2023 yillarda mamlakatdagi 150 dan ortiq pilot maktabda inklyuziv ta'lim modeli joriy etilgani va 4 000 dan ziyod o'qituvchi qayta tayyorlanganini ko'rsatish mumkin. Bu ko'rsatkichlar past bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo ular O'zbekiston uchun muhim boshlang'ich nuqta hisoblanadi.

5. Muammolar va imkoniyatlar

Inklyuziv ta'limni keng miqyosda joriy etishdagi asosiy to'siqlardan biri — kadrlar masalasidir. Hozirda O'zbekistondagi pedagogika universitetlarida inklyuziv ta'lim bo'yicha ixtisoslashgan dasturlar yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Ko'pchilik o'qituvchilar maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash usullarini bilmasdan, ba'zida ularni sinfga qabul qilishdan bosh tortadilar. Bu muammoning yechimi — ta'lim fakultetlari dasturlariga inklyuziv pedagogika, differensial ta'lim va universal darslik ishlab chiqish mavzularini majburiy kiritishdir.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Ikkinchi muammo — infratuzilma. O'zbekistondagi ko'plab maktab binolari sovet davridagi loyiha asosida qurilgan bo'lib, panduslar, liflar va maxsus qurilmalar ko'zda tutilmagan. Maktablarni nogironlar uchun moslashtirish qimmat va uzoq davom etadigan jarayondir. Biroq yangi qurilayotgan va remont qilinayotgan maktablar uchun universal dizayn talablarini majburiy qilib qo'yish orqali bu muammo kelajakda bosqichma-bosqich hal etilishi mumkin.

Uchinchi muammo — jamiyatdagi munosabat. Ko'plab ota-onalar, shu jumladan nogiron bolalarning ota-onalari ham inklyuziv ta'limga shubha bilan qaraydi. Oddiy ota-onalar o'rtasida esa "maxsus ehtiyojli o'quvchilar boshqa bolalarning o'qishiga to'sqinlik qiladi" degan yolg'on tasavvur mavjud. Bu tasavvurlarni o'zgartirish uchun keng jamoatchilik ma'rifati ishlarini olib borish, muvaffaqiyatli inklyuziya namunalari targ'ib qilish va ota-onalar bilan muntazam muloqot zarur.

Imkoniyatlar jihatidan olganda, O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun bir qator qulay sharoitlar mavjud: birinchidan, davlat siyosiy irodasi — Prezident va hukumat tomonidan inklyuziv ta'lim ustuvorlik sifatida e'lon qilingan; ikkinchidan, kuchli xalqaro hamkorlik imkoniyatlari; uchinchidan, yosh va o'zgarishlarga ochiq o'qituvchi kadrlar; to'rtinchidan, raqamli texnologiyalar va masofaviy ta'lim vositalaridan foydalanish imkoniyatlarining kengayishi.

6. Tavsiyalar va xulosa

Yuqorida bayon etilganlarni umumlashtirgan holda quyidagi strategik tavsiyalar ishlab chiqildi. Birinchi tavsiya — ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim bo'yicha ixtisoslashgan mutaxassislar tayyorlash tizimini joriy etish. Buning uchun pedagogika universitetlarida maxsus magistratura dasturlarini ochish va mavjud o'qituvchilarni qayta tayyorlash kurslarini ommalashtirish lozim.

Ikkinchi tavsiya — maktablar uchun universal dizayn standartlarini majburiy qoidaga aylantirish. Barcha yangi maktab binolari va kapital ta'mir loyihalarida nogironligi bo'lgan shaxslarning erkin harakatlanishi va ta'lim olishi uchun zarur sharoitlar nazarda tutilishi shart.

Uchinchi tavsiya — inklyuziv ta'limni moliyalashtirish modelini takomillashtirish. Har bir nogiron o'quvchi bilan birga maktabga qo'shimcha moliyaviy resurslar ajratish ("pul bolaga ergashadi" tamoyili) maktablarni inklyuziyani qabul qilishga moddiy rag'batlantiradi. Finlandiya va Koreya tajribasi bu modelning samaradorligini tasdiqlaydi.

To'rtinchi tavsiya — xalqaro hamkorlikni chuqurlashtirish. O'zbekiston o'qituvchilarini xorij mamlakatlarida inklyuziv tajribani o'rganish uchun stajirovolarga yuborish, chet el mutaxassislarini taklif etish va birgalikda ilmiy-uslubiy ishlanmalar yaratish samarali natijalar beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, inklyuziv ta'lim — bu nafaqat nogiron bolalar uchun g'amxo'rlik, balki butun jamiyatning insoniylik darajasini, barqarorligini va ijtimoiy birligini o'lchaydi. O'zbekiston ushbu yo'lda muhim qadamlar tashlayotgan bo'lsa-da, hali o'tilishi lozim bo'lgan masofa uzoq. Xalqaro tajribadan to'g'ri foydalanish, mahalliy sharoitga moslashtirish va barqaror siyosiy iroda orqali inklyuziv ta'lim O'zbekistonda haqiqiy voqelikka aylanishi mumkin va aylanishi zarur.

Adabiyotlar va manbalar ro'yxati

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. (2006). Nogiron shaxslar huquqlari to'g'risidagi konventsiya. Nyu-York: BMT.
2. UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education. Paris: UNESCO Publishing.
3. O'zbekiston Respublikasi. (2022). Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi 2022–2026. Toshkent.
4. UNICEF O'zbekiston. (2023). Har bir bola maktabda: Yillik hisobot. Toshkent: UNICEF.
5. GIZ. (2022). Inkluzive Bildung in Usbekistan: Projektbericht. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

- Ainscow, M., & Miles, S. (2019). Making Education for All Inclusive: Where Next? Prospects, 38(1), 15–34.
- Finnish National Agency for Education. (2021). Inclusive Education in Finland. Helsinki: FNAE.
- KOICA. (2023). Education Development in Uzbekistan: Program Overview. Seoul: Korea International Cooperation Agency.
- O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. (2020). Nogiron shaxslarning huquqlari to'g'risidagi Qonun. Toshkent.
- Mirziyoyev, Sh. (2022). Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston.

BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASH — JAMIYAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI

Rayimberdiyeva Shahnoza Orifjonovna
Andijon viloyatida Maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi(Xususiy)
+998907590001

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada barkamol avlodni tarbiyalashning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Ta'lim-tarbiya jarayonida yoshlarni intellektual, ma'naviy va axloqiy jihatdan rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, oila, maktab va jamiyat hamkorligining barkamol shaxs shakllanishidagi roli ko'rib chiqilgan. Maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va yoshlarni har tomonlama rivojlantirish yo'llari bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: barkamol avlod, tarbiya, ta'lim, jamiyat, yoshlar, ma'naviyat, rivojlanish, pedagogika.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль и значение воспитания гармонично развитого поколения в развитии общества. Анализируются вопросы интеллектуального, духовного и нравственного развития молодежи в процессе образования и воспитания. Также рассматривается роль взаимодействия семьи, школы и общества в формировании личности. В статье представлены рекомендации по использованию современных образовательных технологий и всестороннему развитию молодежи.

Ключевые слова: гармонично развитое поколение, воспитание, образование, общество, молодежь, духовность, развитие, педагогика.

ABSTRACT

This article examines the role and importance of raising a well-rounded generation in the development of society. It analyzes the intellectual, moral, and spiritual development of young people in the education and upbringing process. The role of cooperation between family, school, and society in shaping a well-developed personality is also discussed. The article provides recommendations on using modern educational technologies and ensuring the comprehensive development of youth.

Keywords: well-rounded generation, upbringing, education, society, youth, spirituality, development, pedagogy.

KIRISH

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Bugungi globallashuv jarayoni va tez sur'atlarda rivojlanayotgan axborot jamiyati sharoitida barkamol avlodni tarbiyalash masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki jamiyatning kelajakdagi taraqqiyoti, uning barqarorligi va raqobatbardoshligi bevosita yosh avlodning bilim darajasi, ma'naviy yetukligi hamda kasbiy salohiyatiga bog'liqdir. Barkamol avlod — bu nafaqat chuqur bilimga ega, balki yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, vatanparvar va jamiyat hayotida faol ishtirok etadigan shaxslardir. Shuning uchun ham yoshlarni har tomonlama rivojlantirish, ularning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish ta'lim-tarbiya tizimining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham yosh avlodni qo'llab-quvvatlash, ularni zamonaviy bilim va kasb-hunarga o'rgatish, ma'naviy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Mazkur maqolada barkamol avlodni tarbiyalashning nazariy asoslari, uning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini hamda yoshlarni har tomonlama rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

Barkamol avlodni tarbiyalash jarayoni murakkab va uzluksiz pedagogik jarayon bo'lib, u bir nechta muhim omillar uyg'unligida amalga oshiriladi. Ushbu jarayonda oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning hamkorligi alohida ahamiyatga ega. Avvalo, oila — shaxsning dastlabki tarbiya maktabi hisoblanadi. Bolada axloqiy fazilatlar, hurmat, mas'uliyat, mehnatsevarlik va vatanparvarlik kabi sifatlar aynan oilada shakllanadi. Oilaviy muhit sog'lom bo'lsa, bola jamiyatda o'z o'rnini topishga tayyor, ishonchli va barqaror shaxs sifatida shakllanadi. Keyingi bosqichda maktab va ta'lim tizimi yoshlarning bilim olishi, fikrlash doirasining kengayishi hamda ijodiy qobiliyatlarining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Olimlarning fikriga ko'ra, barkamol shaxsni shakllantirishda uch asosiy yo'nalish muhim hisoblanadi: bilim, ma'naviyat va amaliy ko'nikma. Bilim insonning intellektual salohiyatini oshirsa, ma'naviyat uning axloqiy qiyofasini belgilaydi, amaliy ko'nikma esa uni real hayotga tayyorlaydi. Shuningdek, yoshlarni sport, san'at, ilmiy to'garaklar va ijtimoiy loyihalarga jalb etish ularning iqtidorini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bilan birga, ularni turli salbiy ta'sirlardan himoya qiladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va global axborot oqimi yoshlar tarbiyasiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ularni to'g'ri yo'naltirish, media savodxonlikni oshirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Barkamol avlodni tarbiyalash murakkab, ammo juda muhim jarayon bo'lib, u tizimli yondashuvni talab qiladi. Har tomonlama yetuk yoshlarni shakllantirish esa jamiyat taraqqiyotining asosiy kafolatidir.

Barkamol avlodni tarbiyalash masalasi ko'plab pedagog va psixolog olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Ularning ilmiy qarashlari yoshlarni har tomonlama rivojlantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. A. Maslou (Abraham Maslow) ehtiyojlar iyerarxiyasi nazariyasida insonning rivojlanishi uning ehtiyojlari qondirilish darajasiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, inson avvalo asosiy ehtiyojlarini qondirgandan so'nggina bilim olish, ijod qilish va o'zini rivojlantirishga intiladi. Bu esa barkamol shaxs tarbiyasida ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarning muhimligini ko'rsatadi. D. Super (Donald Super) kasbiy rivojlanish nazariyasida kasb tanlash va shaxs rivojlanishi butun hayot davomida davom etadigan jarayon ekanini ilgari suradi. Bu yondashuv yoshlarni to'g'ri kasbga yo'naltirish va ularning qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. L. Vygotskiy (Lev Vygotsky) shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhit va muloqotning hal qiluvchi rolini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bola kattalar va tengdoshlar bilan muloqot jarayonida yangi bilim va ko'nikmalarni egallaydi. Bu esa ta'lim jarayonida hamkorlik va ijtimoiy muhitning ahamiyatini ko'rsatadi. A. Bandura (Albert Bandura) esa ijtimoiy o'rganish nazariyasida shaxsning xulq-atvori kuzatish va taqlid orqali shakllanishini asoslab beradi. Shu sababli yoshlar uchun ijobiy namuna bo'ladigan muhit yaratish juda

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

muhim hisoblanadi. Olimlarning ilmiy qarashlari barkamol avlodni tarbiyalashda psixologik, pedagogik va ijtimoiy omillarni uyg'un holda qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

Xulosa

Barkamol avlodni tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining eng muhim va asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Chunki har tomonlama yetuk, bilimli, ma'naviy barkamol va vatanparvar yoshlar mamlakatning kelajakdagi rivojlanishini belgilab beradi. Tadqiqot jarayonida shuni ko'rish mumkinki, oila, ta'lim muassasalari va jamiyat hamkorligi uzviy tarzda olib borilgandagina barkamol shaxsni shakllantirish mumkin bo'ladi.

Shuningdek, yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish bilan birga ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratish zarur. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va innovatsion yondashuvlar esa bu jarayonning samaradorligini yanada oshiradi.

Tavsiyalar

Oila, maktab va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash lozim.

Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli resurslardan keng foydalanish zarur.

Yoshlarni sport, san'at va ilmiy to'garaklarga faol jalb etish orqali ularning iqtidorini rivojlantirish kerak.

Media savodxonlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor berish lozim.

Yoshlarni vatanparvarlik va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash muhim ahamiyatga ega.

Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularning tashabbuslarini rag'batlantirish tizimini kuchaytirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
- "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
- "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim va yoshlar siyosatiga oid farmon va qarorlari.
- Umaraliyeva S.K. "Bo'lg'usi logopedlarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda ijtimoiy-psixologik vositalarning o'rni". // *Modern Educational System and Innovative Teaching Solutions*. – 2024. – Vol.1, №4. – B. 93–98.
- Maslow, A. H. *Motivation and Personality*. Harper & Row, 1954.
- Super, D. E. *The Psychology of Careers*. Harper & Row, 1957.
- Vygotsky, L. S. *Mind in Society*. Harvard University Press, 1978.
- Bandura, A. *Social Learning Theory*. Prentice Hall, 1977.
- UNESCO. *Education for Sustainable Development Reports*.
- OECD. *Education at a Glance* hisobotlari.
- O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari.
- Pedagogika va psixologiya bo'yicha zamonaviy o'quv qo'llanmalar.

OKSIDLANISH-QAYTARILISH REAKSIYALARI

Mahammadiyeva Roziya Sherali qizi

Qarshi davlat universiteti, Kimyo biologiya fakulteti,

Kimyo yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining nazariy asoslari, ularning kimyoviy jarayonlardagi o'rni hamda amaliy ahamiyati yoritilgan. Oksidlanish darajasi tushunchasi, elektron almashinish jarayonlari va oksidlovchi hamda qaytaruvchi moddalar xususiyatlari misollar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, sanoat, biologiya va kundalik hayotda uchraydigan oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining qo'llanilish sohalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Oksidlanish, qaytarilish, elektron, oksidlovchi, qaytaruvchi, oksidlanish darajasi, kimyoviy reaksiya, elektrokimyo, korroziya, energiya almashinuvi.

Kirish

Kimyo fanida moddalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Shunday jarayonlardan biri oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari bo'lib, ular tabiatda va texnikada keng tarqalgan. Ushbu reaksiyalar elektronlarning bir atom yoki iondan boshqasiga o'tishi bilan tavsiflanadi. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari energiya hosil bo'lishi, metallarning korroziyaga uchrashi, yonish jarayonlari, fotosintez va nafas olish kabi ko'plab tabiiy va sun'iy jarayonlarning asosini tashkil etadi.

Hozirgi zamon kimyo sanoati, elektrotexnika, tibbiyot va biologiya sohalarida ushbu reaksiyalarning nazariy va amaliy ahamiyati juda katta. Shu sababli oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining mohiyatini chuqur o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Oksidlanish va qaytarilish tushunchasi

Oksidlanish — atom, ion yoki molekulaning elektron yo'qotish jarayonidir. Qaytarilish esa elektron qabul qilish jarayonidir. Ushbu ikki jarayon doimo bir vaqtda sodir bo'ladi. Chunki bir modda elektron bersa, ikkinchi modda uni qabul qiladi.

Masalan:

Ushbu reaksiyada rux (Zn) elektron berib oksidlanadi:

Mis ioni esa elektron qabul qilib qaytariladi:

Demak, Zn — qaytaruvchi, Cu²⁺ esa oksidlovchi modda hisoblanadi.

Oksidlanish darajasi

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini tushunishda oksidlanish darajasi muhim ahamiyatga ega. Oksidlanish darajasi atomning birikmadagi shartli zaryadini ifodalaydi.

Masalan:

NaCl birikmasida:

Na: +1

Cl: -1

H₂SO₄ birikmasida:

H: +1

S: +6

O: -2

Reaksiya davomida elementning oksidlanish darajasi ortsa — oksidlanish, kamayca — qaytarilish sodir bo'ladi.

Oksidlovchi va qaytaruvchi moddalar

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Elektron qabul qiluvchi modda oksidlovchi deyiladi. Elektron beruvchi modda esa qaytaruvchi hisoblanadi.

Kuchli oksidlovchilarga quyidagilar kiradi:

- kislorod (O₂),
- kaliy permanganat (KMnO₄),
- vodorod peroksid (H₂O₂),
- nitrat kislota (HNO₃).

Kuchli qaytaruvchilarga esa:

17. vodorod (H₂),
18. uglerod (C),
19. metallarning faol turlari kiradi.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining turlari

Ushbu reaksiyalar bir necha turga bo'linadi:

1. Birikish reaksiyalari

Ikki yoki undan ortiq moddalardan bitta murakkab modda hosil bo'ladi.

2. Ajralish reaksiyalari

Murakkab modda oddiyroq moddalarga parchalanadi.

3. O'rin olish reaksiyalari

Bir element boshqa elementni birikmadan siqib chiqaradi.

Tabiat va texnikadagi ahamiyati

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari biologik jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. Masalan, hujayra nafas olishida glyukoza oksidlanib energiya ajraladi. Fotosintez jarayonida esa karbonat anhidrid qaytarilib organik moddalar hosil bo'ladi.

Sanoatda metall olish, galvanik elementlar ishlab chiqarish, yoqilg'ining yonishi kabi jarayonlar ham oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga asoslanadi.

Temirning zanglashi ham oksidlanish jarayoniga misol bo'la oladi:

Bu jarayon metallarning yemirilishiga olib keladi va iqtisodiy zarar keltiradi.

Xulosa

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari kimyo fanining eng muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Ushbu reaksiyalar elektron almashinuvi asosida sodir bo'lib, tabiatdagi va texnikadagi ko'plab jarayonlarning mohiyatini tashkil etadi. Oksidlovchi va qaytaruvchi moddalarni aniqlash, oksidlanish darajalarini hisoblash hamda reaksiyalarni tenglashtirish kimyoviy bilimlarni chuqurlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur reaksiyalarni o'rganish sanoat, energetika, biologiya va ekologiya sohalaridagi muammolarni hal etishda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduhamidov A. "Umumiy kimyo". — Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Rahmatullayev N. "Anorganik kimyo asoslari". — Toshkent, 2019.
3. Ahmedov K. "Kimyo nazariyasi". — Toshkent: Fan, 2021.
4. Atkins P. "Physical Chemistry". — Oxford University Press, 2018.
5. Chang R. "General Chemistry". — McGraw-Hill Education, 2017.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

BO'LAJAK TARBIYACHILARNI FASILITATOR SIFATIDA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNI DIDAKTIK TAKOMILLASHTIRISH

Ro'ziyeva Zilola Ravshan qizi

O'zbekiston

+998943373402

Osiyo xalqaro universiteti

Pedagogika yo'nalishi talabasi

3-DMTT direktor o'rinbosari

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda bo'lajak tarbiyachilarni fasilitator sifatida kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini didaktik jihatdan takomillashtirish masalalari yoritilgan. Fasilitatorlik yondashuvi zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil fikrlashi, hamkorlikda ishlashi va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv va pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, o'quv jarayonida fasilitatorlik ko'nikmalarini shakllantirishning didaktik shart-sharoitlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar:fasilitator, bo'lajak tarbiyachi, didaktika, kasbiy tayyorgarlik, kompetensiya, interfaol metodlar, pedagogik texnologiya.

Аннотация:

В данном исследовании рассматриваются вопросы дидактического совершенствования подготовки будущих воспитателей к профессиональной деятельности в качестве фасилитаторов. Фасилитативный подход способствует развитию самостоятельного мышления, сотрудничества и творческой активности обучающихся в современном образовательном процессе. В работе анализируются пути повышения профессиональной компетентности будущих воспитателей через использование интерактивных методов, компетентностного подхода и педагогических технологий. Также обоснованы дидактические условия формирования фасилитаторских навыков в образовательном процессе.

Ключевые слова:фасилитатор, будущий воспитатель, дидактика, профессиональная подготовка, компетентность, интерактивные методы, педагогические технологии.

Annotation:

This study explores the didactic improvement of preparing future preschool educators for professional activity as facilitators. The facilitative approach supports the development of students' independent thinking, collaboration skills, and creative engagement in the modern educational process. The research analyzes ways to enhance the professional competence of future educators through interactive methods, a competency-based approach, and the use of pedagogical technologies. It also substantiates the didactic conditions for developing facilitation skills in the learning process.

Keywords:

facilitator, future educator, didactics, professional training, competence, interactive methods, pedagogical technologies.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar pedagog kadrlarni tayyorlash sifatini oshirish, ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llay oladigan mutaxassislarini shakllantirishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligi masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim paradigmasi o'qituvchini (tarbiyachini) bilim beruvchi an'anaviy subyekt sifatidan chiqib, ta'lim jarayonini tashkil etuvchi, yo'naltiruvchi va hamkorlikni ta'minlovchi fasilitator sifatida faoliyat yuritishini talab etmoqda. Fasilitatorlik yondashuvi ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, muammoli vaziyatlarni hal

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak tarbiyachilarni fasilitator sifatida kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini didaktik jihatdan takomillashtirish muhim ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Mazkur jarayonda interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim vositalaridan samarali foydalanish talab etiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, bo'lajak tarbiyachilarning fasilitatorlik kompetensiyalarini shakllantirish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, bolalarning rivojlanishiga yo'naltirilgan faol ta'lim muhitini yaratish imkoniyati kengayadi. Shu bois, ushbu ishda bo'lajak tarbiyachilarni fasilitator sifatida kasbiy faoliyatga tayyorlashni didaktik takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi.

ASOSIY QISM

Bo'lajak tarbiyachilarni fasilitator sifatida kasbiy faoliyatga tayyorlash zamonaviy pedagogik ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon nafaqat bilim berish, balki talabalarda mustaqil o'rganish, tahlil qilish, qaror qabul qilish va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan, didaktik jarayonni takomillashtirish masalasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida qaraladi. Fasilitatorlik yondashuvi ta'lim jarayonida pedagogning rolini o'zgartiradi. U an'anaviy "tayyor bilim beruvchi" emas, balki "yo'naltiruvchi", "qo'llab-quvvatlovchi" va "sharoit yaratuvchi" subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa ta'lim oluvchilarning faolligini oshiradi hamda ularning shaxsiy tajribaga asoslangan bilimlarni mustaqil egallashiga imkon yaratadi.

Didaktik takomillashtirish jarayonida quyidagi asosiy yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega:

- Birinchidan, interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish. Bahs-munozara, "aqliy hujum", kichik guruhlarda ishlash, rolli o'yinlar kabi metodlar bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativlik, hamkorlik va kreativ fikrlashni rivojlantiradi.
- Ikkinchidan, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish. Bu yondashuv nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalar va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Fasilitatorlik kompetensiyasi tarkibiga muloqot qilish, tinglash, muammoli vaziyatlarni boshqarish va guruh faoliyatini yo'naltirish kiradi.
- Uchinchidan, pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli ta'lim resurslari va multimedia vositalari ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.
- To'rtinchidan, amaliy mashg'ulotlar va pedagogik tajribani kuchaytirish. Bo'lajak tarbiyachilar real ta'lim muhitiga yaqin sharoitda faoliyat yuritishi orqali fasilitatorlik ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Shuningdek, fasilitatorni tayyorlash jarayonida refleksiya muhim o'rin tutadi. Talabalar o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini aniqlash va ularni bartaraf etish orqali kasbiy o'sishga erishadilar. Umuman olganda, bo'lajak tarbiyachilarni fasilitator sifatida tayyorlashda didaktik jarayonni takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishga, pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga hamda zamonaviy ta'lim talablariga mos mutaxassislarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bo'lajak tarbiyachilarni fasilitator sifatida tayyorlash masalasi pedagogika fanida ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular ta'lim jarayonida o'qituvchining roli, interfaol yondashuvlar va kompetensiyaviy ta'limga alohida e'tibor qaratganlar. Jumladan, John Dewey ta'limni "tajriba orqali o'rganish" g'oyasini ilgari surib, o'quvchini faol subyekt sifatida ko'rish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, ta'lim jarayoni real hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim, bu esa fasilitatorlik yondashuvining nazariy asoslaridan biri hisoblanadi. Lev Vygotskyning ijtimoiy konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, bilimlar ijtimoiy muhitda, muloqot va hamkorlik jarayonida shakllanadi. U ilgari surgan "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi pedagogning yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi rolini asoslaydi, bu esa fasilitatorlik faoliyatining muhim jihatlardan biridir.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Carl Rogers inson markazli ta'lim yondashuvini ishlab chiqqan bo'lib, u o'qituvchini sharoit yaratuvchi va o'quvchini erkin rivojlanishga undovchi shaxs sifatida ko'radi. Uning fikricha, ta'lim jarayonida empatiya, hurmat va qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Jerome Bruner esa kashfiyotchilik orqali o'qitish g'oyasini ilgari surib, o'quvchilarning bilimni mustaqil kashf etishi va muammoli vaziyatlarni yechishi orqali samarali o'rganishini ta'kidlaydi. Bu yondashuv ham fasilitatorlik faoliyatining muhim metodik asoslaridan biridir.

Mahalliy pedagog olimlar ham ushbu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borib, zamonaviy ta'limda interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv va pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy tayyorlash sifatini oshirish zarurligini ta'kidlaydilar. Umuman olganda, olimlarning ilmiy qarashlari shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida pedagogning fasilitator sifatidagi roli tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda va bu yondashuv bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

XULOSA

Bo'lajak tarbiyachilarni fasilitator sifatida kasbiy faoliyatga tayyorlashni didaktik takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fasilitatorlik yondashuvi ta'lim jarayonida pedagogning an'anaviy rolini o'zgartirib, uni yo'naltiruvchi, qo'llab-quvvatlovchi va hamkorlikni tashkil etuvchi shaxs sifatida namoyon qiladi. Interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlar va reflektiv faoliyatni tashkil etish orqali ularning fasilitatorlik ko'nikmalari yanada mustahkamlanadi. Umuman olganda, didaktik jarayonni takomillashtirish bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TAVSIYALAR

- Bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida fasilitatorlik kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus o'quv modullarini joriy etish maqsadga muvofiqdir.
- Ta'lim jarayonida interfaol metodlar (aqliy hujum, debat, guruhli ish, rolli o'yinlar)dan muntazam foydalanishni kengaytirish lozim.
- Amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish hamda talabalarni real pedagogik vaziyatlarga yaqin sharoitlarda faoliyat yuritishga jalb etish tavsiya etiladi.
- Raqamli ta'lim resurslari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish zarur.
- Talabalarda refleksiya madaniyatini shakllantirish, ya'ni o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.
- Pedagog-o'qituvchilarning fasilitatorlik kompetensiyasini oshirish bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.
3. Rogers, C. R. (1969). *Freedom to Learn*. Columbus: Merrill.
4. Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge: Harvard University Press.
5. Sh.A. Mardonov. (2019). *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: O'qituvchi.
6. N.A. Muslimov. (2016). *Kasbiy ta'lim pedagogikasi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
7. J.G. Yuldashev, S. S. G'ulomov. (2020). *Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar*. Toshkent: OTM nashri.
8. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid me'yoriy hujjatlar va davlat standartlari.

9. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy maqolalar to'plami.
10. Internet manbalari: pedagogika va ta'limga oid ilmiy elektron resurslar.

THE ROLE OF ONLINE LEARNING IN SHAPING FUTURE EDUCATION

Student: Philology and Language Teaching English

Rustamova Farzona Farmonovna

Khakberdieva Gulrukh Tolibovna

Assistant Teacher University Of Economics And Pedagogy

Samarkand Compass

Abstract: This article explores the significant impact of online learning on the future of education. It examines how digital technologies, e-learning platforms, and virtual classrooms transform teaching methodologies, enhance accessibility, and foster lifelong learning. The paper highlights both the opportunities and challenges presented by online education and provides insights into strategies for effective implementation.

Keywords: Online learning, digital education, e-learning platforms, virtual classrooms, future education, lifelong learning, educational technology

Introduction

Online learning has emerged as a major force in modern education, reshaping traditional teaching methods and creating new possibilities for learners and educators. The rapid development of information and communication technologies has enabled access to quality education beyond geographical and temporal limitations. Students can now engage with interactive learning materials, participate in virtual classrooms, and collaborate with peers across the globe. The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of online learning, demonstrating its potential to maintain educational continuity and adapt to changing circumstances. Online learning has transformed the traditional education landscape by integrating technology into every aspect of teaching and learning. One of its primary benefits is flexibility, allowing learners to access educational content at any time and from anywhere. This is particularly important for working professionals, students in remote areas, and those with family responsibilities. The asynchronous nature of many online courses enables learners to progress at their own pace, fostering a self-directed approach to learning.

Main part

Another critical advantage is personalization. Modern online learning platforms use adaptive learning technologies that respond to individual learner performance. These systems analyze learners' strengths and weaknesses and adjust the difficulty of tasks accordingly. For example, learners struggling with reading comprehension may be provided additional practice materials, interactive quizzes, or guided tutorials, while advanced learners can be challenged with more complex exercises. This personalization enhances engagement and ensures that all learners are supported in achieving their educational goals.

Collaborative learning is another essential component of online education. Tools such as discussion forums, group projects, and video conferencing allow learners to communicate, exchange ideas, and solve problems collectively. This social interaction, even in virtual environments, promotes critical thinking, problem-solving, and teamwork skills, which are essential for success in the modern

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

workplace. Virtual classrooms also enable international collaboration, giving learners exposure to diverse perspectives and cultural exchange.

The integration of multimedia and interactive content enhances the learning experience. Videos, simulations, podcasts, and interactive exercises cater to different learning styles and increase learner motivation. For example, science students can use virtual labs to conduct experiments online, language learners can practice speaking with AI-powered tools, and history students can explore interactive timelines and 3D models of historical sites. Such tools make abstract concepts more tangible and learning more engaging.

Online learning also provides data-driven insights into learner progress. Learning management systems (LMS) track activity logs, assessment results, and engagement metrics. Educators can use this data to identify learners at risk, tailor interventions, and refine instructional strategies. Predictive analytics can help institutions anticipate challenges, optimize course design, and improve learning outcomes at scale.

Despite its many benefits, online learning faces several challenges. Access to reliable internet and digital devices remains unequal, creating a digital divide. Learners may experience feelings of isolation, reduced motivation, or “Zoom fatigue,” which can negatively impact learning outcomes. Additionally, educators must be trained in effective online pedagogy, as traditional teaching methods may not directly translate to digital environments. Maintaining academic integrity and preventing plagiarism in online assessments is another ongoing concern.

To address these challenges, blended learning approaches are increasingly adopted, combining face-to-face instruction with online activities. This hybrid model leverages the advantages of both traditional and digital methods, enhancing engagement, accessibility, and the quality of learning. Institutions are also investing in teacher training, student support services, and technology infrastructure to ensure effective implementation. The future of education is increasingly blended and adaptive, combining face-to-face interactions with online resources. This hybrid approach ensures that learners benefit from direct mentorship, collaborative opportunities, and hands-on experiences while enjoying the flexibility and personalization of online platforms. Additionally, online learning supports lifelong education, enabling professionals to continuously update skills and knowledge through short courses, certifications, and micro-credentials tailored to evolving industry needs.

Emerging trends indicate that online learning will play a significant role in fostering global competence. Students can engage in cross-cultural projects, virtual exchange programs, and collaborative international research. Such experiences cultivate intercultural communication, empathy, and adaptability, essential skills for a globalized workforce.

In conclusion, online learning offers transformative opportunities for education by promoting accessibility, flexibility, engagement, and lifelong learning. Integrating technology, collaboration, and interactive content prepares learners for the demands of a rapidly changing world. While challenges such as digital inequality and learner motivation remain, innovative instructional strategies, technological advancements, and supportive educational policies are making online learning a central pillar in the future of education. By fostering self-directed learning, global connectivity, and integrative skill development, online education ensures that learners are equipped with both the knowledge and competencies required for personal and professional success.

Looking to the future, online learning is expected to play a central role in lifelong learning. As industries evolve and new skills become necessary, individuals will need ongoing access to flexible, high-quality educational opportunities. Micro-credentials, digital badges, and online professional development programs provide learners with pathways to continuously update skills and remain competitive in the workforce. The ability to learn anytime, anywhere, and to acquire targeted knowledge on demand makes online learning indispensable in the modern educational ecosystem. One of the most significant contributions of online learning is enhancing accessibility. Students in rural

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

areas, individuals with disabilities, and non-traditional learners can access quality educational content without relocating or commuting. For example, online courses from global universities provide learners with opportunities that were previously limited by geography or socio-economic constraints. Digital libraries, open educational resources (OER), and MOOCs allow learners to access textbooks, research papers, and lectures from anywhere in the world.

Collaborative and interactive learning environments are central to online education. Virtual classrooms use tools like breakout rooms, shared documents, and discussion boards to encourage active participation. Collaborative projects, simulations, and peer reviews not only build communication skills but also replicate real-world teamwork experiences. For instance, business students may collaborate on a virtual startup project, or language learners may participate in international conversation exchanges, practicing speaking and listening in authentic contexts. Modern online learning is heavily supported by technological innovations. Artificial intelligence (AI) can analyze learner performance, predict difficulties, and recommend resources to address gaps. Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) provide immersive experiences, such as virtual science labs or historical site explorations, allowing learners to interact with complex content in a safe and engaging environment. Gamification strategies, including badges, points, and challenges, increase motivation and create a more dynamic learning experience.

Assessment in online learning is also evolving. Integrative assessment methods combine multiple skills and allow educators to evaluate not only knowledge but also application and critical thinking. Examples include online portfolios, video presentations, interactive quizzes, and scenario-based tasks. Learning analytics provide detailed feedback on learner engagement, comprehension, and performance trends, enabling timely intervention and support.

Despite the many benefits, online learning faces challenges related to equity and engagement. Not all learners have access to reliable technology or internet connections, creating a digital divide. Learners may feel disconnected from peers and instructors, which can reduce motivation and participation. Strategies to address these challenges include hybrid learning models, enhanced learner support services, mentorship programs, and ensuring content is accessible across devices. In summary, online learning is not only a response to current educational challenges but a transformative approach that reshapes how knowledge is delivered, accessed, and applied. By combining flexibility, personalization, collaborative learning, interactive content, and data-driven insights, online learning enhances accessibility, engagement, and learner outcomes. While challenges exist, ongoing innovations in technology, pedagogy, and infrastructure are likely to strengthen the role of online education as a cornerstone of future learning.

The rise of online learning aligns with the principles of lifelong learning, offering flexibility for learners of all ages and professional backgrounds. Digital platforms provide personalized learning paths, immediate feedback, and resources that cater to different learning styles. This integration of technology not only enhances engagement but also equips learners with digital literacy skills essential for the modern workforce.

Recent advancements in online education include adaptive learning systems, artificial intelligence-based tutoring, and immersive virtual reality experiences. These technologies allow educators to design interactive and learner-centered courses that adjust to students' progress and preferences. Collaborative tools such as discussion forums, video conferencing, and cloud-based document sharing foster active participation and peer interaction, mimicking real-life communication and collaboration. Additionally, online learning supports inclusive education by removing barriers for learners with disabilities, geographic constraints, or limited access to traditional classrooms. Institutions worldwide are increasingly integrating Massive Open Online Courses (MOOCs), blended learning models, and mobile learning applications into their curricula, ensuring wider access and flexibility. Data analytics

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

and learning management systems provide insights into student engagement and performance, enabling educators to refine teaching strategies and improve learning outcomes.

Despite its advantages, online learning presents challenges such as digital fatigue, unequal access to technology, and the need for self-discipline among learners. Effective implementation requires careful instructional design, continuous support, and the integration of interactive elements to maintain motivation and engagement. Teachers also need professional development to effectively utilize online platforms and pedagogical strategies for digital environments.

Conclusion

Online learning is reshaping the landscape of education by offering flexibility, accessibility, and innovative instructional methods. Its role in the future of education will continue to grow, supporting lifelong learning, promoting inclusivity, and preparing learners for a technologically driven society. While challenges remain, the integration of advanced digital tools, adaptive learning systems, and collaborative platforms provides a promising path toward an education system that is more personalized, interactive, and globally connected.

References

1. Allen, I.E., & Seaman, J. Digital Learning Compass: Distance Education Enrollment Report. Babson Survey Research Group, 2020, pp. 12-45.
2. Bates, A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Online Learning. 3rd Edition, Tony Bates Associates Ltd., 2022, pp. 50-90.
3. Dhawan, S. Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology Systems, 2020, Vol. 49(1), pp. 5-22.
4. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., & Jones, K. Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies. U.S. Department of Education, 2013, pp. 15-60.
5. Moore, J.L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. e-Learning, Online Learning, and Distance Learning Environments: Are They the Same? The Internet and Higher Education, 2011, Vol. 14(2), pp. 129-135.
6. Hrastinski, S. The Potential of Online Learning for Higher Education: Key Factors and Emerging Trends. Education and Information Technologies, 2019, Vol. 24(5), pp. 3453-3470.

INKLYUZIV TA'LIMDA O'QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Farg'ona davlat universiteti
yurist pidentsiya yo'nalishi
2-bosqich talabasi Sa'dullayeva Marjonaxon

Annotatsiya

Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarni ijtimoiylashtirishning pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida inklyuziv muhitda ta'lim olayotgan o'quvchilarning jamiyatga moslashuvi, kommunikativ kompetensiyasining rivojlanishi hamda tengdoshlari bilan samarali hamkorlik munosabatlarini shakllantirish omillari yoritilgan. Shuningdek, maqolada ta'lim muassasasida ijobiy psixologik muhit yaratish, pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirish va ota-onalar bilan hamkorlikni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Inklyuziv ta'limning zamonaviy pedagogik yondashuvlari asosida o'quvchilarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, ijtimoiylashtirish, pedagogik kompetensiya, kommunikativ faoliyat, ijtimoiy integratsiya, maxsus ehtiyojli bolalar, ta'lim muhiti.

Аннотация

В данной статье рассматриваются педагогические, психологические и социальные аспекты социализации учащихся в условиях инклюзивного образования. В процессе исследования раскрываются факторы, влияющие на адаптацию детей к обществу, развитие коммуникативных навыков и формирование эффективного взаимодействия со сверстниками в инклюзивной образовательной среде. Особое внимание уделяется вопросам создания благоприятного психологического климата в образовательных учреждениях, повышения профессиональной компетентности педагогов и укрепления сотрудничества с родителями. На основе современных педагогических подходов разработаны практические рекомендации по обеспечению социальной интеграции учащихся.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социализация, педагогическая компетентность, коммуникативная деятельность, социальная интеграция, дети с особыми образовательными потребностями, образовательная среда.

Abstract

This article analyzes the pedagogical, psychological, and social aspects of students' socialization in inclusive education. The study highlights the factors influencing children's adaptation to society, development of communicative competence, and effective interaction with peers in an inclusive educational environment. Particular attention is paid to creating a positive psychological climate in educational institutions, improving teachers' professional competence, and strengthening cooperation with parents. Based on modern pedagogical approaches, practical recommendations for ensuring students' social integration have been developed.

Keywords: inclusive education, socialization, pedagogical competence, communicative activity, social integration, children with special educational needs, educational environment.

Hozirgi davrda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida inklyuziv ta'lim masalasi dolzarb pedagogik yo'nalishlardan biriga aylandi. Jahon hamjamiyatida har bir bolaning sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash asosiy ijtimoiy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Shu bois imkoniyati cheklangan yoki maxsus ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni umumiy ta'lim muhitiga jalb etish, ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash hamda teng imkoniyat yaratish bugungi kunning muhim talabidir.

Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi barcha bolalarni yagona ta'lim muhitida birlashtirish orqali ularning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirishdan iboratdir. Bunda o'quvchilarning ijtimoiylashuvi alohida ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiylashuv shaxsning jamiyatdagi qadriyatlarini,

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

xulq-atvor me'yorlarini va ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtirish jarayonidir. Mazkur jarayon bolaning kelajakdagi shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Inklyuziv ta'lim muhiti bolalarda bag'rikenglik, hamjihatlik, insonparvarlik va o'zaro hurmat tuyg'ularini rivojlantiradi. Shu bilan birga, maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarning jamiyatga moslashuvi va ijtimoiy faol bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi. Shu sababli inklyuziv ta'limda o'quvchilarni ijtimoiylashtirish masalasini ilmiy jihatdan o'rganish muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida pedagogik kuzatish, tahlil, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Inklyuziv ta'limga oid ilmiy manbalar, xorijiy tajribalar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'rganildi. Tadqiqot davomida o'quvchilarning ijtimoiylashuviga ta'sir etuvchi pedagogik omillar tahlil qilinib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Inklyuziv ta'lim tizimida o'quvchilarni ijtimoiylashtirish murakkab va ko'p bosqichli pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonning samaradorligi o'qituvchi, oila, tengdoshlar hamda ta'lim muassasasidagi psixologik muhit bilan chambarchas bog'liqdir.

Avvalo, inklyuziv ta'lim muhiti o'quvchilarda ijtimoiy faollikni shakllantiradi. Turli imkoniyatga ega bo'lgan bolalarning bir sinfda ta'lim olishi o'zaro hurmat va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday muhitda o'quvchilar bir-birining fikrini tinglash, yordam berish va jamoa bilan ishlashni o'rganadilar. Natijada ularda tolerantlik va empatiya hissi shakllanadi.

Pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi ham ijtimoiylashtirish jarayonining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Inklyuziv sinflarda faoliyat olib boruvchi o'qituvchilar differensial yondashuv asosida ishlashi, har bir bolaning individual imkoniyatlarini hisobga olishi zarur. O'qituvchining kommunikativ kompetensiyasi va psixologik tayyorgarligi ta'lim samaradorligini oshiradi. Shuningdek, interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning ijtimoiylashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Guruhli ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, loyihaviy faoliyat va rolli o'yinlar orqali bolalarda muloqot madaniyati rivojlanadi. Bu esa ularning jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlaydi.

Inklyuziv ta'limda ota-onalar bilan hamkorlik alohida o'rin tutadi. Oiladagi sog'lom muhit va maktab bilan uzviy aloqa bolaning psixologik barqarorligini mustahkamlaydi. Ota-onalarning pedagogik jarayondagi faol ishtiroki o'quvchilarning ijtimoiy moslashuviga yordam beradi. Bundan tashqari, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ham inklyuziv ta'lim samaradorligini oshiradi. Elektron ta'lim resurslari, multimediyaviy vositalari va raqamli platformalar o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligini kuchaytiradi. Ayniqsa, maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan dasturlar ularning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'lim muhiti o'quvchilarning nafaqat akademik rivojlanishiga, balki ularning ijtimoiy hayotga moslashuviga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunday ta'lim tizimi jamiyatda tenglik va insonparvarlik tamoyillarining qaror topishiga xizmat qiladi. Tahlillar natijasida inklyuziv ta'lim o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Ayniqsa, birgalikdagi faoliyatlar davomida o'quvchilarda muloqotga kirishish, muammolarni birgalikda hal qilish va jamoaviy mas'uliyat kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Shuningdek, inklyuziv ta'lim orqali sog'lom va maxsus ehtiyojli bolalar o'rtasidagi psixologik to'siqlar kamayadi. Natijada jamiyatda diskriminatsiya va ijtimoiy cheklanish holatlari qisqaradi.

Tadqiqot davomida pedagoglarning innovatsion metodlardan foydalanishi o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishda muhim omil ekanligi ham kuzatildi.

Inklyuziv ta'limda o'quvchilarni ijtimoiylashtirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik muhit yaratish va ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash zarur.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Inklyuziv ta'lim asosida shakllangan ijtimoiy ko'nikmalar o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatli hayot faoliyatiga xizmat qiladi. Shu bois inklyuziv ta'limni rivojlantirish va uni ilmiy asosda takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I. Inklyuziv ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
2. Nurmatova D. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Samarqand, 2021.
3. Xasanov A. Ta'limda ijtimoiylashuv muammolari. – Toshkent, 2023.
4. UNESCO. Inclusive Education: Global Perspectives. – Paris, 2020.
5. Vygotsky L.S. Pedagogical Psychology. – Moscow, 2019.
6. Smith J. Social Adaptation in Inclusive Learning. – London, 2021.
7. Ahmedova M. Maxsus pedagogika asoslari. – Toshkent, 2024.

DUDUQLANISH MUAMMOSINI BARTARAF ETISHDA ZAMONAVIY LOGOPEDIK YONDASHUVLAR

Safarova Muqaddam Orifjon qizi
Andijon tumani 1-maktab Logoshahobchada Logoped
+998881610009

Annotasiya:

Mazkur maqolada duduqlanish nutq buzilishining asosiy ko'rinishlari, uning psixologik va ijtimoiy oqibatlarini hamda logopedik yordamning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Xususan, interfaol metodlar, axborot texnologiyalari va innovatsion logopedik mashqlar yordamida duduqlanishni kamaytirish hamda nutq faoliyatini rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: duduqlanish, nutq buzilishi, logopedik yordam, zamonaviy texnologiyalar, interfaol metodlar, nutq rivoji

Annotation:

This article examines the main forms of stuttering, its psychological and social consequences, as well as modern approaches in speech therapy. In particular, the use of interactive methods, information technologies, and innovative speech therapy exercises to reduce stuttering and improve speech development are discussed.

Keywords: stuttering, speech disorder, speech therapy, modern technologies, interactive methods, speech development

Аннотация:

В данной статье рассматриваются основные проявления заикания, его психологические и социальные последствия, а также современные подходы в логопедической практике. Особое внимание уделено использованию интерактивных методов, информационных технологий и инновационных логопедических упражнений для снижения заикания и развития речи.

Ключевые слова: заикание, нарушение речи, логопедическая помощь, современные технологии, интерактивные методы, развитие речи

Kirish

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Duduqlanish (logonevroz) – nutqning ritmik jarayonida yuzaga keladigan buzilish bo‘lib, gapirishda to‘xtalib qolish, tovushlarni cho‘zish, takrorlash va nutq oqimining izdan chiqishi bilan namoyon bo‘ladi. Bu holat nafaqat bolalarda, balki kattalarda ham uchraydi, insonning ijtimoiy faoliyati, o‘ziga ishonchi va psixologik holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Hozirgi davrda duduqlanish muammosi butun dunyo logopedlari, psixologlari va shifokorlari uchun dolzarb masalalardan biridir.

Duduqlanishning kelib chiqish sabablari:

- Irsi omillar – nutq apparati va markaziy nerv tizimining xususiyatlari.
- Psixologik omillar – qo‘rquv, keskin stress, ruhiy zarba.
- Ijtimoiy omillar – noto‘g‘ri tarbiya usullari, bola nutqiga nisbatan haddan ziyod talabchanlik.
- Biologik omillar – homiladorlik davridagi patologiyalar, tug‘ruqdagi asoratlar, markaziy asab tizimi kasalliklari.

Duduqlanishning zamonaviy diagnostikasi:

- Bugungi kunda duduqlanishni aniqlashda quyidagi metodlardan foydalanilmoqda:
- Nutqni audio va video tahlil qilish;
- Psixologik diagnostika (shaxsiy testlar, stress darajasini o‘lchash);
- Neyropsixologik testlar;
- Logopedik kuzatuv va suhbatlar.

Duduqlanishni bartaraf etishda zamonaviy logopedik yondashuvlar:

20. Logopedik mashqlar – nafas olish texnikasi, artikulyatsion mashqlar, ritmik nutq mashqlari.
21. Psixoterapiya – kognitiv-behavioral terapiya, art-terapiya, relaksatsion mashg‘ulotlar.
22. Innovatsion texnologiyalar – interaktiv o‘yinlar, mobil ilovalar, virtual reallik asosida nutq terapiyasi.
23. Multidisiplinar yondashuv – logoped, psixolog, nevropatolog va ota-onaning hamkorligi.
24. Musiqa va ritm asosida mashg‘ulotlar – metronom, qo‘shiq aytish va ritmik harakatlar orqali nutqni me‘yorlashtirish.

O‘zbekiston tajribasi: Mamlakatimizda logopedik markazlar va maxsus maktablarda duduqlanish bilan kurashish bo‘yicha samarali tajribalar yo‘lga qo‘yilgan. Ayniqsa, interfaol metodlar va zamonaviy logopedik dasturlardan foydalanish duduqlanishni kamaytirishda sezilarli natija bermoqda.

Neyroilmiy yangiliklar: Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, duduqlanish miyada nutq markazlari va ularni bog‘lovchi neyron yo‘llar o‘rtasidagi disbalans bilan bog‘liq. Neyrovisualizatsiya (fMRI, EEG) yordamida bu jarayonlar aniq kuzatilmoqda. Shuningdek, genetik omillar ham o‘rganilgan va duduqlanishning merosiy uzatilishi haqida yangi ilmiy isbotlar bor.

Texnologik innovatsiyalar- Mobil ilovalar (masalan, “SpeechEasy”, “Fluency Coach”) duduqlanishni kamaytirishda qo‘llanilmoqda. Ular nutq tezligini moslashtirish, aks-sado effektidan foydalanish orqali nutqni silliq qiladi. Virtual reallik (VR) muhitida mashg‘ulotlar – duduqlanuvchi bolani turli ijtimoiy vaziyatlarga (maktabda, do‘stlar davrasida, sahnada) qo‘yib, stresssiz mashq qilish imkonini beradi.

Terapiyada yangi yondashuvlar:

1. Kognitiv-behavioral terapiya (KBT) – duduqlanishni kuchaytiruvchi qo‘rquv, uyalish, ijtimoiy tashvishlarni kamaytiradi.
2. Mindfulness va meditatsiya asosidagi mashqlar – nafasni to‘g‘rilash va psixologik tinchlanishga yordam beradi.
3. Integrativ logopedik dasturlar – musiqiy ritm, teatr elementlari, sport va o‘yin asosida nutqni erkinlashtirish.

Jamiyatda yangicha qarashlar: Hozirgi kunda duduqlanishni faqatgina nuqson emas, balki nutqiy xususiyat sifatida qabul qilish tendensiyasi kuchaymoqda. Xalqaro miqyosda “Stuttering Awareness Day” (har yili 22-oktyabr) o‘tkaziladi, bu orqali jamiyatda duduqlanuvchilarga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirilmoqda.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Logopedik ish mazmuni:

Logopedik ish duduqlanuvchi bolalar bilan bosqichma-bosqich amalga oshiriladi va quyidagilarni qamrab oladi:

- ✓ Diagnostik bosqich – nutqning ritmik, fonetik, leksik-grammatik holatini aniqlash.
- ✓ Nafas va ovoz ustida ish – diafragmal nafasni shakllantirish, ovozni barqaror chiqarishga o'rgatish.
- ✓ Artikulatsion mashqlar – tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun nutq apparatini mustahkamlash.
- ✓ Nutq sur'ati va ritmini boshqarish – sekin, izchil gapirishga o'rgatish.
- ✓ Muloqot muhitida mashqlar – suhbat, ro'l o'ynash, kichik sahna ko'rinishlari.
- ✓ Psixologik qo'llab-quvvatlash – duduqlanish tufayli paydo bo'ladigan qo'rquv va uyatchanlikni kamaytirish.

Interfaol metodlarning qo'llanishi

1. "Rol o'ynash" metodi

- Bolalar kichik sahna ko'rinishlarida qatnashadi. Bu jarayon:
- nutqni erkinlashtiradi,
- nutqda ritmik ohangdorlikni tiklaydi,
- o'zini jamoada erkin his qilishga yordam beradi.

2. "Aqliy hujum" (Brainstorming)

- Nutq mashg'ulotida bola berilgan mavzu bo'yicha erkin fikr bildiradi. Bu usul:
- tezkor fikrlashni rivojlantiradi,
- to'xtashlar va tutilishlarni kamaytiradi,
- muloqot motivatsiyasini kuchaytiradi.

3. "Klaster" usuli

- Bitta asosiy so'zdan kelib chiqib, unga bog'liq tushunchalar aytiladi va yozib chiqiladi. Natijada:
- lug'at boyligi kengayadi,
- nutq oqimi yaxshilanadi,
- duduqlanish chastotasi pasayadi.

4. "Dialog va munozara" metodi

- Bolalar kichik guruhlarda bahslashadi yoki suhbat quradi. Bu orqali:
- ijtimoiy muloqot ko'nikmalari shakllanadi,
- gapirish sur'ati tabiiylashadi,
- nutqda mantiqiy izchillik paydo bo'ladi.

5. O'yin texnologiyalari

- "Kim tez va to'g'ri aytadi?", "Ritmga so'z ayt" kabi o'yinlar qo'llaniladi. Ular:
- nutqni ritmga moslashtiradi,
- bolaning qiziqishini oshiradi,
- duduqlanishni sezilarli kamaytiradi.

Ilmiy xulosalar: Interfaol metodlar duduqlanuvchi bolalarda faol ishtirok, nutq motivatsiyasi va psixologik barqarorlikni ta'minlaydi. Nutqiy mashg'ulotlar an'anaviy metodlardan ko'ra qiziqarli va samaraliroq bo'ladi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, interfaol metodlar qo'llangan logopedik mashg'ulotlarda duduqlanish chastotasi 20–30% gacha kamayadi. Ota-ona, pedagog va psixolog bilan hamkorlikda olib borilgan interfaol mashg'ulotlar bolada nutqiy o'sishni tezlashtiradi.

Xulosa

Duduqlanish – nafaqat nutqiy, balki psixologik muammo hamdir. Uni bartaraf etishda erta diagnostika, individual yondashuv va zamonaviy logopedik metodlarning qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Logoped, psixolog, ota-ona va pedagoglar o'zaro hamkorlikda ish olib borsalar, bolalarda duduqlanishni samarali kamaytirish, hatto to'liq bartaraf etish imkoniyati mavjud. Duduqlanishni bartaraf etishda logopedik ish mazmuniga interfaol metodlarni integratsiya

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu usullar bolada nutqiy faollikni oshiradi, muloqotda erkinlik beradi va eng muhimi – duduqlanishni sekin-asta kamaytirib, tabiiy nutq shakllanishiga yordam beradi Ilova (amaliy tajriba asosida):

Andijon viloyati 1-maktabida faoliyat yuritayotgan logoped Safarova Muqaddam duduqlanish muammosiga ega bo'lgan o'quvchilar bilan tizimli ravishda logopedik ish olib bormoqda. U o'z amaliyotida zamonaviy logopedik yondashuvlardan — interfaol o'yinlar, multimediy texnologiyalari, nutqiy nafasni rivojlantirish mashqlari hamda ritm va musiqadan foydalanish metodlaridan keng foydalanadi.

Mashg'ulotlarda quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratiladi:

- ✓ Nutqiy nafasni mashq qildirish (diafragmal nafas mashqlari, qo'shiq va she'r orqali ritmik nafas olish).
- ✓ Interfaol o'yinlar orqali bolalarda erkin muloqot qilish ko'nikmasini shakllantirish.
- ✓ Axborot texnologiyalari asosida audio va video materiallardan foydalanib, to'g'ri talaffuz va ritmni mustahkamlash.
- ✓ Psixologik qo'llab-quvvatlash: o'quvchilar bilan individual suhbat, ota-onalar bilan muntazam hamkorlik.

Natijalar:

Safarova Muqaddam Orifjonova logopedik mashg'ulotlari natijasida 1-maktabdagi bir qator o'quvchilarda duduqlanish sezilarli darajada kamaygani, nutq sur'ati me'yorlashgani va o'ziga ishonch ortgani kuzatilmoqda. O'quvchilar sinf jamoasida faolroq qatnashmoqda, sahna chiqishlarida ham qatnashishga jur'at qilmoqda. Bu tajriba shuni ko'rsatadiki, zamonaviy logopedik yondashuvlar amalda samarali natija bermoqda va bunday metodlar maktab sharoitida ham muvaffaqiyatli qo'llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лопатина Л.В. Логопедия: Теория и практика преодоления заикания. – Москва, 2020.
2. Yusupova N., “Duduqlanishni bartaraf etishda innovatsion yondashuvlar”, O'zbekiston logopediya jurnali, 2022.
3. World Health Organization. Stuttering: developmental speech disorder. Geneva, 2021.
4. To'xtayeva M. Logopedik mashg'ulotlar metodikasi. – Toshkent, 2023.
5. Umaraliyeva S.K. “Bo'lg'usi logopedlarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda ijtimoiy-psixologik vositalarning o'rni”. // Modern Educational System and Innovative Teaching Solutions. – 2024. – Vol.1, №4. – B. 93–98.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

SAPAROVA SEVINCH OZOD QIZI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI

Amaliy etika yo'nalishi 4-kurs talabasi

IJTIMOYIY TARMOQLAR ORQALI ONGNI BOSHQARISH: MANIPULYATSIYA, AXBOROT VA AXLOQIY MAS'ULIYAT MUAMMOSI

Falsafa fanlari bo'yicha tadqiqot maqolasi

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlar orqali ongni boshqarish — manipulyatsiya, axborot tizimi va axloqiy mas'uliyat muammolari keng tahlil qilingan. Raqamli platformalarning psixologik mexanizmlari, algoritmik nazorat usullari va dezinformatsiya strategiyalari ko'rib chiqilgan. Klassik etika nazariyalari — utilitarizm, deontologiya va fazilat etikasi — nuqtai nazaridan raqamli manipulyatsiyaning axloqiy baholari o'rganilgan. Bundan tashqari, davlat, kompaniya va fuqaro darajasida mas'uliyat taqsimlanishi masalasi muhokama qilingan. Maqola O'zbekiston kontekstida ham tegishli xulosalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: *ijtimoiy tarmoqlar, ong manipulyatsiyasi, axborot etikasi, dezinformatsiya, algoritmik nazorat, raqamli mas'uliyat, echo chamber, axloqiy inqiroz, raqamli savodxonlik, xabardor rozilik.*

1. KIRISH: VIRTUAL MAYDON VA HAQIQIY INSON

Ijtimoiy tarmoqlar — Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube — bugungi kunda nafaqat muloqot vositasiga, balki fikr va hissiyotlarni shakllantiruvchi kuchli platformalarga aylandi. Har kuni milliardlab inson ushbu tarmoqlarda o'rtacha 2,5 soat vaqt o'tkazadi, minglab kontent birliklari bilan munosabatda bo'ladi va o'z manfaatlariga mos algoritmlar tomonidan puxta tanlangan ma'lumot oqimiga cho'madi.

Biroq bu virtual maydon begona kuchlar tomonidan boshqarilayotgan bo'lsa-chi? Agar foydalanuvchi bilmagan holda manipulyatsiyaga duchor bo'lsa-chi? Ana shu savol bugungi kunda siyosatchilar, faylasuflar, psixologlar va oddiy fuqarolar e'tiborini o'ziga jalb etmoqda. Qo'rquvni kuchaytirish, g'azabni uyg'otish, muayyan siyosiy yo'nalishga undash — bular ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladigan ong boshqaruvining turli shakllaridir.

Manipulyatsiya — bu insonning roziligi olmay, uning tanlov erkinligini chetlab o'tib, uni muayyan xulosa yoki harakatga yo'naltirish. Ommaviy miqyosda amalga oshirilganda bu hodisa individual muammodan chiqib, ijtimoiy-siyosiy inqirozga aylanadi. Shu bois maqolaning maqsadi — ijtimoiy tarmoqlardagi ong boshqaruvining mohiyatini ochib berish, uning axloqiy o'lchamlarini tahlil qilish va mas'uliyat taqsimlanishi masalasini muhokama qilishdir.

2. ONGNI BOSHQARISH MEXANIZMLARI: TEXNOLOGIYA VA PSIXOLOGIYA

Ijtimoiy tarmoqlardagi ong boshqaruvini tushunish uchun avvalo uning asosidagi texnologik va psixologik mexanizmlarni anglab olish kerak. Bu mexanizmlar ko'pincha foydalanuvchi ko'zi oldida emas, balki platforma arxitekturasi ichida yashiringan holda ishlaydi.

2.1. Algoritmik filtr va e'tibor iqtisodiyoti

Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar «diqqat iqtisodiyoti» (attention economy) tamoyiliga asoslanadi: foydalanuvchi platformada qancha ko'p vaqt o'tkazsa, kompaniya shuncha ko'p daromad ko'radi. Shu maqsadda algoritmlar foydalanuvchi reaksiyalarini (like, share, comment) tahlil qiladi va eng ko'p hissiyot — odatda g'azab va qo'rquv — uyg'otadigan kontentni prioritet qilib ko'rsatadi.

Francheska Tripodi (2022) o'z tadqiqotida shuni isbotlaganki, algoritmlar neytral ma'lumot emas, balki hissiyotni kuchaytiruvchi kontentni targ'ib qiladi. Buning natijasi — foydalanuvchi ob'ektiv haqiqatdan emas, algoritmik seleksiyadan hosil bo'lgan «haqiqat»dan xabardor bo'ladi. Bu holat axborot manipulyatsiyasining eng tabiiy va eng xavfli shaklidir.

2.2. Echo chamber va tasdiq tafakkuri

«Sado kamerasi» (echo chamber) — bu foydalanuvchi faqat o'z qarashlari va fikrlari bilan mos keladigan kontentni ko'radigan raqamli muhit. Algoritmalar foydalanuvchining oldingi xatti-harakatlarini o'rganib, unga doimo o'xshash materiallarni tavsiya etadi. Natijada inson turli fikrlar bilan emas, faqat o'z dunyoqarashini tasdiqlovchi axborot bilan muloqot qiladi.

Psixologiyada bu hodisa «tasdiq tafakkuri» (confirmation bias) deb ataladi: inson o'zi ishongan narsani tasdiqlaydi, aksincha faktlarni esa inkor etadi yoki e'tiborsiz qoldiradi. Raqamli platformalar ushbu tabiiy tendentsiyani kuchaytirib, uni tizimli manipulyatsiya vositasiga aylantiradi. Eli Pariser o'zining «Filtr pufakchasi» (2011) asarida bu hodisani alohida tushuncha sifatida fanga kiritgan.

2.3. Dezinformatsiya va deepfake texnologiyasi

Dezinformatsiya — ataylab noto'g'ri yoki chalg'ituvchi ma'lumot tarqatish — ijtimoiy tarmoqlarda tezlik bilan tarqaladi. MIT Media Lab tadqiqotiga ko'ra (Vosoughi et al., 2018), soxta yangiliklar haqiqiy yangilikka nisbatan olti barobar tezroq va kengroq tarqaladi. Buning asosiy sababi — soxta yangiliklar hayratlanarli, g'azablanarli yoki qo'rquinchli bo'ladi va shu tufayli ko'proq «ulashish» (share) ni keltirib chiqaradi.

Deepfake texnologiyasi esa manipulyatsiyani yangi bosqichga olib chiqmoqda: sun'iy intellekt yordamida real ko'rinadigan soxta video va ovoz yozuvlari yaratish mumkin. 2023-yilda siyosiy kampaniyalar, moliyaviy firibgarliklar va shaxsiy obro'sizlantirish uchun deepfake'lar qo'llanganligi qayd etildi. Haqiqat va yolg'on orasidagi chegara tobora loyqalashmoqda.

2.4. Mikronishona va psixografik profilashtirish

Cambridge Analytica skandali (2018) dunyo jamoatchiligiga shuni ko'rsatdiki, 87 million Facebook foydalanuvchisining psixologik profili ularning roziligi olmay siyosiy reklama uchun ishlatilgan. «Psixografik profilashtirish» — bu foydalanuvchining shaxsiyat xususiyatlarini (ochiqlik, nevrotizm, ekstraversiya va boshqalar) raqamli izlari orqali aniqlash va unga muayyan mafkurani maxsus tarzda yetkazish texnikasi.

Bu usul siyosiy manipulyatsiyaning eng nozik shakli hisoblanadi, chunki xabar har bir individning zaif tomoniga — qo'rquvi, umidi yoki g'azabiga — moslashtirib yuboriladi. Bunday «individuallashtirilgan» manipulyatsiyaga qarshi turish esa oddiy reklama yoki targ'ibotga nisbatan ancha qiyin.

3. AXLOQIY TAHLIL: MANIPULYATSIYANING FALSAFIY O'LCHAMLARI

Ijtimoiy tarmoqlardagi ong boshqaruvini falsafiy jihatdan baholash uchun klassik etika nazariyalari muhim ramka taqdim etadi. Har bir nazariya bu muammoga o'ziga xos yondashuv bilan javob beradi.

3.1. Deontologik yondashuv: rozilik va huquq

Kant etikasi nuqtai nazaridan ijtimoiy tarmoqlardagi manipulyatsiya inson qadr-qimmatiga to'g'ridan-to'g'ri tajovuzdir. Uning asosiy tamoyili — «odamni maqsad sifatida ko'r, vosita sifatida emas» — to'liq buzilmoqda: foydalanuvchi kompaniya foydasini ko'paytirish yoki siyosiy maqsadga erishish uchun vosita sifatida ishlatilmoqda.

Bundan tashqari, «xabardor rozilik» (informed consent) tamoyili ham buzilmoqda. Foydalanuvchi ijtimoiy tarmoqqa ro'yxatdan o'tganda platformaning to'liq ta'sir mexanizmlaridan xabardor emas. Shartlarga kelishish — «Agree» tugmasini bosish — bu haqiqiy axloqiy rozilik emas, chunki inson manipulyatsiyaning hajmi va usullaridan to'liq xabardor emas. Deontologiya nuqtai nazaridan bunday «rozilik» noqonuniy va axloqsizdir.

3.2. Utilitaristik baholash: manfaat va zarar

Utilitarizm harakatni uning oqibatlariga ko'ra baholaydi. Ijtimoiy tarmoqlarning foydalari inkor etib bo'lmaydi: muloqot, ma'lumot olish, iqtisodiy imkoniyatlar, madaniy almashish. Biroq zarar ham ulkan: psixologik buzilishlar, siyosiy polarizatsiya, demokratik institutlarga ishonchsizlik, ruhiy salomatlikning yomonlashuvi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Frances Haugen (Facebook sabiq xodimi) 2021-yilda Senat oldida bergan ko'rsatmalarida kompaniya foydalanuvchi zararidan xabardor bo'lgan holda faoliyatini davom ettirganini oshkor qildi. Bu holat utilitaristik hisobda kompaniya manfaatini jamiyat manfaatidan ustun qo'yganligi — axloqiy jihatdan qoralangan holat ekanligini ko'rsatadi.

3.3. Fazilat etikasi: kim qanday shaxs bo'lishi kerak?

Aristotel an'anasiga asoslangan fazilat etikasi savol qo'yadi: ijtimoiy tarmoqni boshqaruvchi texnolog, dasturchi va rahbar qanday fazilatlariga ega bo'lishi lozim? Halollik, mas'uliyat, mulohazakorlik, ehtiyotkorlik — bular kasbiy fazilat sifatida IT sohasida ham talab qilinadi.

Afsus bilan ta'kidlash joizki, «tezkor harakatla, narsalarni buzgil» (move fast and break things) — Facebook asoschilaridan birining belgisi bo'lgan bu iborasi — fazilat etikasiga to'g'ridan-to'g'ri zid. Tezlik ehtiyotkorlikni siqib chiqarmoqda, miqyos mas'uliyatni inkor etmoqda. Shannon Vallor (2016) kasbiy fazilatlarini texnologiya sohasi uchun alohida ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi.

4. MAS'ULIYAT TAQSIMLANISHI: DAVLAT, KOMPANIYA VA FUQARO

Ijtimoiy tarmoqlardagi ong manipulyatsiyasi muammosida mas'uliyat bir tomondan ikkinchisiga suriladi: kompaniyalar qonunchilik yo'qligi sababli ehtiyotsizlik qiladilar, davlat kompaniyalar ta'siriga qarab chora ko'rmaydi, fuqarolar esa o'zlarining «erkin tanlov»i borligiga ishonib, muammoni e'tiborsiz qoldiradilar. Aslida mas'uliyat uchta darajada bir vaqtda mavjud.

4.1. Platforma mas'uliyati

Ijtimoiy tarmoq kompaniyalari o'z platformalari to'g'risida mas'uliyatni ko'tarishi zarur. Bu mas'uliyat algoritmlarni shaffof qilishni, manipulyativ kontentni cheklovchi mexanizmlar joriy etishni va foydalanuvchilarni real ma'nodagi xabardor rozilikka ega bo'lishini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Yevropaning Raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonuni (DSA, 2022) bu yo'nalishda muhim qadam bo'ldi — kompaniyalarga algoritmik shaffoflik va zarar keltiruvchi kontentni olib tashlash majburiyati yuklatildi.

4.2. Davlat mas'uliyati

Davlat tomonidan tartibga solish globalizm davrida murakkab masala hisoblanadi: raqamli platformalar hududiy chegaralarni tan olmaydi. Biroq bu murakkablik mas'uliyatdan bo'yin tovlash uchun bahona bo'lmasligi kerak. Shaxsiy ma'lumotlar himoyasi, reklama shaffofligi, elektoral jarayonlarda raqamli manipulyatsiyaning oldini olish — bular davlat tomonidan tartibga solinishi lozim bo'lgan sohadir.

O'zbekistonda Axborot xavfsizligi qonunchiligi va shaxsiy ma'lumotlar himoyasi sohasidagi me'yorlar mavjud, lekin ijtimoiy tarmoqlardagi manipulyatsiyaga maxsus qaratilgan qonunchilik hali yetarli darajada rivojlanmagan. Bu bo'shliqni to'ldirish davlatning axloqiy majburiyati hisoblanadi.

4.3. Fuqaro mas'uliyati

Oxir-oqibat, individual foydalanuvchi ham o'z raqamli faoliyati uchun mas'ul. Raqamli savodxonlik — bu faqat texnik ko'nikma emas, balki ma'lumotni tanqidiy o'qiy olish, manipulyatsiyani farq qila bilish va axloqiy iste'molchilik qobiliyatidir. Har bir «share» tugmasi bosish — bu ma'lumotni tasdiqlash va tarqatishga rozilik bildirish demak. Bu harakatning axloqiy og'irligi bor.

Shu bois raqamli savodxonlikni ta'lim tizimiga kiritish — faqat texnik ko'nikma emas, balki axloqiy shakllanishning muhim qismi sifatida — zamonning zarur talabidir.

5. IJTIMOY VA PSIXOLOGIK OQIBATLAR

Ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladigan ong boshqaruvining oqibatlari keng va chuqur. Bu oqibatlar individual, ijtimoiy va siyosiy darajada namoyon bo'ladi.

Psixologik oqibatlar. Jean Twenge (iGen, 2017) tadqiqotlari ijtimoiy tarmoqlar ko'p ishlatiladigan avlodda ruhiy salomatlik muammolari — depressiya, tashvish, yolg'izlik hissi —

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

sezilarli oshganini ko'rsatadi. Algoritmarga asoslangan ijtimoiy taqqoslash, maqto'v ta'siga muhtojlik va «bekor qilish» (cancel) madaniyatining tarqalishi inson ruhiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Siyosiy oqibatlar. Ong manipulyatsiyasining eng xavfli siyosiy oqibati — demokratik institutlarga bo'lgan ishonchning eroziyasi. Agar odamlar qaysi ma'lumotga ishonishni bilmasa, ular asosli qaror qabul qila olmaydi. Saylovlar, referendum, ijtimoiy muhokamalar — bularning barchasida dezinformatsiyaning roli o'smoqda. 2016-yilgi AQSh prezidentlik saylovlari va Brexit referendumi — ong manipulyatsiyasining siyosiy hayotga ta'sirining yorqin misollaridan.

Ijtimoiy oqibatlar. Jamiyatning «qutblashuvi» (polarizatsiya) — bu ong boshqaruvining eng ko'zga tashlanadigan ijtimoiy oqibati. Algoritmilar odamlarni qarama-qarshi lagerlarga bo'lib, ular orasidagi muloqot ko'prigini buzadi. Bir xil voqea to'g'risida har bir «lager» o'zining «haqiqati»ga ega bo'ladi. Bu holat nafaqat siyosiy, balki oilaviy va shaxslararo munosabatlarga ham ta'sir ko'rsatmoqda.

6. AXLOQIY MAS'ULIYATNI MUSTAHKAMLASH YO'LLARI

Ijtimoiy tarmoqlardagi ong manipulyatsiyasiga qarshi kurashning bir markazlashgan yechimi yo'q — bu murakkab muammo kompleks yondashuvni talab etadi.

Algoritmik shaffoflik. Foydalanuvchilar o'zlariga ko'rsatiladigan kontentni qaysi mezonlar asosida algoritmilar tanlaganini bilish huquqiga ega bo'lishi kerak. «Shaffof algoritm» tushunchasi — bu nafaqat texnik talab, balki axloqiy majburiyatdir. Shuningdek, foydalanuvchilarga «algoritm dan tashqari» tavsiya qilinmagan xronologik lentani tanlab ko'rish imkoniyati berilishi lozim.

Raqamli savodxonlik ta'limi. Finlyandiya, Estoniya va Niderlandiya maktablarda maxsus «media savodxonligi» darslarini joriy qildi — bu darslar o'quvchilarga soxta yangilikni farqlash, manbani tekshirish va algoritmik manipulyatsiyani anglash ko'nikmalarini beradi. O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishda maktab va oliy ta'limda maxsus modullar joriy etish dolzarb.

Mustaqil faktlarni tekshirish tizimi. Faktlarni tekshirish (fact-checking) institutlari rivojlangan mamlakatlarda dezinformatsiyaga qarshi muhim filtr vazifasini o'tamoqda. O'zbekistonda bu sohada «Faktcheck.uz» kabi resurslar faoliyat ko'rsatmoqda, lekin ularning imkoniyatlari va ommaviyligi kengaytirilishi zarur.

Xalqaro hamkorlik va me'yoriy baza. Raqamli manipulyatsiya global muammo bo'lganligi sababli uning yechimi ham global miqyosda axtarilishi lozim. UNESCO va G7 mamlakatlari «Axborot ekologiyasi» bo'yicha xalqaro standartlar ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda. O'zbekiston ushbu xalqaro jarayonlarda faol ishtirok etishi va tajribalarni milliy kontekstga moslashtirib qo'llashi zarur.

7. O'ZBEKISTON KONTEKSTIDA: XAVF VA IMKONIYAT

O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar — xususan Telegram va Instagram — oxirgi yillarda jamiyat hayotida muhim o'rin egalladi. Telegram kanallari yangiliklar tarqatishning asosiy manbayiga aylandi, Instagram esa iqtisodiy faollik va madaniy ifodaning platformasiga. Bu rivojlanish o'z imkoniyatlari bilan birga aniq xatarlarni ham olib kelmoqda.

Birinchi xavf — dezinformatsiyaning tez va keng tarqalishi. Tekshirilmagan ma'lumotlar Telegram orqali bir necha soat ichida millionlab kishiga yetib boradi. Tibbiyot, iqtisodiyot, siyosat haqidagi noto'g'ri ma'lumotlar real zararni keltirib chiqarishi mumkin. COVID-19 pandemiyasi davrida bu muammo ayniqsa o'tkir namoyon bo'ldi.

Ikkinchi xavf — shaxsiy ma'lumotlardan foydalanish. O'zbekiston fuqarolari ko'pincha raqamli maydonda o'z huquqlaridan to'liq xabardor emas. Reklama nishonalash, profil yaratish va ma'lumotlar sotish kabi amaliyotlar milliy qonunchilik tomonidan yetarli darajada tartibga solinmagan.

Imkoniyat sifatida esa O'zbekistonning an'anaviy qadriyatlari — mahalla tizimi, jamoaviy mas'uliyat va axborotni tekshirish odati — raqamli sohada ham ijtimoiy nazorat mexanizmi

vazifasini bajarishi mumkin. Mahalliy diniy va madaniy an'analar asosida manipulyatsiyaga qarshi immunitetni shakllantirish — bu milliy o'ziga xoslikka asoslangan yondashuv bo'ladi.

8. KELAJAK ISTIQBOL: SUN'IY INTELLEKT VA YANGI XAVFLAR

Kelajak texnologiyalari — xususan kuchayib borayotgan SI tizimlari — ong manipulyatsiyasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. ChatGPT kabi til modellari allaqachon foydalanuvchi bilan shaxsiy suhbat darajasida muloqot qila oladi va unga muayyan nuqtai nazarni yashirin tarzda singdirishga qodir. «Personallashtirilgan manipulyatsiya» — har bir insonning psixologik profiliga moslashtirilgan ta'sir — kelgusida asosiy xavfga aylanishi mumkin.

Biroq umidsizlikka o'rin yo'q. Sun'iy intellekt bir vaqtning o'zida manipulyatsiyaga qarshi vositalar yaratishga ham xizmat qilishi mumkin: dezinformatsiyani aniqlash tizimlari, manipulyativ kontentni belgilash algoritmlari va raqamli savodxonlikni mashq qildiruvchi platformalar allaqachon ishlab chiqilmoqda. Texnologiya muammo ham, yechim ham bo'la oladi — bu inson tanloviga bog'liq.

Hans Jonas'ning «ehtiyotkorlik printsipi» bu yerda ham to'la kuchga ega: agar texnologiyaning to'liq oqibatini bilmasak, uni ommaviy qo'llashdan avval jiddiy axloqiy baholash zarur. Bu prinsip ayniqsa SI asosidagi axborot tizimlari uchun muhim.

9. XULOSA

Ijtimoiy tarmoqlar orqali ongni boshqarish muammosi zamonaviy insoniyatning eng murakkab axloqiy sinovlaridan biridir. Bu muammo texnik emas, balki fundamental insoniy masaladir: erkin iroda, axborot adolati, demokratiya va shaxs qadr-qimmatini. Algoritm ko'rinmas — lekin ta'siri real.

Axloqiy mas'uliyat bir tomondan ikkinchisiga surilmasligi kerak. Platforma kompaniyalari, davlat organlari va fuqarolar — uchovi birga harakat qilmasdan bu muammoni hal qilib bo'lmaydi. Kompaniyalar algoritmlarni shaffof qilishi, davlat tegishli qonunchilikni ishlab chiqishi va fuqarolar raqamli savodxonlikni oshirishi zarur.

O'zbekiston uchun ushbu muammo yangi emas, lekin uning miqyosi tez ortmoqda. Mahalliy kontekstda an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy raqamli mas'uliyat tamoyillarini uyg'unlashtirish — bu nafaqat zaruriyat, balki milliy madaniy imkoniyatdir.

Volter «Fikrlash ko'r-ko'rona ishonishdan qimmatroq» degan. Bugun bu ibora yangi ma'no kasb etadi: ijtimoiy tarmoqlarda ko'r-ko'rona «scroll» qilishdan, tasdiqlanmagan ma'lumotni ulashishdan va algoritmik tuzog'ga tushishdan oldin to'xtab, o'ylab ko'rish — bu nafaqat mantiqiy, balki axloqiy vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pariser E. «The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You». Penguin Press, 2011. — 294 p.
2. Zuboff S. «The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power». Public Affairs, 2019. — 704 p.
3. Twenge J.M. «iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy». Atria Books, 2017. — 352 p.
4. Vosoughi S., Roy D., Aral S. «The Spread of True and False News Online». Science, 2018, Vol. 359, pp. 1146–1151.
5. Vallor S. «Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting». Oxford University Press, 2016. — 309 p.
6. Tripodi F. «Ms. Categorized: Gender, Notability and Inequality on Wikipedia». New Media & Society, 2022, Vol. 25(8), pp. 2042–2060.
7. Harris T. «How Technology Hijacks People's Minds». Persuasive Technology Lab, Stanford University, 2016.
8. Jonas H. «Das Prinzip Verantwortung». Frankfurt: Insel Verlag, 1979. — 426 S.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

9. European Commission. «Digital Services Act (DSA)». Brussels: EC, 2022. — 68 p.
10. UNESCO. «Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence». Paris: UNESCO, 2021. — 24 p.
11. O'zbekiston Respublikasining «Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida»gi Qonuni. Toshkent, 2022.
12. Haugen F. Senate Testimony on Facebook. United States Senate, Commerce Committee, 2021.
13. Cadwalladr C., Graham-Harrison E. «Revealed: 50 million Facebook Profiles Harvested for Cambridge Analytica». The Guardian, 2018.
14. Qodirov B. «Axborot jamiyatida insonning axloqiy muammolari». Toshkent: Universitet, 2023. — 180 b.
15. Toshmatov A. «Falsafaning zamonaviy muammolari». Toshkent: Fan, 2022. — 310 b.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

MAVZU: RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA INTERFAOL O'QUV TEXNOLOGIYALARI ORQALI TALABALARNING AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH SAYDULLAYEV MUHAMMADALI HABIBULLO O'G'LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti yo'nalishi
1-bosqich magistranti
Email: saydullayevm190@gmail.com

ABDURAXMONOV BEKRUZ NURQUL O'G'LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti yo'nalishi
1-bosqich magistranti
Email: abduraxmanovbekruz@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitida interfaol o'quv texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarning axborot madaniyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Ta'lim jarayonida elektron resurslar, onlayn platformalar, interfaol testlar va raqamli muloqot vositalaridan samarali foydalanish yo'llari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari interfaol ta'lim texnologiyalari talabalarni axborotni ongli qabul qilish, tahlil qilish va undan maqsadli foydalanishga o'rgatishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, axborot madaniyati, interfaol texnologiyalar, elektron ta'lim, masofaviy o'qitish.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы развития информационной культуры студентов в цифровой образовательной среде с использованием интерактивных образовательных технологий. Анализируются возможности применения электронных ресурсов, онлайн-платформ и интерактивных форм обучения. Результаты исследования показывают эффективность интерактивных технологий в формировании осознанного отношения студентов к информации.

Ключевые слова: цифровое образование, информационная культура, интерактивные технологии.

Abstract

This article examines the development of students' information culture in a digital learning environment through the use of interactive educational technologies. The study analyzes the application of electronic resources, online platforms, and interactive learning tools. The results demonstrate that interactive technologies help students consciously perceive, analyze, and effectively use information.

Keywords: digital education, information culture, interactive technologies.

Kirish

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida axborot madaniyati shaxsning muhim kompetensiyalaridan biri hisoblanadi. Axborot oqimining keskin oshishi sharoitida talabalarda axborotni to'g'ri tanlash, baholash va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli ta'lim muhiti bu jarayonda keng imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini raqamlashtirish, masofaviy va interfaol o'qitish texnologiyalarini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, interfaol ta'lim texnologiyalarining axborot madaniyatini rivojlantirishdagi o'rni ilmiy jihatdan o'rganilishi dolzarb masaladir.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – raqamli ta'lim muhitida interfaol o'quv texnologiyalarining talabalarning axborot madaniyatiga ta'sirini aniqlashdan iborat.

MATERIALS VA METODLAR

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Tadqiqotda axborot texnologiyalari va pedagogika yo'nalishlarida tahsil olayotgan **70 nafar talaba** ishtirok etdi. Ular ikki guruhga ajratildi:

- **Tajriba guruhi (35 nafar):** Interfaol va raqamli ta'lim texnologiyalari qo'llanildi.
- **Nazorat guruhi (35 nafar):** An'anaviy o'qitish usullari asosida darslar olib borildi.

Foydalanilgan vositalar:

- Elektron ta'lim platformalari (Google Classroom, Moodle);
- Interfaol test tizimlari (Quizizz, Kahoot);
- Multimedia taqdimotlar va videodarslar;
- Onlayn muloqot vositalari (forum, chat).

Tadqiqot metodlari:

1. Pedagogik tajriba metodi
2. Kuzatish va tahlil
3. So'rovnoma va intervyu
4. Statistik tahlil (Excel dasturi asosida)

MA'LUMOTLARNI YIG'ISH VOSITALARI

- **Boshlang'ich test:** Talabalarning axborot madaniyati darajasini aniqlash uchun.
- **Oraliq baholash:** O'quv jarayonidagi rivojlanishni baholash uchun.
- **Yakuniy test:** Tajriba va nazorat guruhlarini natijalarini solishtirish uchun.

Baholash mezonlari:

- Axborotni izlash va saralash ko'nikmalari;
- Axborotni tahlil qilish va baholash qobiliyati;
- Raqamli resurslardan ongli foydalanish;
- Mustaqil fikrlash darajasi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- **Axborot madaniyatining oshishi:** Tajriba guruhi natijalari nazorat guruhiga nisbatan **26% yuqori** bo'ldi.
- **Faollikning ortishi:** Interfaol mashg'ulotlar talabalarning darsdagi ishtirokini kuchaytirdi.
- **Axborot bilan ishlash malakasi:** Talabalar elektron manbalarni tanqidiy tahlil qilishni o'rgandilar.
- **Motivatsiya:** Multimedia va test platformalari o'quv jarayoniga qiziqishni oshirdi.
- **Muloqot ko'nikmalari:** Onlayn muhokamalar talabalarning fikr almashish madaniyatini rivojlantirdi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim muhitida interfaol o'quv texnologiyalaridan foydalanish talabalarning axborot madaniyatini samarali rivojlantiradi. Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

1. Interfaol texnologiyalar axborotni ongli qabul qilishni ta'minlaydi.
2. Raqamli vositalar mustaqil ta'lim va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.
3. Tajriba guruhi natijalari **26% ga yuqori** ekanligi aniqlandi.
4. Elektron ta'lim platformalari o'quv jarayonini samaraliroq tashkil etadi.
5. Texnik infratuzilmani yanada rivojlantirish zarur.

Kelgusidagi

istiqbollar:

Mazkur yondashuvni umumta'lim maktablari va kasb-hunar ta'limi tizimida qo'llash hamda axborot madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan raqamli kurslarni ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. (2017). *Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz*. Toshkent.
2. Abdullayeva Z. (2021). *Axborot texnologiyalarini o'qitish metodikasi*. Toshkent.
3. UNESCO. (2022). *Digital Education and Information Literacy*.

4. OECD. (2021). *Education in the Digital Era*.
5. Shadiev R., Huang Y. (2020). *Journal of Interactive Mobile Learning*, 28(2), 99–115.
6. <https://lex.uz>
7. <https://kahoot.com>
8. <https://quizizz.com>
9. <https://classroom.google.com>
10. <https://moodle.org>

NUTQ BUZILISHINING NEVROLOGIK ASOSLARI VA KELIB CHIQISH SABABLARI

Setmamatova Mastura Yunus qizi

*Xorazm viloyati, Bog'ot tumani, 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
Qalajiq qal'a mahallasi, Qanoat ko'chasi, 16-uy*

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada nutq buzilishlarining nevrologik genezi, bosh miya po'stlog'idagi nutq markazlarining funksional holati va ularning zararlanishi oqibatida yuzaga keladigan patologiyalar tahlil qilinadi. Nutq buzilishlarining endogen va ekzogen sabablari, markaziy asab tizimidagi patofiziologik o'zgarishlar hamda logopedik korreksiyaning nevrologik asoslari o'rganilgan. Tadqiqotda nutq nuqsonlarini erta aniqlash va neyropedagogik yondashuvning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: nutq buzilishi, nevrologiya, Broka markazi, Vernike markazi, afaziya, dizartriya, markaziy asab tizimi, miya po'stlog'i.

1. KIRISH

Nutq — inson oliy asab faoliyatining eng murakkab funksiyasi bo'lib, u bosh miya ko'p sonli tuzilmalarining uyg'unlikda ishlashini talab qiladi. Bolalarda nutq rivojlanishidan orqada qolish yoki nutqiy nuqsonlarning shakllanishi ko'pincha nevrologik omillar bilan bog'liqdir. Nutq buzilishining nevrologik asoslarini tushunish, nafaqat logopedik, balki kompleks tibbiy-pedagogik yordam ko'rsatish samaradorligini oshiradi.

Zamonaviy defektologiya va neyrolingvistika nutq muammolarini bevosita miya hujayralarining metabolizmi, qon aylanishi va neyronlararo aloqalar bilan bog'laydi.

2. NUTQNING NEVROLOGIK ASOSLARI

Nutq jarayoni asosan bosh miyaning chap yarim shari (o'naqaylarda) bilan bog'liq bo'lib, quyidagi asosiy markazlar muhim rol o'ynaydi:

- **Broka markazi:** Peshtoq sohasining pastki qismida joylashgan bo'lib, nutqning motor (harakat) qismiga, ya'ni so'zlarni talaffuz qilishga javob beradi.
- **Vernike markazi:** Chakka sohasida joylashgan bo'lib, eshitilgan nutqni tushunish va ma'no berish jarayonini boshqaradi.
- **Limbik tizim:** Nutqning emotsional bo'yog'i va motivatsiyasini ta'minlaydi.

3. NUTQ BUZILISHINING SABABLARI

Nutq patologiyalari kelib chiqishiga ko'ra ikki katta guruhga bo'linadi:

3.1. Biologik (Nevrologik) sabablar:

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

1. **Prenatal omillar:** Homiladorlik davridagi toksikozlar, ona infeksiyalari (TORCH), gipoksiya.
2. **Natal omillar:** Tug'ruq asoratlari, bosh miya jarohatlari, asfiksiya (kislorod yetishmasligi).
3. **Postnatal omillar:** Erta yoshdagi neyroinfeksiyalar (meningit, ensefalit), bosh miya chayqalishi, irsiy moyillik.

3.2. Ijtimoiy-psixologik sabablar:

- Pedagogik qarovsizlik.
- Ikki tillilik (bilinguizm) muhitida bolaning adaptatsiya qila olmasligi.
- Ruhiy travmalar va surunkali stress holatlari.

4. NUTQ BUZILISHLARINING TURLARI VA NEVROLOGIK BELGILARI

• **Dizartriya:** Nutq apparati innervatsiyasining buzilishi natijasida yuzaga keladi. Bunda bola tovushlarni talaffuz qilishda qiynaladi, chunki til va lab mushaklari sust ishlaydi.

• **Alaliya:** Miya po'stlog'idagi nutq markazlarining organik zararlanishi natijasida nutqning umuman rivojlanmasligi.

• **Afaziya:** Shakllangan nutqning miya jarohati yoki insult natijasida yo'qolishi.

• **Duduqlanish:** Nutq mushaklari klonik yoki tonik spazmlari bilan kechadigan asabiy holat.

5. MUHOKAMA VA TAHLIL

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutq buzilishi bo'lgan bolalarning 70% dan ortig'ida kichik nevrologik simptomatika (periferik qon aylanishining buzilishi, mushaklar tonusi anomaliyalari) kuzatiladi. Bog'ot tumani maktablari misolida oladigan bo'lsak, nutq nuqsonlari bor o'quvchilar bilan ishlashda faqat tovush ustida ishlash yetarli emas. Ularga neyropsixologik mashqlar (mayda qo'l motorikasi, artikulyatsion gimnastika) va miya faoliyatini yaxshilovchi pedagogik metodlarni qo'shish lozim.

XULOSA

Nutq buzilishlarining nevrologik asoslarini o'rganish logoped va pedagoglar uchun diagnostika jarayonini aniqlashtirishga yordam beradi. Nutq nuqsonlarini bartaraf etishda neyrobiologik va ijtimoiy omillarni birgalikda ko'rib chiqish, korreksion ishni erta yoshdan boshlash samarali natija beradi. Har bir o'quvchining individual nevrologik holatini hisobga olgan holda tuzilgan individual ta'lim yo'nalishi bolaning jamiyatga to'laqonli integratsiyalashuviga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Luriya A.R.** "Visshiyе korkoviye funktsii cheloveka". Moskva, 2000.
2. **Ayupova M.Y.** "Logopediya". Toshkent, 2011.
3. **Vygotskiy L.S.** "Mishleniye i rech". Moskva, 1999.
4. **Nurkeldiyeva D.A.** "Neyropedagogika asoslari". Toshkent, 2020.
5. **International Journal of Neurologopedics.** "Speech disorders and brain plasticity". 2022.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Turizm fakulteti xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) yo'anishi talabasi
Kariyeva Sevinch Rustamovnaning yozgan she'ri

TUN

Tun...

Mana yana yo'qdir halovat,
Bugun menda qolmadi toqat,
O'ylayverib "Qani adolat?!"
Yo yaqinmi oxirzamon, qiyomat?

Tun...

Atrof jim-jit, sukunat hukm.
Yaxshi amal qildimmi bugun?
O'ylarman kirganda har tun,
Paydo bo'lar yana yurakda tugun.

Tun...

Derazamdan mo'ralaydi oy,
Bag'ishlar qora tunga nurli bir chiroy,
Owning go'zal nigohi ajib sirga bor,
Dardlashgisi kelgandir oy ham hoyna-hoy?!

Tun...

Hamma uxlar sokin, beg'ubor,
Faqat menga orom bermas dildagi g'ubor.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.

**Sadullayeva Shahlo SamDPI “Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi”
mutaxassisligi magistranti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada fazoviy tasavvur va kompozitsion tafakkurning talaba hamda o'quvchi yoshlar hayotidagi ahamiyati, talabalarning chizmachilik fanlarida fazoviy tasavvurini kengaytirishga oid chizmalarni bajarishiga o'rgatish haqida qisqacha tushuncha beriladi.

Kalit so'zlar: fazoviy tasavvur, ob'ekt, tasvir, geometrik shakl, muhandis, to'g'ri chiziq, muvofiqlashtirish, proyeksiya, makon, badiiy tahlil,

Kirish

Pedagogika va psixologiyaga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'qitish jarayonida bilish faoliyatini jonlantirish deganda tom ma'noda fikrlashning faolligi tushuniladi. O'quvchilarning ijodiy faolligi rivojlanishi shaxsning o'rganilayotgan narsa va hodisalar mohiyatiga chuqur kirib borishga intilish va bilish faoliyatiga yangilik va ijodiylik unsurlarini olib kira olishi qobiliyati bilan xarakterlanadi. O'quvchilarning faolligi ularning mustaqilligi bilan tig'iz bog'langan. Bu tushunchalar bir-birini to'ldiradi. Chunki mustaqil harakatlarning o'zidayoq shaxsning faolligi namoyon bo'ladi.

Chizmachilikni o'qitishda esa fazoviy tasavvur tushunchasi ko'pincha tasvirlanayotgan ob'ektning tasviri (chizmasi) bo'yicha geometrik shaklini, kattaligini va fazoda joylashishini fikran tasavvur qila olish qobiliyati ko'zda tutiladi. Umuman tasavvur – oldin inson sezgi organlariga ta'sir ko'rsatgan buyumlar va hodisalarning sezish obrazidir. Tasavvur xotira obrazlari va fikran idrok qilishga bo'linadi. Tasviriy san'at va chizmachilik o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirishda ahamiyatli va juda katta imkoniyatlarga ega. Fazoviy tasavvur va uni rivojlanishsiz chizmachilik dasturining asosiy mavzularini o'zlashtirish mumkin emas. Chizma geometriya fanining yana bir xususiyati shundaki, bo'lajak muhandis, arxitektor, konstruktor va dizaynerlarning fazoviy tasavvurini kengaytiradi, ularni ijodiy fikrlashga, yangi-yangi modellarni, loyihalarni, konstruksiyalarni yaratishga undaydi, ular o'zining ijodiy fikrlarini chizmalar yordamida bayon etadilar.

Fazoviy tasavvurlarning rivojlanishi erta bolalikdan boshlanadi. Mashhur shveysariyalik psixolog Jan Piaget (1966) ta'kidlaganidek, uch yoshda bolalar ochiq va yopiq shakllarni osongina ajrata oladilar, ikkita chizilgan doira o'lchamlari nisbatini to'g'ri takrorlaydilar. To'rt yoshga kelib, bolalar to'g'ridan-to'g'ri tugmachalarni qurishni o'rganadilar, Etti yoshida bola allaqachon ishonchli tarzda tashqi ko'rsatmalarsiz to'g'ri chiziqni mustaqil ravishda quradi. To'qqiz yoki o'n yoshga kelib, bolalar turli xil istiqbollarni muvofiqlashtirishni boshlaydilar. Bu shuni anglatadiki, bu yoshga kelib, bolalar ob'ektning uch xil proyeksiyasini taqqoslab, uning fazoviy modelini tasavvur qilishlari va uni aqliy ravishda o'zgartirishni o'rganishlari mumkin.

"Bolalarda fazoviy fikrlashni rivojlantirish" kitobida bunday dastur taqdim etilgan. U sakkiz yoki to'qqiz yoshli bolalar uchun mo'ljallangan. Dastur olti bosqichdan iborat.

Fazoviy tasavvurni shakllantirishning asosiy usullari sifatida ko'rgazmali metodlardan foydalanish, grafik topshiriqlar asosida ishlash, interaktiv metodlardan foydalanish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, amaliy va ijodiy topshiriqlarni sanab o'tish mumkin. Ayniqsa STEAM ta'lim texnologiyalari asosida loyihalartafakkur, kreativlik, visual analiz, muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bugungi raqamli ta'lim muhitida AKT vositalari fazoviy tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasiga aylandi. Jumladan:

AutoCAD, SketchUp, Blender, 3D Max, Compass dasturlari.

Ushbu dasturlar yordamida o'quvchilar predmetlarni uch o'lchamli ko'rinishda kuzatadi va ularni

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

virtual muhitda aylantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa tasavvur doirasining kengayishiga xizmat qiladi.

Amaliy faoliyat fazoviy tafakkurni mustahkamlashda muhim omildir. Qog'ozdan modellar yasash, konstruktiv ishlanmalar yaratish, natyurmort chizish va dizayn ishlari o'quvchilarning ijodkorligini oshiradi.

Ayniqsa STEAM ta'lim texnologiyasi asosidagi loyihalar:

muhandislik tafakkuri;

kreativlik;

vizual analiz;

muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Fazoviy tasavvurni rivojlantirishda o'qituvchining roli

O'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda metodlarni tanlashi zarur. Dars davomida:

oddiydan murakkabga;

konkretlikdan abstraktlikka;

kuzatishdan ijodiy faoliyatga o'tish tamoyillariga amal qilish muhimdir.

Shuningdek, o'qituvchi darsda motivatsion muhit yaratishi, o'quvchilarni mustaqil izlanishga yo'naltirishi va interaktiv metodlardan samarali foydalanishi lozim.

Fazoviy tasavvurlarini shakllantirishda o'quvchilar bilan ko'proq tasviriy san'at asarlarini badiiy tahlil qilish mashg'ulotlari qo'l keladi. Chunki asarni kuzatish barobarida uning kompozitsiyasi, rangi, ishlash uslubi, turi, tuzilishi kabi elementlari uni jalb qiladi, asar xususidagi fikrlar yuzaga keladi.

Xulosa

O'quvchilarning fazoviy tasavvurini shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Chizmachilik va tasviriy san'at fanlarida ko'rgazmali vositalar, grafik topshiriqlar, interaktiv metodlar hamda axborot texnologiyalaridan foydalanish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Fazoviy tafakkuri rivojlangan o'quvchi:

predmetlarni tahlil qila oladi;

mustaqil va ijodiy fikrlaydi;

texnik va muhandislik masalalarini samarali yecha oladi.

Shu bois ta'lim jarayonida fazoviy tasavvurni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhamedov R. "Pedagogik texnologiyalar". – Toshkent: Fan, 2019. Tolipov O'.,
2. Usmonboyeva M. "Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari". – Toshkent, 2017.
3. Nurmatov A. "Muhandislik grafikasi va chizmachilik asoslari". – Toshkent, 2020.
4. Qosimov P. "Tasviriy san'atni o'qitish metodikasi". – Toshkent, 2018.
5. Davletshin M. "Umumiy psixologiya". – Toshkent, 2016.
6. Yo'ldoshev J. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar". – Toshkent, 2021.
7. Loyihalash. Z.Do'smetova - Toshkent. "SHARQ" 2007 yil.
8. Dizayin asoslari. Z.Sotiboldiyev. Toshkent, "IQTISOD MOLLIYA"- 2008yil
9. Naqqoshlik. o'quv qo'llanma I.U.Izbasarov SamDU Tahririy nashriyoti-2021yil.
10. A.M. Abduraxmanov, K.K. Polotov Perspektiva qurish turlari va usullari. O'quv qo'llanma. Andijon 2023. yil
11. N. Valiev. Istiqbol. O'quv qo'llanma. Varis-nashriyat" Toshkent – 2009 yil.
12. Yablonskiy A.G., Fazodagi chiziqli perspektiva, Moskva, "Prosveshchenie", 1966 yil.
13. Rahmonov I. Perspektiva. "O'qituvchi", T., 1993 y.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Zufarxonova Shahodatxon Burxon qizi
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
"Xalq ijodiyoti: vokal ijrochiligi" yo'nalishi 1-bosqich talabasi

"FARG'ONA VODIYSIDA MAQOM TEATRLARI FAOLIYATI: HUDUDIY IJROCHILIK MAKTABLARI VA SAHNA TALQINI (MARG'ILON VA ANDIJON VILOYATI MAQOM TEATRLARI MISOLIDA)"

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg'ona vodiysi maqom ijrochilik maktabining zamonaviy taraqqiyot tendensiyalari Marg'ilon va Andijon maqom teatrlari faoliyati misolida tadqiq etiladi. Maqom san'atining teatrlashgan tomosha shakliga o'tish jarayonlari, repertuar shakllanishi va mintaqaviy ijro uslublarning saqlanishi masalalari ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Maqom san'ati, maqom teatri, Marg'ilon maqom maktabi, Andijon maqom maktabi, Farg'ona-Toshkent yo'llari, ustoz-shogird an'anasi, musiqiy dramaturgiya, sahna talqini, milliy meros, Fattohxon Mamadaliyev.

Аннотация: В данной статье исследуются современные тенденции развития Ферганской школы исполнительства макома на примере деятельности Маргиланского и Андижанского театров макома. Научно анализируются процессы трансформации искусства макома в театрализованные представления, формирование репертуара и вопросы сохранения региональных исполнительских стилей.

Ключевые слова: Искусство макома, театр макома, маргиланская школа макома, андижанская школа макома, Фергано-Ташкентские пути, традиция «наставник-ученик», музыкальная драматургия, сценическая интерпретация, национальное наследие, Фаттоххон Мамадалиев.

Annotation: This article examines the modern development trends of the Fergana Valley maqom performance school through the activities of the Margilan and Andijan maqom theaters. The processes of transforming maqom art into theatrical performances, repertoire formation, and the preservation of regional performance styles are scientifically analyzed.

Keywords: Maqom art, Maqom theater, Margilan maqom school, Andijan maqom school, Fergana-Tashkent styles, master-apprentice tradition, musical dramaturgy, stage interpretation, national heritage, Fattohkhon Mamadaliyev.

Maqom san'ati nafaqat O'zbekiston, balki butun Sharq musiqa madaniyatining yuksak namunasi. XX-XXI asrlar davomida maqom san'atini sahna shaklida namoyish etish, uni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida turli ijodiy jamoalar va teatrlar shakllantirildi. Marg'ilon va Andijon maqom teatrlari bugungi kunda Farg'ona vodiysi ijrochilik an'alarini saqlash va rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega maskanlar hisoblanadi. Tadqiqot davomida qiyosiy-tarixiy tahlil, musiqashunoslik tahlili va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Marg'ilonning tarixiy-musiqiy muhiti, xususan, XIX-XX asrlardagi tanbur va dutor ustalari hamda mahalliy hofizlar ijodi ilmiy asos qilib olindi. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotchilar (masalan, D.Aliyeva) ishlaridagi mintaqaviy an'alar va zamonaviy yondashuv uyg'unligi tahlilga tortildi.⁴⁶ Marg'ilon shahri qadimdan hunarmandchilik, adabiyot va musiqa an'analari rivojlangan markaz bo'lib, bu yerda maqom ijrochiligining mahalliy Farg'ona-Toshkent uslubi asosida shakllangan o'ziga xos maktab mavjud. Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari o'zining lirik yo'nalishi, murakkab va mayin nolalari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Marg'ilon ijrochilik muhitida tanbur va dutor jo'rligidagi xonandelik

⁴⁶ Aliyeva Dildora. "Marg'ilon maqom teatrining ijodiy faoliyati" // Pedagogikada ilmiy izlanishlar jurnali. 3-to'plam, 2-son. — Dekabr 2025. — 14-b.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

an'analari inson ruhiyatining eng nozik qirralarini ochib berishga xizmat qiladi Mazkur maqola Marg'ilon maqom teatrining ijodiy faoliyatini ilmiy yondashuv asosida kompleks o'rganishga bag'ishlanadi. Globallashuv sharoitida milliy o'zlikni saqlashda maqom ijrochilik maktablarining hududiy xususiyatlarini ilmiy tadqiq etish nafaqat san'atshunoslik, balki milliy ma'naviyatni muhofaza qilishda ham strategik ahamiyatga ega.⁴⁷

Maqom san'ati Marg'ilon qadimdan keng tarqalgan bo'lib, bu jarayon Farg'ona vodiysining musiqiy madaniyati bilan chambarchas bog'liqdir. Marg'ilonning tarixiy manbalarda qayd etilgan musiqa ustozlari - sozandalar, hofizlar, do'mbira va tanbur ustalari - o'tmishda mahalliy musiqa muhitini boyitib kelganlar.⁴⁸ XIX-XX asrlarda Marg'ilon atrofida faoliyat yuritgan hofizlar va sozandalar Farg'ona-Toshkent maqom yo'llarining rivojiga munosib hissa qo'shgan. XX asr boshlaridan boshlab Farg'ona vodiysida ijod qilgan ustoz san'atkorlar - Hofiz Abdulla, Domla Halim, Mulla To'ychi, Mamadali Murodov, Sotiboldi Yo'ldosh kabi ustozlar maktabi shakllangan bo'lib, ularning uzoq yillar davom etgan ijodi. Marg'iondagi maqom ijrochiligi rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Marg'ionda maqom ijrochiligi an'analari oila maktablari, ustoz-shogird tizimi, mahalla yig'inlari va xalq bayramlari orqali avloddan avlodga o'tib kelgan.

Marg'ilon maqom teatri O'zbekistonning mustaqillikdan keyingi madaniy yuksalish jarayonida vujudga kelgan ijodiy maskanlardan biridir. Teatrning tashkil topishida bir nechta omillar katta rol o'ynadi:

1. Maqom san'atiga bo'lgan davlat e'tiborining kuchayishi - davlat dasturlari asosida hududlarda maqom san'atini rivojlantirish uchun sharoit yaratildi.
2. Marg'ionda ijrochilik salohiyatining mavjudligi - mahalliy iste'dodlar, ustoz san'atkorlar va yosh hofizlar uchun professional sahna zarur edi.
3. Madaniy turizmni rivojlantirish ehtiyoji - Marg'ilon turistik hudud sifatida shakllanib, milliy san'atni namoyish etuvchi teatrga ehtiyoj paydo bo'ldi. Teatr tarkibida hofizlar, sozandalar, xonandalar, sahna rejissyorlari, libos dizaynerlari, musiqashunos mutaxassislar jamlangan bo'lib, ularning hamkorlikdagi ijodi teatr repertuarining boyishiga sabab bo'lgan. Marg'ilon maqom teatri o'zining alohida ijodiy uslubi va professional ijrochilik maktabi bilan ajralib turadi. Teatr faoliyati`

Farg'ona-Toshkent uslubi asosida shakllangan o'ziga xos an'analalar bilan chambarchas bog'liq. Maqom ijrosini shunchaki musiqa emas, balki sahna qonuniyatlari asosida vizuallashtirish teatrning ustuvor yo'nalishidir. Klassik asarlarni lirik va meditatif talqinda sahnalashtirish orqali tomoshabin ma'naviyatini yuksaltirish maqsad qilingan. Maqom ijrosini shunchaki musiqa emas, balki sahna qonuniyatlari asosida vizuallashtirish teatrning ustuvor yo'nalishidir. Klassik asarlarni lirik va meditatif talqinda sahnalashtirish orqali tomoshabin ma'naviyatini yuksaltirish maqsad qilingan. Maqom san'atini sahnalashtirishda dramatik harakat va musiqiy mantiqning uyg'unligi muhim. Bunda har bir ijrochi nafaqat xonanda, balki asar mazmunini yuz ifodalari va ichki kechinmalar orqali yetkazib beruvchi aktyor darajasiga ko'tarilishi lozim.⁴⁹

Andijon maqom maktabida ta'lim berish asosan "quloqdan-quloqqa" (og'zaki) uslubida, ustoz-shogird an'analari asosida olib boriladi. O'qitish jarayonida avval cholg'u yo'llari (mushkilot), so'ngra ashula yo'llari (nashr) o'rgatiladi. Shogirdlarga doira usullarini nafaqat urish, balki uning ichki ritmini butun tana bilan his qilish o'rgatiladi (Andijon raqs harakatlari bilan bog'liqligi shundan). Bu uslubda

⁴⁷ Mirziyoyev Sh.M. "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. -Toshkent, 2017. -2-b.

⁴⁸ Matyoqubov O. "Maqomot". -Toshkent: Musiqa, 2004. - 35-b

⁴⁹ Is'hoqov B. "Maqom san'atining musiqiy-nazariy asoslari". — Toshkent, 2015. — 62-b.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

ovozni baland pardalarda, ochiq va jo'shqin (ekspressiv) tarzda talqin qilishga alohida e'tibor beriladi.⁵⁰ Andijon maqom maktabida 'ustoz-shogird' an'anasi nafaqat kuyni o'rganish, balki nafasni boshqarish, so'z talaffuzi (artikulyatsiya) va sahnada o'zini tutish madaniyatini ham o'z ichiga oladi.

Mamatbuva Sattorov Andijon maqom ijrochiligining yirik vakili, o'ziga xos ovoz sohibi bo'lib, u kishi Farg'ona-Toshkent maqom yo'llarini Andijoncha talqin bilan boyitgan.

Fattohxon Mamadaliyev: O'zbekiston xalq hofizi, bastakor. U kishi "Miskin", "Gulyuzra" kabi turkumlarni yaratib, maqom janrini yangi asarlar bilan boyitgan va hozirgi Andijon maqom teatri repertuarining asosini shakllantirgan.

Andijon maqom teatri faoliyatining o'ziga xos yangiligi shundaki, ba'zan maqom ijrolari orasida milliy askiya va payrov san'atidan namunalar keltiriladi. Bu esa maqomni teatrlashtirishda tomoshabinning diqqatini ushlab turuvchi va asarning emotsional yukini muvozanatlashtiruvchi "intermediya" vazifasini o'taydi. Andijon maqom maktabi o'zining jo'shqin va daryovarligi bilan vodiy musiqa xaritasida alohida mavqega ega. Andijon maktabida baland ovoqli talqinlar (vaxshiyona) va murakkab avjlar yetakchilik qiladi. Teatr spektakllarida Zahiriddin Muhammad Bobur g'azaliyoti va Andijon raqs maktabi elementlari maqom bilan organik tarzda birlashtiriladi.

Marg'ilon va Andijon teatrlari faoliyatini tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin. Maqolada birinchi marta Farg'ona vodiysi maqom teatrlari faoliyati hududiy ijro maktablari kontekstida qiyosiy o'rganildi. Tadqiqot natijasida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Maqom teatrlari uchun maxsus "Musiqiy dramaturgiya" darsliklarini yaratish.
2. Marg'ilon va Andijon teatrlari o'rtasida "Ustoz-shogird" an'anasi asosida tajriba almashish festivallarini tashkil etish.
3. Maqom spektakllarini raqamlashtirish va xalqaro turizm brendiga aylantirish.

Farg'ona vodiysi maqom teatrlari o'zbek milliy musiqa san'atini saqlash va rivojlantirishning muhim institutsional asosidir. Andijon maqom teatri Fattohxon Mamadaliyev kabi yirik ustozlar asos solgan "vaxshiyona" va jo'shqin ijro an'alarini saqlab kelayotgan muhim madaniy markazdir. Marg'ilon maqom teatri esa Farg'ona-Toshkent yo'llarining lirik va mayin talqinlariga tayangan holda o'ziga xos ijro yo'nalishini rivojlantirmoqda. Maqom san'atining teatrlashtirilgan tomosha shakliga o'tkazilishi uni shunchaki konsert janridan vizual-dramatik asar darajasiga ko'tardi. Bu jarayon maqom asarlaridagi ichki falsafani sahna harakati, tarixiy liboslar va badiiy bezaklar orqali keng omma uchun tushunarli bo'lishini ta'minlamoqda. Andijon va Marg'ilon maktablarida "ustoz-shogird" an'anasi asosida og'zaki ta'lim berish metodikasi hali ham dolzarb bo'lib, bu an'anaviy ijro sirlarini bezavol saqlashga xizmat qilmoqda. Maqom teatrlari repertuarini boyitish, ularning faoliyatini raqamlashtirish va xalqaro turistik brend sifatida targ'ib qilish o'zbek milliy musiqa merosini jahon miqyosida ommalashtirishning asosiy yo'lidir. Marg'ilon va Andijon teatrlari misolida ko'rinadiki, hududiy o'ziga xosliklarni sahna san'ati bilan uyg'unlashtirish maqomning umrboqiyiligini ta'minlashning eng samarali yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyeva Dildora. "Marg'ilon maqom teatrlarining ijodiy faoliyati" // Pedagogikada ilmiy izlanishlar jurnali. 3-to'plam, 2-son, Dekabr 2025. – 120 b.
2. Is'hoqov B. "Maqom san'atining musiqiy-nazariy asoslari". — Toshkent, 2015-yil. – 210 b.
3. Matyoqubov O. "Maqomot". — Toshkent: Musiqa, 2004-yil. – 400 b.
4. Mirziyoyev Sh.M. "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2017-yil. – 12 b.

⁵⁰ Is'hoqov B. "Maqom san'atining musiqiy-nazariy asoslari". — Toshkent, 2015. — 58-b.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

TOSHKENT KIMYO-XALQARO UNIVERSITETI

KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDAGI GRAMMATIK O'XSHASHLIKLARNING
QIYOSIY-TIPOLOGIK TAHLILI

Muallif: Turdiboyeva Shahzoda Kamoliddin qizi
KIUT – Koreys filologiyasi fakulteti
Kor-808 guruh

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oltoy tillar oilasining ikki yirik vakili — koreys va o'zbek tillari haqida umumiy ma`lumot, shuningdek, ikki til o`rtasidagi grammatik o`xshashliklari to`g`risida o`rganiladi.

Tayanch so`zlar: grammatika, tipologik-tahlil, tadqiqot, til xususiyati, metodika, mantiq, sintaktika, hangul alifbosi, agglyutinativ tillar, oltoy tillar nazariyasi, tilshunoslik, fonetika.

Ilmiy asoslar va dolzarblik

Bugungi globallashuv davrida O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi iqtisodiy, madaniy va ta'lim sohasidagi aloqalarning yuksalishi koreys tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojni keskin oshirdi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Tilshunoslik ilmda ikki xil oilaga mansub deb qaralsa-da, koreys va o'zbek tillari o'rtasidagi hayratlanarli darajadagi strukturaviy o'xshashliklar jahon tilshunoslari (G.Ramstedt, N.Poppe, Ye.Polivanov) e'tiborini tortib kelmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi strategik sheriklik nafaqat iqtisodiy, balki ta'lim va madaniy sohalarida ham yangi bosqichga chiqdi. Biroq, til o'rganish jarayonida talabalar duch keladigan asosiy to'siq — bu tillarning tipologik tuzilishini noto'g'ri anglashdir. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, o'zbek va koreys tillari genetik jihatdan (Oltay nazariyasiga ko'ra) yaqinligi sababli, ularning grammatik "skeleti" deyarli bir xil. Ushbu o'xshashliklarni ilmiy asoslash, o'zbek auditoriyasi uchun koreys tilini o'qitishning samarali metodikasini yaratishda fundamental poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ushbu o'xshashliklarning asosi "Oltay tillari nazariyasi"ga borib taqaladi. Mazkur nazariyaga ko'ra, turkiy, mo'g'ul, tungus-manjur, yapon va koreys tillari genetik jihatdan bitta bobotildan kelib chiqqan. Garchi bu nazariya g'arb tilshunosligida hamon munozarali bo'lsa-da, tillarning tipologik (tuzilish) o'xshashligi hech qanday shubha tug'dirmaydi. O'zbek talabasi uchun koreys tili grammatikasi ingliz yoki rus tili grammatikasidan ko'ra "tabiiyroq" tuyuladi, chunki mantiqiy qurilish deyarli bir xil.

Agglyutinativ tillar

So'z o'zagi yoki negiziga qo'shimchalar qo'shilishi natijasida yangi so'zlar hosil bo'luvchi tillar. Agglyutinativ tillarda so'zning o'zak yoki asosini o'zgartirmaganholda qo'shimchalar qo'shish bilan ma'lum so'z va shakl yasaladi, har bir qo'shimcha muayyan ma'no va vazifada xizmat qiladi. Turkiy tillar: O'zbek tili, koreys tili, yapon tili, mo'g'ul tili, gruzin tili va shu kabilar agglyutinativ tillar hisoblanadi.

Hangul alifbosi – koreys tilining rasmiy yozuvi bo'lib, 1443-yilda qirol *Sejong* tomonidan xalq savodxonligini oshirish maqsadida yaratilgan. U 40 ta harfdan (21 unli va 19 undosh) iborat, ilmiy asoslangan va o'rganishga oson tizimdir. Harflar bloklar (bo'g'inlar) shaklida, chapdan o'ngga va tepadan pastga qarab yoziladi. Asosiy undoshlar tovush chiqaruvchi organlarning shakliga, unlilar esa osmon, yer va inson falsafasiga asoslangan. Hangul fonetika yozuv bo'lib, har bir harf aniq bir tovushni ifodalaydi. Bu yozuv Koreya Respublikasi (Janubiy Koreya) va KXDR (Shimoliy Koreya) da rasmiy hisoblanadi.

Alifbo tuzilishi:

Asosiy unlilar (10 ta): ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ

Murakkab unlilar (11 ta): ㅖ, ㅘ, ㅙ, ㅜ, ㅝ, ㅞ, ㅟ, ㅠ, ㅡ, ㅢ, ㅣ

Asosiy undoshlar (14 ta): ㅁ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㆁ, ㆃ, ㆅ, ㆇ, ㆉ

O'zbek tili alifbosi – O'zbekiston Respublikasida amaldagi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi 29 ta belgi: 26 ta harf, 3 ta harflar birikmasi (ch, sh, ng) va 1 ta tutuq belgisidan (') iborat. Ushbu alifbo 1993-yilda qabul qilingan bo'lib, o'zbek tilining fonetik xususiyatlarini aks ettiradi.

Lotin yozuvidagi O'zbek alifbosi (2026-yil holatiga)

Harf Nomi Harf Nomi Harf Nomi

A a a J j je S s es

B b be K k ka T t te

D d de L l el U u u

E e ye M m em V v ve

F f ef N n en X x xa

G g ge O o o Y y ye

H h he P p pe Z z ze

I i i Q q qa O' o' o'

Ch ch che R r er G' g' g'

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Sh sh she Ng ng eng ' tutuq belgisi

Asosiy xususiyatlari:

O'ziga xos harflar: O'o' (o'zbekcha o), G'g' (o'zbekcha g) va Qq, Xx, Hh harflari alohida tovushlarni ifodalaydi.

Harflar birikmasi: Ch, Sh va Ng ikki harfdan tashkil topsa-da, bitta tovush (yoki tovushlar majmuasi) hisoblanadi.

Tutuq belgisi ('): Unli harfdan oldin kelsa, tovushni ajratib talaffuz qilishni (masalan: ma'no), undoshdan keyin kelsa, cho'ziqroq talaffuzni bildiradi.

Bundan tashqari, O'zbekistonda hali ham keng qo'llaniladigan kirill alifbosi (35 ta belgi) ham mavjud. So'nggi yillarda lotin yozuviga to'liq o'tish va alifboni takomillashtirish masalalari muhokama qilinmoqda.

Koreys tili va o'zbek tilining grammatik o'xshashliklari

O'zbek va koreys tillari genetik jihatdan turli oilalarga mansub bo'lsa-da (o'zbek tili turkiy tillar, koreys tili esa ko'pincha Oltoy tillari oilasiga kiritiladi), ular grammatik qurilishi jihatidan hayratlanarli darajada o'xshashliklarga ega. Bu ikki til agglyutinativ (qo'shimcha qo'shilish orqali so'z o'zgaradigan) tillar hisoblanadi.

Quyida asosiy grammatik o'xshashliklar keltirilgan:

1. Gapda So'z Tartibi (SOV)

Ikkala tilda ham gap tarkibida so'zlar tartibi bir xil: Ega + To'ldiruvchi + Kesim (Subject-Object-Verb).

O'zbekcha: Men (E) kitobni (T) o'qidim (K).

Koreyscha: 나는 (E) 책을 (T) 읽었습니다 (K). (Naneun chaeg-eul ilgeossseumnida).

Xususiyati: Kesim (fe'l) har doim gapning oxirida keladi.

2. Agglyutinatsiya (Qo'shimchalar tizimi)

Ikkala til ham qo'shimchalarga boy. O'zak so'zga turli ma'no anglatuvchi qo'shimchalar ketma-ket qo'shiladi.

O'zbekcha: Uy-lar-im-da (4 ta qo'shimcha)

Koreyscha: 집-들-이-에 (Jip-deul-i-e)

3. Kelishiklar va Ko'makchilar

O'zbek tilidagi kelishik qo'shimchalari koreys tilidagi kelishik (조사 - josa) va ko'makchilar bilan juda o'xshash vazifani bajaradi.

Tushum kelishigi: O'zbekcha -ni = Koreyscha -(으)를 (-reul/eul)

Jo'nalish kelishigi: O'zbekcha -ga = Koreyscha -에 (-e) yoki -에게 (-ege)

Chiqish kelishigi: O'zbekcha -dan = Koreyscha -에서 (-eseo)

4. Fe'l Zamonlari va Shaxs-son

Fe'l asosiga zamon va shaxs-son qo'shimchalari qo'shiladi. Shuningdek, ikkala tilda ham fe'lning hurmat darajalari juda muhim o'rin tutadi.

Koreys tilida formal va norasmiy hurmat shakllari (합쇼체, 해요체) o'zbek tilidagi "sizlab gapirish" yoki ko'makchi fe'llar (o'qib berdim, kelibdi) orqali ifodalanadi.

5. Ko'makchi Fe'llar (Modal ma'nolar)

Asosiy fe'lga qo'shimcha ma'no beruvchi ko'makchi fe'llar ikkala tilda ham mavjud.

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

O‘zbekcha: Yozib turmoq

Koreyscha: 써 두다 (Sseo duda)

6. Undov va Yuklamalar

Gapning emotsional bo‘yog‘ini oshiruvchi yuklamalar (o‘zbek tilida da, ya, -chi, koreys tilida 요, -도, -만) o‘xshash vazifani bajaradi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, koreys va o‘zbek tillari genetik jihatdan (Oltoy tillari oilasi nazariyasiga ko‘ra) hamda tipologik xususiyatlariga ko‘ra bir-biriga g‘oyat yaqin tillar hisoblanadi. Har ikki til ham agglyutinatív (yopishtiruvchi) tillar guruhiga kiradi. So‘z yasash va so‘z o‘zgartirish tizimida o‘zakka qo‘shimchalarning muayyan tartibda qo‘shilishi, o‘zakning o‘zgarishligi har ikki til uchun ham fundamental qoidadir. Gapda so‘z tartibi masalasida har ikki til SOV (Ega — To‘ldiruvchi — Kesim) modeliga asoslanadi. Kesimning gap oxirida kelishi va aniqlovchining aniqlanishdan oldin joylashishi o‘zbek va koreys tillarining sintaktik tuzilishini deyarli bir xil ko‘rinishga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://inlibrary.uz/index.php/jassh/article/view/70193>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Hangul>
3. 1. Usmonova Sh.R. Koreys tili grammatikasi. — Toshkent: ToshDSHI, 2015.
4. 2. Ramstedt G.J. Studies in Korean Etymology. — Helsinki, 1949.
5. 3. Kim M.V. Koreys va o‘zbek tillari qiyosiy tipologiyasi (Morfologiya). — Toshkent, 2010.
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbek_alifbosi

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

ONLY THE POWER OF BOOKS CAN AWAKEN A SOCIETY THAT IS FALLING BEHIND. BECAUSE THE KNOWLEDGE, THINKING, AND LOVE FOR BOOKS HELP A PERSON OVERCOME THE OBSTACLES IN FRONT OF THEM.

Turopova Shahzoda G'ulom qizi

11th-grade student, Specialized Boarding School, Jizzakh Region

Abstract

This article analyzes the problem of spiritual and intellectual backwardness in modern society and the invaluable role of books in overcoming it. The author explains that by developing a culture of reading, it is possible to enhance human thinking, increase knowledge, and build a strong foundation for overcoming life's challenges. The article also highlights the importance of love for books in personal development, the necessity of encouraging the younger generation to read, and current issues in this area.

The research shows that books broaden a person's worldview and turn them into conscious and active members of society. In today's era of globalization, the role of books in intellectual and spiritual development is incomparable. Books have always been valued as a source of knowledge and a close companion to humans.

However, in this technologically advanced era, many young people are drifting away from books, which has become a serious problem for society. This is because books expand thinking, enrich vocabulary, and shape one's perspective on life.

Moreover, reading teaches individuals to think independently, solve problems, and strive toward their goals. Developing a reading culture among youth is one of the key factors of future progress.

Keywords: intellectual backwardness, reading culture, development of thinking and knowledge, current issues, worldview

Introduction

In today's globalized world, the role of books in intellectual growth and spiritual development is invaluable. Books have long been regarded as a source of knowledge and a person's closest companion. However, in the age of rapid technological advancement, many young people are moving away from reading, which has become a serious societal concern.

Books expand a person's thinking, enrich their speech, and transform their outlook on life. In addition, reading teaches individuals to think independently, find solutions to problems, and pursue their goals. Developing a reading culture among the younger generation is therefore a crucial factor for future development.

Literature Review and Methods

This article is based on topics covered in the school subject "Tarbiya" (Education). Information was also gathered using modern tools and platforms such as Google, artificial intelligence, and Claude.

Discussion and Results

Reading helps the human brain function actively. During reading, a person concentrates, strengthens memory, and develops analytical thinking skills. According to psychologists, regular reading reduces stress and has a positive effect on mental health.

Some of the books I have read have significantly influenced my worldview. For example:

- Tony Buzan's *"Mind Mapping"* teaches how to organize thoughts and improve memory.
 - *"Use Your Head"* helps develop effective learning strategies.
 - Maxwell Maltz's *"Psycho-Cybernetics"* explains the importance of self-confidence.
 - Napoleon Hill's *"Think and Grow Rich"* highlights the power of thinking in achieving success.
 - Eckhart Tolle's *"The Power of Now"* teaches how to live in the present moment and reduce stress.
- These books not only increased my knowledge but also helped me set clearer goals and work on self-improvement.

Main Part

Books as a Force that Shapes Human Thinking

Books are one of the greatest inventions in human history. They enrich thinking, broaden perspectives, and contribute to societal progress. Every developed country is built on science and a strong respect for books.

Even though technology is rapidly advancing, books have not lost their importance. On the contrary, in an age of information overload, books have become even more valuable as reliable sources of knowledge. Reading deepens thinking and helps individuals approach life more consciously.

Books also improve vocabulary and communication skills. Fiction enhances imagination, psychological books help self-understanding, and scientific books develop intellect. Therefore, books play a crucial role in shaping a well-rounded individual.

Reading Culture and Youth Development

Books play a vital role in the moral and intellectual development of young people. Those who develop a habit of reading from a young age tend to have broader perspectives, independent thinking, and clear goals.

Reading keeps young people away from harmful habits and directs them toward meaningful activities. In today's world, where social media and short-form content dominate attention, developing a reading culture has become more important than ever.

Books improve patience, focus, and critical thinking. While reading, individuals imagine events, analyze characters, and draw conclusions, which actively engages the brain.

To promote reading among youth, it is essential to create a reading environment at home. When children see their parents reading, they are more likely to develop interest in books. Schools and libraries should also organize reading competitions, literary discussions, and events to encourage reading.

Books and Personal Development

Books play a significant role in personal growth and self-improvement. Motivational and psychological books, in particular, help transform a person's inner world.

For example, "*Mind Mapping*" taught me how to organize thoughts effectively, while "*Use Your Head*" improved my learning skills. "*Psycho-Cybernetics*" emphasized the importance of self-image, showing that life reflects how we see ourselves.

Similarly, "*Think and Grow Rich*" explains the importance of discipline, determination, and positive thinking. "*The Power of Now*" encourages living in the present and reducing unnecessary stress.

These books expanded my worldview and increased my motivation for self-development.

The Role of Books in Societal Development

The progress of society depends on the level of knowledge among its people. A knowledgeable society is a reading society. Throughout history, periods of scientific advancement have always been associated with a strong culture of reading.

Books guide people from ignorance to enlightenment. That is why they are often called "the light of spirituality." When reading culture develops, people's thinking improves, and they contribute more effectively to society.

However, the growing distance of youth from books is a concerning issue. If superficial information replaces deep reading, critical thinking skills may decline. This can lead to indifference and a lack of intellectual engagement.

Therefore, promoting reading culture is one of today's most urgent tasks. Alongside fiction, it is important to read scientific, psychological, and self-development books. Continuous learning is essential in the modern world, and books remain the best tool for this purpose.

Conclusion

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

In conclusion, books play a crucial role in achieving spiritual and intellectual growth. In my opinion, books are loyal companions in building the future and achieving success. They provide a strong knowledge base across various fields.

From my personal experience, the more I read, the more my interest in life grows, and the deeper my understanding becomes. If every individual follows this path, society as a whole will become richer in knowledge and spirituality.

This, in turn, can contribute to the emergence of a new Renaissance era.

References

- *Psycho-Cybernetics* (World Bestseller)
- *New Scientist Journal*
- Internet sources

AHOLI O'RTASIDA BIRLAMCHI TIBBIY XIZMAT TIZIMINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Shamshidinova Gulhayo Erkinjon qizi
Andijon viloyati Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi
Andijon filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholiga ko'rsatilayotgan birlamchi tibbiy yordam tizimining samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida tizimning asosiy ko'rsatkichlari — tibbiy xizmat sifati, kadrlar bilan ta'minlanganlik, moddiy-texnik baza, profilaktik tadbirlar darajasi va axborot texnologiyalarining joriy etilishi o'rganildi. Empirik va nazariy tahlillar natijasida tizim samaradorligini oshirish uchun kompleks yondashuv zarurligi aniqlangan. Xususan, infratuzilmani rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash, profilaktik xizmatlarni kengaytirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish muhim omillar sifatida belgilandi.

Kalit so'zlar: birlamchi tibbiy yordam, sog'liqni saqlash tizimi, tibbiy xizmat sifati, profilaktika, raqamli tibbiyot, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье анализируется эффективность системы первичной медицинской помощи населению. В ходе исследования изучены основные показатели системы: качество медицинских услуг, обеспеченность кадрами, материально-техническая база, уровень профилактических мероприятий и внедрение информационных технологий. Результаты теоретического и эмпирического анализа показали необходимость комплексного подхода к повышению эффективности системы. В частности, определены такие приоритетные направления, как развитие инфраструктуры, подготовка квалифицированных кадров, расширение профилактических услуг и внедрение цифровых технологий.

Ключевые слова: первичная медицинская помощь, система здравоохранения, профилактика, цифровая медицина, эффективность.

Abstract: This article analyzes the effectiveness of the primary healthcare system provided to the population. The study examines key indicators such as the quality of medical services, availability of qualified personnel, material and technical resources, level of preventive measures, and implementation of information technologies. The results of theoretical and empirical analysis reveal the necessity of a comprehensive approach to improving system efficiency. In particular, priority

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

directions include infrastructure development, training of qualified personnel, expansion of preventive services, and implementation of digital technologies.

Keywords: primary healthcare, healthcare system, quality of medical services, prevention, digital medicine, efficiency.

KIRISH

Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida birlamchi tibbiy yordam aholining salomatligini ta'minlashda muhim bo'g'inlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kasalliklarning oldini olish, erta aniqlash va o'z vaqtida davolash jarayonlarida birlamchi tibbiy xizmat tizimining samaradorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Aholiga yaqin va qulay tibbiy xizmat ko'rsatish orqali kasalliklarning og'irlashuvini oldini olish hamda sog'liqni saqlash tizimiga tushadigan yukni kamaytirish mumkin.

Bugungi kunda global miqyosda sog'liqni saqlash tizimlarini takomillashtirishda birlamchi tibbiy yordamni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ham birlamchi tibbiy yordam tizimini mustahkamlash aholining umumiy salomatligini yaxshilashning eng samarali yo'li sifatida e'tirof etilgan. Shu bilan birga, aholining tibbiy xizmatlardan foydalanish darajasi, xizmat sifati va qamrovi tizim samaradorligini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Mazkur tadqiqot aholiga ko'rsatilayotgan birlamchi tibbiy xizmat tizimining samaradorligini oshirish omillarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, kompleks metodologik yondashuv asosida olib borildi. Tadqiqotda nazariy tahlil, statistik usullar, so'rovnoma, kuzatuv va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali birlamchi tibbiy yordam tizimining mavjud holati, uning samaradorlik ko'rsatkichlari hamda muammoli jihatlari chuqur o'rganildi.

Tadqiqotning empirik qismi turli hududlarda joylashgan birlamchi tibbiy yordam muassasalari faoliyatini o'rganish asosida amalga oshirildi. Tanlanma sifatida oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlari hamda tez tibbiy yordam xizmatlari qamrab olindi. Tibbiyot xodimlari va bemorlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma orqali xizmat sifati, tibbiy xizmatlardan foydalanish darajasi hamda bemorlarning qoniqish ko'rsatkichlari baholandi.

Tadqiqot jarayonida birlamchi tibbiy yordam tizimining samaradorligini baholash uchun bir qator mezonlar belgilandi. Jumladan, tibbiy xizmatlarning qamrovi, aholining murojaat qilish darajasi, kasalliklarning erta aniqlanishi, profilaktik tadbirlarning samaradorligi va bemorlar qoniqish darajasi asosiy ko'rsatkichlar sifatida tanlandi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida tizimning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, ularni takomillashtirish yo'nalishlari belgilandi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, birlamchi tibbiy yordam tizimi sog'liqni saqlash tizimining asosiy bo'g'ini sifatida xalqaro miqyosda keng o'rganilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalarga ko'ra, birlamchi tibbiy yordam aholining sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi.

Starfield B. o'z tadqiqotlarida birlamchi tibbiy yordam tizimining asosiy tamoyillarini — mavjudlik, uzluksizlik, komplekslik va koordinatsiyani alohida ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, aynan ushbu tamoyillar tizim samaradorligini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Shuningdek, u birlamchi tibbiy xizmatlarning rivojlanganligi aholining umumiy sog'lig'i bilan bevosita bog'liqligini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

Kringos D.S. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Yevropa mamlakatlarida birlamchi tibbiy yordam tizimining samaradorligi baholanib, tizimning kuchli va zaif tomonlari aniqlangan. Ularning xulosasiga ko'ra, tibbiy xizmatlarning sifati va mavjudligi tizim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham birlamchi tibbiy yordam tizimining rivojlanishi va samaradorligi masalalari yoritilgan. Asqarov R.A. sog'liqni saqlash tizimini boshqarish bo'yicha olib borgan ishlarida birlamchi bo'g'inni mustahkamlash umumiy tizim

samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini ta'kidlaydi. Muallif tibbiy xizmatlar sifati va boshqaruv tizimining takomillashuvi aholi salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini qayd etadi.

Karimov M.M. va hamkorlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda qishloq joylarda birlamchi tibbiy yordam tizimining muammolari tahlil qilinib, kadrlar taqchilligi va moddiy-texnik bazaning yetishmasligi asosiy muammolar sifatida ko'rsatilgan. Bu esa hududlar o'rtasidagi tibbiy xizmat sifati tafovutini yuzaga keltiradi.

Shuningdek, Ismoilov S.S. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda profilaktik tibbiyotning ahamiyati alohida ta'kidlanib, kasalliklarni erta aniqlash va oldini olish tizim samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligi ko'rsatib berilgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, birlamchi tibbiy yordam tizimining samaradorligi ko'p omilli jarayon bo'lib, u tashkiliy, iqtisodiy, kadrlar bilan ta'minlanganlik va axborot texnologiyalarining joriy etilishi kabi omillar bilan belgilanadi. Biroq mavjud tadqiqotlarda ayrim jihatlar, xususan, hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda tizim samaradorligini oshirish masalalari yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari aholiga ko'rsatilayotgan birlamchi tibbiy yordam tizimining samaradorligi ko'p jihatdan tashkiliy, kadrlar, moddiy-texnik va ijtimoiy omillarga bog'liqligini ko'rsatdi. O'rganilgan hududlarda olingan empirik ma'lumotlar asosida tizimning mavjud holati, uning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, samaradorlikni oshirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilindi.

Birinchi muhim natija sifatida aholining birlamchi tibbiy xizmatlardan foydalanish darajasi hududlar kesimida turlicha ekanligi aniqlandi. Shaharlarda tibbiy muassasalarga murojaat qilish ko'rsatkichi yuqori bo'lsa, qishloq joylarda bu ko'rsatkich nisbatan pastligi kuzatildi. Bu holat, avvalo, tibbiy muassasalarning geografik joylashuvi, transport infratuzilmasi hamda aholining tibbiy madaniyat darajasi bilan bog'liq. Qishloq hududlarida ayrim aholi qatlamlarining tibbiy xizmatlardan kam foydalanishi kasalliklarning kech aniqlanishiga olib kelmoqda.

Ikkinchi muhim jihat sifatida tibbiy xizmat sifati va bemorlarning qoniqish darajasi o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bemorlarning aksariyati tibbiyot xodimlarining malakasi va munosabatidan qoniqish bildirgan bo'lsa-da, xizmat ko'rsatish tezligi, navbatlarning ko'pligi va ayrim diagnostik xizmatlarning yetarli emasligi salbiy omillar sifatida qayd etildi. Bu esa birlamchi tibbiy yordam tizimida tashkiliy muammolar mavjudligini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida aniqlangan yana bir muhim omil — kadrlar bilan ta'minlanganlik darajasidir. Ayrim hududlarda malakali shifokorlar va o'rta tibbiyot xodimlarining yetishmasligi kuzatildi. Bu holat, ayniqsa, qishloq vrachlik punktlarida yaqqol namoyon bo'lib, xizmat sifatining pasayishiga olib kelmoqda. Shuningdek, mavjud kadrlarning malakasini oshirish va ularni zamonaviy tibbiy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish zarurati aniqlangan.

Moddiy-texnik baza tahlili natijalari ham tizim samaradorligiga bevosita ta'sir qiluvchi omillardan biri ekanligini ko'rsatdi. Zamonaviy diagnostik uskunalardan ta'minlangan muassasalarda kasalliklar erta aniqlanishi va davolash samaradorligi yuqori bo'lishi kuzatildi. Aksincha, jihozlanish darajasi past bo'lgan muassasalarda diagnostika imkoniyatlari cheklanganligi sababli kasalliklar kech aniqlanmoqda.

Profilaktik ko'riklar va skrining dasturlarining yetarli darajada tashkil etilmaganligi kasalliklarning erta bosqichda aniqlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli birlamchi tibbiy yordam tizimida profilaktik yo'nalishni kuchaytirish zarurligi aniqlandi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi ham muhim omil sifatida baholandi. Elektron tibbiy kartalar, masofaviy konsultatsiyalar va raqamli monitoring tizimlari joriy etilgan muassasalarda xizmat ko'rsatish sifati va tezligi sezilarli darajada yaxshilangani kuzatildi. Biroq ayrim hududlarda bunday texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmaganligi tizim samaradorligini pasaytiruvchi omil sifatida qayd etildi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Olingan natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan qiyoslanganda ham moslik kuzatildi. Xususan, birlamchi tibbiy yordam tizimining mavjudligi va sifati aholining umumiy salomatligi bilan bevosita bog'liqligi ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Tadqiqot natijalari ham ushbu nazariy qarashlarni amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlanishicha, aholining tibbiy madaniyat darajasi ham muhim omil hisoblanadi. Sog'lom turmush tarziga amal qiluvchi va muntazam tibbiy ko'rikdan o'tuvchi aholida kasalliklar kamroq uchrashi yoki erta bosqichda aniqlanishi kuzatildi. Bu esa sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va aholining tibbiy savodxonligini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Natijalar asosida birlamchi tibbiy yordam tizimining samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi asosiy yo'nalishlar belgilandi:

- tibbiy muassasalar infratuzilmasini yaxshilash;
- malakali kadrlar bilan ta'minlash va ularning malakasini oshirish;
- profilaktik tadbirlarni kengaytirish;
- zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish;
- aholining tibbiy madaniyatini oshirish.

XULOSA

Izlanishlar aholiga ko'rsatilayotgan birlamchi tibbiy yordam tizimi sog'liqni saqlash tizimining asosiy va hal qiluvchi bo'g'ini ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, tizim samaradorligi ko'p omillarga — tibbiy xizmat sifati, kadrlar bilan ta'minlanganlik, moddiy-texnik baza, profilaktik ishlar darajasi va axborot texnologiyalarining joriy etilishiga bevosita bog'liq.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, birlamchi tibbiy xizmat tizimining rivojlanganligi kasalliklarni erta aniqlash, ularning oldini olish va davolash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, profilaktik tadbirlarning yetarli darajada tashkil etilishi va aholining tibbiy madaniyatini oshirish tizim samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, qishloq hududlarida kadrlar taqchilligi va moddiy-texnik bazaning yetishmasligi tizimning to'liq samarali ishlashiga to'sqinlik qilmoqda. Tadqiqot asosida birlamchi tibbiy yordam tizimini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida infratuzilmani rivojlantirish, malakali tibbiyot xodimlarini tayyorlash va qayta tayyorlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda profilaktik xizmatlarni kengaytirish zarurligi asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Starfield B. *Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology*. — New York: Oxford University Press, 1998. — 438 p.
2. Kringos D.S., Boerma W.G.W., Hutchinson A., van der Zee J., Groenewegen P.P. The breadth of primary care: a systematic literature review // *BMC Health Services Research*. — 2010. — Vol. 10. — P. 65.
3. Asqarov R.A. *Sog'liqni saqlashni tashkil etish va boshqarish*. — Toshkent: Fan, 2015. — 320 b.
4. Karimov M.M. *Sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish asoslari*. — Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2018. — 280 b.
5. Ismoilov S.S. Profilaktik tibbiyot va uning ahamiyati // *Tibbiyot jurnali*. — Toshkent, 2020. — №2. — B. 15–20.
6. Tursunov O.T. Birlamchi tibbiy yordam tizimini takomillashtirish muammolari // *Sog'liqni saqlash jurnali*. — Toshkent, 2021. — №3. — B. 30–35.
7. Abdurahmonov Q.X. Aholi salomatligini saqlashda birlamchi tibbiy yordamning o'rni // *Ijtimoiy tibbiyot jurnali*. — Toshkent, 2022. — №1. — B. 40–45.
8. Rasulov R.R. *Tibbiyotda zamonaviy yondashuvlar*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. — 260 b.
9. Yuldashev B.X. Sog'liqni saqlash tizimida xizmat sifati va samaradorlik ko'rsatkichlari // *Ta'lim va tibbiyot*. — Toshkent, 2021. — №4. — B. 50–55.

**LOGOPEDIYA: NUQSONLI BOLALARNING NUTQ SALOHIYATINI
RIVOJLANTIRISH TURLARI VA METODIKASI**

Shamsiddinova Zarifaxon Islomjon qizi

Ish joyi: Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Lavozimi: Maxsus pedagog

Yashash joyi: O'zbekiston tumani, Oqyozi qishlog'i

Tel: +998 50 117 23 22

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutq salohiyatini rivojlantirishning turli metodlari va logopedik yordam turlari tahlil qilinadi. Maxsus pedagogik yondashuvlar orqali bolalarning muloqot ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan.

АННОТАЦИЯ В данной статье анализируются различные методы развития речевого потенциала детей с нарушениями речи и виды логопедической помощи. Освещены вопросы формирования коммуникативных навыков детей через специальные педагогические подходы.

ANNOTATION: This article analyzes various methods for developing the speech potential of children with speech impairments and types of speech therapy assistance. Issues of forming children's communication skills through special pedagogical approaches are highlighted.

Kalit so'zlar: logopediya, nutq nuqsoni, korreksiya, artikulyatsiya, maxsus pedagog, duduqlanish, nutq salohiyati.

Ключевые слова: логопедия, дефекты речи, коррекция, артикуляция, специальный педагог, заикание, речевой потенциал.

Key words: speech therapy, speech defects, correction, articulation, special educator, stuttering, speech potential.

I. KIRISH

Nutq — inson kamolotining eng muhim omili va muloqot vositasidir. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq buzilishlari ularning ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Logopediya sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutqiy nuqsonlarni erta aniqlash va differensial yondashuv asosida korreksiyalash bolaning umumiy intellektual darajasini oshirishga xizmat qiladi.

II. ADABIYOTLAR SHARHI

Nutq nuqsonlarini o'rganishda L.S. Vigotskiyning "nuqsonning tuzilishi" haqidagi ta'limoti poydevor hisoblanadi. O'zbekistonda logopediya sohasini rivojlantirishda L. Mo'minova, M. Ayupova kabi olimlarning hissasi katta. Ular nutq buzilishlarini (dislaliya, dizartriya, alaliya) korreksiyalashda kompleks pedagogik va tibbiy yondashuv zarurligini ta'kidlaganlar.

III. METODOLOGIYA

Tadqiqot O'zbekiston tumani 16-maktabning maxsus sinf o'quvchilari misolida olib borildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Artikulyatsion gimnastika: Nutq a'zolari harakatchanligini oshirish.
- Logopedik uqalash: Nutq apparati mushaklari tonusini me'yorlashtirish.
- Logoritmika: Nutqni harakat va musiqa bilan uyg'unlashtirish.

IV. NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'tkazilgan korreksion mashg'ulotlar natijasida nutqida nuqsoni bor bolalarning 35%ida tovushlar talaffuzi sezilarli darajada yaxshilandi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, nutq salohiyatini rivojlantirishda quyidagi turlar samarali:

1. Fonetik-fonematik rivojlantirish: Tovushlarni farqlash va to'g'ri talaffuz qilish.
2. Leksik-grammatik korreksiya: Lug'at boyligini oshirish va gaplarni to'g'ri tuzish.
3. Bog'lanishli nutqni shakllantirish: Mustaqil fikr bayon qilish ko'nikmasini o'stirish.

V. XULOSA

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Nuqsonli bolalarning nutq salohiyatini rivojlantirish — bu uzoq davom etadigan murakkab jarayon bo'lib, u maxsus pedagog, logoped va ota-onalarning hamkorligini talab qiladi. Innovatsion logopedik texnologiyalarni qo'llash bolalarning jamiyatga integratsiyalashuvini tezlashtiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ayupova M. "Logopediya". – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2007.
2. Mo'minova L.R. "Logopediya: darslik". – T., 2013.
3. Volkova L.S. "Logopediya: uchebnik dlya vuzov". – M.: Vldos, 2009.
4. Nurmuhamedova M. "Nutq nuqsonlari bor bolalar bilan ishlash". – T., 2018.
5. Vigotskiy L.S. "Osnovy defektologii". – SPb.: Lan, 2003.
6. Jukova N.S. "Logopediya: Preodolenie zaderjki rechevogo razvitiya". – M., 2011.
7. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
8. Axmedova M. "Maxsus pedagogika". – T., 2021.
9. Po'latova P.M. "Defektologiya asoslari". – T., 2014.
10. Filicheva T.B. "Osnovy logopedii". – M.: Prosveshenie, 1989.
11. Pravdina O.V. "Logopediya". – M., 1973.
12. "Bolalar psixologiyasi va korreksion pedagogika" jurnali, 2024.
13. Logopedik uqalash metodikasi. – T., 2022.
14. Logoritmika mashg'ulotlari to'plami. – Namangan, 2023.
15. Shaxovskaya S.N. "Razvitie rechi detey". – M., 2002.

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

SHARQ VA G‘ARB MADANIYATINING TILDA AKS ETISHI

Mavlon Musurmonov Turdimurod o‘g‘li

Samarqand davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti

Tillar

musurmonovmavlon45@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sharq va G‘arb madaniyatining tilda aks etish xususiyatlari lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv tilshunoslik, pragmalingsvistika va nutq madaniyati nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Til xalqning tarixiy xotirasi, milliy mentaliteti, axloqiy qarashlari, diniy-falsafiy tasavvurlari, ijtimoiy munosabatlari va kommunikativ odobini mujassamlashtiruvchi muhim madaniy hodisa sifatida talqin etiladi. Maqolada Sharq madaniyatiga xos hurmat, andisha, hayo, sabr, oqibat, jamoaviylik, kattalarga ehtirom, bilvosita muloqot kabi belgilar hamda G‘arb madaniyatiga xos individuallik, shaxsiy erkinlik, aniqlik, huquqiy ong, to‘g‘ridan-to‘g‘ri nutq, vaqtni qadrlash kabi jihatlarining til birliklarida ifodalanishi yoritiladi. Shuningdek, o‘zbek tilidagi murojaat shakllari, maqollar, frazeologizmlar, duo-olqishlar, ismlar va nutqiy etiket birliklari orqali Sharqona tafakkurning milliy-madaniy mazmuni ochib beriladi. Tadqiqotda Sharq va G‘arb madaniyatini mutlaq qarama-qarshi qo‘yish emas, balki ularning tilda namoyon bo‘ladigan turlicha madaniy-kognitiv modellari mavjudligini aniqlash muhimligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: til va madaniyat, Sharq madaniyati, G‘arb madaniyati, lingvomadaniyatshunoslik, nutq madaniyati, milliy mentalitet, konsept, muloqot xulqi, madaniy kod, pragmatika.

Kirish

Til insoniyat tafakkuri va madaniyatining eng asosiy ifoda vositalaridan biridir. Har bir xalq o‘z tarixiy tajribasi, urf-odati, qadriyatlarini, diniy-falsafiy qarashlari, axloqiy me‘yorlari va dunyoni anglash tarzini til orqali namoyon qiladi. Shu bois tilni faqat aloqa vositasi yoki grammatik birliklar tizimi sifatida tushunish yetarli emas. Til xalqning ma‘naviy dunyosi, ijtimoiy hayoti, ruhiyati va madaniy xotirasini saqlovchi murakkab belgilar tizimidir.

O‘zbek tilshunosligida til va madaniyat munosabatini o‘rganish masalasi keyingi yillarda lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv tilshunoslik, pragmalingsvistika, matn lingvistikasi, assotsiativ tilshunoslik va antroposentrik yondashuvlar doirasida kengayib bormoqda. Jumladan, Sh. Safarovning kognitiv tilshunoslikka oid ishlari, D. Lutfullayevaning assotsiativ tilshunoslik haqidagi tadqiqotlari, N. Mahmudovning nutq madaniyati va til ma‘naviyati yuzasidan qarashlari, E. Begmatovning o‘zbek antroponimikasi bo‘yicha izlanishlari, S. Mo‘minovning o‘zbek muloqot xulqiga oid tadqiqotlari mazkur mavzuni ilmiy asosda tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Sh. Safarovning “Kognitiv tilshunoslik” asari 2005-yilda nashr etilgan ilmiy adabiyot sifatida ko‘rsatiladi; D. Lutfullayevaning “Assotsiativ tilshunoslik nazariyasi” asari esa o‘zbek tilidagi assotsiativ munosabatlarni o‘rganishga bag‘ishlangan muhim manbalardan biri sifatida qayd etiladi⁵¹.

Sharq va G‘arb madaniyatining tilda aks etishi masalasi ayniqsa bugungi globalashuv davrida dolzarbdir. Chunki xalqaro muloqotda so‘zlarning lug‘aviy ma‘nosini bilishning o‘zi yetarli emas. Har bir so‘z, ibora, murojaat shakli yoki nutqiy odat ortida muayyan madaniy kod, axloqiy mezon, ijtimoiy masofa va tarixiy tajriba mavjud bo‘ladi. Masalan, o‘zbek tilidagi “andisha”, “hayo”, “or-nomus”, “oqibat”, “baraka”, “savob” kabi birliklarni boshqa tillarga to‘liq va bevosita tarjima qilish qiyin. Chunki ular oddiy leksik birlik emas, balki xalqning axloqiy va madaniy tafakkurida shakllangan konseptual birliklardir.

Til va madaniyat munosabatining ilmiy-nazariy asoslari

⁵¹ Lutfullayeva D. Assotsiativ tilshunoslik nazariyasi. — Toshkent: Meriyus, 2017.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Til va madaniyat o'zaro ajralmas hodisalardir. Madaniyat tilda saqlanadi, til esa madaniyatni avloddan avlodga yetkazadi. Har bir xalq o'z hayot tarzi, mehnat faoliyati, oilaviy munosabatlari, marosimlari, diniy e'tiqodi, tarixiy xotirasi va ijtimoiy tajribasini til birliklari orqali ifodalaydi. Shuning uchun ham til madaniyatning tashuvchisi, saqlovchisi va ifodalovchisi hisoblanadi.

Lingvomadaniyatshunoslik til birliklari orqali xalq madaniyatini o'rganadi. Bu yo'nalishda so'zlarning faqat lug'aviy ma'nosi emas, balki ularning madaniy ma'nosi, milliy xususiyati, qadriyatlar tizimidagi o'rni, ramziy mazmuni va nutqiy vazifasi ham tahlil qilinadi. Masalan, o'zbek tilidagi "non", "ona", "ota", "ustoz", "mahalla", "duo", "baraka", "mehmon" kabi so'zlar oddiy predmet yoki shaxs nomini bildirish bilan cheklanmaydi. Ular o'zbek xalqining madaniy dunyoqarashida muhim o'rin tutuvchi konseptlar hisoblanadi.

N. Mahmudov, A. Rafiyev va I. Yo'ldoshevning "Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish" darsligida yozma nutq savodxonligi, matn yaratish, hujjatchilik tarixi va ish yuritish madaniyatiga oid nazariy-amaliy ma'lumotlar berilgani qayd etiladi. Bu manba nutq madaniyatining faqat til me'yorlari bilan emas, balki ijtimoiy munosabat, odob va rasmiy muloqot madaniyati bilan ham bog'liqligini ko'rsatishda muhimdir⁵².

Kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan esa til inson ongida shakllangan bilimlar tizimi, tajriba, tasavvur va konseptlarni aks ettiradi. Sh. Safarovning kognitiv tilshunoslikka oid tadqiqotlari o'zbek tilshunosligida til va tafakkur munosabatini chuqurroq tahlil qilishga xizmat qiladi. Kognitiv yondashuvga ko'ra, har bir xalq borliqni o'z tajribasi va madaniy qadriyatlari asosida nomlaydi, tasniflaydi va baholaydi. Demak, Sharq va G'arb madaniyatining tilda aks etishi ham ularning dunyoni anglash usullari bilan bevosita bog'liq.

Sharq madaniyatining tilda aks etishi

Sharq madaniyati ko'p asrlik tarix, diniy-falsafiy qarashlar, oilaviy qadriyatlar, jamoaviylik, kattalarga hurmat, sabr-toqat, hayo, andisha va axloqiy me'yorlarga tayanadi. Bu jihatlar Sharq xalqlari tillarida, xususan, o'zbek tilida juda yorqin namoyon bo'ladi.

O'zbek tilida murojaat shakllarining ko'pligi Sharqona madaniyatning muhim belgilaridan biridir. Masalan, "aka", "opa", "amaki", "xola", "tog'a", "ustoz", "domla", "muallim", "hazrat", "taqsir", "janob", "xonim" kabi birliklar faqat shaxsni nomlash uchun xizmat qilmaydi. Ular suhbatdoshga bo'lgan hurmat, yosh farqi, ijtimoiy maqom, kasbiy mavqe, yaqinlik yoki masofa darajasini ham bildiradi. O'zbek nutqida begona kishiga ham "aka", "opa", "xola", "amaki" deb murojaat qilish odati mavjud. Bu holat o'zbek xalqining muloqotida qarindoshlik terminlari ijtimoiy iliqlik, hurmat va yaqinlikni ifodalovchi vositaga aylanganini ko'rsatadi.

Sharqona nutq madaniyatida "siz"lash alohida ahamiyatga ega. "Sen" va "siz" shakllari orasidagi farq faqat grammatik son yoki shaxs masalasi emas, balki madaniy-axloqiy munosabat belgisidir. Katta yoshdagi kishiga, ustozga, ota-onaga, rahbarga, notanish shaxsga "siz" deb murojaat qilish hurmat me'yorlari hisoblanadi. Ayrim oilalarda er-xotin, aka-uka, opa-singillar o'rtasida ham "siz"lab gapirish odobi saqlangan. Bu til hodisasi Sharq madaniyatida ijtimoiy masofa va hurmat kategoriyasining kuchli ekanini bildiradi.

Sharq madaniyatida bilvosita muloqot keng tarqalgan. Masalan, biror taklifni rad etishda "yo'q" deb keskin javob berish o'rniga "ko'rib chiqamiz", "nasib qilsa", "imkon bo'lsa", "xudo xohlasa", "keyinroq maslahatlashamiz" kabi yumshoq ifodalar qo'llanadi. Bunday birliklar suhbatdoshning ko'ngliga tegmaslik, munosabatni buzmaslik va ijtimoiy muvozanatni saqlash

⁵² Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati. — Toshkent, 2007.

vazifasini bajaradi. Bu holat Sharqona muloqotda so‘zning nafaqat axborot, balki tarbiya, odob va murosa vositasi ekanini ko‘rsatadi.

Sharq madaniyatida duo va olqish birliklari ham katta o‘rin tutadi. O‘zbek tilidagi “baraka toping”, “umringiz uzoq bo‘lsin”, “ota-onangizga rahmat”, “rizqingiz butun bo‘lsin”, “niyatingizga yeting”, “xudo yor bo‘lsin”, “omon bo‘ling” kabi iboralar shunchaki yaxshi tilak emas, balki xalqning diniy, axloqiy va ijtimoiy qarashlarini ifodalovchi nutqiy birliklardir. Bu birliklarda insonning rizq, umr, ota-ona roziligi, niyat, baraka, yaxshilik kabi tushunchalarga bo‘lgan munosabati aks etadi.

Maqollar ham Sharq madaniyatining tildagi muhim ko‘rinishlaridan biridir. “Kattaga hurmat, kichikka izzat”, “Sabr tagi — sariq oltin”, “Yaxshi gap jon oziqi”, “Odob bozorda sotilmas”, “Ota rozi — Xudo rozi”, “Yaxshilik qil, daryoga sol” kabi maqollar xalqning axloqiy tajribasini ixcham shaklda ifodalaydi. Bu maqollarda insoniylik, sabr, hurmat, odob, yaxshilik, ota-ona roziligi kabi qadriyatlar ustuvor qo‘yilgan. Demak, maqollar tilda xalqning ma‘naviy tajribasini saqlovchi madaniy birlik sifatida namoyon bo‘ladi.

G‘arb madaniyatining tilda aks etishi

G‘arb madaniyatida shaxsiy erkinlik, individuallik, huquqiy ong, mustaqil fikr, vaqtni qadrlash, aniqlik, ochiq muloqot va natijadorlik muhim qadriyatlar qatoriga kiradi. Bu jihatlar ingliz, nemis, fransuz kabi G‘arb tillarida turli leksik, grammatik va pragmatik vositalar orqali namoyon bo‘ladi.

Ingliz tilida “I think”, “I believe”, “in my opinion”, “my choice”, “personal space”, “privacy”, “freedom”, “rights”, “responsibility”, “independence” kabi birliklarning faol qo‘llanishi shaxsiy fikr va individual pozitsiyaning muhimligini ko‘rsatadi. G‘arb madaniyatida inson ko‘proq alohida shaxs, mustaqil qaror egasi va huquq subyekti sifatida qaraladi. Shu sababli nutqda “mening fikrim”, “mening tanlovim”, “mening huquqim”, “mening shaxsiy hududim” kabi tushunchalar ko‘p uchraydi.

G‘arbona muloqotda aniqlik va to‘g‘ridan-to‘g‘ri ifoda muhim hisoblanadi. Masalan, “I disagree”, “That is incorrect”, “Could you clarify?”, “What exactly do you mean?”, “This argument is weak” kabi iboralar muloqotda ochiq pozitsiya bildirishga xizmat qiladi. Sharq madaniyatida bunday to‘g‘ridan-to‘g‘ri e‘tiroz ba‘zan keskin yoki noqulay qabul qilinishi mumkin. Ammo G‘arb ilmiy va kasbiy muloqotida fikrni aniq aytish ko‘pincha samimiylilik, ochiqlik va samaradorlik belgisi sifatida baholanadi.

Vaqt tushunchasi ham G‘arb madaniyatida tilda alohida ifodalanadi. Ingliz tilidagi “deadline”, “schedule”, “appointment”, “time management”, “punctuality”, “efficiency” kabi birliklar vaqtni rejalashtirish va unga qat‘iy amal qilish qadriyatini bildiradi. O‘zbek madaniyatida ham vaqt qadrlanadi, ammo ayrim holatlarda munosabat, mehmondo‘stlik yoki vaziyatga moslashuv vaqt mezonidan ustun kelishi mumkin. G‘arb madaniyatida esa belgilangan vaqtga rioya qilish shaxsiy mas‘uliyat va kasbiy madaniyat belgisi sifatida talqin qilinadi.

G‘arb til madaniyatida huquqiy ong bilan bog‘liq birliklar ham faol ishlatiladi. “Law”, “contract”, “agreement”, “privacy”, “equality”, “individual rights”, “civil liberty” kabi so‘zlar ijtimoiy munosabatlarning huquqiy asosda tartibga solinishini bildiradi. Bu birliklar G‘arb jamiyatida shaxs, jamiyat va davlat munosabatlari ko‘proq qonun, kelishuv, huquq va majburiyat asosida ifodalanishini ko‘rsatadi.

Sharq va G‘arb muloqot madaniyatining farqli jihatlari

Sharq va G‘arb madaniyatlari o‘rtasidagi asosiy farqlardan biri muloqot uslubida ko‘rinadi. Sharqona muloqotda kontekst, ohang, sukut, imo-ishora, yosh, mavqe, qarindoshlik va vaziyat muhim rol o‘ynaydi. G‘arbona muloqotda esa so‘zning o‘zi, aniq bayon, mantiqiy dalil va ochiq pozitsiya muhimroq bo‘ladi.

Masalan, Sharq madaniyatida suhbatdoshga bevosita “siz noto‘g‘ri aytdingiz” deyish o‘rniga “balki bu fikrni boshqacharoq ko‘rib chiqarmiz”, “yana bir jihatini ham o‘ylab ko‘rsak”, “bu masalada boshqa yondashuv ham bor” kabi yumshoq shakllar ishlatiladi. Bu birliklar muloqotni

keskinlashtirmaslik, suhbatdoshning obro'sini saqlash va ijtimoiy muvozanatni buzmaslikka xizmat qiladi.

G'arb madaniyatida esa "I disagree with this point", "The evidence is not enough", "This conclusion needs revision" kabi ifodalar ilmiy va kasbiy muloqotda tabiiy hisoblanadi. Bunday nutq uslubi shaxsga emas, fikrga munosabat bildirish tamoyiliga asoslanadi. Shuning uchun G'arb akademik muhitida tanqidiy fikr bildirish ilmiy jarayonning zarur qismi sifatida qabul qilinadi.

O'zbek muloqot xulqi bo'yicha S. Mo'minovning tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega. Uning "O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati 2000-yilda Toshkentda bajarilgan manba sifatida keltiriladi. Bu yo'nalish o'zbek nutqida ijtimoiy maqom, yosh, jins, vaziyat, hurmat va odob birliklarining muloqotga ta'sirini o'rganish uchun muhim nazariy asos beradi⁵³.

O'zbek tilida Sharqona madaniy konseptlarning ifodalanishi

O'zbek tili Sharq madaniyatining boy qatlamlarini o'zida mujassamlashtirgan tillardan biridir. Unda xalqimizning dunyoqarashi, qadriyatlari, tarixiy xotirasi, diniy-ma'naviy tushunchalari va ijtimoiy hayoti turli til birliklari orqali ifodalanadi.

Avvalo, "andisha" konsepti o'zbek madaniyatining eng muhim tushunchalaridan biridir. Andisha faqat o'ylash yoki ehtiyotkorlik emas. U suhbatdoshning ko'nglini hisobga olish, ijtimoiy vaziyatni sezish, ortiqcha gapirmaslik, odob doirasidan chiqmaslik, boshqalarga noqulaylik tug'dirmaslik kabi ko'plab ma'nolarni o'z ichiga oladi. Bu tushunchani G'arb tillariga bitta so'z bilan to'liq tarjima qilish qiyin. Ingliz tilidagi "tact", "consideration", "restraint", "social sensitivity" kabi so'zlar andishaning ayrim ma'nolarini bersa-da, uning o'zbekona madaniy mazmunini to'liq qamrab olmaydi.

"Hayo" konsepti ham Sharqona axloqiy dunyoqarash bilan bog'liq. O'zbek tilida "hayoli qiz", "hayoli yigit", "hayo pardasi", "hayo qilmoq" kabi birliklar insonning ichki odobi, uyatchanligi, axloqiy chegarani bilishi va o'zini tutish madaniyatini ifodalaydi. G'arb madaniyatida shaxsning o'z fikrini erkin bildirishiga ko'proq urg'u berilsa, Sharq madaniyatida ba'zan sukut, kamtarlik va o'zini tiyish ham ijobiy fazilat sifatida baholanadi.

"Or-nomus" konsepti esa o'zbek tilida shaxs, oila, urug', el-yurt sha'ni bilan bog'liq murakkab tushunchadir. "Or qilmoq", "nomusni saqlamoq", "oriyatli inson", "el oldida yuzini yorug' qilmoq" kabi iboralar shaxsning faqat o'ziga emas, balki oilasi va jamoasi oldidagi mas'uliyatini ham bildiradi. Bu jihat Sharq madaniyatida shaxs va jamoa o'rtasidagi bog'liqlik kuchli ekanini ko'rsatadi.

"Baraka" konsepti ham o'zbek xalqining diniy-ma'naviy qarashlari bilan bog'liq. "Baraka toping", "barakali bo'lsin", "uyingizdan baraka arimasin", "barakasi uchdi" kabi iboralar moddiy farovonlikdan tashqari, ruhiy osoyishtalik, halollik, rizq, niyat va oilaviy tinchlik tushunchalarini ham ifodalaydi. Bu birliklar Sharqona tafakkurda boylikning o'zi emas, balki uning halol, davomli va xayrli bo'lishi qadrlanishini bildiradi.

Antroponimlarda madaniyatning aks etishi

Ismlar xalq madaniyatining muhim ko'rsatkichlaridan biridir. O'zbek tilidagi ismlar xalqning diniy e'tiqodi, tarixiy xotirasi, estetik qarashlari, ota-onaning niyati va farzandga bo'lgan orzu-umidlarini aks ettiradi. E. Begmatovning o'zbek antroponimikasi bo'yicha tadqiqotlari bu borada alohida ahamiyatga ega. Uning "O'zbek tili antroponimikasi" monografiyasi 2013-yilda "Fan" nashriyotida

⁵³ Mo'minov S. O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari. Filologiya fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati. — Toshkent, 2000.

chop etilgan bo‘lib, unda o‘zbek ismlarining lisoniy, sotsiolingvistik, etnolingvistik va nominativ-motiv xususiyatlari tahlil qilingani qayd etiladi⁵⁴.

O‘zbek ismlarida Sharqona madaniyatga xos diniy, axloqiy va estetik qadriyatlar yaqqol seziladi. Masalan, “Abdulloh”, “Muhammad”, “Fotima”, “Zaynab”, “Oisha”, “Ibrohim”, “Yusuf” kabi ismlar islomiy an’ana va diniy qadriyatlar bilan bog‘liq. “Umid”, “Niyat”, “Baxtiyor”, “Saodat”, “Iqbol”, “Kamol”, “Dilshod”, “Gulbahor”, “Gulnora” kabi ismlar esa ota-onaning farzandga bo‘lgan ezgu tilagi, baxt, go‘zallik, kamolot va saodat haqidagi tasavvurlarini bildiradi.

G‘arb antroponimik tizimida ham madaniy belgilar mavjud, ammo ularning ayrimlari individual tanlov, tarixiy shaxslar, diniy an’analar yoki oilaviy nomlar bilan bog‘liq bo‘ladi. G‘arbda familiya va ismning rasmiy-huquqiy identifikatsiya vositasi sifatidagi roli kuchliroq bo‘lsa, Sharqda ism ko‘pincha duo, niyat va ijtimoiy-madaniy ramz sifatida ham qabul qilinadi.

Maqol va frazeologizmlarda Sharq-G‘arb tafakkuri

Maqol va frazeologizmlar xalqning hayotiy tajribasi va madaniy tafakkurini ixcham shaklda aks ettiradi. Sharq maqollarida odob, sabr, hurmat, ota-ona roziligi, jamoa, yaxshilik va qanoat tushunchalari ko‘p uchraydi. Masalan:

“Yaxshi gap — jon oziqi.”

“Sabr tagi — sariq oltin.”

“Odobli bola elga manzur.”

“Kattaga hurmat, kichikka izzat.”

“Yaxshilik qil, daryoga sol.”

Bu maqollarda insonning jamiyatdagi axloqiy qiyofasi, boshqalar bilan munosabati va ma’naviy yetukligi asosiy mezon sifatida ko‘rsatiladi. G‘arb maqollarida esa mehnat, vaqt, shaxsiy mas’uliyat va natija tushunchalari ko‘proq ko‘zga tashlanadi. Masalan, ingliz tilidagi “Time is money”, “Actions speak louder than words”, “God helps those who help themselves” kabi maqollar vaqt, faoliyat va shaxsiy tashabbus qadriyatini ifodalaydi.

O‘zbek frazeologizmlarida ham Sharqona madaniy dunyoqarash kuchli aks etadi. “Ko‘nglini olmoq”, “yuzini yerga qaratmoq”, “duosini olmoq”, “ko‘ngliga qaramoq”, “el oldida yuzi yorug‘ bo‘lmoq”, “nonini halollamoq” kabi iboralar faqat til birligi emas, balki xalqning axloqiy va ijtimoiy mezonlarini ifodalovchi madaniy belgilar hisoblanadi.

Badiiy matnda Sharq va G‘arb madaniyati

Badiiy matn til va madaniyat munosabatini o‘rganish uchun eng muhim manbalardan biridir. Chunki badiiy asarda xalqning turmush tarzi, xarakteri, qadriyatlari, urf-odatlarini, nutqiy odatlarini va dunyoqarashi obrazli tarzda namoyon bo‘ladi. D. Xudoyberganovanning o‘zbek badiiy matnlarini antroposentrik yo‘nalishda o‘rganishga oid tadqiqoti bu masalada muhim ilmiy asoslardan biri sifatida keltiriladi. Manbalarda uning “O‘zbek tilidagi badiiy matnlarning antroposentrik talqini” nomli doktorlik dissertatsiyasi 2015-yilda bajarilgani qayd etiladi⁵⁵.

O‘zbek badiiy adabiyotida Sharqona madaniyat, ayniqsa, oilaviy munosabat, mahalla hayoti, ota-ona hurmati, mehmondo‘stlik, or-nomus, sevgi va sadoqat, diniy-ma’naviy tushunchalar orqali ifodalanadi. Abdulla Qodiriy, Oybek, G‘afur G‘ulom, Abdulla Qahhor, Said Ahmad, O‘tkir Hoshimov

⁵⁴ Begmatov E. O‘zbek tili antroponimikasi. — Toshkent: Fan, 2013.

⁵⁵ Xudoyberganova D. O‘zbek tilidagi badiiy matnlarning antroposentrik talqini. Filologiya fanlari doktori dissertatsiyasi. — Toshkent, 2015.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

kabi adiblar asarlarida o'zbek xalqining nutqiy odobi, murojaat shakllari, xalqona iboralari va madaniy qadriyatlari keng aks etgan.

G'arb badiiy adabiyotida esa shaxsning ichki kechinmalari, individual tanlovi, jamiyat bilan ziddiyati, erkinlikka intilishi va shaxsiy mas'uliyati ko'proq markazga chiqadi. Albatta, bu mutlaq farq emas. Sharq adabiyotida ham shaxsiy kechinma, G'arb adabiyotida ham oilaviy va jamoaviy qadriyatlar mavjud. Ammo umumiy madaniy tendensiya sifatida Sharq adabiyotida munosabat va axloqiy mezon, G'arb adabiyotida esa shaxsiy pozitsiya va individual tanlov ko'proq ko'zga tashlanadi.

Globallashuv sharoitida Sharq va G'arb til-madaniy aloqalari

Bugungi globallashuv davrida Sharq va G'arb madaniyatlari o'zaro faol ta'sirlashmoqda. Ingliz tilining xalqaro ilm-fan, biznes, texnologiya va internet tili sifatida keng tarqalishi natijasida ko'plab G'arbga oid tushunchalar o'zbek tiliga kirib kelmoqda. Masalan, "menejment", "marketing", "brending", "startup", "grant", "innovatsiya", "onlayn", "platforma", "monitoring", "strategiya" kabi so'zlar zamonaviy o'zbek nutqida keng qo'llanmoqda.

Biroq bu jarayon bir tomonlama emas. Sharq madaniyatiga oid "halol", "hijob", "yoga", "karma", "sushi", "guru", "sharqona falsafa" kabi birliklar ham G'arb tillarida faol ishlatilmoqda. Demak, til madaniyatlararo almashinuvning eng sezgir maydonidir. Yangi so'zlar bilan birga yangi tushunchalar, qadriyatlar va hayot tarzi ham tilga kirib keladi.

Shu bilan birga, globallashuv sharoitida milliy tilning madaniy asoslarini saqlash muhimdir. Chet so'zlarni qabul qilish tabiiy jarayon, ammo ularni o'zbek tilining fonetik, grammatik va uslubiy me'yorlariga moslashtirish zarur. Aks holda tilning ichki tabiati, milliy ifoda imkoniyatlari va madaniy mustaqilligi zaiflashishi mumkin.

Xulosa

Sharq va G'arb madaniyatining tilda aks etishi murakkab va ko'p qatlamli hodisadir. Til har bir xalqning tarixiy xotirasi, tafakkur tarzi, axloqiy qarashlari, ijtimoiy munosabatlari va madaniy qadriyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Sharq madaniyatida til ko'proq hurmat, andisha, hayo, sabr, oqibat, jamoaviylik, kattalarga ehtirom va bilvosita muloqot vositasi sifatida namoyon bo'ladi. G'arb madaniyatida esa til shaxsiy fikr, aniqlik, erkinlik, huquqiy ong, individual tanlov va ochiq muloqot vositasi sifatida faol ko'zga tashlanadi.

O'zbek tili Sharq madaniyatining muhim ifodachisi sifatida "andisha", "hayo", "or-nomus", "baraka", "savob", "oqibat", "ustoz", "mahalla", "duo", "mehmon" kabi ko'plab madaniy konseptlarni o'zida saqlaydi. Bu birliklar xalqimizning axloqiy dunyoqarashi, ijtimoiy tajribasi va ma'naviy qadriyatlarini ifodalaydi.

Shu bilan birga, Sharq va G'arb madaniyatlarini keskin qarama-qarshi qo'yish to'g'ri emas. Har ikki madaniyat ichida ham xilma-xillik mavjud. Ularni ilmiy tahlil qilishda umumlashtirish bilan birga ehtiyotkorlik, tarixiylik va kontekstni hisobga olish zarur. Til madaniyatni aks ettiradi, madaniyat esa til orqali yashaydi. Demak, tilni chuqur o'rganish xalqning ruhiy olami, dunyoqarashi va madaniy o'zligini anglashning eng muhim yo'llaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Begmatov E. O'zbek tili antroponimikasi. — Toshkent: Fan, 2013.
2. Lutfullayeva D. Assotsiativ tilshunoslik nazariyasi. — Toshkent: Meriyus, 2017.
3. Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati. — Toshkent, 2007.
4. Mo'minov S. O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari. Filologiya fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati. — Toshkent, 2000.
5. Xudoyberganova D. O'zbek tilidagi badiiy matnlarning antroposentrik talqini. Filologiya fanlari doktori dissertatsiyasi. — Toshkent, 2015.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

SIYOSATDA "DIGITAL BRIDGE": NEGA YANGI AVLODGA YANGI PLATFORMA KERAK?

Ashurkulova Shaxlo Yakubovna 19.05.2010

Faoliyati: Yoshlar yetakchisi, ijtimoiy
loyihalar koordinatori, xalqaro
munosabatlar va raqamli diplomatiya
yo'nalishi bo'yicha yosh tadqiqotchi,
Samarqand viloyati sardori.
Telegram: @Yakubovna_Shakhlo

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy yoshlarning siyosiy jarayonlardagi ishtirokini oshirish, davlat va yoshlar o'rtasidagi kommunikatsion bo'shliqni raqamli texnologiyalar yordamida bartaraf etish masalalari tahlil qilinadi. Muallif tomonidan yoshlarning axborotni qabul qilish psixologiyasidan kelib chiqib, "YouthSync" innovatsion platformasini yaratish konsepsiyasi taklif etilgan.

XXI asr — yuqori texnologiyalar va axborotning cheksiz oqimi davri bo'lib, u barcha ijtimoiy-siyosiy institutlardan transformatsiyani talab qilmoqda. Ayniqsa, diplomatiya va davlat boshqaruvi kabi konservativ sohalar bugun yangi avlod — Z-generation bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. 16 yoshli o'smir va jamiyatning faol a'zosi sifatida shuni ta'kidlashim joizki, yoshlarning siyosatga qiziqmasligi ularning befarqligidan emas, balki mavjud muloqot tizimining eskirganidan dalolatdir.

Hozirgi kunda yoshlar va davlat o'rtasidagi aloqa "analog" shaklda qolayotgan bir paytda, dunyo "raqamli" (digital) makonga to'liq o'tib bo'ldi. Bizning avlod axborotni uzun matnlardan emas, balki vizual, dinamik va qisqa formatlardan izlamoqda. Agar davlat boshqaruvi va diplomatiya yoshlar uchun faqatgina "kostyum-shim kiygan insonlarning yopiq uchrashuvi" bo'lib qolaversa, biz siyosiy jarayonlarda avlodlar almashinuvi inqiroziga duch kelishimiz mumkin. Ushbu maqolada men nafaqat muammolarni sanab o'taman, balki ularning yechimi sifatida innovatsion 'YouthSync' platformasini taklif etaman. Bu platforma — yoshlarning siyosiy irodasini raqamli dunyo bilan 'sinxronizatsiya' qilishning fundamental usulidir.

Siyosat va diplomatiya institutlari asrlar davomida barqarorlik va konservatizm tamoyillariga tayanib kelgan. Biroq, XXI asrning birinchi choragida dunyo sahnasiga chiqqan "Z-avlodi" (Generation Z) o'zining qadriyatlarini va axborotni qabul qilish xususiyatlarini bilan avvalgi barcha avlodlardan tubdan farq qiladi. Ushbu farqni tushunish uchun biz "Attention Span" (diqqatni jamlash davomiyligi) va "Visual Literacy" (vizual savodxonlik) tushunchalariga murojaat qilishimiz lozim.

Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, zamonaviy yoshlarning o'rtacha diqqatni jamlash vaqti 8-12 soniyani tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, agar siyosiy xabar yoki yangi qonun loyihasi dastlabki 10 soniya ichida foydalanuvchining e'tiborini tortmasa, u axborot oqimi ichida yo'qoladi. An'anaviy diplomatiya esa uzoq davom etadigan rasmiy nutqlar, ko'p sahifali qonun matnlari va murakkab byurokratik tillarga asoslangan. Bu yerda biz "Axborot dissonansi"ga duch kelamiz: bir tomonda tezkorlikka o'rgangan avlod, ikkinchi tomonda esa "analog" davr qoliplaridagi tizim.

Bundan tashqari, vizualizatsiya omili bugungi kunda siyosiy muloqotning eng kuchli quroliga aylandi. Inson miyasi vizual ma'lumotni matnga qaraganda 60,000 marta tezroq qayta ishlaydi. Yoshlar diplomatiyani "zerikarli kostyum-shimlar tadbiri" deb qabul qilishining sababi ham shunda — ular bu jarayonda o'zlariga yaqin bo'lgan vizual dinamikani ko'rishmayapti. Siyosat yoshlar uchun "shaxsiy" bo'lishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi "Feedback" (qayta aloqa) madaniyati yoshlarda har bir harakatga darhol javob olish ko'nikmasini shakllantirdi. Siyosiy tizimda esa murojaatga o'ylab javob kutish yoki murojaat manzilini topa olmaslik yoshlarda tizimga nisbatan begonalashish va "siyosiy apatiya" (loqaydlik)ni keltirib chiqarmoqda.

Nazariy jihatdan, bu muammoni hal qilish uchun "E-participation" (Elektron ishtirok) modelini transformatsiya qilish zarur. Bu shunchaki davlat saytlarini yaratish degani emas, balki siyosatni yoshlarning kundalik raqamli "vibe"ga moslashtirishdir. Agar biz yoshlarning sabrsizligini va vizualga bo'lgan moyilligini "ayb" deb emas, balki yangi imkoniyat — "tezkor muloqot kanali" deb bilsak, diplomatiyani haqiqiy xalqchil tizimga aylantira olamiz. Shuning uchun, raqamli ko'prik vazifasini o'taydigan platformalar shunchaki texnik vosita emas, balki avlodlar o'rtasidagi mafkuraviy sinxronizatsiyani ta'minlovchi fundamental institutdir.

Zamonaviy yoshlar orasida ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga nisbatan kuzatilayotgan masofalanish tasodifiy hodisa emas. Buning zamirida bir necha fundamental to'siqlar yotibdi. Birinchidan, bu axborotning tartibsizligi va muloqot manzillarining noaniqligidir. Bugungi o'smirda jamiyatni yaxshilash, o'z hududidagi biror muammoni hal qilish bo'yicha g'oya tug'ilganda, u o'z-o'zidan: "Men kimga murojaat qilishim kerak? Mening fikrim kimga qiziq?" degan savollarga duch keladi. Davlat organlarining rasmiy saytlari yoki "ishonch telefonlari" ko'pincha murakkab iyerarxiya va rasmiyatchilik ustiga qurilgan bo'lib, ular yoshlar tushunadigan "foydalanuvchi interfeysi"ga ega emas. Natijada, yosh yetakchi o'z tashabbusini byurokratiya qog'ozlari orasida yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi.

Ikkinchi va eng muhim to'siq — bu psixologik masofa va "ko'rinmas devor" muammosidir. 15-18 yoshli o'smirlar uchun davlat xizmatchilari yoki diplomatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish juda katta hayajon va qo'rquv bilan bog'liq. Yoshlar o'z fikrini erkin ayta olmasligining sababi, ularda "kattalar meni jiddiy qabul qilmaydi" yoki "mening gapim noto'g'ri bo'lib chiqsa-chi" degan hadik borligidadir. An'anaviy uchrashuvlar va forumlar odatda rasmiy protokollar asosida o'tadi, bu esa samimiy va erkin muloqotni bo'g'ib qo'yadi. Yoshlar qidirib yurmaydigan, balki ularni o'zlari qidirib topadigan muloqot kanali mavjud emasligi sababli, ularning g'oyalari faqatgina ijtimoiy tarmoqlardagi "post"lar darajasida qolib ketmoqda.

Uchinchidan, bu vaqtning noto'g'ri kapitalizatsiyasi masalasidir. Biz 21-asrda — texnologiyalar asrida yashayapmiz va yoshlarning asosiy vaqti ijtimoiy tarmoqlarda o'tmoqda. Ammo bu vaqt ko'pincha "siyosiy isrof"ga aylanmoqda. Yoshlar siyosiy savodxonlikni oshiruvchi kontentlardan ko'ra, ko'ngilochar kontentlarni afzal ko'rishadi, chunki siyosiy kontentlar "tushunarsiz" taqdim etilgan. Qonunlar, huquqlar va diplomatik etikalar haqidagi ma'lumotlar shunchalik og'ir tilda beriladiki, sabrsiz va dinamik Z-avlodi uni o'qib chiqishga na xohish, na vaqt topa oladi.

Natijada, bizda ulkan bir "paradoks" yuzaga kelmoqda: bir tomonda ulkan imkoniyatlarga va kreativ g'oyalarga ega, ijtimoiy tarmoqlarda millionlab auditoriyani boshqara oladigan yoshlar qatlami, ikkinchi tomonda esa ularning salohiyatidan samarali foydalana olmayotgan rasmiy muloqot tizimi. Agar biz yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazayotgan vaqtini huquqiy va siyosiy foydali formatga (masalan, qisqa videolar yoki oson muloqot chatlari) o'zgartira olmasak, yangi avlodning ijtimoiy faolligi shunchaki "layk"lar va "kommentariya"lar doirasida cheklanib qolaveradi.

Muammoning chuqur ildizi ham aynan shunda — biz yoshlarni siyosatga olib kelishga harakat qilyapmiz, vaholanki, siyosatni yoshlarning smartfonlari ichiga olib kirishimiz kerak edi.

Yuqorida tahlil qilingan kommunikatsion inqirozni bartaraf etish uchun men "YouthSync" — yoshlar va davlat o'rtasidagi muloqotni raqamlashtiruvchi innovatsion ekotizim loyihasini taklif etaman.

Ushbu platforma shunchaki axborot manbasi emas, balki yoshlarning siyosiy irodasini shakllantiruvchi va ularni qaror qabul qilish jarayoniga real vaqt rejimida jalb qiluvchi ko'p funksiyali instrumentdir. Loyiha uchta fundamental moduldan iborat bo'lib, ularning har biri muayyan to'siqni parchalashga xizmat qiladi.

1. "Smart-Law" va Vizual Ta'lim Moduli. Zamonaviy yoshlar orasidagi "huquqiy nigilizm" yoki siyosiy bilimlarning pastligini quruq matnlar bilan to'g'rilab bo'lmaydi. "YouthSync" platformasida yangi qabul qilinayotgan qonunlar, diplomatik etiket qoidalari va yoshlar huquqlariga oid ma'lumotlar 60 soniyali kreativ videolar (Reels/Shorts formatida) ko'rinishida taqdim etiladi. Bu

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

qisqa videolar "sabsiz" avlod uchun axborotni oson hazm qilinadigan, vizual jozibador va eng muhimi, tushunarli tilda yetkazadi. Masalan, "Diplomatik protokol nima?" yoki "Mening mahalliy kengashda qanday huquqlarim bor?" degan savollarga javob beruvchi kreativ kontentlar yoshlarda qiziqish uyg'otadi va ularning huquqiy savodxonligini "layfhaklar" orqali oshiradi.

2. "Direct-Path" – Noformal Muloqot va Murojaat Tizimi. Ushbu modul yoshlar va mas'ul shaxslar (deputatlar, hokimlik vakillari yoki diplomatlar) o'rtasidagi "psixologik devor"ni buzib tashlaydi. Ilova ichida har bir hududga birlashtirilgan maxsus xodimlar bilan "Direct Message" (shaxsiy yozishma) orqali muloqot qilish imkoniyati yaratiladi. Bu tizimning asosiy afzalligi — uning noformaligidadir. Yoshlar rasmiy xatlar yozish yoki qabulxonada navbat kutish o'rniga, o'z takliflarini qulay chat interfeysi orqali yozib qoldiradilar. Bu jarayon yoshlardagi uyatchanlik va qo'rquvni bartaraf etadi, davlat organlari uchun esa yoshlar kayfiyatini aniqlashning eng tezkor "fokus-guruhi"ga aylanadi.

3. "Action-Ranking" va Shaxsiy Brending Moduli. Loyiha nafaqat iste'molchilarni, balki yaratuvchilarni tarbiyalaydi. Ilova ichidagi shaxsiy profillar orqali yoshlar o'zlari amalga oshirayotgan ijtimoiy loyihalar, ixtiyoriy tashabbuslar yoki yuqorida aytilgan kreativ huquqiy videolarini joylab borishadi. Bu yerda "gamifikatsiya" (o'yinlashtirish) unsurlaridan foydalaniladi: ko'rilishlar soni, ijobiy fikrlar va loyihaning samaradorligi asosida viloyatlar va respublika miqyosida oylik reytinglar tuziladi. Eng yuqori reytingdagi yosh liderlar davlat tomonidan rag'batlantiriladi (masalan, xalqaro konferensiyalarga yo'llanmalar, stajirovkalar yoki nufuzli diplomlar). Bu tizim yoshlar orasida "ijtimoiy faollik trendi"ni shakllantiradi va ularni faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda vaqt isrof qilishdan emas, balki jamiyat uchun foydali brend yaratishga motivatsiya beradi.

Xulosa qilib aytganda, "YouthSync" — bu siyosatni yoshlarga emas, yoshlarni siyosatga moslashtirishga qaratilgan harakatdir. Ushbu platforma orqali biz yoshlarning "sabsizligi"ni — tezkorlikka, ularning "virtual dunyosi"ni — real natijalarga aylantira olamiz. Bu loyiha diplomatiyani zerikarli rasmiyatchilikdan har bir yoshning smartfonidagi jonli muloqot maydoniga aylantirishni ko'zda tutadi. "YouthSync" platformasining tatbiq etilishi shunchaki texnologik yangilik emas, balki davlat boshqaruvi va yoshlar o'rtasidagi munosabatlarni yangi sifat bosqichiga olib chiquvchi ijtimoiy-siyosiy islohotdir. Ushbu loyihaning amaliy ahamiyatini uchta asosiy yo'nalishda ko'rish mumkin.

Birinchi, siyosiy barqarorlik va ishonch indeksi. Yoshlarning o'z takliflarini erkin va oson yetkazishi, shuningdek, ularga noformal shaklda javob olishi davlat organlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Muloqotning ochiqligi yoshlar orasida "meni eshitishmoqda" degan ishonchli hissiyotni uyg'otadi. Bu esa o'z navbatida, yoshlarning radikal yoki destruktiv g'oyalar ta'siriga tushib qolishining oldini oladi. Jamiyat boshqaruvida o'z o'rniga ega ekanini his qilgan yoshlar davlatning eng mustahkam tayanchiga aylanadi.

Ikkinchi, inson kapitalining rivojlanishi va "Ijtimoiy lift" mexanizmi. Reyting tizimi va loyihalar inkubatori orqali biz chekka hududlardagi iqtidorli, ammo o'zini ko'rsatishga imkon topa olmayotgan yoshlarni kashf etamiz. Bu tizim orqali shakllangan liderlar zaxirasi kelajakda davlat boshqaruvi va diplomatiya sohalari uchun tayyor kadrlar manbasi bo'lib xizmat qiladi. Yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi vaqtini "portfolio" yaratishga yo'naltirilishi — virtual faollikni real ijtimoiy foydaga (Social Capital) aylantirish imkonini beradi.

Uchinchi, qaror qabul qilish jarayonida raqamli monitoring. Davlat organlari uchun "YouthSync" platformasi yoshlar qatlamining kayfiyati va ehtiyojlarini o'rganuvchi ulkan tahliliy markaz vazifasini o'taydi. Algoritmalar yordamida qaysi viloyatda qanday muammolar ko'proq ko'tarilayotgani, qaysi qonun loyihalari yoshlar tomonidan ko'proq qo'llab-quvvatlanayotganini real vaqt rejimida kuzatish mumkin bo'ladi. Bu esa yoshlar siyosatiga oid davlat dasturlarini "taxminlar" asosida emas, balki aniq raqamli ma'lumotlar (Big Data) asosida ishlab chiqish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, ushbu loyihaning natijasi nafaqat huquqiy savodxonlikning oshishida,

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

balki yoshlarning davlat bilan "bir tilda" gaplashishni boshlashida namoyon bo'ladi. Bu esa XXI asr raqamli diplomatiyasining asosiy talabi — inson omilini texnologiya bilan uyg'unlashtirish tamoyiliga to'la javob beradi.

Xulosa o'rinda ta'kidlash joizki, diplomatiya va davlat boshqaruvi institutlari har qanday jamiyatning tayanch ustunlari hisoblanadi. Bugungi raqamli transformatsiya davrida ushbu institutlarning yoshlar bilan muloqoti yangi mazmun va shakl kasb etishi — zamon talabidir. Bizning maqsadimiz mavjud tizimni inkor etish emas, balki uning ko'p asrlik tajribasini zamonaviy texnologiyalar kuchi bilan boyitishdir. "YouthSync" platformasi — bu shunchaki mobil ilova emas, balki davlat va yangi avlod o'rtasidagi ishonchli va shaffof ko'prikdir. Biz siyosiy jarayonlarni yoshlarning kundalik hayotiga hamohang (sinxron) qilish orqali, ulardagi vatanparvarlik hissini real ijtimoiy faollikka aylantirishni maqsad qilganmiz. Zero, yoshlarning texnologik salohiyatini va kreativ yondashuvini davlat boshqaruvi mexanizmlari bilan uyg'unlashtirish — mamlakatimizning xalqaro maydondagi nufuzini va ichki barqarorligini yanada mustahkamlaydi. Kelajak — bu uzoq kutiladigan hodisa emas, balki bugun biz qurayotgan o'zaro muloqot natijasidir. Siyosat tushunchasini yoshlar uchun tushunarli, ochiq va jozibador formatga o'tkazish orqali biz nafaqat huquqiy savodxonlikni oshiramiz, balki o'z davlatining taqdiriga daxldor bo'lgan yangi avlod yetakchilarini tarbiyalaymiz. Keling, kelajakni kutishni to'xtataylik va uni hoziroq, barchamiz uchun qulay bo'lgan raqamli makonda "sinxronizatsiya" qilaylik!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.

O'zbekiston Respublikasining Qonuni. "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida". O'RQ-406-son. 2016-yil.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida. PF-158-son. 2023-yil.

United Nations. Youth Strategy 2030: Working with and for Young People. URL: <https://www.un.org/youthenvoy/youth-strategy/>

UNESCO. Youth and Digital Citizenship: Empowering the next generation. URL: <https://en.unesco.org/youth>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. URL: <https://stat.uz>

Internet World Stats. Usage and Population Statistics. URL: <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>

Castells, M. Communication Power. – Oxford University Press, 2009.

Nye, J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New York, 2004.

Prensky, M. Digital Natives, Digital Immigrants. – On the Horizon, 2001.

**AUTIZM SPEKTRDA BUZILISHI BO'LGAN BOLALARNING NOMA'QUL XULQ
SHAKLLARINI KORREKSIYALASH**

Shermatova Zulfizarxon Muhammadjon qizi

Toshkent davlat pedagogika Universiteti

Maxsus pedagogika Oligofrenopedagogika yo'nalishi magistranti

Annotatsiya.

Mazkur maqolada autizm spektrida buzilishi bo'lgan bolalarda uchraydigan noma'qul xulq-atvor shakllari va ularni korreksiyalashning zamonaviy pedagogik-psixologik yondashuvlari tahlil qilingan. Tadqiqotda xulqni boshqarish, ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish hamda individual ta'lim dasturlarini qo'llashning samarali usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, amaliy metodlar asosida bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va muammoli xulqni kamaytirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Olingan natijalar korreksion ishlarning tizimli tashkil etilishi muhimligini ko'rsatadi. **Kalit so'zlar:** autizm spektr buzilishi, noma'qul xulq-atvor, korreksiyalash, xulqni boshqarish, ijtimoiy moslashuv, maxsus pedagogika, individual ta'lim dasturi.

Аннотация.

В данной статье рассматриваются формы нежелательного поведения у детей с расстройствами аутистического спектра и современные психолого-педагогические подходы к их коррекции. В исследовании анализируются эффективные методы управления поведением, развития социальной адаптации и применения индивидуальных образовательных программ. Также обоснованы возможности снижения проблемного поведения и развития социальных навыков на основе практических методик. Полученные результаты подчеркивают важность системной организации коррекционной работы.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, нежелательное поведение, коррекция, управление поведением, социальная адаптация, специальная педагогика, индивидуальная образовательная программа.

Annotation.

This article analyzes maladaptive behavior patterns in children with autism spectrum disorder and modern psychological and pedagogical approaches to their correction. The study examines effective methods of behavior management, development of social adaptation, and implementation of individualized educational programs. It also substantiates the possibilities of reducing problematic behavior and improving social skills through practical techniques. The results highlight the importance of a systematic approach to corrective interventions.

Keywords: autism spectrum disorder, maladaptive behavior, correction, behavior management, social adaptation, special education, individualized education program.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularning sifatli ta'lim olishini ta'minlash hamda jamiyatga integratsiyasini kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, autizm spektr buzilishi (ASB) bo'lgan bolalar bilan ishlash, ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash va xulq-atvoridagi muammolarni korreksiyalash dolzarb masala sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarorida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini oshirish, inkluziv ta'lim tizimini rivojlantirish va maxsus pedagog kadrlarni tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu qaror doirasida autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalar bilan ishlashning zamonaviy metodlarini joriy etish, ularning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish zarurligi belgilab berilgan.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da ham ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash, jumladan nogironligi bo'lgan bolalarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ularni jamiyatga moslashtirish va har tomonlama rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qarorida inklyuziv ta'limni bosqichma-bosqich joriy etish, alohida ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish choralari ko'zda tutilgan. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalarda uchraydigan noma'qul xulq shakllarini ilmiy asosda o'rganish va samarali korreksion metodlarni ishlab chiqish zaruratini yanada kuchaytiradi. Autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalarda ko'pincha tajovuzkorlik, stereotip harakatlar, ijtimoiy muloqotdagi qiyinchiliklar va o'zini tutishdagi muammolar kuzatiladi. Bu esa ularning ta'lim jarayoniga moslashishini qiyinlashtiradi. Shu sababli, bunday bolalarning noma'qul xulq-atvor shakllarini korreksiyalash, ularning ijtimoiylashuvini ta'minlash va mustaqil hayotga tayyorlash ilmiy-pedagogik jihatdan muhim vazifa hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalarda noma'qul xulq-atvor shakllarini aniqlash va ularni samarali korreksiyalash usullarini ilmiy asoslashdan iborat. Tadqiqot natijalari maxsus pedagogika va inkluziv ta'lim amaliyotini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Autizm spektr buzilishi (ASB) bo'lgan bolalarda noma'qul (maladaptiv) xulq-atvor shakllari keng tarqalgan bo'lib, ular bolaning ijtimoiylashuvi, ta'lim jarayoniga moslashuvi va kundalik hayot faoliyatiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, bunday xulq-atvor shakllariga tajovuzkorlik, o'z-o'ziga zarar yetkazish, stereotipik harakatlar, muloqotdan qochish va emosional beqarorlik kiradi. Ushbu xulq shakllarining kelib chiqishida emosional boshqaruvning sustligi muhim omil hisoblanadi, ya'ni salbiy emosiyalarni tartibga solish qobiliyatining pastligi maladaptiv xulqning kuchayishiga olib keladi.

Noma'qul xulq-atvorning funksional tabiati

Zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlarda noma'qul xulq "befoyda" emas, balki ma'lum funksiyani bajaruvchi xatti-harakat sifatida qaraladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday xulq odatda quyidagi maqsadlarda yuzaga keladi:

- e'tibor qozonish,
- talabdan qochish,
- istalgan predmet yoki faoliyatga erishish,
- sensor ehtiyojlarni qondirish.

Xulqni funksional tahlil qilish (Functional Behavior Assessment) ushbu sabablarni aniqlashga xizmat qiladi va samarali korreksion strategiyalarni ishlab chiqishda asos bo'ladi.

Korreksiyalashning ilmiy asoslangan metodlari

Autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalar bilan ishlashda eng samarali yondashuvlardan biri — **Applied Behavior Analysis (ABA)** hisoblanadi. Ushbu metod operant o'rganish nazariyasiga asoslanib, ijobiy xulqni mustahkamlash va noma'qul xulqni kamaytirishga qaratilgan.

Meta-tahlil natijalariga ko'ra:

25. ABA asosidagi dasturlar bolalarning intellektual rivojlanishida o'rtacha ijobiy ta'sir ko'rsatadi (SMD ≈ 0.51),
26. adaptiv xulqni sezilarli darajada yaxshilaydi (SMD ≈ 0.37).

Bundan tashqari, boshqa tizimli tahlillar ham ABA yondashuvlari ijtimoiy moslashuv va xulqni boshqarishda statistik jihatdan ahamiyatli natijalar berishini tasdiqlaydi.

ABA doirasida qo'llaniladigan asosiy metodlar:

- **Discrete Trial Training (DTT)** — bosqichma-bosqich o'rgatish,
- **Pivotal Response Training (PRT)** — motivatsiya va tashabbusni rivojlantirish,
- **Naturalistic Developmental Behavioral Interventions (NDBI)** — tabiiy muhitda o'rganish.

3. Alternativ va kompleks yondashuvlar

ABA bilan bir qatorda quyidagi yondashuvlar ham samarali hisoblanadi:

- **Kommunikativ terapiya (PECS, nutq terapiyasi)** — muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish;
- **Ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish dasturlari** — tengdoshlar bilan o'zaro aloqani yaxshilash;
- **Sensor integratsiya terapiyasi** — sezgi bilan bog'liq muammolarni kamaytirish;
- **Rivojlantiruvchi o'yin texnologiyalari (masalan, Floortime)** — emosional aloqani kuchaytirish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompleks (integrativ) yondashuvlar bitta metodga nisbatan samaraliroq bo'lishi mumkin, chunki ular bolaning individual ehtiyojlarini kengroq qamrab oladi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, korreksion ishlar:

- imkon qadar erta (3–4 yoshdan),
- yuqori intensivlikda (haftasiga 20–40 soat),
- individual dastur asosida olib borilganda samaraliroq bo'ladi .

Har bir bola uchun Individual Ta'lim Dasturi (ITD/IEP) ishlab chiqilishi, uning rivojlanish darajasi, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olish muhim hisoblanadi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosidagi tizimlar ham autizm bilan ishlashda qo'llanilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki:

- interaktiv ilovalar va virtual muhitlar bolalarda diqqatni oshiradi,
- o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi,
- terapevtlar uchun monitoring va tahlil imkoniyatlarini kengaytiradi .

Autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalarda noma'qul xulq-atvor shakllarini korreksiyalash kompleks, tizimli va ilmiy asoslangan yondashuvni talab etadi. Xulqning funksional sabablarini aniqlash, ABA kabi dalillarga asoslangan metodlardan foydalanish, individual yondashuvni ta'minlash hamda zamonaviy texnologiyalarni integratsiya qilish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalarda noma'qul xulq-atvor shakllarini korreksiyalash murakkab, ko'p omilli va tizimli yondashuvni talab etishini ko'rsatdi. Noma'qul xulqning kelib chiqishi ko'pincha bolaning kommunikativ ehtiyojlari qondirilmaganligi, sensor muvozanatning buzilishi hamda ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida xulq-atvorni funksional tahlil qilish, individual yondashuv asosida ishlash hamda dalillarga asoslangan pedagogik va psixologik metodlarni qo'llash yuqori samaradorlik berishi ilmiy jihatdan asoslandi. Xususan, xulqni boshqarishning tizimli strategiyalari, ijobiy mustahkamlash usullari va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar noma'qul xulq shakllarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, korreksion ishlarning erta boshlanishi, uzluksizligi va kompleksligi bolaning ijtimoiylashuvi hamda mustaqil hayotga tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ilmiy asoslangan metodlarni qo'llash an'anaviy yondashuvlarga nisbatan samaraliroq hisoblanadi.

Amaliy tavsiyalar

- ✓ **Individual yondashuvni ta'minlash:** Har bir bola uchun uning psixofiziologik xususiyatlari, rivojlanish darajasi va ehtiyojlaridan kelib chiqib individual ta'lim va korreksion dasturlar ishlab chiqilishi lozim.
- ✓ **Xulqning funksional tahlilini amalga oshirish:** Noma'qul xulqning sabablarini aniqlash uchun muntazam ravishda funksional baholash (FBA) o'tkazish tavsiya etiladi.
- ✓ **Dalillarga asoslangan metodlardan foydalanish:** Amaliyotda xulqni boshqarishning samarali usullari (ABA elementlari, ijobiy mustahkamlash, vizual qo'llanmalar) keng joriy etilishi zarur.
- ✓ **Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish:** Bolalarda nutq va alternativ kommunikatsiya vositalarini (rasmlar, kartochkalar, imo-ishoralar) rivojlantirish noma'qul xulqni kamaytirishga xizmat qiladi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

- ✓ **Ota-onalar va pedagoglar hamkorligini kuchaytirish:**Korreksion jarayonda oila va mutaxassislar o'rtasida uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish samaradorlikni oshiradi.
- ✓ **Erta aralashuvni tashkil etish:**Korreksion ishlarni imkon qadar erda yoshdan boshlash bolaning rivojlanishida muhim natijalar beradi.
- ✓ **Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish:**Raqamli ta'lim vositalari, mobil ilovalar va interaktiv platformalarni qo'llash orqali o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish mumkin.
- ✓ **Mutaxassislar malakasini oshirish:**Maxsus pedagoglar, psixologlar va logopedlar uchun muntazam ravishda malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori. — 5–7-betlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. — 12–15-betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qarori. — 8–11-betlar.
4. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)*. — Washington, DC, 2013. — pp. 50–59.
5. B. F. Skinner. *Science and Human Behavior*. — New York: Free Press, 1953. — pp. 65–99.
6. Ivar Lovaas. Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children // *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. — 1987. — Vol. 55(1). — pp. 3–9.
7. Catherine Maurice. *Behavioral Intervention for Young Children with Autism*. — Austin: Pro-Ed, 1996. — pp. 25–47.
8. Eric Schopler. *The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders*. — New York: Springer, 2005. — pp. 120–145.
9. World Health Organization. *Autism Spectrum Disorders*. — Geneva, 2021. — pp. 10–18.
10. UNICEF. *Children with Disabilities: Ensuring Inclusion in Education*. — New York, 2020. — pp. 34–42.
11. Sally J. Rogers, Geraldine Dawson. *Early Start Denver Model for Young Children with Autism*. — New York: Guilford Press, 2010. — pp. 75–102.
12. Barry M. Prizant. *Uniquely Human: A Different Way of Seeing Autism*. — New York, 2015. — pp. 88–110.
13. ABDULKHAMIDOVA, G. DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVE CITIZEN COMPETENCES IN HEARING DISABLED STUDENTS. *СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 15-16.
14. Нодира Максудова: THE CURRENT STATE AND CHALLENGES OF TEACHING SPECIAL PEDAGOGY DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION.MN Alijonovna - *Advances in Science and Education*, 2026
15. Нодира Максудова: TAYANCH-HARAKAT SISTEMASIDA KAMCHILIGI BO'LGAN BOLALAR UCHUN ART-TERAPIYANING AHAMIYATI.MN Alijonovna - *ILMIY TADQIQOTLAR VA YANGI OLAM*, 2025
16. Нодира Максудова: THE CURRENT STATE AND CHALLENGES OF TEACHING SPECIAL PEDAGOGY DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION.MN Alijonovna - *Advances in Science and Education*, 2026
17. Нодира Максудова: TAYANCH-HARAKAT SISTEMASIDA KAMCHILIGI BO'LGAN BOLALAR UCHUN ART-TERAPIYANING AHAMIYATI.MN Alijonovna - *ILMIY TADQIQOTLAR VA YANGI OLAM*, 2025

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

NAFS ASIRLIGI VA TAQDIR SINOVLARI: "IKKI ESHIK ORASI" ROMANIDAGI RUHIY KONFLIKTLAR TAHLILI

Shokirova Gulshoda Omadjon qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

San'atshunoslik; Sahna va ekran dramaturgiyasi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romani badiiy va falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Asardagi inson taqdiri, nafs va vijdon o'rtasidagi kurash, urushning inson ruhiyatiga ko'rsatgan fojiaiy ta'siri dramaturgik nuqtayi nazardan ko'rib chiqiladi. Maqolada qahramonlar xarakteridagi evrilishlar va "ikki eshik orasi" falsafasining hayotiy in'ikosi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Nafs, taqdir, urush fojiasi, sadoqat, xiyonat, ma'naviy tanazzul, ota va bola, vijdon azobi, O'tkir Hoshimov, badiiy mahorat.

KIRISH: UMRIBOQIY ASARNING JADIDONA TALQINI

Adabiyot — inson ruhining ko'zgusi. O'zbek adabiyoti xazinasidan munosib o'rin olgan, har bir satri dard va haqiqat bilan sug'orilgan asarlar orasida O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romani alohida mavqega ega. Ushbu asar shunchaki o'tmish xotirasi emas, balki bugungi kun o'quvchisi uchun ham ma'naviy kompas vazifasini o'taydi.

Muallif ushbu asar orqali inson hayotini "ikki eshik" — beshik va qabr, tug'ilish va o'lim orasidagi qisqa, ammo mazmunli yoki mazmunsiz masofaga o'xshatadi. Dramaturgiya nuqtayi nazaridan yondashsak, roman o'zining ko'p qatlamlilik va qahramonlarining murakkab ichki dunyosi bilan ekranlashtirish yoki sahnalashtirish uchun bitmas-tuganmas manbadir.

ASOSIY QISM: QAHRAMONLAR TAQDIRI VA DAVR FOJIASI

1. Urush — Insoniyat Irodasining Sinov Maydoni

Asar voqealari Ikkinchi jahon urushi davri va undan keyingi yillarni qamrab oladi. Ammo yozuvchi diqqat markazida frontdagi janglar emas, balki front ortidagi insonlarning ruhiy jarohatlari turadi. Urush — bu asarda shunchaki fon emas, balki insonlar xarakterini "po'latdek" toblaydigan yoki "shishadek" parchalaydigan katalizator vazifasini o'taydi.

Kimsanning mardligi va uning urush maydonidagi fojiasi, Robiyaning sadoqati va kutish azoblari — bularning barchasi davrning qora bo'yoqlari bilan chizilgan hayot lavhalaridir.

2. Nafs va Xiyonat: Ra'no Obraziga Chizgilar

Maqolamizning bosh mavzusi bo'lgan nafs asirligi masalasi asarda Ra'no va Shomurod obrazlari orqali yorqin namoyon bo'ladi. Ra'no — bir lahzalik zaiflik, ehtiros va nafsning qurboniga aylangan ayol. Uning xiyonati faqat bir insonning o'z sadoqatidan voz kechishi emas, balki butun bir oila shajarasining ma'naviy inqirozidir.

Dramaturgik tahlil shuni ko'rsatadiki, Ra'noning fojiasi uning o'z aybini anglab, umrbod vijdon azobida yashashidir. U "ikki eshik orasi"da o'z yo'lini yo'qotgan yo'lovchiga o'xshaydi. Uning xatosi zanjir kabi ulanib, Muzaffarning taqdiriga uriladi.

3. Muzaffar: O'tmishning Achchiq Mevalari

Muzaffar obrazi — asarning eng og'riqli nuqtasi. "Ota-onalar tok yeydi, bolalarning tishi qamashadi," — degan hikmat aynan shu yerda o'z isbotini topadi. Muzaffarning hayoti, uning sevgisi va orzularining chilparchin bo'lishi — bu uning o'z xatosi emas, balki u yashayotgan jamiyat va oiladagi yashirin sirlarning, nafs ortidan kelgan kulfatlarning hosilasidir.

Muzaffarning ichki iztiroblari zamonaviy ekran dramaturgiyasi uchun juda boy material beradi. Uning dunyoga bo'lgan isyonkor nigohi va oxir-oqibat o'z haqiqatini topishi inson irodasining g'alabasini ko'rsatadi.

ROMANNING FALSAFIY VA ESTETIK AHAMIYATI

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

“Ikki eshik orasi” romani o‘zining kompozitsion qurilishi bilan ham ajralib turadi. Asar turli qahramonlar tilidan hikoya qilinadi. Bu usul kitobxonga voqealarga har xil nuqtayi nazardan qarash imkonini beradi. Har bir qahramon o‘z haqiqatiga ega, ammo umumiy haqiqat bitta: Vijdon pokligi — insonning eng oliy saodati.

Asar nomi ustida to‘xtaladigan bo‘lsak, muallif insonni bu dunyoga mehmon ekanligini, bu qisqa vaqt ichida nafs bandasi bo‘lib qolish — insoniy tabiatga xiyonat ekanligini uqtiradi. Romandagi sadoqatli obrazlar (Kimsan, Robiya) va nafsiga mag‘lub bo‘lganlar (Shomurod kabi) o‘rtasidagi kontrast asarning dramatik kuchini oshiradi.

XULOSA: KECHAGI VA BUGUNGI DARSLAR

O‘tkir Hoshimov ushbu asari bilan o‘zbek kitobxoniga "Odam bo‘lib kelish oson, lekin odam bo‘lib qolish qiyin," degan falsafani qoldirgan. Sahna va ekran san’ati sohasi vakillari sifatida biz uchun bu asar qahramonlarning xatti-harkati motivatsiyasini tushunishda, inson ruhiyatining tub-tubidagi "ego" va "super-ego" kurashini tahlil qilishda yuksak maktabdir.

Xulosa qilib aytganda, "Ikki eshik orasi" — bu nafaqat bir davr yoki bir millatning qissasi, balki butun insoniyatning nafsga qarshi kurashi, sadoqat darsi va taqdir sinovlari oldidagi imtihonidir. Gulshoda Shokirova ta’kidlaganidek, asarni o‘qigan har bir qalb o‘zining ichki dunyosini qayta kashf etadi va "ikki eshik" orasidagi masofani qanday bosib o‘tish haqida jiddiy xulosaga keladi.

SOG'LOM HAYOT – BAXTLI KELAJAK GAROVI

Tanikulova Linora Rayim qizi

Samarqand Abu Ali ibn Sino nomidagi

jamoat salomatligi texnikumi yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada sog'lom turmush tarzining shaxs va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik, ruhiy barqarorlik va profilaktik tibbiyot omillari kompleks holda ko'rib chiqilib, ularning inson salomatligi va ijtimoiy farovonlikka ta'siri yoritiladi. Shuningdek, sog'lom hayot tarzini shakllantirishda ta'lim tizimi va ijtimoiy institutlarning roli asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: *sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, ruhiy salomatlik, profilaktika, ijtimoiy farovonlik.*

Abstract

This article analyzes the role of a healthy lifestyle in individual and social development from both theoretical and practical perspectives. Key components such as balanced nutrition, physical activity, mental stability, and preventive healthcare are examined in an integrated manner, highlighting their impact on human health and social well-being. Additionally, the role of the education system and social institutions in promoting a healthy lifestyle is substantiated.

Keywords: *healthy lifestyle, physical activity, balanced nutrition, mental health, prevention, social well-being.*

KIRISH

Globalizatsiya davrida inson salomatligi eng yuqori qadriyatlardan biri sifatida qaraladi. Texnologik yutuqlar inson hayot tarzini soddalashtirgan bo'lsa-da, harakatsizlik, noto'g'ri ovqatlanish va stressga duchor bo'lish salomatlikka zarar yetkazdi. Shuning uchun zamonaviy davrda zamonaviy jamiyatning haqiqiy manfaatlaridan biri sog'lom turmush tarzini rivojlantirishdir.

ASOSIY QISM. Sog'lom turmush tarzi nazariyasiga ko'ra, sog'lom turmush tarzini rivojlantirishda, farovonlikni targ'ib qiluvchi faoliyatlar tizimi sifatida quyidagi dasturni keltirish mumkin.

- muvozanatli ovqatlanish;
- jismoniy faollik;
- yomon odatlardan voz kechish;
- gigiyena va sanitariya qonunlariga rioya qilish;
- ruhiy salomatlik.

Ovqatlanishning ahamiyati: Ovqatlanish yaxshi salomatlik va tananing to'g'ri ishlashi uchun kalitdir. Oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar va minerallarning to'g'ri nisbatini saqlash immunitetni oshirishga yordam beradi. Aksincha, yomon ovqatlanish o'nlab kasalliklarni keltirib chiqaradi. Salomatlik va jismoniy faollik jihatlari. Inson tanasidagi kasalliklarga moyil bo'lishi mumkin bo'lgan tizimlar, agar ular ko'proq va ko'proq mashq qilinsa, katta foyda bilan ishlay boshlaydi. Yurak-qon tomir tizimini mustahkamlovchi muntazam mashqlar foydalanuvchining stressini kamaytiradi va hayot sifatini oshiradi. Ruhiy salomatlik va ijtimoiy sharoitlar. Ruhiy salomatlik bizning salomatligimizning asosidir. Yaxshi ruhiy holat, yaxshi oilaviy muhit va yaxshi ijtimoiy muhit yaxshi sog'lom turmush tarzining rolidir. Kasalliklarni kamaytirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish. Kasallikning oldini olish yaxshiroqdir. Shunday qilib, sport va sog'liq infratuzilmasi bilan birga yaxshi turmush tarzini boshlash va yaxshilash mumkin bo'lgan profilaktik choralar amalga oshirilishi mumkin.

XULOSA. Sog'lom bo'lish inson tanasi va ongining uyg'un rivojlanishini ifodalovchi muhim sifatdir. Bu tushuncha faqatgina jismoniy holat bilan cheklanib qolmay, balki insonning ruhiy, emotsional va ijtimoiy farovonligini ham o'z ichiga oladi. Inson organizmi va tafakkuri bir butun tizim sifatida faoliyat yuritadi, shu sababli ulardan biridagi muvozanatning buzilishi boshqasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, sog'lomlik — bu har tomonlama muvozanat va uyg'unlik holatidir.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Sog'lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlaridan biri to'g'ri ovqatlanishdir. Ratsional va muvozanatli ovqatlanish organizmni zarur oziq moddalar, vitaminlar va minerallar bilan ta'minlab, immun tizimini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, jismoniy faollik — muntazam mashq qilish, sport bilan shug'ullanish yoki oddiy harakatlar (yurish, yugurish) orqali organizmning umumiy holatini yaxshilashga xizmat qiladi. Jismoniy faollik qon aylanishini yaxshilaydi, mushaklarni mustahkamlaydi va ortiqcha stressni kamaytiradi. Ruhiiy salomatlik ham sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi hisoblanadi. Insonning ijobiy fikrlashi, stressni boshqara olishi, dam olish va tiklanish uchun yetarli vaqt ajratishi uning umumiy salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ruhiiy barqarorlik insonning ijtimoiy munosabatlariga ham ijobiy ta'sir etadi, bu esa jamiyatda o'zaro tushunish va hamjihatlikni mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, sog'lom turmush tarzi ijtimoiy uyg'unlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Sog'lom insonlar jamiyatning faol, samarali va mas'uliyatli a'zolariga aylanadi. Ular nafaqat o'z hayot sifatini yaxshilaydi, balki atrofdagilarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, jamiyatda sog'lom muhit, o'zaro hurmat va ijtimoiy barqarorlik qaror topadi.

Xulosa qilib aytganda, sog'lom bo'lish — bu kundalik hayotda shakllanadigan va mustahkamlanadigan odatlar majmuasidir. To'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va ruhiy barqarorlikni uyg'unlashtirish orqali inson nafaqat o'z salomatligini saqlab qoladi, balki sog'lom va barqaror jamiyat barpo etishga ham o'z hissasini qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. *Healthy Diet*. Geneva: WHO, 2020.
2. World Health Organization. *Global Recommendations on Physical Activity for Health*. Geneva: WHO, 2010.
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. *Sog'lom turmush tarzi asoslari*. Toshkent, 2021.
4. G'ulomov S. *Salomatlik va hayot sifati*. Toshkent: Fan, 2019.
5. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. Toshkent, 2008.
6. Bauman Z. *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press, 2000.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Sulaymonova Gulbahor Aliturayevna

Yangiyo'l shahar 1-son texnikumi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

O'ZBEK TILIDAGI SO'ZLARNING KO'PVAZIFALILIGI

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilidagi so'zlarning ko'pvazifaliligini o'rganish maqsad qilib qo'yilgan. O'zbek tilidagi so'zlarda ko'pvazifalilik real lisoniy hodisa sifatida baholanib, uning monosemantik, disemantik so'zlarga qaraganda ko'proq ko'pma'noli so'zlarda namoyon bo'lishi qayd etilgan. Ko'pvazifalilik so'zlarning leksik-semantik, morfologik, sintaktik vazifalarni bajarishida namoyon bo'ladigan hodisa ekanligi haqida so'z yuritilib, ular nolisoniy va lisoniy omillar orqali asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ko'pvazifalilik, ko'pma'nolilik, lisoniy omil, nolisoniy omil, konnotatsiya, nominativ ma'no, sinonim, antonim.

Inson nutqiga xos xususiyatlardan biri til birliklarining shakl va mazmun jihati bilan bog'liq o'zgarishlarning, xususan, nomutanosibliklarning yuzaga kelishidir. So'zlarning jami xususiyatlarini yaxlit holda, matn tarkibida, bir-biriga uzviy aloqadorlikda ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotning natijasi sifatida tadqiq etish har bir lug'aviy-grammatik birlikning o'ziga xos lisoniy hamda nolisoniy omillarining ishtirokini aniqlash imkonini beradi. So'zlarning nutqda morfosintaktik birikish jihati va leksik-frazeologik jihatdan u bilan muvofiqlashuvi ularni real til birliklari munosabatlari tizimiga bog'liq ravishda tekshirishni taqozo etadi. So'zlarning nutqda grammatik jihatdan birika olish jihatlari, albatta, ularning leksik-frazeologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Ma'lumki, so'zlar doirasida ko'pvazifalilik odatda, tilda mavjud so'zlarni turkumlarga ajratish bilan bog'liq. So'zlar leksik-grammatik to'dalarga ajratilgandan so'ng ularning ko'pvazifaliligi haqida gapirish mumkin. U yoki bu til birligi, nutqda ma'lum grammatik vazifa bajarishdan tashqari, ta'kid, davomiylik, ohang va boshqa munosabatlarni ifodalashi mumkin.

Til birliklariga xos bo'lgan ko'pvazifalilikning asosiy negizi mana shu lug'aviy-grammatik bo'linish zamirida yuzaga keladi. Til sathlarining hammasi ham dialektik jarayon sifatida aynan bir xil o'zgaruvchanlikka moyil emas. Ko'pvazifalilik atamasini ikki xil, ya'ni tor va keng ma'noda tushunish mumkin. Tor ma'noda, masalan, so'zlarning faqat sintaktik vazifa bajarishi nuqtayi nazari ko'zda tutiladi. Ot turkumidagi so'z hech o'zgarishsiz ega, kesim, aniqlovchi, undalma vazifalarida qo'llansa, ma'lum shakllarni olganda, to'ldiruvchi, holning ayrim turlari vazifasida qo'llanadi. Fe'l turkumidagi so'zlar, asosan, kesim vazifasida qo'llanishga xoslangan bo'lsa ham, uning ayrim shakllari hol, aniqlovchi, ega, to'ldiruvchi vazifalarida qo'llanadi. Boshqa turkumlarda ham shunday xususiyat mavjud. Jumladan, yuklama ham bir necha xil sintaktik vazifa bajaradi. Masalan, -yu yuklamasi juft so'zlarni, teng munosabatli sodda gaplarni bir-biriga bog'laydi: *Hasan keldi-yu, Husan kelmadi* kabi. Keng ma'noda til birliklarining turli xil boshqa vazifalarni ham bajarishi nuqtayi nazari ko'zda tutiladi. Masalan, ot nominativ hamda konnotativ vazifani bajaradi, evfemizmlar, tabular, vulgarizmlar kabi munosabatlarni ifodalaydi, sintaktik vazifa bajaradi.

Lingvistik birliklarni o'rganishda uning nutqdagi sintaktik vazifasini aniqlashga doir xususiyatiningina emas, balki ikkinchi jihatini, ya'ni so'zning boshqa so'zlar bilan birikish imkoniyatlarini yuzaga keltiruvchi turli jihatlarini ham hisobga olish zarur.

O'zbek tilidagi u yoki bu birlik nutqning turli ko'rinishlari uchun o'ziga xos tarzda, ma'lum maqsadni ko'zda tutib, unga qandaydir bir aniq vazifani yuklab turib tanlanadi. So'z ham grammatik, ham nominativ, ham konnotativ kabi ma'nolarni ifodalaydi, turli xil vazifa bajaradi. Jumladan, ot turkumiga oid *terak* so'zi nominativ vazifadan tashqari, grammatik vazifa, pragmatik vazifalarni bajarishi mumkin: *Sen «terakka» aytib qo'ygin, ikkinchi bu yoqlarga qadam bosmasin*. Bu gapdagi qo'shtirnoqqa olingan *terakka* so'zi ko'chma ma'noda qo'llangan holda «novcha, oriqroq shaxs»ni ifodalash bilan birga, unga nisbatan shaxsning munosabatini ham, so'zning u yoki bu uslubga

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

xoslanganligini ham bildiriyapti.

Tildagi har bir birlik ana shunday imkoniyatlarga egadir. So‘zlardagi bu xususiyatlar, imkoniyatlar cheksizdir. Masalan, *qovoq somsa, tandir kabob, tunuka tom, qozon kabob* kabi birikuvlardagi *qovoq, tandir, tunuka, qozon* kabi aniqlovchilar sifatdoshli, hatto, ravishdoshli + sifatdoshli qurilmalar qisqarishi natijasida keyinchalik bir so‘z orqali ifodalangan: *qovoq solib pishirilgan somsa* → *qovoq somsa* kabi. Bunda **qovoq** so‘zi *solib pishirilgan* yarim predikatli qurilmadagi keyingi qismlar bajarigan vazifalarni ham o‘z zimmasiga olgan.

Har qanday so‘zning haqiqiy hayoti nutq o‘ramida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, ularning tabiati, vazifasi nuqtayi nazaridan baholanadigan ko‘pvazifalilik gap ichida, so‘z birikmalarida, matnda o‘z ifodasini topadi. Chunki bu o‘rinda aniq sharoit, aniq qurshov, aniq uslub, aniq maqsad – aniq lisoniy va nolisoniy omillarning o‘rni bo‘ladi.

Ko‘pma’ nolilik til birligining nutqda turli ma’ nolarni, turli tushunchalarni ifodalashini nazarda tutsa, ko‘pvazifalilik muayyan birlikning nutqda qanday vazifani bajarish uchun xizmat qilayotganligini nazarda tutadi. Til birligi ma’nosidagi o‘zgarish uning vazifasi doirasining o‘zgarishiga ham ta’sir etadi. Masalan, **tulki** so‘zi insonga nisbatan qo‘llanganda «ayyor shaxs» ma’nosini ifodalab nominativ vazifa bajarish bilan birga, tasviriy ifodalash vazifasini ham bajaradi – konnotatsiya ifodalaydi. Uning nominatsiya jihati ko‘pma’ nolilikka aloqador bo‘lsa, konnotatsiya ham ifodalashi ko‘pvazifalilikka aloqadordir. Demak, so‘z ko‘chma ma’noda qo‘llanganda, uning asosiy vazifasiga boshqa vazifa ham qo‘shimcha tarzda orttirilgan bo‘ladi. Shunday qilib, so‘z ma’nosi tarkibidagi o‘zgarish uning vazifasi o‘zgarishini ham ta’minlaydi. Bundan tashqari, sifatdan keyin kelgan so‘z yoki otdan keyin qo‘llangan so‘z tushib qolganda, tushirilgan so‘zning ma’nosi qoldirilgan so‘z zimmasiga yuklanadi. Masalan, *yaxshi odamlar – yaxshilar; tunuka bilan yopilgan tom – tunuka tom* kabi. Bunda qoldirilgan so‘zning vazifasida ham o‘zgarish sodir bo‘ladi. Darhaqiqat, «so‘z turkumi» tushunchasining o‘zi ham tarixiy kategoriya bo‘lib, hamma tillarda o‘zgaruvchanlikka moyil tabiatlidir. Chunki narsa, belgi, harakat, holat deya bo‘linuvchi har qanday mantiqiy tushunchalar har bir individ tasavvuri, uning so‘zni anglash va anglatish shakli, maqsadi, jamiyatdagi o‘rni, mavqeyiga ko‘ra, voqelikdagi o‘zgarishlar tufayli turli xil tusga kirishi, u yoki bu vazifaga xoslanib qolishi uning turg‘un bo‘lmagan, o‘zgaruvchan tabiatidan kelib chiqadi. Har bir turkumga xos so‘zlarni muayyan shaxslar tomonidan turli sharoitlarda ishlatish, kuzatish, tahlil qilish har bir tilning milliy xususiyatini aniq ko‘rsatadi. Zero, inson nutqiga xos bo‘lgan mazmun-mundarijani belgilash, sintaktik qolipni tanlash, aniq nutqiy qurshovda yuzaga kelgan lug‘aviy-semantik mazmun bilan to‘ldirishni belgilashi va har qanday sintaktik birikuvning mohiyati bir-biridan farqlanuvchi holatlarning dialektik birligi zamirida yuzaga chiqadi. Aslida har uchala bosqich bir-biriga bog‘liq. Demak, bu murakkab jarayon «so‘z birikmasi» deb atalgan lingvistik kategoriyaning so‘z va gapga nisbatan maqomini belgilash bilan ham bog‘liq. Ko‘pvazifalilikning yuzaga kelish jarayoni esa mana shu holatning aniqlanishi bilan uzviy aloqadordir.

Ko‘pvazifalilikning belgilaridan biri so‘z semalarining nutq jarayonida ishtirok etishi va semalari qorishiq tarzda ishlatilishidan iborat. O‘zbek tili leksikasida bunday holatlar juda ko‘p. Avvalo, shuni ta’kidlash lozimki, har qanday so‘z semalarining nutq jarayonida qo‘llanishi tabiiydir. Shuning uchun mazkur holatni chetlab o‘tib, «predmetlik» – «belgilik» semalarining mavjudligini tasdiqlovchi misollar keltiramiz. *Qizil mis, sariq mis* kabi birikmalarda **mis** so‘zi «kimyoviy element» sememasi bilan «predmetlik» ma’nosida qo‘llanadi. *Mis ko‘za, mis qumg‘on, mis qotishma* kabi birikmalarda sifat vazifasini bajaradi va bu «belgilik» semasi hisoblanadi. Quyidagi keltirilgan misollar ham shunday xususiyatga egadir:

Qora mol, mayda mol, zotli mol → *mol bozor*

Yer tandir, katta tandir → *tandir somsa, tandir kabob*

Qora qalam, mo‘y qalam → *qalam qosh*

Til strukturasi tashkil qiluvchi har qanday sintaktik birikuv unda mavjud bo‘lgan unumli

sintaktik qoliplar etalonida, me'yorlashgan tarzda yuzaga kelgan bo'lsa ham, ba'zan uning nutq jarayonidagi ifodasi, mazmuni nutq egasi hisoblangan sub'yektga bog'liq bo'lmagan holda, bexosdan yuzaga chiqadiki, bu holatda intellektiv axborotni yetkazish bilan barobar metasemiotik maqsad-uslubiy qo'llanish yorqinroq ko'zga tashlanadi. So'zlarning birikuvlari, lisoniy sintaktik qoliplari zahirida nisbatan murakkab analitik birikuvlar, paradigmatic bog'lanishlarning buzilishi evaziga xilma-xil nutqiy parchalar yuzaga keladi. Binobarin, ulardan ustama qo'shimcha ma'no, qo'shimcha vazifa anglashiladi. Lug'aviy-frazeologik, sintaktik-semantik omil tufayli bir ma'nolilik yo'qolib, idiomatik holat yuzaga chiqadi. Ana shunday tabiatli so'zlar ko'pvazifalilikka moyil bo'ladi.

Ko'pvazifalilikning har qanday ko'rinishi negizida inson nutqiga xos xususiyatlar o'zining yorqin ifodasini topadi. Bu xususiyatlar mavhum emas, balki real sharoitlar o'lchovi bilan aniqlanishi kerak, chunki hodisaga sotsiolingvistik omillar asosida yondashuv har bir tilning o'ziga xos tabiatini yanada aniqlashtiradi. Ko'pvazifalilikning o'ziga xos xususiyati shundaki, u ham bir ma'noli so'zlar, ham ko'p ma'noli so'zlar negizida yuzaga chiqadi.

Ekstralingvistik omillar ta'sirida harakatchan so'zlar gipostazisga uchraydi, aniqrog'i, statik-turg'un holatdan qochadi va nutq jarayonida o'z xususiyatini yangilab turadi. Natijada so'z ko'pvazifalilik xususiyatiga ega bo'ladi. Bunday holatni atoqli otlarning turdoshlashuvi, turdosh otlarning atoqlilashuvi yoki atoqli otlarning qaytadan atoqlilashuvi singari jarayonlarda bemalol kuzatish mumkin. Qiyoslang: *Diyor I – vatan* so'zining sinonimi: *ona diyor*; *Diyor II – «Diyor» restorani*; *Istiqlol I – mustaqillik* so'zining ma'nodoshi: *istiqlolga erishdik*; *Istiqlol II – «Istiqlol» kafesi*; *Oybek I – yozuvchining nomi: Oybek ijodi*, *Oybek II – «Oybek» metrosi*, *Oybek III – «Oybek» ko'chasi*; *Saraton I – yoz jaziramasi*, *Saraton II – «Saraton» kafesi*. Shu kabi so'zlarning sintaktik vazifalarini qiyoslaymiz: *Gul diyorim bor mening* («Qo'shiq»dan) – «Diyor» II shu shaklda, shu tarzda sintaktik birikuvda ishlatilmaydi: *mening «Diyor» im* (!) Yana qiyoslansin: *Saratonda* (I) *dam olmoq* – «Saraton»da (II) *dam olmoq*; *Saratonni* (I) *ko'rmoq* – «Saraton»ni (II) *ko'rmoq*; ammo *saratonga* (I) *bormoq* (!) – «Saraton»ga (II) *bormoq*; *Saratondan* (!) *kelmoq* – «Saraton» dan *kelmoq*; «Saratonning issig'i» – «Saraton»ning zallari va shu kabilar.

Ko'pvazifalilik ko'pma'nolilikka nisbatan kengroq tushuncha. U – sathlararo qo'llanishga xoslangan birlik. U so'zni ham, sintaktik, idiomatik birikuvlarni ham, har xil nutqiy figuralarni ham o'zaro aloqadorlikda qamrab oladi, tilning ijtimoiy vazifalaridan biri nominativlikni ifodalaydi. Bu xususiyat esa tushunchaga borib taqaladi. Biroq tushuncha anglatuvchi hamma so'z ham inson hayotida bir xil maqsadda qo'llanib, bir xil vazifa bajaravermaydi. So'z tarkibidagi u yoki bu semaning faollashuvi uning vazifalarining ko'payishiga olib keladi. Demak, ko'pma'nolilik atamaning u yoki bu ma'nosi faollashib, ko'pvazifalilikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu milliy nutqiy transpozitsiya negizida ro'y beradi. Shu bilan birga, konnotatsiya ham denotativ asosni to'ldiruvchi omil. Chunki bu omil ko'pvazifalilikning paydo bo'lishini ta'minlaydi.

Ko'pvazifalilik har qanday so'zning kommunikativ tabiatini yuzaga chiqaruvchi omildir. Uning bu jihati o'zbek tilining vazifaviy uslublariga xos matnlar qiyosida yaqqol ko'zga tashlanadi. Zero, shu yo'sindagi tadqiq orqali ham turli uslublar, turli ijodkorlar leksikasi, uslubiyatiga xos sifatlarni oydinlashtirish imkoni tug'iladi. Qiyoslansin: «Bahor qaytmaydi» (O'.Hoshimov), «Bahor keldi seni so'roqlab» (Zulfiya), «Toshkent bahori» (gazetadan), «Oderda bahor» ... Yana qiyoslansin: «Yigirma oltinchisi otilmasin» (film nomi), «Ikki karra ikki besh» (nasriy asar nomi), «Temir xotin», «Oltin devor» (dramatik asarlarning nomlari), «Oltin toj» (teleko'rsatuv nomi). Ijtimoiy-lingvistik omil zahirida yuzaga kelgan leksik-sintaktik qurshov so'z va so'z shakllarining asliy – tub ma'nolariga, sintaktik vazifalariga ham ta'sir qiladi.

Ijtimoiy-siyosiy hayotda, borliqda ro'y berib turgan o'zgarishlar, fan va texnika yutuqlarining barchasi leksikada o'z ifodasini topadi. So'zlarning ko'pvazifaliligini aniqlashda ularning qanday leksik-semantik guruhlarga oidligi masalasi ham o'ziga xos rol o'ynaydi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

So'z ma'nosini ko'chirish yo'li bilan hosil qilingan denotativ ma'noning ham, konnotativ ma'noning ham uslubiy xosligini aniqlash so'zlar ko'pvazifaliligini ko'rsatuvchi holatlardan biridir. Chunki so'z asl ma'nosida va ko'chma ma'nolarida xilma-xil uslublarga xos bo'lishi mumkin.

So'zlar ko'pvazifaliligining navbatdagi mezoni so'zlar ko'chimi ma'nolarining o'zga so'zlar ma'nolari bilan o'zaro munosabatini, sinonimiyasi va antonimiyasini aniqlashdan iborat. So'zlarning yangi, ikkilamchi ma'noni kasb etishida ichki imkoniyatlar bilan bir qatorda, tashqi imkoniyatlar ham o'ziga yarasha rol o'ynaydi. Jumladan, semantik kalkalash usuli bilan yangi ma'nolarning paydo bo'lishi tabiiy holatdir. Bunday jarayonda so'zlarning ko'pvazifaliligi yanada oshadi.

Har qanday tilda bo'lganidek, o'zbek tilida ham sinonimlarning yuzaga kelishi va tilda u yoki bu darajada qo'llanishi bir qancha sabablarga bog'liqdir. Buning asosiy sabablaridan biri kishining o'ziga ma'lum bo'lgan narsalar, hodisalardan qandaydir yangi qirralarni, xususiyatlarni topishga, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, atrof-muhitdagi mavjud tushunchalarni chuqurlashtirish, kengaytirishga intilishdan iboratdir. Demak, sinonimlarning yuzaga kelishida inson omili muhim rol o'ynar ekan. Shunday intilish natijasida yuzaga kelgan tushunchaning yangi, qo'shimcha belgisi tilda mavjud bo'lgan nomga ma'no jihatidan o'xshash yoxud aynan bir xil so'z sifatida qo'llana boshlaydi. Astasekin voqelik har tomonlama bilina borilgani sari sinonimlarning ham paydo bo'lish jarayoni davom etaveradi.

Tilshunoslikda sinonimlar yangi tub yoki yasama so'zlarning paydo bo'lishi natijasida, o'zga tillardan so'z o'zlashtirish natijasida, tilda mavjud bo'lgan so'zlar ma'nolarining o'zgarishi natijasida paydo bo'ladi. So'zlarni sinonim qiladigan narsa ularning bir xil ma'noga egaligi ekan, ko'p ma'noli so'zlar birdan ortiq ma'nosida boshqa so'zlar bilan sinonim bo'lishi mumkin. Boshqacha aytganda, ko'p ma'noli so'z har bir ma'nosi bilan boshqa-boshqa sinonimik qatorda bo'lishi mumkin.

So'zlar denotativ, ya'ni leksik-semantik ma'nosida ma'noviy jihatdan o'ziga yaqin so'zlar bilan sinonimik aloqada bo'lishi mumkin. So'zlar funksional-semantik ma'no kasb etganda esa yana o'zgacha so'z yoki so'zlar bilan sinonimik qatorni tashkil etadi. Pirovardida, bunday sinonimlarning har qaysisi tilda o'ziga xos vazifalarni bajaradi: muayyan uslubiy bahoga ega bo'ladi, nutqiy jihatdan xoslanadi, o'zgacha so'zlar qurshovida qo'llanadi. Maxsus lug'atda qayd etilishicha, «kishi boshining old qismi» ma'nosini ifodalash uchun o'nta so'zdan iborat sinonimik qatordan foydalanilar ekan. Bular: *yuz, bet, aft, bashara, chehra, jamol, diydor, oraz, uzor, ruxsor*. Aslida, o'zbek tilida *yuz* so'ziga ma'nodosh bo'lgan 20 dan ortiq so'z borligi ma'lumdir. Shunisi ma'lumki, mazkur sinonimik qator sememalari bir xil bo'lsa-da, ulardan har biri o'ziga tegishli semalarni ifodalab keladi, ya'ni polisemantik hisoblanadi. Ulardagi ko'pvazifalilik o'ziga xos xususiyatga ega. Lekin ulardan bittasi, ya'ni *bashara* so'zi aniqlanmish vazifasida boshqa qator so'zlarning ko'pvazifaliligini namoyon etuvchi uzv rolini o'ynaydi. Mazkur so'zning semalaridan biri «kishining ko'rinishi» demakdir. Ana shu semali *bashara* so'zi quyidagi so'zlar bilan birikib kela oladiki, ular ad'yektivlik vazifasini bajaradi. Misollar keltiramiz: *Odamlar gurkirab kulib turgan bir paytda ularning yoniga mulla bashara bir kishi kelib qo'shildi.* (M.Ismoilov) *Qop-qora, xabash bashara Musa soatga qarab turar edi.* (P.Tursun) *Shu payt quloqlari qirqilgan ayiq bashara it otni quvib qoldi.* (M.Mansurov) Sinonimlar yozma nutqda ham, og'zaki nutqda ham denotativ, ko'p holatlarda konnotativ ma'nolarni ifodalab kela oladi.

So'zlarning o'zaro munosabat guruhlari ichida o'ziga xos o'rinni egallab turgan antonimlar sinonimiya bilan zich aloqadadir. Shunday munosabat mavjud ekan, antonimlarning o'ziga xos ko'pvazifalilik qirralari tobora oydinlasha boradi.

Bir qancha antonim so'zlarning ikkala komponenti ham sinonimlariga ega emas. Bunday holat, ayniqsa, har xil sohalarga oid atamalar antonimiyasiga xos. *Oqlovchi-qoralovchi, oqlar-qoralar* kabilar shular jumlasidandir. Shu xildagi antonimlar bir qancha ruscha-baynalmilal atamalarga xosdir. Masalan: *import-eksport, antipatiya-simpatiya, debet-kredit* va boshqalar. O'zbek tilida umumadabiy tilga, shuningdek, so'zlashuv tiliga oid yuzlab so'zlar antonimik juftliklar hosil qilishi bilan birga,

bunday juftliklarning birontasi, yoki ikkalasi ham o'ziga tegishli sinonimlari bilan o'zaro munosabatda bo'ladi. Ma'lumki, dunyoning to'rt tomoni mavjud bo'lib, ular bir-biriga faraziy qarama-qarshi tarafni bildiradi. Shu boisdan qarama-qarshi tomonlarni ifodalovchi «sharq» va «g'arb», «shimol» va «janub» tushunchalari paydo bo'lgan. Natijada o'zbek tilida *sharq-g'arb* va *shimol-janub* antonimik juftligi yuzaga kelgan. Dunyoning sharq tomonidan quyosh chiqadi va uning teskarisi, ya'ni g'arbida quyosh botadi. Bu antonimik juftlikning ikkalasi ham betaraf uslubga xoslangan bo'lib, umumadabiy tilda ham, gohida og'zaki nutqda ham ishlatilaveradi. Masalan: *Quyosh sharqdan chiqib, g'arbga botadi. Urush g'arbda, rota frontdan uch-uch yarim ming kilometr berida, yana sharqqa qarab ketayotibdi. Ahmadjon o'ylab o'yiga yetolmas edi.* (A.Qahhor) Misollardan *sharq-g'arb* antonimik juftligi denotativ ma'nolarni ifodalagan. Bu *sharq-g'arb* antonimiyasining ikkala komponenti ham ayni shu ma'nosida sinonimlariga ega ekanligidadir.

Kunchiqar so'zi *sharq* so'zining sinonimlaridan biri hisoblanadi. Bu so'z, garchi badiiy adabiyotlarda ishlatib kelinayotgan bo'lsa-da, so'zlashuv nutqiga xoslangan. Masalan: *Itlarning qishloqning kunchiqar tomonidan boshlangan akillashlari asta-sekin qishloqning kunbotar tomoniga kelmoqda edi.* (S.Ayniy)

So'zlashuv nutqida mazkur so'zning *kunchiqish* varianti ham qo'llanishda. Masalan: *Endi, bolam, shunday qil: kunchiqish tomonga qarab ketaver. Oldingdan bir shahar chiqadi, baxtingni shu joydan topasan.* («Ertaklar»)

Sharq so'zining ikkinchi sinonimi *mashriq* hisoblanadi. Masalan: *Har tong ko'zim mashriqda, // Kun balqidi sen yoqdan.* (T. To'la) Mazkur so'z eskirgan hisoblansa-da, ko'proq poeziyada qo'llanib, badiiy uslubga xoslanganligi bilan ajralib turadi.

Antonimik juftlikning *g'arb* komponenti ham o'z sinonimlariga ega. Bunday sinonimlarning birinchisi *kunbotar* so'zidir: «*B*» qishlog'ining *kunbotar tomonidagi pastgina kulbadan bir chol chiqdi.* (A.Rahmat) Mazkur so'z ham *kunchiqar* so'zi singari uslubiy xususiyatlarga xoslangan: badiiy adabiyotda qo'llanadi, so'zlashuv nutqida ishlatiladi.

Kunbotar so'zining *kunbotish* varianti ham ishlatib turiladiki, u so'zlashuv nutqiga xoslangandir. Masalan: *Kunbotishgacha uyimga yetib olsam yaxshi bo'lardi.*

Mag'rib so'zi *g'arb* so'zining sinonimlaridan yana bittasidir. Masalan: *Quyosh mag'rib tomonga bosh qo'yayotganida shom shafag'i yolqinlanib ketadiki, bu ajoyib hodisani ko'rish zavq-shavq bag'ishlaydi.* («Tasvir» gazetasi) **Mag'rib** so'zi uslubiy nuqtayi nazardan kitobiylik xususiyatiga ega bo'lsa-da, arxaik so'zlar qatoridan joy olgandir. Shunday bo'lishiga qaramay, *mag'rib* va *mashriq* antonimik juftligi tasvirni kuchaytirish maqsadida bir matnning o'zida ham tez-tez qo'llanib turiladi. Masalan: *Buning ustiga egatlar ham, onamlarning aytishicha, bir boshi mag'rib tomonda bo'lsa, bir boshi mashriq tomonda.* («Bekajon» gazetasi) Keltirilgan misollarda *sharq-g'arb* antonimik juftlikning ikkala komponenti ham baravar miqdordagi sinonimik juftliklarga ega.

Antonimlar sinonimiyasi nutqning xilma-xilligini ta'minlashga xizmat qiladi. *Sharq-g'arb* antonimik juftligi komponentlari sinonimik qatorlarining mavjudligi shu juftlikning vazifaviy-uslubiy qiymatga ega ekanligini ko'rsatadi. «Tomon» leksik-semantik guruhiga oid ushbu juftlikning *shimol-janub* antonimik juftligida bunday holatning aksini ko'rish mumkin. Chunki *shimol* so'zi ham, *janub* so'zi ham sinonimlariga ega emas. Ikkala so'z faqat denotativ va vazifaviy-semantik ma'nolarida qo'llanadi.

Xullas, o'zbek tilidagi so'zlarda ko'pvazifaviylik real lisoniy hodisa sifatida baholanib, u monosemantik, disemantik so'zlarga qaraganda ko'proq ko'pma'noli so'zlarda, so'z ma'nolari taraqqiyotiga xizmat qiluvchi lisoniy va nolisoniy omillar ta'sirida yuzaga keladi.

HARBIY KONTENTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MASALASI

Sulaymonova Umida Pulat qizi

Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti sohibasi

Andijon davlat tibbiyot instituti Davolash fakulteti turtori

Annotatsiya: Maqolada harbiy kontentlarda axborot xavfsizligini ta’minlash muammolari tahlil qilingan. O‘zbekiston qonunchilik bazasi, xorijiy tajribalar va zamonaviy tahdidlar kontekstida tahliliy yondashuv asosida mavjud tizimning zaif jihatlari aniqlangan. Kontent-tahlil, solishtirma tahlil va ekspert so‘rovnomalari asosida axborot sizontilari, normativ bo‘shliqlar va regulyatsiya mexanizmlari ko‘rib chiqilgan. Muallif tomonidan o‘zbekiston sharoitida axborot xavfsizligini kuchaytirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot xavfsizligi, harbiy kontent, davlat siri, senzura, regulyatsiya, jurnalistika, normativ baza, raqamli tahdid.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida axborot xavfsizligi masalasi harbiy sohaga bevosita taalluqli eng muhim strategik muammolardan biriga aylangan. Harbiy kontentlar – bu davlat mudofaa siyosati, harbiy operatsiyalar, maxfiy missiyalar, texnologik yangiliklar hamda milliy xavfsizlikka oid ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan maxsus axborot maydonidir. Mazkur kontentlar bilan ishlashda xavfsizlik choralarning yetarli darajada bo‘lmasligi natijasida ichki va tashqi tahdidlar keskin ortmoqda, xususan, kiberhujumlar, axborotni noqonuniy tarqatish, manipulyativ ta’sir va feyk ma’lumotlar tarqalishi hollari ko‘paymoqda.

O‘zbekistonda harbiy sohaga oid axborotlar muhofazasi "Davlat sirlari to‘g‘risida"gi Qonun, "Axborot xavfsizligi konsepsiyasi" kabi hujjatlar orqali huquqiy jihatdan tartibga solingan bo‘lsa-da, zamonaviy raqamli tahdidlar fonida bu tizim doimiy ravishda yangilanib borishni talab qilmoqda. Harbiy kontentlarning davlat axborot resurslarida joylashtirilishi, OAVda yoritilishi yoki ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinishi bir qarashda fuqarolik jamiyatining ochiqligiga xizmat qilgandek ko‘rinsa-da, aynan shunday ochiqlik nazorat qilinmasa, milliy xavfsizlikka putur yetkazishi mumkin. Ayniqsa, noan’anaviy urushlar (axborot urushi, kiberurush) fonida har qanday harbiy axborot – potentsial hujum vositasi yoki nishoni bo‘lishi mumkin.

Shu boisdan, harbiy kontentlarda axborot xavfsizligini ta’minlash masalasi nafaqat texnik, balki strategik va ijtimoiy siyosiy yondashuvni ham talab etadi. Harbiy jurnalistikaning axborot siyosatidagi o‘rni, sensor siyosatlar, tahririy javobgarlik, shuningdek, razvedka va kontrrazvedka tuzilmalari faoliyati bilan uzviy bog‘liq holda ko‘rib chiqilishi zarur. Harbiy kontentlar jamiyatga qanday ta’sir ko‘rsatishini tahlil qilish, shu asosda ishonchli, lekin xavfsiz axborot oqimini ta’minlash bu boradagi dolzarb ilmiy masalalardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Harbiy kontentlarda axborot xavfsizligi masalasini o‘rganishda ilgari o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili ushbu yo‘nalishdagi yondashuvlarning ko‘lamini aniqlash imkonini beradi. Jumladan, Z.X.Xasanova o‘zining "Raqamli transformatsiya sharoitida axborot xavfsizligini ta’minlashning nazariy va amaliy asoslari" nomli doktorlik dissertatsiyasida zamonaviy axborot makonida harbiy kontentlarga tahdid soluvchi asosiy xavf manbalarini tahlil qilgan. U harbiy axborotning sızib chiqishi natijasida yuzaga keluvchi milliy xavfsizlikka tahdid holatlarini sistematik tahlil asosida ochib bergan. J.B.Tursunov tomonidan tayyorlangan "O‘zbekiston axborot siyosatida axborot xavfsizligi masalalari" mavzusidagi ilmiy maqolada harbiy kontentlarni yuritishda OAV faoliyatining chegaralari, axborot sirlarini muhofaza qilishda mavjud huquqiy bo‘shliqlar, shuningdek, senzura va tahririy siyosat muammolari ochib berilgan. U ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlardagi harbiy ma’lumotlarning tarqalish tezligi va bu boradagi regulyatsiya mexanizmlarining sustligini tanqidiy baholagan.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Xalqaro tajriba jihatidan esa, G'arb davlatlarining axborot xavfsizligi bo'yicha amaliyotlari, xususan, AQShning "Department of Defense Information Assurance Certification and Accreditation Process" (DIACAP) tizimi tahlil etilgan ilmiy manbalarda bu model harbiy kontentni yuritishda qat'iy standartlar va xavfsizlik protokollarini belgilab bergani ko'rsatiladi. Bunday tizimlar O'zbekiston sharoitida ham tatbiq qilinishi mumkinligi dissertatsiyalarda taklif sifatida ilgari surilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Axborot xavfsizligiga doir muammolarni harbiy kontent kontekstida tahlil qilish uchun kompleks yondashuv qo'llanildi. Baza — O'zbekiston Respublikasining "Davlat siri to'g'risida"gi Qonuni, "Axborot xavfsizligi konsepsiyasi", shuningdek, tegishli Prezident farmonlari va Hukumat qarorlarining mazmuni sistemali ravishda o'rganildi. Bu jarayonda normativ hujjatlar huquqiy-himoya mezonlari nuqtayi nazaridan saralandi va harbiy axborot tarqatilishi bilan bog'liq real regulativ imkoniyatlar baholandi.

Ikkinchi bosqichda kontent-tahlil usulidan foydalanilib, so'nggi uch yil ichida internet va OAV orqali tarqalgan harbiy xarakterdagi ochiq axborot materiallari tematik, semantik va strukturaviy mezonlar asosida tasniflandi. Maqsad — axborot tarqatilishidagi xavf zonalarini aniqlash va ularning xavfsizlik siyosati bilan uzviy bog'liqligini asoslashdir. Kontentlar ijtimoiy tarmoqlar (Telegram, X) va rasmiy davlat axborot resurslari asosida tanlab olindi.

Uchinchi metod sifatida solishtirma tahlil usuli joriy etilib, AQSh, Rossiya Federatsiyasi, Isroil va Xitoy kabi davlatlarning harbiy axborot siyosati va xavfsizlik protokollari O'zbekiston amaliyoti bilan qiyoslandi. Bu asosda xavfsizlikni boshqarishdagi institutsional va texnologik tafovutlar aniqlab borildi.

Tizimli yondashuv asosida harbiy kontentlar bilan ishlovchi jurnalistlar, OAV tahririyati xodimlari hamda axborot xavfsizligi mutaxassislari o'rtasida ixtisoslashtirilgan so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma orqali harbiy axborotlarni e'lon qilishdagi professional yondashuvlar, axloqiy mezonlar va tahririyatsiz filtrlash darajalari aniqlandi. Natijalar statistik jihatdan kodlashtirilib, ularning xavfsizlik siyosatiga ta'siri tahlil qilindi.

Tanlangan metodlar yordamida harbiy kontent bilan ishlashda mavjud axborot xavfsizligi muammolarining xarakteri, omillari va ularni bartaraf etish yo'nalishlari nazariy va amaliy asoslarda aniqlab berildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

O'tkazilgan normativ-huquqiy tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligiga oid qonunchilik tizimi umumiy axborot maydoni uchun yetarli asoslarni belgilagan bo'lsa-da, harbiy kontentlarga oid maxsus regulatsiyalar aniq va tizimli shakllantirilmagan. "Davlat siri to'g'risida"gi Qonun, 2004-yilda tasdiqlangan maxfiylik toifalari ro'yxati, shuningdek, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun kabi hujjatlarda harbiy kontent bilan ishlashdagi xavfsizlik standartlari umumiy formulalar orqali ifodalangan, bu esa real axborot oqimi va zamonaviy raqamli muhit talablariga mos kelmasligini ko'rsatadi.

Kontent-tahlil usuli asosida tahlil qilingan 80 ta harbiy axborot namunalaridan 27 tasi (33.7%) ijtimoiy tarmoqlarda davlat sirlariga yaqin bo'lgan, senzurasiz va tekshirilmagan shaklda e'lon qilingan. Ayniqsa, Qoraqalpog'iston va Surxondaryo viloyatlaridagi harbiy harakatlar haqida tarqatilgan ayrim tasvirlar xorijiy kanallar tomonidan qayta ishlanib, geosiyosiy manipulyatsiyalarda foydalanilgan. Bu holat xavfsizlikka xavf tug'diruvchi axborot sızıntilarining internet muhitida nazoratsiz tarqalishini ko'rsatdi.

Solishtirma tahlil natijalariga ko'ra, AQSh Mudofaa vazirligi (DoD) tomonidan ishlab chiqilgan DIACAP tizimi, Isroilning harbiy axborot senzura markazi, Rossiyaning FSB nazorat tizimi O'zbekistonga nisbatan ancha mukammal va qat'iy standartlarga ega ekani aniqlangan. Jumladan, AQShda harbiy kontentni e'lon qilish uchun besh bosqichli verifikatsiya va ruxsatlash protokoli joriy etilgan, bunda jurnalist va davlat organlari o'rtasida bevosita axborot muvofiqlashtirish mexanizmi

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

mavjud. O'zbekistonda esa bu jarayon rasmiy axborot agentliklari bilan cheklangan bo'lib, nodavlat yoki mustaqil jurnalistlar uchun aniq yo'riqnomalar ishlab chiqilmagan.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Harbiy kontentlar bilan ishlashda axborot xavfsizligini ta'minlash davlat axborot siyosatining muhim tarkibiy qismidir. O'zbekistonda mavjud qonunchilik umumiy tamoyillarni belgilasa-da, harbiy axborotning ochiqligi va himoyasi masalasida alohida normativ tizimga ehtiyoj mavjud. Tahlillar xorijiy tajribalar asosida tizimli va qat'iy yondashuvlarni joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Quyidagi takliflar ilgari surilib kelinmoqda:

1. Harbiy kontent bilan ishlovchi jurnalistlar uchun alohida axborot xavfsizligi reglamenti ishlab chiqilishi lozim.
2. Raqamli tahdidlarga mos huquqiy va texnik vositalar modernizatsiya qilinishi zarur.
3. Axborotni rasmiy tasdiqlovchi institutsional tizimni kuchaytirish lozim.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. 3.X.Xasanova Информационная безопасность в условиях цифровизации. – Ташкент: Fan, 2021. – 174 с.
2. Ж.Б.Турсунов Медиабезопасность и национальные интересы. – Т.: Yangi asr avlodi, 2020. – 208 с.
3. Ш.П.Касымов Информационная политика и безопасность: правовые аспекты. // Журнал «Социальные исследования». – 2022. – №4. – С. 58–64.
4. Z.X.Xasanova Raqamli transformatsiya sharoitida axborot xavfsizligini ta'minlashning nazariy va amaliy asoslari: DSc dissertatsiyasi. – Toshkent: TATU, 2022. – 215 b.
5. J.B.Tursunov O'zbekiston axborot siyosatida axborot xavfsizligi muammolari // Ilmiy axborotlar. – 2021. – №2. – B. 45–50.
6. A.A.Karimov Harbiy jurnalistikada axborot manbalarining ishonchliligi va ularni qonuniy himoyalash usullari: Magistrlik dissertatsiyasi. – T.: O'zDJTU, 2023. – 98 b.
7. U.S. Department of Defense. Department of Defense Information Assurance Certification and Accreditation Process (DIACAP). – Washington, D.C.: DoD Publications, 2020. – 132 p.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA AUTIZMLI BOLALARNI RIVOJLANTIRISH VA ERTA DIAGNOSTIKA QILISHNING AHAMIYATI

Sulaymonova Zuxraxon Ne'matjanovna

Andijon viloyati, Buloqboshi tumani, 23-umumiy o'rta ta'lim maktabi shaxobcha mudiri

Andijon viloyati, Buloqboshi tumani, Shirmonbuloq MFY, Sado ko'chasi, 16-uy

+998950751183

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada autizm spektri buzilishlari (ASB) bo'lgan bolalarning erta diagnostikasi va ularning rivojlanishida zamonaviy raqamli texnologiyalarning o'rni tadqiq etiladi. Autizmlil bolalarni erta aniqlashning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati, ularning nutqiy va sensorik qobiliyatlarini AKT vositalari orqali korreksiya qilish masalalari ilmiy jihatdan asoslanadi. Tadqiqot davomida raqamli interaktiv o'yinlar va vizual stimulyatorlarning autizmlil bolalar muloqotiga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: autizm, raqamli texnologiyalar, erta diagnostika, korreksion pedagogika, vizual stimulyatsiya, ijtimoiy adaptatsiya, reabilitatsiya.

1. KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida autizm spektri buzilishi bilan tug'ilyotgan bolalar sonining ortishi ushbu muammoni nafaqat tibbiy, balki dolzarb pedagogik masalaga aylantirdi. Autizm — bu ijtimoiy muloqot, o'zaro hamkorlik va cheklangan qiziqishlar bilan xarakterlanadigan rivojlanish nuqsonidir. Muammoning asosi shundaki, autizmlil bolalar ko'pincha an'anaviy ta'lim metodlariga qiyin moslashadi.

Loyihaning dolzarbligi autizmlil bolalarni erta (2-3 yoshdan) aniqlash va ularning rivojlanish jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish zarurligi bilan belgilanadi. Raqamli vositalar autizmlil bolalar uchun tushunarli va bashorat qilinadigan muhit yaratib, ularning tashqi olam bilan "ko'prik" o'rnatishiga yordam beradi.

2. METODLAR

Tadqiqot doirasida quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

• **Erta diagnostika monitoringi:** Bolaning sensorik sezgirligi, ko'z bilan muloqoti va nutqiy faolligini raqamli testlar (masalan, M-CHAT) yordamida o'rganish.

• **Vizual dasturlash:** Autizmlil bolalar axborotni vizual tarzda yaxshi qabul qilishini hisobga olib, mashg'ulotlarda PECS (Picture Exchange Communication System) tizimining raqamli ilovalaridan foydalanish.

• **Pedagogik modellashtirish:** Interaktiv sensorli panellar va mobil ilovalar orqali bolalarda diqqatni jamlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish modeli.

• **Sotsiometriya:** Ota-onalar va maxsus pedagoglar o'rtasida raqamli reabilitatsiya samaradorligi bo'yicha so'rovnomalar o'tkazish.

3. NATIJALAR

Raqamli texnologiyalarni korreksion jarayonga tatbiq etish natijasida quyidagi ijobiy dinamika ko'z atildi:

1. **Erta aniqlash samaradorligi:** Raqamli monitoring tizimi orqali autizm alomatlarini go'daklik davrida aniqlash aniqligi 25% ga oshdi, bu esa korreksiya ishlarini vaqtida boshlashga imkon berdi.

2. **Nutqiy va kognitiv o'sish:** Planshetlardagi maxsus o'yinlar ("Voiceitt", "Otsimo") bolalarning passiv lug'at boyligini 30-35% ga oshirishga va tovushlarni taqlid qilishga yordam berdi.

3. **Hulq-atvor korreksiyasi:** Raqamli vizual jadvallar (Visual Schedules) bolalarda kun tartibiga ko'nikishni osonlashtirdi va tajovuzkorlik (agressiya) holatlarini 40% ga kamaytirdi.

4. MUHOKAMA

Natijalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar autizmlil bola uchun "havfsiz hudud" hisoblanadi. Chunki kompyuter yoki planshet inson kabi kutilmagan emotsiyalarni

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

bildirmaydi, bu esa bolada qo'rquvni yo'qotadi. Muhokama jarayonida aniqlandiki, raqamli vositalar faqat yordamchi bo'lib, ular o'qituvchi va ota-onaning emotsional muloqoti bilan to'ldirilishi shart. Buloqboshi tumanidagi 23-maktab sharoitida raqamli vositalarni o'quv rejasiga kiritish bolalarning maktab muhitiga tezroq ko'nikishiga xizmat qiladi.

XULOSA

Autizimli bolalarni erta aniqlash va ularning rivojlanishida raqamli texnologiyalardan foydalanish — bolaning jamiyatga integratsiyalashuvi uchun poydevordir. Integrativ pedagogik yondashuv va AKT imkoniyatlarining birlashishi bolada nafaqat nutqni, balki hayotiy muhim ko'nikmalarni shakllantiradi. Ushbu loyiha ixtisoslashtirilgan ta'lim tizimini raqamlashtirishda yangi bosqich bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Mirziyoyev Sh.M.** "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son qarori. Toshkent, 2020.
2. **Ayres, A. J.** "Sensory Integration and the Child". Western Psychological Services, 2005.
3. **Mo'minova L.R.** "Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot". Toshkent, 2019.
4. **Schopler, E.** "The ABCs of Autism". New York, 2017.
5. **Nurkeldiyeva D.A.** "Maxsus pedagogika va defektologiya". Toshkent, 2021.
6. **Journal of Autism and Developmental Disorders.** "Digital interventions for early diagnosis". Vol. 52, 2022.
7. **Usmonova R.** "Maktabgacha va maktab ta'limida raqamli texnologiyalar". Toshkent, 2023.
8. **UNESCO.** "ICT in Special Education". Policy Brief, Paris, 2021.
9. **Mamatov M.** "Autizm: muammo va yechimlar". Metodik qo'llanma, 2020.
10. **Scientific American.** "How Tablets Are Helping Kids with Autism Speak". 2021.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

SUN'IY INTELLEKT (AI) VA ISH O'RINLARI: XAVFMI YOKI IMKONIYAT

Xusnobod Turayeva Xolmurod qizi
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining mehnat bozoriga ta'siri tahlil etiladi. Tadqiqot AI ning ish o'rinlarini qisqartirish (displacement) va yangilarini yaratish (creation) aspektlarini ko'rib chiqadi. Jahon va O'zbekiston statistikasi asosida xavf va imkoniyatlar baholanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, AI 2025-yilda 85 mln ish o'rnini qisqartirsa-da, 97 mln yangisini yaratadi (sof natija +12 mln). O'zbekistonda esa 430 ming yangi ish o'rinlari kutilmoqda.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ish o'rinlari, mehnat bozori, avtomatlashtirish, O'zbekiston iqtisodiyoti, ish o'rinlari qisqarishi, yangi kasblar.

Kirish

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari so'nggi yillarda iqtisodiyotning barcha sohalarda jadal rivojlanmoqda. ChatGPT, Gemini va boshqa generativ AI modellari mehnat jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Biroq, bu o'zgarishlar ish o'rinlariga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatmoqda: bir tomondan, avtomatlashtirish oddiy vazifalarni (masalan, ma'lumot kiritish, oddiy tahlillar) inson o'rniga bajarib, ish o'rinlarini qisqartirmoqda; ikkinchi tomondan, yangi kasblar (AI etikasi mutaxassisi, prompt muhandisi) paydo bo'lmoqda.

Jahon miqyosida Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) ma'lumotlariga ko'ra, AI dunyodagi ish o'rinlarining 40% ga ta'sir qilishi mumkin, rivojlangan mamlakatlarda esa 60%. O'zbekistonda Osiyo Taraqqiyot Banki (OTB) prognoziga ko'ra, AI to'qimachilik va qurilishda 430 ming yangi ish o'rinini yaratadi. Tadqiqot muammosi: AI xavfmi (ishsizlik o'sishi) yoki imkoniyatmi (unumdorlik va yangi ishlar)? Maqsad – IMRaD metodiga asoslanib, statistik tahlil orqali baho berish. Ob'ektivlik uchun adabiyotlar (IMF, World Economic Forum, OTB) va statistik ma'lumotlar ishlatildi.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Discussion) strukturasi asoslangan empirik-adabiyotlar tahlili usulida o'tkazildi. Materiallar:

- Jahon manbalari: IMF (2025-2026), World Economic Forum (WEF, 2025), SSRN hisobotlari.
- O'zbekiston ma'lumotlari: O'zstat, OTB, Spot.uz va Yuz.uz nashrlari (2023-2026).
- Statistika: 2025-yil AI ta'siri bo'yicha 10 ta asosiy hisobot (jumladan, Challenger Gray tahlili: AQShda 55 ming ish qisqargan).

Metodlar:

- Deskriptiv statistika: Yo'qotilgan va yaratilgan ish o'rinlari solishtiruvi.
- Solishtirma tahlil: Jahon vs. O'zbekiston.
- Prognozlash: 2030-yilgacha trendlar (SSRN modeli: sof +50 mln ish).

Daraxtlar va jadvallar vizualizatsiya uchun ishlatildi. Tadqiqot 2026-yil aprel oyida yakunlandi.

Natijalar

AI ning ish o'rinlariga ta'siri quyidagi statistikalar bilan tasdiqlanadi:

Jahon miqyosida:

- 2025-yilda 85 mln ish o'rnini qisqaradi, 97 mln yangisi yaratiladi (sof +12 mln).
- IMF: 40% global ishlar ta'sir ostida, ayollar ko'proq xavf ostida (25% dunyo, 34% rivojlangan davlatlar).
- AQSh: 55 ming ish qisqargan (2025 oxiri).
- 2030 prognozi: 300 mln qisqarish, 350 mln yaratilish (sof +50 mln).

O'zbekiston misolida:

- OTB: AI to'qimachilikda 100 ming, qurilishda 334 ming yangi ish (2025).

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

- Unumdorlik: To'qimachilikda +68%, qurilishda +60%.

Solishtiruv jadvali:

Ko'rsatkich	Jahon (2025)	O'zbekiston (2025)
Qisqargan ishlar (mln)	85	Noma'lum (taxmin 5-10%)
Yaratilgan ishlar (mln)	97	0.43
Sof natija (mln)	+12	+0.43
Eng xavfli soha	Ofis ishlari	Oddiy tikuvchilik

AI 59% ishni "yaxshilaydi" (augment), faqat 41% ni almashtiradi.

Muhokama

Natijalar AI'ning ikki tomonlama ta'sirini tasdiqlaydi: xavf – oddiy kasblar (ma'lumot kirituvchi, oddiy buxgalter) qisqarishi; imkoniyat – yangi rollar (AI trainer, etika mutaxassisi). Jahonda IMF "tsunami" deb ataydi, ammo siyosat (ta'lim islohoti) bilan muvozanatlashtiriladi.

O'zbekistonda imkoniyatlar ko'proq: to'qimachilik va qurilishda unumdorlik oshishi yangi ishlar yaratadi. Xavf: malakasiz ishchi kuchi (aholi 70% i). Yechimlar:

- Ta'lim: TDYU, IT-Parkda AI kurslari.
- Siyosat: "Raqamli O'zbekiston-2030" doirasida qayta o'qitish dasturlari.
- Pilotlar: Bank va sanoatda AI joriy etish.

Cheklovlar: Ma'lumotlar prognozga asoslangan, empirik tadqiqotlar kam. Kelajak tadqiqotlari: O'zbekiston firmalarida so'rovlar.

Xulosa

Sun'iy intellekt ish o'rinlari uchun xavfdan ko'ra imkoniyatdir: sof natija musbat (+12 mln 2025-yilda). O'zbekistonda 430 ming yangi ish kutilmoqda. Tavsiyalar: hukumat ta'lim va qayta malaka oshirishga investitsiya kiritishi, korxonalar AI bilan hamkorlikni rivojlantirishi kerak. AI iqtisodiy o'sishni rag'batlantirib, raqobatbardoshlikni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- BMT. (2025). Sun'iy intellekt va global mehnat bozori: 2025-yil hisoboti. Nyu-York: BMT Nashriyoti, 245 b.
- Challenger, Gray & Christmas. (2025). AI Layoffs Report 2025: US Job Market Analysis. Chicago: Challenger Inc., 67 b.
- G'aroyev, Sh. (2024). Sun'iy intellektning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 156 b.
- INVEXI. (2025). 2025-yilning birinchi yarmida O'zbekiston iqtisodiyoti: Asosiy ko'rsatkichlar tahlili. [Elektron resurs]. URL: <https://invexi.org/uz/press/economy-of-uzbekistan-in-the-first-half-of-2025-an-analysis-of-key-indicators/> (murojaat sanasi: 29.04.2026).
- International Monetary Fund (IMF). (2026). Artificial Intelligence and the Future of Work: Global Impact Assessment. Washington: IMF Publications, 312 b.
- Invest.gov.uz. (2026). O'zbekiston iqtisodiyoti 2025-yilda rekord darajadagi o'sishni qayd etdi. [Elektron resurs]. URL: <https://invest.gov.uz/uz/post/349> (murojaat sanasi: 29.04.2026).
- Kokand State University Herald. (2025). Sun'iy intellektning kasbiy mehnat bozoriga ta'siri / A. Xolmatov [va boshq.]. V. 7, № 7. P. 45-56. DOI: 10.54613/ku.v7i7.782.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). Raqamli O'zbekiston – 2030 (PF-60-sonli farmon). Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.
- O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (O'zstat). (2025). Mehnat bozori va bandlik statistikasi: 2024-2025. Toshkent: O'zstat nashriyoti, 189 b.

10. Osiyo Taraqqiyot Banki (OTB). (2023). Sun'iy intellekt va O'zbekiston mehnat bozori: Imkoniyatlar va xavflar. Manila: ADB Publications.

**QUYOSH BATAREYALARINING FOYDALI ISH KOEFFITSIYENTINI OSHIRISHNI
TADQIQ ETISH**

Xoliqulov Dostonbek Qahromon o'g'li

Qarshi davlat universiteti, Fizika fakulteti, Fizika yo'nalishi M4/25

xoliqulovdoston1998@gmail.com

Mamat Raxmatov

Nazariy va eksperimental fizika kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada quyosh batareyalarining foydali ish koeffitsiyentini oshirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda tandem quyosh elementlari, perovskit texnologiyalari, sovitish tizimlari, passivatsiya usullari hamda plazmonik nanostrukturalarning samaradorlikka ta'siri o'rganildi. Shuningdek, energiya yo'qotishlarini kamaytirish va quyosh panellarining ishlash unumdorligini oshirish bo'yicha zamonaviy texnologik yondashuvlar qiyosiy tahlil asosida baholandi. Tadqiqot natijalari yuqori samarali va ekologik xavfsiz fotoelektrik tizimlarni rivojlantirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: quyosh batareyasi, foydali ish koeffitsiyenti, fotoelektrik tizim, tandem quyosh elementi, perovskit texnologiyasi, energiya samaradorligi, sovitish tizimi, passivatsiya, quyosh energetikasi, nanostruktura.

KIRISH

So'nggi yillarda dunyo miqyosida energiya resurslariga bo'lgan talabning ortib borishi hamda an'anaviy yoqilg'i manbalarining ekologik muammolarni kuchaytirishi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan qiziqishni sezilarli darajada oshirdi. Shu jihatdan quyosh energiyasi eng istiqbolli va ekologik toza energiya manbalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Quyosh batareyalari (fotoelektrik panellar) quyosh nurlarini bevosita elektr energiyasiga aylantirish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, ularning foydali ish koeffitsiyenti (FIK) hali ham muhim ilmiy va texnologik muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Amaliyotda quyosh panellarining samaradorligi haroratning oshishi, yorug'lik intensivligining o'zgarishi, changlanish, material sifati hamda energiya yo'qotishlari kabi omillar ta'sirida pasayadi. Ayniqsa, energiya iste'molining jadal sur'atlarda ortib borishi sharoitida quyosh batareyalarining samaradorligini oshirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy tadqiqotlarda quyosh elementlarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish uchun turli innovatsion usullar taklif qilinmoqda. Jumladan, yuqori samarali yarimo'tkazgich materiallardan foydalanish, ko'p qatlamli fotoelementlarni ishlab chiqish, sovitish tizimlarini qo'llash, quyosh nurlarini konsentratsiyalash texnologiyalari hamda sun'iy intellekt asosida boshqaruv tizimlarini joriy etish istiqbolli yo'nalishlar sifatida qaralmoqda. Bundan tashqari, quyosh panellarining optimal joylashuv burchagini aniqlash va ularni avtomatik kuzatuv tizimlari bilan integratsiya qilish orqali ham energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Mazkur tadqiqotlar energiya yo'qotishlarini kamaytirish va ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi hajmini ko'paytirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Quyosh batareyalarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish masalasi zamonaviy energetika sohasidagi dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada olib borilgan dastlabki fundamental tadqiqotlardan biri Shockley va Queisser tomonidan ishlab chiqilgan nazariy model bo'lib, unda bir qatlamli quyosh elementlarining maksimal samaradorligi taxminan 33 % bilan chegaralanishi ko'rsatib berilgan⁵⁶. Mazkur nazariya keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun muhim nazariy asos vazifasini bajardi. So'nggi yillarda olimlar tandem quyosh elementlari texnologiyasiga katta e'tibor qaratmoqda. Huang va hammualliflarning tadqiqotida perovskit-kremniy tandem elementlari an'anaviy kremniy panellariga nisbatan yuqori samaradorlikka ega ekanligi ilmiy asoslangan⁵⁷. Tadqiqot natijalariga ko'ra, turli qatlamlarning yorug'lik spektrini samarali yutishi energiya konversiyasini sezilarli darajada oshiradi.

Devi va hammualliflar perovskit asosidagi yuqori samarali tandem arxitekturalarni tahlil qilib, bunday tizimlarda 31 % dan yuqori foydali ish koeffitsiyentiga erishilganini qayd etadi⁵⁸. Shu bilan birga, mualliflar materiallarning termik barqarorligi va namlikka chidamliligi hali ham asosiy muammolardan biri ekanligini ta'kidlaydi. Fell va hammualliflarning ilmiy izlanishlarida esa kremniy asosidagi tandem elementlarda rekombinatsiya jarayonlarini kamaytirish orqali samaradorlikni oshirish mumkinligi ko'rsatib berilgan⁵⁹. Mualliflar passivatsiya texnologiyalari energiya yo'qotishlarini kamaytirishda muhim rol o'ynashini ilmiy jihatdan asoslagan.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda quyosh batareyalarining foydali ish koeffitsiyentini oshirishga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida tandem quyosh elementlari, perovskit texnologiyalari hamda energiya yo'qotishlarini kamaytirish usullariga oid zamonaviy ilmiy maqolalar o'rganildi. Shuningdek, quyosh batareyalari samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar ilmiy jihatdan tahlil qilinib, ularning samaradorligini oshirish bo'yicha mavjud texnologik yondashuvlar qiyoslandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, quyosh batareyalarining foydali ish koeffitsiyenti ko'plab fizik va texnologik omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida yarimo'tkazgich materialining turi, yorug'likni yutish darajasi, harorat, rekombinatsiya jarayonlari hamda tashqi muhit sharoitlari muhim o'rin egallaydi. An'anaviy kremniy asosidagi quyosh elementlarining amaliy samaradorligi odatda 20–26 % oralig'ida bo'lib, bu Shockley – Queisser nazariy chegarasi bilan izohlanadi⁶⁰. Ushbu nazariyaga ko'ra, quyosh nurlaridagi energiyaning ma'lum qismi issiqlikka aylanishi va foton energiyaning to'liq o'zlashtirilmasligi natijasida energiya yo'qotishlari yuzaga keladi. Tadqiqot davomida aynan mana shu yo'qotishlarni kamaytirish quyosh elementlari samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishi ekanligi aniqlandi. Zamonaviy ilmiy izlanishlarda tandem quyosh elementlari eng istiqbolli texnologiyalardan biri sifatida baholanmoqda. Huang va hammualliflarning tadqiqotida perovskit-kremniy tandem elementlarining samaradorligi 30 % dan yuqori natijalarni ko'rsatgani qayd etilgan⁶¹. Tadqiqotchilar buni turli qatlamlarning quyosh spektrining alohida qismlarini yutish xususiyati bilan

⁵⁶ Shockley W., Queisser H. J. Detailed Balance Limit of Efficiency of p-n Junction Solar Cells // Journal of Applied Physics. – 1961.

⁵⁷ Huang J. et al. A Review on Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells // Energies. – 2025.

⁵⁸ Devi K.D. et al. High-performance perovskite tandem architectures // Materials Today. – 2026.

⁵⁹ Fell A. et al. Elucidating the efficiency limit of silicon-based monolithic tandem cells // EES Solar. – 2025.

⁶⁰ Shockley W., Queisser H. J. Detailed Balance Limit of Efficiency of p-n Junction Solar Cells // Journal of Applied Physics. — 1961. — Vol. 32, № 3. — P. 510–519.

⁶¹ Huang J., Yuan H., Li Y. A Review on Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells // Energies. — 2025. — Vol. 18, № 16. — P. 4327–4345.

izohlaydi. Masalan, yuqori energiyali qisqa to'liqlik fotonlar perovskit qatlamida yutilsa, past energiyali uzun to'liqlik nurlar kremniy qatlamida qayta ishlanadi. Natijada energiya yo'qotishlari kamayadi va elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ortadi. Tadqiqot natijalari tandem texnologiyalarining an'anaviy kremniy panellariga nisbatan sezilarli ustunlikka ega ekanligini ko'rsatdi.

Perovskit materiallarining afzalliklari boshqa tadqiqotlarda ham tasdiqlangan. Green va hammualliflar tomonidan olib borilgan ilmiy tahlilda perovskit asosidagi quyosh elementlarining samaradorligi qisqa vaqt ichida 3 % dan 26 % gacha oshgani qayd etilgan⁶². Mualliflarning fikricha, bunday tez rivojlanishning asosiy sababi perovskitlarning yorug'likni yuqori darajada yutishi va zaryad tashuvchilarning tez harakatlanishidir. Shu bilan birga, tadqiqotda perovskitlarning asosiy kamchiligi sifatida namlik va yuqori haroratga sezgirligi ko'rsatib o'tilgan. Bu esa ularning uzoq muddatli ekspluatatsiyasida muammolar keltirib chiqaradi. Harorat omilining ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ham muhim natijalarni ko'rsatdi. Hasan va hammualliflarning ilmiy izlanishlariga ko'ra, quyosh paneli haroratining ortishi elektr energiyasi ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi. Tadqiqot natijalarida haroratning har 1°C ga oshishi samaradorlikni taxminan 0,45 % ga kamaytirishi qayd etilgan. Ayniqsa, issiq iqlim sharoitlarida bu muammo yanada yaqqol namoyon bo'ladi. Shu sababli sovitish tizimlari fotoelektrik tizimlarning ajralmas qismiga aylanmoqda. Masalan, suyuqlik bilan sovitish texnologiyalari yordamida panellar haroratini pasaytirish orqali energiya ishlab chiqarishni 10–15 % ga oshirish mumkinligi aniqlangan⁶³. Passiv sovitish tizimlari, jumladan alyuminiy radiatorlar va tabiiy havo aylanishiga asoslangan usullar ham iqtisodiy jihatdan samarali deb baholanmoqda. Muhokama davomida rekombinatsiya yo'qotishlarini kamaytirish texnologiyalari ham alohida e'tibor qaratildi. Fell va hammualliflarning tadqiqotlarida yuqori sifatli passivatsiya qatlamlari elektron va kovaklarning qayta birikishini kamaytirishi ko'rsatib berilgan⁶⁴. Bu esa zaryad tashuvchilarning yo'qotilishini kamaytirib, quyosh elementlarining elektr chiqish quvvatini oshiradi. Tadqiqot natijalarida ayniqsa silikon oksidi va vodorodlangan amorf kremniy qatlamlari samarali passivatsiya materiali sifatida qayd etilgan. Mualliflarning fikricha, rekombinatsiya jarayonlarini nazorat qilish kelajakdagi yuqori samarali fotoelementlarni yaratishda muhim omil hisoblanadi.

Optik yo'qotishlarni kamaytirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ham samarali natijalarni ko'rsatmoqda. Polman va Atwater tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda plazmonik nanostrukturalardan foydalanish yorug'likni kuchliroq yutishga yordam berishi aniqlangan⁶⁵. Ayniqsa, metall nanorodlar va nanozarrachalar yorug'likning ichki qayta akslanishini kuchaytirib, quyosh elementlarida fotonlarning ko'proq ushlanishini ta'minlaydi. Natijada yorug'likdan foydalanish samaradorligi oshadi va elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ortadi. Tadqiqotda plazmonik texnologiyalar kelajakdagi yuqori samarali nanoquyosh elementlari uchun muhim ilmiy yo'nalish sifatida baholangan. Quyosh panellarining joylashuv burchagini optimallashtirish ham energiya samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Lorenzo tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kuzatuv tizimlari yordamida panellarni quyosh nurlariga mos ravishda avtomatik boshqarish energiya

⁶² Green M. A., Dunlop E. D., Hohl-Ebinger J., Yoshita M. Solar cell efficiency tables // Progress in Photovoltaics: Research and Applications. — 2024. — Vol. 32, № 1. — P. 3–12.

⁶³ Hasan A., McCormack S. J., Huang M. J., Norton B. Evaluation of solar cell temperature reduction techniques for photovoltaic systems // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2010. — Vol. 15, № 5. — P. 2645–2658.

⁶⁴ Fell A., Almansouri I., Green M. A. Elucidating the efficiency limit of silicon-based monolithic tandem cells // EES Solar. — 2025. — Vol. 3, № 2. — P. 145–158.

⁶⁵ Polman A., Atwater H. A. Photonic design principles for ultrahigh-efficiency photovoltaics // Nature Materials. — 2012. — Vol. 11, № 3. — P. 174–177.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

ishlab chiqarishni 25–35 % gacha oshirishi mumkinligi qayd etilgan⁶⁶. Ayniqsa, ikki o'qli kuzatuv tizimlari yil davomida quyosh nurlaridan maksimal foydalanish imkonini beradi. Biroq bunday tizimlarning texnik xizmat xarajatlari yuqoriligi ayrim hollarda iqtisodiy samaradorlikni pasaytirishi mumkinligi ham ta'kidlangan.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt va mashinaviy o'qitish texnologiyalarining quyosh energetikasida qo'llanilishi ham kengaymoqda. Voyant va hammualliflarning tadqiqotlarida neyron tarmoqlar yordamida quyosh radiatsiyasini oldindan prognozlash energiya ishlab chiqarishni boshqarishda yuqori aniqlik berishi ko'rsatib o'tilgan⁶⁷. Bu esa quyosh elektr stansiyalarining ishlash barqarorligini oshirib, energiya yo'qotishlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi monitoring tizimlari nosozliklarni erta aniqlash orqali quyosh panellarining ishlash muddatini uzaytirishi mumkin.

XULOSA

Olib borilgan ilmiy tahlillar quyosh batareyalarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish ko'p bosqichli va kompleks yondashuvni talab qilishini ko'rsatdi. Tandem texnologiyalar, perovskit materiallari, sovitish tizimlari, passivatsiya usullari, plazmonik nanostrukturalar hamda sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari birgalikda qo'llanilganda eng yuqori samaradorlikka erishish mumkinligi aniqlandi. Kelajakda ushbu texnologiyalarni sanoat miqyosida keng joriy etish ekologik toza va iqtisodiy samarali energiya tizimlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Devi K.D. et al. High-performance perovskite tandem architectures // *Materials Today*. – 2026.
2. Fell A. et al. Elucidating the efficiency limit of silicon-based monolithic tandem cells // *EES Solar*. – 2025.
3. Green M. A., Dunlop E. D., Hohl-Ebinger J., Yoshita M. Solar cell efficiency tables // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*. — 2024. — Vol. 32, № 1. — P. 3–12.
4. Hasan A., McCormack S. J., Huang M. J., Norton B. Evaluation of solar cell temperature reduction techniques for photovoltaic systems // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. — 2010. — Vol. 15, № 5. — P. 2645–2658.
5. Huang J. et al. A Review on Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells // *Energies*. – 2025.
6. Lorenzo E. *Solar Electricity: Engineering of Photovoltaic Systems*. — Madrid: Progensa, 1994. — 420 p.
7. Polman A., Atwater H. A. Photonic design principles for ultrahigh-efficiency photovoltaics // *Nature Materials*. — 2012. — Vol. 11, № 3. — P. 174–177.
8. Shockley W., Queisser H. J. Detailed Balance Limit of Efficiency of p-n Junction Solar Cells // *Journal of Applied Physics*. – 1961.
9. Voyant C., Notton G., Kalogirou S. Machine learning methods for solar radiation forecasting: A review // *Renewable Energy*. — 2017. — Vol. 105. — P. 569–582.

⁶⁶ Lorenzo E. *Solar Electricity: Engineering of Photovoltaic Systems*. — Madrid: Progensa, 1994. — 420 p.

⁶⁷ Voyant C., Notton G., Kalogirou S. Machine learning methods for solar radiation forecasting: A review // *Renewable Energy*. — 2017. — Vol. 105. — P. 569–582.

**D VITAMINI YETISHMOVCHILIGI VA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI
O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK**

*Xoltojiyeva Xonzodabegim To'liqinovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
honzodabegimholtoziyeva@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada D vitamini yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlik tadqiq etiladi. D vitamini organizmda kaltsiy va fosfor metabolizmini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, yurak-sog'liqni saqlashda ham ahamiyatlidir. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, D vitamini yetishmovchiligi yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Maqolada D vitaminining yurak-qon tomir tizimidagi ta'siri, yetishmovchilikning sabablari va oldini olish usullari haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, D vitamini darajasini oshirish uchun tavsiyalar va sog'lom turmush tarzining ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: D vitamini, Yetishmovchilik, Yurak-qon tomir kasalliklari, Metabolizm, Sog'lom turmush tarzi, Oldini olish usullari, Kaltsiy, Fosfor, Sog'liqni saqlash

Аннотация. В этой статье рассматривается связь между дефицитом витамина D и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Витамин D играет важную роль в регуляции метаболизма кальция и фосфора в организме, а также важен для здоровья сердца. Недавние исследования показывают, что дефицит витамина D может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В статье представлена информация о влиянии витамина D на сердечно-сосудистую систему, причинах его дефицита и методах профилактики. Также обсуждаются рекомендации по повышению уровня витамина D и важность здорового образа жизни.

Ключевые слова: Витамин D, дефицит, сердечно-сосудистые заболевания, метаболизм, здоровый образ жизни, методы профилактики, кальций, фосфор, здравоохранение

Annotation. This article examines the link between vitamin D deficiency and cardiovascular disease. Vitamin D plays an important role in regulating calcium and phosphorus metabolism in the body, and is also important for heart health. Recent research suggests that vitamin D deficiency may lead to the development of cardiovascular disease. The article provides information on the effects of vitamin D on the cardiovascular system, the causes of deficiency, and methods for preventing it. It also discusses recommendations for increasing vitamin D levels and the importance of a healthy lifestyle.

Keywords: Vitamin D, Deficiency, Cardiovascular Disease, Metabolism, Healthy Lifestyle, Prevention Methods, Calcium, Phosphorus, Health Care

KIRISH.

D vitamini, organizmning normal funktsiyalari uchun zarur bo'lgan muhim vitaminlardan biridir. Asosan quyosh nuri ta'sirida terida sintez qilinadi, shuningdek, ba'zi oziq-ovqat mahsulotlarida ham mavjud. D vitamini kaltsiy va fosfor metabolizmini tartibga solish, suyaklarning mustahkamligini ta'minlash va immun tizimini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Biroq, so'nggi yillarda D vitamini yetishmovchiligi va uning salomatlikka ta'siri, ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq masalalar ko'plab tadqiqotlarda o'rganilmoqda. D vitamini yetishmovchiligi global muammo bo'lib, ko'plab odamlar, ayniqsa, quyosh nuri kam bo'lgan hududlarda yashovchilar, bu vitaminni yetarli darajada olmaydi. D vitamini darajasining pastligi yurak-qon tomir kasalliklari, diabet, semizlik va boshqa surunkali kasalliklar rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, D vitamini yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lgan shaxslar yurak-qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi yuqori bo'lishi mumkin. Bu bog'liqlikning sabablari hali to'liq tushunilmasa-da, D vitaminining yallig'lanishni kamaytiruvchi va qon bosimini tartibga soluvchi ta'siri ko'p hollarda ta'kidlanadi.

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Yurak-qon tomir kasalliklari - bu yurak va qon tomirlarining turli kasalliklarini o'z ichiga oladigan keng tushuncha. Ular orasida yurak xuruji, insult, gipertoniya va arterioskleroz kabi kasalliklar mavjud. D vitaminining yetishmovchiligi bu kasalliklarning rivojlanishini kuchaytirishi mumkin, chunki u qon bosimini nazorat qilish va yallig'lanishni kamaytirishda ishtirok etadi. D vitaminining past darajasi qon tomirlarining funksiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va yurak mushaklarining sog'lom faoliyatini buzishi mumkin.

D vitamini darajasini oshirish uchun turli usullar mavjud. Oziqlanishda D vitamini manbalarini (masalan, yog'li baliqlar, tuxum sarig'i, sut mahsulotlari) ko'paytirish, quyoshda ko'proq vaqt o'tkazish va zarur bo'lganda D vitamini qo'shimchalarini qabul qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, sog'lom turmush tarzini olib borish — muntazam jismoniy faollik, balansli ovqatlanish va stressni boshqarish - yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishga yordam beradi. Ushbu maqolada D vitamini yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlik chuqurroq o'rganiladi. Tadqiqotlar, statistik ma'lumotlar va klinik kuzatuvlar asosida D vitaminining yurak sog'lig'idagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek, D vitamini darajasini oshirish uchun tavsiyalar beriladi va sog'lom turmush tarzining ahamiyati ta'kidlanadi. D vitamini va yurak-qon tomir salomatligi o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish, kelajakda profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

D vitamini yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlik sohasida bir qator o'zbek olimlari tadqiqotlar olib borgan. Ular o'z ishlarida D vitaminining organizmdagi ahamiyati, uning yetishmovchiligining salomatlikka ta'siri va yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq masalalarni o'rganishgan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa ilmiy muassasalarda faoliyat yuritayotgan olimlar, D vitamini darajasining pasayishi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun epidemiologik tadqiqotlar o'tkazgan. Masalan, O'zbekiston Milliy tibbiyot universiteti va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash ilmiy-tadqiqot instituti xodimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, D vitamini yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lgan yurak-qon tomir kasalliklari xavfini aniqlashga qaratilgan.

Shuningdek, O'zbekiston davlat tibbiyot universiteti professorlari tomonidan yurak-qon tomir kasalliklari va D vitamini darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish maqsadida klinik kuzatuvlar o'tkazilgan. Ushbu tadqiqotlar natijalari, D vitamini yetishmovchiligi yuqori bo'lgan bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish xavfi oshishini ko'rsatmoqda. Olimlar, D vitaminining yallig'lanishni kamaytiruvchi va qon bosimini tartibga soluvchi ta'siri borligini ta'kidlaydilar. Bundan tashqari, O'zbekistonning boshqa ilmiy muassasalari va tibbiyot institutlarida ham D vitamini va yurak-qon tomir salomatligi bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Ular D vitaminining organizmda qanday rol o'ynashi, uning yetishmovchiligi bilan bog'liq kasalliklar va ularni oldini olish choralarini ishlab chiqishga qaratilgan. O'zbek olimlarining bu sohadagi ishlari, nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham ahamiyatga ega. Ularning tadqiqotlari, D vitamini yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi va kelajakda profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bu tadqiqotlar sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda ham qo'llanilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

D vitamini yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun tadqiqot metodologiyasi bir qator bosqichlardan iborat bo'lishi kerak. Ushbu metodologiya epidemiologik, klinik va laborator tadqiqotlar asosida tashkil etiladi.

1. Tadqiqot dizayni: Tadqiqotning asosiy dizayni kuzatuvchi yoki eksperimental bo'lishi mumkin. Kuzatuvchi tadqiqotda bemorlar va sog'lom shaxslar o'rtasida D vitamini darajasi va yurak-qon tomir kasalliklari holatini solishtirish rejalashtiriladi. Eksperimental tadqiqotda esa D vitaminining

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

qo'shimcha dozalari beriladigan guruh bilan nazorat guruhini taqqoslash maqsadida randomizatsiya qilingan tajribalar o'tkazilishi mumkin.

2. Tanlov mezonlari: Tadqiqotga jalb etiladigan ishtirokchilarni tanlashda aniq mezonlar belgilanishi lozim. Masalan, ishtirokchilar 18 yoshdan katta bo'lishi, yurak-qon tomir kasalliklari tarixi yoki boshqa xavf omillari (diabet, gipertoniya) bo'lmasligi kerak. Shu bilan birga, D vitamini darajasi past bo'lgan shaxslar alohida e'tiborga olinishi lozim.

3. Ma'lumot to'plash: Tadqiqot davomida ishtirokchilardan qon namunalari olinadi va D vitamini darajasi aniqlanadi. Shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq ko'rsatkichlar (qon bosimi, lipid profili, yallig'lanish markerlari) ham o'lchanadi. Bemorlarning tibbiy tarixi va turmush tarzi (ovqatlanish, jismoniy faollik) haqida ma'lumotlar to'planadi.

4. Statistik tahlil: Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilish uchun tayyorlanadi. D vitamini darajasi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun korrelyatsion va regressiya tahlillari amalga oshiriladi. Shuningdek, xavf omillarini hisobga olgan holda ko'p o'zgaruvchili modellar qurilishi mumkin.

5. Natijalarni baholash: Tadqiqot natijalari D vitamini darajasi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlovchi yoki rad etuvchi dalillarni taqdim etishi kerak. Natijalar, shuningdek, D vitaminining profilaktika va davolashdagi ahamiyatini ko'rsatishi mumkin. Tadqiqot davomida ishtirokchilarning ma'lumotlarini himoya qilish va ularning roziligini olish muhimdir. Etik komissiya tomonidan tadqiqot rejasining tasdiqlanishi shart. Ushbu metodologiya orqali olib borilgan tadqiqotlar, D vitamini yetishmovchiligining yurak-qon tomir salomatligiga ta'sirini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi va kelajakda profilaktika choralarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

D vitamini yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish, zamonaviy tibbiyotda muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biridir. D vitamini, asosan, terida quyosh nuri ta'sirida sintezlanadi va organizmda kaltsiy va fosfor metabolizmini boshqarishda, immun tizimini qo'llab-quvvatlashda, hamda yallig'lanish jarayonlarini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. D vitamini yetishmovchiligi esa turli sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin, jumladan, yurak-qon tomir kasalliklari. D vitamini yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun bir qator epidemiologik tadqiqotlar o'tkazilgan. Ushbu tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, D vitamini darajasi past bo'lgan shaxslar yurak-qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi yuqori. Masalan, D vitamini darajasi 20 ng/mL dan past bo'lgan bemorlarda yurak xuruji va insult rivojlanish xavfi oshishi aniqlangan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, D vitamini yetishmovchiligi yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirishi mumkin. Yallig'lanish, yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy mexanizmlaridan biri

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

hisoblanadi. D vitaminining yallig'lanishga qarshi ta'siri, uning immun tizimiga ta'siri orqali amalga oshadi. D vitaminining yetishmasligi, yallig'lanish markerlarining (masalan, C-reaktiv protein) oshishiga olib kelishi mumkin, bu esa yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi.

Shuningdek, D vitamini qon bosimini tartibga solishda ham muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, D vitamini darajasi past bo'lgan shaxslar gipertoniya rivojlanishiga ko'proq moyil. D vitaminining qon bosimini pasaytiruvchi ta'siri, uning renin-anjiyotensin tizimiga ta'siri orqali amalga oshiriladi. Renin-anjiyotensin tizimi qon bosimini boshqarishda asosiy rol o'ynaydi va uning disfunktsiyasi gipertoniya rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, D vitamini lipid metabolizmini ham tartibga soladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, D vitamini darajasi past bo'lgan bemorlarda lipid profili (xolesterin va triglitseridlar darajasi) yomonlashishi mumkin. Yomon lipid profili esa yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishiga olib keladi. Natijada, D vitamini yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish, bu kasalliklarning profilaktikasi va davolashida muhim ahamiyatga ega. D vitaminining etarli darajada olinishi yurak-qon tomir salomatligini yaxshilashga yordam berishi mumkin. Shuning uchun, D vitamini darajasini nazorat qilish va zarur hollarda qo'shimchalar olish tavsiya etiladi. Umuman olganda, D vitamini yetishmovchiligi va yurak-qon tomir kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish, sog'lom turmush tarzini rivojlantirish va kasalliklarni oldini olishda muhim bir qadamdir. Tadqiqotlar davom etishi va yangi ma'lumotlar keltirilishi bilan bu sohada yanada chuqurroq tushunchalar paydo bo'lishi kutilmoqda.

D vitamini miqdori (ng/ml)	Holat tavsifi	Yurak va qon tomirlarga fiziologik ta'siri	Klinik xavf darajasi
10 dan kam	Og'ir yetishmovchilik	Renin-angiotenzin tizimining keskin faollashishi va endoteliy qavatining jiddiy shikastlanishi	Miokard infarkti va insult xavfi juda yuqori
10 dan 20 gacha	O'rtacha yetishmovchilik	Arterial qon tomirlarining qattiqlashishi va tizimli yallig'lanish jarayonlarining kuchayishi	Arterial gipertenziya va ateroskleroz rivojlanishi xavfi yuqori
21 dan 29 gacha	Vitamin yetishmovchiligi	Qon tomirlar elastikligining pasayishi va kalsiy almashinuvining qisman buzilishi	Surunkali yurak yetishmovchiligi shakllanishi xavfi o'rtacha
30 dan 100 gacha	Me'yoriy holat	Qon bosimining barqarorligi va yurak mushaklari qisqaruvchanligining optimal darajasi	Yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish xavfi minimal
100 dan ortiq	Miqdorning haddan tashqari ko'pligi	Qon tomirlari va yurak klapanlarida kalsiy to'planishi (kalsinoz) ehtimoli	Giperkalsemiya va qon tomir toksikligi xavfi mavjud

Jadval tahlili

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Ushbu jadval D vitaminining organizmdagi konsentratsiyasi va yurak-qon tomir salomatligi o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri proporsional bog'liqlikni ko'rsatib beradi. Tahlil natijasida quyidagi muhim xulosalarni chiqarish mumkin:

- ✓ Gormonal boshqaruv va qon bosimi: D vitamini yetishmovchiligi (ayniqsa 20 ng/ml dan past ko'rsatkichda) organizmda renin-angiotenzin-aldosteron tizimining surunkali faollashishiga sabab bo'ladi. Bu mexanizm bevosita arterial qon bosimining ko'tarilishiga va yurakning chap qorinchasi gipertrofiyasiga olib keladi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, vitamin miqdori pasaygan sari xavf darajasi "Minimal"dan "Juda yuqori" holatga o'tadi.
- ✓ Endotelial funksiya va yallig'lanish: Vitamin darajasi 30 ng/ml dan past bo'lganda, qon tomirlarining ichki qavati (endoteliy) o'zining elastiklik xususiyatini yo'qota boshlaydi. Bu aterosklerotik blyashkalarining hosil bo'lishi uchun qulay sharoit yaratadi. Vitamin D yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega bo'lgani uchun, uning tanqisligi qon tomirlarda surunkali yallig'lanishni kuchaytiradi, bu esa aterosklerozning rivojlanish dinamikasini tezlashtiradi.
- ✓ Kalsiy metabolizmi va miokard salomatligi: Jadvaldagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, nafaqat yetishmovchilik, balki vitaminning haddan tashqari ko'pligi (100 ng/ml dan yuqori) ham xavfli bo'lishi mumkin. Bunda kalsiyning qon tomir devorlariga cho'kishi (kalsinoz) kuzatiladi, bu esa tomirlarning mo'rtlashishiga va yurak klapanlari nuqsonlariga sabab bo'ladi.
- ✓ Profilaktik ahamiyati: Tahlil natijalari shuni tasdiqlaydiki, yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish uchun D vitaminining optimal darajasi 30-50 ng/ml oralig'ida bo'lishi lozim. Bu darajani saqlab turish arterial gipertenziya va to'satdan yurak to'xtashi kabi o'lim xavfi yuqori bo'lgan holatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. D vitamini miqdorini monitoring qilish yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini barvaqt aniqlash va samarali davolashda ajralmas laborator tahlil hisoblanadi.

XULOSA.

Zamonaviy tibbiy tadqiqotlar D vitaminining nafaqat suyak tizimi, balki yurak-qon tomir salomatligini saqlashda ham hal qiluvchi gormonal funksiyani bajarishini tasdiqlamoqda. D vitamini yetishmovchiligi organizmda renin-angiotenzin tizimining faollashishiga, endotelial disfunksiyaga va surunkali yallig'lanish jarayonlarining kuchayishiga olib keladi. Bu holat bevosita arterial gipertenziya, ateroskleroz, yurak yetishmovchiligi va miokard infarkti xavfini keskin oshiradi. Vitamin D retseptorlarining kardiomiotsitlar va qon tomir silliq mushak hujayralarida mavjudligi uning yurak metabolizmiga bevosita ta'sirini ko'rsatadi. Shu bois, yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish va davolashda D vitamini darajasini monitoring qilish va uni me'yorida saqlash strategik ahamiyatga ega bo'lgan profilaktik chora hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev, R. K. (2019). Klinik kardiologiya: Yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini diagnostika qilishda mikroelementlar va vitaminlarning ahamiyati. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 145-bet
2. Alimov, A. V. va boshqalar. (2021). Endokrin kardiologiya: Vitamin D yetishmovchiligining metabolik sindrom va arterial gipertenziya rivojlanishidagi patogenetik mexanizmlari. Toshkent: Fan va texnologiya. 88-bet
3. Gadoev, A. G. (2018). Ichki kasalliklar propedevtikasi: Vitamin yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadigan kardiomiopatiyalar va ularning klinik tahlili. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti. 210-bet
4. Hamrayev, A. A. (2022). Profilaktik tibbiyot: Yurak xurujining oldini olishda D vitaminining immunomodulyatorlik va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari. Buxoro: Durdona nashriyoti. 130-bet
5. Karimov, M. Sh. (2017). Gemosirkulyatsiya va vitaminlar: Qon aylanish tizimi buzilishlarida xolekalsiferolning endoteliy funksiyasiga ta'sirini o'rganish. Toshkent: Yangi asr avlodi. 95-bet
6. Nazarova, G. A. (2020). Klinik biokimyo: Gormonlar va vitaminlarning yurak mushaklari metabolizmidagi roli hamda gipovitaminozning asoratlari. Samarqand: Ziyonashriyoti. 175-bet

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

7. Qurbonov, A. K. (2016). Umumiy amaliyot shifokori qo'llanmasi: Surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda D vitamini tanqisligini korreksiya qilish usullari. Toshkent: Moliya-iqtisod. 120–bet
8. Rasulov, S. M. (2021). Patofiziologiya: Yurak-qon tomir tizimida kalsiy almashinuvining buzilishi va D vitaminining tartibga soluvchi funksiyasi. Toshkent: Akademiya. 156–bet
9. Shodiyev, B. V. (2019). Terapevtik kardiologiya: Keksa yoshdagi bemorlarda D vitamini darajasi va aterosklerozning rivojlanish dinamikasi o'rtasidagi korrelyatsiya. Navoiy: Alisher Navoiy nashriyoti. 118–bet
10. Tursunov, X. E. (2022). Zamonaviy kardiologiya muammolari: Mikroelementlar disbalansining yurak aritmiyalari va arterial qon bosimiga ta'siri bo'yicha tahliliy tadqiqotlar. Toshkent: Tibbiyot kitobi. 245–bet

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

MUNDARIJA	
OILAVIY VA KUNDUZGI PARVARISH XIZMATINING BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI ABDUMUTALIYEVA DURDONA MAXAMAT-SODIKOVNA	2
MAKTAB TA‘LIMI SOXASIDA INKLYUZIV TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISH VA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR UCHUN ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARNI QO‘LLASH DJALILOVA NILUFAR DILSHODOVNA	4
TISHLAR PARVARISHINING INSON SALOMATLIGIGA TASIRI XAKIMOV SANJAR SOBIR O‘G‘LI	7
INKLYUZIV TA‘LIMDA KO‘RINMAS TO‘SIQLAR VA ULARNING BARQAROR TARAQQIYOTGA TA‘SIRI: TIZIMLI YONDASHUV ZOKIROVA MUSHTARIYBEGIM RUSTAMBEK QIZI	9
INKLYUZIV TA‘LIMDAGI IJTIMOIIY HIMOYAGA MUHTOJ BO‘LGAN BOLALARNI JAMIYATDA O‘Z O‘RNINI TOPISHGA KO‘MAKLASHISH TURSUNOVA NARGIZAXON NOSIRALI QIZI	11
GAP VA UNING DERIVATSION XUSUSIYATLARI Salayeva Zarina Gulmorat qizi	13
Умурбаев Рустам Шакиржанович «БРИКС: ВЛИЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»	16
NASOSLAR VA NASOS STANTSİYALARINING TASNIFLANISHI VA QO‘LLANISHI Nazarova Mohira Xolmuminovna, Xidirova Yulduz Xo‘janazarovna, Farmanov Behzod Ilhomovich	18
DIZARTRIYA. DIZARTRIYA TURLARI, DIZARTRIYANING KELIB CHIQISH SABABLARI VA UNING OLDINI OLIISH, DIZARTRIYA BO‘YICHA OLIB BORILADIGAN KORREKSION PEDAGOGIK ISHLAR METODIKASI MARUFJONOVA NODIRA MUZAFFARBEBEK QIZI	22
Abdurasulova Anora Sattorovna SAMARQAND SHAHRIDAGI AFROSIYOB MUZEYI DEVORIY RASMLARIDA KOGURYO VAKILLARI TASVIRI	24
AMALIY TIBBIYOTDA MUAMMOLAR VA YUTUQLAR Abbosova Gulandon	26
CULTURAL EQUIVALENCE IN TRANSLATION: BALANCING NATIONAL IDENTITY AND GLOBAL REACH Abdullayeva Mohinur Nishonovna Temirov Sirojiddin Shoymardon o‘g‘li	28
NUQSONLI BOLALARNING NUTQ SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION LOGOPEDIK YONDASHUVLAR Abdumalikova Shahnoza Maqsudbek qizi	32
INKLYUZIV TA‘LIM MUHITIDA ALOHIDA EHTIYOJLI O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK YONDASHUVLAR, MUAMMO VA KAMCHILIKLAR Abdurazzoqova Nodiraxon Anvarovna	34
DEFEKTOLOGIYA: ORTOPEDAGOGIKA YO‘NALISHIDA AUTIZM SINDROMINI O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI	37

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Abdusalomova Asilaxon Jo'raqo'zi qizi	
TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA RAHBARNING STRATEGIK FAOLIYATI Adilova Zulxumor Abdurashidovna	39
BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHINING KECHIKISHI SABABLARI Axmadaliyeva Zarnigor Mamajonovna	43
BOSHLANG'ICH VA O'RTA MAKTAB O'QUVCHILARINING MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI Akbarova Shoxista Usmonaliyevna	47
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SEZGI VA IDROKNING RIVOJLANISHI Amonova Dildora Kosimovna	48
IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARGA SOG'LOM TURMUSH TARZINI YARATISH YO'LLARI Aripbayeva Nozima Ismoil qizi	52
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQIDA RIVOJLANMASLIK MUAMMOSI: PSIXOPEDAGOGIK TAHLIL VA SAMARALI YECHIMLAR Fayzullayeva Zohila Xabebullo qizi	55
INKLYUZIV TA'LIMDAGI INTEGRATSIYA VA ADAPTATSIYA JARAYONLARINING AHAMIYATI: DEFEKTOLOGIK YONDASHUV Fotima Nabiyevna	57
Abdullayeva Shahlo O'ZBEK VA NEMIS TILLARIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI	59
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALAR KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI BOSQICHI Taylakova Guli Bekmuratovna	62
Saidova Gavharoy Farxod qizi ACADEMIC AND SOCIAL MOTIVATIONAL INFLUENCES ON STUDENTS' ACADEMIC PERFORMANCE	66
HAMZA HAKIMZODA NIYOZIY IJODIDA MILLIY UYG'ONISH G'OYALARI VA JADIDCHILIK HARAKATI TALQINI Alimjonova Gavxaroy G'ofurjon qizi	68
GLOBALLASHAYOTGAN DUNYODA O'ZBEKISTONNING O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI Ahadov Abbas Shahobiddin o'g'li	70
GO'ZAL BEGIM IJODIDA MILLIY QADRIYAT MASALASI Jo`raboyeva Zamiraxon	74
EFL LEARNERS' DIFFICULTIES IN PRODUCTIVE SKILLS: THE ROLE OF ANXIETY, CONFIDENCE, AND LANGUAGE PROCESSING G'ofurova Mubina Jasur qizi	77
GOSPITAL PEDAGOGIKANING RIVOJLANISH TARIXI, MAQSADI VA MOHIYATI Qodirjonova Asal G'ulomjon qizi	80
INKLYUZIV TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY MOHIYATI	82

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

Goziyeva Nargiza Murodillayevna	
PEDAGOGIKA TA'LIM JARAYONIDA O'QITUVCHINING ZAMONAVIY AXBOROT TEXNLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH Gulyamova Roxila Boturovna	84
NOGIRONLIGI BO'LGAN BOLALARNI UMUMTA'LIM MAKTABLARIGA INTEGRATSIYA QILISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI Hakimova Oltinoy Rustam qizi	86
SHARQ MUTAFAKKIRLARINING TABIIY FANLARGA QO'SHGAN HISSASI Hakimova Manzura Musurmonovna	90
XULQ-ATVOR BUZILISHIDAGI BOLALAR MUAMMOLARI VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI: PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAHLIL Hamrayeva Nafisa Ahad qizi	94
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASH ABDURAXMONOV BEKRUZ NURQUL O'G'LI	96
THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES Komilova Ominaxon Abdulatif kizi ZIYAYEVA MUHAYYO USMONJONOVNA	100
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА. Azimov Ruslan Oktamovich	103
FIZIKA FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISHDA TALABALARNING KOGNITIV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH O.Suvonova	110
GEMATOPOETIK ILDIZ HUJAYRALAR VA QON KASALLIKLARIDA REGENERATIV TIBBIYOT ISTIQBOLLARI Musinjonov Alisherjon Qobiljon o'g'li Mo'minov Muxtorjon Murodjon o'g'li Jakbarova Zilola Abdulaziz qizi	113
GEMATOPOETIK ILDIZ HUJAYRALAR VA QON KASALLIKLARIDA REGENERATIV TIBBIYOT ISTIQBOLLARI Musinjonov Alisherjon Qobiljon o'g'li Mo'minov Muxtorjon Murodjon o'g'li Jakbarova Zilola Abdulaziz qizi	117
AQLIY RIVOJLANISHI ORQADA QOLGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMDA O'QITISH METODIKASI Saydaliyeva Dilnoza Nozimjon qizi	120
AUTIZM SPEKTRIDAGI BUZILISHLAR BO'LGAN BOLALARDA SENSOR VA EMOTSIONAL REGULYATSIYANI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN FAOLIYATI Xasanova Shaxnoza Isroilovna	125
O'ZBEKISTONDA QUYOSH PANELLARI SAMARADORLIGIGA CHANG IFLOSLANISHINING TA'SIRI: MUAMMO TAHLILI VA YECHIM YO'LLARI Xudoyberdiyeva Diyora Shuxrat qizi Xudayqulov Xol Jumaevich	130

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

QATTIQ JISMLARNING ERISH VA QOTISH DIAGRAMMASINI MAVZUSINI O'RGANISHDA SIMULYATSION MODELLASHTIRISH DASTURINI FOYDALANISH Djaynarova Shohida Do'stmurodovna	134
RADIOAKTIV MODDALARNING ORGANIZMGA KIRISHI VA ICHKI NURLANISHNING PATOLOGIK TA'SIRI Xolmetov Shavkat Sherimatovich Norova Maftuna Sherzod qizi	140
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ И ИХ ИНТОНАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ Собирова Маржона Содикжон кизи	143
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ И ИХ ИНТОНАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ Собирова Маржона Содикжон кизи	148
O'Z MUVAFFAQIYATIGA SHUBHA QILISH-ICHKI KURASH VA O'SISH OMILI Sadullayeva Mavluda Seydula qizi Sadullayeva Mavluda Seydulla qizi Садулаева Мавлуда Сейдулла кизи	150
SHE'RIY SAN'ATLARNING JOZIBASI Maxamadjonova Ominaxon Elyorjon qizi	152
INGLIZ TILINING INTERNET VA IJTIMOYIY TARMOQLARDAGI O'RNI Maxmaraimova Intizor Ahmadovna Haqberdiyeva Gulrux Tolibovna	155
INGLIZ TILINING INTERNET VA IJTIMOYIY TARMOQLARDAGI O'RNI Maxmaraimova Intizor Ahmadovna Haqberdiyeva Gulrux Tolibovna	158
ORQA MIYA, UZUNCHOQ MIYA, O'RTA MIYA VA ORALIQ MIYA FIZIOLOGIYASI Mohinur Doniyarova Ixtiyor qizi	161
ORQA MIYA, UZUNCHOQ MIYA, O'RTA MIYA VA ORALIQ MIYA FIZIOLOGIYASI Mohinur Doniyarova Ixtiyor qizi	163
RAQAMLASHTIRILGAN "ZAKOVAT": MILLIY INTELLEKTUAL O'YINNI ZAMONAVIY PLATFORMAGA KO'CHIRISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH MEKANIZMLARI KAMOLITDINOV KAMRONBEK KAMOLIDDIN O'G'LI Olimjonova Saodat	167
RAQAMLI AUDIT VA TEXNOLOGIYALAR: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI Rixsitillayeva Madinaxon Izzatilla qizi	169
RAUF PARFI VA SHAVKAT RAHMON IJODINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Rahimjonova Sadoqat Irodaxon Ibragimova	172

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIM: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY RIVOJLANISH YO'LLARI	174
BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASH — JAMIYAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI Rayimberdiyeva Shahnoza Orifjonovna	178
OKSIDLANISH-QAYTARILISH REAKSIYALARI Mahammadiyeva Roziya Sherali qizi	181
BO'LAJAK TARBIYACHILARNI FASILITATOR SIFATIDA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNI DIDAKTIK TAKOMILLASHTIRISH Ro'ziyeva Zilola Ravshan qizi	183
THE ROLE OF ONLINE LEARNING IN SHAPING FUTURE EDUCATION Rustamova Farzona Farmonovna Khakberdiyeva Gulrukh Tolibovna	186
INKLYUZIV TA'LIMDA O'QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI Sa'dullayeva Marjonaxon	190
DUDUQLANISH MUAMMOSINI BARTARAF ETISHDA ZAMONAVIY LOGOPEDIK YONDASHUVLAR Safarova Muqaddam Orifjon qizi	192
SAPAROVA SEVINCH OZOD QIZI IJTIMOIIY TARMOQLAR ORQALI ONGNI BOSHQARISH: MANIPULYATSIYA, AXBOROT VA AXLOQIY MAS'ULIYAT MUAMMOSI	196
RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA INTERFAOL O'QUV TEXNOLOGIYALARI ORQALI TALABALARNING AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH SAYDULLAYEV MUHAMMADALI HABIBULLO O'G'LI ABDURAXMONOV BEKRUZ NURQUL O'G'LI	202
RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA INTERFAOL O'QUV TEXNOLOGIYALARI ORQALI TALABALARNING AXBOROT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH SAYDULLAYEV MUHAMMADALI HABIBULLO O'G'LI ABDURAXMONOV BEKRUZ NURQUL O'G'LI	204
Kariyeva Sevinch Rustamovna TUN	206
O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURINI SHAKLLANTIRISH USULLARI Sadullayeva Shahlo	207
Zufarxonova Shahodatxon Burxon qizi “FARG'ONA VODIYSIDA MAQOM TEATRLARI FAOLIYATI: HUDUDIY IJROCHILIK MAKTABLARI VA SAHNA TALQINI (MARG'ILON VA ANDIJON VILOYATI MAQOM TEATRLARI MISOLIDA)”	209
KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDAGI GRAMMATIK O'XSHASHLIK LARNING QIYOSIY-TIPOLOGIK TAHLILI Turdiyeva Shahzoda Kamoliddin qizi	212
ONLY THE POWER OF BOOKS CAN AWAKEN A SOCIETY THAT IS FALLING BEHIND. BECAUSE THE KNOWLEDGE, THINKING, AND LOVE FOR BOOKS HELP A PERSON OVERCOME THE OBSTACLES IN FRONT OF THEM. Turopova Shahzoda G'ulom qizi	216

O'ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI

AHOLI O'RTASIDA BIRLAMCHI TIBBIY XIZMAT TIZIMINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH Shamshidinova Gulhayo Erkinjon qizi	218
LOGOPEDIYA: NUQSONLI BOLALARNING NUTQ SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH TURLARI VA METODIKASI Shamsiddinova Zarifaxon Islomjon qizi	222
SHARQ VA G'ARB MADANIYATINING TILDA AKS ETISHI Mavlon Musurmonov Turdimurod o'g'li	224
SIYOSATDA "DIGITAL BRIDGE": NEGA YANGI AVLODGA YANGI PLATFORMA KERAK? Ashurkulova Shaxlo Yakubovna	230
AUTIZM SPEKTRDA BUZILISHI BO'LGAN BOLALARNING NOMA'QUL XULQ SHAKLLARINI KORREKSIYALASH Shermatova Zulfizarxon Muhammadjon qizi	234
NAFS ASIRLIGI VA TAQDIR SINOVLARI: "IKKI ESHIK ORASI" ROMANIDAGI RUHIY KONFLIKTLAR TAHLILI Shokirova Gulshoda Omadjon qizi	238
SOG'LOM HAYOT – BAXTLI KELAJAK GAROVI Tanikulova Linora Rayim qizi	240
Sulaymonova Gulbahor Aliturayevna O'ZBEK TILIDAGI SO'ZLARNING KO'PVAZIFALILIGI	242
HARBIY KONTENTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI MASALASI Sulaymonova Umida Pulat qizi	247
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA AUTIZMLI BOLALARNI RIVOJLANTIRISH VA ERTA DIAGNOSTIKA QILISHNING AHAMIYATI Sulaymonova Zuxraxon Ne'matjanovna	250
SUN'IY INTELLEKT (AI) VA ISH O'RINLARI: XAVFMI YOKI IMKONIYAT Xusnobod Turayeva Xolmurod qizi	252
QUYOSH BATAREYALARINING FOYDALI ISH KOEFFITSIYENTINI OSHIRISHNI TADQIQ ETISH Xoliqulov Dostonbek Qahromon o'g'li	254
D VITAMINI YETISHMOVCHILIGI VA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK Xoltojiyeva Xonzodabegim To'lqinovna	258

O‘ZBEKISTON: ZAMONAVIY ILM-FAN VA TADQIQOT MASALALARI